

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 108 · 2025

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 108 · 2025

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 210.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Lara Tremblay, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni. Ausnahme – exception – eccezione: Seite 206, Abbildung 6.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2025 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-24-7 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-25-4 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.15295203

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>	
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Philippe Ruffieux et Isabelle André, avec la collaboration de Gionata Consagra, Marion Berti, Audrey Poncet et Aude Baumberger, Du parcellaire médiéval à la demeure patricienne : analyse du bâti des caves de la maison Micheli à Genève.....		Daniel Wacker, Der römische Gutshof von Charmoille-Miserez (La Baroche JU)	175
Lara Wetzel, Vom Schmied geschlagen – vom Pferd durch die Zeiten getragen, Hufeisen im Gebiet der heutigen Schweiz: Ursprünge, Kontexte und Typochronologie.	23	Christian Harb, Von Urmüttern und Ahnenreihen. Gedanken zu Symbolen auf Horgener Keramik	189
Jean Montandon-Clerc, Nicole Reynaud Savioz et Julie Debard, Nouvelles données sur le Bronze final et le premier âge du Fer en Valais central : les occupations d'Ardon-Châble VS	61	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	203
Tristan Allegro, Lucie Martin, Cristiano Nicosia, Sara Pescio, Nicole Reynaud Savioz, Romain Andenmaten, Le Toûno (Anniviers, Valais) : fouilles et prospections d'un campement de haute montagne de la fin du 1 ^{er} siècle av. J.-C.	107	Manfred K. H. Eggert, Prähistorische Archäologie: Konzepte – Methoden – Theorien. (Raphael Berger).....	203
Nadine Moosmann und Urs Leuzinger, Schlatt-Mett-schlatt-Im Bächli TG – eine siedlungs- und landschaftsarchäologische Raumanalyse zwischen Thur und Rhein	141	Severin Thomi, Felix Staehelin und die römische Schweiz. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte. (Jürgen Trumm).....	204
		Regine Stapfer et al., Die Ufersiedlungen von Sutz-Lattrigen 3830 bis 3560 v. Chr. und ihre Kontaktnetze. (Christian Harb).....	205
		Margarita Primas (18. Juni 1935–28. Februar 2025)	208
		Daniel Paunier (5 avril 1936–21 janvier 2025)	209
		<i>Geschäftsbericht 2024 – Rapport d'activité 2024 – Resoconto amministrativo 2024</i>	210

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archéologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

PHILIPPE RUFFIEUX ET ISABELLE ANDRÉ

avec la collaboration de Gionata Consagra, Marion Berti, Audrey Poncet et Aude Baumberger

DU PARCELLAIRE MÉDIÉVAL À LA DEMEURE PATRICIENNE : ANALYSE DU BÂTI DES CAVES DE LA MAISON MICHELI À GENÈVE

Keywords: Bauforschung; Mittelalter; Neuzeit; Keller; zivile Architektur; Stadtentwicklung; Genf. – Archéologie du bâti; Moyen Âge; époque moderne; caves; architecture civile; développement urbain; Genève. – Archeologia delle costruzioni; epoca moderna; cantine; architettura civile; sviluppo urbano; Ginevra. – Architectural investigation; Middle Ages; modern era; cellars; civilian architecture; urban development; Geneva.

Zusammenfassung

Das Gebäude in der Rue de l'Hôtel-de-Ville Nr. 3 in Genf, seit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts im Besitz der Familie Micheli, entstand durch An- und Umbauten aus sechs Gebäudekörpern, von denen einige im Norden zur Rue du Soleil-Levant hin offen sind. Das seit 1947 unter Denkmalschutz stehende Gebäude war bis anhin nur Gegenstand einer historischen Studie gewesen, die 2019 vom Denkmalamt in Auftrag gegeben wurde. Die 2020 begonnenen Restaurierungsarbeiten am Micheli-Haus boten dem Archäologischen Dienst jedoch die Gelegenheit, eine Ausgrabung

in einem Teil des Gebäudegrunds sowie eine Analyse der Bausubstanz in den drei zur Rue de l'Hôtel-de-Ville hin gelegenen Kellern durchzuführen. Die Überreste der ersten Häuser, die mindestens bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, kamen in ihrer ganzen Komplexität zum Vorschein und zeugen von dem neuen Stadtgefüge, das im Mittelalter angelegt wurde. Die Entwicklung der Bebauung, die die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt widerspiegelt, konnte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts rekonstruiert werden, als das Gebäude seine heutige Form annahm.

Résumé

Propriété de la famille Micheli depuis le dernier quart du 16^e siècle, l'immeuble actuellement sis au no 3, rue de l'Hôtel-de-Ville à Genève s'est constitué progressivement, par ajouts et transformations de six corps de bâtiments dont certains ouvrent, au nord, sur la rue du Soleil-Levant. Cet édifice, classé depuis 1947, n'avait jusque-là fait l'objet que d'une étude historique commanditée en 2019 par l'Office du patrimoine et des sites. Les travaux de restauration de la maison Micheli, démarrés en 2020, ont offert l'opportunité au Service d'archéologie de mener une fouille dans

une partie des sols du bâtiment, ainsi qu'une analyse du bâti dans les trois caves donnant sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. Les vestiges des premières maisons, remontant au moins au 13^e siècle, sont apparus dans toute leur complexité et témoignent de la nouvelle trame urbaine mise en place à l'époque médiévale. L'évolution du bâti, qui reflète dans une certaine mesure le développement économique et social de la cité, a pu être reconstituée jusqu'à la fin du 18^e siècle, au moment où l'immeuble prend la forme qu'il conserve encore aujourd'hui.

Riassunto

Di proprietà della famiglia Micheli dall'ultimo quarto del XVI secolo, l'immobile attualmente situato al n. 3 di rue de l'Hôtel-de-Ville a Ginevra è il risultato di un processo graduale di costruzione, attraverso l'aggiunta e la trasformazione di sei edifici, alcuni dei quali si affacciano a nord su rue du Soleil-Levant. Classificato come bene culturale dal 1947, l'edificio era stato oggetto di un unico studio storico commissionato nel 2019 dall'Ufficio dei beni culturali. Tuttavia, i lavori di restauro della casa Micheli, avviati nel 2020, hanno offerto al Servizio archeologico l'occasione di

condurre uno scavo parziale del pavimento dell'edificio, accompagnato da un'analisi della costruzione nelle tre cantine che si affacciano sulla rue de l'Hôtel-de-Ville. Questo intervento ha portato alla luce i resti delle prime abitazioni, risalenti almeno al XIII secolo, rivelandone la complessità e testimoniando il nuovo assetto urbano introdotto in epoca medievale. L'evoluzione degli edifici, strettamente legata allo sviluppo economico e sociale della città, si completa alla fine del XVIII secolo, quando l'immobile assume la forma attuale.

Summary

The building located in what is today no. 3, Rue de l'Hôtel-de-Ville in Geneva has been owned by the Micheli family since the final quarter of the 16th century. Created over time by adding sections and altering others, it is now made up of six parts, some of which open out onto Rue du Soleil-Levant in the north. Under monument protection since 1947, the building was the subject of an historical study commissioned by the Department of Monuments in 2019. The restoration work which began in 2020 provided an opportunity for the Archaeological Service to excavate

some of the floor area of the building and to carry out a survey of the architectural substance in three of the cellars located on the side facing Rue de l'Hôtel-de-Ville. The remains of the earliest houses dating at least as far back as the 13th century were fully uncovered and their complexity attests to the new urban fabric that was established during the Middle Ages. The architectural development of the building, which reflects the economic and social development of the city, continued up to the end of the 18th century, at which point it had assumed today's form.

1 Topographie et développement de la cité

La colline de la vieille ville de Genève résulte d'une accumulation progressive de dépôts glacio-lacustres (graviers) durant la dernière phase de la glaciation de Würm (env. 30'000-10'000 BP)¹. La topographie comme la nature géologique du promontoire de la vieille ville expliquent aisément un peuplement attesté au moins depuis l'âge du Fer. Outre la nature favorable du substrat d'origine glacio-lacustre et la présence d'une nappe phréatique facilement exploitable², la situation dominante de la colline a sans doute joué un rôle décisif pour ses premiers habitants. En effet, elle surplombe le lac et le Rhône au nord, et domine le delta de l'Arve au sud. Une dépression orientée approximativement nord-sud, à l'emplacement de la place du Bourg-de-Four et des rues Verdaine et de la Fontaine, confère au site l'aspect d'un éperon barré, accentuant de fait son intérêt stratégique³.

Le site qui nous intéresse occupe, comme plusieurs immeubles de la rue de l'Hôtel-de-Ville, la ligne de crête qui domine la colline. C'est un emplacement privilégié et il n'est donc pas surprenant que de riches découvertes archéologiques se soient succédées dans les environs depuis la première moitié du 20^e siècle et les travaux de Louis Blondel, puis plus récemment ceux de Charles Bonnet, en particulier sous la cathédrale Saint-Pierre. En effet, c'est en grande partie grâce à cette fouille de longue durée que la naissance et le développement de la ville antique ont pu être appréhendés archéologiquement⁴.

À la périphérie de la cathédrale et de la cour de Saint-Pierre, d'autres fouilles menées notamment dans la rue du Soleil-Levant, à la place de la Taconnerie ou à la rue de l'Hôtel-de-Ville, ont contribué à la compréhension du tissu urbain antique, avec son axe structurant est-ouest, le *decumanus*, et dès la fin du 3^e siècle, une enceinte fortifiée, dite « réduite »⁵.

La portion de ce *decumanus* mise au jour durant les fouilles du 3, rue de l'Hôtel-de-Ville, confirme l'hypothèse de Charles Bonnet, qui indiquait dans les années 1990 qu'il se situait dans le prolongement de la Grand-Rue et non dans l'axe de la rue de l'Hôtel-de-Ville⁶. C'est donc un axe principal décalé vers le nord qui semble avoir présidé à l'organisation du bâti, en tout cas jusqu'au début du 11^e siècle, sur le sommet de la colline de la vieille ville. Des fondations de maisons de cette période ont en effet été mises au jour, leurs façades septentrionales reposant sous la bordure nord de la rue actuelle. Ce n'est donc qu'après le 11^e siècle que la chaussée s'est décalée vers le sud, pour se positionner comme la rue que nous connaissons aujourd'hui et que les immeubles furent fondés selon une nouvelle trame cadastrale qui a subsisté en partie jusqu'à nos jours⁷.

Après l'édification du château comtal dans l'angle sud-est de la cité au 12^e siècle, le paysage urbain se modifie. Les textes historiques mentionnent en effet une « rue-marché », créée dans la seconde moitié du 12^e siècle et qui correspond aux actuelles rue de l'Hôtel-de-Ville et Grand-Rue. Cette nouvelle rue élargie, artère principale, permit, par la

modification des lots parcellaires qui la bordaient, de densifier à la fois l'habitat et les activités artisanales au cœur de la ville et de constituer un véritable axe commerçant. Il est intéressant de noter que jusque dans la seconde moitié du 14^e siècle, la rue du Soleil-Levant était également un axe important de la ville haute⁸.

Du 13^e au 14^e siècle, sous l'impulsion de la maison de Savoie, Genève devint, notamment grâce à ses foires, un important centre commercial, attirant une population nombreuse. Ainsi, en moins d'un siècle, la population tripla, ce qui nécessita la création d'une ville basse (quartier de Souvière ou de la Rivière, actuelles Rues-Basses), puis l'intégration progressive des faubourgs à l'enceinte fortifiée. Au milieu du 14^e siècle, la ville ayant atteint le maximum de son extension, tous les espaces occupés jusque-là par des dépendances ou des jardins devinrent des terrains potentiellement constructibles. Genève continuait d'attirer de nouveaux habitants et sa population se multiplia encore durant une partie du 15^e siècle⁹.

La future maison Micheli est déjà attestée à cette époque par un fond notarial de 1359¹⁰. Du côté de la rue de l'Hôtel-de-Ville, il s'agit de maisons mitoyennes, alors que la parcelle située sur la rue du Soleil-Levant est qualifiée de « chosal » (place à bâtir) en 1390¹¹.

Au 16^e siècle, à la suite des bouleversements religieux de la Réforme, un mouvement d'émigration laissa vacants de nombreux logements au cœur de la cité. Certains furent réattribués à une nouvelle classe de « fonctionnaires » au service de la Réforme, d'autres tombèrent en désuétude. Certains bâtiments et lots parcellaires furent rachetés par des habitants aisés, puis regroupés et transformés pour les besoins de leurs familles. Ces résidences sont à l'origine des premières demeures patriciennes¹².

Fig. 1. Genève GE, maison Micheli. Situation du bâtiment sis au 3, rue de l'Hôtel-de-Ville dans la vieille ville. Plan SITG et SCA GE.

C'est dans ce contexte qu'un lot d'anciennes maisons médiévales situées sur la rue de l'Hôtel-de-Ville fut acquis en 1584 par un marchand de soie lucquois, Horace Micheli. Il fit entièrement reconstruire le bâtiment alors en ruine, puis il commença le rachat, que ses descendants poursuivront, des fonds mitoyens et de ceux situés du côté de la rue du Soleil-Levant. Progressivement se constitua le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui¹³.

2 Circonstances de l'intervention archéologique et méthodologie

La maison Micheli (fig. 1) est un bâtiment classé à l'inventaire depuis 1947 (MS-c114). Il a appartenu à la famille Micheli jusqu'en 2018, puis a changé de propriétaire. Dans le cadre du chantier de rénovation du bâtiment, plusieurs massifs maçonnés ont été mis au jour dans les caves, côté rue de l'Hôtel-de-Ville. Appelé à réaliser, en premier lieu, un simple relevé de ces structures, le Service d'archéologie a finalement étendu son intervention dans l'espace et dans le temps, compte tenu de la présence de couches archéologiques encore préservées dans les sols du bâtiment et de l'impact du projet de rénovation sur celles-ci. L'intervention s'est ainsi déroulée pendant un peu plus d'une année, entre septembre 2020 et novembre 2021. La fouille des sols archéologiques a été menée parallèlement à une analyse du bâti des caves. Comme on pouvait s'y attendre dans un tel contexte, les couches d'occupation d'époque romaine et médiévale sont particulièrement riches et complètent les découvertes archéologiques survenues dans ce quartier depuis le début du 20^e siècle. Les vestiges de cette histoire plus ancienne feront l'objet d'une publication ultérieure.

Fig. 2. Genève GE, maison Micheli. Plan du bâtiment sis au 3, rue de l'Hôtel-de-Ville et localisation des secteurs. Plan SCA GE.

Quant à l'analyse du bâti qui nous occupe dans le présent article, elle nous permet de remonter aux premières maisons médiévales, puis de suivre leur évolution au gré des chantiers menés dès le 13^e siècle. Les caves sont bien souvent les derniers vestiges des maisons médiévales dont les parties hors-sol ont le plus souvent été largement remaniées, si elles n'ont pas complètement disparu. Témoins de l'évolution architecturale et parcellaire de la ville, les caves nous renseignent aussi sur les aspects sociaux et économiques de la ville médiévale et moderne. Bien que de nombreuses caves anciennes soient connues dans la vieille ville, peu d'entre elles ont bénéficié d'une étude du bâti approfondie¹⁴ ; à l'inverse, certaines villes européennes, notamment en France, ont développé de véritables programmes d'études sur ce sujet, comme en témoignent certaines publications récentes¹⁵.

Pour les besoins du chantier archéologique, le bâtiment a été subdivisé en neuf secteurs, correspondant à des espaces intérieurs de l'immeuble et désignés par des lettres capitales : les caves A, B, C et les arcades G, H du rez-de-chaussée se situent du côté de la rue de l'Hôtel-de-Ville, tandis que les espaces E et F ouvrent sur la rue du Soleil-Levant. Le secteur I correspond à un petit sondage effectué entre les espaces G et H (fig. 2).

L'analyse du bâti a été réalisée uniquement dans les caves A, B et C. Dans un souci de protection patrimoniale, les enduits anciens jugés en assez bon état par les experts concernés n'ont pas été déposés et de ce fait, l'analyse a été réalisée sur une partie des surfaces murales et non sur leur intégralité. Par conséquent, certaines incertitudes dans l'interprétation demeurent.

La méthodologie appliquée à l'étude du bâti est strictement la même que celle d'une fouille de terrain : c'est une analyse stratigraphique exprimée sous la forme d'unités stratigraphiques (US), appliquée dans ce cas à une construction plutôt qu'à un terrain¹⁶. Comme une fouille archéologique, elle peut également être retranscrite sous la forme d'une matrice de Harris. Les murs ont fait l'objet de relevés photographiques et photogrammétriques qui complètent des dessins pierre à pierre à l'échelle 1:20. Parallèlement, des datations au radiocarbone et des analyses dendrochronologiques ont permis de caler les phases de construction ou de transformation, parfois à l'année près.

3 Résultats de l'analyse du bâti

L'étude menée sur ce site a porté sur une douzaine de murs encore en élévation et sur plusieurs structures arasées, mises au jour dans le sol des caves. Cet état de fait montre à quel point l'archéologie du bâti et l'archéologie du sous-sol sont intimement liées, l'une étant le prolongement de l'autre. La matière présentée ici est complexe et nous avons donc fait le choix de la synthétiser de manière chronologique à l'échelle des trois caves, celles-ci formant un ensemble dont l'articulation fluctue dans le temps mais reste cohérente¹⁷. Les éléments du bâti les plus significatifs se trouvaient en grande partie dans les façades qui lient le

bâtiment à la rue, mais d'autres éléments sont également importants et nous les mentionnerons le cas échéant. L'analyse des caves a mis en évidence l'existence de cinq états successifs qui constituent notre trame chronologique.

3.1 État 1, 12^e siècle

Des premiers bâtiments construits sur l'emprise actuelle des caves A et B (fig. 3.1), il reste aujourd'hui la base des murs de façade sur rue (M1 et M5, fig. 4-6). Ces murs sont constitués d'un appareil maçonné en galets de rivière (US152, 168 et 171), liés par un mortier gris à inclusions de gravillons gris foncé, et disposés en assises régulières alternées selon le calibre des pierres (de 10 à 30 cm de diamètre).

La semelle de fondation repose en partie sur la moraine du retrait glaciaire (sables et graviers) et en partie sur des comblements de fosses antiques (fig. 6-7) ou des couches les recouvrant. Dans la cave B, les quarante premiers centimètres (base du mur M5) sont construits en un léger ressaut qui suggère que le niveau de sol primitif était situé au-dessus de 399 m.

Dans la cave A, on observe que le niveau de sol actuel, aménagé à l'aide de petits galets et remontant au 17^e siècle (état 4), résulte d'un abaissement par rapport au niveau des états précédents. La semelle de fondation du mur M1 se trouve ainsi au-dessus du sol actuel (fig. 8).

Les traces de deux arrachements de murs perpendiculaires, orientés nord-sud, se distinguent nettement au centre du mur M1 (M151, cave A) et dans la partie médiane du mur M5 (M91, cave B). Le mur M91, dans la cave B, conserve même une partie de sa fondation (US172) et on retrouve son prolongement au nord de la cave (M200), sous la forme d'une fondation (US205) réemployée dans le socle de l'escalier droit encore en fonction (fig. 9). Ces deux murs nord-sud disparaissent définissaient une partition des espaces complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. L'espace a situé dans la moitié est de la cave A, probablement coupé en deux par le mur M2, était voisin d'un espace actuellement à cheval entre les caves A et B, la cave b1, délimité par les murs M151 à l'est et M91/M200 à l'ouest. Un troisième espace (cave b2) se situait dans la moitié ouest de la cave B, délimité par M91/M200 à l'est et par M7 à l'ouest. La fondation (US203) mise au jour dans le petit local au nord de la cave B appartient au mur nord M199, qui limitait ces trois espaces et qui a subsisté dans les configurations successives jusqu'à sa démolition vers la fin du 18^e siècle. La limite constituée par ce mur est visible tant dans le sol de la cave A, interrompu dans son alignement, que dans les murs nord-sud ou les voûtes en berceau des caves A et B, repris pour être prolongés jusqu'au mur nord actuel (M3). Avec une longueur d'environ 8.5 m dans l'œuvre, ces trois caves primitives étaient plus courtes que les caves actuelles (env. 9.8 m). Quant à la largeur de ces espaces, elle était d'environ 5.2 m dans l'œuvre pour la cave b1, environ 2.7 m pour b2 et une largeur indéterminée pour l'espace tronqué a.

L'accès à l'espace b1 s'effectuait par une porte (B144) conservée dans la moitié ouest du mur M1 (cave A) et faite entièrement en blocs de molasse taillés : seuil, piédroits, arc surbaissé. La présence de gonds en fer dans les deux piédroits nous permet de restituer une porte à double battant. Construite proche du mur mitoyen disparu M151, cette ouverture est insérée dans un appareil (US147) différent de celui des murs M1 et M5 décrits plus haut ; il est en effet moins homogène, comprend quelques fragments de blocs de molasse et surtout un mortier gris clair assez fin, sableux, contenant de rares inclusions de gravier moyen. La hauteur de la porte devait avoisiner 1.95 m (elle est partiellement masquée par la voûte actuelle) et sa largeur était d'environ 1.45 m. Un escalier, dont la première marche (ST146) est conservée au-dessus du seuil, menait à la rue en passant par un trappon, dispositif bien attesté dans la vieille ville de Genève.

Le niveau de sol de la cave primitive b1 se situait vraisemblablement entre le ressaut de fondation du mur M5 (399.1 m) et la base du seuil de la porte B144 (399.5 m). On ne peut exclure la présence à l'origine d'une volée de marches entre la porte et le sol.

Si l'on ne peut déterminer le type d'accès qui menait à l'espace a, l'espace b2 en revanche pouvait être desservi soit par une porte latérale menant vers l'un des espaces mitoyens (b1 ou c), soit au travers du plancher par une échelle ou un escalier en bois, depuis le rez-de-chaussée. Les caves primitives étaient en effet vraisemblablement couvertes d'un plafond de bois, compte tenu notamment de la proximité de la porte B144 avec le mur mitoyen M151.

Dans le mur M8 (cave C, côté rue de l'Hôtel-de-Ville, fig. 10), la maçonnerie primitive n'apparaît plus que sur une surface réduite (US216 et 217), en raison des remaniements ultérieurs. Contrairement aux caves voisines, elle est peu homogène, comprenant, outre les galets et moellons plus ou moins larges, des blocs de molasse probablement en remploi. D'autre part, l'extrémité ouest du mur, près de l'angle avec le mur mitoyen M9, présente un fruit assez prononcé et un aspect particulièrement fruste. On accédait à la cave c depuis la rue par un escalier menant à une porte (B218) dont un seul piédroit était partiellement conservé. La largeur de cette porte ne devait pas excéder 1.1 m. L'escalier se prolongeait de quatre ou cinq marches à l'intérieur de la cave, jusqu'au sol dont on restitue le niveau autour de 398.25 m, nettement en dessous de celui des caves b1 et b2. Cet espace présentait une longueur d'environ 14.6 m dans l'œuvre, pour une largeur d'environ 4.3 à 4.5 m. Ces dimensions ne changeront qu'à partir de l'état 5.

Le mur mitoyen ouest (M9) de cette cave conserve la maçonnerie d'origine sur la moitié de sa hauteur. Elle comporte un éventail assez large de pierres de rivière, de 5 à 50 cm de diamètre, disposées en assises triées selon la taille. Dans la moitié nord du mur, une niche de 50 cm de largeur pour 39 cm de hauteur est aménagée environ 1 m au-dessus du niveau de sol. Elle est constituée de quatre blocs taillés en molasse. L'extrémité nord du mur, investie par une porte et un couloir aménagés durant le quatrième

état, n'a pas été décrépie et n'a donc pas pu être analysée, tout comme le mur nord de la cave. Il en est de même du mur oriental M7, dont seule la moitié sud a pu être observée. La base du mur d'origine est partiellement visible (US211), mais compte tenu des nombreux remaniements, le reste des maçonneries appartient aux états postérieurs.

3.2 État 2, entre le 13^e siècle et 1584

À partir de l'état 2 (fig. 3.2, 5-6, 10), une réorganisation des caves a, b1 et b2 mène à une partition des espaces proche de celle qui prévaut encore actuellement. Si leur limite nord n'est pas modifiée, le déplacement des murs mitoyens correspond à la configuration des caves A et B. Le mur M151 (entre les caves a et b1) est démoli sur toute sa longueur et ne subsiste que sous la forme d'un arrachement dans le mur méridional de la cave A, alors que le mur M91 (entre les caves b1 et b2) est démantelé, mais conserve une partie de sa fondation (qui sera ensuite recouverte par le sol de la cave B) ainsi que son extrémité méridionale, contre le mur de façade M5. La porte B144 desservant à l'origine la cave b1 subsiste, mais on aménage un nouvel accès à l'espace voisin à l'ouest, depuis le niveau de la rue. Cette nouvelle porte (B175) est encore visible dans le mur de façade M5. Elle comporte un seuil fait de trois blocs taillés en molasse et un piédroit également en molasse. Un gond en fer est inséré entre deux blocs, à moins de 50 cm au-dessus du seuil, sur la face intérieure du piédroit. Cette porte à double battant était large d'environ 1.9 m. Deux nouveaux murs mitoyens sont construits pour délimiter les nouveaux bâtiments. La cave A est délimitée par les murs M2 à l'est et M4 à l'ouest ; elle présente une longueur d'environ 8.5 m pour une largeur variant entre 4.3 et 5.1 m. La cave B est définie par les murs M4 à l'est et M7 (déjà existant) à l'ouest ; elle mesure 8.5 m de long pour 5.4 à 5.6 m de large. Les deux nouveaux murs n'ont été que partiellement décrépis, si bien que les observations y sont incomplètes. Néanmoins on observe d'une part que le mur M4, dans la cave B, recouvre en partie le piédroit est

de la nouvelle porte B175, ce qui signifie que cette dernière a été aménagée en premier ; d'autre part, on distingue sur l'enduit de surface de M4, près du mur M5, des reliefs qui semblent correspondre à des arrachements de marches d'escalier. On restitue par conséquent un escalier (ST90) reliant le seuil de la nouvelle porte au niveau de sol de la cave. Cet escalier s'appuyait d'un côté au mur M4 et de l'autre, à l'ouest, à la partie maintenue de l'ancien mur M91.

Le mur M5 a été arasé dans le cadre du chantier de l'état 2, pour la construction d'une porte et pour l'aménagement, à droite de celle-ci, d'une baie (B178) donnant directement sur la rue et permettant à la fois de ventiler la cave et d'y apporter un peu de lumière. Cette ouverture faite en blocs de molasse se trouvait alors environ 60 cm au-dessus de la chaussée. En considérant le niveau de sol et la hauteur probable de la porte de la cave B, on est amené à penser qu'une galerie charpentée subdivisait peut-être ce local dans son élévation.

Dans la cave C, la porte d'origine dans le mur M8 (B218) est condamnée et une partie des maçonneries de l'état 1 démolies (US219). Une nouvelle maçonnerie (US220) est montée et intègre une nouvelle porte (B221) environ 1.4 m au-dessus de la précédente. Ce niveau correspond, comme pour la cave B, à celui de la rue contemporaine. Le seuil de cette porte n'a pas été conservé, mais son emplacement est visible. La largeur de l'ouverture est d'environ 1.92 m et deux gonds en fer subsistent dans les deux montants, 40 cm au-dessus du seuil ; on restitue donc un accès à double battant.

Une reprise analogue de la maçonnerie a été observée sur le mur mitoyen M9, sur lequel étaient d'ailleurs conservées les traces d'un escalier d'accès depuis la nouvelle porte (ST24). Sa fondation a été dégagée durant la fouille de la cave et ses deux premières marches étaient encore en place (fig. 11), sur les quatorze qui existaient à l'origine. Entre le seuil de la porte et la marche supérieure, un palier était aménagé et supporté du côté est par un massif maçonné (M23) adossé au mur de façade M8. Son parement extérieur était agencé en blocs de molasse soigneusement

Fig. 4. Genève GE, maison Micheli. Profil du front sud des caves A, B et C. Dessin SCA GE

Fig. 5. Genève GE, maison Micheli. Relevé pierre à pierre du mur M1 (cave A). Dessin SCA GE.

Fig. 6. Genève GE, maison Micheli. Relevé pierre à pierre du mur M5 (cave B). Dessin SCA GE.

taillés, prenant appui sur une fondation en moellons et galets. La fouille de la cave nous a permis de dégager une coupe stratigraphique (fig. 12) perpendiculaire à ce massif, qui nous a fourni des renseignements chronologiques de première importance. Une tranchée a tout d'abord été creusée (US139), puis on a monté la fondation du massif (US244) et son élévation (US245). Le vide entre la paroi de la tranchée et la fondation a alors été comblé (US95). Une fine couche de sédiment a ensuite recouvert le terrain encaissant et le comblement de la tranchée (US65), pour remonter légèrement contre le massif maçonné. Avec des concentrations de charbon et de chaux, ce sédiment correspond vraisemblablement à l'occupation de la cave pendant le chantier de construction du nouveau bâtiment. L'analyse au radiocarbone d'un charbon de bois prélevé dans ce contexte le date vers le milieu du 13^e siècle¹⁸. Un autre repère chronologique essentiel provient d'une poutre de renfort (ST138) insérée dans le massif maçonné M23. Les fibres de bois de conifère qui subsistaient dans le négatif de cette poutre nous ont fourni une datation centrée sur le milieu du 13^e siècle¹⁹. C'est donc vraisemblablement de cette période que date la construction de l'état 2.

3.3 État 3, 1584-1659

Le troisième état (fig. 3.3, 5-6, 10) concerne principalement la cave C et dans une moindre mesure la cave B. La configuration des espaces et les accès aux caves A et B ne

changent guère ; en revanche, dans la cave C, l'escalier droit ST24 et le massif M23 sont démontés et la porte B221 condamnée. Son seuil en molasse a été arraché et l'on a comblé les vides à l'aide d'un appareil hétéroclite de blocs de molasse en remploi, de galets et fragments de briques ou tuiles (US223).

Parallèlement à l'abandon de l'escalier droit, on construit un escalier en vis à cheval entre les deux corps de bâtiments (caves C et B, ST27 et 92). Dans la cave C, sur le mur de façade M8, on observe une profonde césure verticale dans les maçonneries des états 1 et 2 (US222), cette interface marque l'emprise de ce nouvel escalier dont le parement intérieur était en molasse taillée (US224). Ce parement suit d'ailleurs la courbure intérieure de l'escalier et induit par conséquent un renforcement dans le mur M8. Dans la partie inférieure, des vestiges des marches en molasse ont aussi été observés. Un même renforcement est présent dans la cave B, mais celui-ci a été comblé durant la phase suivante (US184). La base de l'escalier (US213) a été retrouvée des deux côtés (caves B et C) du mur mitoyen M7. La portion occidentale, dans la cave C, implantée plus profondément, était bien mieux conservée. De plan arrondi, elle comprend deux assises de moellons montés dans une fosse de fondation (US28), puis un parement en molasse avec blocage de galets sur une hauteur de trois assises. On restitue un escalier dont le diamètre total était d'environ 3.1 m. La stratigraphie 9 (fig. 12) montre clairement la postériorité de la tranchée de fondation de l'escalier en vis (US28), par rapport au massif M23 voisin. La fondation du

Fig. 7. Genève GE, maison Micheli. Coupe stratigraphique observée sous la semelle du mur M5 (cave B). Photo SCA GE.

Fig. 8. Genève GE, maison Micheli. Coupe dans le terrain sous la semelle du mur M1 (cave A). Photo SCA GE.

mur mitoyen M7 (US211) est interrompue verticalement à l'emplacement de l'escalier. Il est évident que ce mur avait été coupé sur toute la hauteur nécessaire à l'insertion de l'escalier, puis après démontage de ce dernier, il a été reconstruit dans le vide subsistant.

Un autre élément intéressant est amené par les analyses dendrochronologiques effectuées sur les solives du plafond de la cave C. La charpente qui recouvre une grande partie de la cave comprend une trémie qui coïncide parfaitement avec l'emplacement de l'escalier. On peut considérer que le plafond encore en place actuellement, dans les deux tiers sud de la cave, appartient à l'état 3 et sa construction est datée par la dendrochronologie de 1584-1585²⁰. On sait, d'après des documents historiques, qu'en 1584, les caves A et B font partie de deux maisons mitoyennes délabrées, rachetées par Horace Micheli qui reconstruit en les réunissant. La cave C appartient alors à un autre propriétaire, Jean Louis Prévost, qui aurait engagé un chantier de restauration en 1583-1584²¹. Il est possible, d'après sa position, que l'escalier en vis que nous avons décrit ait desservi simultanément les deux immeubles. Cette hypothèse est confortée par le fait que les ouvertures en façade, selon les descriptions de l'époque, présentaient un décalage d'un côté à l'autre, conséquence d'une légère différence des niveaux de plancher de part et d'autre²².

3.4 État 4, 1659-vers 1778

De profonds remaniements caractérisent le quatrième état des caves du bâtiment (fig. 3.4, 5-6, 10). Les documents d'archives nous apprennent qu'en 1618, Horace Micheli acquiert le bâtiment dont fait partie la cave C, précédemment propriété du notaire Prévost. Quelques années plus tard, un important chantier permettra de réunir les différents corps de bâtiment appartenant à la famille Micheli. C'est probablement lors de ces travaux qu'est aménagée au rez-de-chaussée la porte à fronton actuelle du 3, rue de l'Hôtel-de-Ville²³.

L'emplacement de cette porte est incompatible avec la présence de l'escalier en vis (ST27) de l'état 3. De fait, les maçonneries du mur M8, dans la cave C, ont subi un arasement, sur toute la largeur du mur, y compris l'escalier ST27. Celui-ci a donc été démolit et l'on a reconstruit en lieu et place la partie manquante du mur mitoyen M7. Au plafond, la trémie qui permettait le passage de l'escalier en colimaçon a alors été rebouchée. Les éléments de charpente utilisés ici fournissent une datation dendrochronologique qui situe la démolition de l'escalier, et par conséquent le chantier de l'état 4, vers 1659-1660.

Les portes permettant l'accès aux caves A et B depuis la rue ont été condamnées durant cette phase de chantier (US149 et 177). Les matériaux utilisés dans les deux cas sont très similaires, avec une majorité de blocs de molasse réemployés. D'autre part, ces deux caves sont alors recouvertes de voûtes en berceau surbaissées en briques de même module et qui cachent partiellement les deux portes (fig. 13). Une communication entre les trois caves est créée par le percement de deux portes. L'accès au sous-sol se fera dès lors par un escalier droit unique (B191), aménagé dans l'angle nord-ouest de la cave B, depuis la cour intérieure.

Le percement du mur M4 entre les caves A et B se lit facilement dans la maçonnerie. L'ouverture B159 est aménagée du côté ouest en gros blocs de molasse taillés, avec un arc surbaissé. Dans le mur M7, entre les caves B et C, on ne décèle aucun percement. Au contraire, la porte B187 semble parfaitement intégrée, d'un côté comme de l'autre, à une maçonnerie à l'aspect hétéroclite comprenant galets de calibres divers, blocs de molasse réemployés, fragments de tuf et briques (de même module que celles des voûtes) ou tuiles. L'insertion de l'escalier de l'état 3 n'est visible qu'au niveau de la fondation, laquelle se distingue clairement de la partie supérieure. Le mur M7 a manifestement été doublé de part et d'autre, durant le chantier de l'état 4, au moment de la construction de la voûte sur la cave B.

Dans la cave A, la construction de la voûte en berceau a nécessité un nivellement du sol dans la moitié sud de l'espace, tant pour en augmenter la hauteur que pour rectifier un pendage du sol qui reste malgré tout assez prononcé. Ce nivellement a outrepassé d'une dizaine de centimètres la semelle du mur de façade M1. En outre, le sol a été recouvert d'un revêtement en galets (US12), avec une rainure centrale dans l'axe de la cave.

Pour cette phase, on peut encore signaler l'aménagement, en même temps que la reprise de la maçonnerie (US226),

Fig. 9. Genève GE, maison Micheli. Relevé pierre à pierre des structures mises au jour sous le sol de la cave B. Dessin SCA GE.

de deux soupiraux dans le mur M8 de la cave C. Celui de l'ouest (B227) réutilise comme montant droit le piédroit de l'ancienne porte et des briques pour le reste de son encadrement. Celui de l'est (B229) est percé dans l'appareil en molasse de l'escalier en vis démantelé.

L'état 4, aménagé vraisemblablement aux alentours du milieu du 17^e siècle (autour de 1659-1660) correspond à la situation encore décrite par le plan Billon en 1726, avec notamment une cage d'escalier orthogonale et saillante par rapport au corps de bâtiment dans lequel elle est insérée.

3.5 État 5, dès 1778 environ

Propriétaire de l'immeuble depuis au moins 1773, Gratien-François Micheli fait modifier l'escalier de l'état 4, ainsi que les façades des corps de bâtiments des caves A et B côté cour, qui sont décalées de plus d'un mètre vers le nord (fig. 3.5). Un plan d'architecte témoigne de ce projet qui a dû être réalisé vers 1778²⁴. Le mur nord actuel des caves A et B (M3) résulte de ce chantier.

Le mur nord primitif M199, qui existait depuis l'état 1, a donc été démoli à cette époque. Sa fondation a été retrouvée dans la cave B, de même que des traces dans les murs M2 et M4 de la cave A (fig. 9).

L'extension des espaces est visible sur le sol de la cave A. En effet, le pavement en galets (US12) s'interrompt dans l'axe de l'ancien mur M199, mais aussi au niveau de la voûte, qui présente une rupture, visible dans les deux caves.

Un nouveau mur est ensuite construit (M3), le mur actuel²⁵. Dans la cave A, il présente un appareil en galets, moellons, blocs ou fragments de blocs de molasse, fragments de briques ou de tuiles et de rares fragments de tuf (fig. 14). Cette extension porte la longueur des caves A et B à 9.8 m.

Un glacis de près de 2 m de hauteur sur 60 cm de largeur est lié à un soupirail aménagé dans la moitié occidentale du mur (B154, fig. 14). Ses montants en molasse sont soigneusement appareillés en besace (panneresse sur boutisse) et un linteau constitué d'un bloc de molasse présentant une feuillure, sans doute un remploi, couronne cette ouverture. On constate que la voûte en berceau actuelle

Fig. 10. Genève GE, maison Micheli. Relevé pierre à pierre du mur M8 (cave C). Dessin SCA GE.

Fig. 11. Genève GE, maison Micheli. Moitié sud de la cave C. Au premier plan à droite, deux marches de l'escalier ST24, contre le mur M9. Au fond, le mur M8 et à gauche, la base de l'escalier ST27. Photo SCA GE.

masque une petite partie de ce soupirail, du fait que le conduit est décentré par rapport à l'axe central de la cave. Cela s'explique par la présence d'une construction étroite bordant la cour intérieure (fig. 2,X et 3.5,X) et s'appuyant contre le corps de bâtiment de la cave A, limitant ainsi son emprise sur la cour.

Le quart nord de la cave C connaît également un important remaniement avec l'édification d'un massif de 2.75 m de long par 2.4 m de large, s'appuyant dans l'angle nord-est de cet espace (fig. 3.5,Y). La partie inférieure du mur M10 sert de socle à une large porte (B234)

dont le piédroit ouest, en blocs de molasse, est inséré dans la maçonnerie de M9 alors qu'à l'est, il est constitué par l'angle du massif nouvellement créé. Large d'environ 2.1 m, cette porte était surmontée d'un arc surbaissé en briques, dont il ne reste que les appuis, de part et d'autre. Elle ouvrait sur un couloir dont la finalité nous échappe. Le seuil de la porte, disparu, se situait au même niveau que le sol de la cave avant le démarrage du chantier de restauration de l'immeuble. La cave C voit ainsi sa longueur réduite à environ 12 m.

Le mur M10 est constitué en grande partie d'un appareil hétérogène comprenant galets, moellons, blocs de molasse taillés en remploi, briques, fragments de tuiles et de tuf. Dans toute cette partie de la cave C, la charpente du 16^e siècle a été déposée et remplacée par des solives datées par dendrochronologie du milieu du 17^e siècle, du 18^e et même du 19^e siècle lors de réfections.

Il reste à s'interroger sur la fonction de ce massif d'angle qui était entièrement comblé lors de notre intervention. Le dégagement partiel effectué n'a révélé aucun aménagement intérieur particulier. Le plancher du rez-de-chaussée le recouvrait entièrement. Une explication possible pourrait être fournie par un plan d'architecte représentant un projet de transformations qui prévoyait entre autres la création d'un grand escalier central à trois volées tournantes²⁶. Si ce projet n'a jamais été concrétisé, le massif de la cave C pourrait avoir été construit comme socle pour l'angle sud-ouest de cet escalier, finalement abandonné. On peut aussi imaginer la présence, au rez-de-chaussée, d'une autre structure lourde nécessitant un socle : four à pain, fourneau, chambre forte, etc.

Fig. 12. Genève GE, maison Micheli. Coupe stratigraphique entre M23 et ST27. Dessin SCA GE.

4 Synthèse et conclusion

La répartition parcellaire dont témoigne l'état 1 reflète le premier état du bâti qui tient compte du nouveau tracé de la rue, faisant suite à l'organisation qui prévalait jusqu'au 11^e siècle, héritière du *decumanus* antique²⁷. Dans un contexte historique marqué par un fort développement économique, les caves servent de lieu de stockage commercial mais aussi de boutiques, généralement indépendantes des logis qui les surmontent et disposant de ce fait d'un accès direct sur la rue. Rappelons la création de la « rue-marché » évoquée en introduction de cet article²⁸. Ce schéma se retrouve assez largement hors de nos frontières, notamment dans différentes villes de France²⁹.

L'état 2 montre un important remaniement du parcellaire et donc probablement une reconstruction complète des bâtiments correspondant aux caves A et B. Les renseignements concernant l'élévation de ces maisons nous font défaut, mais on peut penser à des bâtiments comportant un à deux niveaux hors-sol, sous les combles, entièrement maçonnés ou avec éventuellement une partie de leur élévation en pans de bois³⁰. Ce remaniement parcellaire rééquilibre les surfaces et dans le même temps, on observe l'aménagement ou l'élargissement des accès aux caves B et C, depuis la rue. Dans le sillage d'une activité économique qui s'intensifie au 13^e siècle, notamment grâce aux foires, ces caves étaient sans doute destinées à voir transiter quantité de denrées ou à recevoir de la clientèle³¹. La circulation de denrées peut être liée non seulement à leur stockage, à leur commerce, mais aussi à leur production³².

La disposition des ouvertures (accès ou soupiraux) nous renseigne sur le niveau de la rue et par conséquent également sur le degré d'enfouissement des sous-sols. Nombre de cas étudiés ailleurs montrent que durant le Moyen Âge central, les caves ne sont souvent que partiellement enfouies (aux deux-tiers environ, voire moins). La nécessité de ménager des entrées de lumière en serait l'une des raisons principales³³. Si l'on envisage des portes de plain-pied pour pénétrer dans les caves B et C (dès l'état 2), ce que semble corroborer la présence d'une baie à côté de la porte de la cave B, cela implique un exhaussement du niveau de la rue d'environ 1 m depuis l'Antiquité, alors que la rue actuelle se situe, quant à elle, encore 1 m plus haut. Une autre hypothèse serait celle d'une interdiction des escaliers d'accès aux caves empiétant sur la rue, ce qui aurait nécessité de reporter les marches à l'intérieur, sans que le niveau de la chaussée ait changé.

Ces deux espaces (B et C) présentent une élévation importante qui suggère un plafond charpenté, reposant sur des corbeaux³⁴ ou dans des logements de poutres, rendus invisibles par les remaniements successifs ou par la présence de la voûte en berceau plus tardive dans la cave B. La cave A était probablement aussi plafonnée en bois, mais la présence de la voûte nous interdit là aussi toute certitude. Parmi les caves connues à Genève, certaines sont voûtées et d'autres charpentées. Dans la mesure où peu d'entre elles ont été analysées de manière approfondie, il est difficile de distinguer les caves voûtées dès l'origine de celles dont le

plafond originellement en bois a été, dans un second temps, remplacé par une voûte³⁵. Les caves de l'îlot 26, Grand-Rue, mentionnées plus haut, sont un autre exemple de caves à plafond en bois³⁶. En 2020, l'analyse de la cave de l'église luthérienne de Genève a révélé les traces d'une voûte médiévale d'origine, en berceau surbaissé, antérieure à la voûte actuelle qui date vraisemblablement de la construction de l'église dans la seconde moitié du 18^e siècle. De même, des observations sommaires réalisées dans la cave située sous la scène du théâtre de l'Alhambra, toujours à Genève, ont suffi à mettre en évidence l'existence d'une première voûte en berceau surbaissé, en molasse, antérieure à la voûte actuellement conservée (sans qu'il soit possible, cependant, de dater cette première phase médiévale)³⁷. À l'arrière du théâtre, l'excavation effectuée pour son extension a révélé les vestiges de deux caves médiévales, dont ne subsistaient que les amorces de voûtes, toutes deux en berceau surbaissé, l'une en molasse, peut-être d'origine, l'autre en brique, probablement pas antérieure au 16^e siècle³⁸.

Fig. 13. Genève GE, maison Micheli. Cave A vue vers le sud. Voûte en berceau surbaissé, en briques (US141), sol en galets (US12) et au fond, mur M1. Photo SCA GE.

Fig. 14. Genève GE, maison Micheli. Mur nord de la cave A (M3), avec le soupirail B154, légèrement désaxé vers l'ouest. Photo SCA GE.

Dans le dernier quart du 16^e siècle (état 3), l'abandon de l'escalier droit de la cave C et la construction d'un escalier en vis dans l'œuvre, à cheval sur les bâtiments B et C, marque une première étape dans l'évolution de la fonction de ces sous-sols. Le bâtiment de la cave C est encore à ce moment-là une propriété distincte de celle des caves A et B, qui ne connaissent alors pas de changement notable. Cette modification de l'accès à la cave C, le renoncement à la liaison avec la rue et la limitation du volume de transit, traduisent un abandon de sa fonction commerciale ou semi-publique, au profit d'un usage domestique, autrement dit une privatisation complète de la cave, phénomène attesté en France dès le 15^e siècle³⁹.

Ce phénomène de privatisation se poursuit avec l'état 4 : après l'acquisition du bâtiment C par Horace Micheli, les trois lots A, B et C sont réunis. Cela se traduit par la condamnation de tous les accès à la rue, soit ceux des caves A et B, par l'aménagement de portes entre les caves, puis par la construction d'un escalier unique pour la desserte des sous-sols, depuis la cour intérieure, vers la cave B, située au centre du trio. Après la cave C, les caves A et B ont alors perdu leurs fonctions commerciales.

Une autre évolution importante associée à l'état 4 est le remplacement des plafonds charpentés des caves A et B par des voûtes en berceau surbaissé, en briques. On a évoqué plus haut la question des plafonds de manière générale⁴⁰ ; le remplacement des plafonds en bois par des voûtes est une tendance connue et généralement postérieure au 15^e siècle⁴¹. Le corollaire de ce type de modification est une perte de volume, parfois compensée par un surcreusement de l'espace, qui nécessite une reprise des murs en sous-œuvre⁴². Dans le cas qui nous concerne, si l'on n'observe pas de reprise en sous-œuvre, il est tout de même intéressant de noter l'abaissement dont a fait l'objet le sol de la cave A dans sa partie sud, au point de mettre à nu la semelle du mur.

En considérant la perte de volume de cave induite par la construction des voûtes, si celle-ci n'est pas compensée par rabaissement du sol de la cave ou par rehaussement du sol du niveau supérieur, le passage d'un système de couverture à un autre devait répondre à un besoin : prévention des incendies, lutte contre les vols, durabilité des matériaux, meilleure stabilité de la température des caves, les raisons peuvent être multiples. Mais l'une des caractéristiques intrinsèques de la voûte est sa fonction statique : elle est non seulement capable de supporter des charges importantes, mais elle fait également office de chaînage entre les murs sur lesquels elle prend appui, murs qui constituent, dans le cas des caves, les fondations mêmes du

bâtiment⁴³. Ainsi, si l'on renforce les fondations, la raison en est vraisemblablement une charge plus importante, qui peut s'expliquer soit par le remplacement de pans de bois par des maçonneries dans les étages, soit par l'ajout d'un ou plusieurs étages, voire les deux simultanément.

La dernière évolution notable de ces sous-sols est celle de l'état 5 : l'allongement des caves A et B en direction de la cour intérieure, avec la construction d'un nouveau mur nord. Celui-ci est percé, dans chaque cave, d'un soupirail à haut glacis pour une meilleure diffusion de la lumière dans ces espaces privés d'accès à la rue, et pour assurer une ventilation indispensable⁴⁴. Il est évident que des soupiraux existaient déjà précédemment. Certains sont d'ailleurs encore visibles dans les murs côté rue ; d'autres en revanche ont disparu, notamment ceux du mur nord primitif, démoli à l'état 5.

L'allongement des caves A et B vers la cour pose la question du rapport entre le bâti du sous-sol et celui du hors-sol. À cet égard, il est significatif que les soupiraux n'aient pas été percés après coup, mais aient bien été prévus avec la construction du mur. Cela démontre clairement que l'on a élaboré un programme qui visait à harmoniser le sous-sol avec le bâti hors-sol, dès le moment où l'on a décidé d'avancer la façade sur cour.

La quantité d'informations récoltées durant l'étude archéologique de ces caves, en particulier dans l'analyse du bâti, se révèle particulièrement abondante. Les données de l'archéologie du bâti offrent en effet une vision concrète de l'évolution du bâtiment du 3, rue de l'Hôtel-de-Ville, évoquée par les textes historiques pour la période moderne. En outre, elle nous transporte jusqu'aux origines médiévales du bâtiment, ou plutôt des bâtiments, et nous offre la possibilité de retracer leur croissance et leur fusion progressive, là où les textes historiques ne sont plus aussi loquaces. Trop souvent, les caves n'ont été que mentionnées, sans qu'aucune analyse approfondie n'y ait été menée. Or le cas du bâtiment évoqué dans cet article démontre, s'il le fallait encore, l'intérêt et l'importance de développer une approche systématique de l'étude des sous-sols historiques de Genève, lorsque ceux-ci sont encore préservés, à l'image de tant d'autres centres urbains historiques d'Europe de l'Ouest.

*Philippe Ruffieux
Isabelle André
Office du patrimoine et des sites de la République
et du canton de Genève
Service d'archéologie
Route de Suisse 10
1290 Versoix*

Notes

- 1 Wildi/Corboud/Girardclos et al. 2014, 11. Voir également les hypothèses plus nuancées de Meyer 2010, 5.
- 2 Wildi 1997, 9-11.
- 3 Bonnet/Peillex 2009, 13-19 et fig. 5.
- 4 Bonnet/Peillex 2009 ; id. 2012.
- 5 Blondel 1939, 41-49 ; id. 1940, 69-87 ; id. 1941, 98-118 ; Bonnet 1984, 46-48 ; id. 1994, 35-37 ; Bonnet/Peillex 2009, 45-46 ; 42 fig. 17 ; 123-129 ; 136-138 ; id. 2012, 60. Sur les découvertes de Louis Blondel, voir également Maier/Mottier 1976, 240-242. Enfin, il convient de rappeler que la datation de l'enceinte « réduite » fait débat et qu'une datation légèrement plus tardive est aussi proposée ; voir notamment De la Corbière 2010b, 93-102.
- 6 Bonnet 1994, 35 ; id. 1996, 30.
- 7 Id. 1996, 30-32.
- 8 De la Corbière 2010a, 26-29.
- 9 De la Corbière 2010a, 30-43. Sur la création des Rues-Basses, voir aussi Beerli 1983.
- 10 Winiger-Labuda 2019, 1 et note 1.
- 11 Ibid. 2 et note 13.
- 12 Brunier 2010, 44-49.
- 13 Winiger-Labuda 2023, 246.
- 14 Parmi les caves analysées et publiées, voir Bujard 1994 ; Ruffieux 2021 ; d'autres caves étudiées en détail ou sommairement n'ont fait l'objet que de publications succinctes, par exemple Bonnet 1992, 10-12 ; Terrier 2004, 165-168 ; Ruffieux 2015 ; Plan 2020a ; id. 2020b.
- 15 Voir notamment Alix/Gaugain/Salamagne et al. 2019 ; Sandron 2021.
- 16 Voir Ruffieux 2021, 10 note 9.
- 17 Signalons encore qu'une étude préliminaire de reconstitution graphique a été menée par Mme Marie Bravard, dans le cadre d'un stage de Master 2 de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, en 2022 : M. Bravard, Maison Micheli, rue de l'Hôtel-de-Ville à Genève. Archéologie du bâti, juillet-août 2022, Rapport de stage non publié.
- 18 Échantillon US 65a, ETH-138715 : 818 ± 23 BP ; date calibrée à 95,4 % : 1179-1190 et 1206-1271 AD (l'intervalle 1206-1271 étant largement prépondérant).
- 19 Échantillon confié par le Laboratoire Romand de Dendrochronologie au Laboratory for Ion Beam Physics de l'ETH Zürich : J.-P. Hurni, B. Yerli, « Réf. LRD24/R8505R », échantillon ST138, ETH-144463 : 771 ± 22 BP ; date calibrée à 95,4 % : 1225-1279 AD.
- 20 Laboratoire Romand de Dendrochronologie, J.-P. Hurni, B. Yerli, « Réf. LRD23/R8392 », n° 131-136, 161-163.
- 21 Winiger-Labuda 2023, 246.
- 22 Ibid. 246 ; voir aussi 250 fig. 425 (élévation de la façade avant sa réédification à la fin du 18^e siècle). Un phénomène analogue a été observé entre les n°s 5 et 7 de la rue des Étuves, dans l'ancien bourg de Coutance, sur la rive droite : voir Ruffieux 2013, 59 ; 60 fig. 9.
- 23 Winiger-Labuda 2023, 246.
- 24 Ibid. 249 ; 250 fig. 427.
- 25 Ce mur n'a été décrépi que dans la cave A. Les observations réalisées dans la cave B n'ont été que superficielles.
- 26 Winiger-Labuda 2023, 249 ; 250 fig. 428.
- 27 Voir plus haut, note 7.
- 28 De la Corbière 2010a, 26-29.
- 29 Joy 2008, 193 ; Clabaut 2006, 46-47 ; Deforge 2021, 336 ; 342 ; Soulay 2021, 355.
- 30 Bujard 1994, 12-14 ; id. 2011, 230 ; Baeriswyl 2014, 170-171.
- 31 L'accueil de la clientèle dans les caves, qui font ainsi office à la fois de lieu de stockage et de boutique, est bien attesté par exemple à Lille et à Douai, dans le nord de la France, pour le commerce du vin (Clabaut 2006, 46 ; 48 ; voir également Deshayes 2021, 133 ; Joy 2008, 199-200).
- 32 Ce qu'illustre le cas de la cave du 26, Grand-Rue à Genève, qui a abrité des fours de boulangerie jusqu'au 18^e siècle (Bujard 1994, 14).
- 33 Deforge 2021, 333. En ville de Berne, au début du 13^e siècle, les caves sont généralement semi-excavées de 1.5 m sous la surface (Baeriswyl 2019, 340). À Genève, le lotissement du 26, Grand-Rue, daté du 13^e siècle, compte également quelques caves semi-enterrées (Bujard 1994, 12-13).
- 34 Ce sera le cas en partie pour le plafond de l'état 3 de la cave C.
- 35 Cette coexistence entre plafonds en bois ou voûtés, voûtes d'origine ou voûtes se substituant à un plafond en bois s'observe de la même manière à des distances plus ou moins éloignées, notamment en France (Joy 2008, 190 ; Porcheret 2019, 261-262) ou en Belgique (Charruadas/Sosnowska/Modrie et al. 2022, 336).
- 36 Bujard 1994.
- 37 Observations réalisées par P. Ruffieux, en 2012, dans le cadre du chantier de rénovation du théâtre.
- 38 Ruffieux 2014 ; id. 2015, 97 ; fig. 7.
- 39 La desserte de caves par des escaliers en vis est en effet rarement attestée avant la fin du Moyen Âge ; voir Joy 2008, 194-195 ; Alix 2021, 307.
- 40 Voir plus haut et notes 35-36.
- 41 Joy 2008, 190. En ville de Berne, la plupart des plafonds en bois ont été remplacés par des voûtes en berceau, en tuf, grès ou brique, à partir du 17^e siècle et durant le 18^e siècle (Baeriswyl 2019, 346).
- 42 Le phénomène est bien attesté en Suisse alémanique et même en Allemagne (Baeriswyl 2019, 346 et fig. 6).
- 43 Joy 2008, 184-185.
- 44 Des exemples analogues se rencontrent, notamment en France ; voir Chaumet 2021, 254 ; Alix 2021, 315 ; Joy 2008, 196-197.

Bibliographie

- Alix, C. (2021) L'étude des caves des maisons médiévales d'Orléans. In : D. Sandron (dir.) *Sous les pavés, les caves !*, 299-327. Paris.
- Alix, C./Gaugain L./Salamagne, A. (dir., 2019) *Caves et celliers dans l'Europe médiévale et moderne*. Tours.
- Baeriswyl, A. (2014) Les villes. In : U. Niffeler (éd.) *L'archéologie de la période entre 800 et 1350*. SPM VII, 144-173. Bâle.
- Baeriswyl, A. (2019) Caves et celliers dans les villes médiévales de Suisse germanophone et du sud de l'Allemagne. In : C. Alix/L. Gaugain/A. Salamagne (dir.) *Caves et celliers dans l'Europe médiévale et moderne*, 339-351. Tours.
- Beerli, C. A. (1983) Rues Basses et Molard. Genève du XIII^e au XX^e siècle : les gens, leur quartier, leurs maisons. Genève.
- Blondel, L. (1939) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1938. Genava 17, 39-62.
- Blondel, L. (1940) Praetorium, palais burgonde et château comtal. Genava 18, 69-87.
- Blondel, L. (1941) De la citadelle gauloise au forum romain. Genava 19, 98-118.
- Bonnet, C. (1984) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et 1983. Genava n.s. 32, 43-62.
- Bonnet, C. (1992) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et 1991. Genava n.s. 40, 5-23.
- Bonnet, C. (1994) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1992 et 1993. Genava n.s. 42, 31-54.
- Bonnet, C. (1996) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1994 et 1995. Genava n.s. 44, 25-42.
- Bonnet, C./Peillex, A. (2009) Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Le centre urbain, de la protohistoire jusqu'au début de la christianisation. Genève.
- Bonnet, C./Peillex, A. (2012) Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Les édifices chrétiens et le groupe épiscopal. Genève.
- Brunier, I. (2010) La ville de la Réforme à la Révolution. In : M. de la Corbière (dir.) *Genève, ville forte. Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse 117/Genève III*, 44-53. Berne.
- Bujard, J. (1994) Deux mille ans d'urbanisme à la Grand-Rue. In : *Un îlot médiéval : Grand-Rue 26, Boulangerie 3-5, Saint-Germain 3, 9-22*. Genève.
- Bujard, J. (2011) Villes et bourgs neufs de Suisse occidentale – observations archéologiques sur le processus d'édification aux 13^e et 14^e siècles. In : AS/SAM/SBV (éd.) *Habitat et mobilier archéologiques de la période entre 800 et 1350. Actes du Colloque « Archéologie du Moyen Âge en Suisse »*, Frauenfeld, 28-29.10.2010, 225-235. Bâle.
- Charruadas, P./Sosnowska, P./Modrie S. et al. (2022) L'archéologie de la maison médiévale et post-médiévale en Région de Bruxelles-Capitale (Belgique). Programmes de recherche, cadres méthodologiques, opérations préventives. In : C. Sapin/S. Bully/M. Bizri et al. (dir.) *Archéologie du bâti. Aujourd'hui et demain*, 327-378. Dijon.

- Clabaut, J.-D. (2006) Les caves, le négoce et les marchands de vin à Lille et Douai au Moyen Âge. *Histoire urbaine* 16,2, 39-52.
- Deforge, O. (2021) Caves, salles basses excavées et voûtes de Provins au Moyen Âge, tentative d'une définition. In : D. Sandron (dir.) *Sous les pavés, les caves !*, 329-344. Paris.
- De la Corbière, M. (2010a) La ville médiévale *intra* et *extra* muros. In : M. de la Corbière (dir.) *Genève, ville forte. Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse 117/Genève III*, 19-43. Berne.
- De la Corbière, M. (2010b) Les fortifications médiévales. In : M. de la Corbière (dir.) *Genève, ville forte. Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse 117/Genève III*, 93-210. Berne.
- Deshayes, G. (2021) Fonctions et utilisations des caves et celliers médiévaux : étude de cas en Haute-Normandie (XII^e-XVI^e siècle). In : D. Sandron (dir.) *Sous les pavés, les caves !*, 117-136. Paris.
- Joy, D. (2008) Formes et fonctions des caves des maisons médiévales dans le sud de la France. In : *La maison au Moyen Âge dans le Midi de la France 2. Actes du colloque de Cahors 6,7 et 8 juillet 2006. Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, hors-série*, 179-206. Toulouse.
- Maier, J.-L./Mottier, Y. (1976) Les fortifications antiques de Genève. *Genava n.s.* 24, 239-257.
- Meyer, M. (2010) Le cadre géologique. In : M. de la Corbière (dir.) *Genève, ville forte. Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse 117/Genève III*, 3-11. Berne.
- Plan, I. (2020a) Genève, place du Bourg-de-Four 27- rue Chausse-Coq 7. *Archéologie genevoise 2016-2018*, 109-110.
- Plan, I. (2020b) Genève, place du Bourg-de-Four 14. *Archéologie genevoise 2016-2018*, 110-111.
- Porcheret, S. (2019) Habitat et croissance urbaine de la ville de Laon (Aisne) : du XII^e siècle à la période contemporaine. In : C. Alix/L. Gaugain/A. Salamagne (dir.) *Caves et celliers dans l'Europe médiévale et moderne*, 259-268. Tours.
- Ruffieux, P. (2013) La rue de Villeneuve et l'extension du bourg de Courance aux 15^e et 16^e siècles. Analyse du bâti au n° 7, rue des Étuves. *Découvertes archéologiques dans le canton de Genève 2010-2011*, 52-61.
- Ruffieux, P. (2014) Genève GE, Rue de la Rôtisserie 10, Théâtre de l'Alhambra. *AAS 97*, 230.
- Ruffieux, P. (2015) Genève, rue de la Rôtisserie 10, théâtre de l'Alhambra. *Archéologie genevoise 2012-2013*, 96-97.
- Ruffieux, P. (2021) Archéologie du bâti dans la cave de l'église luthérienne de Genève. *Archéologie genevoise 2019-2020*, 7-18.
- Sandron, D. (dir., 2021) *Sous les pavés, les caves !* Paris.
- Soulay, V. (2021) Les caves des maisons cisterciennes de la rive droite à Paris. In : D. Sandron (dir.) *Sous les pavés, les caves !*, 345-358. Paris.
- Terrier, J. (2004) Découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 2002 et 2003. *Genava n.s.* 52, 157-182.
- Wildi, W. (1997) Géographie historique du plan d'eau et des rives : du site naturel au site élaboré. In : P. Broillet (dir.) *La Genève sur l'eau. Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse 89/Genève I*, 3-13. Berne.
- Wildi, W./Corboud, P./Girardclos, S. et al. (2014) Visite géologique et archéologique de Genève. Section des sciences de la Terre et de l'environnement, UNIGE.
<https://archive-ouverte.unige.ch/unige:37233> (consulté le 02.09.2024)
- Winiger-Labuda, A. (2019) Ancienne maison Micheli. Rapport historique non publié, Office du patrimoine et des sites de Genève.
- Winiger-Labuda, A. (2023) Genève, grandes demeures urbaines 1670-1790. *Les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse 147/Genève V*. Berne.

LARA WETZEL

VOM SCHMIED GESCHLAGEN – VOM PFERD DURCH DIE ZEITEN GETRAGEN

Hufeisen im Gebiet der heutigen Schweiz: Ursprünge, Kontexte und Typochronologie

Keywords: Hufeisen; Hufschutz; Hipposandale; Mulosandale; Pferd; Beschlag. – *fer à cheval* ; *protection des sabots* ; *hipposandale* ; *mulosandale* ; *cheval* ; *ferrage*. – *Ferro di cavallo*; *protezione dello zoccolo*; *ipposandali*; *sandalo per muli*; *cavallo*; *ferratura*. – *Horseshoe*; *hoof protection*; *hippo sandal*; *horse*; *mount*.

Zusammenfassung

Die Geschichte des Hufschutzes ist eng verbunden mit der Nutzung des Pferdes. Schon früh erkannte der Mensch, dass die Hufe vor Abrieb geschützt werden müssen. In der Antike behalf er sich mit verschiedenen Sohlen und Hufschuhen, bevor er im Mittelalter damit begann, Hufeisen aufzunageln. Mit der Verfeinerung der Schmiedetechniken und zunehmendem Wissen über die Anatomie der Tiere entwickelte man das Hufeisen stetig weiter. Bisher

gab es in der Archäologie nur wenige Ansätze, Hufeisen typenchronologisch einzuordnen und fundstellenübergreifend zu betrachten. Mit neuen, datierten Hufeisenfunden, aber auch der Neubewertung bereits publizierter Hufeisen, Vergleichen mit Bild- und Schriftquellen sowie der Zusammenarbeit mit Hufschmieden und Tierärzten wurden verschiedene Hufeisentypen herausgearbeitet und in einen zeitlichen Kontext gestellt.

Résumé

L'histoire de la protection des sabots est étroitement liée à l'emploi du cheval. L'humain a reconnu très tôt la nécessité de protéger les sabots de l'usure. Dans l'Antiquité, il avait recours à différentes semelles et chaussons pour sabots, avant de commencer à clouer des fers au Moyen Âge. Grâce à l'amélioration des techniques de forge et à une meilleure connaissance de l'anatomie des animaux, le fer à cheval n'a cessé d'évoluer. Jusqu'à

présent, les tentatives de classification typo-chronologique basées sur plusieurs sites sont demeurées rares en archéologie. De nouvelles découvertes de fers datés, mais aussi le réexamen de fers déjà publiés, des comparaisons avec des sources iconographiques et écrites, ainsi que la collaboration de maréchaux-ferrants et de vétérinaires, ont permis d'identifier différents types de fers à cheval et de les replacer dans leur contexte temporel.

Riassunto

La storia della protezione degli zoccoli è strettamente legata all'uso del cavallo. Fin dai tempi più antichi, l'uomo comprese la necessità di proteggere gli zoccoli dall'usura. Nell'antichità, si utilizzavano suole e calzature per zoccoli, prima di iniziare a inchiodare i ferri di cavallo nel Medioevo. Con il perfezionamento delle tecniche di forgiatura e una crescente conoscenza dell'anatomia degli animali, il ferro di cavallo venne costantemente migliorato. Fino

ra, in archeologia sono stati pochi i tentativi di classificare cronologicamente i diversi tipi di ferro di cavallo e di confrontarli tra più siti di ritrovamento. Grazie a nuove scoperte di ferri di cavallo datati, alla rivalutazione di esemplari già pubblicati, al confronto con fonti iconografiche e testuali, nonché alla collaborazione con maniscalchi e veterinari, è stato possibile identificare diverse tipologie di ferri di cavallo e collocarle in un contesto temporale.

Summary

The history of hoof protection for horses is closely linked to the use of the animal itself. People realised early-on that horses' and mules' hooves had to be protected from wear and tear. Various types of sole and hoof sandal were used throughout Antiquity, but it was not until the Middle Ages that people began to nail horseshoes onto the animals' hooves. As smithing techniques became more refined and people learned more about the animals' anatomy, horseshoes continued to evolve.

So far, few approaches have been developed to typo-chronologically assess horseshoes and compare finds from different sites. In collaboration with farriers and veterinary surgeons, we have used newly dated horseshoe finds, a re-evaluation of examples that have already been published and comparisons drawn from pictorial evidence and written sources to describe various types of horseshoe and examine their chronological contexts.

1 Einleitung

Wer das Hufeisen erfunden hat und wann dies geschah, wird in der einschlägigen Literatur seit mehreren hundert Jahren kontrovers diskutiert. In der Archäologie gerät die Bedeutung des Hufeisens oftmals in den Hintergrund, da es – anders als etwa bei der Keramik – mit dem Hufeisen nicht möglich ist, einen Fundkontext genau zu datieren. Weshalb es ein weiteres Werk über Hufeisen braucht, ist zunächst eine berechnete Frage. Einerseits existiert trotz der vielen Publikationen zum Thema noch kein Nachschlagewerk, in dem mit wenig Aufwand Beispiele miteinander verglichen werden können. Andererseits sind Hufeisen mehr als nur ein Stück Metall. Sie geben nicht nur Auskunft über verschiedene schmiedehandwerkliche Methoden im letzten Jahrtausend, sondern zeigen zusammen mit den historischen Quellen auch, wie sich das Verständnis der Anatomie und das veterinärmedizinische Wissen entwickelt haben.

Demnach soll hier nicht die Frage nach der zeitlichen Einordnung der ersten Hufeisen im Vordergrund stehen, sondern es sollen vielmehr die einzelnen Hufeisentypen und deren Besonderheiten herausgearbeitet und in ihren zeitlichen Kontext gestellt werden. Denn mit zunehmendem Wissen über die Anatomie, mit Neuerungen im Handwerk und mit der intensiveren Nutzung der Pferde ändern sich die Hufeisentypen.¹

Nach Fleming, einem schottischen Tierarzt und dem Verfasser einer der umfangreichsten Monografien zur Geschichte des Hufeisens, wäre das Pferd ohne seine Hufe, welche eine Fortbewegung auch im Schnee und im heissen Sand ermöglichen, vermutlich nie domestiziert worden. Pferde können ohne Gebiss² geritten werden, jedoch nicht ohne Huf. Daher legen Pferdemenschen zu allen Zeiten und an allen Orten ein besonderes Augenmerk auf die Hufe, in der Zucht wie in der alltäglichen Pflege. Die Autoren der Antike kamen immer wieder auf die Bedeutung gesunder Hufe zu sprechen, unabhängig davon, wie das Pferd gebaut war.³

Je länger die Reisen und Eroberungen des Menschen hoch zu Pferd dauerten, desto grösser wurde das Bedürfnis nach einem Hufschutz. Dieser wurde im Laufe der Jahrhunderte stetig weiterentwickelt und optimiert, doch das Grundprinzip eines an den Huf genagelten Eisens oder eines temporär angebrachten Hufschuhs blieb bis in die heutige Zeit bestehen. Denn ein Pferd mit abgelaufenen Hufen kann sich aufgrund der dadurch verursachten Schmerzen schlimmstenfalls nicht mehr fortbewegen, woraus sich chronische Krankheiten entwickeln können.

Dass die Erfindung des Hufeisens keineswegs eine Folge der Domestikation des Pferdes ist, soll eine Anekdote von Fleming verdeutlichen:

«[...] whenever a camels feet have become tender from long journeying [...] looking white blistered [...] two or three strong Mongols [...] throw it on its side, and in a few seconds of time secure it; then with much dexterity a square piece of leather, is applied and nimbly, yet firmly

stiched with a slightly curved needle to the foot, through the thick skin of the sole.»⁴

Die Idee, einem Kamel ein Lederstück an die wundgelaufenen Sohlen zu nähen, erscheint uns heute ebenso abwegig wie damals vermutlich die Idee, einem Pferd ein Stück Metall an die Hufe zu nageln. Eine solche «Operation» setzte die Erkenntnis voraus, dass einem Tier mit einem Hufschutz geholfen werden kann, aber auch ein anatomisches Grundwissen, dass das Tier keinen Schaden davontrug. Ein Hufschutz trägt nicht zu einer grösseren Kontrolle (wie zum Beispiel ein Trensengebiss) oder zu mehr Halt beim Reiten (wie zum Beispiel ein Sattel) bei, sondern verlängert in erster Linie die Nutzbarkeit des einzelnen Tieres. Dass ein solcher Aufwand⁵ betrieben wurde, um ein Tier möglichst lange gesund und somit auch nutzbar zu halten, zeigt, dass das Pferd einen hohen Stellenwert in der menschlichen Kultur besass.

2 Huf und Hufeisen

Die Hufe eines Pferdes wachsen im Monat ungefähr einen Zentimeter.⁶ Nutzen sich die Hornschichten stärker ab, als sie nachwachsen, wird das Pferd «fühlig» und möchte sich wegen der schmerzenden Hufe nicht mehr fortbewegen. Hieraus können – wenn dem Tier keine längere Pause gegönnt wird – schmerzhaft und chronische Hufkrankheiten entstehen, welche für das Pferd tödlich enden können.⁷ Ein Schutz der Hufe dürfte sich daher aufgedrängt haben. Ein Pferd muss nicht an allen vier Hufen, sondern kann auch nur an den Vorderhufen beschlagen werden.⁸ Der Schwerpunkt des Pferdekörpers liegt mehr vorne, weshalb auf den Vorderbeinen etwa zwei Drittel des Gewichts lastet, während die Hinterbeine nur ein Drittel tragen. Ein weiterer Grund, die Hinterhufe unbeschlagen zu lassen, liegt in der erhöhten Verletzungsgefahr beim Auskeilen eines beschlagenen Pferdes.

Die Hufe müssen regelmässig gepflegt werden, unter anderem indem sie täglich von Dreck und Steinchen befreit werden. Auch unbeschlagene Hufe müssen regelmässig⁹ behandelt werden, um ihre Funktionalität zu erhalten und das Einschleichen von Fehlstellungen zu vermeiden. Pferde werden in der Regel in einem Rhythmus von sechs bis acht Wochen neu beschlagen.

2.1 Anatomischer Aufbau des Pferdehufes

Das Pferd gehört zur Familie der Einhufer und ist ein Zehenspitzenläufer. Seine Gliedmassen schliessen mit dem sogenannten Zehenendorgan, dem Huf, ab (Abb. 1). Dieser hat einen komplexen Aufbau, da er auf einer verhältnismässig kleinen Fläche viel Gewicht tragen und zugleich Stösse dämpfen muss. Der äussere Teil des Hufes ist eine Kapsel aus elastisch verformbarem Horn, welche die innen liegenden Strukturen umschliesst. Diese Hornkapsel besteht aus drei Teilen: der Hufwand, der Hufsohle

Abb. 1. Distaler Teil eines Pferdebeins. Zeichnung: L. Wetzel.

und dem Hufstrahl (Abb. 2). Die Hufwand wächst vom Kronrand (Abb. 1) abwärts und bildet so den sichtbaren Teil des Pferdehufes. Im hinteren Bereich krümmt sich die Hufwand und bildet so die Trachten.

Die Hufsohle ist in der Regel leicht nach innen gewölbt und hat somit keinen direkten Bodenkontakt und in ihrer hinteren Mitte befindet sich der Hufstrahl. Dieser weist eine weichere, eher gummiartige Konsistenz auf und ist so in der Lage, Erschütterungen abzdämpfen. Fohlen kommen mit vier gleichgeformten Hufen zur Welt. In den ersten Monaten bilden sich gemäss der unterschiedlichen Belastung die vorderen und hinteren, aber auch die linken und rechten Hufe unterschiedlich aus und zeigen dann ihre charakteristische Hufform.¹⁰

2.2 Das Hufeisen

2.2.1 Material

Aus materialtechnischer Sicht müsste eigentlich von Hufstahl und nicht von Hufeisen gesprochen werden. Stahl ist ein mit Kohlenstoff legiertes Eisen, wobei der Kohlenstoffanteil zwischen 0.002 und 2.06 % liegt. Für Hufeisen wird sogenannter Baustahl verwendet, der einen geringen Kohlenstoffanteil von 0.2 bis 0.4 % aufweist. Dieser lässt sich gut schmieden und schweissen, während er zugleich sehr abriebresistent ist. Ein höherer Kohlenstoffanteil, wie zum Beispiel bei Werkzeugstahl, lässt den Stahl zwar fester, aber auch spröder werden.

2.2.2 Bestandteile

Das Hufeisen weist eine U-Form auf. Der mittlere gebogene Teil wird Schuss (Abb. 3,2), die beiden seitlichen Teile je nach Sprachregion Schenkel oder Rute (Abb. 3,4) genannt. Diese sind unterschiedlich ausgestaltet, je nachdem ob es sich dabei um ein Hufeisen für einen linken oder einen rechten Pferdehuf handelt.¹¹ In der vorderen Hufeisenhälfte befindet sich auf beiden Schenkeln eine Nagellochreihe (Abb. 3,6), die durch einen Falz versenkt sein kann. Der hinterste Nagel darf nicht weit hinter der Mitte¹² des Hufes liegen, um den Hufmechanismus¹³ nicht einzuschränken. Im Schuss kann ein Griff angebracht sein. Zur Hufseite, also der zum Huf zeigenden Fläche hin, können sich zusätzlich noch eine oder zwei Kappen befinden.¹⁴

Die Schenkelenden (Abb. 3,5) können Stollenlöcher (Abb. 3,8) enthalten, in die Stollen eingeschlagen oder eingeschraubt werden können. Eine weitere Möglichkeit für einen griffigeren Bodenkontakt ist das Umlegen der Schenkelenden zu Schenkelstollen (Abb. 3,11). Hierbei wird zwischen verschiedenen Stollentypen unterschieden (Abb. 13). Schmiede- oder Schlagmarken finden sich entweder im Schuss oder am Schenkelende, wobei sich Marken im Schussbereich schnell abnutzen¹⁵ und somit nur noch selten erkennbar sind. Industriell hergestellte Hufeisen weisen eine Fabrikmarke im Schuss auf sowie eine Grössenangabe an den Schenkelenden.

Abb. 2. Teile des Pferdehufs. Ansicht von unten. 1 weisse Linie; 2 Hufsohle; 3 Hufwand; 4 Strahlspitze; 5 Eckstreben; 6 Hufstrahl; 7 Hufballen. Zeichnung: L. Wetzel.

Sohlenfläche

Bodenfläche

Abb. 3. Bezeichnungen der einzelnen Hufeisenteile. Oben modernes Fabrikeisen, unten Stempelleisen 2. Generation mit Griff. 1 Kappe; 2 Schuss / Zehenbereich; 3 Abdachung; 4 Schenkel / Rute; 5 Schenkel- / Rutenende; 6 Nagellöcher; 7 Falz mit Nagellöchern; 8 Stollenlöcher; 9 Löcher für Hartmetallstifte; 10 Griff; 11 Stollen. Zeichnung: L. Wetzel.

2.2.3 Herstellung

Als Grundlage für die Hufeisenherstellung dient ein sogenannter Hufstab, ein flacher länglicher Stab aus Stahl. Seine Dicke und Breite hängt vom Pferd und dessen Nutzung ab. Die Länge des Hufstabes wird anhand der Hufgröße ermittelt. Zum Schmieden wird der Stab stückweise auf weiss- bis gelbglühend¹⁶ erhitzt. Zuerst wird die Stabmitte erhitzt und zu einer V-Form gebogen. In einem weiteren Schritt werden die Seiten erwärmt und über dem Horn des Ambosses gebogen, womit das Hufeisen seine charakteristische Form erhält. Beim Falzeisen wird nach diesem

Schritt der Falz angebracht. Dann werden die Nagellöcher gebissen, wobei diese auf der weissen Linie platziert werden sollten. Sie werden nicht senkrecht eingetieft, sondern im gleichen Winkel, wie die Hufwand verläuft. Zuletzt können eine oder zwei Kappen gezogen werden. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten wird das Eisen auf dem Amboss immer wieder flach überschmiedet. Heute werden hierzulande Hufeisen kaum mehr von Hand geschmiedet, sondern es wird mit Fertigfabrikaten gearbeitet, welche in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich sind. Diese werden dann individuell auf die Hufe angepasst.

2.2.4 Beschlag

Bevor ein Pferd beschlagen werden kann, müssen die Hufe vorbereitet werden. Durch das Wachstum der Hufe verändern sich deren Form und Grösse. Abhängig von der Bein- und Hufstellung wachsen die verschiedenen Bereiche des Hufes nicht gleich schnell und es kommt zu unterschiedlich starken Belastungen der einzelnen Bereiche. Um diese Spannungsverhältnisse auszugleichen, wird der Huf ausgeschnitten. Dabei wird das überschüssige Horn, zum Beispiel von zu langen Hufwänden, von zu prominenten Eckstreben oder am Strahl, mithilfe eines Rinnmessers entfernt. Ziel hierbei ist, dass der Huf der Gliedmasse angepasst wird und mögliche Fehlstellungen infolge ungleichen Hufwachstums korrigiert werden. Eine zu starke Stellungskorrektur kann jedoch zu einer Überlastung des Bänderapparats führen, weswegen grössere Eingriffe in die Gliedmassenstellung über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen sollten.

Nach dem Ausschneiden des Horns wird das Hufeisen dem Huf angepasst. Dies geschieht entweder durch Warm- oder Kaltbeschlag. Beim Warmbeschlag wird das Eisen erhitzt und auf Glühtemperatur gebracht, in Form geschmiedet und aufgebrannt.¹⁷ Beim Auflegen des heissen Eisens auf den Pferdehuf kann der Schmied erkennen, ob die Eisenform mit dem Huf übereinstimmt. Beim Kaltbeschlag hingegen wird das Eisen nicht erhitzt, sondern nur kalt verformt. Ist das Eisen angepasst, kann der Schmied das Hufeisen je nach Gebrauch nachbearbeiten, indem er beispielsweise Stollen montiert.

Um das Eisen aufzunageln, wird es auf den Huf gelegt. Die Nagellochreihe muss auf der weissen Linie des Hufes liegen, damit die Nägel in das tote Horn getrieben und

Abb. 4. Korrekte Position des Hufnagels. Zeichnung: L. Wetzler.

keine lebenden Strukturen verletzt werden. Die Wahl des Nageltyps richtet sich nach der Hornqualität sowie nach der Grösse und dem Gewicht des Eisens. Zuerst wird das Eisen mit zwei Nägeln im Zehenbereich fixiert, indem diese mit leichten Hammerschlägen in die weisse Linie geschlagen werden. Durch einen stärkeren Schlag werden die beiden Nägel durch die harte Hornwand getrieben. Die hervorstehenden Nagelspitzen werden umgebogen, bevor die weiteren Nägel gesetzt werden. Insgesamt werden fünf bis acht Nägel pro Huf gesetzt.¹⁸ Bei der Verwendung einer ungeraden Zahl an Nägeln wird der letzte Nagel in der Regel am äusseren Hufeisenschenkel angebracht, da hier die Belastung grösser ist.

Damit die Hufnägel sich nicht lösen, werden sie vernietet, das heisst abgezwickt, umgebogen und in einer kleinen herausgeschnittenen Senke in der Hornwand verankert (Abb. 4). Wenn der Nagel falsch geführt wird oder das Pferd beim Beschlagen nicht ruhig steht, kann es zum gefährdeten Vernageln¹⁹ kommen.

Um die Hufeisen am Ende des Beschlagszyklus' abzunehmen, werden zuerst die Nieten mit der Nietklinge geöffnet. Mit der Abnehmzange wird das Eisen dann rundherum gelockert und abgezogen. Wichtig ist, dass die Nieten sauber geöffnet oder entfernt werden, um Beschädigungen der Hufwand zu vermeiden.²⁰

3 Geschichte des Hufbeschlags – ein chronologischer Überblick

3.1 Hufschutz vom Alten Ägypten bis heute

Schon die alten Ägypter schützten die Hufe ihrer Pferde mit umgebundenen Tüchern. Ob sie damit die Ersten waren, lässt sich jedoch nicht feststellen.²¹ Die Sitte, Tieren mit schmerzenden Füessen etwas umzubinden, dürfte verbreitet gewesen sein und wurde nicht zwingend von einem Volk auf ein anderes übertragen, sondern es wurden auch unabhängige Lösungen entwickelt.²²

Welche Form des Hufschutzes Reitervölker wie beispielsweise die Skythen kannten, ist nicht abschliessend geklärt.²³ Da diese mit ihren Pferden ständig umherzogen, dürften sich deren Hufe stark herausgebildet und daher nicht zwingend einen Abriebschutz benötigt haben. Die Pferde dieses Reitervolkes kannten auch im Gegensatz zu denen der Griechen und Römer keine gepflasterten Ställe mit beschränktem Auslauf, welcher sich nachteilig auf das Hufwachstum auswirken konnte, und ebenso wenig waren sie auf gepflasterten Strassen unterwegs.²⁴ Die Skythen hatten genügend Pferde, um ein lahmes Tier schnell auszutauschen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass sie für einzelne Rituale über 300 Pferde opfern konnten,²⁵ standen ihnen vermutlich genügend Ersatzpferde zur Verfügung. Ausserdem scheinen die Skythen Pferde mit weissen Beinabzeichen und somit auch weissen Hufen aus der Zucht ausgesondert zu haben,²⁶ denn auch heute noch wird angenommen, dass unpigmentiertes Hufhorn wei-

cher und weniger widerstandsfähiger ist.²⁷ Dennoch erklärt dies nicht die Trittsicherheit der Pferde der Skythen auf gefrorenen Böden.²⁸ Rolle erwähnt in ihrer Monografie über die Skythen, dass mehrere ihrer Stätten ausgegraben und dabei bis zu 150 Skelette von Pferden geborgen wurden, welche mit Zaumzeugen, Sätteln und sonstigem Schmuck ausgestattet waren. Es wurden allerdings weder Eisnägel noch anderweitiger Hufschutz gefunden.²⁹ Imhof vertritt die Theorie, dass die Skythen Eisnägel nutzten, damit die Pferde über gefrorenen Boden gehen konnten, und daher wussten, dass ein Nagel in die Hufwand getrieben werden kann, ohne das Pferd zu verletzen. Durch den intensiven Handel mit den Griechen und Römern lernten sie die *solea ferrea*, eine Sohle oder Sandale aus Eisen, kennen. Ein findiger Schmied soll schliesslich die Idee gehabt haben, eine eiserne Hufplatte mit den eisernen Gleitschutznägeln zu kombinieren, und so den Hufbeschlag erfunden haben. Die Erfindung des Hufbeschlags verortet er im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr.³⁰ Für diese Theorie fehlen aber nach wie vor die archäologischen Belege.

Auch heute noch sind Pferde in Regionen, in denen sie nicht in Ställen gehalten werden, nur äusserst selten beschlagen. Die Bodenverhältnisse in diesen Gebieten tragen entscheidend zur Hufgesundheit bei. So waren laut Fleming die Griechen mit ihrem trockeneren Klima weniger mit Hufproblemen konfrontiert als die Römer, bei denen feuchtere Bodenverhältnisse vorherrschten, und so hatten die Griechen eventuell auch weniger das Bedürfnis nach einem Hufschutz. Zudem konnten sich die gewohnten Bodenverhältnisse auf Feldzügen³¹ auch verändern und sich beispielweise sandiges Gebiet in steiniges Land verwandeln, welches die Pferde nicht gewohnt waren.³²

Xenophon beschreibt in seiner Reitkunst von 380 v. Chr. nicht nur das Reiten, sondern auch wie die ideale Aufzucht, Haltung und Pflege eines Pferdes auszusehen haben. Sein erstes Kapitel «Aussehen und Auswahl der Pferde» handelt davon, wie ein Pferd idealerweise gebaut sein sollte:

«Vom Körper aber muss man zuerst, behaupte ich, die Füsse betrachten. Wie nämlich an einem Haus keinerlei Nutzen wäre, wenn es zwar einen sehr schönen Oberbau hätte, die Fundamente jedoch den Anforderungen nicht entsprächen, so würde man auch von einem Militärpferd keinen Nutzen haben, selbst dann nicht, wenn es alles sonst in guten Zustand hätte, aber schlecht auf den Füßen stände; denn von keinem seiner Vorzüge könnte es Gebrauch machen.»³³

Xenophon hatte schon früh die auch heute noch allgemeingültige Einsicht «no foot – no horse»³⁴. In seiner «Anabasis» von 370 v. Chr. beschreibt er, wie er in Armenien³⁵ dazu angewiesen wurde, den Pferden und Zugtieren Säckchen um die Füße zu binden, damit die Tiere nicht zu tief im Schnee einsinken.³⁶

Der römische Geschichtsschreiber Lucius Cassius Dio erzählt, wie die Römer unter Marcus Aurelius 173 n. Chr. das Reitervolk der Jazygen im heutigen Ungarn besiegten. Hervorzuheben ist hier die Beschreibung, dass die Pferde trainiert waren, sicher über gefrorene Flächen zu laufen.³⁷

Von dieser Beschreibung könnte die Idee der verwendeten Eisnägel stammen,³⁸ denn auch ein noch so gut trainiertes Pferd kann ohne zusätzlichen Halt nicht einfach über eine Eisfläche galoppieren, geschweige denn zusätzlich einen kämpfenden Reiter in einer Schlacht ausbalancieren.³⁹ An die Verwendung von Sohlen mit Stollen, welche am Huf festgebunden werden, ist aufgrund der Grösse der Reiterschar, des mangelnden Halts und der möglichen Verletzungsgefahr durch die Befestigungsösen nicht zu denken.⁴⁰

Es ist anzunehmen, dass die Römer und Griechen den genagelten Hufbeschlag nicht kannten und sich wo nötig mit *soleae*⁴¹ und Hufschuhen behalfen.⁴² Weder in den Schrift- noch Bildquellen⁴³ gibt es Hinweise auf den Hufbeschlag, auf Hufschmiede oder auf mögliche Komplikationen beim Beschlag.⁴⁴

Renatus Publius Vegetius, welcher im ausgehenden 4. Jahrhundert mit der «Digesta Artis Mulomedicina»⁴⁵ eines der ersten Veterinärbücher schrieb und verschiedene Hufkrankheiten erkannte, erwähnt darin keinen Hufbeschlag. Dafür notierte er das Rezept für eine Salbe,⁴⁶ welche bei zu stark abgenutzten und weichen Hufen verwendet werden sollte.⁴⁷ Falls der Hufbeschlag zu diesem Zeitpunkt bereits etabliert gewesen wäre, wäre dieses Rezept nicht nötig gewesen,⁴⁸ genauso wenig wären Behandlungsvorschläge für Scheuerstellen, welche durch die *soleae* verursacht wurden, überflüssig.⁴⁹ Dies kann als weiterer Beleg für die Nichtexistenz des Hufbeschlags gelten, denn ansonsten würde Vegetius kaum noch von abgelaufenen Hufen und der Nutzung von Hufschuhen berichten. Schlieben zufolge hätten Hufeisen bei Vegetius zumindest erwähnt werden müssen, wenn sie im damaligen europäischen Raum tatsächlich genutzt worden wären.⁵⁰ Ein weiterer Beleg für die Nichtexistenz des Hufbeschlags ergibt sich durch den Mangel an Hufeisenfunden⁵¹ in grösseren Städten, wie zum Beispiel im verschütteten Pompeji.⁵²

3.2 Mittelalterliche Hufeisen in Europa

Zippelius geht davon aus, dass das Hufeisen im Zuge der Völkerwanderung durch turanische Reitervölker von Persien über Konstantinopel nach Europa gebracht wurde. Dies würde auch erklären, warum der Hufbeschlag in England und Süditalien erst später auftauchte.⁵³ Jedoch gibt es laut Bálint, welcher die kulturelle Entwicklung der eurasischen Steppenvölker zusammenfasste, keine Hinweise auf irgendeine Form des Hufschutzes. In den Grassteppen zwischen den Karpaten und dem Altaigebirge fanden Archäologen allerlei Formen von Reitzubehör, von Sätteln bis hin zu Steigbügeln aus Eisen, jedoch keine Hufeisen. Auch bei den Hunnen, im Gebiet zwischen Donau und Wolga, konnte bis ins 10. Jahrhundert keine Form des Hufschutzes festgestellt werden.⁵⁴

Aktuell ist von zwei ungefähr zeitgleich verlaufenden Wegen auszugehen, auf denen das Hufeisen nach Europa gelangte. Sie hatten beide ihren Ausgangspunkt im 5. bis 6. Jahrhundert irgendwo um das Kaspische und/oder

das Schwarze Meer und führten dann einerseits über die arabische Halbinsel⁵⁵ und Nordafrika bis nach Spanien und andererseits hoch über die Donauländer nach Skandinavien und von dort in den nordalpinen Raum. Zippelius propagiert ebenfalls eine unterschiedliche Entwicklung der Hufeisen aufgrund der verschiedenen klimatischen Bedingungen.⁵⁶ In trockenen Gebieten hatte der Schutz der Hufsohle und -wände demnach eine grössere Priorität, während in kalten, schneereichen Regionen in erster Linie versucht wurde, die Trittsicherheit zu gewährleisten.

Für die Verbreitung des genagelten Hufeisens über Spanien spricht das im nordspanischen Aldaieta gefundene Hufeisen, dessen Form⁵⁷ in Mitteleuropa gänzlich unbekannt ist. Der Fundort, ein Körpergräberfeld, datiert in das mittlere Drittel des 6. Jahrhunderts, jedoch wurde die Ausgrabung bis heute nicht ausgewertet und publiziert, weswegen unklar ist, ob das Hufeisen tatsächlich aus einem Grab und somit einem geschlossenen Fundkomplex stammt oder ob es in eine ältere Schicht abgesunken ist.⁵⁸ Für eine Verbreitung des Hufeisens über Skandinavien spricht der Eisnagel, auch Brodd genannt. Die ältesten Funde stammen aus Häuptlingsgräbern aus dem 7. Jahrhundert im heutigen Schweden. Der Eisnagel besteht aus einer 2 bis 3 cm breiten Eisenplatte mit einem mittigen Dorn. Die beiden hochgebogenen Enden umfassen den Huf. Wie der Brodd am Huf befestigt war, lässt sich nicht rekonstruieren. Schlieben nimmt an, dass die hochgebogenen Enden in den Huf eingeschlagen und nach vorne hin umgebogen wurden,⁵⁹ während Capelle davon ausgeht, dass der Brodd am Huf festgeschnallt wurde, vielleicht mithilfe eines hölzernen Zwischenstücks.⁶⁰ In den Gräbern von Birka, einem bedeutsamen skandinavischen Handelsplatz aus dem 8. bis 10. Jahrhundert, wurden über 40 Pferdeeisnägel gefunden.⁶¹ Die Eisnägel wurden normalerweise nur an den Vorderhufen angebracht, doch in drei Gräbern fanden sich auch Eisnägel von Hinterhufen. Es liegt der Schluss nahe, dass die Jahreszeit und die klimatischen Bedingungen einen Einfluss darauf hatten, ob und wie viele Eisnägel, also nur ein Paar für die Vorderhufe oder noch ein zusätzliches Paar für die Hinterhufe, in den Gräbern landeten.⁶² Trotz der klaren Fundumstände ist auch hier eine abschliessende Interpretation als Hufeisen oder Hufeisenvorgänger nicht möglich, eine Interpretation als Trensengebiss oder Steigbügel ist ebenfalls nicht auszuschliessen, vor allem, solange die Befestigung am Huf nicht geklärt ist.

Aus dem 1653 entdeckten Grab des Childerich I⁶³ stammt das möglicherweise älteste Hufeisenfragment. Chifflet erzählt, dass Überreste von Childerichs Pferd gefunden wurden, ein Schädelknochen und eine *solea ferrea*. Diese Eisensohle mit vier Nagellöchern war jedoch so stark korrodiert, dass sie bei der Reinigung auseinanderbrach und das Fragment nur schlecht restauriert werden konnte.⁶⁴ Die abgedruckte Rekonstruktion⁶⁵ mit keilförmigen Nagellöchern und Falz gleicht jedoch eher einem zeitgenössischen Hufeisen.⁶⁶ Eine sichere Interpretation als Hufeisen ist trotz des möglicherweise gewellten Randes und der Position der Löcher nicht möglich. Verschiedene Autoren

zweifeln an der Interpretation als Hufeisen, vor allem weil in keinem anderen merowingischen oder fränkischen Grab in Mitteleuropa genagelte Hufeisen gefunden wurden.⁶⁷ Der Fall des Childerich-Hufeisens erinnert entfernt an die fehlinterpretierten etruskischen Gebisscheiben, welche ebenfalls neben einem Pferdeschädel gefunden wurden.⁶⁸ In einer anonymen Schrift aus dem 6. Jahrhundert wird über die Kriegs- und Reitkunst unter Justinian berichtet.⁶⁹ Darin wird auch der Schutz der Pferdesohle empfohlen:

«Τάς δέ γε βάσεις των ποδών των ίπων χαϊ αύταί ομοίως σιδηροίς πετάλοις χατησφαλίσθαι είς το μη ζρδίωί πάσχειν υπό τε τριβόλων χαϊ των άλλων.»

Köchly und Rüstow übersetzen diesen Abschnitt wie folgt: «Ebenso muss man auch die Hufe der Pferde mit eisernen Platten beschlagen, damit sie nicht leicht von Fussangeln⁷⁰ und dergleichen verletzt werden.»⁷¹ Ein genageltes Hufeisen wird hier nicht direkt erwähnt. Imhof nimmt dennoch an, dass die Methode des Beschlags bekannt war, denn die Verwendung von Hufsandalen war für den berittenen Einsatz in höheren Gangarten nicht geeignet. Ihm zufolge wird in dieser Schrift vom heute sogenannten orientalischen Hufeisen berichtet.⁷²

Müller-Lhotska⁷³ entdeckte die älteste Erwähnung des Hufeisens in der Schweiz⁷⁴ und vermutlich eine der ältesten gesicherten Erwähnungen in Europa. Im Urkundenbuch der Abtei St. Gallen ist für das Jahr 826 eine Zinszahlung vermerkt: «[...] id est solidum unum in argento probato aut in ferramentis aut vestibus novis [...]»⁷⁵ Wandruszka zweifelt hingegen an der korrekten Übersetzung von *ferramentis*, dieses Wort könnte seiner Ansicht nach auch als Eisenwerkzeug oder eisernes Gerät interpretiert werden. Denn erst ab 1199 – also über dreihundert Jahre später – lassen sich regelmässige Belege für den Gebrauch von *ferramenta*, *ferra*, *ferra equi*, *ferripedia equorum* oder *rossisen* finden.⁷⁶ So wird zum Beispiel in den Urkunden des Stiftes Engelberg «gegen den alljährlichen Zins zweier Rosseisen» geschrieben.⁷⁷

Karl der Grosse konnte angeblich vier Hufeisen gleichzeitig zusammenbiegen.⁷⁸ Jedoch muss vermutet werden, dass diese Behauptung erst später zu einem Teil seiner Lebensgeschichte wurde.⁷⁹ Denn im Jahr 832, als sein Sohn Ludwig der Fromme an der Macht war, wurde von einem unbekanntem Verfasser Folgendes über den Feldzug in Aquitanien berichtet: «Primo quidem pluviarum inundatione plurimarum, deinde humectationem terrae glaciali adstringente rigore, quae adeo noxia fuit, ut substritis pedibus equinis rarus quisque foret, qui vectatione uretur.»⁸⁰ Demnach sind die Füsse der Pferde wegen des Regens und der darauffolgenden frostigen Nächte schadhaf geworden und kaum einer hatte noch ein Pferd zum Reiten.

Diese Beschreibung wurde von Pater Daniel in die «Histoire de France» aufgenommen, jedoch scheint hier laut Winkelmann ein Übersetzungsfehler oder eine Fehlinterpretation vorzuliegen.⁸¹ Denn in der «Histoire» heisst es:

«La gelée, qui avoit suivi, avoit gâté les piés de la plupart des chevaux, qu'on ne pouvoit faire ferrer dans un Pais devenue tout d'un coup ennemi, lorsqu'on y pensoit le moins : de sorte, que presque toute la Cavalerie étoit à pié et on n'étoit obligé d'abandonner les equipages faute de chevaux.»⁸²

Pater Daniel beschreibt, dass die Füße der Pferde so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr beschlagen werden konnten, weshalb die Kavallerie zu Fuss unterwegs war und die Wagen zurückgelassen wurden, da nicht mehr genügend Pferde zur Verfügung standen. Gemäss Fleming, Schlieben und später auch Imhof bedeutet dieser Textauszug, dass Pferde damals zwar schon beschlagen wurden, aber noch nicht regelmässig und/oder dauerhaft, sondern nur wenn die Umstände es erforderten.⁸³ Winkelmann geht hingegen davon aus, dass die Pferde ihre Hufe nur so stark hätten beschädigen können, wenn sie dauerhaft unbeschlagen waren.

Die bekannteste und häufig als Ersterwähnung angegebene Nennung eines Hufeisens reicht in das Jahr 910 zurück. In der «Tactica Imperatoris» des byzantinischen Kaisers Leo VI. wird erwähnt, welche Gegenstände die Angehörigen der Kavallerie mit sich tragen sollten; dazu gehörten auch «πέδεκλα σεληναῖα σιδηρᾶ μετὰ καρφίων αὐτῶν», mondformige, aus Eisen gefertigte Schuhe mit den dazugehörigen Nägeln.⁸⁴ Zu diesem Zeitpunkt schien die Kavallerie demnach schon vorgefertigte Hufeisen mit sich zu führen.⁸⁵ Diese mondformigen Eisensohlen könnten sich aus dem orientalischen Eisen heraus entwickelt haben, jedoch wurde bei diesen nun mehr Platz für den Hufstrahl gelassen, woraus sich die heutige Hufeisenform entwickelte.⁸⁶

Eine Dame aus dem Burgund befahl ihren Dienern, ein Pferd zu beschlagen, so wie es für eine Reise üblich ist: «[...] ut pedes ejus sicuti mos est pergentibus ferro munirent.»⁸⁷ Daraus schliesst Winkelmann, dass die Pferde im 10. Jahrhundert ihre Hufeisen noch nicht dauernd trugen, sondern erst wenn es nötig war, zum Beispiel, wenn eine längere Reise geplant war.⁸⁸

Eine der ältesten Bildquellen zum Thema Hufeisen ist der Teppich von Bayeux⁸⁹, auf welchem bis auf zwei Ausnahmen alle Pferde mit je vier Hufeisen beschlagen sind.⁹⁰

In der karolingischen Kirche St. Martin in Zillis GR wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Decke mit 153 quadratischen Bildtafeln geschmückt. Die dargestellten Pferde tragen Hufeisen, welche mit auffallend vielen Nägeln – bis zu sieben Nieten pro Seite sind erkennbar – befestigt sind. Obwohl sich die Hufeisen aufgrund ihrer Darstellungsart nicht genauer typologisieren lassen, kann spätestens zu diesem Zeitpunkt der Hufbeschlag in der Schweiz als gesichert angesehen werden.

Der Agronom Ibn al-'Awam von der iberischen Halbinsel schrieb in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Abhandlung über die Landwirtschaft, darunter findet sich auch ein Kapitel über den Beschlag des Pferdes. Er schreibt von der Verwendung eines sogenannten orientalischen Plattenhufeisens für den Beschlag dünnsohliger Hufe. Damit die Hufe besser wachsen, sollen sie mit einem

mondformigen Hufeisen beschlagen werden, welches an den Schenkelenden etwa fingerbreit sei. Durch den direkten Kontakt des Strahls mit dem Schotterboden würde der Huf zum Wachstum angeregt.⁹¹

Die Erwähnung dieser beiden Hufeisentypen, des Plattenhufeisens und des mondformigen Hufeisens, welche beide für spezifische Hufprobleme bestimmt sind, lässt die Schlussfolgerung zu, dass auf der iberischen Halbinsel zur damaligen Zeit auch noch ein weiterer Hufeisentyp für den Beschlag normaler respektive gesunder Hufe existierte, den Ibn nicht explizit erwähnt. Ferner wird beschrieben, dass sich die Hufeisen lösen (abfallen) und sich die Hufe bei den Nagellöchern entzünden könnten, was einen erneuten Hufbeschlag verunmögliche. Auch wird die ideale Länge der zu verwendenden Hufnägel ermittelt und erläutert, dass beim Anbringen des Hufeisens zuerst die beiden mittigen Nägel eingeschlagen werden sollten, um die Position des Eisens zu überprüfen. Auf jeder Seite seien vier Nägel anzubringen, wobei auch drei Nägel ausreichen würden, wenn das Hufeisen festsitze.⁹²

Die ersten plastisch dargestellten Hufeisen befinden sich an der Reiterstatue im Bamberger Dom und stammen aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Abb. 5). Das Pferd trägt ein Wellenrandeisen mit umgebogenen Schenkelstollen. Das Hufeisen ist auf der Aussenseite mit vier Hufnägel befestigt.⁹³

Zur gleichen Zeit veröffentlichte Cavallier Jordanus Ruffus Calabrese sein Werk mit dem Titel «Libro dell'arte de Marascalchi». In drei Kapiteln spricht Ruffo vom Hufbeschlag und erwähnt in diesem Zusammenhang auch das gefürchtete Vernageln.⁹⁴ Dieses Werk wird als die Grundlage für die Hufbeschlagskunst angesehen.⁹⁵

1422 erschien die Schrift «Liber Marescalcia Equorum» von Laurentius Rusius.⁹⁶ Dieser schreibt von schlecht beschlagenen Pferden und weist darauf hin, wie bedeutsam es sei, das Hufeisen an die Form des Hufes anzupassen.⁹⁷ Cesare Fiaschi publizierte 1556 das dreibändige Werk «Trattato dell'imbrigliare, maneggiare, et ferrare cavalli». Der dritte Band befasst sich einzig mit dem Hufbeschlag –

Abb. 5. Reiterstatue am Bamberger Dom, rechter Hinterhuf mit Wellenrandeisen. Foto: L. Wetzel.

ein Novum in der Literatur. Fiaschi selbst war Reiter und Adelsmann und hatte viel theoretisches, aber kein praktisches Wissen über den Beschlag. Er distanzierte sich von den Hufschmieden, indem er ihnen vorwarf, sorglos und faul zu sein und regelmässig Pferde zu vernageln. In seinen Augen müssten sich die Reiter selbst fortbilden, da den Schmieden nicht zu trauen sei.⁹⁸ Der Reiter solle seinen Schmied bei der Arbeit stets im Auge behalten und ihn anweisen, wie die Nägel einzuschlagen seien, denn es liege in der Verantwortung des Reiters, sicherzustellen, dass das Pferd nicht vernagelt werde.⁹⁹ Trotz der fragwürdigen Haltung von Fiaschi ist sein Werk von grosser Bedeutung, da hierin unterschiedliche Vorder- und Hintereisen wie auch verschiedene orthopädische Beschläge abgebildet und beschrieben sind.

Fiaschi stellte in seinem Werk zwar schon Hufeisen mit Kappen vor, jedoch scheint dieser Hufeisentyp in der Schweiz bis ins 18. Jahrhundert hinein nur selten genutzt worden zu sein.¹⁰⁰

3.3 Weiterentwicklungen und Theorien in der Neuzeit

Auf einem Wappenbild aus der Zeit um 1510 ist laut Imhof die einzige frühneuzeitliche Abbildung eines Hufeisens mit einer (möglichen) mittleren Kappe zu sehen. Weiter weist dieses Hufeisen im Schuss eine Schmiedemarke auf, welche ab dem 14. Jahrhundert nachweisbar sind.¹⁰¹

Fleming erklärt, jedoch ohne Quellenangabe, dass der Heissbeschlag im 16. Jahrhundert in Grossbritannien und Frankreich aufgekommen sei. Bis anhin seien alle Hufeisen kalt angepasst worden.¹⁰² Nach Fugger führten die spanischen wie auch die portugiesischen Hufschmiede auf Reisen oder Kriegszügen unterschiedlich grosse Hufeisen mit sich, welche sie auf dem Amboss dann noch enger oder weiter ausrichteten. Hierzu benötigten sie aber kein Feuer, da die Eisen sehr dünn, aber dennoch «zech» waren.¹⁰³

Bei Löhneysen sind Falzeisen mit verschiedenen Stollen abgebildet und solche die an der Stelle des Griffs eine Aufrauung zeigen. Weiter weisen diese Hufeisen eine mittige Kappe auf, jedoch beschreibt Löhneysen die Hufeisen nicht näher.¹⁰⁴

Lafosse stellt in seiner Abhandlung über die Pferdemedizin verschiedene Hufeisen vor. Das orientalische Plattenhufeisen bezeichnet er als türkisches Hufeisen, die Stempelisen mit Griff nennt er deutsche Hufeisen. Die von ihm als zeitgenössisch betitelten Hufeisen weisen nur noch eine marginale Verjüngung der Schenkel auf und besitzen weder Stollen, Griff noch Kappe. Zugleich beschreibt er über vierzig verschiedene Hufeisentypen und deren orthopädischen Nutzen.¹⁰⁵

Die ersten maschinell hergestellten Hufeisen wurden nicht geschmiedet, sondern gegossen und kamen im Jahr 1800 auf den Markt.¹⁰⁶ Jedoch ist Gusseisen aufgrund seines Kohlenstoffgehaltes nicht schmiedbar und kann demnach höchstens sehr begrenzt am Huf angepasst werden. 1835 liess Henry Burden die erste Hufeisenmaschine patentie-

ren. Darin wurde ein Eisenstab erhitzt, auf die benötigte Länge gekürzt und umgebogen und die Nagellöcher wurden gebissen. Die Maschine fertigte 60 Hufeisen pro Stunde in vier verschiedenen Grössen. 1857 konnten mit Burdens Hufeisenmaschine schon 60 Hufeisen pro Minute hergestellt werden.¹⁰⁷ In der Schweiz wurden Pferde bis 1885 mit handgeschmiedeten Eisen beschlagen. Daraufhin begann die Armee mit Fertigfabrikaten aus England zu experimentieren und 1888 kam das erste Ordonnanzeisen als Ergebnis dieser Versuche zum Einsatz. Ab 1898 wurden die Ordonnanzhufeisen dann in der Schweiz hergestellt.¹⁰⁸

Im 19. Jahrhundert kam es zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Hufgesundheitsfrage und damit auch dem Beschlag und dessen Geschichte.¹⁰⁹ Die Diskussion um die grosse Hufeisenfrage, nämlich wem und welcher Zeit die Erfindung des genagelten Hufeisens zuzuschreiben sei, spaltet die Forschungswelt in zwei verschiedene Lager. Die einen propagieren eine Datierung in die Antike und betrachten die Hufeisen als eine keltische Erfindung in der Zeit der Römer,¹¹⁰ während die anderen¹¹¹ sich für eine mittelalterliche Datierung aussprechen. Aus dem 19. Jahrhundert stammen auch die ausführlichsten Publikationen zur Hufeisenfrage. Besonders hervorzuheben ist hier die Monografie «Horse-Shoes and Horse-Shoeing» des bereits mehrfach erwähnten Tierarztes Georg Fleming, welche 1869 erschien und durch die vielseitigen Beobachtungen noch heute als Standardwerk der Hufeisengeschichte gilt.¹¹² Für den deutschsprachigen Raum ist die Schrift von Major Schlieben, «Die Hufeisenfrage» von 1888,¹¹³ Georg Zippelius' Artikel «Die geschichtlichen Anfänge des europäischen Hufbeschlages» von 1903 und der 1928 erschienene Artikel von Friedrich Winkelmann, «Über das Hufeisen», relevant.¹¹⁴

Der Tierarzt Germain Carnat beschäftigte sich eingehend mit der Geschichte des Hufeisens und veröffentlichte 1953 die Monografie «Das Hufeisen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivilisation».¹¹⁵ Er gehörte zu den ersten Personen, welche eine mittelalterliche Datierung propagierten. Die Archäologen Rudolf Moosbrugger-Leu und Walter Drack sprachen sich 1970 in «Die mittelalterlichen Brückenreste bei St. Jakob» und 1990 in «Hufeisen - entdeckt in, auf und über der römischen Strasse in Oberwinterthur» ebenfalls für eine mittelalterliche Datierung aus.¹¹⁶

Der amerikanische Hufschmied Henry Heymering sammelte und kommentierte 1990 in «On the Horse's Foot, Shoes and Shoeing» auf über 200 Seiten die Titel von Werken der letzten 2400 Jahre, in welchen eine Beschäftigung mit dem Thema Huf und Hufbeschlag erfolgt.¹¹⁷ Zippelius betitelt 1903 den letzten Abschnitt der Hufbeschlagsgeschichte als «Hufbeschlag als Wissenschaft unter Leitung der Tierärzte», welcher in der Neuzeit begann und bis in die heutige Zeit hineinreichen dürfte.¹¹⁸

Der Schweizer Tierarzt Urs Imhof¹¹⁹ beschäftigte sich ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit mit der Datierung von Hufeisen. Zusammen mit Werner Meyer untersuchte er über 200 Hufeisen von mittelalterlichen Burgen¹²⁰ und versuchte so, als Erster eine wissenschaftliche Grundlage zu den schweizerischen Hufeisenfunden zu erarbeiten.

Als Imhof seinen Bestimmungsschlüssel veröffentlichte, hatte er mehr als 1000 Hufeisen analysiert und anhand von sechs Eigenschaften¹²¹ eine vergleichende Chronologie erstellt.¹²² Diese Typenchronologie zeigt die verwendeten Hufeisen aus dem 11. bis 19. Jahrhundert in Vierteljahrhundertabschnitten.

Die Imhof'sche Typenchronologie wird in der Schweiz häufig für die Auswertung archäologischer Hufeisen herangezogen, obwohl sie nicht primär auf geschlossenen Fundkomplexen basiert, sondern auf typologischen Reihen mit nur sehr wenigen Quellenangaben. Auch wenn die Forschungen von Imhof aus diesen Gründen nie umfassend publiziert wurden, darf ihm sein Verdienst nicht abgesprochen werden. Er hat zu Lebzeiten eine beeindruckende Hufeisensammlung zusammengetragen¹²³ und für diese unter Betrachtung verschiedenster Einzelmerkmale eine Typentheorie erstellt. Besonders hervorzuheben ist hierbei nicht nur die systematische Unterscheidung zwischen den Hufeisen für die vorderen und hinteren Gliedmassen, sondern auch die Unterscheidung über die verschiedenen Tierarten hinweg.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das Aufkommen des Hufbeschlags, aber auch der verschiedenen *soleae* und Mulosandalen¹²⁴ anhand der antiken Schriften nicht genau erschliessen lässt, da sich die Beschreibungen des Hufschutzes oftmals nicht eindeutig einer bestimmten Form zuweisen lassen. Am ältesten ist die *solea spartea*, eine geflochtene Sohle aus Bast oder Ginster. Ob mit der *solea ferrea* eine Bastsohle mit einer darunterliegenden, diese verstärkenden Eisenplatte gemeint war oder schon ein römischer Hufschuh, lässt sich anhand der Schriftquellen nicht eruieren. Unabhängig von der Terminologie wurden sowohl die *solea spartea*, die *solea ferrea* und die Mulosandale jedoch nur für kurze Zeit und bevorzugt auf steinigem Wegen von Pferden beziehungsweise Maultieren getragen.¹²⁵ Erschwerend kommen sprachliche Unklarheiten hinzu, denn je nach Übersetzung könnte mit den Verben beschuhen, besohlen und beschlagen dieselbe Tätigkeit gemeint sein.¹²⁶

Die ältesten in Mitteleuropa gefundenen Hufeisen aus gesicherten Kontexten stammen aktuell aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Hierbei handelt es sich um das Wellenrandeisen. Die Besonderheit dieses Eisens besteht darin, dass es das erste Stabeisen darstellt – es wurde aus einem Eisenstab geschmiedet und nicht mehr aus einer Platte hergestellt, wie dies bei den orientalischen Hufeisen der Fall war.

Angesichts der Fundumstände und -orte liegt der Schluss nahe, dass in der Frühzeit der Hufeisennutzung diese vor allem in einem gehobeneren Milieu verwendet wurden.¹²⁷

Mit dem Aufkommen des Rittertums und der schweren Panzerreiter wurden die Pferde häufiger beschlagen. Die Pferde spielten bis zu dieser Zeit noch keine tragende Rolle für den Agrarbetrieb, sondern wurden hauptsächlich für den Kriegsdienst oder als Reittier der Herrschaften und Boten genutzt.¹²⁸

Im ausgehenden Hochmittelalter kam es zu einem Wechsel vom Wellenrandeisen hin zum Stempelleisen. Der neue

Hufeisentyp könnte als Folge neuer Strassenbauten¹²⁹ entwickelt worden sein oder aber mit der alltäglich gewordenen Anspannung mit dem Kunt in Verbindung stehen.¹³⁰

Die Arbeit vor dem Pflug und dem schweren Wagen bringt andere Hufabnutzungen mit sich als beispielweise beim Säumen.¹³¹ Auch könnte die Zucht neuer, schwererer Pferderassen¹³² einen neuen Hufeisentyp hervorgebracht haben. Eine Weiterentwicklung der Hufeisen ist daher kaum allein auf die Verbesserung der handwerklichen Schmiedequitäten zurückzuführen. Nicht zuletzt könnte der Wandel zum frühen Stempelleisen unter anderem mit den zu jener Zeit neu aufkommenden Hochöfen zusammenhängen, wobei für die Belegung dieser Hypothese noch weitere Forschungen nötig wären.

Mit der Erfindung des Buchdruckes verbreitete sich das Wissen über den Hufbeschlag schneller und über grössere Entfernungen hinweg. Aus jenen Werken stammen auch die ersten Abbildungen von Hufeisen, welche heute noch hilfreich für deren Typologisierung sind. Gleichzeitig versiegt aber mit dem vermehrten Auflösen der mittelalterlichen Burgen eine wesentliche Fundquelle für die frühen Eisenformen.

Es gibt drei grosse Typen von Hufeisen, denen sich die schweizerischen Hufeisenfunde zuordnen lassen, wobei nicht immer eine klare Abgrenzung möglich ist. Dies ist das Wellenrandeisen, das Stempelleisen und das Falzeisen. Hinzu kommen weitere Typen wie etwa das militärisch genutzte Ordonnanzeisen aus der Zeit um 1900 sowie ausländische Hufeisen wie das Pantoffeleisen oder das orientalische Platteneisen, welche höchstens als Import hierher gelangten.

Mit den ersten maschinell gefertigten Hufeisen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer allgemeinen Vereinheitlichung der Hufeisenformen. Als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Reiten vermehrt zum Freizeitsport wurde und das Pferd seine Bedeutung als landwirtschaftliches Nutztier zunehmend verlor, nahmen infolge der zunehmenden Pferderassenvielfalt die Grössenvariationen der Hufeisen zu. Spezielle Hufeisenformen gibt es heute hauptsächlich noch für Renn- und Gangpferde.

Da zur Befestigung der Hufeisen am Huf Nägel benötigt werden, stehen diese in einer «Schlüssel-Schloss-Beziehung mit den Eisen».¹³³ So kam mit jedem neuen historischen Hufeisentyp auch ein neuer Hufnageltyp auf. Lange Zeit wurden die Hufnägel nur in zwei Typen unterteilt, den Schmalkopfnagel¹³⁴ und den Breitkopfnagel.¹³⁵ Beim Schmalkopfnagel ist der Nagelkopf nur so dick wie der Schaft, der Schaft geht demnach direkt in die beiden Breitseiten des Nagelkopfes über. Beim Breitkopfnagel ist von allen vier Seiten des Schaftes ein klarer Übergang zum Nagelkopf ersichtlich.

4 Hufeisenfunde im Kontext

4.1 Verlustsituationen

Pferde verlieren ihre Hufeisen aus verschiedenen Gründen, häufig jedoch, indem sie sich selbst auf ein Eisen stehen und dieses bei Bewegung abziehen. Dies passiert sowohl im Freilauf als auch vor der Kutsche oder unter dem Reiter. Einen weiteren Grund für den Eisenverlust stellen schlammige Böden dar, welche eine Art Sog entwickeln. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dies vor allem in der nassen Jahreszeit geschieht. Hat sich ein Eisen gelöst, so sinkt es aufgrund seines Gewichts und des geringen Bodenwiderstands meistens in tiefere Schichten ab, was erklärt, dass mittelalterliche Hufeisen zum Teil in römischen Fundkomplexen zu finden sind.¹³⁶

Weiter gehen Hufeisen verloren, wenn sich der Beschlagszyklus dem Ende nähert. Da der Huf kontinuierlich wächst, passt das Eisen dann nicht mehr richtig und auch die Nägel können sich mit der Zeit lockern.¹³⁷ War das Pferd viel auf harten Böden unterwegs, wird nicht nur das Hufeisen, sondern auch die Nagelköpfe abgeschliffen, weswegen das Eisen irgendwann über die Nägel abrutschen kann. Dies lässt sich durch ein frühzeitiges Wechseln der Nägel vermeiden. Das sogenannte Umschlagen¹³⁸ der Hufeisen könnte mit dem Aufkommen des Falzeisens zusammenhängen, da die Nägel durch den Falz deutlich einfacher ausgetauscht werden konnten. Bei einem Verlust des Hufeisens können aber auch mehrere Ursachen zusammenfallen. Läuft das beschlagene Tier auf gut erhaltenen oder gepflasterten Wegen und lockert sich dann ein Hufeisen, so hört der Reiter das Eisen klappern und kann frühzeitig reagieren, während weichere Böden das Geräusch dämpfen und das lockere Eisen somit unbemerkt bleibt.¹³⁹

Im Mittelalter wurden die Hufeisen noch nicht an den Huf angepasst, was dazu führte, dass sich die äusseren Schenkel aufgrund der stärkeren Belastung der Hufassenseiten schneller abnutzten. Dies dürfte laut Moosbrugger-Leu der Grund dafür sein, dass viele der mittelalterlichen Hufeisen nur noch fragmentarisch erhalten sind.¹⁴⁰ Die Wellenrandeisen sind zugleich aber auch deutlich dünner gearbeitet als die späteren Typen, weswegen sie schneller abgenutzt waren.

4.2 Problematik der nicht geschlossenen Fundkontexte

Um das Alter eines Hufeisens genau bestimmen zu können, müssen die jeweiligen Fundumstände bekannt sein. Denn nur Hufeisen aus einer gesicherten Schicht können absolutchronologisch datiert und in eine Typenchronologie eingeordnet werden. Erschwerend hinzu kommt, dass viele Hufeisen Detektor- oder Lesefunde sind, was die Zuordnung zu einer stratigrafischen Schicht verunmöglicht. Dies spiegelt sich auch in der Literatur wider, wo Hufeisen zwar im Katalog publiziert werden, jedoch ohne genauere Schichtzuweisung.¹⁴¹

4.3 Material, Erhaltung, Restaurierung und naturwissenschaftliche Datierung

Eisen gehört zu den Materialien, welche sich sehr schlecht im Boden erhalten. Schon nach kürzester Zeit fangen sie an zu korrodieren, weil Eisen als unedles Metall stark mit den im Boden enthaltenen Chloriden reagiert. Deshalb ist es wichtig, dass Eisenobjekte nach ihrer Bergung korrekt gelagert und konserviert werden. Dazu werden sie unter Luftausschluss eingepackt und zeitnah entsalzt, um eine fortschreitende Korrosion zu verhindern.

Obwohl verschiedene Naturwissenschaften in der Archäologie für die Datierung von Funden von grosser Bedeutung sind, ist weder die Metallografie noch die Chemie imstande, genauere Anhaltspunkte für die Datierung von Hufeisen zu liefern. Dies wird auch beim Pferd von Kiesen deutlich, das 1968 mit vier Hufeisen gefunden wurde.¹⁴² Wegen der Form wird angenommen, dass das linke Hintereisen ersetzt worden ist, und chemische Analysen erbrachten, dass das rechte Vordereisen gegenüber den drei anderen Hufeisen eine abweichende Zusammensetzung aufweist. Diese Analyse zeigt, dass weder qualitative noch quantitative chemische Methoden für die Altersbestimmung von Hufeisen brauchbar sind.¹⁴³ Einzig Hufeisen aus gepuddeltem Eisen lassen sich durch ihren Mangengehalt von 0.05 bis 0.5 % von älteren Frischfeuereisen chemisch unterscheiden.¹⁴⁴ Das Puddelverfahren und die Nutzung von Steinkohle kamen allerdings erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf und sie sind somit nicht weiter bedeutsam für die Erstellung dieser Typologie, da die Hufeisen ab dieser Zeit sehr gut dokumentiert sind.¹⁴⁵

4.4 Fundorte

4.4.1 Pferdeweiden

Viele Hufeisen gehen auf Pferdeweiden verloren. Da es sich dabei um Verlustfunde handelt, welche möglicherweise noch in einem aufgeweichten Erdboden stecken geblieben sind, ist eine stratigrafische Zuweisung beinahe unmöglich. In einer grossangelegten Prospektionskampagne wurde beim Potschepol (A)¹⁴⁶ eine Alm systematisch abgegangen und dreissig vollständige Hufeisen und ebenso viele Fragmente entdeckt.¹⁴⁷ Mithilfe verschiedener Urkunden liess sich die Nutzungszeit der Alm eingrenzen und somit auch die gefundenen Hufeisentypen grob einordnen. Eine genauere Datierung muss jedoch auf typologischen Vergleichen beruhen. Die Auswertungen zu Potschepol konnten jedoch nachweisen, dass doppelt so viele Vordereisen wie Hintereisen gefunden wurden.¹⁴⁸ Dies kann zweierlei Gründe haben: Einerseits waren die Pferde häufig nur vorne beschlagen, wie es besonders in der Herdenhaltung aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr durch das Ausschlagen der Pferde Sinn ergeben würde, und andererseits können sich Pferde die Vordereisen durch Hineintreten mit den Hinterbeinen einfacher abreißen. Pferdeweiden liefern zwar viele Hufeisenfun-

de, bieten jedoch nur in den seltensten Fällen brauchbare Datierungsansätze.

4.4.2 Schlachtfelder

Auf Schlachtfeldern liessen sich theoretisch¹⁴⁹ ebenfalls zahlreiche Hufeisen finden, denn es ist leicht vorstellbar, wie Pferde in schnellen und engen Wendungen auf erdigen Böden ihre Hufeisen verlieren. So werden zwar archäologische Spuren hinterlassen, diese lassen sich aber häufig nicht mit einem historischen Ereignis in Zusammenhang bringen, insbesondere weil Schlachtfelder in der Regel nicht mit einem Monument oder Ähnlichem gekennzeichnet sind.

4.4.3 Burgen

Bei Burgengrabungen werden regelmässig Hufeisen gefunden. Obwohl sich die Eisen nicht immer klar einer stratigrafischen Schicht zuordnen lassen, ist die Nutzungszeit der Burgen in der Regel bekannt, weswegen auch die Eisen zeitlich grob bestimmt werden können. Daher bilden Hufeisen von Burgen die Grundlage für die Typologie zwischen dem 10. und 16. Jahrhundert. In der frühen Neuzeit wurden viele Burgen aufgelassen und so verschwanden mit ihnen auch die Hufeisen aus den Fundkomplexen.

Auf der Burgruine Scheidegg in Gelterkinden BL wurden bei Ausgrabungen in den 1970er-Jahren mehrere Pferdeskelette geborgen. Für zwei der sieben Pferde kann mit Sicherheit gesagt werden, dass sie beim Brand um das Jahr 1320 umgekommen sind,¹⁵⁰ wobei die Datierung des Brandes auf der Typologie verschiedener Kleinfunde basiert.¹⁵¹ An den Hufbeinknochen dieser beiden Pferde wurden Hufeisen *in situ* gefunden, wobei jeweils das hintere rechte Hufeisen nur noch als Rost geborgen werden konnte.¹⁵²

4.4.4 Strassen und Wege

Ein weiterer Fundort für Hufeisen sind Strassen und Wege. Römische Strassen wurden noch weit bis in die Neuzeit hinein kontinuierlich genutzt, weswegen sie regelmässig repariert oder neu aufgeschüttet werden mussten. Drack weist daher auf die Problematik der Datierung von in Strassen und Wegen gefundenen Hufeisen hin. Bei der römischen Strasse zwischen Oberwinterthur/*Vitudurum* ZH und Pfyng TG wurden in verschiedenen Schichten mehrere Hufeisen und Hufeisenfragmente entdeckt, darunter sowohl Wellenrand- als auch Stempelseisen. In darüberliegenden Schichten kam unter anderem zweifelsfrei datierte römische Keramik aus dem 1. und 2. Jahrhundert zum Vorschein.¹⁵³ Gleichzeitig wurden an einer anderen Stelle der Strasse sowohl römische Keramik als auch glasierte Schüsseln und Ofenkacheln aus dem 17. und 18. Jahrhundert gefunden. Die Strasse dürfte daher aufgeschüttet und das Material hierfür aus dem ehemals römischen Vicusgebiet geholt worden sein.¹⁵⁴

Eine weitere Erklärung für das Vorkommen von Hufeisen in römischen Strassenschichten besteht darin, dass Pferde bei defekten Strassen zum Beispiel in das Loch eines fehlenden faustgrossen Steines hineintreten und sich so des Hufeisens entledigen konnten. Solche Hufeisen wurden bei einer oberflächlichen Suche nach ebendiesen oft nicht erkannt.¹⁵⁵ Hufeisen, welche auf einem zum Beispiel frühmittelalterlichen Gehhorizont gefunden werden dürfen nicht grundsätzlich ebendieser Epoche zugeordnet werden. Gerade bei Wegen, welche über viele Jahre hinweg genutzt wurden, zeigt sich somit in erster Linie, vor allem, dass keine Schichtbildung stattgefunden hat.

4.4.5 Bäche und Flüsse

Hufeisen werden oft auch in Bächen und Flüssen gefunden. Denn beim Durchqueren von Wasserläufen können Pferde im schlammigen Untergrund, in dem eine Sogwirkung entsteht, und durch die erhöhte Beinaktivität infolge des Wasserwiderstandes schnell ein Hufeisen verlieren. Anhand solcher Hufeisenfunde lässt sich rekonstruieren, an welchen Stellen Gewässer gut überquert werden konnten. Eine Datierung der Hufeisen lässt sich dadurch jedoch nicht vornehmen.¹⁵⁶

4.4.6 Präparierte Pferde

In diesem Zusammenhang sind die beiden Pferde von König Gustav II. Adolf von Schweden zu nennen, welche den König im Dreissigjährigen Krieg in die Schlacht getragen haben. Der sogenannte Schwedenschimmel wurde 1632 nach einer Schussverletzung getötet und – mitsamt seinen vier Hufeisen – ausgestopft. Auch das Oldenburgerpferd Streiff wurde nach seinem Tod 1633 präpariert und ausgestopft. Neben seinem Sattel und Zaumzeug trägt Streiff noch alle Hufeisen. Das Pferd wurde bei konservatorischen Arbeiten genau analysiert und auch seine Hufe und Eisen detailliert beschrieben.¹⁵⁷ Die Hufe sind während der Präparation ausgetrocknet und geringfügig geschrumpft. Die ursprünglichen Hufeisen blieben erhalten, was sich an den Abnutzungsspuren erkennen lässt. In der Grundform handelt es sich um Stempelseisen der 2. Generation mit sich beidseitig verjüngenden Schenkeln und umgebogenen Stollen. Auffällig ist, dass das Pferd Hufeisen trägt, welche unterschiedliche Abnutzungsspuren im Schuss und an den Stollen aufweisen.

5 Typochronologie des Hufeisens in der Schweiz

5.1 Dokumentationsstandards und Ansprachen

Um die Hufeisen miteinander vergleichen zu können und eine Typologie aufzubauen, sind gewisse Dokumentationsstandards nötig. Die Hufeisen werden hierzu mit dem Schuss nach oben und der Bodenfläche zum Betrachter

hin dargestellt und von links nach rechts angeschaut. Da die Zuweisung zu den einzelnen Gliedmassen anhand der Form auch für Experten nicht immer einfach ist, wird diese für die Ansprache ausser Acht gelassen. Aus dieser Perspektive können die Grundform und die Anzahl der Nagellöcher am besten bewertet werden. Durch zwei Ansichten im Profil wird eine Zuordnung der Stollenform ermöglicht und das Erkennen von möglichen Griffen und Kappen erleichtert.

Bei stark korrodierten Hufeisen kann durch Röntgenaufnahmen Aufschluss über die Grundform, die Anzahl der Nagellöcher und die Form der Stollen erlangt werden. Die Vermessung eines nicht gereinigten und möglicherweise durchkorrodierten Hufeisens bringt keinen Mehrwert, hier muss die Zuordnung in erster Linie über die Grundform geschehen, da die Messpunkte nicht mehr genau definiert werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Hufeisen in der Regel zum Zeitpunkt des Verlustes schon benutzt waren und somit vor allem im Schussbereich mehr oder weniger stark abgenutzt sind.

Während sich Ochsen- und Eseisen von der Form her klar unterscheiden, sind Maultier- und Pferdeisen nicht immer deutlich auseinanderzuhalten. Im Katalog wurden in erster Linie Pferdehufeisen berücksichtigt. Einzelne Hufeisen hätten unter Umständen auch von einem Maultier getragen werden können.

5.2 Hufzuteilung

Hufeisen für die Vorderhufe sind in der Regel runder und weisen im Verhältnis zur Länge eine grössere Breite auf als Hintereisen. Weitaus bedeutender ist aber die Platzierung der Nagellöcher. Die vorderen Nagellöcher liegen bei Hintereisen weiter auseinander. Ob ein Hufeisen für die linke oder rechte Gliedmasse bestimmt war, ist nicht immer zweifelsfrei feststellbar. Grundsätzlich gilt, dass der äussere Schenkel runder und länger ist als der innere. Zudem ist die Nagellochreihe auf der Aussenseite leicht nach hinten versetzt. Jedoch steht die Schenkellänge manchmal im Widerspruch zur Platzierung der Nagellochreihe, wodurch die Zuweisung zu einem bestimmten Huf erschwert wird. Weiter kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass sich bei zwei unterschiedlichen Stollen an einem Hufeisen der griffigere auf der Hufaussenseite befand, um Verletzungen an der anderen Gliedmasse zu vermeiden.

5.3 Typologische Merkmale

5.3.1 Grundform

Die Grundform (Abb. 6) wird durch den inneren Hufeisenrand bestimmt beziehungsweise durch das Verhältnis der inneren Hufeisenbreite und der Breite zwischen den Schenkelenden. Beim offenen Hufeisen ist die innere Breite kleiner als die Breite zwischen den Schenkelenden,

das heisst die Schenkelenden zeigen nach aussen. Beim geschlossenen Hufeisen ist dies umgekehrt. Beim geraden Hufeisen ist die innere Breite gleich gross wie die Breite zwischen den Schenkelenden. Letztere Form findet sich bei Maultieren.

5.3.2 Schenkelform

Die Verjüngung der Schenkel (Abb. 7) wird definiert durch das Verhältnis zwischen der Länge im Schuss und der Breite der Schenkelenden. Die Verjüngung kann gleichmässig über die gesamte Schenkellänge verlaufen oder erst am Schenkelende, nach dem hintersten Nagelloch beginnen. Sie kann schwach oder stark bis sogar spitz zulaufend sein. Zuletzt gibt es auch Hufeisen ganz ohne Schenkelverjüngung. Aussen- und Innenschenkel eines Hufeisens müssen nicht zwingend gleich geformt sein.

5.3.3 Anzahl der Nagellöcher

Die Anzahl der Nagellöcher wird pro Schenkel angegeben, wobei der links abgebildete Schenkel zuerst beschrieben wird, zum Beispiel 3/3 oder 3/4. Durch Korrosion verschlossene Nagellöcher lassen sich mithilfe von Röntgenaufnahmen eindeutig bestimmen.

5.3.4 Nagellochform

Die Nagellöcher (Abb. 8) werden anhand ihrer Herstellungsart in zwei verschiedene Typen eingeteilt. Das Dellenloch wird in zwei Arbeitsschritten hergestellt, wobei zuerst eine längliche Nagellochsenke eingeschlagen und in einem zweiten Schritt das eigentliche Nagelloch gebissen wird. Das Keilloch wird hingegen direkt gebissen. Die Form des Nagellochs ist stark abhängig vom Abnutzungsgrad und Erhaltungszustand des Hufeisens.

5.3.5 Nageltyp

Für die verschiedenen Hufeisenformen wurden unterschiedliche Nageltypen verwendet. In einigen Fällen fanden sich noch einzelne Hufnägel im Hufeisen. Jedoch ist die Zuweisung zu einem bestimmten Nageltyp nicht immer möglich, da die Hufnägel stark abgenutzt und/oder zu stark korrodiert sein können. Häufig lassen sie sich aber noch in die älteren Schmalkopfnägel und die jüngeren Breitkopfnägel unterteilen.¹⁵⁸

5.3.6 Stollen

Die Stollen (Abb. 9) respektive Schenkelenden werden anhand ihrer Form und Herstellungsart in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es gibt Hufeisen ohne Stollen, in einem 90-Grad-Winkel einfach umgebogene Stollen und in einem 180-Grad-Winkel umgeschlagene Stollen. Stollen die umgeschlagen und zusätzlich seitlich überschmiedet werden, sind keulenartig verdickt. Weiter gibt es Stollenlöcher für Steckstollen, keilförmige Verdickungen zum Schenkelende

Abb. 6. Grundformen. 1 geschlossen; 2 gerade; 3 offen. Zeichnung: L. Wetzel, nachbearbeitet C. Rungger.

Abb. 7. Schenkelformen. 1 keine Verjüngung; 2 ungleichmässige Verjüngung; 3 sich verjüngendes Schenkelende; 4 gleichmässige Verjüngung. Zeichnung: L. Wetzel, nachbearbeitet C. Rungger.

Abb. 8. Nagellöcher. 1 Keilloch; 2 Dellenloch. Zeichnung: L. Wetzel, nachbearbeitet C. Rungger.

Abb. 9. Stollenformen. 1 kein Stollen; 2 einfach umgebogener Stollen; 3 umgeschlagener Stollen; 4 keulenartig verdickter Stollen; 5 Steckstollen; 6 keilförmig verdicktes Schenkelende; 7 hochgeschmiedeter Stollen; 8 Klinkerstollen. Zeichnung: L. Wetzel, nachbearbeitet C. Rungger.

hin und hochgeschmiedete Stollen. Klinkerstollen gleichen den einfach umgebogenen Stollen, doch bringen sie eine Biegung des Schenkels zum Trachtenbereich mit.

5.3.7 Griff

Der Griff ist eine an der Bodenfläche angebrachte Erhöhung im Schuss, welche den gleichen Zweck wie die Stollen erfüllt. Griffe finden sich sowohl bei Falz- wie auch bei Stempelleisen. Griffe können direkt aus dem Hufeisen gezogen oder gesteckt sein.

5.3.8 Kappen

Kappen kommen bei Stempelleisen und heutigen Fabrikeisen vor. Es gibt Hufeisen ohne Kappe (k), Hufeisen mit einer mittigen Kappe (K) und Hufeisen mit zwei seitlichen Kappen (2k). Bei orthopädischen Hufeisen können auch noch zusätzliche Kappen vorhanden sein.

5.3.9 Schlagmarken

Schmiedemarken wurden häufig im Schussbereich angebracht und sind infolge Abnutzung nur noch selten erhalten. Bei Fabrikeisen wird die Nummer der Hufeisengrösse am Schenkelende angebracht, das Firmenlogo hingegen ist weiterhin im Schussbereich zu finden.

5.4 Typochronologie

Die Hufeisen aus Mitteleuropa lassen sich drei hauptsächlichen Typen zuordnen. Diese Einteilung basiert auf der Art, wie die Nagellöcher gebissen wurden. Es sind das Wellenrandeisen (WR), das Stempelleisen (SE) und das Falzeisen (FE) (Tab. 1).

Weiter gibt es einen Übergangstyp zwischen dem Wellenrand- und dem Stempelleisen, welcher im Katalog mit «WR*» bezeichnet wird. Hierbei handelt es sich um ein Wellenrandeisen mit zurückgeschmiedetem Wellenrand. Die Stempelleisen werden je nach Form in Stempelleisen der 1., 2., 3. und 4. Generation unterteilt.¹⁵⁹

Die im Folgenden vorgeschlagenen Datierungen (Tab. 2) basieren auf den aktuellen Hufeisenfunden, Literaturvergleichen sowie auf der von Imhof geleisteten Vorarbeit. Eine sichere Zuweisung und Unterscheidung in Vierteljahrhunderabschnitten, wie von Imhof vorgeschlagen, ist anhand der ermittelten Daten und Messpunkte jedoch nicht zielführend. Der Nutzungszeitraum der unterschiedlichen Typen kann sich überschneiden, und es ist davon auszugehen, dass die einen Hufschmiede einen neuen Typ früher übernahmen, während andere noch länger an einem alten Hufeisentyp festhielten. Vor allem für die Zeit zwischen 1600 und 1800 ist von Datierungsvorschlägen auszugehen, da es an Hufeisenfunden aus gesicherten Fundkontexten mangelt. In der Literatur werden für diese Zeit sowohl Falz- als auch Stempelleisen mit unterschiedlich ausgeführten Stollen, Griffen und

Kappen genannt. Für den Katalog wurde hierzu auf die Sammlung von Imhof zurückgegriffen, welche sich im Kompetenzzentrum für Veterinärdienst und Armeetiere in Urtenen-Schönbühl bei Bern befindet.

5.4.1 Frühtyp

Die frühesten, stratigrafisch sicher datierten Hufeisen weisen ins 9. und 10. Jahrhundert. In der Schweiz ist dieser älteste Typ jedoch nur noch fragmentarisch erhalten.¹⁶⁰ Da bislang kein ganzes Hufeisen dieses Typs in gesichertem Kontext gefunden wurde, ist es schwierig, eine Beschreibung hierfür zu erstellen. Es kann allerdings gesagt werden, dass dieser älteste Typ keinen Wellenrand aufweist und das Nagelloch nicht in einer Vertiefung platziert ist.¹⁶¹ Anhand der Grösse der Nagellöcher muss angenommen werden, dass die Nagelköpfe kleiner als die der beim Wellenrand verwendeten Quadratschaftnägeln waren und somit auch weniger griffig.¹⁶² Die Schenkelenden weisen keine Stollen auf. Die magere Lochung lässt darauf schliessen, dass man bewusst versuchte, das Hufeisen möglichst weit aussen – im toten Horn – zu befestigen. Anhand der Beschreibung erinnert die Form an den in Aldaieta (E) aufgefundenen Hufeisentyp, weswegen dieser Frühtyp möglicherweise infolge geopolitischer Ereignisse oder durch Handel in das Gebiet der heutigen Schweiz importiert worden ist. Bei Clark ist ein Hufeisen aus London abgebildet aus einem römischen Fundzusammenhang.¹⁶³ Unabhängig von der Datierung ist die Form des Hufeisens auffällig und ebenso wenig den bekannten Typen zuzuordnen wie jenes aus Aldaieta. Es zeigt nur eine geringe Verjüngung zu den Schenkelenden hin und ist nur zwischen 3 und 5 mm dick. Am auffälligsten ist jedoch die Platzierung der vordersten Nagellöcher, welche fast mittig im Schuss liegen.¹⁶⁴ In der Sammlung von Imhof befindet sich kein Hufeisen dieses frühen Typs und es konnte leider auch kein annähernd komplett erhaltenes Hufeisen dieser Form ausfindig gemacht werden, weswegen Fragen zu Form und Gestalt bislang unbeantwortet bleiben müssen.

5.4.2 Wellenrandeisen (9. bis Mitte 13. Jahrhundert)

Der älteste, gesicherte Hufeisentyp in der Schweiz ist das Wellenrandeisen (Taf. 1). Es ist verglichen mit den späteren Typen kleiner, leichter und weniger dick. Namensgebend ist die Wellenkontur am äusseren und teilweise auch am inneren Hufeisenrand. Das Hufeisen weist eine geschlossene Form auf, das heisst die Schenkelenden zeigen nach innen. Wellenrandeisen von Maultieren können annähernd gerade ausgearbeitet sein.

Die Besonderheit des Wellenrandeisens liegt in der Herstellung der Nagellöcher. Diese Dellenlöcher entstanden in zwei Arbeitsschritten: Zuerst wurde ein keilförmiger Stift in den glühenden Schenkel getrieben, was zu einer Materialverdrängung und der somit charakteristischen Wellenrandform führte.¹⁶⁵ In einem zweiten Schritt wurde dann das Nagelloch durchgeschlagen.

	WR								WR*						1SE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
800	x	x		x																			
825	x	x		x																			
850	x	x		x																			
875	x	x		x	¹⁴ C																		
900	x	x	x	x	¹⁴ C																		
925	x	x	x	x	¹⁴ C																		
950	x	x	x	x	¹⁴ C																		
975	x	x	x	x	¹⁴ C																		
1000		x		x	¹⁴ C	x	x																
1025		x		x	¹⁴ C	x	x																
1050		x		x	¹⁴ C	x	x																
1075		x		x	¹⁴ C	x	x																
1100				x	¹⁴ C	x	x	x															
1125				x	¹⁴ C		x	x															
1150				x			x	x															
1175							x	x															
1200									x	x	x	x	x										
1225									x	x	x	x	x										
1250									x	x	x	x	x	x	x								
1275									x	x	x	x	x	x	x	x							
1300										x		x	x	x	x	x	x	1320	1320	1320	1320	1320	1320
1325										x				x	x	x							
1350														x	x								
1375																							
1400																							
1425																							
1450																							
1475																							
1500																							
1525																							
1550																							
1575																							
1600																							
1625																							
1650																							
1675																							
1700																							
1725																							
1750																							
1775																							
1800																							
1825																							
1850																							
1875																							

x Nutzungszeitraum ¹⁴C ¹⁴C-Datierung o vorgeschlagene Datierung

Tab. 2. Schweizer Hufeisenfunde, sortiert nach bekannten Nutzungszeiträumen. Tabelle: L. Wetzel, 2023.

	<p>Wellenrandeisen 9. Jh. – Mitte 13. Jh. bis um 1050 ohne Stollen ab 1200 mit zurückgeschmiedeter Wellenkontur</p>
	<p>Stempeleisen 1. Generation 1250–1400 sehr dünn, z. T. noch zurückgeschmiedete Wellenkontur erkennbar sehr unterschiedlich ausgeprägte Stollen</p>
	<p>Frühes Falzeisen 1300–1500 Falz nicht zwingend durchgehend gleichmässige Form und Stollen</p>
	<p>Spätes Falzeisen 1500–1700 verjüngende Schenkel, offene Form ab Mitte 16. Jh. z. T. mit Griff ab 17. Jh. z. T. mit Kappe</p>
	<p>Stempeleisen 2. Generation 1500–1700 verjüngende Schenkel, offene Form</p>
	<p>Stempeleisen mit Griff Griff ab Mitte 16. Jh.</p>
	<p>Stempeleisen 3. Generation 1700–1850 Entwicklung wieder hin zu geschlossener Form</p>
	<p>Stempeleisen der Moderne / 4. Generation 1800–1940 z. T. mit Kappe annähernd gleich breit vom Schuss bis zum Schenkelende</p>
	<p>Modernes Falzeisen / Fabrieken ab 1900 bis heute mit Stollenlöchern für Steck- und Schraubstollen z. T. mit Hartmetallstiften</p>

Tab. 1. Überblick über die wichtigsten Hufeisentypen der Schweiz in chronologischer Reihenfolge, Datierungsvorschlag. Tabelle: L. Wetzel, 2023.

Das Wellenrandeisen weist in der Regel drei¹⁶⁶ rechteckige bis ovale Nagellöcher pro Schenkel auf. Im Schussbereich können diese sehr eng beieinander liegen, weswegen auch von einem Nagelkranz gesprochen wird. Für diesen Typ wurden Quadratschaftnägeln¹⁶⁷ verwendet. Deren Schaft weist einen annähernd quadratischen Querschnitt auf und liess sich so schlecht umbiegen, dass er in einer Nagellochsenke zu liegen kam. Deswegen wurde er zwei- bis dreimal rechtwinklig abgebogen, damit die Nagelspitze Richtung Hufwand zeigt und die Verletzungsgefahr so minimiert werden konnte. Der Abstand zwischen Nagelkopf und Niet ist sehr kurz,¹⁶⁸ was darauf hinweist, dass die Nägel sehr weit aussen am Huf in das überständige Horn geschlagen wurden, um ein Vernageln zu verhindern.¹⁶⁹ Der schmale Kopf liess sich im länglichen Nagelloch fixieren und erhöhte zudem die Griffbarkeit auf rutschigen Untergründen.¹⁷⁰

Dadurch, dass der Kopf des Hufnagels teilweise im Hufeisen eingebettet war, hielt das Hufeisen auch noch am Huf, wenn der Nagelkopf bereits abgenutzt war.

Die Form der ersten Hufnägel erinnerte noch an Nägel aus dem Bau mit quadratischen Schäften.¹⁷¹ Durch den fehlenden Anschliff konnte die Richtung des Nagels beim Einschlagen nur eingeschränkt beeinflusst werden. Um zu verhindern, dass der Nagel senkrecht in den Huf eingeschlagen wurde und somit die lebenden Teile des Hufes verletzte, wurden die Dellenlöcher leicht angeschrägt angebracht und wiesen dem Nagel somit seine Richtung. Dies erklärt auch, warum der Wellenrand hauptsächlich am äusseren Eisenrand zu sehen ist. Vom biomechanischen Standpunkt des Pferdes aus betrachtet scheint ein Hufeisen, welches seitlich über die Hufwand hinausreicht, nicht sinnvoll, da es zu leicht abgetreten werden kann. Die Nutzung eines kleineren Eisens, sodass der Wellenrand möglichst vollständig vom Huf bedeckt ist, hätte zur Folge, dass Teile der Hufwand nicht geschützt sind.¹⁷² Dass dies weiter nicht der Fall war, lässt sich auch anhand der Lage der Nagellöcher in den Wellen erkennen, welche wesentlich näher am äusseren Hufeisenrand hätten liegen müssen, damit der Nagel in die weisse Linie getrieben werden kann. Das Problem der Materialverdrängung dürfte den damaligen Schmieden hinreichend bekannt gewesen sein, weshalb sich die Frage stellt, warum das Material beim Schlagen eines Nagelloches nicht nach innen verdrängt wurde. Diese Frage lässt sich nur dadurch beantworten, dass die verwendeten Nägel eine gewisse Führung in eine bestimmte Richtung – weg vom schmerzempfindlichen Hufinnenleben – benötigten.

Frühe Wellenrandeisen

Die frühesten in der Schweiz nachgewiesenen Wellenrandeisen weisen noch keine Stollen auf und werden gegen die Schenkelenden hin schmaler.¹⁷³

Wellenrandeisen mit Stollen

Ab dem Ende des 11. Jahrhunderts weisen die Wellenrandeisen auch einfach umgebogene Stollen auf, selten solche, die umgeschlagen sind.

Sonderformen des Wellenrandeisens

In Österreich sind Wellenrandeisen mit einem nicht durchgehenden Falz belegt.¹⁷⁴

In Frankreich und im Jura wurden mehrere Wellenrandeisen mit Doppelsteg¹⁷⁵ gefunden. Die beiden Schenkelenden sind dabei mit einem Steg verbunden, von dessen Mitte ein weiterer Steg zum Schuss führt, wobei dieser Steg zur Bodenfläche hin gewölbt ist. Ob es sich hierbei um orthopädische Hufeisen oder um eine regionale Sonderform handelte, muss offenbleiben.

Wellenrandeisen der Übergangszeit (WR*)

In der Mitte des 13. Jahrhunderts begann man damit, die Wellenkontur des Wellenrandeisens zurückzuschmieden, wodurch eine charakteristische Aufwölbung am Eisen entstand.¹⁷⁶ Dieser Zwischentypus (Taf. 2) erinnerte von der Form her an das jüngere Stempeleisen und bezüglich der Nagellöcher an das ältere Wellenrandeisen. Es ist aber denkbar, dass die Ausbuchtungen nicht bewusst zurückgeschmiedet wurden, sondern dies im Zuge der Anpassung des Hufeisens an den Pferdehuf geschah.

Die Dellenlöcher konnten erst mithilfe einer neuen Nagelform endgültig aufgegeben werden, deren Schaft flacher war und eine nicht mittig platzierte, schräg angeschliffene Nagelspitze¹⁷⁷ aufwies. Es kann nicht abschliessend gesagt werden, ob die Entwicklung des Schulterkopfnagels¹⁷⁸ für das Verschwinden der Wellenform verantwortlich war oder umgekehrt.

5.4.3 Stempeleisen

Das Stempeleisen¹⁷⁹ ist dicker als das Wellenrandeisen und weist einen glatten Rand auf. In der Regel enthält es sechs Nagellöcher, später sind aber auch sieben oder acht keilförmige Nagellöcher möglich.¹⁸⁰ Es fällt auf, dass die Nagellöcher immer mehr in der vorderen Hufeisenhälfte angebracht werden, im Gegensatz zum Wellenrandeisen, bei dem das hinterste Nagelloch noch deutlich hinter der Hufeisenmitte liegt. Die Stempeleisen 1. Generation sind deutlich kleiner und weniger massiv als die späteren,¹⁸¹ die auch einen Griff enthalten können. Bei den Stempeleisen der 1. bis 3. Generation kommt es zu einer unterschiedlich stark ausgeprägten Verjüngung der Schenkel zu den Schenkelenden hin. Die Stollen können unterschiedlich ausgeführt sein, wobei auffällig ist, dass sie an der Innen- und Aussenseite des Eisens nicht immer gleich gestaltet sind oder sogar nur ein Stollen vorhanden sein kann. Die Stollen können umgebogen, umgeschlagen, verdickt oder hochgeschmiedet sein, wobei der schärfere Stollen in der Regel auf der Aussenseite angebracht ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Stempeleisen 1. Generation (1250–1400)

Stempeleisen der 1. Generation lösen das Wellenrandeisen ab (Taf. 3). Sie weisen eine geschlossene Form auf. Die beiden Schenkel verjüngen sich nicht gleich stark.¹⁸² Die ersten Stempeleisen wurden mit Nägeln des Schulterkopftyps befestigt, jedoch hielt sich diese herstellungs-

technisch aufwendige Nagelform nur für kurze Zeit und wurde dann gegen Ende des 14. Jahrhunderts durch den Parallelkopftyp abgelöst, welcher zeitgleich mit dem Falzeisen aufgekommen ist.¹⁸³

Stempeleisen 2. Generation (1500–1700)

Die Stempeleisen der 2. Generation zeichnen sich durch eine starke Verjüngung der Schenkelenden aus, teilweise laufen diese fast spitz zu (Taf. 6.35–38). Die offene Form ist ebenfalls charakteristisch. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es auch Stempeleisen mit einem Griff. Es kommt zur selben Zeit vor wie die späten Falzeisen.¹⁸⁴

Stempeleisen 3. Generation (1700–1850)

Bei diesem Untertyp kann die Entwicklung wieder hin zur geschlossenen Form beobachtet werden (Taf. 6.39–40). Zudem verjüngen sich die Schenkelenden nicht mehr so stark beziehungsweise ist der Schussbereich nicht mehr so massiv ausgearbeitet wie bei den Stempeleisen der 2. Generation. Die Stollen sind in der Regel nur noch einfach umgebogen. Der Übergang zu den Stempeleisen der 4. Generation ist fließend.

Stempeleisen der Moderne / 4. Generation (1800–1940)

Die Stempeleisen der Moderne oder der 4. Generation bilden den letzten Typ vor den maschinell hergestellten Hufeisen (Taf. 7). Sie weisen eine geschlossene Form auf und die Schenkel verjüngen sich nicht mehr oder höchstens marginal. Die Stollen sind einfach umgebogen oder gesteckt. Zusätzlich können ein Griff und/oder Kappen vorhanden sein. Diese modernen Stempeleisen können sehr gross und massiv ausfallen. Dies könnte unter anderem mit dem Aufkommen des öffentlichen Verkehrs und des sogenannten Rösslitransports in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammenhängen.

5.4.4 Falzeisen

Kennzeichnend für das Falzeisen ist die längliche Vertiefung, welche die Nagellöcher bodenseitig verbindet. Die Vertiefung kann entweder nur die Nagellöcher der einzelnen Schenkelseiten verbinden oder durchgehend sein.¹⁸⁵

In der Regel sind sechs keilförmige Nagellöcher pro Eisen vorhanden, aber auch sieben und acht Nagellöcher kommen vor. Der Falz erlaubt ein Versenken der Nagelköpfe und somit auch ein leichteres Entfernen der Nägel. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Stempeleisen ist die erhöhte Griffbarkeit. Die Falzeisen weisen in den meisten Fällen Stollen auf, die umgebogen, umgeschlagen oder hochgeschmiedet sind.

Falzeisen wurden mit Nägeln des Parallelkopftyps befestigt, wobei in einem Hufeisen sowohl Parallelkopfnägel wie auch ein Kreuzkopfnagel gefunden wurden.¹⁸⁶ Beim Kreuzkopfnagel ist der Nagelkopf um 90 Grad zum Schaft verdreht und somit nicht dazu geeignet, im Falz versenkt zu werden. Brunner interpretiert diesen regional und zeitgleich aufkommenden Typ als Not-Nachbeschlag.¹⁸⁷

Heute werden die Reitpferde mit Falzeisen mit nicht durchgehendem Falz beschlagen. Sie sind vom Schenkel über den Schuss gleich breit. Stollen können in eine eigens dafür angefertigte Lochung gesteckt oder geschraubt sein. Dazu können sie eine oder zwei Kappen aufweisen, manchmal aber auch keine. Hufeisen mit durchgehendem Falz (auch Profileisen genannt) werden heute vor allem für Renn- oder Militarypferde verwendet. Der durchgehende Falz ermöglicht eine deutlich bessere Rutschfestigkeit im Gelände.

Frühe Falzeisen (1300–1500)

Die frühen Falzeisen weisen eine geschlossene Form auf und beidseitig gleich gearbeitete, sich leicht sich verjüngende Schenkel (Taf. 4). Die Stollen sind im Normalfall an beiden Schenkeln gleich ausgestaltet. Verhältnismässig häufig kommen Klinkerstollen vor.

Späte Falzeisen (1500–1700)

Die späten Falzeisen weisen eine offene Form auf mit stark sich verjüngenden Schenkelenden, wie das Stempeleisen 2. Generation (Taf. 5). Die Stollen sind einfach umgebogen oder keulenartig verdickt. Neu kam ab der Mitte des 16. Jahrhunderts ein Griff hinzu, welcher dieselbe Funktion besitzt wie ein Stollen, aber in der Mitte des Schusses platziert ist. Zusätzlich verhindert er eine zu schnelle Abnutzung des Hufeisens im Schussbereich.¹⁸⁸ Obwohl die Rutschfestigkeit durch den Griff gegeben ist, gibt es Hufeisen mit durchgehendem Falz und Griff.¹⁸⁹

5.4.5 Spanisches Pantoffeleisen

Der Begriff des Pantoffeleisens ist missverständlich, da es auch heute noch sogenannte Pantoffeleisen¹⁹⁰ gibt, welche aber formentechnisch nichts mit den historischen Pantoffeleisen (Abb. 10) gemein haben.

Das spanische Pantoffeleisen zeichnet sich durch hochgebogene Schenkelenden mit beidseitigen Klinkerstollen aus. Durch die Erhöhung der Trachten wird die tiefe Beugesehne entlastet. Die spanischen Pantoffeleisen weisen sechs oder acht keilförmige Nagellöcher auf und kommen sowohl mit als auch ohne Falz vor. Laut Imhof wurden diese Hufeisen unter anderem in Jerusalem verwendet und gelangten mit den Kreuzrittern nach Europa.¹⁹¹ Eine solche Datierung ist nicht auszuschliessen, hierfür müssten jedoch noch weitere Forschungen unternommen werden. Wahrscheinlicher ist indes, dass dieser Typus während des 16. Jahrhunderts von Spanien aus in den nordalpinen Raum gebracht wurde. Solche Hufeisen werden vereinzelt auch in der Schweiz gefunden. So beschreibt auch Fugger ein Hufeisen, welches die Spanier nutzten, dessen Schenkelenden weit hochgebogen sind und sogar «bis in das Haar hinauf» reichen und so auch Verletzungen vom Greifen vorbeugen.¹⁹²

5.4.6 Weitere Beschläge

Eseleisen

Während Hufeisen für Maultiere nicht immer klar von Hufeisen für Pferde zu unterscheiden sind, weisen Hufeisen für Esel (Abb. 11) eine klar erkennbare Form auf. Die Hufe von Eseln sind nicht nur kleiner, sondern auch deutlich schmaler, länger und steiler, wobei der anatomische Aufbau aber identisch bleibt. Die Hufe von Eseln sind entsprechend von deren Ursprung in Nordafrika und Vorderasien härter und gut an trockene Untergründe angepasst. So sind sie widerstandsfähiger gegen Abrieb und mussten demnach auch weniger oft beschlagen werden, was sich in einer deutlich geringeren Fundmenge an Eseleisen niederschlägt. Für Eseleisen ist dieselbe typologische Entwicklung wie für Pferdehufeisen anzunehmen, jedoch weisen sie in der Regel nur vier, selten bis sechs Nagellöcher auf.

Klaueneisen

Für Klaueneisen (Abb. 12) für Rinder beziehungsweise Ochsen gibt es bislang keine bekannte Typologie oder anderweitige Einordnungsversuche. Ochsen gehören zu den frühesten Tieren, welche für die Landwirtschaft genutzt wurden. Genauso wie Pferde können sie sich die Klauen ablaufen, was zu schmerzhaften Zuständen und in der Folge zu Lahmheit führt. Bei Verletzungen oder Krankheiten an der Klaue empfahl Columella, eine *solea spartea* anzulegen,¹⁹³ die in einigen japanischen Regionen heute noch in Gebrauch ist.¹⁹⁴ Die früheste Erwähnung von Ochsenbeschlägen geht auf Guibert von Nogent zurück, der zu Beginn des 12. Jahrhunderts beschrieb, wie Arme ihre Ochsen beschlugen, als ob es Pferde gewesen wären.¹⁹⁵

Rinder weisen dünneres Sohlenhorn als Pferde auf, weswegen Klaueneisen in der Regel nicht aufgebracht, sondern kalt aufgeschlagen werden. Das Wandhorn wie auch die weisse Linie sind bei Rindern ebenfalls weniger stark ausgeprägt, weswegen Klaueneisen besonders wenig gelocht sind. Dies führt dazu, dass handgeschmiedete¹⁹⁶ Klaueneisen trotz keilförmiger oder gestempelter Nagellöcher häufig eine Wellenkontur aufweisen. Im Regelfall sind vier bis sechs Nagellöcher an der Aussenseite angebracht. Es gibt verschiedene Theorien, ob bei den Paarhufern beide Klauen einer Gliedmasse beschlagen werden sollen oder nur die stärkere beziehungsweise schwächere Klaue geschützt werden muss. Im Gegensatz zu den equinen Hufeisen reichen die Ochsenhufeisen infolge der weicheren Ballen deutlich weiter über die Sohlenfläche hinein. An der Eisenspitze und/oder am Eisenende kann sich ein einfach umgebogener Stollen befinden. Ebenso können Ochsenhufeisen eine sogenannte Feder aufweisen, welche für einen besseren Halt über die Klauenspitze gebogen wird, ähnlich wie die Kappen bei den Hufeisen.

Zuletzt gibt es noch geschlossene Klaueneisen, ähnlich einem Hufeisen, welche auf beide Klauen aufgenagelt werden.¹⁹⁷ Im Unterschied zum equinen Hufeisen ist hier der Schussbereich kürzer und die Schenkel werden breiter und reichen am Schenkelende weit in die Sohlenfläche

hinein. Der Spreizmechanismus der Klaue wird mit dieser Beschlagsform stark eingeschränkt.

Die geringere Anzahl an gefundenen Klaueneisen lässt sich durch folgende drei Faktoren erklären: Ochsen zogen Wagen und waren somit auf Strassen angewiesen, viele der historischen Verkehrswege wurden aber (noch) nicht systematisch abgesucht oder ausgegraben. Weiter sind Zugochsen hauptsächlich im Schritt unterwegs, ein verlorene Eisen dürfte daher schneller bemerkt und wieder eingesammelt worden sein. Zuletzt spielt das Verhältnis zwischen Zugochsen und Pferden eine Rolle. Mit dem Aufkommen des Kumts im Mittelalter und den deutlich schwereren Pferden in der Neuzeit dürfte die Anzahl der Zugochsen rasch abgenommen haben.¹⁹⁸

Stiefeleisen und Trippenbeschläge

Neben Huf- und Klaueneisen gibt es auch «Hufeisen» für den Menschen beziehungsweise für dessen Schuhe. Diese lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, in Trippenbeschläge und Stiefeleisen (Abb. 13).

Die mittelalterlichen Trippenbeschläge, wie Sie bei Volken, Heege und Teuber erwähnt werden, wurden auf eine hölzerne Trippe genagelt, welche dann an einem Lederschuh befestigt war.¹⁹⁹ Trippenbeschläge weisen wie die Wellenrandeisen eine Wellenkontur auf, jedoch sind die Schenkel deutlich kürzer. Es ist davon auszugehen, dass Fragmente von Wellenrandeisen mit Trippenbeschlägen verwechselt wurden (und umgekehrt). Als Unterscheidungsmerkmal kann die Art der Lochung dienen, welche bei Trippenbeschlägen eher in der Schenkelmitte anstatt am äusseren Eisenrand liegt. Zudem sind Trippenbeschläge bis weit in die Schussmitte hinein gelocht, was eine Art Nagelkranz²⁰⁰ bildet. Zudem sind bislang keine Trippenbeschläge mit Stollen bekannt.

Trippenbeschläge datieren ins 13. Jahrhundert, kommen also zur selben Zeit wie die spätesten Wellenrandhufeisen vor.

Stiefeleisen werden am Fersenabsatz angebracht (mit der Öffnung nach vorne) und sind deutlich kleiner und schmaler als equine Hufeisen. Am ehesten werden sie mit Eseleisen verwechselt. Stiefeleisen weisen in der Regel vier, manchmal auch noch ein fünftes mittiges rundes Nagelloch auf. Zudem sind die Löcher nicht wie beim Hufeisen am äusseren Hufeisenrand angebracht, sondern in der Schenkelmitte.²⁰¹

5.5 Kritik der Typentheorie Imhofs

Die Imhof'sche Typentheorie deckt sich bis auf wenige Ausnahmen mit den archäologischen Funden, die im Katalog zusammengestellt wurden. So schreibt Imhof zum Beispiel, dass Hufeisen zwischen 1575 und 1725 immer (!) einen Griff aufweisen,²⁰² jedoch gibt es Hufeisenfunde aus dieser Zeit, die keinen Griff haben. Des Weiteren ist der von Imhof als «Stempeleisen A» genannte Hufeisentyp (Nutzungszeit von 1250 bis 1375 und 1750 bis heute)²⁰³ nicht eindeutig definiert und die dazugehörige Abbildung

entspricht einem Stempfeisen 2. Generation, welches im 16. Jahrhundert aufkam und bis um etwa 1700 in Gebrauch war.

Beim Vergleich mit den Bild- und Schriftquellen hingegen sind die Diskrepanzen grösser. So kommen laut Imhof Hufeisen mit Kappen erst im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts auf. In den Bild- und Schriftquellen sind die Kappen aber schon 1566 bei Fiaschi²⁰⁴ und ab 1624 im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel bei Löhneysen, zu fassen.²⁰⁵ Für die geringe Anzahl von Hufeisenfunden mit Kappen gibt es zwei Erklärungen. Einerseits halten Kappeneisen²⁰⁶ besser am Huf und wurden demnach auch weniger häufig verloren. Andererseits wäre es möglich, dass sich dieser Typ in der Schweiz bis zum Ende des 18. Jahrhunderts nicht flächendeckend durchgesetzt hat.

Auffällig ist, dass ab der frühen Neuzeit in den Lehrbüchern zum Thema Reiterei und Hufbeschlag praktisch nie nur eine einzelne Hufeisenform abgebildet ist, sondern immer unterschiedliche Variationen, zum Beispiel mit und ohne Stollen und/oder Griffen. Deswegen sollte ein Hufeisen nie anhand eines einzelnen Merkmals datiert werden. Die Datierung der Hufeisen in Vierteljahrhundertabschnitten ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da es nicht für jede von Imhof angenommene Hufeisengeneration von 25 Jahren klar abgrenzbare Merkmale oder Messpunkte gibt. Die errechneten Verhältnisse²⁰⁷ der Messpunkte weisen zudem zueinander keine statistische Relevanz auf.²⁰⁸ Es muss davon ausgegangen werden, dass je nach Hufschmied und Region ein Hufeisentyp einmal länger und einmal weniger lang in Gebrauch gewesen ist.

Hufeisen des möglicherweise importierten Frühtyps liessen sich nicht in seiner Sammlung finden und wurden bei ihm auch nicht weiter erwähnt. Hier wären noch weitere Forschungen und die Betrachtung grösserer Hufeisensammlungen aus gesicherten Kontexten nötig, um herauszufinden, ob es noch mehr solcher Hufeisen gibt, welche aber nicht als Frühtyp erkannt wurden.

6 Fazit

Die Frage, wann und wo das Hufeisen erfunden wurde, muss trotz aller Recherchen zum Thema weiterhin unbeantwortet bleiben. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Hufeisenthema lieferte dennoch viele neue Erkenntnisse und erlaubte es, eine grundlegende Typenchronologie aufzustellen, basierend auf neuen Hufeisenfunden, Abgleichen mit Bild- und Schriftquellen sowie den bereits publizierten Hufeisen in der Literatur.

Bei den Recherchen zu dieser Arbeit kam deutlich hervor, dass die Hufeisen, sofern sie nicht aus einem gesicherten, geschlossenen Fundkontext stammen, nie allein aufgrund

ihrer stratigrafischen Lage beurteilt werden sollen. Es gilt im Falle der Hufeisen folgender Leitsatz: Typologie vor Stratigrafie. Wie bei den verschiedenen Fundkontexten in Kap. 4.4 beschrieben, gibt es viele Erklärungen, warum Hufeisen in tiefere und somit ältere Schichten absinken können. Insbesondere für Hufeisen aus der frühen Neuzeit ist ein Abgleich mit den Schrift- und Bildquellen des entsprechenden Zeitraums unerlässlich.

Hufeisen werden jeweils für ein Tier individuell mit vier unterschiedlich ausgeformten Hufen hergestellt beziehungsweise heute angepasst. Die Form des Hufes gibt die Form des Eisens vor, und auch die Abstände der Nagellöcher lassen sich nicht nach Gutdünken setzen, sondern sind abhängig vom Verlauf der weissen Linie. In Anbetracht der Herstellungstechniken und des aktuellen Wissensstandes der Schmiede (und der eventuell persönlichen Wünsche des Pferdebesitzers) lässt sich folgern, dass es keine zwei vollkommen identische (genutzte) Hufeisen geben kann. Das heisst aber nicht, dass eine Typologie überflüssig ist, sondern vielmehr, dass man Hufeisen von mehreren Standpunkten aus betrachten muss.

Es wäre ein grosses Anliegen, dass dem Hufeisen in der Archäologie künftig ein höherer Stellenwert zukommt. Durch das konsequente Archivieren, die Standardisierung von Ansprachen und die Festlegung von Dokumentationsstandards könnten weitere Forschungen vereinfacht werden. Nicht nur wäre dadurch eine Verfeinerung der Typenchronologie möglich, sondern es liessen sich auch bislang propagierte regionale Unterschiede herausarbeiten oder möglicherweise auch Handelsrouten rekonstruieren. Der datierende Charakter von Hufeisen ist nur ein kleiner Anteil dieser Fundgattung in Anbetracht der gesamten kulturhistorischen Aussagen, welche von einem Hufeisen ausgehen können. Zu nennen sind unter anderem Erkenntnisse für die Erforschung historischer Strassen, Veränderungen in der Mensch-Pferd-Beziehung vom Nutztier zum Begleitier, Einsichten in die Geschichte der Veterinärmedizin, aber auch Einblicke in das Handwerk des Hufschmiedes und dessen soziale Stellung in der Gesellschaft.

Auch wenn heute der Hufbeschlag in gewissen Reiterkreisen immer wieder in Verruf gerät und auch schon der Oberpferdearzt Schwyter sagte: «Der Hufbeschlag stellt einen Eingriff in die normalen Lebensfunktionen des Pferdefusses dar.»²⁰⁹, so hat sich bis heute keine andere Hufschutzform langfristig neben dem Hufeisen durchsetzen können. So werden sich auch künftige Archäologen noch mit verschiedensten Hufeisen auseinandersetzen können.

Lara Wetzel
Baselstrasse 31
6003 Luzern
laracfwetzel@hotmail.com

Katalog

Abkürzungen

- Dat. Datierung
 FE Falzeisen
 Lit. Literatur
 Mü. Mündung
 NL Nagelloch
 UI aus der persönlichen Sammlung von Dr. Urs Imhof, aufbewahrt im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE
 WR Wellenrandeisen
 WR* Wellenrandeisen der Übergangszeit
 1SE Stempelleisen 1. Generation
 2SE Stempelleisen 2. Generation
 3SE Stempelleisen 3. Generation
 4SE Stempelleisen 4. Generation

Wellenrandeisen

- 1 Fragment eines WR. Drei dellenförmige NL. Schenkelende und Schussbereich nicht mehr vorhanden. L. 7.2 cm. Dat. 9.-10. Jh. (zwischen Brand- und Kulturschicht gefunden). Lit. Meyer 1976, 84, K34. Inv.-Nr. 21.1967.K34, Ufficio dei beni culturali Ticino.
- 2 Ganzes WR mit gerade bis geschlossener Form. Sich verjüngende Schenkelenden ohne Stollen. Je drei dellenförmige NL. L. 10.1 cm, B. 9.8 cm, Dm. 6.9 cm, Mü. 6.4 cm. Dat. 9.-11. Jh. (Nutzungszeitraum, Streufund aus tiefer liegenden Siedlungsschichten). Lit. Meyer/Baumgartner 1989, S156, G67. Inv.-Nr. 120/14/o. Inv.-Nr. 21, Kantonsarchäologie Solothurn.
- 3 Fragment eines WR mit geschlossener Form. Ohne Stollen. Bruchstelle auf Höhe des hintersten NL. L. 4.9 cm. Dat. 10.-11. Jh. (Verfüllung Grubenhaus). Lit. Banteli/Höneisen/Zubler 2000, 411, 16A,7. Inv.-Nr. MA.36288, Kantonsarchäologie Solothurn.
- 4 Fragment eines WR. Mit verjüngtem Schenkelende, ohne Stollen. Drei dellenförmige NL. Ein Quadratschaftnägeln *in situ*. L. 9.3 cm, D. 0.3 cm. Dat. 720-1160 (Nutzungszeitraum) Inv.-Nr. 1996.010.45.1_45.1, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 5 Ganzes WR mit gerader bis geschlossener Form und asymmetrischer Gestalt. Sich verjüngende Schenkelenden mit kleinen umgeschlagenen Stollen. Je drei dellenförmige NL. Ein Quadratschaftnägeln *in situ*. L. 9.9 cm, B. 9.7 cm, D. 0.5 cm, Dm. 5.9 cm, Mü. 5.8 cm. Dat. ¹⁴C. ETH-31552, 1035±45 BP, 892-1153 n. Chr., cal. 2 sigma. Inv.-Nr. 2004.005.908.5001, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).
- 6 Ganzes WR mit geschlossener Form. Leicht sich verjüngende Schenkelenden ohne Stollen. Gerade bis geschlossene Form. Je drei dellenförmige NL. Ohne Massstab. Dat. 11.-12. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Meyer 1972, 345, B9. Inv.-Nr. 106/4/S7/2.9, Kantonsarchäologie Solothurn.
- 7 Ganzes WR mit gerader bis geschlossener Form. Sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgebogenen Stollen. Je drei dellenförmige NL. Zwei Quadratschaftnägeln *in situ*. L. 11.3 cm, B. 10.2 cm, D. 0.5 cm, Dm. 6.7 cm, Mü. 6.1 cm. Dat. 11. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Meyer/Baumgartner 1989, 156, G72. Inv.-Nr. 120/14/77/46.1, Kantonsarchäologie Solothurn.
- 8 Ganzes WR mit gerader bis geschlossener Form. Leicht sich verjüngende Schenkelenden. Am äusseren Schenkel mit einem einfach umgebogenen Stollen. Je drei dellenförmige NL. Dat. 12. Jh. (Nutzungszeitraum). L. 10.8 cm, B. 9.8 cm, Dm. 5.9 cm, Mü. 5.6 cm. Lit. Schneider/Heid 1946, 34, Abb. 2. Inv.-Nr. ((?)), Kantonsarchäologie Zürich.

Wellenrandeisen der Übergangszeit

- 9 Ganzes WR* in der Form eines Stempelleisens 1. Generation mit kaum ausgeprägter Wellenkontur und geschlossener Form. Möglicherweise wurde die Wellenkontur zurückgeschmiedet.

Leicht sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgebogenen Stollen. Je drei dellenförmige NL. L. 10.2 cm, B. 9.0 cm, D. 0.6 cm, Dm. 4.8 cm, Mü. 3.6 cm. Dat. 13. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Ewald/Tauber 1975, 101, F44. Inv.-Nr. 25.14.1811, Archäologie Baselland.

- 10 Ganzes WR* in der Form eines Stempelleisens 1. Generation mit kaum ausgeprägter Wellenkontur und gerader bis geschlossener Form. Möglicherweise wurde die Wellenkontur zurückgeschmiedet. Unterschiedlich stark sich verjüngende Schenkelenden. Ein Schenkel endet in einem keulenartig verdickten Stollen, das andere Schenkelende weist keinen Stollen auf. Je drei dellenförmige NL. L. 11.7 cm, B. 10.1 cm, Dm. 6.4 cm, Mü. 5.4 cm. Dat. 13. Jh. - Mitte 14. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Meyer 1976, 104, K35. Inv.-Nr. 21.1967.K35, Ufficio dei beni culturali Ticino.
- 11 Ganzes WR* in der Form eines Stempelleisens 1. Generation, aber noch mit je drei dellenförmigen NL. Geschlossene Form. Unterschiedlich stark sich verjüngende Schenkel. Der äussere Schenkel weist einen hochgeschmiedeten Stollen auf, der innere Schenkel endet in einem umgeschlagenen Stollen. Drei Nagelfragmente sind noch *in situ*. L. 12.0 cm, B. 11.4 cm, D. 0.6 cm, Dm. 6.6 cm, Mü. 6.0 cm. Dat. 13. Jh. (Strassennutzung). Lit. Auf der Maur/Gobet 2016, 309, 498. Inv.-Nr. 971.C.54.4189, Kantonsarchäologie Luzern.
- 12 Ganzes WR* mit schwach ausgeprägter Wellenkontur und geschlossener Form. Möglicherweise wurde die Wellenkontur zurückgeschmiedet. Sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgebogenen Stollen. Je vier dellenförmige NL. Das Längen-/Breitenverhältnis spricht für ein Maultiereisen. L. 13.0 cm, B. 9.9 cm, Dm. 5.3 cm, Mü. 4 cm. Dat. 13. Jh. - Mitte 14. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Meyer/Baumgartner 1989, 156, G87. Inv.-Nr. 120/14/Nr. unbekannt, Kantonsarchäologie Solothurn.
- 13 Ganzes WR* oder 1SE mit gerader Form. Ungleich sich verjüngende Schenkelenden mit hochgeschmiedeten Stollen und ohne NL. Infolge der fehlenden Nagellöcher ist eine genauere Zuweisung nicht möglich. Möglicherweise ein Rohling oder ein Übungsstück. L. 11.6 cm, B. 10.4 cm, Dm. 6.0 cm, Mü. 6.0 cm. Dat. 13. Jh. - Mitte 14. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Meyer/Baumgartner 1989, 156, G91. Inv.-Nr. 120/14/73/396.1, Kantonsarchäologie Solothurn. Bildnachweis: © Kantonsarchäologie Solothurn.
- 14 Ganzes WR* mit zurückgeschmiedeter Wellenkontur und geschlossener Form. Ungleich sich verjüngende Schenkelenden mit umgeschlagenen Stollen. Je drei dellenförmige NL. L. 10.5 cm, B. 9.0 cm, D. 0.5 cm, Dm. 5.4 cm, Mü. 4.0 cm. Dat. Mitte 13. Jh. - 1. Viertel 14. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Hardmeier 2018, 186, 344. Inv.-Nr. 114/35/565.3, Kantonsarchäologie Solothurn (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).

Stempelleisen 1. Generation

- 15 Ganzes 1SE mit geschlossener Form. Sich verjüngende Schenkelenden mit umgeschlagenen Stollen. Je drei NL in nur marginal grösseren ovalen Nagelsenkenen. L. 10.4 cm, B. 10.2 cm, D. 0.4 cm, Dm. 6.3 cm, Mü. 5.1 cm. Dat. Mitte 13. Jh. - 1. Viertel 14. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Hardmeier 2018, 193, 465. Inv.-Nr. 114/35/574.1, Kantonsarchäologie Solothurn (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 16 Ganzes 1SE mit gerader Form. Ungleich sich verjüngende Schenkelenden. Das äussere Schenkelende läuft annähernd spitz zu, die Stollenform ist nicht eruierbar. Das innere Schenkelende endet in einem einfach umgebogenen Stollen. Je drei keilförmige NL. Zwei Hufnagelfragmente sind *in situ*. L. 10.6 cm, B. 10.3 cm, D. 0.5 cm, Dm. 5.8 cm, Mü. 5.8 cm. Dat. 3. Viertel 13. Jh. - Mitte 14. Jh. Lit. Ewald/Tauber 1975, 101, F48. Inv.-Nr. 25.14.1636, Archäologie Baselland.
- 17 Ganzes 1SE mit geschlossener Form und nicht sich verjüngenden Schenkeln. Die Stollen sind einfach umgebogen. Mit je vier

keilförmigen NL. Linkes Vordereisen. (Pendant zu Kat. 19). L. 12.0 cm, B. 11.7 cm, Dm. 5.8 cm, Mü. 4.1 cm. Dat. 1320 (Brandereignis, Hufeisen am Pferdeskelett gefunden). Lit. Ewald/Tauber 1975, 102, F52. Inv.-Nr. 25.14.3303?, Archäologie Baselland.

- 18 Ganzes ISE mit geschlossener Form. Ungleich sich verjüngende Schenkelenden. Der äussere Schenkel endet in einem hochgeschmiedeten Stollen, der innere Schenkel mit einem umgeschlagenen Stollen. Je vier keilförmige NL. Rechtes Vordereisen. (Pendant zu Kat. 22). L. 13.4 cm, B. 11.8 cm, Dm. 5.2 cm, Mü. 3.1 cm. Dat. 1320 (Brandereignis, Hufeisen am Pferdeskelett gefunden). Lit. Ewald/Tauber 1975, 102, F56. Inv.-Nr. 25.14.3302, Archäologie Baselland.
- 19 Ganzes ISE mit geschlossener Form und nicht sich verjüngenden Schenkeln. Die Stollen sind einfach umgebogen. Mit je vier keilförmigen NL. Rechtes Vordereisen. (Pendant zu Kat. 17). L. 13.0 cm, B. 10.4 cm, Dm. 4.6 cm, Mü. 3.5 cm. Dat. 1320 (Brandereignis, Hufeisen am Pferdeskelett gefunden). Lit. Ewald/Tauber 1975, 102, F53. Inv.-Nr. 25.14.3307, Archäologie Baselland.
- 20 Ganzes ISE mit geschlossener Form und leicht sich verjüngenden Schenkelenden. Die Stollenform liess sich nicht mehr eruieren. Mit je vier keilförmigen NL. Ein Hufnagelfragment *in situ*. Linkes Hintereisen. L. 13.7 cm, B. 12.0 cm, Dm. 5.6 cm, Mü. 4.8 cm. Dat. 1320 (Brandereignis, Hufeisen am Pferdeskelett gefunden). Lit. Ewald/Tauber 1975, 102, F54. Inv.-Nr. 25.14.3301?, Archäologie Baselland.
- 21 Ganzes ISE mit geschlossener Form und leicht sich verjüngenden Schenkelenden. Die Stollenform liess sich nicht mehr eruieren. Mit je vier keilförmigen NL. Linkes Hintereisen. L. 13.6 cm, B. 11.7 cm, Dm. 5.2 cm, Mü. 2.8 cm. Dat. 1320 (Brandereignis, Hufeisen am Pferdeskelett gefunden). Lit. Ewald/Tauber 1975, 102, F55. Inv.-Nr. 25.14.3305, Archäologie Baselland.
- 22 Ganzes ISE mit geschlossener Form. Ungleich sich verjüngende Schenkelenden. Der äussere Schenkel endet in einem hochgeschmiedeten Stollen. Die Stollenform des inneren Schenkels liess sich nicht mehr eruieren. Je vier keilförmige NL. Rechtes Vordereisen. (Pendant zu Kat. 18). L. 12.4 cm, B. 11.3 cm, Dm. 5.6 cm, Mü. 5.2 cm. Dat. 1320 (Brandereignis, Hufeisen am Pferdeskelett gefunden). Lit. Ewald/Tauber 1975, 102, F57. Inv.-Nr. 25.14.3306, Archäologie Baselland.
- 23 Ganzes ISE mit geschlossener Form. Ungleich sich verjüngende Schenkelenden mit einem einfach umgebogenen und einem umgeschlagenen Stollen. Je drei keilförmige NL. L. 10.3 cm, B. 9.9 cm, D. 0.5 cm, Dm. 5.1 cm, Mü. 4.5 cm. Dat. Mitte 13. Jh. bis 1386 (Nutzungszeitraum bis Zerstörung der Burg, Hufeisen im ehemaligen Pferdestall gefunden). Lit. Schneider 1960, Taf. 13. Inv.-Nr. LU-Hasenburg WH225, Kantonsarchäologie Luzern (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).

Frühe Falzeisen

- 24 Ganzes FE mit geschlossener Form. (Noch?) kein klassischer Falz, sondern eher eine schwach ausgeprägte fingerbreite Rinne. Durch die Abnutzung im Schussbereich ist unklar, ob der Falz durchgehend war. Leicht sich verjüngende und zu den Trachten hin hochgebogene Schenkelenden. Die Klinkerstollen sind sehr nahe am äusseren Hufeisenrand angebracht. Je drei keilförmige NL. L. 12.8 cm, B. 10.4 cm, D. 0.6 cm, Dm. 4.6 cm, Mü. 3.2 cm. Dat. Mitte 13. Jh. bis 1386 (Nutzungszeitraum bis Zerstörung der Burg, Hufeisen im ehemaligen Pferdestall gefunden). Lit. Schneider 1960, Taf. 13. Inv.-Nr. LU-Hasenburg WH226, Kantonsarchäologie Luzern (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).
- 25 Ganzes, leicht verbogenes FE mit geschlossener Form. Durch die starke Abnutzung im Schussbereich ist unklar, ob der Falz durchgehend war. Sich verjüngende Schenkel. Der äussere Stollen ist einfach umgebogen, der innere ist umgeschlagen. Je vier keilförmige NL. L. 11.8 cm, B. 10.3 cm, D. 0.4 cm, Dm.

5.4 cm, Mü. 4.1 cm. Dat. Mitte 13. Jh. bis 1386 (Nutzungszeitraum bis Zerstörung der Burg). Lit. Schneider 1960 (nicht abgebildet). Inv.-Nr. LU-Hasenburg WH122, Kantonsarchäologie Luzern (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).

- 26 Ganzes FE mit geschlossener Form. Falz nicht durchgehend. Sich verjüngende Schenkel mit einem einfach umgebogenen Stollen, der andere erinnert an einen Klinkerstollen. Je vier keilförmige NL. L. 12.3 cm, B. 10.3 cm, D. 0.6 cm, Dm. 5.6 cm, Mü. 3.6 cm. Dat. 1100-1500 (Nutzungszeitraum). Lit. Drack 1967, 13-24 (nicht abgebildet). Inv.-Nr. 1958.006.1.29, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).
- 27 Dreiviertel FE mit geschlossener Form und nicht durchgehendem Falz. Annähernd spitz zulaufendes Schenkelende mit einem keulenartig verdickten Stollen. Im vollständig erhaltenen Schenkel sind drei keilförmige NL. Schlagmarke mit einem Kreuz und zwei Punkten in einem Schild. L. 9.5 cm, B. 8.2 cm, D. 0.5 cm, Dm. 4 cm. Dat. 13. Jh. bis Mitte 16. Jh. (Nutzungszeitraum). Lit. Bitterli/Grüter 2001, Taf. 32, Nr. 352. Inv.-Nr. LM7399.M/79, Landesmuseum Zürich.
- 28 Halbes FE mit geschlossener Form und nicht durchgehendem Falz. Sich verjüngender Schenkel mit einem einfach umgebogenen Stollen. Zwei keilförmige NL sind noch erkennbar. L. 11.6 cm, D. 0.6 cm. Dat. 1355-1527 (Nutzungszeitraum). Lit. Schmaedecke 2011 (keine Abbildung). Inv.-Nr. 1970.001.37.3, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).

Späte Falzeisen

- 29 Ganzes FE mit offener Form und nicht durchgehendem Falz. Sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgebogenen Stollen. Je drei keilförmige NL. Sechs Hufnägel *in situ*. Linkes Vordereisen. L. 10.1 cm, B. 11.4 cm, Dm. 3.8 cm, Mü. 5.0 cm. Dat. 1630 (¹⁴C und Schriftquellen, am Pferdeskelett gefunden). Lit. Imhof 1994, 10. Inv.-Nr. 227_000_1968_01_00003_FS, Archäologischer Dienst des Kantons Bern.
- 30 Ganzes FE mit offener Form und nicht durchgehendem Falz. Sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgebogenen Stollen. Beim inneren Schenkel sind drei keilförmige NL, beim äusseren sind vier NL. Sieben Hufnägel *in situ*. Rechtes Vordereisen. L. 10.0 cm, B. 11.2 cm, Dm. 3.4 cm, Mü. 4.7 cm. Dat. 1630 (¹⁴C und Schriftquellen, am Pferdeskelett gefunden). Lit. Imhof 1994, 10. Inv.-Nr. 227_000_1968_01_00004_FS, Archäologischer Dienst des Kantons Bern.
- 31 Ganzes FE mit offener Form und nicht durchgehendem Falz. Stark sich verjüngende Schenkelenden mit keulenartig verdickten Stollen. Je drei keilförmige NL. Sechs Hufnägel *in situ*. Mit mittig angebrachtem Steckgriff. Linkes Hintereisen. L. 11.1 cm, B. 10.2 cm, Dm. 4.2 cm, Mü. 5.4 cm. Dat. 1630 (¹⁴C und Schriftquellen, am Pferdeskelett gefunden). Lit. Imhof 1994, 10. Inv.-Nr. 227_000_1968_01_00005_FS, Archäologischer Dienst des Kantons Bern.
- 32 Ganzes FE mit offener Form und nicht durchgehendem Falz. Stark sich verjüngende Schenkelenden mit keulenartig verdickten Stollen. Vier keilförmige NL am inneren Schenkel, drei NL am äusseren Schenkel. Sechs Hufnägel *in situ*. Rechtes Hintereisen. L. 10.8 cm, B. 10.3 cm, Dm. 4.8 cm, Mü. 5.7 cm. Dat. 1630 (¹⁴C und Schriftquellen, am Pferdeskelett gefunden). Lit. Imhof 1994, 10. Inv.-Nr. 227_000_1968_01_00003_FS, Archäologischer Dienst des Kantons Bern.
- 33 Ganzes FE mit offener Form. Der Schuss ist stark abgenutzt und das Hufeisen schräg abgelaufen. Unklar ist, ob der Falz durchgängig war. Am rechten (inneren) Schenkel wurde der Falzmeissel mehrmals angesetzt, um den Falz zu treiben. Stark sich verjüngende Schenkelenden mit keulenartig verdickten Stollen. Drei bzw. vier keilförmige NL. L. 13.1 cm, B. 13.6 cm, D. 0.4 cm, Dm. 5.6 cm, Mü. 7.7 cm. Dat. 1470-1690 (Datierung Strassenkofferung). Lit. Drack 1990, 199. Inv.-Nr. 1969.004.9999.50, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).
- 34 Ganzes FE mit offener Form und nicht durchgehendem Falz.

Stark sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgebogenen Stollen. Drei bzw. vier keilförmige NL. Zwei Hufnägel sind noch *in situ*. Stark abgenutzter Griff. L. 12.7 cm, B. 4.0 cm, D. 0.6 cm, Dm. 3.7 cm, Mü. 4.6 cm. Dat. nach 1727 (Münzfund im unteren Strassenkoffer), vor 1870 (Aufgabe Strassenverlauf). Lit. Horisberger 2019, 393. Vgl. Löhneysen 1624, 318. Inv.-Nr. 2013.042.17.1, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).

Stempeleisen 2. Generation

- 35 Ganzes 2SE mit offener Form. Stark sich verjüngende Schenkelenden mit einfach umgeschlagenen Stollen, welche stark abgelaufen sind. Je drei keilförmige NL. Sechs Breitkopfnägel sind noch *in situ*. Der äussere Eisenrand ist im Schussbereich stark korrodiert und zerfallen. L. 9.4 cm, B. 10.5 cm, D. 0.5 cm, Dm. 3.8 cm, Mü. 5.7 cm. Dat. ¹⁴C. ETH-106221, 384±21 BP, 1448-1623 n. Chr., cal. 2 sigma; ETH-103736, 349±22 BP, 1460-1653 n. Chr., cal. 2 sigma (am Pferdeskelett gefunden). Inv.-Nr. 2019.107.1.1, Kantonsarchäologie Zürich (Zeichnung: L. Wetzel, 2024).
- 36 Ganzes 2SE mit offener Form. Ungleichmässig sich verjüngende Schenkel, die in einfach umgebogenen Stollen enden. Je vier keilförmige NL. Im breiteren Schenkel sind noch vier Breitkopfnägel *in situ*. L. 11.7 cm, B. 11.6 cm, D. 0.4 cm, Dm. 3.4 cm, Mü. 5.2 cm. Dat. 1600-1800 (Datierungsvorschlag). Lit. Cederström 1944, 121-124. Inv.-Nr. UI 519, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 37 Ganzes 2SE mit offener Form. Ungleichmässig sich verjüngende Schenkel, die in einfach umgebogenen Stollen enden. Je drei keilförmige NL. Ein Hufnagelfragment ist noch *in situ*. Mittig angebrachter Griff. L. 10.7 cm, B. 10.2 cm, D. 0.6 cm, Dm. 4.1 cm, Mü. 5.1 cm. Dat. 1600-1800 (Datierungsvorschlag). Lit. Leisering/Hartmann 1889, 155-156. Inv.-Nr. UI 675, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 38 Ganzes 2SE mit gerader bis offener Form. Sich verjüngende Schenkelenden, die in einfach umgebogenen Stollen enden. Je drei keilförmige NL. Zwei Hufnägel befinden sich noch *in situ*. Mittig angebrachter Griff. L. 10.8 cm, B. 9.7 cm, D. 0.5 cm, Dm. 3.7 cm, Mü. 3.8 cm. Dat. 1600-1800 (Datierungsvorschlag). Lit. Leisering/Hartmann 1889, 155-156. Inv.-Nr. UI 259, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).

Stempeleisen 3. Generation

- 39 Ganzes 3SE mit geschlossener Form. Gleichmässig sich verjüngende Schenkel mit einfach umgebogenen Stollen. Je vier keilförmige NL. L. 13.8 cm, B. 12.8 cm, D. 0.7 cm, Dm. 5.8 cm,

Mü. 4.6 cm. Dat. 1700-1850 (Datierungsvorschlag) Lit. Jauze 1818, Taf. 20. Inv.-Nr. UI 626, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).

- 40 Ganzes 3SE mit geschlossener Form. Unregelmässig sich verjüngende Schenkel, die in einfach umgebogenen Stollen enden. Vier bzw. drei keilförmige NL. Ein Hufnagel ist noch *in situ*. Mittig angebrachte Kappe. L. 14.6 cm, B. 13.0 cm, D. 1.0 cm, Dm. 6.4 cm, Mü. 5.1 cm. Dat. 1700-1850 (Datierungsvorschlag) Lit. Jauze 1818, Taf. 23. Inv.-Nr. UI 487, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).

Stempeleisen der Moderne / 4. Generation

- 41 Ganzes 4SE mit geschlossener Form. Nur marginal sich verjüngende Schenkel mit einem einfach umgebogenen Stollen und einem umgeschlagenen Stollen. Je vier keilförmige NL. Ein Hufnagelfragment ist noch *in situ*. Mittiger Griff. L. 14.1 cm, B. 13.3 cm, D. 0.8 cm, Dm. 7.2 cm, Mü. 6.2 cm. Dat. 1750-1900 (Datierungsvorschlag). Lit. Lafosse 1972, Taf. 63,c. Inv.-Nr. UI 194, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 42 Ganzes 4SE mit geschlossener Form. Nur marginal sich verjüngende Schenkel mit einfach umgebogenen Stollen. Je vier keilförmige NL. Vier Hufnagelfragmente sind noch *in situ*. Im Schuss ist sowohl ein Griff an der Bodenfläche wie auch eine Kappe an der Sohlenfläche angebracht. L. 14.3 cm, B. 12.2 cm, D. 0.8 cm, Dm. 6.5 cm, Mü. 4.0 cm. Dat. 1750-1900 (Datierungsvorschlag). Lit. Gross 1850, 96. Inv.-Nr. UI 489, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 43 Dreiviertel eines 4SE mit geschlossener Form. Marginal sich verjüngendes Schenkelende ohne Stollen. Vier keilförmige NL am noch erhaltenen Schenkel. Mittige Kappe. L. 15.4 cm, B. 12.8 cm, D. 0.8 cm, Dm. 7.1 cm. Dat. ab 1800 (Datierungsvorschlag). Lit. Gross 1850, 96. Inv.-Nr. UI 637, Sammlung von Urs Imhof im Kompetenzzentrum Veterinärmedizin und Armeetierte, Urtenen-Schönbühl BE (Zeichnung: L. Wetzel, 2021).
- 44 Ganzes modernes Fabrikeisen mit geschlossener Form. Die Schenkel verjüngen sich nicht und weisen Stollenlöcher an den Schenkelenden auf. Nicht durchgehender Falz. Je sechs keilförmige NL. Im Schuss, auf Höhe des zweiten NL, sowie am Schenkelende sind zusätzliche Löcher für Hartmetallstifte angebracht, um die Trittsicherheit auf asphaltierten Strassen zu gewährleisten. Zwei seitliche Kappen. L. 15.4 cm, B. 12.4 cm, D. 1.0 cm, Dm. 9.2 cm, Mü. 3.3 cm. Dat. 2020, ab 1900 maschinell hergestellte Hufeisen in der Schweiz. Inv.-Nr. Wetzel privat, 2024.

Wellenrandeisen

Taf. 1. Wellenrandeisen von ca. 800 bis 1200. 1-5, 7-8: M. 1:2; 6: o. M.

Hufeisen aus der Übergangszeit

Taf. 2. Hufeisen der Übergangszeit von ca. 1250 bis 1350. M. 1:2.

Stempeleisen 1. Generation

Taf. 3. Stempeleisen 1. Generation von ca. 1250 bis 1400. 15-18, 23: M. 1:2; 19-22: M. 1:4.

Frühe Falzeisen

24

25

26

27

28

Taf. 4. Falzeisen von ca. 1350 bis 1550. M. 1:2.

Späte Falzeisen

Taf. 5. Falzeisen von ca. 1500 bis 1800. 29-32 mit der Sohlenfläche abgebildet. M. 1:2.

Stempeleisen 2. und 3. Generation

Taf. 6. Stempeleisen 2. Generation von ca. 1500 bis 1700 (35-38); Stempeleisen 3. Generation von ca. 1700 bis 1850 39-40. M. 1:2.

Stempeleisen 4. Generation und modernes Fabrikeisen

41

42

43

44

Anmerkungen

- 1 Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse einer an der Universität Zürich verfassten Masterarbeit, welche von Archäologie Schweiz mit dem Prix Archéologie Suisse 2023 ausgezeichnet wurde.
- 2 Cuvier meint, dass das Pferd ohne die zahnlose Lade im Maul, in der das Gebiss zu liegen komme, kaum vom Menschen hätte domestiziert werden können. Vgl. Fleming 1869, 3.
- 3 Der römische Agronom Varro schreibt in der 36 v. Chr. veröffentlichten «De re rustica», dass die Maultiere im Sommer in bergige Gebiete gebracht werden sollen, um härtere Hufe zu erhalten, und auch bei der Auswahl eines Pferdes solle der künftige Besitzer auf gerade Gliedmassen und harte Hufe (*ungulis duris*) achten. Marcus Terentius Varro, *De re rustica*, Buch 2, Kap. 8.5. Vgl. Heymering 1990, 21; und Fleming 1869, 4.
- 4 Fleming 1869, 43.
- 5 Man beachte die beinahe unzähligen Schriften und Bücher zum Thema Huf und Hufgesundheits. Vgl. die gesammelten Schriften bei Heymering 1990.
- 6 Abhängig von der Bodenbeschaffenheit, Witterung und Jahreszeit. Ein Huf benötigt etwa ein Jahr, um sich vollständig zu erneuern.
- 7 Bei einer Hufrehe infolge von Überbelastung kommt es zu einer Entzündung der Huflederhaut. Die Schwellung beeinträchtigt die Blutzirkulation im Huf und stört somit die Nährstoffversorgung, wobei die Verbindung zwischen der Huflederhaut und der äusseren Hufwand, auch Hornkapsel genannt, zerstört wird und der Huf nicht mehr mit der Hornkapsel verbunden bleibt.
- 8 Junge Pferde (drei- bis vierjährig) werden während der ersten Beschlagszyklen nur vorne beschlagen. Vgl. Brugnone 1790, 224.
- 9 Meistens alle vier bis sechs Wochen, stark abhängig von der Nutzung und dem Untergrund.
- 10 König/Liebich 2015, 648–649. Hufeisen können somit nicht nur ihrem Träger (Pferd, Maultier, Esel) sondern im Idealfall auch einer Gliedmasse zugeordnet werden. Da das Pferd mehr Gewicht auf den vorderen Gliedmassen trägt, sind deren Hufe tendenziell grösser und runder. Die laterale/äussere (vom Pferd wegweisende) Hufwand weist mehr Hornsubstanz auf und macht einen grösseren Bogen als die mediale/innere Hufwand.
- 11 Analog zum Huf macht der äussere Hufeisenschkel einen grösseren Bogen als der innere.
- 12 In der Regel sollte das hinterste Nagelloch nicht hinter 5/8 der Hufeisenlänge liegen.
- 13 Während sich das Pferd bewegt, wirken verschiedene Kräfte auf den Huf, welche durch den sogenannten Hufmechanismus gedämpft werden. Lafosse (1754, 15–16) schrieb als Erster, dass der Pferdehuf elastisch sei und dass sich die Form der Hornkapsel unter Belastung verändere. Demnach wird der Huf beim Auftreten hinten weiter, der Strahl flacher und die Hufsohle senkt sich ab. Diese Verformungen finden im Millimeterbereich statt und sind darauf zurückzuführen, dass die Hornröhrchen in der Hufkapsel aufgrund ihrer unterschiedlichen Anordnung verschieden auf einwirkende Kräfte reagieren. Obwohl für das menschliche Auge kaum sichtbar, besitzt der Hufmechanismus neben der dämpfenden Wirkung auch eine pumpende Wirkung, die den Blutkreislauf unterstützt. So wird bei jedem Schritt Blut aus den Kapillaren in den verschiedenen Hufschichten herausgedrückt und frisches Blut angesogen. Um diesen Mechanismus nicht zu stark einzuschränken, dürfen Hufeisen nur in der vorderen Hufhälfte befestigt werden, und es befinden sich keine seitlichen Hufeisenkappen im hinteren Hufbereich. Umgekehrt kann bei entsprechender medizinischer Indikation, wie etwa bei einem Hufbeinbruch, der Huf komplett ruhiggestellt werden, um ihn zu stabilisieren, was sich in der Form der Hufeisen niederschlagen kann.
- 14 Im 20. Jahrhundert nutzte man im Regelfall Hufeisen mit einer mittleren Kappe für die Vorderhufe und Hufeisen mit zwei seitlichen Kappen für die Hinterhufe. Heute gibt es auch Vorderhufeisen mit zwei Kappen. Die Anzahl der Kappen ist folglich nicht kennzeichnend dafür, ob es sich um ein Vorder- oder ein Hinterhufeisen handelt.
- 15 Je nach Untergrund sind die Marken schon nach wenigen zurückgelegten Kilometern nicht mehr sichtbar.
- 16 1100–1300 °C.
- 17 Das Eisen weist beim Aufbrennen eine Temperatur zwischen 600 und 800 °C auf.
- 18 Abhängig von Pferdetyp, -grösse, Nutzung, Vorerkrankungen.
- 19 Der Nagel befindet sich dann nicht in der weissen Linie, sondern drückt (indirektes Vernageln) beziehungsweise sticht (direktes Vernageln) in die sensiblen Hufstrukturen.
- 20 In der Regel alle sechs bis acht Wochen, abhängig vom Hornwachstum, der Jahreszeit und der Abnutzung der Eisen. Nach Löhneysen ist es sinnvoll, die Pferde nach Mondphasen zu beschlagen und bei Pferden, welche nicht täglich geritten werden, alle vier Wochen die Eisen zu entfernen, um zu beurteilen, ob sich darunter ein Mangel gebildet hat. Danach sollten die Eisen wieder aufgenagelt werden, wobei die Nägel durch die alten Hornlöcher zu führen seien. Er lässt jedoch offen, ob dies durch den Hufschmied oder den Pferdebesitzer zu geschehen hat. Zeitgleich meint er, dass die Pferde in einem Rhythmus von vier bis fünf Wochen frisch ausgeschnitten und beschlagen werden sollten. Löhneysen 1624, 316.
- 21 In Medinet Habu, einer Nekropole in Theben, sind auf den Grabbildern der Könige Ramses II. und Ramses III. Pferde zu erkennen, welche an den Hufen einen schützenden Überzug tragen. Zum Teil wurden nur die vorderen oder auch nur die hinteren Hufe mit Tüchern umwickelt. Schlieben 1888, 335; Zippelius 1903, 2.
- 22 Schlieben 1888, 336–337; Fleming 1869, 90–91. Vgl. Kämpfer 1783, 221: Die Japaner nutzten einen Hufschuh aus geflochtenem Reisstroh.
- 23 Als Beleg wird hierfür die goldene Hufzier mit den zwei hervorstehenden Pferdeköpfen genannt, die vermutlich aus dem skythischen Fürstentum von Alexandropolis stammt, welcher ins 4. Jahrhundert v. Chr. datiert. Gesezt den Fall, dass diese Hufzier am lebenden Pferd genutzt wurde, und auch wenn sie keinen Zweck als Hufschutz erfüllte, lässt sich daraus eine Erkenntnis gewinnen: Die Erfinder dieser Hufzier wussten, dass Nägel in den Pferdehuf geschlagen werden können, ohne dem Tier Schaden zuzufügen. Vgl. Polin/Daragan 2011, 189–190; Tolstoj/Reinach/Kondakov 1891, 240–242; Zippelius 1903, 3–4.
- 24 Fleming 1869, 8.
- 25 Rolle 1980, 45–46. Hierfür wurden in erster Linie männliche Tiere geopfert, die Stuten wurden benötigt, um den Fortbestand der Herde zu sichern.
- 26 Ebd. 113.
- 27 Bis heute konnte durch keine Studie belegt werden, dass helle Beine und Hufe empfindlicher sind, auch wenn die persönliche Erfahrung vieler Tierärzte und Hufschmiede diese These nicht unterstützt. Mit Sicherheit kann jedoch festgehalten werden, dass im hellen Horn Einblutungen und Druckstellen besser sichtbar sind und somit schneller auffallen.
- 28 Herodot (Historien, Buch 4, Kap. 28. Vgl. Feix, 1995, 523) beschreibt, dass die Skythen mit ihren Pferden gefrorene Flüsse überqueren. Hierauf basiert die Idee, dass die Skythen Eisnägel nutzten, um das Ausgleiten ihrer Pferde zu verhindern. Dabei wird aber nicht darauf eingegangen, wie ein Ausgleiten tatsächlich verhindert wurde. Folglich muss das Reitervolk nicht zwingend Eisnägel oder Ähnliches genutzt haben. So streuten zum Beispiel die Kelten nach Diodorus Siculus (Historische Bibliothek / Bibliotheca historica, Buch 5, Kap. 25) Kleie auf das Eis, um sicher hinüberzukommen.
- 29 Ein letztes Argument gegen jegliche Form des Hufschutzes sind die zahlreichen sehr detaillierten Pferdedarstellungen auf verschiedensten Gegenständen, welche immer nur unbedeckte Hufe zeigen. Vgl. Rolle 1980, 41.
- 30 Imhof 2010, 27. Leider hat Imhof in seinen Notizen weder Belege noch sonstige Überlegungen für seine Theorie angeführt.
- 31 Zum Beispiel von Alexander dem Grossen oder Mithridates. Vgl. Fussnote 41.
- 32 Fleming 1869, 39–40.
- 33 Widdra 2007, 23.
- 34 Ebd. 95.
- 35 Südlich von Trapezunt, heute Trabzon an der türkischen Schwarzmeerküste.
- 36 Xenophon, *Anabasis*, Buch 4, Kap. 5.36.
- 37 Lucius Cassius Dio, *Römische Geschichte*, Buch 72.7.
- 38 Schlieben 1888, 356. Vgl. Zippelius 1903, 18.
- 39 Winkelmann 1928, 141.
- 40 Zippelius 1903, 18.
- 41 Der Arzt Galen berichtet im 2. Jahrhundert n. Chr. in «De alimentorum facultatibus» davon, dass *Spardon* zu den Bastpflanzen gehört und dass sich daraus Sohlen für das Vieh flechten lassen. Galenus, *De alimentorum facultatibus*, Buch 1, Kap. 9. Vgl. Ginzrot 1817, 517.
- 42 Diese scheinen jedoch nicht flächendeckend genutzt worden zu sein, denn ansonsten liesse sich nicht erklären, wie Feldzüge, zum Beispiel von Alexander dem Grossen oder Mithridates, unter anderem wegen der wunden Hufe ihrer Pferde misslang. Appian, *De bello Mithridate*, Buch 11, Kap. 75 und Diodorus Siculus, *Historische Bibliothek /*

- Bibliotheca historica, Buch 17, Kap. 94.2. Vgl. Fleming, 1869, 34; Zippelius 1903, 6.
- 43 Auf dem viel zitierten Relief von Vaison, welches ins 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. datiert, wurde von Roach Smith (1868, 21) und Leisering/Hartmann (1889, 150) propagiert, dass die abgebildeten Maultiere beschlagen sind. Jedoch sind die genannten Hufnägel nur auf der Umzeichnung in der *Collectanea Antiqua* 6, Taf. 4 von Roach Smith sichtbar, nicht jedoch im Original. Die Ausbuchtungen um die Fesseln könnten auch von einer *solea* stammen. Vgl. Winkelmann 1928, 136–137; Zippelius 1903, 17.
- 44 Die Herstellung von anderen Geräten ist hingegen sehr genau beschrieben, auch die Preise hierfür und die Löhne der Handwerker. Vgl. Leisering/Hartmann 1898, 145.
- 45 Man beachte den Bezug auf das Maultier, nicht auf das Pferd!
- 46 Flavius Vegetius Renatus, *Digesta Artis Mulomedicinae*, Buch 1, Kap. 56.28.
- 47 Vgl. Winkelmann 1928, 136: «[...] durch welche die Hufe genährt werden und mit Hilfe des Mittels wieder wächst, was sich auf der Reise abgenützt hat.»
- 48 Winkelmann 1928, 136. Vgl. Schlieben 1888, 342; Fleming 1869, 56.
- 49 Flavius Vegetius Renatus, *Digesta Artis Mulomedicinae*, Buch 3, Kap. 1.
- 50 Schlieben 1888, 341. Vgl. hierzu auch Diokletian, *Edictum de Pretiis Rerum Venalium*, Kap. 7.20: Preise für das Scheren und das Ausschneiden der Hufe wurden in diesem Erlass festgelegt, jedoch wird auch hier keine Form des Hufbeschlags erwähnt.
- 51 Winkelmann 1928, 136.
- 52 Fleming 1869, 84.
- 53 Zippelius 1903, 12.
- 54 Azkarate 1999, 97–98. Vgl. Bálint 1998.
- 55 Zippelius 1903, 15–16. Er beschreibt eine Silberschale aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, auf welcher der Sassanidenkönig Schapur II. abgebildet ist. An den Vorderhufen seines Pferdes sind orientalische Platteneisen zu sehen, die einen hochgebogenen und durchlochenden Rand für die Nägel aufweisen. Leider blieben die Recherchen zur beschriebenen Schale erfolglos.
- 56 Zippelius 1903, 15.
- 57 Hufeisen mit gerader bis offener Form und leicht sich verjüngenden Schenkelenden. Mit je drei grossen keilförmigen Nagellöchern, welche nicht am äusseren Eisenrand, sondern in der Schenkelmitte platziert wurden.
- 58 Azkarate 1999; Böhme 2000, 149–150.
- 59 Schlieben 1888, 355.
- 60 Capelle 2010 (aufgerufen 18.09.2021).
- 61 Vgl. Arbman 1943.
- 62 Capelle 2010 (aufgerufen 18.09.2021).
- 63 †481 oder 482.
- 64 Chifflet 1655, 223–224.
- 65 Ebd., 224. Abb. ohne Nummer.
- 66 Morgan 1894, 122.
- 67 Fleming 1869, 101; 159. Vgl. Lindenschmidt/Lindenschmidt 1848, 28.
- 68 In einer etruskischen Grabstätte in Tarquinii, welche in das 4. Jahrhundert v. Chr. datiert, wurden 1823 vier bronzene Objekte in Halbmondform neben einem Pferdeschädel gefunden, welche an Hufeisen erinnern. Am mittig angebrachten Eisenzapfen fanden sich aber Knochenfragmente eines equinen Unterkiefers, was für eine Nutzung als Trense spricht. Vgl. Bates 1902, 398; Hall 1914, 213; Turfa 2003, 148–149.
- 69 Schlieben 1888, 344.
- 70 Tetraedrisch angeordnete Eisenspitzen, welche zum Schutz vor Grundstückbetretungen ausgelegt werden, auch Krähenfüsse genannt.
- 71 Köchly/Rüstow 1855, 106 und Taf. XVII.4
- 72 Orientalische Hufeisen sind auch unter dem Begriff «Plattenhufeisen» oder «türkische Hufeisen» bekannt. Imhof 2010, 25.
- 73 Müller-Lhotska 1984, 280.
- 74 Brunner 2007, 1.
- 75 Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, 1. März 826. Vgl. Wartmann 1863, 297.
- 76 Wandruszka 2004, 108.
- 77 Urkunden des Stiftes Engelberg, 26. Februar, 1199. Vgl. Vogel 1894, 261; 23.
- 78 Schnith 1991, 39.
- 79 Winkelmann, 1928, 139.
- 80 *Mon. Germ. Hist. Ss. II*, 635. Vgl. Winkelmann 1928, 139.
- 81 Winkelmann 1928, 139.
- 82 Père Gabriel Daniele, *Histoire de France*, Vol. I, 1714, 556.
- 83 Fleming 1869, 162; Schlieben 1888, 359.
- 84 *Tactica Imperialis Leonis*, Buch V, Kap. 3. Vgl. Dennis 2010, 76–77.
- 85 Heymering 1990, 22.
- 86 Winkelmann 1928, 142.
- 87 *Mon. Germ. Hist. Ss. IV*, 424, Kap. 29. Vgl. Winkelmann 1928, 139.
- 88 Winkelmann 1928, 139.
- 89 Um 1070.
- 90 Clark 2004, 76.
- 91 Ibn al-'Awwam, *Kitāb al-Filāḥa*, Kap. 20.22. Zitiert in: Clément-Mullet 1867, 103.
- 92 Ibn al-'Awwam, *Kitāb al-Filāḥa*, Kap. 20.21. Zitiert in: Clément-Mullet 1867, 100–101.
- 93 Wellenrandeisen mit vier Nagellöchern pro Seite sind verhältnismässig selten und sprechen aufgrund ihrer Grösse für die Verwendung an einem überdurchschnittlich grossen Pferd.
- 94 Ruffus, *Libro dell'arte de Marascalchi*, Kap. 3.19 und 3.49. Vgl. Brugnone 1790, 224.
- 95 Heymering 1990, 23.
- 96 In der Literatur häufig verwechselt mit Jordanus Ruffus.
- 97 Rusius, *Liber Marescalcia Equorum*, Kap. 79. Später auch unter dem Titel «*Hippiatria*» gedruckt. Vermutlich das erste Werk, welches von einem Hufschmied geschrieben wurde. Vgl. Heymering 1990, 23.
- 98 Fiaschi 1566, 129.
- 99 Ebd. 136–137.
- 100 Der Autorin ist kein Hufeisen mit Kappen aus gesicherten archäologischen Kontexten vor 1700 bekannt.
- 101 Imhof 1994, 12; Koch 1984, 97.
- 102 Fleming 1869, 600. Die Diskussion, ob der Kalt- oder Heissbeschlag für das Pferd gesünder sei, kam vermehrt im 19. Jahrhundert auf.
- 103 Fugger 1584, 121.
- 104 Löhneysen 1624, 318–319.
- 105 Lafosse 1772, Taf. 63. Die Tafeln wurden später spiegelverkehrt bei Diderot/d'Alembert 1786 abgedruckt.
- 106 Heymering 1990, 65; 305.
- 107 Ebd. 309–310. Im amerikanischen Bürgerkrieg spielte die Hufeisenmaschine eine bedeutsame Rolle, da nur die Nordstaaten im Besitz solcher Maschinen waren.
- 108 Schwyter 1928, 21.
- 109 Dies könnte unter anderem mit der Gründung der ersten staatlichen Hufbeschlagsschulen zusammenhängen. Vgl. Heymering 1990, 308.
- 110 Schwyter 1928; Fleming 1869; Brose 1925.
- 111 Imhof 1994; Carnat 1953; de Saint Venant 1901; Heymering 1990; Drack 1990.
- 112 Fleming 1869.
- 113 Schlieben 1888.
- 114 Zippelius 1903; Winkelmann 1928.
- 115 Carnat 1953.
- 116 Drack 1970.
- 117 Heymering (1990, 9) schreibt, dass er ursprünglich einige Titel für ein kleines Hefchen von 16 Seiten sammeln wollte, um einen Überblick über die «nur wenig umfangreiche» Hufliteratur zu erhalten.
- 118 Zippelius 1903, 2.
- 119 *1934–†2017
- 120 Häsler 2019, 59.
- 121 Grundform des Eisens, Nageltyp, Nagellochzahl, Griffe, Kappen und Stollen.
- 122 Heute im Kommandogebäude des Kompetenzzentrums für Veterinärmedizin und Armeetiere in Urtenen-Schönbühl BE ausgestellt.
- 123 Die Hufeisen der Sammlung sind aus konservatorischer Sicht in keinem guten Zustand und infolge der nicht idealen Lagermöglichkeiten sind sie weiteren Korrosionsprozessen ausgesetzt.
- 124 Römischer Hufschuh, auch unter dem Begriff *Hipposandale* bekannt, jedoch lässt die Form darauf schliessen, dass diese ausschliesslich für Maultiere genutzt werden konnten. Vgl. Wetzel 2024, 177.
- 125 Fleming 1869, 85–88.
- 126 Vgl. Fleming 1869, 34–35.
- 127 Marti/Meyer/Obrecht 2013, 163.
- 128 Fichtenau 1984, 439.
- 129 Moosbrugger-Leu 1970, 227. Vgl. Furger 2015, 35: «[...] für den zunehmenden Einsatz von Gespannen auf harten Böden und gepflasterten Wegen.»
- 130 Steuer/Pedersen 2010 (aufgerufen am 07.05.2021).
- 131 Moosbrugger-Leu 1970, 227.
- 132 Furger 2015, 35: Die Pferde des ausgehenden Hochmittelalters waren zwischen 130 und 140 cm gross, wobei Ritterpferde bis zu 20 cm grösser sein konnten. Zudem ist ab dem 12. Jahrhundert die Nutzung von schwereren Pferden für die Landwirtschaft fassbar.
- 133 Brunner 2007, 1.

- 134 Quadratschaft-, Schulterkopf-, Parallelkopf- und Kreuzkopftyp. Vgl. Brunner 2007.
- 135 Tafelkopf-, Handgemachter Oktaeder- und Fabrikgemachter Oktaedertyp, heutige Keilnägeln. Vgl. Brunner 2007.
- 136 Einige Archäologen gehen sogar noch einen Schritt weiter und datieren Hufeisen in die erste Eisenzeit, da sie so tief in der Erde gefunden wurden. Beck 1891, 876.
- 137 Verschiedene mongolische Reitervölker machen sich diese Beobachtung bei Wildpferden zunutze, welche sie nur für eine kurze Zeit einfangen, einreiten, mit Holzkeilen anstelle von Nägeln beschlagen und nach getaner Arbeit wieder freilassen. Das wilde Pferd muss somit nicht noch einmal der stressigen Situation des Hufbeschlags/Hufeisenentferns ausgesetzt werden.
- 138 Umschlagen heisst, dass ein bereits benutztes Hufeisen erneut aufgenagelt wird. Wichtig hierfür ist, dass das Hufeisen beim Abnehmen nicht verbogen wird. Dies wird durch das einzelne Ziehen der Nägel erreicht.
- 139 Winkelmann 1928, 137.
- 140 Moosbrugger-Leu 1970, 275.
- 141 Bis in die 1960er-Jahre hinein werden Hufeisen zwar in der einschlägigen Literatur aufgeführt, jedoch ist eine genaue Zuweisung zu einer bestimmten Schicht ebenso wenig vorhanden wie die Erwähnung der weiteren Fundumstände, wie zum Beispiel ob das Hufeisen aus einem geschlossenen Fundkontext stammt.
- 142 Imhof 1994, 10.
- 143 Ebd. Vgl. Carnat 1953, 128.
- 144 Carnat 1953, 128–129.
- 145 In diesem Zusammenhang wird auf die «Hufschmiedebibel» von Schwyter 1928 verwiesen.
- 146 Gemeinde Ainet, Österreich.
- 147 Vgl. Klocker 2013.
- 148 Dies. 31.
- 149 Plünderer suchten nach der Schlacht nach Wertgegenständen und auch heute noch werden offene Flächen von Privatpersonen systematisch untersucht.
- 150 Ewald/Tauber 1975, 36–37.
- 151 Persönliche Information von Christoph Reding, Archäologie Baselland: Weitere Untersuchungen haben nicht stattgefunden.
- 152 Ewald/Tauber 1975, 66.
- 153 Drack 1990, 194.
- 154 Ebd. 200.
- 155 Ebd. 205.
- 156 Moosbrugger-Leu 1970, 272.
- 157 Cederström 1944, 121–124.
- 158 Für eine detaillierte Beschreibung der Hufnägeltypologie von Brunner 2007 verwiesen.
- 159 Als Kürzel dafür werden 1SE, 2SE, 3SE und 4SE verwendet.
- 160 Marti/Meyer/Obrecht 2013, 162–164; Höneisen 2019, 142; Koch 1984, 96–97.
- 161 Für das Fragment aus Berslingen ist diese Aussage kritisch zu hinterfragen, da das Fragment nur bis zum hintersten Nagelloch reicht und somit keine gesicherte Aussage über das Vorhandensein eines Wellenrandes getroffen werden kann. Höneisen 2019, 441.
- 162 Dies spricht eher für ein Hufeisen zum Schutz des Hufes und weniger zum Schutz vor dem Ausgleiten.
- 163 Clark 2004, 80; 85. Es kann jedoch für keinen der erwähnten Hufeisenfunde eine Kontamination des Fundkomplexes mit jüngerem oder späterem Material mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
- 164 Clark 2004, 80. Nagellöcher in der Mitte des Schusses laufen Gefahr, schnell durchgelaufen zu sein und somit keinen Halt mehr zu bieten.
- 165 Moosbrugger-Leu 1970, 275; Drack 1990, 207.
- 166 In einigen wenigen Fällen war noch ein siebtes mittiges Nagelloch angebracht.
- 167 Brunner 2007, 2. In der Literatur auch als Schmalkopfnagel oder Geigenkopfschlüsselnagel bezeichnet.
- 168 In den meisten Fällen ca. 15 mm, während heute – in Abhängigkeit von der Hufgrösse – 25 bis 30 mm die Norm ist.
- 169 Clark 1827, 2.
- 170 Moosbrugger-Leu 1970, 228. Der Autor sieht in der Erfindung des Hufeisens «ein[en] Rahmen zur Fixierung der Griffnägel und erst in zweiter Linie einen Hufschutz».
- 171 Brunner 2007, 1.
- 172 Ebd. 1.
- 173 Die «Griffigkeit» stammte von den Nägeln und hatte zur Folge, dass das Pferd auf hartem Untergrund im Zehenbereich höher stand als im Trachtenbereich. Dies führt zu einer höheren Belastung der Beugesehenen und kann somit eine chronische Tendinitis hervorrufen.
- 174 Klocker 2013, 33. Anm. der Autorin: Diese Form taucht meines Wissens bisher nur auf der Alm im Patschepol (A, Tirol) auf. Fertigungstechnisch ist diese Form nicht unbedingt nachvollziehbar, da der Falz nach dem Beissen der einzelnen Nagellöcher entstanden sein müsste, um diese Art der Wellenkontur zu erhalten.
- 175 De Saint-Venant 1901, 9. Der Autor fand noch weitere Hufeisen mit Doppelsteg. Nicht alle weisen einen Wellenrand auf. De Saint-Venant fiel das unterschiedliche Alter der Hufeisen auf, jedoch nicht ihre unterschiedliche Funktion, welche stark abhängig von der Länge und Biegung des mittleren Steges ist.
- 176 Moosbrugger-Leu 1970, 276.
- 177 Sogenannte Zwicke.
- 178 Der Schulterkopfnagel datiert laut Brunner (2007, 3) in die Zeit von 1250 bis 1375, also in die erste Generation der wellenrandlosen Eisen.
- 179 Stempelseisen werden in der Literatur auch als Mondschneideseisen, Schwedeneisen, Hunneneisen oder Franzoseneisen bezeichnet.
- 180 Bei Moosbrugger-Leu (1970, 273) Keilloch genannt
- 181 Stempelseisen Typ B bei Imhof, Nutzungsphase zwischen 1625 und 1900.
- 182 Dies ist ein möglicher Hinweis, dass die Hufeisen fortan für die linken und rechten Gliedmassen unterschiedlich angefertigt wurden.
- 183 Brunner 2007, 3.
- 184 Ob es sich hierbei um regionale Unterschiede handelt oder ob die Wahl eines Falz- bzw. Stempelseisens auf die Nutzung des Pferdes zurückzuführen ist, liess sich bislang nicht eruieren. Eine mögliche Theorie wäre die Bevorzugung von Falzeisen bei glatten Verhältnissen.
- 185 Es ist in Erwägung zu ziehen, dass der Falz je nach Witterungsweise Jahreszeit durchgehend angebracht wurde, um eine bessere Griffigkeit zu ermöglichen.
- 186 Brunner 2007, 3.
- 187 Brunner (2007, 3) weist dem Kreuzkopftyp eine Nutzungszeit zwischen 1500 und 1600 zu.
- 188 Auch heute noch wird bei Hufeisen von Pferden, welche schwere Arbeiten auf abrasiven Böden tätigen, der Schussbereich verstärkt.
- 189 Dies ist vermutlich eher auf die Art der Herstellung zurückzuführen als auf einen konkreten Nutzen.
- 190 Das heutige Pantoffelseisen ist ein orthopädisches Eisen. Es dient aber nicht dem Schutz des Trachtenbereichs, sondern wird genutzt, um die Trachten zu erweitern. Hierfür werden die Schenkel an der Sohlenseite zum äusseren Hufeisenrand hin abgeschrägt. Das historische Pantoffelseisen lässt sich am ehesten mit den heutigen Rockereisen vergleichen.
- 191 Die Pferde müssten hierfür mehrere hundert Kilometer zurückgelegt haben, dagegen spricht der häufig sehr gute Erhaltungszustand der gefundenen Hufeisen.
- 192 Fugger 1584, 121.
- 193 Lucius Iunius Columella, De re rustica libri duodecim, Buch 6, Kap. 12.
- 194 Die japanischen Reisstrohsandalen sind unter dem Begriff *Ushiwajari* bekannt. Arbeitsgruppe Rinderanspannung 2024 (aufgerufen 26.08.2024).
- 195 Guibert von Nogent, Dei Gesta per Francos, Buch 2.
- 196 Später gibt es auch maschinell geschmiedete Klaueneisen und als günstigere und stabilere Variante gegossene Klaueneisen; bei diesen wurde die Feder dann angelenet.
- 197 Pillwax 1892, 160.
- 198 Zugkraftverhältnis 1 Pferd = 2 Zugochsen = 5 Zugkühe. Plate/Arnsmeier 1955, 335.
- 199 Volken/Heege/Teuber 2020, 144–145.
- 200 Imhof 2010 erwähnt Wellenrandeisen mit einem durchgehenden Nagelkranz. Hier könnten möglicherweise Tripfenbeschläge nicht erkannt worden sein.
- 201 Vgl. Manser 1992, 111.
- 202 Imhof, Unpublizierte Typenchronologie für Hufeisen, Entwurf von 2015.
- 203 Häsler 2019, 59 (Abb. ohne Nummer).
- 204 Fiaschi 1566, 138.
- 205 Löhneysen 1624, 318.
- 206 Auch heute noch wird gelehrt, dass eine gutsitzende Kappe ein bis zwei Hufnägel ersetzen kann.
- 207 Hier geht es um Längen- und Breitenverhältnisse der einzelnen Hufeisenteile zueinander (Schusslänge, Hufeisenbreite, Schenkelbreite, Länge der Nagellochreihe).
- 208 Stichprobenartig überprüft.
- 209 Schwyter 1928, 24.

Bibliographie

- Arbeitsgruppe Rinderanspannung* (2024) <https://www.zugrinder.de/de/klauenbeschlag.html> (aufgerufen 16.07.2024).
- Arbman, H.* (1943) Birka I. Die Gräber. Uppsala.
- Auf der Maur, C./Gobet, E.* (2016) Archäologie des Früh- bis Spätmittelalters am Sempachersee. Archäologische Schriften Luzern 16.2. Luzern.
- Azkarate, A.* (1999) Aldaieta: Necropolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Alava). Bd. I: Memoria de la excavación e inventario de los hallazgos. Vitoria-Gasteiz.
- Bänteli, K./Höneisen, M./Zubler, K.* (2000) Berslingen – ein verschwundenes Dorf bei Schaffhausen. Mittelalterliche Besiedlung und Eisenverhüttung im Durachtal. Schaffhausen.
- Bálint, C.* (1998) Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Wien/Köln.
- Bates, W.* (1902) Etruscan Horseshoes from Corneto. American Journal of Archaeology 6, 4, 398–403.
- Beck, L.* (1891) Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung. Braunschweig.
- Bitterli, T./Grütter, D.* (2001) Alt-Wädenswil. Vom Freiherrnturm zur Ordensburg. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 27. Basel.
- Böhme, H.* (2002) Der Friedhof von Aldaieta in Kantabrien – Zeugnis für ein fränkisches Schlachtfeld des 6. Jahrhunderts? Acta Praehistorica et Archaeologica 34, 135–150.
- Brose, O.* (1925) Zur Geschichte des Hufbeschlages. Ein Beitrag auf Grund eigener Hufeisenfunde in Südwestdeutschland (Durlach). Berlin.
- Brunnone, G.* (1790) Brugnones Werk von der Zucht der Pferde, Esel und Maulthiere und von den gewöhnlichen Gestütkrankheiten (übersetzt von G. Fechner). Prag.
- Brunner, G.* (2007) Eine Typologie von Hufnägeln als Mittel für Datierungen. Mittelalter – Moyen Age – Medioevo – Temp medieval 12, 1–10.
- Capelle T.* (2010) Eisnagel. https://www.degruyter.com/database/GAO/entry/RGA_1313/html (aufgerufen 17.3.2025).
- Carnat, G.* (1953) Das Hufeisen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivilisation. Zürich.
- Cederström, R.* (1944) Gustav II Adolf vid Lützen. Stockholm.
- Chifflet, J.* (1655) Anastasis Childerici. Antwerpen.
- Clark, B.* (1827) Description of a New Horse Shoe. London.
- Clark, J.* (2004) The Medieval Horse and its Equipment. Suffolk.
- Clément-Mullet, J.* (1867) Le Livre de l'Agriculture d'Ibn al-Awwam traduit de l'arabe 2. Paris.
- Dennis, G.* (2010) The Taktika of Leo VI. Text, Translation, and Commentary. Washington D.C.
- De Saint-Venant, J.* (1901) Anciens fers de chevaux à double traverse. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre 25, 9–50.
- Diderot, D./D'Alembert, J.-B.* (1786) L'Encyclopédie Diderot et d'Alembert 6. Equitation, maréchal ferrand. Paris.
- Drack, W.* (1967) Bauma. Ruine Alt Landenberg. Zürcher Denkmalpflege. 3. Bericht: 1962/1963, 13–24. Zürich.
- Drack, W.* (1990) Hufeisen – entdeckt in, auf und über der römischen Strasse in Oberwinterthur (Vitodurum). Ein Beitrag zur Geschichte des Hufeisens. Bayerische Vorgeschichtsblätter 55, 191–239.
- Ewald, J./Tauber, J.* (1975) Die Burgruine Scheidegg bei Gelterkinden. Berichte über die Forschungen 1970–74. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 2. Olten/Freiburg i. B.
- Feix, J.* (1995) Herodot Historien. Griechisch/Deutsch. Zürich.
- Fiaschi, C.* (1566) Trattato dell'imbrigliare, maneggiare, et ferrare cavalli. Bologna.
- Fichtenau, H.* (1984) Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich. Stuttgart.
- Fleming, G.* (1869) Horse-Shoes and Horse-Shoeing. Their Origin, History, Uses, and Abuses. London.
- Fugger, M.* (1584) Von der Gestüttere. Frankfurt a. M.
- Furger, A.* (2015) Fahrperde Europas. Von der Antike bis Heute. <https://www.andresfurger.ch/publikation/pdf-fahrperde-europas-antike-bis-heute/> (aufgerufen 27.08.2024).
- Ginzrot, J.* (1817) Die Wagen und Fahrwerke der Griechen und Römer und anderer alten Völker. Nebst der Bespannung, Zäumung und Verzierung ihrer Zug-, Reit- und Last-Thiere 2. München.
- Gross, J. C.* (1850) Theorie und Praxis der Hufbeschlagskunst. Eine Anleitung zum Beschlag, zur Erkenntnis, Beurteilung und Behandlung gesunder und kranker Hufe der Pferde. Stuttgart.
- Hall, E.* (1914) A Pair of Bits from Corneto. The Museum Journal Philadelphia. The University Museum 5, 213–217.
- Hardmeier, S.* (2018) Eine Stadtwüstung im Kanton Solothurn. Altreu im Mittelalter. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 46. Heidelberg.
- Häsler, S.* (2019) Mit Hufeisen durch 1000 Jahre. Kavalleo 12, 58–59.
- Heymering, H.* (1990) On the Horse's Foot, Shoes and Shoeing. The Bibliographic Record; and a Brief Timeline History of Horseshoeing. Cascade MD.
- Horisberger, B.* (2019) Keltische und römische Eliten im zürcherischen Furtal. Gräber, Strassen und Siedlungen von der Frühbronzezeit bis in die Neuzeit. Ergebnisse der Rettungsgrabungen 2009–2014 in Regensdorf-Geissberg/Gubrist. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 53. Dübendorf.
- Imhof, U.* (1994) Ein Hufeisenfund aus dem 17. Jahrhundert bei Kiesen im Kanton Bern. Schweizer Archiv für Tierheilkunde 136, 9–14.
- Imhof, U.* (2010) Die Geschichte des Hufbeschlags. Schweizer Archiv für Tierheilkunde 152, 21–29.
- Jauze, F.* (1818) Cours théorique et pratique de maréchallerie vétérinaire. Paris.
- Kämpfer, E.* (1783) Abgekürzte Geschichte und Beschreibung des japanischen Reiches. Frankfurt/Leipzig.
- Klocker, C.* (2013) Almurkunden und Hufeisenfunde vom Pöschepol. Neearchos. Hochgebirgsforschung in Osttirol 1, Beiheft 13.
- Koch, U.* (1984) Der Runde Berg bei Urnach V. Die Metallfunde der frühgeschichtlichen Perioden aus den Plangrabungen 1967–1981. Heidelberg.
- Köchly, H./Rüstow, W.* (1855) Die Taktiker. Des Byzantiner Anonymus Kriegswissenschaft. Nebst einem dreifachen Anhang und den erklärenden Anmerkungen zu den drei Taktikern. Leipzig.
- König, E./Liebich, H.-G.* (2015) Anatomie der Haustiere. Lehrbuch und Farbatlas für Studium und Praxis. Stuttgart.
- Lafosse, E.-G.* (1754) Observations et découvertes faites sur des chevaux, avec une nouvelle pratique sur la ferrure. Paris.
- Lafosse, P.-E.* (1772) Cours d'hippiatrique, ou Traité complet de la médecine des chevaux. Paris.
- Leisering, A./Hartmann, H.* (1889) Der Fuss des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag. Dresden.
- Lindenschmidt, L./Lindenschmidt, W.* (1848) Das germanische Todtenlager bei Selzen in der Provinz Rheinhesen. Mainz.
- Löhneysen, G.* (1624) Della Cavalleria Das ist: Gründlicher vnd außführlicher Bericht, von allem was zu der löblichen Reuterey gehörig, und einem Cavallier zu wissen von nöhten. Remlingen.
- Manser, J.* (1992) Richtstätte und Wasenplatz in Emmenbrücke (16.–19. Jahrhundert). Archäologische und historische Untersuchungen zur Geschichte von Strafrechtspflege und Tierhaltung in Luzern. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 18. Basel.
- Marti, R./Meyer, W./Obrecht, J.* (2013) Der Altenberg bei Füllinsdorf. Eine Adelsburg des 11. Jahrhunderts. Schriften der Archäologie Basel-land 50. Basel.
- Meyer, W.* (1972) Die Burgstelle Rickenbach. Ein archäologischer Beitrag zur Geschichte des Buchsgaus im Hochmittelalter. Jahrbuch für Solothurnische Geschichte 45, 316–409. Solothurn.
- Meyer, W.* (1976) Das Castel Grande in Bellinzona. Bericht über die Ausgrabungen und Bauuntersuchungen von 1967. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 3. Olten.
- Meyer, W./Baumgartner, E.* (1989) Die Frohburg. Ausgrabungen 1973–1977. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 16. Zürich.
- Moosbrugger-Leu, R.* (1970) Die mittelalterlichen Brückenreste bei St. Jakob. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 70, 258–285.
- Morgan, M.* (1894) The Art of Horsemanship by Xenophon. London.
- Müller-Lhotska, U.* (1984) Das Pferd in der Schweiz. Von der Prähistorie bis zum ausgehenden Mittelalter. Dissertation, Universität Zürich.
- Pillwax, J.* (1892) Lehrbuch des Huf- und Klauen-Beschlages. Wien/Leipzig.
- Plate, R./Arnsmeier, F.-W.* (1955) Die Entwicklung des westdeutschen Pferdebestandes. Agrarwirtschaft. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Marktforschung und Agrarpolitik 4, 330–336.
- Polin, S./Daragan, M.* (2011) Das Prunkgrab Alexandropol'-Kurgan. Vorbericht über die Untersuchungen in den Jahren 2004–2009. Eurasia Antiqua 17, 189–214.
- Roach Smith, C.* (1868) Collectanea Antiqua. Etchings and Notices of Ancient Remains. Vol. VI. London.

- Rolle, R. (1980)* Die Welt der Skythen. Stutenmelker und Pferdebooger: Ein antikes Reitervolk in neuer Sicht. Luzern/Frankfurt a. M.
- Schlieben, M. (1888)* Die Hufeisen-Frage. Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung 20, 334–363.
- Schmaedecke, F. (2011)* Das Kloster Mariazell auf dem Beerenberg bei Winterthur. Neuauswertungen der Ausgrabungen 1970–1972 im ehemaligen Augustiner-Chorherrenstift. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 38. Basel.
- Schneider, H. (1960)* Die Ausgrabungen der Hasenburg. Ein weiterer Beitrag zur schweizerischen Burgenkunde im Hochmittelalter. ZAK 20, 1, 8–44.
- Schneider, H./Heid, K. (1946)* Das Fundmaterial aus der Burgruine Lägern. ZAK 8, 1, 29–46.
- Schnith, K. (1991)* Mittelalterliche Herrscher in Lebensbildern. Von den Karolingern zu den Staufern. Graz/Wien/Köln.
- Schwytter, H. (1928)* Der schweizerische Militär-Hufschmied. Zürich.
- Sparkes, I. (1976)* Old Horseshoes. Aylesbury.
- Steuer, H./Pedersen, A. (2010)* Kummet. In: Germanische Altertumskunde Online. https://www.degruyter.com/document/database/GAO/entry/RGA_3161/html (aufgerufen 07.05.2021).
- Tolstoi, I./Reinach, S./Kondakov, N. (1891)* Antiquités de La Russie Méridionale. Paris.
- Turfa, J. (2003)* Catalogue of the Etruscan Gallery of the University of Pennsylvania. Museum of Archaeology and Anthropology. Philadelphia.
- Vogel, A. (1894)* Urkunden des Stiftes Engelberg. Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins Zentralschweiz 49, 233–262.
- Wandruszka, N. (2004)* Der erste Hufschmied. Zeiteinsprüche 16, 1, 104–124.
- Wartmann, H. (1863)* Urkundenbuch der Abtei St. Gallen. Theil I, Jahr 700–840. Zürich.
- Wetzel, L. (2024)* Irrungen und Wirrungen in der Hufeisenforschung. Mittelalter - Moyen Age - Medioevo - Temp medieval 29/3, 176–182.
- Widdra, K. (2007)* Xenophon. Reitkunst. Schondorf.
- Winkelmann, F. (1928)* Über das Hufeisen. Germania 12, 4, 135–143.
- Volken, M./Heege, A./Teuber, S. (2020)* Einbeck-Petersilienwasser 2. Lederfunde und Schusterwerkzeuge. Studien zur Einbecker Geschichte 19. Oldenburg.
- Zippelius, G. (1903)* Die Geschichtlichen Anfänge des europäischen Hufbeschlages. Der Hufschmied. Sonderdruck. Dresden.

JEAN MONTANDON-CLERC, NICOLE REYNAUD SAVIOZ ET JULIE DEBARD

NOUVELLES DONNÉES SUR LE BRONZE FINAL ET LE PREMIER ÂGE DU FER EN VALAIS CENTRAL : LES OCCUPATIONS D'ARDON- CHÂBLE VS

Keywords: Âge du Bronze ; âge du Fer ; période hallstattienne ; habitat ; artisanat ; métallurgie ; archéozoologie ; Alpes ; tombes d'enfants. – Bronzezeit; Eisenzeit; Hallstattperiode; Siedlung; Handwerk; Metallurgie; Archäozoologie; Alpen; Kindergräber. – Età del Bronzo; età del Ferro; periodo di Hallstatt; insediamento; artigianato; metallurgia; archeozoologia; Alpi; sepolture infantili. – Bronze Age; Iron age; Hallstatt period; settlement; crafts; metallurgy; archaeozoology; Alps; children's graves.

Zusammenfassung

Dieser Artikel präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung einer frühgeschichtlichen Siedlung, die 2020 in Ardon im Zentralwallis ausgegraben wurde. Die menschliche Besiedlung erfolgte über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahrhunderten zwischen der Spätbronzezeit (Ha B1-B2, 10. Jh. v. Chr.) und dem Übergang von der Hallstatt- zur Latènezeit (Ha D3-LT A1, ca. 450 v. Chr.). Die Untersuchung dieser

Fundkomplexe stellt einen ersten Meilenstein in der Kenntnis der materiellen Kultur der Spätbronze- und frühen Eisenzeit im Zentralwallis im Siedlungskontext dar. Innerhalb dieser Sequenz stechen die späthallstattzeitlichen Schichten durch die Fülle an Fundmaterial, insbesondere aus Metall, hervor. Sie bilden einen soliden Referenzkomplex für die Perioden Ha D3-LT A1 (ca. 510-450 v. Chr.).

Résumé

Cet article présente les principaux résultats de l'étude d'un site d'habitat protohistorique fouillé en 2020 à Ardon en Valais central. Les occupations humaines s'y succèdent sur une période de plus de cinq siècles comprise entre le Bronze final (Ha B1-B2, 10^e siècle av. n. è.) et la transition entre premier et second âge du Fer (Ha D3-LT A1, vers 450 av. n. è.). L'étude de ces ensembles constitue un premier jalon dans la

connaissance de la culture matérielle du Bronze final et du premier âge du Fer en Valais central en contexte domestique. Au sein de cette séquence, les niveaux du Hallstatt final se démarquent par l'abondance du mobilier découvert, en particulier du mobilier métallique. Ils constituent un solide ensemble de référence pour les périodes du Ha D3-LT A1 (env. 510-450 av. n. è.).

Riassunto

Questo articolo presenta i principali risultati dello studio di un insediamento protostorico scavato nel 2020 ad Ardon, nel Vallese centrale. Le tracce di occupazione umana documentano una continuità insediativa durata oltre cinque secoli, compresa tra il Bronzo finale (Ha B1-B2, X secolo a.C.) e la transizione tra la Prima e la Seconda età del Ferro (Ha D3-LT A1, circa 450 a.C.). L'analisi di questo insieme rappresenta una tappa fonda-

mentale nella comprensione della cultura materiale del Bronzo finale e della prima età del Ferro nel Vallese centrale, con particolare riferimento a un contesto domestico. Tra le diverse fasi, i livelli relativi al periodo di Hallstatt finale si distinguono per la ricchezza e la varietà dei reperti, soprattutto metallici. Questi materiali costituiscono un solido corpus di riferimento per i periodi Ha D3-LT A1 (circa 510-450 a.C.).

Summary

This paper presents the most important results obtained from the excavation of a protohistoric settlement at Ardon in the central Valais region in 2020. The human occupation lasted for more than five centuries, from the Late Bronze Age (Ha B1-B2, 10th century BC) to the transition between the Hallstatt and La Tène periods (Ha D3-LT A1, c. 450 BC). The examination is

one of the first milestones in the study of the material culture from a Late Bronze and Early Iron Age settlement context in the central Valais region. Within the stratigraphic sequence, the Late Hallstatt period layers stand out by their abundance of finds, particularly metal. They constitute a firmly established reference complex for the periods HA D3-LT A1 (c. 510-450 BC).

1 Introduction

La construction d'un immeuble d'habitation au lieu-dit « Châble » dans le village d'Ardon (aujourd'hui rue du Pied du Village 23) a permis la découverte d'un important gisement protohistorique, une première pour cette commune valaisanne (fig. 1). Le résultat positif des sondages effectués par l'Office cantonal d'archéologie du Valais a motivé une fouille d'urgence conduite par l'entreprise InSitu Archéologie SA entre août et décembre 2020, qui a permis d'investiguer une surface d'environ 375 m². La séquence d'occupations protohistoriques débute au Bronze final (autour de 1000 av. n. è.), puis se poursuit par intermittence pour prendre fin vers 450 av. n. è., à la transition entre premier et second âge du Fer. Au sein de cette séquence, les périodes ressortant le plus distinctement sont le Ha B1-B2 et le Ha D. Quelques rares éléments se rattachant à la période laténienne, découverts sur le niveau d'abandon de l'habitat hallstattien, laissent penser que l'occupation s'est déplacée au-delà de la surface fouillée et perdure au moins jusqu'à La Tène moyenne, avant que le site ne soit définitivement scellé par les alluvions. L'époque romaine n'est matérialisée que par un mur de terrasse apparu plus d'un mètre au-dessus du dernier horizon protohistorique. L'importante quantité de mobilier récolté, en particulier le mobilier métallique, l'identification d'activités artisanales telles que la métallurgie, et surtout le fait que les périodes représentées sont encore largement méconnues en Valais central et en Bas-Valais en contexte d'habitat ont justifié la réalisation d'une étude complète dont les principaux résultats sont rapportés ici¹. La durée d'occupation

Fig. 1. Ardon VS, Châble. Vue sur le site depuis le coteau en surplomb, en direction de Sion. La zone fouillée est délimitée par les barrières orange. Photo InSitu Archéologie SA.

d'Ardon, emblématique du milieu alpin où la topographie incite les communautés humaines à réoccuper les mêmes emplacements, constitue une occasion unique de suivre l'évolution d'un site et de la culture matérielle associée à travers les siècles.

1.1 Contexte géographique et archéologique

Le village d'Ardon est localisé dans la commune du même nom en rive droite du Rhône, dans le district de Conthey en Valais central. L'habitat protohistorique comme le village historique ont tiré profit de l'un des rares emplacements favorables à l'implantation humaine en cette zone où topographie et dangers naturels exercent de fortes contraintes (fig. 2). Tous deux se développent en bordure ouest du cône de déjection de la Lizerne, un torrent alpin prenant source à proximité du col du Sanetsch. Ils sont bordés au nord et à l'ouest par le versant abrupt du Haut de Cry, massif calcaire culminant à 2969 m d'altitude, et au sud par la plaine du Rhône.

D'un point de vue archéologique, les habitats du Bronze final restent mal connus en Valais, contrairement aux régions nord-alpines. À l'échelle du Valais central, au moins cinq sites ont jusque-là fait l'objet de fouilles d'ampleur limitée : Saint-Léonard-Sur-le-Grand-Pré², Sion-Place Zermatten, -Parking du Pénitencier et -Sous-le-Scex, l'éperon fortifié de Chiboz-Scex Rouge, et enfin Chamoson-Les Lumères. Pour l'heure, seul le site de Sous-le-Scex a été étudié et publié (Honegger 2011). Dans un contexte de moyenne montagne, il faut ajouter en Haut-Valais le site de Visperterminen-Oberstalden dont la phase principale d'occupation est au moins partiellement contemporaine de celle d'Ardon (Ha B1, Curdy/Paccolat 2023).

Pour le premier âge du Fer (fig. 3), la publication du mobilier des ensembles hallstattiens de Gamsen (Paccolat et al. 2019a/b) est venue poser les premiers jalons d'une typonomie de référence régionale. D'autres sites d'une importance plus modeste complètent ce tableau, la période la mieux représentée étant le Ha D1 : Visperterminen-Oberstalden (Curdy/Paccolat 2023), Salgesch-Maregraben (David-Elbiali/Giozza à paraître), Varen-Sportplatz (Héritier 2002), Guttet-Schlussilachra (Sliwinski 2024) ainsi que Sembrancher-Crettaz-Polet (Benkert et al. 2021). Aucun de ces sites n'ayant livré d'occupations attribuables au Ha C, les habitats de cette période restent pour l'heure inconnus en Valais. En Valais central, on retrouve les mêmes sites séduois que pour la période précédente : Sous-le-Scex, dans un contexte non stratifié au sein duquel Bronze final et premier âge du Fer ne sont pas toujours évidents à distinguer (Honegger 2011), ainsi que le Parking du Pénitencier et la Place Zermatten dont l'étude reste à faire. Enfin, la nécropole tumulaire de Sion-Don Bosco³, dont la chronologie recoupe l'ensemble de la séquence d'Ardon, offre une certaine complémentarité d'étude pour ce qui est des différents types de parures (fibules, anneaux divers, perles en verre).

Fig. 2. Ardon VS, Châble. Localisation du site sur fond de carte nationale (éch. 1:25 000) et sur carte en relief du Valais. ©Swisstopo et Reliefkarte Wallis Blank.png, Wikimedia Commons/Tschubby.

2 Séquence chronoculturelle

Apparu à une altitude moyenne de 483 m, le site était recouvert d'une épaisseur de 2 à 7 m de sédiments (fig. 4). La puissance de cette stratigraphie donne une idée de l'importance de la dynamique sédimentaire à laquelle était exposé cet emplacement, entre les débordements répétés de la Lizerne et les laves torrentielles descendant du massif en surplomb. Sa partie sommitale est constituée de « terres à vigne », un apport moderne d'origine anthropique. L'ensemble de cette séquence a pu être divisé en 21 horizons sédimentaires (fig. 5). Parmi les onze horizons reflétant une activité anthropique (désignés sous l'abréviation d'« OC »), dix se rapportent aux occupations protohistoriques (OC-3 à OC-11, OC-15). Les neuf premiers d'entre eux forment une séquence continue et se développent entre d'épaisses couches d'alluvions d'origine torrentielle (fig. 6). Ils livrent l'essentiel du mobilier abordé dans cette étude. Cet ensemble s'inscrit dans une puissance stratigraphique moyenne de 70 cm, atteignant plus de 100 cm en pied de pente, alors qu'il n'en reste que 30 cm à l'extrémité sud-ouest du chantier où les horizons les plus récents ont été érodés par un chenal. Si l'individualisation de ces horizons était relativement évidente en coupe, elle s'est avérée plus complexe à suivre en plan. Une partie de leur épaisseur correspond probablement à des remblais amenés tout au long de la fréquentation du site. Un colluvionnement fin a également pu être observé à travers l'ensemble de ces horizons. Il matérialise vraisemblablement l'existence de phases d'abandon, dont la durée reste la plupart du temps impossible à appréhender. La plus nette d'entre elles apparaît au sein de l'OC-4. Le dernier horizon protohisto-

rique OC-15 n'est constitué que d'une fosse et d'un foyer apparus près d'un mètre au-dessus de l'horizon OC-11. La datation de ces horizons a principalement été effectuée au moyen de la typologie du mobilier récolté (fig. 7). Celle-

Site	Type	Ha B	Ha C	Ha D1	Ha D2	Ha D3	LT
Ardon VS/Châble	habitat						
Sion VS//Parking du Pénitencier/Place Zermatten	habitat						
Sion VS/Sous-le-Scex	habitat						
Sembrancher VS/Crettaz-Polet	habitat		?				
Gamsen VS	habitat						
Visperterminen VS/Oberstalden	habitat		?				
Guttet VS/Schlussilachra	habitat						
Salgesch VS/Maregraben	habitat						
Varen VS/Sportplatz	habitat						
Ernen VS/Mühlebach	habitat						
Sion VS/Don Bosco	funéraire						

Fig. 3. Ardon VS, Châble. Les principaux gisements valaisans du premier millénaire av. n. è. ; datations supposées (en clair) et avérées (en plein). Tableau J. Montandon-Clerc et C. Meylan.

Fig. 4. Ardon VS, Châble. Vue générale du site et du contexte sédimentaire. Photo InSitu Archéologie SA.

ci a ensuite été corroborée par le résultat des analyses ^{14}C (voir chap. 2.2). Il ressort de l'approche chronotypologique que les horizons OC-3 à OC-11 couvrent une période de cinq à huit siècles allant du Bronze final (Ha B1) à La Tène ancienne (LT A)⁴. Afin de simplifier la présentation des données, ces horizons stratigraphiques ont été rassemblés

en quatre phases. La phase I ne comprend que l'OC-3 ; la phase II regroupe les OC-4-5-6 ; la phase III les OC-7-8 ; la phase IV les OC-9-10-11. Dans la mesure où l'OC-15 n'a pas livré de mobilier, elle n'a pas été intégrée à ce phasage.

2.1 Les phases d'occupation du site

Les niveaux anthropiques ont permis d'identifier un total de 178 structures (fig. 8). À l'exception d'un mur de terrasse construit durant l'Antiquité, toutes se rattachent aux occupations protohistoriques. Le caractère peu contrasté des sédiments a rendu difficile l'attribution stratigraphique des structures en creux, dans la mesure où le niveau d'apparition observé ne correspond pas nécessairement à leur niveau d'ouverture réelle. Quant au mobilier, les occupations protohistoriques ont livré 6451 tessons de céramique pour un poids de plus de 47 kg (fig. 9), ainsi que 86 objets ou fragments d'objets en alliage cuivreux et 9 en fer. Les trois quarts du mobilier et des structures se répartissent dans les phases III et IV, soit au Ha D.

2.1.1 Méthodologie et introduction au corpus céramique

La classification typologique employée pour la céramique reprend celle mise au point pour l'étude de Gamsen (Paccolat et al. 2019a, 205 fig. 79). Quelques ajustements

Phase	Niveaux anthropiques	Dépôts naturels	Description	Attribution chrono-culturelle
		TV-21	Terre à vigne, apport anthropique	Moderne
	OC-20		Mur de terrasse avec céramique gallo-romaine	Époque romaine
		FL-19	Alluvions	
		TO-18	Lave torrentielle	
		FL-17	Alluvions	
		TO-16	Lave torrentielle	
	OC-15		Fosse, occupation du coteau ?	La Tène
		CO-14	Colluvions	
		CO-13	Colluvions	
		FL-12	Alluvions	
IV	OC-11		Niveau final de l'occupation hallstattienne	Ha D3-LT A1
	OC-10		Niveau d'occupation	Ha D3-LT A1
	OC-9		Dernière grande phase de construction	Ha D2-D3
III	OC-8		Niveaux d'occupation et de remblai	Ha D1
	OC-7		Nouveau niveau de structures	Ha C2-D1
II	OC-6		Niveaux d'occupation et de remblai	Ha B3/Ha C
	OC-5		Nouveau niveau de structures	
	OC-4		Phase de colluvionnement (abandon) mélangée à une reprise irrégulière de l'occupation	Ha B3/Ha C
I	OC-3		Premier niveau de structures, Bronze final	Ha B1-B2
		FL-2	Alluvions	
		FL-1	Alluvions	

Fig. 5. Ardon VS, Châble. Tableau récapitulatif des différentes phases sédimentaires et archéologiques identifiées sur le site et de leur datation typologique. Tableau J. Montandon-Clerc et C. Meylan.

Fig. 6. Ardon VS, Châblé. Coupes 11-12-13. Les couches en gris correspondent aux niveaux d'alluvions définissant les limites de l'occupation protohistorique ; les couches en couleur correspondent aux différents horizons protohistoriques. DAO C. Meylan.

terminologiques ont toutefois été adoptés, d'une part afin de la rendre plus compatible avec les modèles établis pour ces périodes au nord des Alpes (voir notamment Ruffieux/Mauvilly 2009⁵), d'autre part en raison de l'état de fragmentation du corpus d'Ardon qui rend certaines distinctions impossibles. Ces ajustements offrent par ailleurs l'avantage de pouvoir travailler avec une même terminologie pour le Bronze final et le premier âge du Fer. Ainsi, les jattes tronconiques à corps simple (soit les types B1.1, B1.2 et B1.4 de Gamsen) sont regroupées dans la catégorie des « écuelles » afin de pouvoir les distinguer des autres types de jattes, qui sont caractérisées par un corps complexe. La distinction entre jattes ovoïdes et carénées n'étant que rarement possible, les jattes sont séparées en fonction de l'orientation du rebord : vertical (types B2.2 et B3.2), rentrant (types B1.3, B2.3 et B3.3) ou déversé (types B2.4 et B3.4). Enfin, la distinction entre pots, plats creux et jarres, habituellement opérée pour le Bronze final (telle que définie dans Moinat/David-Elbiali 2003, 130 fig. 89), n'a pas été retenue, toutes ces catégories étant ici réunies dans celle des « pots ». La forme du profil n'étant pas connue pour plus des deux tiers d'entre eux, c'est avant tout sur l'orientation du rebord qu'est basée leur classification typologique.

Sept-cent-soixante éléments typologiques ont été retenus pour l'étude de la céramique. Ils se divisent en 417 bords (nombre retenu pour le NMI), 145 bases, 195 fragments de panse et 3 anses. Les horizons ayant permis d'effectuer le plus de remontages et d'appariements sont les OC-3 et OC-10, à savoir les deux horizons suivis d'une période d'abandon clairement identifiée au Bronze final et à la transition Hallstatt-La Tène. Avec un total de 176 individus, les pots représentent la catégorie la plus importante au sein de ce corpus. Les écuelles constituent la seconde forme la plus abondante avec un total de 101 individus. Relevons,

pour ce qui est des données techniques, que le dégraissant utilisé pour la céramique est uniquement minéral, la plupart du temps composé de quartzite et de micas. Trois degrés de différenciation ont été opérés quant à la nature du dégraissant : grossier, moyen et fin. Le dégraissant fin est pratiquement invisible à l'œil nu, mais est parfois associé à de rares inclusions millimétriques. Cette céramique « fine » correspond dans la majorité des cas à des formes telles que de petites jattes à rebord déversé, des gobelets et des bouteilles. Les dégraissants moyens sont compris entre un et deux millimètres. Ils constituent la classe de céramique « mi-fine », essentiellement associée à des formes basses telles que les écuelles (trois quarts du répertoire) ou les jattes à rebord rentrant. Enfin les dégraissants grossiers excèdent les deux millimètres et correspondent à la céramique « grossière ». Cette dernière coïncide essentiellement avec la catégorie des pots. Sur les 760 éléments enregistrés, 7 % ont un dégraissant fin, 33 % un dégraissant moyen et 60 % un dégraissant grossier. Un traitement de surface de la céramique (lissage, plus rarement polissage) est dans la grande majorité des cas associé aux pâtes fines ou mi-fines, le plus souvent à l'intérieur dans le cas des écuelles et des jattes à rebord rentrant. Ces proportions varient peu tout au long des quatre phases d'occupation et n'apportent pas d'éclairage chronologique ou fonctionnel particulier.

2.1.2 Phase I (Ha B1-B2)

Structures

Cette première phase ne compte que 31 structures (fig. 10). Malgré leur nombre limité, plusieurs éléments intéressants ressortent. Tout d'abord, aucun indice ne permet à ce stade d'établir la présence de bâtiments sur la surface fouillée. Un fossé empierré (UT248), dont la fonction demeure inconnue, forme un arc de cercle et renferme

Fig. 7. Ardon VS, Châble. Principaux éléments typologiques présentés par horizon stratigraphique. Céramique : éch. 1:10. Autres catégories de mobilier : éch. 1:3. De gauche à droite : écuelles, jattes à rebord rentrant, pots, autres éléments typologiques. DAO C. Bondi.

Types de structure	Phase I	Phase II	Phase III	Phase IV	OC-15	OC-20	Total
Structures de combustion	5	1	9	9	1	0	25
Trous de poteaux	18	6	45	51	0	0	120
Fosses	5	2	2	0	1	0	10
Fossé	1	0	0	0	0	0	1
Sablère	0	0	0	1	0	0	1
Mur de terrasse	1	0	0	0	0	1	2
Sépultures	0	0	0	2	0	0	2
Empierrements rectilignes (digues)	0	1	0	1	0	0	2
Empierrements rectilignes de fonction indéterminée	1	0	1	0	0	0	2
Empierrements divers	0	0	2	6	0	0	8
Aménagement de sols empierrés	0	0	5	0	0	0	5
Total	31	10	64	70	2	1	178

Fig. 8. Ardon VS, Châble. Décompte des différents types de structure par phase ainsi que dans les deux horizons anthropiques plus récents. Tableau J. Montandon-Clerc.

une importante partie du mobilier associé à ce niveau. La phase I livre la majorité des fosses documentées sur le site (fig. 8). Il s'agit de creusements évasés d'une profondeur moyenne de 50 cm et remplis de pierres, qui ne livrent que peu de mobilier et ne peuvent être interprétés comme des silos. Une fonction possible pour ces structures serait celle de puits perdus. Notons enfin la présence d'une structure de combustion semi-enterrée de grandes dimensions (UT322), dont les fonctions possibles seront abordées au chapitre 2.1.4, et d'un muret de terrasse en pierres sèches (UT328).

Ce dernier, documenté sur une longueur d'au moins 5 m (fig. 10) et conservé sur une hauteur maximale de 45 cm, se dresse directement contre le pied du coteau et se prolonge sous la coupe nord-est. S'il ne paraît pas suffisamment haut et solide pour avoir supporté l'installation d'un bâtiment sur la terrasse en amont, une fonction plus plausible serait celle de muret de cheminement d'accès vers le coteau. Autrement dit, il constitue un bon indice en faveur de la présence de terrasses d'habitation dans la pente en amont, juste en dehors de la zone fouillée. Deux constats ren-

forcent cette hypothèse : le fait qu'aucun bâtiment ne soit visible sur la zone fouillée, ainsi que l'apparition récurrente de céramique du Bronze final tout au long des occupations postérieures. Le parement du muret, conservé sur une à deux assises, a subi un affaissement important vers l'aval, avant d'être entièrement colmaté par de fines colluvions. Ces deux faits indiquent qu'une période d'abandon succède à cette première phase.

Céramique

Cet ensemble de céramique relativement modeste (moins de 10 % du poids total) est en revanche le mieux conservé de toute la séquence. Une écuelle à corps tronconique rectiligne et rebord horizontal (cat. 1) ainsi qu'un fond d'écuelle pourvu de cannelures internes (cat. 3) constituent de bons marqueurs du Ha B, sans être caractéristiques d'une étape de cette période. Une jatte ovoïde à rebord rentrant ornée de fines cannelures (cat. 4) trouve des parallèles au Ha B1 classique à Hauterive-Champreyres NE (Borrello 1992, pl. 51,6; 68). L'individu cat. 6 s'apparente aux pots biconiques à épaule basse ou aux

	Poids céramique	Écuelles	Jattes à rebord rentrant	Jattes à rebord déversé	Jattes à col	Gobelets à épaulement	Bouteilles ou gobelets	Pots à rebord déversé	Pots à léger rebord déversé	Pots sans rebord	Pots à épaulement
Phase I	4,5 kg	12	3	0	0	0	0	5	1	1	0
Phase II	8,2 kg	24	6	3	0	3	0	20	11	3	0
Phase III	17 kg	37	10	6	0	1	5	30	28	6	0
Phase IV	16,8 kg	27	14	12	2	0	6	13	13	16	4
Total	46,5 kg	100	33	21	2	4	11	68	53	26	4

Fig. 9. Ardon VS, Châble. Poids total et décompte des formes de céramique pour les phases I à IV. La céramique surcuite ainsi que les éléments issus d'autres horizons non-phasés ne sont pas inclus dans les totaux. Tableau J. Montandon-Clerc.

Fig. 10. Ardon VS, Châble. Plan de la phase I. DAO A. Pignolet et M. de Morsier.

Fig. 11. Ardon VS, Châble. Plan de la phase III. Les structures en gris sont reportées de la phase II, car elles sont toujours en fonction durant cette phase. DAO A. Pignolet et M. de Morsier.

gobelets à épaulement du Ha B1 classique (Moinat/David-Elbiali 2003, fig. 57.115.116 ; Borrello 1992, pl. 24,1; 65,4). Le pot cat. 10, avec un rebord déversé allongé et muni d'un cordon en applique, trouve une réplique au Ha B2 au Landeron-Grand Marais NE (Schwab 2002, 131). Ces quelques éléments permettent d'envisager une datation large de cette première phase d'occupation au Ha B1-B2.

Autres catégories de mobilier

En plus de la céramique, cette phase ne livre que deux enclumes en gneiss apparues en position secondaire, la première (cat. 16) dans le muret de terrasse (UT328) et la seconde (cat. 17) dans le comblement du fossé (UT248). Chacune est caractérisée par la présence d'une cupule marquée vers le centre, où se concentrent les traces d'impact. Cat. 16 montre également une cupule plus légèrement marquée sur la face opposée. Ce genre d'objet se retrouve sur des sites où était pratiquée la métallurgie aussi bien à l'âge du Bronze (Hauterive-Champréveyres, Leuvray 1999, pl. 86,5) qu'à l'âge du Fer (Sévaz-Tudings FR : Mauvilly et al. 1998, 149). D'autres types d'activité nécessitant un support de frappe peuvent également être envisagés. Quoi qu'il en soit, aucun indice ne permet de restituer d'activités associées.

2.1.3 Phase II (Ha B3-HaC)

Cette phase est caractérisée par une occupation plus discrète et discontinue du lieu. Elle s'établit après une période d'abandon matérialisée par un colluvionnement qui colmate la totalité des structures de la phase d'occupation précédente. Si les phases I et III sont bien individualisées tant du point de vue typologique que stratigraphique, rien ne

permet en revanche pour les horizons se trouvant entre ces points de repère de trancher en faveur de leur attribution chronologique et culturelle au Ha B ou au Ha C. L'hypothèse la plus convaincante est qu'il s'agit d'un mélange des deux, incluant une composante issue de la phase I en position secondaire.

Structures

Les dix structures de cette phase II s'articulent autour de l'installation d'un empièrrement rectiligne dans la partie nord-est de la surface fouillée (UT298, fig. 11, en gris). Cet ensemble, interprété comme une digue, marquera au cours des phases suivantes la limite nord des activités anthropiques. Elle doit par conséquent précéder de peu l'installation des structures de la phase III. Nous y reviendrons plus en détail dans le chapitre 3.5.

Céramique

Les écuelles à cannelures internes (cat. 29, 61), à décor incisé en zigzag sur le rebord (cat. 59) ou géométrique sur la surface interne (cat. 61, réalisé avec la technique du sillon d'impression), constituent des éléments emblématiques du Ha B. Une jatte à rebord rentrant ornée d'incisions continues (cat. 30) trouve des parallèles dès le Ha B1 ancien à Hauterive-Champréveyres (Borrello 1993, pl. 88,9), puis au Ha B1 classique à Corcelettes-Les Violes VD (Corboud et al. 2019, pl. 7,14-16) et Cortaillod-Est NE (Borrello 1986, pl. 40-41). Avec son profil concave, cat. 62 peut être rangé parmi les gobelets à épaulement typiques du Ha B1 (Moinat/David-Elbiali 2003, fig. 51,85-87 ; Borrello 1986, pl. 53,8.13) et B2 (Schwab 2002, 186-188). Le bord d'un plat creux ou d'une jatte carénée à rebord

rentrant (cat. 60) trouve des parallèles dès le Ha B1 classique (Borrello 1992, pl. 19,4; 21,1), un exemple proche apparaît au Ha B2 dans la nécropole de Lausanne-Vidy VD (Moinat/David-Elbiali 2003, fig. 99.169). Le pot à rebord déversé cat. 64, muni d'un cordon en applique, d'une lèvre aplatie et d'une rupture de profil interne anguleuse, tire également davantage sur le Ha B que C. Un autre pot à rebord déversé, cordon en applique et lèvre aplatie, avec impressions digitées sur la tranche de la lèvre (cat. 63), trouve un parallèle à Sous-le-Scex (Honegger 2011, fig. 50.5). La plupart de ces éléments se trouve vraisemblablement en position secondaire, et étoffe le corpus pour la phase Ha B1-B2.

D'autres pièces pourraient aussi bien être attribuées au Ha B qu'au début du Ha C. C'est le cas des écuelles dépourvues de décor (cat. 18-21, 45-49) ainsi que de nombreux pots à rebord déversé (cat. 23, 26, 39-40, 54) et d'un pot sans rebord (cat. 55). Le pot à rebord déversé cat. 37, avec sa lèvre aplatie munie d'impressions sur la tranche et une série de légères impressions de cupules sur le point d'inflexion, trouve une réplique à Sion-Sous-le-Scex (Honegger 2011, fig. 49.1). Cette forme apparaît également à la transition Bronze/Fer à Cornaux-Le Roc NE (Michel 2006, pl. 9,1.2).

Enfin, un tesson de jatte à rebord rentrant détone dans ce contexte. Il est orné d'un décor géométrique incisé de chevrons entre deux séries de lignes continues (cat. 50) pour lequel aucun parallèle n'a pu être trouvé au niveau régional, de part et d'autre des Alpes. Si la forme et le décor existent parfois en association sur le Plateau suisse au Bronze final, ni la pâte ni la forme de la lèvre ne correspondent. Pour le premier âge du Fer, les exemples les plus proches apparaissent en Bourgogne (Bardel 2014, 100-115), où les motifs géométriques incisés sont attestés jusqu'au Ha D1. L'attribution chronologique et culturelle de ce tesson reste donc indéterminée.

Mobilier métallique

Dans cette phase, la totalité du mobilier métallique est en alliage cuivreux. Le corpus compte notamment une série de trois épingles à tête enroulée (cat. 31, 65, 69), ainsi que la tête d'un probable quatrième individu (cat. 66). Les exemplaires complets sont de longueur moyenne (8-9 cm). Ce type très ubiquiste connaît une importante diffusion au Bronze final (le site d'Hauterive-Champréveyres en a livré 120 exemplaires à lui seul : Rychner-Faraggi 1993, pl. 66-70), puis perdure discrètement tout au long du premier âge du Fer comme à Frasses-Praz au Doux FR (Ha B3-C1, Mauvilly et al. 1997, 122) puis à Faoug-Derrière-le-Chaney VD (Ha D2-D3 : Rychner-Faraggi 1999, fig. 5.4). Ces épingles ne constituent donc pas de bons marqueurs chronologiques.

Une chaînette composée d'un minimum de trois anneaux et de quatre maillons plats (cat. 35) trouve de bons parallèles au nord des Alpes du début à la fin du Bronze final (voir notamment au Ha B3 Auvernier-Nord NE : Rychner 1979, pl. 78,12-15; 101,1-2), période à laquelle doit être rattaché cet objet.

Un fragment de bracelet à tampon (cat. 32), dont la surface très corrodée ne permet pas de distinguer de décor, trouve sa place entre le Bronze final et le début du premier âge du Fer.

Une pointe de flèche à soie droite (cat. 34) trouve un parallèle au Ha D1 à Attiswil-Wybrunne BE (Ramstein 2010, pl. 5,15). Les grandes séries bien datées du Ha B1, comme à Hauterive-Champréveyres (Rychner-Faraggi 1993, pl. 8), se différencient de celle d'Ardon par leurs ailerons marqués et la présence d'un bouton renflé interrompant souvent la soie à la jonction avec la pointe.

Notons enfin la présence d'une scorie ferreuse dans l'horizon OC-4, au début de la phase II. Si cette dernière ne se trouvait pas en position secondaire, elle pourrait constituer un bon argument en faveur de la présence d'éléments hallstattiens au sein de cet horizon.

Autres catégories de mobilier

Le reste du mobilier associé à cette phase comprend une fusaïole en terre cuite (cat. 36) et une pierre lenticulaire à bouchardage périmétrique (cat. 71).

La fusaïole est de forme discoïde. Elle est munie d'impressions circulaires périmétriques sur la carène et d'une série plus fine au-dessus de cette dernière avant le rétrécissement (type IIg1, Médard et al. 2017). Tant sa taille que son décor orientent sa datation vers le Bronze final.

La pierre lenticulaire en grès affiche un diamètre de 9 cm pour un poids de 675 g. Elle trouve de nombreux parallèles dans les stations lacustres du Bronze final. Un exemple très similaire apparaît à Hauterive-Champréveyres (Leuvrey 1999, pl. 79,1).

2.1.4 Phase III (Ha C2-D1)

Structures

Cette nouvelle phase correspond à un cycle de construction concernant l'ensemble de la surface fouillée (fig. 11). Une densification de l'occupation s'observe en comparaison avec la phase I. Ce fait n'est peut-être pas étranger à la construction de la digue mentionnée en phase II, qui permet dès lors de s'installer de manière durable dans une zone exposée aux débordements de la Lizerne (voir chap. 3.5).

La présence d'un bâtiment est pressentie dans la partie sud du site (Bat3), bien que ses limites demeurent très hypothétiques. Son architecture intègre un foyer (UT362) dont le bord longitudinal, aligné sur la paroi sud du bâtiment, est matérialisé par deux dalles plantées sur le chant, une disposition observée à maintes reprises à Gamsen et destinée à protéger les sablières (Curdy et al. 1993). Trois trous de poteau alignés sur ce foyer donnent l'orientation de la paroi latérale de ce bâtiment. Cette hypothèse est soutenue par l'orientation des bâtiments observés dans la phase suivante, dont la restitution est plus complète (voir chap. 2.1.5).

Une grande structure de combustion semi-enterrée (UT163) située à l'extérieur de ce bâtiment rappelle les « fours polynésiens » bien connus en France voisine et

sur le Plateau suisse pour ces périodes. Elle est composée d'une fosse oblongue de 210 x 85 cm. Par ses dimensions largement supérieures à celles des foyers domestiques, cette structure s'apparente à l'UT322 associée à la phase I (210 x 135 cm, voir chap. 2.1.2). Toutes deux montraient d'importantes traces de rubéfaction sur leur pourtour, un fond très charbonneux et une profondeur de 50 à 55 cm. Elles n'ont presque pas livré de mobilier. Des structures similaires et contemporaines de celles-ci apparaissent sur le site voisin de Sion-Sous-le-Scex (Pugin 1992). En plus de l'interprétation des fours dits « polynésiens » dont la fonction proposée est la cuisson d'aliments à l'étouffée dans le cadre de repas collectifs, d'autres hypothèses y sont envisagées telles que la fumaison de viande ou le fumage de peaux (Pugin 1992, 152). À Ardon, la présence de quelques trous de piquet sur le pourtour de ces structures pourrait constituer un argument en faveur de celles-ci.

Enfin, cette phase est caractérisée par la présence de couches empierrées sur une importante partie de la surface fouillée. La calibration des pierres dont elles sont constituées (dalles anguleuses de 10-20 cm) souligne leur origine anthropique. Elles pourraient être interprétées comme des aménagements destinés à rehausser les sols de circulation.

Céramique

Dans l'ensemble, la céramique issue de cette phase trouve sa place dans le contexte culturel du Ha D valaisan. Les écuelles à corps arrondi et rebord droit (cat. 88-91) et les jattes à rebord rentrant (cat. 93-94) sont des formes caractéristiques de cette période, de même que les pots à léger rebord déversé (cat. 74, 102-103) et le pot sans rebord cat. 104. La présence d'un cordon en applique sur le pot cat. 102 constitue potentiellement un argument en faveur d'une datation de cette phase avant le Ha D3.

Une petite jatte à rebord déversé très marqué (cat. 95) montre une certaine affinité avec le Ha C et trouve des parallèles à Frasses-Praz au Doux (Ruffieux/Wolf 2005, pl. 1,1) ainsi qu'à Orpund-Löörezägli BE (Ramstein 2024). Cette même forme avec un rebord déversé plus court (cat. 96) existe au Ha C2-D1 à Font-Le Péchaux FR (Ruffieux/Wolf 2005, pl. 3,2) et à Onnens-Le Motti VD (Schopfer et al. 2018, pl. 52,570). Un autre individu qui pourrait se rattacher à cette forme (cat. 97) présente un décor géométrique incisé triangulaire sous le rebord avec une incrustation de pâte blanche. Il s'agit pour l'heure d'un cas unique en Valais.

Certains individus se distinguent du reste du corpus par la qualité de leur facture. C'est le cas d'un pot à léger rebord déversé pourvu d'une lèvre arrondie légèrement facetée (cat. 101), d'un gobelet très fragmenté et de trois fragments de panse présentant une pâte gris sombre mi-fine micacée, probablement tournée (non figuré). Deux derniers tessons pouvant être rattachés à la catégorie des gobelets ou des bouteilles (cat. 106-107) sont constitués d'une pâte noire tournée très fine au cœur gris et d'une surface polie. Si l'origine de ces pièces ne peut être définie avec certitude, du moins reflètent-elles sans doute une influence sud-alpine dans la production de la céramique fine. La nette sous-re-

présentation de ces types de pâtes au sein du corpus constitue un indice en faveur d'une origine exogène.

Quelques éléments typiques du Bronze final apparaissent en position secondaire. Ainsi, un gobelet à épaulement pourvu d'un col rectiligne pratiquement vertical est orné de légères cannelures (cat. 79), une caractéristique associée au Ha B1 ancien qui tend à disparaître par la suite (Borrello 1993, pl. 97,9). L'individu cat. 116, au col rentrant concave orné de cinq registres de triples incisions horizontales, montre un diamètre élevé qui en ferait soit un gobelet à épaulement de grande taille, soit un vase à épaulement, pour lesquels des parallèles sont connus aussi bien au Ha B1 ancien (Borrello 1993, pl. 35,12; 132,1) que classique (Moinat/David-Elbiali 2003, fig. 51.86; Borrello 1992, pl. 65,4). Enfin, plusieurs écuelles montrent des traits associés au Ha B pouvant éventuellement perdurer jusqu'au Ha C, tels que des cannelures internes (cat. 78), des décors de zigzags incisés sur et sous la lèvre (cat. 114-115), un ressaut interne (cat. 112), ou encore un corps rectiligne et un rebord déversé (cat. 113).

Mobilier métallique

Le mobilier métallique découvert dans cette phase est presque uniquement, à nouveau, en alliage cuivreux. La petite épingle côtelée à tête globulaire (cat. 80) est caractéristique de la transition entre premier et second âge du Fer dans l'est de la France et sur le Plateau suisse (voir Attiswil-Wiesenweg 11 BE : Montandon-Clerc 2019, pl. 8,17; Posieux-Châtillon-sur-Glâne FR : Ramseyer 1983, 182 et Sévaz-Tudings : Ruffieux et al. à paraître). À la Heuneburg, les épingles avec une très petite tête n'apparaissent que dans les niveaux du Ha D2-D3 (Sievers 1984). Cet objet trouverait donc parfaitement sa place dans le paysage typologique de la phase IV, mais une datation légèrement antérieure ne peut être écartée.

Un passant de ceinture (cat. 123) trouve un parallèle dans un tumulus du Ha D1 à Ornans dans le Jura français (Schmid-Sikimić 1996, pl. 92,18), une datation compatible avec le niveau dans lequel il est apparu.

Une probable attache d'anse pour vaisselle métallique munie de deux perforations pour le rivetage (cat. 125) s'apparente aux modèles de fixation connus sur les productions sud-alpines (notamment de situles), sans pour autant trouver de comparaison exacte parmi les ensembles de référence.

Trois poinçons (cat. 82, 120-121), un ciselet (cat. 122), un crochet (cat. 124) et une série de déchets témoignent de la pratique d'activités artisanales variées au cours de cette phase (voir chap. 3.2.1). Enfin un fragment d'aileron de lame de hache ainsi qu'un tranchant brisé d'herminette ou de ciseau (cat. 127 et 83) constituent des éléments typiques du Bronze final. Soit ces deux objets se trouvent en position secondaire, soit ils correspondent à des fragments d'objets anciens récupérés et brisés pour la refonte.

Autres catégories de mobilier

Cette phase livre l'unique perle en verre du corpus (cat. 134). Il s'agit d'une pièce en pâte bleue d'un diamètre de 5 mm, pour laquelle des parallèles existent dans les tombes de

Sion-Don Bosco (Mariéthoz 2013, 48). Ces objets sont probablement importés de Vénétie, où plusieurs sites de production sont connus dès le Bronze final (Frattesina, Mariconda di Melara et Montagnana : Towle et al. 2001). Le reste du mobilier associé à cette phase compte deux fusaïoles en terre cuite (une de forme bitronconique, cat. 135, type Ic2 : Médard et al. 2017 ; l'autre, très fragmentée, de forme indéterminée, non figurée), un broyeur en quartzite blanc (cat. 136) et une meule (non figurée).

2.1.5 Phase IV (Ha D2-D3-LT A1)

Structures

Cette ultime phase de l'occupation hallstattienne est caractérisée par un nouveau cycle de construction qui s'étend sur l'ensemble de la surface fouillée. Elle rassemble le plus grand nombre de structures (fig. 12).

Deux nouveaux bâtiments peuvent être identifiés, la convergence d'indices mobilisés pour leur restitution trouvant des parallèles à Gamsen (Curdy et al. 1993). Leur mode de construction combine sablières et poteaux porteurs avec des parois en clayonnage et torchis, dont de nombreux fragments ont été récoltés sur l'ensemble des niveaux protohistoriques (environ 400 pièces pour un total de 1.7 kg). La présence du premier bâtiment (Bat1) est mise en évidence par un empierrement rectiligne conservé sur une longueur de 8 m qui constitue vraisemblablement le calage ou la protection d'une sablière (UT157). Le positionnement d'un grand foyer à sole (UT200) directement contre cet empierrement, ainsi que la topographie, permettent de définir que l'intérieur du bâtiment se trouvait

sur son côté sud-est. Quelques poteaux supplémentaires apparus à une altitude comparable constituent les seules structures pouvant être intégrées aux autres parois. Du point de vue des dimensions, cela donnerait une emprise au sol d'une longueur de 7 à 8 m pour une largeur de 4 m, soit une superficie de 28 à 32 m². La présence d'une tombe de périnatal (T2, voir chap. 3.3) contre le positionnement hypothétique de la paroi sud de ce bâtiment constitue un argument de plus en faveur de cette restitution. La forte densité de trous de poteau présents dans la partie sud de la zone fouillée reflète la présence d'un second bâtiment (Bat2). La reconstitution envisagée comporte un foyer à sole (UT145), une tombe de périnatal (T1, voir chap. 3.3) et montre des dimensions et une orientation similaires à celles du premier bâtiment.

La fin de cette phase est marquée par la construction d'un nouvel empierrement rectiligne (UT111) très semblable à celui construit au cours de la phase II, une quinzaine de mètres en retrait de ce dernier. Il s'agit vraisemblablement, à nouveau, d'une structure destinée à protéger le pied de pente des débordements de la Lizerne (voir chap. 3.5).

Céramique

Le corpus de céramique associé à cette phase affirme les tendances amorcées dans la phase III. L'écuelle à rebord déversé cat. 137, malgré son aspect archaïque, trouve deux parallèles dans la seconde phase du Ha D de Sembracher-Crettaz-Polet (Benkert et al. 2021, pl. 5,7,8). La jatte à rebord déversé cat. 140, au profil sinueux et cannelé, est typique de la céramique tournée du Ha D2-LT A1 au nord des Alpes (voir ci-dessous). Une jatte munie d'un col légèrement rentrant (cat. 157) s'apparente à une pièce découverte à Gamsen, avec un dégraissant toutefois plus grossier (Paccolat et al. 2019b, pl. 99,1869). Une autre jatte pourvue d'un col concave et d'une lèvres étirée vers l'extérieur (cat. 158) constitue l'une des formes les plus originales de cette phase. Au Ha D, quelques exemples s'en rapprochent à Bussy-Pré de Fond FR, mais le col est vertical et la lèvres moins déversée (Ruffieux/Wolf 2005, pl. 4,4.11). D'autres parallèles apparaissent à Gamsen parmi les vases situliformes découverts dans les horizons BW-6 et BW-8 (Ha D1-D2) et dont l'origine golasecchienne est avérée. Ils montrent cependant un diamètre plus réduit à l'ouverture que l'exemplaire d'Ardon.

Les formes de pot les plus emblématiques de cette phase IV sont les pots sans rebord et les pots à léger rebord déversé. Les pots sans rebord sont associés à des profils légèrement ovoïdes (cat. 227-228), en forme de « tonnelet » (cat. 161-162), ou pratiquement rectilignes (cat. 160, 163). Le tonnelet cat. 161 ainsi qu'une jatte à rebord rentrant en pâte grossière (cat. 152), tous deux ornés d'incisions verticales, trouvent un parallèle dans le dernier niveau hallstattien de Visperterminen-Oberstalden (Curdy/Paccolat 2023, pl. 18,20). Les quatre pots à épaulement du corpus apparaissent tous dans cette phase. L'un d'entre eux (cat. 165) présente une épaulement modelée par pression donnant l'illusion qu'il s'agit d'un cordon en applique avec des impressions obliques. À Gamsen, six individus de cette forme

Fig. 12. Ardon VS, Châble. Plan de la phase IV. Les structures en gris sont reportées de la phase II, car elles sont toujours en fonction au début de cette phase. La trame proposée pour le bâtiment 2 correspond à une moyenne des différentes hypothèses de restitution. DAO A. Pignolet et M. de Morsier.

apparaissent entre la fin du 7^e et la fin du 5^e siècle av. n. è. (Paccolat et al. 2019a, 224). Elle apparaît également à Varen-Sportplatz (Héritier 2002, pl. 5,1), à Salgesch-Maregraben (David-Elbiali/Giozza à paraître, pl. 8,VA9) ainsi que dans le premier niveau d'occupation hallstattienne à Sembrancher-Crettaz-Polet (Benkert et al. 2021, pl. 3,2), où elle est ornée d'un cordon en applique.

Quelques individus devant être rattachés au Bronze final sont présents jusque dans cette phase d'occupation. C'est le cas d'une écuelle portant un décor de zigzag incisé sous la lèvre avec une pâte blanche en incrustation (cat. 230), d'une autre écuelle à corps rectiligne et rebord déversé (cat. 174), ou encore d'un pot à rebord déversé muni d'une arête interne (cat. 176). Un rebord orné d'incisions horizontales et montrant une lèvre bifacettée (cat. 175) trouve des parallèles dès le Ha B1 ancien (Borrello 1993, pl. 88,14.15).

Importations trans- et cisalpines

Quelques éléments d'origine exogène peuvent à nouveau être isolés au sein de la céramique de la phase IV. Il s'agit de récipients aux pâtes fines, probablement montés au tour de potier et ayant fait l'objet d'une cuisson parfaitement maîtrisée.

Parmi eux, une jatte à rebord déversé et profil sinueux, munie de cannelures sur l'ensemble du col jusqu'à la lèvre (cat. 140), provient probablement du nord des Alpes où l'association de ces caractéristiques est emblématique de la céramique tournée tardo-hallstattienne. Elle trouve en particulier des parallèles sur le site de Posieux-Châtillon-sur-Glâne (Dietrich-Weibel et al. 1998, pl. 20; 25-26). L'essor de ces productions sur le Plateau suisse intervient vers la fin du 6^e siècle av. n. è. et elles perdurent au moins jusqu'au milieu du siècle suivant. Si ces céramiques connaissent une importante diffusion dans le monde hallstattien, centrée autour des sites dits « princiers » qui en livrent les séries les plus importantes, il s'agit en revanche d'une première en Valais. Un gobelet (cat. 153) et deux bases annulaires (cat. 229 et 231) pourraient être d'origine golasecchienne. L'importation de céramique de la culture de Golasecca en haute vallée du Rhône constitue un phénomène déjà bien documenté à Gamsen, où au moins 63 vases ont pu être identifiés (Paccolat et al. 2019a, 373). Le gobelet, orné de trois cannelures sur l'épaule (cat. 153), possède une pâte fine micacée de couleur brun orange, sa surface polie tire sur le brun gris sombre. Le fond annulaire cat. 229 est à rapprocher d'une pièce découverte à Gamsen dont l'origine sud-alpine est avérée (Paccolat et al. 2019b, pl. 167,6, BW-9, Ha D2). Le second fond annulaire (cat. 231) s'apparente aux coupes à fond annulaire typiques de la culture de Golasecca (voir par exemple Kaenel 1999, 47).

Céramique grise fine

Une série de tessons demeure sans parallèle connu dans le cadre culturel régional du Hallstatt final. Un premier ensemble est caractérisé par une pâte gris sombre savonneuse au dégraissant fin (environ 40 tessons, non figurés), les traces de façonnage visibles à l'intérieur pourraient

indiquer l'usage d'un tour lent. Plusieurs tessons portent un décor de cannelures situé sur l'épaule, les formes pourraient correspondre à des bouteilles ou à des jattes ovoïdes. Le second ensemble comporte trois individus montrant une pâte fine gris clair, plutôt caractéristique de la céramique tournée indigène à la période laténienne. Il s'agit d'une base annulaire (cat. 178) d'un pot à rebord déversé (non figuré) et d'une jatte à profil sinueux munie d'une baguette autour du col (cat. 177). Ces trois éléments trouvent des parallèles dès La Tène ancienne, en particulier à l'est du Plateau suisse et en Allemagne dans le Bade-Wurtemberg. Un exemple proche de cat. 177 apparaît sur l'habitat d'Osterfingen-Haafpunte SH (Nyffeler/Wimmer 2021, pl. 8.165). Quant à l'absence de ce type de céramique tournée à pâte claire en Valais, elle peut en partie être imputée au manque de données en contexte d'habitat pour la période concernée. Nous proposons donc de retenir pour ces trois tessons une datation à LT A-B, une datation beaucoup plus tardive pouvant être exclue d'un point de vue stratigraphique. Ils indiquent par ailleurs que la phase IV recèle une composante laténienne, qui reste toutefois très anecdotique du point de vue du mobilier.

Céramique surcuite

Plus de 300 tessons de céramique surcuite se répartissent à travers l'ensemble des horizons protohistoriques, la majeure partie d'entre eux étant associée à la phase IV (215 pièces). Cette céramique retrouvée sur toute la surface fouillée est reconnaissable à son dégraissant grossier, à son aspect poreux parfois scorifié et à sa couleur vert bleuté tirant parfois sur l'orange. Certains tessons ont presque doublé de volume, la surface du récipient étant entièrement boursoufflée, voire fondue. Aucune poterie exposée à la cuisson sur un foyer domestique (dont la température est de l'ordre de 500-600 °C) n'est susceptible de montrer des stigmates comparables, les températures auxquelles elles ont été soumises sont donc clairement plus élevées. La céramique « boursoufflée » apparaît occasionnellement sur d'autres sites de l'âge du Bronze et du Fer⁶. Il ne s'agit pas de ratés de cuisson, mais dans le cas d'Ardon l'hypothèse d'un incendie ne peut toutefois pas être étayée. Reste la possibilité de mettre ces tessons en relation avec l'activité métallurgique documentée sur le site (voir chap. 3.2.2), même si la nature de ce lien ne peut être précisée.

Mobilier métallique

Jusque dans cette dernière phase, le mobilier métallique reste presque exclusivement en alliage cuivreux. On observe cependant une augmentation du nombre d'objets en fer (six pièces).

Les fibules constituent l'un des points forts de cette phase IV. Elles comptent au minimum sept pièces en alliage cuivreux. L'un des marqueurs chronologiques les plus évidents est la fibule à timbale sur le pied (cat. 179, type F4A2), un type trouvant son origine dans l'est de la France où plusieurs ateliers de fabrication sont connus (Carrara et al. 2013). Elles apparaissent massivement entre 500 et 450 av. n. è. (Ha D3-LT A1) dans l'ensemble du

domaine hallstattien. En Valais, leur présence se limitait jusque-là à la nécropole de Sion-Don Bosco⁷.

La fibule à double timbale (cat. 180, type dP4) constitue le deuxième exemplaire valaisan de ce type d'objet avec celui découvert là encore à Don Bosco⁸. Bien que les deux timbales soient collées par la corrosion, la cassure entre la timbale de l'arc et le porte-ardillon est visible. Il s'agit donc bien de timbales séparées. Fossile directeur de la fin du Ha D2 et du Ha D3, sa diffusion couvre surtout la partie occidentale du complexe hallstattien, avec une densité particulièrement élevée en Bourgogne. Le ressort long permet en l'occurrence de dater cet objet dans une phase avancée du Ha D3 (Piningre/Ganard 2004, 250). Si le décor de lignes incisées concentriques autour de la timbale du pied est classique, celui « rayonnant » sur la timbale de l'arc est en revanche plus inhabituel. Quelques exemples, toujours sur timbale convexe, existent à Vix en association avec différents types de fibules (Chaume 2001, pl. 10,113 ; dans une moindre mesure pl. 6,96; 2,15,19).

Un fragment peut être rattaché à une fibule à double décor sur l'arc et sur le pied (« Doppelzierfibel », cat. 182, type dZ3). À nouveau, ce type est caractéristique du Ha D3 et perdure à LT A1 (Chaume 2001, 120-121). Il se répartit essentiellement autour de deux pôles, le premier en Bourgogne (Vix) et le second en Alsace (Haguenau). En Suisse, deux autres exemplaires ont été identifiés en contexte alpin : un à Gamsen (Paccolat et al. 2019b, pl. 6,128) et l'autre à Arbedo TI (Chaume 2001, fig. 99).

Un arc de fibule de type F est apparu sur le niveau d'abandon de la phase IV (cat. 233). L'extrémité de l'arc est perforée, le ressort rajouté. Si le pied incomplet ne permet pas de définir de quelle variante il s'agit, l'association de la forme de l'arc (notamment sa section, composée d'un dos arrondi et d'une arête sur la face inférieure) et de la tête perforée trouve une réplique exacte sur une fibule de type F1 découverte à Vix (Chaume 2001, pl. 4,45). Cette dernière, qui se rattache à la liste 232 de G. Mansfeld (1973, 237 ; Chaume 2001, 124), montre une diffusion centrée sur le sud de l'Allemagne. Un arc à tête perforée de section comparable apparaît également à Posieux-Châtillon-sur-Glâne (Dubreucq 2013, pl. 59,10). La perforation de la tête de l'arc pour le passage de l'axe du ressort constitue, sur ces modèles, une caractéristique typique du Ha D3, en particulier à La Heuneburg (Plouin/Lambach 2022, 133).

La fibule arciforme à disque d'arrêt et manchon (cat. 181, type S1) dérive quant à elle des fibules serpentiformes sud-alpines. Ce type est aussi bien produit au sud qu'au nord des Alpes au Hallstatt final. Les productions nord-alpines, essentiellement cantonnées au Plateau suisse et à l'est de la France (Dubreucq 2013, 121), sont caractérisées par le sertissage du disque d'arrêt à l'aide d'un manchon en bronze (Cicolani 2017, 87), un trait que l'on retrouve sur la pièce d'Ardon. Ce type est bien représenté à Gamsen (Paccolat et al. 2019a, 46), en particulier dans le niveau BW-11 (Ha D2-D3), ainsi qu'à Sion-Don Bosco⁹.

Enfin, les deux pieds de fibule vasiformes (cat. 183 et 232) apparaissent le plus souvent en association avec

des fibules sud-alpines de type serpentiforme, dans une moindre mesure à *navicella* ou encore à *sanguisuga*. Leur morphologie, en particulier celle de l'individu 232, porte à exclure une datation au Ha D1 et à LT A (Cicolani 2017, 60-63; 91). Autrement dit, ces deux pièces trouvent bien leur place au Ha D2-D3.

Un fragment de tige en bronze de section aplatie (cat. 185), orné d'un décor de cercles concentriques incisé et muni d'un trou de fixation par rivetage, constitue vraisemblablement un fragment d'attache de situle. Des exemples s'en rapprochent dans les grandes productions tessinoises contemporaines de cette phase (Schindler 1998, 123, pl. 45,1067.1068). Une tige en bronze de section circulaire en arc de cercle (cat. 186), issue du même horizon, pourrait constituer une anse de situle, à moins qu'il ne s'agisse d'un simple fragment d'anneau. Si l'on privilégie cette dernière hypothèse, des parallèles apparaissent par dizaines au Ha D dans les tumuli du Plateau suisse où il s'agit tantôt d'anneaux de chevilles, tantôt de bracelets (Schmid-Sikimić 1996).

Un fragment d'épingle muni d'une tête moulurée (cat. 188) porte un décor ne connaissant pas de parallèle sur le plan régional. Ce dernier est constitué de trois incisions périmétriques au-dessus desquelles se trouve une série de très courts segments perpendiculaires. À cet égard, rappelons que les épingles sont caractérisées par l'existence de nombreuses pièces uniques au Ha D (Dubreucq 2013, 54). Une tige enroulée de section aplatie (cat. 184) pourrait éventuellement constituer une tête d'épingle d'un type comparable à celles découvertes dans les niveaux anciens d'Ardon (cat. 31, 65, 69). Son apparition à une phase avancée du Ha D ne pose pas de problème, un exemple étant connu à Faoug-Derrière-le-Chaney (Rychner-Faraggi 1999, fig. 5.4). Une tige en bronze très fine d'une largeur de 6 mm (cat. 195), repliée à une extrémité et munie de fines incisions longitudinales sur les bords, trouve un parallèle sous forme d'annelet parmi un lot d'objets découvert anciennement à Salgesch (Tori 2019, 237 et pl. 63,503). Le contexte malheureusement peu fiable de cette découverte ne permet pas de discuter de la chronologie de ces objets.

Comme pour la phase III, plusieurs outils reflètent la pratique d'activités artisanales sur le site (voir chap. 3.2.1) : un ciselet (cat. 145), une gouge (cat. 234) et trois poinçons (cat. 189, 190, 235). Tous sont en alliage cuivreux à l'exception des deux derniers poinçons qui sont en fer. L'activité métallurgique se poursuit tout au long de cette phase, au sein de laquelle elle laisse de nombreux déchets (voir chap. 3.2.2), aussi bien pour le travail du bronze que du fer. À la catégorie des outils peut encore être ajouté un hameçon en alliage cuivreux (cat. 191). Si ce type d'objet apparaît par centaines sur les sites lacustres au Bronze final, il pourrait s'agir en Suisse de la première occurrence connue pour le premier âge du Fer. Sa présence à Ardon traduit logiquement l'exploitation de ressources halieutiques.

Enfin, deux éléments d'une crémaillère en fer représentent le plus gros objet métallique du corpus (cat. 241). Cette pièce est apparue à l'interface entre le niveau d'abandon OC-11 et les alluvions scellant le site et peut être, de ce

fait, attribuée à une période comprise entre la fin du Hallstatt et La Tène moyenne. Au Ha D, les objets de ce type sont très rares : un exemple apparaît en France à Salins et un en Allemagne à la Heuneburg (Dubreucq 2013, 78). À La Tène, des exemples plus tardifs sont connus sur le site du Mormont VD (Genechesi et al. 2023, 82, fig. 12).

Autres catégories de mobilier

Trois fragments d'anneaux en roche noire apparaissent au sein de cette phase IV (cat. 214-216). Leur état de fragmentation ne permet que difficilement d'en restituer la forme. Au premier âge du Fer, la diffusion de ces anneaux se limite presque exclusivement au nord des Alpes. Peu d'exemples sont connus en Valais : quelques-uns apparaissent dans la nécropole de Sion-Don Bosco ainsi qu'à Guttet-Schlusilachra en contexte d'habitat (Sliwinski 2024). En revanche, des anneaux en pierre ollaire de forme comparable connaissent une diffusion plus importante à l'échelle du Valais. Il s'agit vraisemblablement d'imitations alpines des anneaux en roche noire nord-alpins. Deux ateliers de fabrication ont été découverts à Gamsen ainsi qu'un troisième dans le Val d'Aoste sur le site du Château de Cly (Paccolat et al. 2019a, 112). Dans ce contexte, les trois anneaux découverts à Ardon constituent une preuve de plus de la proximité du site avec les réseaux d'échanges nord-alpins. Six fusaïoles en terre cuite, parmi les mieux conservées du site, témoignent d'une activité de filage (cat. 217-219, 239). Deux d'entre elles sont incomplètes et leur forme ne peut être restituée (non figurées). Une pierre à bouchardage périmétrique montrant des cupules symétriques (cat. 242) a également été découverte

hors contexte lors de la fouille des niveaux associés à la phase IV (voir chap. 3.2.3). Cette pièce en grès affiche un diamètre de 8 cm et un poids de 535 g. De nombreux exemples sont connus au Bronze final, en particulier sur les sites lacustres (voir par exemple Ribaux 1986, pl. 15-16 ; Leuvrey 1999, pl. 80). Ils sont également attestés au premier âge du Fer comme le montrent les exemplaires d'Onnens-Le Motti (Schopfer et al. 2018, 171).

2.2 Datations ¹⁴C

Treize datations ¹⁴C ont été obtenues sur des échantillons de faune et de charbon de bois. Leur distribution selon leur attribution stratigraphique (fig. 13) présente un certain nombre d'inversions chronologiques, qui font écho à celles observées dans l'analyse stratigraphique du mobilier. À l'instar de la céramique, les datations effectuées sur des restes fauniques font ressortir l'importance des remaniements de couches. Ainsi une datation correspondant au Bronze final (Poz-151009, 1044-841 av. n. è.) apparaît dans l'horizon OC-9 (phase IV) attribué au Ha D2-D3 (seconde moitié du 6^e siècle av. n. è.). De même, une datation (Poz-151007, 796-547 av. n. è.) obtenue dans le niveau OC-10 (phase IV) paraît, elle aussi, trop ancienne puisque plusieurs éléments permettent d'attribuer l'OC-10 au Ha D3-LT A1 (510-450 av. n. è.). Enfin, un décalage chronologique s'observe également en sens inverse puisqu'une datation (Poz-151005, 409-211 av. n. è.) obtenue sur un fragment de faune issu d'un foyer en cuvette de l'horizon OC-7 (phase III), stratigraphiquement et typologiquement asso-

Phase	Horizon	Échantillon	Calibrated date (calBC/calAD)	Date (BP)	±	cal. 2 sigma (BC)	Nature	Contexte
-	OC-15	Poz-153478		2175	30	361-110	charbon de bois	LT B-D
IV	OC-11	Poz-138060		2215	30	381-197	faune	Ha D3 / LT A-C
		Poz-153477		2500	30	778-520	charbon de bois	
	OC-10	Poz-151007		2540	30	796-547	faune	Ha D3-LT A1
	OC-9	Poz-151024		2485	30	774-481	faune	Ha D2-D3
		Poz-151008		2530	30	794-544	ossement immature	
		Poz-151009		2800	30	1044-841	faune	
III	OC-7	Poz-151005		2300	30	409-211	faune	Ha C2-D1
		Poz-153480		2520	30	789-544	charbon de bois	
		Poz-138059		2565	30	806-567	faune	
II	OC-6	Poz-151006		2810	30	1050-849	faune	Ha B3 / Ha C
	OC-5	Poz-151004		2785	30	1010-835	faune	Ha B3 / Ha C
I	OC-3	Poz-138061		2830	30	1107-904	faune	Ha B1-B2

Fig. 13. Ardon VS, Châble. Datations ¹⁴C présentées selon leur succession stratigraphique. Oxcal 4.4, courbe IntCal20 ; Bronk Ramsey 2009 ; Reimer et al. 2020. Tableau: C. Bondi, J. Montandon-Clerc.

cié au milieu du premier âge du Fer, tombe en pleine période laténienne. Cette dernière datation met en exergue la difficulté rencontrée à lire le terrain sur ce site. On peut en déduire que le niveau d'apparition observé pour ce foyer ne peut correspondre à son niveau réel d'ouverture, mais que celui-ci devait se trouver au niveau de l'OC-11, c'est-à-dire 20 à 30 cm plus haut.

En dépit de ce désordre apparent, ces datations amènent quelques précieuses précisions au cadre chronologique. Tout d'abord, en s'affranchissant du cadre stratigraphique, on remarque que les résultats se regroupent en trois ensembles relativement homogènes et distincts les uns des autres. Le premier correspond au Bronze final (quatre dates, 1107-835 av. n. è.), le deuxième au premier âge du Fer (six dates, 806-481 av. n. è.) et le dernier au second âge du Fer (trois dates, 409-110 av. n. è.). L'unique datation effectuée pour la phase I (OC-3, Poz-138061) valide son attribution au Ha B1-B2 de même que la possibilité d'un début de l'occupation légèrement antérieur au 10^e siècle av. n. è. Ensuite, au moins deux datations se rattachant au premier âge du Fer confirment l'existence au sein de cette période d'une phase d'occupation antérieure au Ha D2 (Poz-138059, Poz-151007), qui doit concorder avec les phases II et III. Les deux datations obtenues en OC-11 (phase IV) montrent quant à elles une scission interne de cet horizon, entre l'abandon de l'occupation hallstattienne et une fréquentation du site au cours de la période laténienne, qui n'avait pas été perçue au moyen de l'approche stratigraphique. Cet indice appuyé par ailleurs l'attribution chronologique des trois tessons de céramique grise fine apparus dans l'horizon OC-10 (voir chap. 2.1.5). Enfin, les trois datations contemporaines de la période laténienne (Poz-151005, OC-7, Poz-138060, OC-11 et Poz-153478, OC-15) suggèrent l'existence de deux phases bien distinctes, séparées par une épaisseur de près de 1 m de sédiment. La première prend place entre La Tène ancienne et moyenne (OC-11), et la seconde entre La Tène moyenne et finale (OC-15).

2.3 Synthèse de la séquence chronoculturelle

Le contexte stratigraphique, l'approche typologique et les datations ¹⁴C permettent de proposer un cadre chronologique et culturel clair pour les quatre phases d'occupation du site. La phase I peut être attribuée au Ha B1-B2 (env. 1050-900 av. n. è.). La phase II compte à la fois des éléments typiques du Ha B et d'autres, plus ambigus, pour lesquels une attribution au premier âge du Fer ne peut être exclue. Plusieurs tessons issus de la phase I s'y trouvent en position secondaire. Elle couvre une période maximale comprise entre 900 et 650 av. n. è. et correspond à une fréquentation plus sporadique du site. La phase III offre de meilleurs repères typologiques trouvant de nombreux parallèles sur les sites valaisans du Ha D, entre 650 et 500 av. n. è. Les datations ¹⁴C et son antériorité stratigraphique à la phase IV permettent de l'attribuer au Ha D1, avec un début possible dès le Ha C2 (650/620-

550 av. n. è.). Enfin, la phase IV constitue un ensemble très cohérent daté entre le Ha D2-D3 et LT A1, soit entre 550 et 450 av. n. è., avec une majorité d'éléments associés à la seconde moitié de cette fourchette chronologique. Au sein de cette dernière phase, trois tessons de céramique grise fine issus de l'OC-10 (voir chap. 2.1.5) ainsi qu'une des deux datations ¹⁴C obtenues pour l'horizon OC-11 (Poz-138060, 381-197 av. n. è.) indiquent qu'une fréquentation ultérieure du site intervient durant la première moitié de la période laténienne. Cette dernière demeure toutefois anecdotique, aucune véritable reprise de l'occupation n'étant perceptible sur la surface fouillée¹⁰.

3 Apports d'Ardon à la connaissance régionale du Bronze final et du premier âge du Fer

Parmi les nombreuses thématiques étudiées sur ce site, quelques-unes sont d'une valeur particulière pour la compréhension du Bronze final et du premier âge du Fer à l'échelle locale et régionale. Nous proposons ici un tour d'horizon touchant à cinq thématiques très distinctes : l'évolution de la céramique et les spécificités du corpus d'Ardon, l'artisanat et la métallurgie, les tombes de périnatales et restes humains, la chasse et l'élevage, et enfin la gestion de risques naturels.

3.1 La céramique du Bronze final au premier âge du Fer : spécificités et discussion diachronique

L'un des intérêts d'Ardon est de rassembler, pour la première fois en Valais central et sur un seul site, un corpus céramique correspondant à plusieurs siècles d'occupation, avec différents horizons bien datés et assez d'éléments typiques pour confronter les données aux modèles chronologiques acquis dans d'autres régions. Cette étude pose un premier cadre de référence régional, qui gagnera à être affiné et vérifié par l'étude d'autres sites d'habitat restés inédits, tels que le Parking du Pénitencier et de la place Zermatten à Sion. Si la typologie de la céramique ne permet pas d'affirmer la présence du Ha C à Ardon, c'est en raison de la grande difficulté que comporte la caractérisation de cette période. Nous émettons néanmoins l'hypothèse que le site connaît une fréquentation occasionnelle durant cette période. Enfin, la phase IV offre pour l'heure l'ensemble de céramique le plus conséquent et le mieux daté du Valais pour la phase Ha D3-LT A1. On notera, d'ordre général, que la céramique du Bronze final se laisse différencier de celle du premier âge du Fer par son aspect généralement plus soigné, la plus grande régularité de ses parois, de ses surfaces et de ses lèvres et sa cuisson plus homogène, ce qui permet, en complémentarité avec la typologie, de mieux repérer le mobilier remanié.

3.1.1 Écuellenes et jattes

Les écuellenes dominent les formes basses tout au long des quatre phases d'occupation. On observe une évolution graduelle des profils rectilignes (voir cat. 1, 3, 19-21) vers des profils plus arrondis (cat. 18, 49-72, 90-91, 147-148), les premiers n'apparaissant généralement plus au Hallstatt final (fig. 7). Les rebords/lèvres obliques, déversés ou horizontaux constituent des traits caractéristiques du Bronze final qui tendent à être remplacés par des rebords droits dès la phase III, soit au Ha D. Cette tendance se vérifie sur l'ensemble des sites valaisans, ce qui incite à considérer avec prudence l'attribution chronologique des quelques rebords obliques apparaissant encore en phase III (cat. 85, évent. 87). En revanche, la présence de rebords obliques et de corps rectilignes dans la phase II, où ils apparaissent encore dans de grandes proportions, pourrait indiquer une perdurance de ces traits au Ha C. Dans les ensembles de référence, les individus ornés de cannelures internes existent jusqu'au Ha B3-C1, de même que les décors de zigzag incisés associés à cette forme. Leur absence sur les sites valaisans du Ha D incite à considérer ceux issus des phases III et IV d'Ardon comme remaniés.

L'absence de jatte à rebord vertical est à signaler pour la phase III, alors qu'un exemplaire est identifié dans la phase IV (cat. 149). Il s'agit pourtant d'une forme emblématique du Ha C-D1 sur le Plateau suisse (Ruffieux/Mauvilly 2009) et du Ha D en Valais.

On constate pour les phases III-IV une nette sous-représentation des jattes à rebord rentrant, en comparaison avec les corpus de référence nord-alpins. Cette forme aurait été particulièrement attendue en phase IV, celle-ci étant fréquente dans les ensembles du Hallstatt final et de La Tène ancienne sur le Plateau suisse (voir Ruffieux/Wolf 2005, pl. 4,3 ; Montandon-Clerc 2019, pl. 3-4 ; Masserey 2008). Si les jattes à rebord rentrant sont bien représentées à Gamsen (Paccolat et al. 2019b, pl. 155; 160) et à Visperterminen-Oberstalden (Curdy/Paccolat 2023), leur présence reste très anecdotique dans les ensembles de Varen-Sportplatz (Héritier 2002) et Salgesch-Maregraben (David-Elbiali/Giozza à paraître) où les formes basses restent dominées par les écuellenes. Le corpus de Sembrancher-Crettaz-Polet, quant à lui, n'en livre aucune (Benkert et al. 2021). Selon l'état actuel de la recherche, cette forme ne constitue donc pas un marqueur totalement fiable pour la fin du premier âge du Fer en Valais. Enfin, la présence de cannelures sur ces jattes jusqu'à la fin du Ha D3 (cat. 151, 221-223) apparaît comme une spécificité du site d'Ardon, alors que ce décor est plus commun au sein des habitats valaisans du Ha D1-D2 (Curdy/Paccolat 2023, 87).

3.1.2 Pots

Avec 68 individus, les pots à rebord déversé constituent la catégorie la mieux représentée. Ils apparaissent avec une grande régularité tout au long des quatre phases d'occupation (fig. 9), une situation qui contraste avec les autres ensembles de référence connus pour le Ha D. Ce type de

réceptif est en effet très commun au Bronze final, période durant laquelle la rupture entre le bord et le reste du profil est souvent anguleuse, marquée par une arête interne. Au nord des Alpes, on constate encore une certaine fréquence de ce type de la fin du Ha B3 au Ha D1, avec une disparition progressive des ruptures de profil anguleuses (pour la transition avec le premier âge du Fer, voir Mauvilly et al. 1997 ; Michel 2006 ; Ramstein 2024 ; pour le milieu du premier âge du Fer, voir Schopfer et al. 2018, pl. 27-30 ; Ramstein 2010, pl. 2-4 ; Ruffieux/Wolf 2005, pl. 2). Les rebords déversés diminuent dès lors fortement au profit de rebords légèrement déversés, de pots sans rebord et de pots à épaulement. Cette tendance se vérifie également en Valais : à Gamsen, les pots à rebord déversé sont plutôt représentatifs des niveaux anciens (Paccolat et al. 2019a, 222), quelques-uns sont également présents dans le niveau ancien de Sembrancher-Crettaz-Polet (Benkert et al. 2021, pl. 2-3) et à Guttet-Schlussilachra. Ils sont en revanche totalement absents des ensembles de Visperterminen-Oberstalden, de Varen-Sportplatz ainsi que de Salgesch-Maregraben. Cette forme tend donc à se raréfier au cours du Ha D1 pour presque disparaître à la fin du Ha D. La surreprésentation de cette forme dans les phases III et IV d'Ardon peut être expliquée par le fait que beaucoup d'éléments s'y trouvent en position secondaire, en particulier les pièces montrant encore une rupture de profil anguleuse et une lèvre aplatie (à l'instar de cat. 176).

Présents dès les niveaux les plus anciens, les pots à léger rebord déversé apparaissent dans des proportions comparables aux pots à rebord déversé jusqu'à la phase IV. Ils survivent à ces derniers en OC-11, où se trouvent encore quatre individus. Les pots à léger rebord déversé et profil sinueux constituent l'une des formes emblématiques du premier âge du Fer. En Valais, elle est de loin la mieux représentée à Visperterminen-Oberstalden, Varen-Sportplatz, Salgesch-Maregraben et à Gamsen, alors qu'elle apparaît en proportion égale avec les pots à rebord déversé à Guttet-Schlussilachra. Elle se laisse donc solidement associer à la phase Ha D.

Les pots sans rebord, quant à eux, sont rares avant la phase III. Cette forme apparaît de manière régulière dès le Ha C sur le Plateau suisse (Paccolat et al. 2019a, 224). Elle reste discrète à Salgesch-Maregraben, où elle s'associe à des profils ovoïdes, ainsi qu'à Varen-Sportplatz où les profils sont pour la plupart verticaux. Elle est plus fréquente dans les corpus de Gamsen, Visperterminen-Oberstalden, Guttet-Schlussilachra et dans le second horizon hallstattien de Sembrancher-Crettaz-Polet. Les pots sans rebord, que ce soit en tonnelet ou à profil rectiligne, constituent donc un bon marqueur pour le Ha D valaisan.

Enfin les quatre pots à épaulement, qui se trouvent associés à la phase IV d'Ardon (cat. 164-167), sont ici typiques du Hallstatt final.

3.1.3 Décors

L'abondance des décors dans le corpus d'Ardon peut surprendre dans la mesure où le passage du Bronze final au

	Registres de lignes incisées	Cordons en applique	Décor pincé
Phase I	5	1	2
Phase II	18	5	10
Phase III	10	6	27
Phase IV	7	2	10
Total	40	14	49

Fig. 14. Ardon VS, Châble. Distribution de certains types de décors par phase. Tableau J. Montandon-Clerc.

premier âge du Fer est caractérisé en Suisse par une baisse marquée de leur fréquence. Sur les 345 décors recensés, 155 se trouvent sur des segments de céramiques associés à des bords, dont 44 sur les lèvres, 61 sur des bords et 50 sur la panse. Sans tenir compte des combinaisons de décors, cela donne un nombre minimum de 147 bords décorés, soit plus du tiers du NMI (35 %). Ce phénomène peut s'expliquer d'une part par la présence de tessons attribuables au Bronze final dans les horizons hallstattiens, et d'autre part, sans doute aussi, par la surreprésentation des pots par rapport aux autres catégories de formes.

Vers une chronologie des décors

La majorité de ces décors ne revêt que peu d'importance chronologique. Trois exceptions sont toutefois à signaler (fig. 14).

Les registres d'incisions horizontales, la plupart du temps par paire ou triples, constituent un attribut typique de la céramique du Bronze final (40 occurrences, dont 5 déjà dans la phase I et 18 dans la phase II, voir cat. 6, 30, 60, 62, 116). Celui-ci étant totalement absent des ensembles connus au Ha D, tant en Valais que sur le Plateau suisse, son apparition dans les phases III et IV est vraisemblablement à imputer au mobilier remanié.

La diminution du nombre de pots ornés de cordons en applique constitue l'une des seules tendances évolutives pouvant être établie pour la céramique entre le Ha D1 et D3, notamment à Gamsen et dans le canton de Fribourg (Ruffieux/Mauvilly 2009, 493). Cette tendance se confirme à Ardon où la phase IV ne livre que deux tessons de ce type (non figurés), de petite taille et très érodés, qui s'y trouvent probablement en position secondaire.

Enfin, un décor de modelage couvrant « pincé » apparaît à Ardon sur 49 tessons (fig. 15). Ceux-ci se répartissent spatialement sur l'ensemble de la zone fouillée et figurent dans chacune des quatre phases avec une surreprésentation en phase III. La variabilité de leur épaisseur, de leur couleur et de la disposition du décor permet de déduire qu'il ne s'agit certainement pas d'un ou deux pots éparpillés à travers toute la stratigraphie et la surface du site, mais que le nombre de ces tessons est bien représentatif d'une certaine fréquence de ce type. Cette caractéristique apparaît de manière occasionnelle au Bronze final (Borrello 1993, pl. 118,3-8; 138,3 ; Poncet-Schmid et

Fig. 15. Ardon VS, Châble. Exemple de tesson au décor couvrant pincé en relief (1605-1, OC-7). Photo InSitu Archéologie SA.

al. 2013, pl. 32,582-587) et à la transition entre le Ha B3 et C1 (Michel 2006, pl. 6,8; 8,4). Au Ha C2-D1 un seul tesson est répertorié à Onnens-Le Motti (Schopfer et al. 2018, 197) et deux à Baar ZG-Martinspark (Gnepf Horisberger 2003, pl. 13,331; 16,431). À l'échelle du Valais, en contexte hallstattien, ce type de décor n'est attesté qu'à Sion-Parking du Pénitencier (inédit, fouille Mariéthoz 2011). Son apparition au cours des deux premières phases d'Ardon et son absence des autres ensembles valaisans au Ha D incite à l'associer au Ha B et, peut-être, au Ha C. Il pourrait par ailleurs s'agir d'une tradition ayant bénéficié d'une plus grande popularité en Valais central. Ces hypothèses devront être étayées par de nouvelles découvertes.

3.2 Activités artisanales et métallurgiques au Hallstatt final

Les phases III et IV d'Ardon ont livré l'une des panoplies d'outils métalliques les plus complètes de Suisse pour le Ha D. En parallèle, de nombreux indices attestent le travail du bronze et du fer tout au long de ces deux phases. Ces différents éléments constituent pour cette période un témoignage de premier plan sur la pratique d'activités artisanales variées.

3.2.1 *Outillage et artisanat*

Les outils regroupent au minimum quatre poinçons en bronze (cat. 82, 120-121, 189) et deux en fer (cat. 190, 235), deux ciselets (cat. 122, 145) et une gouge (cat. 234) en bronze. Les poinçons sont de section quadrangulaire sur la partie emmanchée et circulaire sur la partie active. Plusieurs d'entre eux montrent un polissage résultant probablement de leur utilisation. Ils sont liés au travail du cuir

et des matières dures animales, éventuellement des métaux. Les deux ciselets sont de section rectangulaire fine et présentent un aplatissement de la partie active. La gouge est un outil bipointe de section médiane rectangulaire possédant une extrémité creuse et l'autre pointue, qui constitue probablement la soie pour l'emmanchement. Les ciselets, de même que les gouges, sont destinés au travail du bois, des matières dures animales et des métaux. Cet ensemble est complété par un dernier objet présentant une pointe de section circulaire suivie d'une partie médiane de section quadrangulaire, puis d'un décrochement avec aplatissement de la section 1.5 cm au-dessus de la pointe (cat. 124). Sur le site français de Bourguignon-les-Morey, un outil de forme comparable est interprété comme un crochet destiné à la confection de textile ou de vannerie (Dubreucq 2013, 72, fig. 64), interprétation que nous proposons de reprendre dans le cas présent. L'utilisation de la corne se laisse appréhender par les traces de découpe observées sur une cheville osseuse de capriné (voir chap. 3.4.3). Enfin, le travail des métaux est attesté par les nombreux déchets métalliques et les quelques scories retrouvées sur le site (voir chap. 3.2.2).

Une étude menée sur les ateliers métallurgiques du premier et du début du second âge du Fer dans le domaine nord-alpin occidental recense un total de 214 outils répartis sur une trentaine de sites (Dubreucq et al. 2020, 68). Près de 90 % d'entre eux sont en fer (188 pièces), les quelques éléments en bronze étant majoritairement caractéristiques du Ha D1-D2. Deux poinçons en fer sont à signaler à Posieux-Châtillon-sur-Glâne (Ramseyer 1983, fig. 23,2-3). Cette évolution d'un outillage en alliage cuivreux vers un outillage en fer à la fin du premier âge du Fer semble également se vérifier à Ardon, puisque les outils en fer n'apparaissent que dans la phase IV, en parallèle d'outils en alliage cuivreux persistants jusqu'à la fin de l'occupation hallstattienne.

3.2.2 Le travail du bronze et du fer

Le travail du bronze est attesté par une série de gouttelettes et de résidus de coulée (cat. 130-133, 210-211, 237-238), de nombreux fragments de tiges ou de fil (cat. 43, 129, 200-206, évent. cat. 192-193), dont certains portent des traces de découpe et de martelage, des chutes de tôle (cat. 68, 207-209) ainsi que de petits fragments informes dispersés sur l'ensemble du site (non figurés). Le fragment d'aileron de lame de hache et le ranchant brisé d'herminette ou de ciseau associés à la phase III (cat. 127 et 83) pourraient en outre indiquer la refonte d'objets plus anciens (Bronze final). Par opposition au travail du fer, le travail du bronze est difficile à quantifier dans la mesure où il ne laisse que peu de traces. Selon les critères définis par Dubreucq et al. (2020, 70), la variété des déchets reflète vraisemblablement une activité généraliste non spécialisée, au contraire des ateliers fabriquant un type d'objet en série qui laissent des déchets très standardisés. La découverte d'une dizaine de déchets et gouttelettes en alliage cuivreux autour du grand foyer à sole de la phase IV (voir chap. 2.1.5) porte à croire

que ce dernier pourrait avoir servi, au moins occasionnellement, à la pratique de la métallurgie, bien qu'il se trouve à l'intérieur d'un bâtiment. Il ne s'agit pas d'un cas isolé comme en témoigne le site de Talant-La Peute Combe dans la région dijonnaise (Labeaune/Alix 2014), où des foyers à l'architecture comparables situés à l'intérieur de bâtiments étaient utilisés à des fins métallurgiques.

Une série de scories de forge et une barrette de fer de section quadrangulaire portant des traces de martelage (cat. 212), vraisemblablement destinée à la confection de petit mobilier, constituent les seuls témoins du travail du fer. Les scories ferreuses ne comptent que six pièces pour un poids total de 94.5 g. À l'exception d'une pièce issue de la phase II, toutes sont issues des phases III et IV. Elles se trouvaient dispersées sur l'ensemble du site. Au moins trois d'entre elles ont une forme de calotte, chacune mesure entre 4 et 5 cm. Si l'on s'en tient à leur nombre très limité, la forge semble avoir constitué une activité occasionnelle. Mais il faut garder à l'esprit que le site est susceptible de s'étendre bien au-delà de la surface fouillée.

Cette pratique généraliste de la métallurgie fait écho au site de Gamsen où l'ensemble le plus conséquent (BW-4, Ha D1) est composé d'une cinquantaine de déchets liés au travail du bronze et de neuf scories ferrugineuses (Paccolat et al. 2019b, 716). À l'échelle régionale, les sites de Gamsen et d'Ardon contrastent dans l'échelle de l'activité pratiquée avec celui de Sévaz-Tudinges (Ruffieux et al. à paraître), un atelier métallurgique de La Tène ancienne qui a livré plus de 100 kg de scories, 9 kg de battitures et 700 fragments de creusets en argile.

3.2.3 Pierres lenticulaires à bouchardage périmétrique

Les pierres lenticulaires à bouchardage périmétrique et/ou cupules symétriques constituent des objets communs au Bronze final de l'Italie au nord de l'Europe. La découverte de deux exemplaires à Ardon (cat. 71, phase II et cat. 242, phase IV ?) constitue en revanche une première en Valais. Ces objets se déclinent sous différentes variantes, les caractéristiques principales demeurant la forme lenticulaire, un bouchardage ou une rainure périmétrique et l'apparition fréquente de cupules symétriques sur les faces, dont l'état varie du simple bouchardage au polissage. Plusieurs interprétations ont été émises quant à leur fonction : poulies fixes (Leuvray 1999), percuteurs (Baudais et Piuze 2003, 207), enclumes portatives. D'autres auteurs ont proposé au moyen d'un solide argumentaire d'y voir des poids de balance (Cardarelli et al. 1997 ; Poigt 2019, 256 ; Ialongo/Rahmstorf 2019), hypothèse que nous considérons comme la plus plausible. Ces pièces apparaissent la plupart du temps sur des sites où était pratiquée la métallurgie et qui ont livré des objets témoignant de leur insertion dans des réseaux d'échange extrarégionaux (Ialongo 2019, 118). Si l'association de cat. 242 à la phase IV d'Ardon ne peut être établie avec certitude (voir chap. 2.2.5.7), les éléments issus de cette dernière répondraient néanmoins une fois de plus à tous ces critères.

3.3 Tombes de périnataux et restes humains

Une première tombe de périnatal a pu être identifiée sur le terrain (T1, 32±4 semaines *in utero*, phase IV). Le corps était inhumé avec un dépôt de bronze constitué d'un morceau de tôle perforée et d'un anneau (cat. 143-144). Cela constitue pour l'heure un cas unique dans le monde hallstattien, les autres inhumations de périnataux recensées en contexte d'habitat étant dépourvues de mobilier funéraire. D'autres restes humains ont été identifiés par la suite, lors de l'étude archéozoologique. Une série d'ossements issus d'un même mètre carré sur deux décapages successifs livrent les restes d'un second périnatal en phase IV (T2, 36±4 semaines *in utero*). Deux autres fragments d'os longs de périnataux apparaissent en phase III dans d'autres secteurs distants l'un de l'autre d'une quinzaine de mètres (l'un de plus de 36 semaines *in utero* et l'autre d'environ 38 semaines *in utero*). Il est malheureusement impossible de préciser si nous avons affaire à des sépultures remaniées ou à des dépôts secondaires.

Ces exemples s'inscrivent dans une tradition déjà connue en Valais pour le premier âge du Fer et les périodes suivantes consistant à inhumier des individus immatures sur les sites d'habitat, le plus souvent à l'intérieur des habitations, le long des parois. À Gamsen, un minimum de 18 tombes de périnataux sont associées aux niveaux hallstattiens (Fabre 1995). Trois sépultures sont aussi apparues à Sion-Parking du Pénitencier, dont l'étude reste à faire (Ha B-LT A : Mariéthoz 2016, 30). Ce phénomène est également répandu dans le Midi de la France durant tout l'âge du Fer (Dedet 2008). En revanche, il n'a pour l'heure pas été documenté sur le Plateau suisse avant une phase avancée de La Tène ancienne (Nyffeler/Wimmer 2021, 31-33). Ardon constitue donc un nouveau repère dans l'étude de cette tradition, qui soulève des interrogations relatives au statut de l'enfant.

Deux autres restes osseux apparus dans les phases III et IV appartiennent à des individus adultes. Il s'agit d'un fragment de fémur et d'une série de fragments d'occipital. De manière générale, la pratique de l'inhumation d'individus adultes n'est pas attestée en contexte d'habitat à l'âge du Fer, exception faite des cadavres retrouvés au fond de silos (Boulestin et Baray 2010). Si la présence d'ossements isolés d'individus adultes s'observe régulièrement sur les sites lacustres du Bronze final (Rychner-Faraggi 2016, 50 ; Andrey 2006), les exemples se font pour l'heure plus rares au premier âge du Fer : Bussy-Pré de Fond pour la Suisse (Reynaud Savioz 2011) ainsi que Saint-Apollinaire, Izier et Genlis dans la région dijonnaise (Labeaune et al. 2018 ; Darteville 1992 ; Ducreux/Christain 2017). Soulignons qu'il s'agit presque exclusivement de fragments crâniens. Dans certains cas, le contexte rituel de ces découvertes a pu être mis en évidence. À Ardon, le contexte de découverte de ces restes humains (issus de niveaux d'occupation) ne livre aucun indice allant dans ce sens. Cette hypothèse reste malgré tout la plus convaincante pour expliquer leur présence dans un cadre domestique.

3.4 Exploitation des ressources animales

Au nombre de 5226, les restes étudiés proviennent des neuf horizons protohistoriques (OC-03 à OC-11) réunis dans les phases I à IV. En raison de l'absence d'études de faune issue de ces périodes (Ha B et Ha D) dans la partie centrale du canton du Valais, l'analyse des restes animaux d'Ardon apporte un éclairage précieux et inédit sur l'économie animale dans cette région durant la Protohistoire.

3.4.1 Conservation et représentativité du corpus

Les vestiges osseux et dentaires, recueillis à vue lors de la fouille fine, se caractérisent par une conservation moyenne à mauvaise. Particulièrement couvrantes, les empreintes de radicelles marquent la quasi-totalité des restes de faune et ont contribué à fragmenter les ossements les plus fragiles. Les traces de morsures et les stigmates de digestion ne concernent respectivement que 2 % et 0.9 % des vestiges (cependant, une grande partie des os ingérés par les chiens et les porcs sont complètement dissous ou très fragilisés par les sucs gastriques). En détruisant la surface des ossements, les radicelles et, dans une moindre mesure, les morsures ont empêché l'observation d'éventuelles traces de découpe ; nous ne disposons donc d'aucune donnée sur les techniques de boucherie pratiquées. Signes d'une fragmentation secondaire importante (après enfouissement), le poids moyen des restes n'est que de 3.7 g et les dents isolées sont très abondantes ; ces dernières forment en effet près de la moitié des restes de caprinés (48.2 %) et environ un tiers des restes de bœuf et de porc (36.6 % et 32.1 %). On constate également un net déficit en os du tronc (vertèbres et côtes), qu'ils soient déterminés spécifiquement ou non et, au contraire, une surreprésentation des os à cavité médullaire (mandibule et os longs des membres attribués à des espèces et fragments de diaphyses indéterminées). La perte osseuse, plus importante pour les éléments squelettiques fragiles (os plats, de petite taille et/ou issus d'animaux juvéniles), et l'absence de tamisage conduisent à des biais de représentation en favorisant les espèces et les parties anatomiques de grande taille et issues d'animaux adultes. Dès lors, la qualité de l'échantillon de faune, constitué d'une petite partie de la masse initiale des déchets, n'est pas suffisante pour aborder, par exemple, les questions de gestion des cheptels. La taille du corpus, cependant, contrebalance quelque peu ces problèmes de représentativité.

3.4.2 Distribution de la faune dans la séquence

Du point de vue quantitatif, les restes de faune se distribuent de manière variable dans la séquence protohistorique (fig. 16). Les horizons les plus riches en faune - OC-8 et OC-10 - correspondent à des niveaux d'occupation datés du Ha D. Cependant, les mélanges observés dans les niveaux du premier âge du Fer incitent à considérer avec prudence l'attribution des vestiges à une phase ; seul le premier niveau de structures (OC-3), attribué au Bronze

Espèces	OC-3	OC-4	OC-5	OC-6	OC-7	OC-8	OC-9	OC-10	OC-11	Total
Cheval (<i>Equus caballus</i>)	5		4	1	4	7		14	2	37
Bœuf (<i>Bos taurus</i>)	26	10	8	15	19	75	6	137	37	333
Mouton (<i>Ovis aries</i>)	2	3		5	2	4	1	2	2	21
Chèvre (<i>Capra hircus</i>)	2	1		1	3	1		1	1	10
Caprinés (<i>Ovis/Capra</i>)	64	48	8	63	51	248	12	147	67	708
Porc (<i>Sus domesticus</i>)	12	5	4	28	10	69	9	88	12	237
Chien (<i>Canis familiaris</i>)	4	3	1	2	3	8		4	2	27
Total domestique	115	70	25	115	92	412	28	393	123	1373
Bouquetin des Alpes (<i>Capra ibex</i>)		1				2				3
Cerf rouge (<i>Cervus elaphus</i>)		1	2		1	1		4		9
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)						1				1
Ours brun (<i>Ursus arctos</i>)	1					4				5
Loup gris (<i>Canis lupus</i>)								1		1
Lièvre brun (<i>Lepus europeus</i>)					1			2		3
Castor (<i>Castor fiber</i>)			1			1				2
Avifaune (<i>Aves</i>)						3		1		4
Micromammifères (<i>Micromammalia</i>)	1				1	4				6
Total sauvage	2	2	3	0	3	16	0	8	0	34
Porc/sanglier (<i>Sus sp.</i>)									1	1
Chien/loup (<i>Canis sp.</i>)							1			1
Petit carnivore (<i>Carnivora</i>)								1		1
Total déterminés	117	72	28	115	95	428	29	402	124	1410
Mammifère de taille grande	95	64	27	85	101	295	34	342	125	1168
Mammifère de taille moyenne	236	153	33	287	267	734	70	515	125	2420
Mammifère de taille petite				2		3	1	5		11
Indéterminés	7	5	3	5	20	66	5	84	22	217
Total indéterminés	338	222	63	379	388	1098	110	946	272	3816
Total	455	294	91	494	483	1526	139	1348	396	5226

Fig. 16. Ardon VS, Châble. Nombre de restes selon les espèces et les horizons. Tableau N. Reynaud Savioz.

final (Ha B1-B2), ne comporte pas de mobilier postérieur. Par conséquent, dans le paragraphe dédié à la description des espèces animales, nous considérons la faune issue de la séquence protohistorique (OC-3 à 11) comme un seul corpus. Lorsqu'il s'agit de comparaisons à l'échelle du site et à l'échelle régionale, nous avons considéré trois ensembles, celui du Bronze final (OC-3, phase I), celui formé des occupations de la transition Bronze final/premier âge du Fer (OC-4-6, phase II) et les horizons du Ha D (OC-7-10, phases III-IV)¹¹.

3.4.3 Les mammifères domestiques et l'élevage

Les animaux domestiques le plus fréquemment abattus sont les caprinés et plus particulièrement les moutons (dont proviennent les deux tiers des restes de petits ruminants domestiques déterminés spécifiquement). Les vestiges osseux et dentaires de caprinés forment 52.5 % du nombre de restes (NR) et 21 % du poids des restes en grammes (PR) déterminés. Le bœuf se place en deuxième position selon le nombre (23.7 %), mais en première position selon la masse

(52.4 %). Les petits et les grands ruminants sont suivis du porc qui atteint 16.9 % du NR et 11.9 % de PR déterminés. Un abattage plus fréquent des caprinés est aussi corroboré par le nombre minimum d'individus (NMI). En effet, les restes de moutons et de chèvres proviennent d'un minimum de 20 individus, tandis que ceux de porcs et de bœufs signalent la présence respectivement d'au moins neuf et huit animaux. Le cheval et le chien complètent discrètement le spectre faunique domestique, en représentant 2.6 % et 1.9 % du NR et 11.4 % et 0.9 % du PR déterminés ; au minimum cinq chevaux et quatre chiens sont attestés. En raison du faible nombre d'individus et de la sous-représentation des animaux juvéniles induite par les problèmes de conservation, il est illusoire de vouloir cerner les motivations de l'élevage des principaux mammifères. En outre, les déterminations du sexe sont extrêmement rares (seules deux vaches ont été identifiées). À partir de l'examen de mandibules possédant une série dentaire – au nombre de seize pour les caprinés, dont quatre de moutons et sept de chèvres, et de cinq pour les bovins et pour les cochons – on peut tout au plus avancer que, étant donné la présence de

ruminants juvéniles et adultes, un élevage mixte (viande et lait) paraît de mise pour le bœuf, le mouton et la chèvre. La distribution des caprinés dans cinq classes d'âge (de « 2-6 mois » à « plus de 6 ans ») témoigne d'un abattage régulier pratiqué sur des animaux de tous âges. On peut s'interroger sur ce qui a motivé la mise à mort de petits ruminants âgés de 2 à 4 ans : s'agit-il d'une mise en réforme précoce (stérilité ?) ou d'un goût pour les viandes grasses ? Ces remarques s'appliquent aussi aux cochons, les cinq séries dentaires examinées provenant en effet d'individus (dont deux truies et un verrat) âgés de 2-3 ans. Cependant, quelques dents de lait isolées (qui le sont en raison des mauvaises conditions de conservation et qui, rappelons-le, devraient être plus nombreuses) signalent la présence de jeunes animaux. Il s'agit notamment de deux cochons de moins de 18-20 mois et d'un porcelet mort peu après sa naissance. Un fœtus de veau est par ailleurs attesté sous la forme d'une phalange intermédiaire (OC-8). L'exploitation de la force des bovins, soupçonnée par la présence de deux individus maintenus en vie au-delà de 5-7 ans, est confirmée par une cheville osseuse dont la face ventrale est aplatie par le port du joug (OC-10) ; cependant aucune pathologie associée à des sollicitations mécaniques fortes et répétées n'a été observée. Quant aux matières premières exploitées, seule une cheville osseuse de chèvre sectionnée témoigne de la récupération de l'étui corné (OC-10). Si l'effacement des éventuelles stries de découpe nous prive de la possibilité de mettre en évidence le prélèvement des peaux, des tendons et des sabots, le spectre anatomique qui montre une surreprésentation des éléments crâniens et des bas de pattes irait dans ce sens.

L'occupation du Bronze final a livré cinq restes de cheval – une série dentaire inférieure dont l'os est très peu et très mal conservé, un très petit fragment de dent jugale, un métacarpe, un métatarse et une phalange distale – qui proviennent d'au moins deux individus. Non épiphysé, le métacarpe appartenait en effet à un poulain de moins de 15 mois, tandis que la hauteur des dents jugales indique un âge compris entre 6 et 9.5 ans (Levine 1982). Les dimensions réduites et la finesse des prémolaires et des molaires évoquent un équidé gracile et de taille réduite. Trois autres chevaux, au minimum, sont signalés dans les occupations datées de l'âge du Fer. Deux d'entre eux (voire les trois) sont des étalons ; trois canines isolées ont été mises au jour dans des ensembles de la fin de la séquence hallstattienne (OC-8 et OC-10). Des incisives extrêmement usées proviennent d'un cheval âgé d'une vingtaine d'années (stade d'usure 5b de Guadelli 1998). À partir d'un métatarse sub-complet, une hauteur au garrot de près de 1,31 m est proposée pour un cheval de la transition entre premier et second âge du Fer (OC-10 ; May 1985). Un cas de connexion anatomique impliquant des os du bas de patte ainsi que le spectre squelettique dominé par les os de la tête et de l'autopode indiquent que les carcasses de chevaux ont été traitées sur place, les extrémités du corps étant considérées comme les premiers déchets de la découpe. La mauvaise conservation des surfaces des ossements n'ayant pas permis l'observation d'éventuelles traces de découpe, l'hippophagie ne peut

cependant être certifiée. La consommation de viande de cheval est attestée, que ce soit au Bronze final, par exemple à Hauterive-Champréveyres (Studer 1991), ou à l'âge du Fer, par exemple à Gamsen (Reynaud Savioz 2018).

La cynophagie, en revanche, est attestée par quatre dents noircies par la flamme ; deux canines, une supérieure (OC-6) et une inférieure (OC-8), présentent une pointe brûlée et la surface masticatoire de deux prémolaires inférieures d'une même hémi-mandibule (OC-8) est noircie et abîmée par la flamme (lors du brûlage des poils et/ou du rôtissage). L'usure des dents indique que deux des quatre canidés sont des sujets juvéniles : le premier, daté du Bronze final, est âgé de 6-10 mois et le second, du premier âge du Fer, est âgé de 15-24 mois (Horard-Herbin 2000). À l'exception d'un axis et de deux radius, le chien est représenté par des os de la tête et des bas de patte (n=24) qui sont des déchets de la première découpe.

L'abondance des restes des extrémités des carcasses (tête et bas de patte) qui concerne tous les mammifères domestiques indique que les animaux étaient élevés et abattus sur place ; on ne peut toutefois pas exclure que les bêtes (dont des femelles gestantes) aient été acheminées depuis un site voisin ou lointain, en vue de leur abattage. Les restes de faune livrés par les occupations protohistoriques s'apparentent donc en partie à des déchets de première découpe. Des activités artisanales en lien avec les sous-produits accessibles lors de cette phase de la découpe sont aussi envisageables, comme le prouve la présence d'une cheville osseuse de chèvre tranchée qui évoque l'artisanat de la corne. Les peaux, fourrures et tendons ont sans doute été prélevés, mais l'effacement d'éventuelles traces de découpe empêche de le confirmer.

3.4.4 La faune sauvage et la chasse

Vingt-huit restes de faune (sans les micromammifères, vraisemblablement intrusifs) ont été attribués à des taxons sauvages tandis que, pour deux dents, un doute subsiste quant au statut domestique ou sauvage du suidé (porc/sanglier) et du canidé (chien/loup) dont elles sont issues. À l'exception d'un reste d'ours, tous les vestiges de mammifères et d'oiseaux sauvages ont été mis au jour dans des occupations du premier âge du Fer.

Le cerf est attesté par neuf restes issus de la tête, des deuxièmes segments des membres et de l'autopode (bas de patte). Deux phalanges proximales et un *proximum* de radius ont été attribués au bouquetin des Alpes, sur la base de leur taille ou de leur morphologie (Fernandez 2001). L'os de l'avant-bras provient d'un animal particulièrement grand et massif, sans aucun doute un mâle robuste. Le bouquetin étant avant tout un animal rupicole, il n'a pas forcément été chassé en haute montagne (d'ailleurs, de nos jours, une population de bouquetins vit sur les hauts d'Ardon et il n'est pas rare d'en apercevoir sur les rochers qui surplombent le village). Le sanglier est représenté par une hémi-mandibule de grande taille appartenant à un mâle adulte ; la pointe de la canine brûlée trahit soit le brûlage des poils, soit le rôtissage.

Deux carnivores – l'ours brun et le loup gris – sont attestés. Un petit fragment de canine d'ours s'avère le seul reste rapportable à un taxon sauvage dans l'horizon du Bronze final (OC-3). Les autres restes du plantigrade – une canine incomplète, la diaphyse d'une ulna et deux phalanges, proximale et intermédiaire, connectées – ont tous été mis au jour dans l'horizon OC-8. L'attribution d'une grande et robuste hémi-mandibule au loup gris est confirmée par la mesure de la carnassière (M1) dont la largeur et la longueur dépassent très nettement celles des quatre premières molaires des chiens d'Ardon.

Le lièvre, vraisemblablement brun, est représenté par trois restes : la diaphyse d'une ulna, un métatarse 5 incomplet et un calcanéus. Un petit fragment d'incisive recouvert d'une couche d'émail orange caractéristique et un *distum* d'humérus signalent la présence du castor à Ardon.

Enfin, la faune aviaire est attestée par quatre restes, découverts dans des niveaux du Ha D (OC-8 et OC-10). Les fragments d'un tibiotarse et d'un tarsométatarse ainsi que deux os longs sont issus d'espèce(s) de taille moyenne (comparable à celle d'un pigeon).

La diversité du spectre sauvage, qui rassemble sept espèces de mammifères et un ou des oiseaux, conduit à un premier constat : les activités cynégétiques n'étaient pas spécialisées. Varié, le tableau de chasse implique que plusieurs motivations (qui peuvent en outre se combiner) ont certainement conduit à la capture des animaux sauvages. Citons l'acquisition de viande et de matières premières que les mammifères domestiques ne livrent pas (comme le bois de cerf, les plumes, les fourrures, voire le castoréum), l'élimination de nuisibles et de concurrents, la recherche de prestige à travers la difficulté ou la dangerosité de la chasse, ou encore simplement l'opportunisme. Le fait qu'un des bouquetins soit un grand mâle irait dans le sens d'une chasse source de prestige. La même remarque s'applique au sanglier, qui est également un mâle adulte dont la chasse s'avère particulièrement dangereuse. D'après leur représentation anatomique, le loup et l'ours étaient peut-être présents sous la forme de pendeloques, d'amulettes et/ou de trophées ; étant donné la fréquence des pendentifs sur canines d'ours au Bronze final, notamment sur le site d'Hauterive-Champréveyres (Rychner-Faraggi 2016), il serait tentant de voir dans le fragment de canine d'ours de l'horizon OC-3 le vestige d'une pendeloque. Le spectre anatomique indique par ailleurs que les ongulés et les grands carnivores ont été ramenés entiers dans l'habitat et dépecés sur place. Les extrémités du corps étant les déchets de la première découpe, on ne peut exclure que l'abondance des os du crâne et des bas de patte se rapporte à un travail des peaux et des fourrures.

3.4.5 La faune du Bronze final et du premier âge du Fer : quelques remarques

Bien qu'il soit difficile, voire hasardeux, de vouloir comparer des corpus se distinguant si grandement par leur nombre de restes et qui, de plus, sont issus pour le Bronze final d'un seul horizon et, pour le premier âge du Fer, de

Fig. 17. Ardon VS, Châble. Pourcentage du nombre de restes déterminés atteint par les espèces au HaB1-B2 (phase I), à la transition HaB/C (phase II) et au HaD (phases III-IV). Tableau N. Reynaud Savioz.

plusieurs occupations, il nous a paru tout de même intéressant de comparer la fréquence des principales espèces d'un habitat qui perdure durant une partie importante de la Protohistoire.

L'ordre de fréquence de la triade domestique ne change pas au cours des cinq siècles d'occupation. Cependant, si les caprinés demeurent les animaux les plus fréquemment abattus tout au long de la séquence protohistorique, une baisse significative de leurs effectifs – de 10.2 % – est constatée entre le Bronze final (OC-3) et l'habitat plus dense du Ha D (OC-7 à OC-10). Le recul des caprinés se fait en faveur du bœuf qui augmente de 9.7 % (fig. 17). On note également un accroissement des effectifs porcins qui intervient cependant plus tôt, entre la fin de l'âge du Bronze (OC-3) et la suite des occupations.

En ce qui concerne la faune sauvage, la part du gibier, en passant de 0.9 % au Bronze final à 2.3 % lors des occupations du premier âge du Fer est multipliée par plus de deux. L'apport des mammifères domestiques à la subsistance demeure toutefois central tout au long de la séquence. L'essentiel des protéines animales consommées (viande, sang, moelle, graisse et laitages), des matières premières acquises (laine/poils, étui corné, etc.), sans oublier les services (force, fumure, etc.), a été fourni par les animaux d'élevage, ruminants en tête. De plus, selon les règles de la préservation (avant enfouissement) et de la conservation (après enfouissement) différentielles, les caprinés, qui ont été le plus fréquemment mis à mort, devaient être initialement encore plus nombreux.

3.4.6 La faune d'Ardon dans son contexte régional

La fréquence des espèces animales diffère entre le site d'Ardon et ceux de Gamsen et Visperterminen-Oberstalden, deux habitats ruraux également occupés durant la Protohistoire et situés dans la haute vallée du Rhône. Les effectifs de faune sauvage du site d'Ardon au premier âge du Fer sont plus importants que ceux de Gamsen (0.2 %) et d'Oberstalden (0.4 % ; Reynaud Savioz 2018; id. 2023). Ardon s'en distingue aussi en ce qui concerne la fréquence des caprinés : sur les deux sites haut-valaisans, ces derniers sont nettement plus prédominants puisqu'ils atteignent 72 %. De plus, le porc y joue un rôle plus anecdotique, ses

effectifs atteignant 7.2 % à Gamsen et 9 % à Oberstalden. Les divergences constatées dans les choix de subsistance entre Ardon et les deux sites du Haut-Valais, plus étroitement liés à la pratique du pastoralisme, s'expliqueraient-elles par l'influence de sphères culturelles différentes ? En effet, contrairement à Gamsen, tourné vers le nord de l'Italie (culture de Golasecca) ; Paccolat et al. 2019), le site d'Ardon, d'après le mobilier mis au jour, montre de fortes affinités avec la culture hallstattienne nord-alpine. Même si la proportion de caprinés s'avère plus faible à Ardon que dans les deux sites haut-valaisans, il n'en demeure pas moins que les petits ruminants domestiques sont les animaux le plus fréquemment abattus sur les trois sites. Dans une remarquable continuité, la prédominance des moutons et des chèvres est par ailleurs observée en Valais du Néolithique jusqu'au haut Moyen Âge (Reynaud Savioz 2014, fig. 1) et constitue une spécificité des sites valaisans. Sur le Plateau, à l'âge du Fer, le porc (par exemple à Posieux-Châtillon-sur-Glâne, au Ha D2-D3) ou le bœuf (à Frasses-Praz au Doux au Ha C et à Bussy-Pré de Fond au Ha D2-D3) prennent en effet la première place (Chaix et al. 1991 ; Mauvilly et al. 1997 ; Reynaud Savioz 2011).

La place de la chasse est intéressante, notamment en termes de statut social. Dans les sites à caractère aristocratique, on observe un taux relativement élevé d'espèces sauvages qui pourrait indiquer que la chasse soit une activité réservée à une élite ; c'est notamment le cas à Posieux-Châtillon-sur-Glâne (3.7 %), plus encore à Bussy-Pré de Fond (7.3 %) et à Oberriet-Montlingerberg SG (6.5 % du Ha B2 à LT A) (Kramis 2008). Le pourcentage de gibier d'Ardon - 2.3 % - s'avère être inférieur à celui des sites précités, bien supérieur à ceux de Gamsen et de Visperterminen-Oberstalden et se rapproche de celui d'habitats avec activité de métallurgie comme Onnens-Le Motti (1.7 % au Ha D1) (Schopfer et al. 2018) mais aussi d'habitats plus conventionnels, à l'exemple d'Osterfingen SH-Haafpunte (2.9 % au Ha D1 à LT A) (Deschler-Erb 2021). On le voit, la corrélation entre la proportion de gibier observée et le statut socio-économique des occupants du village d'Ardon est délicate à établir de manière certaine. Des critères qualitatifs, comme la représentation, spécifique et anatomique, et le sexe des individus laissent penser que les activités cynégétiques ont pu être sources de prestige lorsqu'elles visaient des animaux à valeur sociale ou symbolique forte en raison de la dangerosité de leur chasse ou de leurs attributs (dents, cornes). Cependant, diluées sur des siècles d'occupation, les prises de même que la consommation de gibier demeurent pour le moins anecdotiques.

3.5 Se protéger des inondations : gestion du risque à Ardon

Nous proposons ici de revenir sur deux structures associées aux niveaux hallstattiens d'Ardon, que nous avons proposé d'interpréter comme des digues (fig. 11-12, voir chap. 2.2.3.1 et 2.2.5.1). Il s'agit d'empierrements rectilignes composés à la fois de dalles et de pierres de petit

calibre entassées de manière anarchique ainsi que de gros blocs alignés à plat montrant un espacement irrégulier. La première installation (UT298) a pu être observée sur une longueur de 10 m, elle se poursuit de part et d'autre de la zone fouillée et montre une largeur moyenne de 100 à 120 cm pour une hauteur de 40 à 50 cm. La seconde installation (UT111), moins bien conservée, est documentée sur une longueur de 7 m et une hauteur maximale de 40 cm. Toutes deux s'appuient sur le pied du coteau et se développent de manière transversale en direction de la plaine en suivant une même orientation. Chacune est munie d'un renfort perpendiculaire constitué de blocs massifs (UT300 et UT214). Ces deux ensembles ont été construits à plusieurs générations d'intervalle : le premier à la fin de la phase II, et le second à la fin de la phase IV. Le premier dispositif (UT298) marque la limite nord de l'occupation, au-delà de laquelle se succèdent plusieurs épisodes de crue matérialisés par des niveaux d'alluvions. Aucun de ces niveaux naturels n'a pu être observé de l'autre côté de cette structure, où la séquence archéologique se poursuit sans interruption notable. Son installation a vraisemblablement rendu possible une pérennisation de l'occupation du pied de pente dès la phase III, notamment perceptible à travers l'édification de bâtiments. Le second dispositif constitue la structure la plus tardive pouvant être rattachée à l'occupation hallstattienne. Sa construction vers la fin de la phase IV suggère que les bâtiments 1 et 2 sont abandonnés et qu'un repli de l'occupation s'effectue vers l'ouest, sur le pied du coteau. Son état de délabrement montre en outre qu'un laps de temps relativement important sépare l'abandon de l'occupation et l'enfouissement définitif du site par les alluvions, qui s'est probablement produit au courant de La Tène moyenne.

Les alluvions documentées sur le site avant, pendant et après les occupations protohistoriques témoignent d'épisodes de crues répétés dont l'origine la plus probable est la Lizerne, bien qu'une composante rhodanienne ne puisse être entièrement écartée (fig. 18). Ce danger a constitué un enjeu central dans l'organisation de la vie quotidienne à Ardon jusqu'à la correction définitive du torrent au 19^e siècle (Broccard et al. 2006, 41). Le Rhône lui-même a été jusqu'à récemment à l'origine de plusieurs crues qui ont transformé toute la plaine entre la Morge et Riddes en un grand lac dont émergeait à peine le cône alluvial sur lequel se trouve Ardon. Des sources historiques rapportent

Fig. 18. Ardon VS, Châble. Coupe est. Les niveaux d'alluvions scellant le site (FL-12) apparaissent à la base de la coupe ; une coulée de débris (TO-16) est visible au sommet de la coupe. Photo InSitu Archéologie SA.

la construction de digues en plaine du Rhône dès le Moyen Âge (Borgeat-Theler et al. 2011, 22-23). Leurs descriptions font état de structures rectilignes construites en oblique par rapport au cours du Rhône et constituées de graviers, de pierres, de branchages et de troncs d'arbres enchevêtrés. Ces installations étaient d'une importance capitale pour protéger les pâtures et les surfaces agricoles, alors que des inondations d'une envergure particulièrement dramatique survenaient à un rythme d'au moins deux à trois fois par décennie. La description de ces digues d'époque historique permet d'envisager dans le cas d'Ardon l'emploi d'une architecture mixte en pierre, terre et bois, dont seul les pierres et les sédiments auraient subsisté. Les nombreuses petites cavités documentées dans ces structures pourraient d'ailleurs correspondre aux négatifs laissés par des bois. L'existence de tels dispositifs permet d'envisager la présence d'autres sites protohistoriques en plaine du Rhône à des emplacements jusqu'alors jugés trop peu propices à l'installation d'habitats permanents.

4 Synthèse

Malgré la faible emprise de la surface fouillée, les structures, la quantité et la qualité du mobilier mis au jour sur le site d'Ardon permettent de renouveler les données sur l'habitat de la fin de l'âge du Bronze jusqu'au début du second âge du Fer en Valais. La culture matérielle confirme une fois de plus, s'il en était besoin, les liens forts existant pour ces périodes entre cette région alpine et le Plateau suisse. Par leur diversité, les découvertes réalisées offrent un panorama particulièrement large d'un habitat du premier âge du Fer : activités artisanales, métallurgie, chasse et élevage, échanges extrarégionaux, rituels funéraires autour des périnataux, réponse à des dangers environnementaux.

Au Bronze final, plusieurs indices laissent penser que l'essentiel de l'occupation devait se développer en terrasses sur le coteau, en marge de la zone fouillée, à l'instar du site de Chamoson-Les Lumères, localisé à environ 2 km d'Ardon (Pugin 1986, 229-231). Au premier âge du Fer, la construction d'aménagements de protection contre les crues pourrait traduire un besoin de gagner de l'espace habitable, en toute connaissance des risques naturels encourus. Il est également possible de voir dans ce choix du lieu la volonté d'occuper un espace investi d'une importance stratégique particulière, peut-être par sa situation privilégiée sur des routes anciennes. Comme pour la période précédente, le site s'étend au-delà de la surface fouillée et son extension reste à déterminer. Par ces aménagements et les activités collectives et artisanales identifiées, il apparaît que les occupations des phases III et IV correspondent davantage à un habitat groupé qu'à une ferme isolée. Le mobilier et les datations plus tardives suggèrent par ailleurs que l'occupation se poursuit hors emprise de fouille durant une partie de l'époque laténienne. Autant d'éléments qui font ressortir le grand potentiel archéologique de cette zone pour toute la Protohistoire.

La période du Bronze final connaît un certain dynamisme en matière d'échanges transalpins. Selon l'état actuel de la recherche, ces échanges semblent subir un grand ralentissement dès la disparition des villages lacustres vers 850 av. n. è. (Jennings 2014, 177). Ce fait est également observé au sud des Alpes (Rubat Borel 2009, 249) et coïncide avec une péjoration climatique documentée à l'échelle de l'Europe entière (Gauthier et al. 2018, 355-369). S'en suivent près de deux siècles marqués par un important déficit de données archéologiques, un phénomène auquel Ardon n'échappe pas. Les contacts transalpins connaissent un nouvel essor dès le début du Ha D1 (vers 650-620 av. n. è.) avec la diffusion d'éléments issus de la culture de Golasecca vers le monde hallstattien occidental, et à plus large échelle avec les échanges entre Étrusques, Grecs et élites hallstattiennes. La période la plus richement représentée à Ardon coïncide précisément avec l'apogée de ce phénomène, soit entre la fin du 6^e et la première moitié du 5^e siècle av. n. è. (Casini/Chaume 2014, 242). Le mobilier mis au jour dans la phase IV témoigne d'influences, voire de liens entretenus avec de nombreuses régions voisines telles que le Plateau suisse, le Jura, la Bourgogne, le sud de l'Allemagne, le Tessin, ou encore la Vénétie. Il reflète ainsi parfaitement la position-clé qu'occupe la vallée du Rhône au Hallstatt final et son rôle d'intermédiaire entre cultures sud- et nord-alpines.

Une telle perdurance de l'occupation (du Bronze final à La Tène) se rencontre plus habituellement en contexte alpin que sur le Plateau suisse. Cela s'explique en partie par la topographie, plus contraignante. Le spectre chronologique couvert par Ardon ne trouve pour l'heure de parallèle en Valais – et de manière plus complète encore – qu'à Sion (sur l'ensemble des sites sédunois), ainsi que de manière plus discontinue à Gamsen, Visperterminen-Oberstalden et Sembrancher-Crettaz-Polet. D'autres exemples sont connus plus à l'est des Alpes à Oberriet-Montlingerberg (Steinhauser-Zimmermann 1987), Mels-Castel SG (Nagy 1996) et à Coire GR (Rageth 1998 ; Defuns/Gaudenz 1988). Ces sites, comme Sion, Gamsen et Ardon avec le Rhône, sont implantés à proximité d'un autre fleuve majeur de l'ouest de l'Europe, le Rhin, jouant au même titre un rôle de catalyseur dans les échanges culturels. On ne peut donc que postuler l'existence d'autres sites comparables jalonnant la plaine du Rhône jusqu'à l'embouchure du Léman.

Jean Montandon-Clerc
InSitu archéologie SA
jean.montandon-clerc@hotmail.com

Nicole Reynaud Savioz
Laboratoire d'archéozoologie
Rue de Loèche 1&3
1950 Sion
nicole.reynaud@labo-archeozoo.ch

Julie Debard
InSitu archéologie SA
julie.debard@insitu-archeo.ch

Catalogue

OC-3 (pl. 1-2)

- 1 1862-1. Écuëlle à rebord horizontal légèrement concave. Pâte noire, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre arrondie, diam. 30 cm.
- 2 975-1. Écuëlle à rebord oblique. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre aplatie, diam. 32 cm.
- 3 1853-1. Écuëlle. Pâte brune, dégraissant moyen, extérieur lissé et intérieur poli, trois cannelures internes. Fond plat, diam. 6 cm.
- 4 1833-1. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte beige, dégraissant moyen, surface lissée, quatre fines cannelures sur l'épaule. Lèvre aplatie étirée vers l'extérieur, diam. 27 cm.
- 5 1840-2. Pot à rebord déversé allongé. Pâte grise, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre aplatie.
- 6 947-1. Pot à profil biconique et épaulement basse. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, surface érodée, quatre paires d'incisions continues.
- 7 1626-2. Gobelet. Léger rebord déversé. Pâte brun foncé, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre amincie, diam. 8 cm.
- 8 1840-1. Anse. Pâte grise, dégraissant grossier, surface érodée.
- 9 974-2. Pot à rebord déversé allongé. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, impressions digitées à la base du bord. Lèvre aplatie, diam. 44 cm.
- 10 1861-1. Pot à profil biconique et rebord déversé allongé. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, cordon imprimé en applique à l'inflexion du bord et segments incisés obliques sous le cordon. Lèvre aplatie, diam. 34 cm.
- 11 974-3. Pot à profil biconique et rebord déversé. Pâte beige, dégraissant grossier, surface brute, segments incisés obliques à la base du bord. Lèvre aplatie, diam. 25 cm.
- 12 974-1. Pot ovoïde à léger rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, impressions sur la tranche de la lèvre et impressions circulaires à l'outil à la base du bord. Lèvre aplatie, diam. 18 cm.
- 13 585-2. Panse. Pâte brune, dégraissant fin, surface lissée, impressions digitées horizontales. Orientation incertaine.
- 14 586-1. Panse. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, surface lissée, impressions de cupules.
- 15 1684-1. Fond plat à talon épaissi avec un cordon muni d'impressions digitées autour de la base. Pâte orange, dégraissant grossier, surface brute. Diam. 12 cm.
- 16 1800. Enclume. Conglomérat métamorphisé ou gneiss œillé, 26 x 23 x 9.5 cm.
- 17 1823. Enclume. Gneiss micacé, 30 x 22 x 10.5 cm.

OC-4 (pl. 2-3)

- 18 1172-1. Écuëlle à rebord déversé. Pâte brun-gris, dégraissant moyen, extérieur brut et intérieur lissé. Lèvre arrondie, diam. 28 cm.
- 19 1278-1. Écuëlle à rebord oblique. Pâte grise, dégraissant grossier, extérieur brut et intérieur lissé. Lèvre aplatie, diam. 22 cm.
- 20 925-1. Écuëlle à rebord déversé. Pâte grise, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre facettée, diam. 22 cm.
- 21 1791-5. Écuëlle à rebord oblique. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre écrasée, diam. 20 cm.
- 22 1726-1. Jatte à rebord vertical allongé. Pâte beige, dégraissant moyen, surface érodée, diam. 18 cm.
- 23 1739-1. Pot à rebord déversé. Pâte gris-beige, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre aplatie, diam. 30 cm, diam. fond 12 cm.
- 24 1791-4. Pot à rebord déversé. Pâte beige, dégraissant moyen, surface brute, impressions quadrangulaires à l'outil sur l'inflexion. Lèvre aplatie, diam. 16 cm.
- 25 905-1. Pot sans rebord. Pâte gris-orange, dégraissant grossier, surface brute, cordon imprimé en applique sous la lèvre. Lèvre en biseau interne, légères traces de surcuisson.
- 26 905-6. Pot à rebord déversé et encolure étroite. Extérieur beige, cœur gris, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre arrondie, diam. 22 cm.

- 27 905-8. Panse. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, décor incisé en « arête de poisson ».
- 28 1791-7. Anse. Pâte beige, dégraissant moyen, surface brute.
- 29 925-5. Écuëlle. Fond bombé. Pâte beige, dégraissant moyen, surface lissée, trois larges cannelures internes à la jonction avec la base. Diam. 10 cm.
- 30 905-4. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte beige-gris, dégraissant fin, surface polie, deux séries de trois incisions continues sous la lèvre et sur l'épaule. Lèvre aplatie, diam. 32 cm.
- 31 1792. Bronze. Épingle à tête enroulée. Section circulaire, diam. 0.5 cm, long. 9 cm, 5.35 g.
- 32 894. Bronze. Fragment de bracelet à tampon. Surface corrodée. Section ovale, long. 4.5 cm, larg. 0.8 cm, ép. 0.5 cm, 5.9 g.
- 33 943. Bronze. Annelet, section aplatie triangulaire. Diam. 1.7 cm, 0.5 g.
- 34 924. Bronze. Pointe de flèche à soie droite. Long. 3.6 cm, larg. 1.5 cm, 2.3 g.
- 35 893. Bronze. Chaînette. Trois anneaux et quatre maillons plats, 1.1 g.
- 36 1885. Terre cuite. Fusaïole discoïde avec rétrécissement, type IIg1. Diam. env. 5.5 cm, impressions cupules périmétriques sur la carène et une série plus fine à l'outil sur la face.

OC-5 (pl. 4)

- 37 1194-1. Pot à rebord déversé légèrement concave. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, larges impressions digitées sur la lèvre et légères impressions de cupules sur l'inflexion, diam. 28 cm.
- 38 1327-1. Pot à rebord déversé. Pâte gris-brun, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre aplatie, diam. 24 cm.
- 39 1798-1. Pot à rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre arrondie, diam. 28 cm.
- 40 1327-2. Pot ovoïde ? Pâte grise, dégraissant grossier, surface lissée.
- 41 1649-1. Pot de type jarre ou vase à col. Pâte brune, dégraissant grossier, surface érodée, cannelures larges et moyennes.
- 42 1505-1. Gobelet à épaulement ? Pâte grise, dégraissant moyen, surface érodée. Lèvre étirée vers l'extérieur, diam. 8 cm.
- 43 1328. Bronze. Ébauche d'objet, tige de section quadrangulaire irrégulière non polie, une extrémité aménagée en pointe de section circulaire, l'autre extrémité brisée. Possibles traces de martelage au niveau de la pointe. Long. 5.5 cm, 0.8 g.
- 44 1462. Bronze. Petite plaquette avec perforation circulaire. Fragment d'objet fini. Dessus lissé, dessous creux, 0.18 g.

OC-6 (pl. 4-5)

- 45 899-15. Écuëlle à rebord horizontal. Extérieur beige, cœur gris, dégraissant moyen, surface lissée, diam. 28 cm.
- 46 899-9. Écuëlle à rebord déversé. Pâte brune, dégraissant moyen, surface polie, diam. 18 cm.
- 47 1316-1. Écuëlle à rebord horizontal. Extérieur brun, cœur gris, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre facettée, diam. 24 cm.
- 48 1318-1. Écuëlle à rebord horizontal. Pâte gris sombre, dégraissant grossier, surface lissée, diam. 16 cm.
- 49 1696-2. Écuëlle à rebord droit. Pâte noire, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre aplatie, diam. 17 cm.
- 50 1785-1. Jatte à rebord rentrant. Extérieur noir, cœur beige, dégraissant fin, revêtement à la barbotine ? Motif de chevrons incisés entre deux paires d'incisions continues. Lèvre arrondie, diam. 20 cm. Importation ?
- 51 1420-1. Jatte à rebord rentrant. Pâte brune, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre étirée vers l'extérieur, diam. 22 cm.
- 52 899-1. Pot ovoïde à rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, impressions de cupules irrégulières à la base du bord. Lèvre aplatie, arête interne, diam. 18 cm.
- 53 899-2. Pot à rebord déversé. Pâte beige, dégraissant grossier, surface brute, cordon imprimé en applique à la base du bord.

- 54 1645-4. Pot à léger rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, segments imprimés obliques à la base du bord. Lèvre aplatie, diam. 20 cm, orientation incertaine.
- 55 1077-1. Pot sans rebord. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, incisions obliques sur la lèvre et segments incisés obliques à la base du bord, diam. 25 cm.
- 56 1129-1. Fond plat à talon épaissi. Extérieur beige, cœur noir, dégraissant grossier, surface brute, impressions de cupules.
- 57 1661-1. Fond. Pâte noire, dégraissant moyen, surface polie, diam. 6 cm.
- 58 920-2. Fond plat. Pâte grise, dégraissant moyen, surface lissée, paire d'incisions continues autour du talon, diam. 6 cm.
- 59 1561-1. Écuelle à rebord horizontal. Pâte brun-beige, dégraissant moyen, surface lissée, double motif de zigzag incisé sur le méplat, diam. 21 cm.
- 60 1680-1. Jatte ou plat creux. Pâte noire, dégraissant moyen, surface lissée, trois incisions continues sous le bord et une paire d'incisions continues sur la panse. Lèvre amincie, arête interne, diam. 19 cm.
- 61 899-18. Écuelle ? Pâte brune, dégraissant moyen, surface polie, motif géométrique en sillon d'impression sur la surface interne.
- 62 1304-1. Gobelet à épaulement. Extérieur beige, cœur noir, dégraissant moyen, surface lissée, deux paires d'incisions continues.
- 63 1645-1. Pot à rebord déversé. Pâte brun-rouge, dégraissant grossier, surface brute, impressions sur la tranche de la lèvre et cordon imprimé en applique sur l'inflexion. Lèvre aplatie, diam. 40 cm.
- 64 1696-1. Pot à rebord déversé. Pâte orange-gris, dégraissant grossier, extérieur brut et intérieur lissé, impressions sur la tranche de la lèvre et cordon imprimé en applique sur l'inflexion. Lèvre aplatie, arête interne, diam. 38 cm.
- 65 1552. Bronze. Épingle à tête enroulée. Section circulaire, diam. 0.3 cm, long. 8 cm, 6.1 g.
- 66 1625. Bronze. Tête d'épingle à tête enroulée ? Section aplatie, long. 0.7 x 0.3 cm, 0.3 g.
- 67 1647. Bronze. Pointe d'épingle ou ardillon de fibule. Section circulaire, diam. 0.3 cm, long. 2.7 cm, 0.35 g.
- 68 1048. Bronze. Fragment de tôle courbée et épaisse avec trace d'outil, chute de travail ? Long. 0.8 cm, larg. 0.7 cm, ép. 0.2 cm, 0.3 g.
- 69 1822. Bronze. Épingle à tête enroulée. Extrémité fragmentée. Section circulaire, diam. 0.3 cm, long. 8.5 cm, 4.11 g.
- 70 865. Bronze. Tige à extrémité enroulée formant deux « spires ». Section circulaire, diam. 0.25 cm, sauf pour les spires où la section est rectangulaire. Long. 6.3 cm, 2.3 g.
- 71 1288. Lithique. Pierre lenticulaire à bouchardage périmétrique. Grès, diam. 9 cm, 675 g.
- OC-7 (pl. 6)**
- 72 1538-1. Écuelle à rebord droit. Extérieur gris foncé, intérieur gris clair, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre à bourrelet interne, diam. 12 cm.
- 73 1635-1. Jatte carénée à rebord déversé. Pâte brune, dégraissant moyen, surface érodée. Lèvre amincie, diam. 12 cm.
- 74 1513-1. Pot à léger rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, impressions de cupules sur le bord. Lèvre écrasée, diam. 17 cm.
- 75 1461-1. Pot à rebord déversé. Extérieur beige, cœur gris, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre aplatie, diam. 34 cm.
- 76 1461-2. Pot à rebord déversé ? Extérieur beige, cœur gris, dégraissant grossier, surface brute, segments imprimés obliques sur l'inflexion.
- 77 1549-2. Pot. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, segments incisés obliques montant jusqu'à la lèvre. Lèvre aplatie.
- 78 1212-1. Écuelle. Pâte brune, dégraissant moyen, surface polie, trois larges cannelures internes depuis la base, diam. base 9 cm.
- 79 1214-2. Gobelet à épaulement. Pâte brune, dégraissant fin, surface polie, col droit orné de légères cannelures avec série de fines et profondes impressions circulaires à l'outil sur l'épaulement, diam. env. 9 cm.
- 80 1600. Bronze. Épingle à tête côtelée. Section circulaire, diam. 0.15 cm, long. 7.5 cm, 0.75 g.
- 81 903. Bronze. Annelet, fragment. Section quadrangulaire, long. 2 cm, larg. 0.2 cm, ép. 0.1 cm, 0.3 g.
- 82 1659. Bronze. Poinçon, fragment. Section quadrangulaire, extrémité circulaire et polie. Long. 1.5 cm, larg. 0.4 cm, ép. 0.3 cm, 0.35 g.
- 83 1352. Bronze. Fragment de lame d'herminette ou de ciseau (tranchant). Long. 1.46 cm, larg. 0.75 cm, ép. 0.41 cm, 1.3 g.
- 84 2161. Fer. Fil. Section circulaire, diam. 0.08 cm, long. 0.3 cm, 0.05 g.
- OC-8 (pl. 6-8)**
- 85 289-2. Écuelle à fin rebord horizontal. Pâte brune, dégraissant moyen, extérieur brut et intérieur lissé. Lèvre pincée vers l'extérieur, diam. 26 cm.
- 86 583-9. Écuelle à rebord oblique. Pâte beige, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre aplatie, diam. 24 cm.
- 87 552-3. Écuelle à rebord horizontal. Pâte grise, dégraissant moyen, extérieur brut et intérieur lissé, diam. 22 cm.
- 88 583-3. Écuelle à rebord oblique. Pâte grise, dégraissant grossier, surface érodée. Lèvre aplatie, diam. 21 cm.
- 89 672-3. Écuelle à rebord oblique. Pâte grise, dégraissant moyen, surface brute. Lèvre aplatie, diam. 24 cm.
- 90 783-2. Écuelle à rebord droit. Pâte grise, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre écrasée, diam. 26 cm.
- 91 583-4. Écuelle à rebord droit. Extérieur beige, cœur noir, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre à bourrelet interne, diam. 20 cm.
- 92 1052-1. Jatte à rebord ou à col. Pâte brune, dégraissant moyen, surface érodée, trois cannelures sur l'épaulement, diam. 10 cm.
- 93 700-1. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, surface polie, deux cannelures sous la lèvre. Lèvre amincie, diam. 28 cm.
- 94 720-1. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte grise, dégraissant grossier, surface érodée. Lèvre amincie, diam. 23 cm.
- 95 1007-1. Jatte à rebord déversé allongé. Pâte grise, dégraissant fin, surface érodée. Lèvre amincie, diam. 12 cm.
- 96 552-1. Jatte à rebord déversé. Pâte orange, dégraissant fin, surface érodée, cannelures sur l'épaulement, diam. 12 cm.
- 97 714-1. Jatte à rebord déversé. Pâte orange, dégraissant moyen, surface érodée, motif triangulaire incisé avec incrustation de pâte blanche. Lèvre amincie.
- 98 1607-3. Pot ou jatte à rebord déversé allongé. Pâte beige-gris, dégraissant moyen, surface brute. Lèvre amincie, diam. 25 cm.
- 99 764-2. Pot sans rebord, « tonnelet ». Pâte beige, dégraissant grossier, surface brute, segments imprimés sous le bord. Lèvre aplatie, diam. 16 cm.
- 100784-1. Pot à rebord déversé. Pâte beige, dégraissant grossier, surface brute, cordon imprimé en applique sur l'inflexion. Lèvre écrasée, diam. 32 cm.
- 101583-6. Pot à léger rebord déversé. Pâte peut-être tournée, dégraissant fin micacé, surface polie. Lèvre arrondie légèrement facetée. Importation ?
- 102783-1. Pot ovoïde à léger rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, cordon imprimé en applique sous le bord. Lèvre écrasée, diam. 24 cm.
- 1031028-1. Pot ovoïde à léger rebord déversé. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, incisions obliques sur la lèvre et segments incisés obliques sur le bord, diam. 24 cm.
- 1041241-1. Pot sans rebord. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, impressions obliques sur la lèvre et segments incisés verticaux sous le bord. Lèvre écrasée, diam. 14 cm.
- 1051367-1. Jatte avec bec verseur ? Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute.
- 106529-1. Bouteille ? Pâte noire tournée, dégraissant fin, surface polie. Importation sud-alpine ?
- 107552-8. Bouteille ou gobelet ? Rebord déversé. Pâte gris sombre tournée, dégraissant fin, surface lissée. Diam. 12 cm. Importation nord-alpine ?

- 108661-1. Panse. Pâte beige, dégraissant grossier, surface brute, série d'impressions digitées en lunules.
- 109789-2. Panse. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, décor couvrant pincé en relief.
- 110761-1. Fond plat à talon épais. Pâte gris-orange, dégraissant grossier, surface brute, impressions obliques autour du talon, avec possible incrustation, diam. 11 cm.
- 111 1764-2. Fond plat. Pâte grise, dégraissant grossier, extérieur brut et intérieur lissé, diam. 10 cm.
- 112 1755-2. Écuelle à ressaut interne. Pâte orange, dégraissant fin, extérieur brut et intérieur poli, diam. 29 cm.
- 113 548-4. Écuelle à rebord horizontal. Pâte gris-brun, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre étirée vers l'extérieur, diam. 20 cm.
- 114 552-5. Écuelle à rebord concave. Pâte brun-gris, dégraissant moyen, surface lissée, incision en zigzag sur la lèvre.
- 115 1607-1. Écuelle à rebord horizontal. Pâte brune, dégraissant moyen, surface lissée, incisions en zigzag sur la lèvre et sous la lèvre sur face interne, diam. 19 cm.
- 116 812-1. Vase à épaulement. Pâte orange, dégraissant moyen, surface lissée, cinq séries de trois incisions continues.
- 117 1464-1. Pot ovoïde à rebord déversé. Pâte brun-gris, dégraissant grossier, surface brute, petites impressions circulaires à l'outil sur l'inflexion. Lèvre aplatie, arête interne, diam. 38 cm.
- 118 739. Bronze. Fragment de fibule à ressort unilatéral ? Section circulaire, diam. 0.9 cm, long. 3.1 cm, 0.9 g.
- 119 1730. Bronze, fragment d'annelet. Section aplatie, long. 1.6 cm, larg. 0.33 cm, ép. 0.2 cm, 0.4 g.
- 120 1135. Bronze. Poinçon ? Section irrégulière. Long. 1 cm, larg. 0.3 cm, ép. 0.2 cm, 0.2 g.
- 121 816. Bronze. Poinçon. Section quadrangulaire, extrémité circulaire. Long. 3.2 cm, larg. 0.4 cm, 1.6 g.
- 122 534. Bronze. Ciselet, soie fragmentée. Section rectangulaire, long. 3.5 cm, larg. 0.3 cm, ép. 0.2 cm, 1.1 g.
- 123 1602. Bronze. Passant de ceinture ? Section rectangulaire, long. 2.7 cm, larg. 0.3 cm, ép. 0.1 cm, 0.85 g.
- 124 688-1-2. Bronze. Partie gauche : reste d'outil à pointe, couleur sombre. Section quadrangulaire et décrochement avec aplatissement de la section et une longue tige plus claire à section aplatie. Long. 3.2 cm, larg. 0.34 cm, ép. 0.16 cm, 0.95 g. Partie droite : tige aplatie, couleur claire. Section aplatie, long. 5.5 cm, larg. 0.34 cm, ép. 0.15 cm, 1.4 g.
- 125 542. Bronze. Attache subrectangulaire avec deux perforations pour rivetage, extrémité fragmentée avec amorce de changement d'orientation. Section aplatie, long. 2.3 cm, larg. 0.9 cm, ép. 0.15 cm, 1.15 g.
- 126 829. Bronze. Fragment de tige en bronze, une extrémité intacte. Section circulaire, diam. 0.35 cm, long. 0.9 cm, 0.25 g.
- 127 763. Bronze. Fragment de hache à ailerons. Long. 1.83 cm, larg. 1.26 cm, ép. 0.4 cm, 3.4 g.
- 128 911. Bronze. Fragment de tige, objet fini ou chute de travail ? Section circulaire, diam. 0.32 cm, long. 1.5 cm, 0.22 g.
- 129 1047. Bronze. Fragment de tige, déchet métallurgique. Section quadrangulaire irrégulière, une extrémité légèrement biseautée. Long. 1.3 cm, 0.15 g.
- 130 546. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 1.05 cm, larg. 0.56 cm, ép. 0.38 cm, 0.45 g.
- 131 691. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 1.6 cm, larg. 0.94 cm, ép. 0.6 cm, 1.9 g.
- 132 1603. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 0.71 cm, larg. 0.53 cm, ép. 0.28 cm, 0.4 g.
- 133 1613. Bronze. Déchets de coulée. Long. 2 cm, larg. 1.2 cm, ép. 1.5 cm, 0.3 g.
- 134 747. Verre. Perle. Couleur bleu, diam. 5 mm, 0.1 g.
- 135 491. Terre cuite. Fusaïole bitronconique, type Ic2. Diam. 3 cm.
- 136 1660. Lithique. Broyon. Quartzite blanc, 328 g.
- OC-9 (pl. 9)
- 137 1782-1. Écuelle à rebord déversé. Pâte grise, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre arrondie, diam. 20 cm.
- 138 1349-1. Écuelle à rebord oblique. Extérieur gris, cœur rouge, dégraissant fin, surface lissée. Lèvre aplatie, diam. 22 cm.
- 139 279-1. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte grise, dégraissant moyen, surface polie, trois légères et larges cannelures entre l'épaulement et la lèvre. Lèvre aplatie, diam. 22 cm.
- 140 748-1. Jatte à rebord déversé. Pâte noire tournée, dégraissant fin, surface polie, cannelures couvrant le col. Lèvre amincie, diam. 20 cm. Céramique tournée tardo-hallstattienne ?
- 141 279-2. Pot ovoïde. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, segments incisés verticaux.
- 142 1628-1. Fond plat. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, surface interne couverte de fines incisions (au peigne ?), diam. 12 cm.
- 143 888-1. Bronze, Tombe 1. Fragment de tôle perforée. Long. 5.2 cm, larg. 3.2 cm, ép. 0.02 cm, 3.1 g.
- 144 888-2. Bronze, Tombe 1. Annelet. Section ovale, long. 1.8 cm, larg. 0.6 cm, ép. 0.2 cm, 0.6 g.
- 145 1330. Bronze. Ciselet. Section rectangulaire, sortes d'ailerons sur la partie emmanchée, long. 1.5 cm, larg. 0.3 cm, ép. 0.15 cm, 0.3 g.
- OC-10 (pl. 9-12)
- 146 493-3. Écuelle à rebord droit. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre aplatie, diam. 18 cm.
- 147 155-1. Écuelle à rebord droit. Pâte orange, dégraissant grossier, extérieur brut et intérieur lissé. Lèvre arrondie, diam. 26 cm.
- 148 560-1. Écuelle à rebord droit. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre arrondie, diam. 22 cm.
- 149 277-1. Jatte ovoïde à rebord vertical. Pâte grise, dégraissant moyen, surface érodée, trois légères cannelures sous le bord. Lèvre amincie, diam. 23 cm.
- 150 396-1. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte beige, dégraissant moyen, surface brute, diam. 15 cm.
- 151 969-1. Jatte à rebord rentrant. Pâte brune, dégraissant moyen, surface érodée, deux légères cannelures à la base du bord. Lèvre arrondie, diam. 25 cm.
- 152 517-1. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, segments incisés verticaux sous la lèvre avec incrustation de matière carbonisée. Lèvre arrondie, diam. 18 cm.
- 153 368-1. Jatte à rebord déversé ou gobelet. Extérieur gris-brun, cœur rouge, dégraissant fin, surface lissée, cannelures sur l'épaulement. Lèvre arrondie, diam. 11 cm. Importation sud-alpine ?
- 154 431-1. Jatte carénée à rebord déversé. Pâte beige, dégraissant fin, surface érodée. Lèvre amincie, diam. 12 cm.
- 155 414-1. Jatte à léger rebord déversé. Pâte beige, dégraissant moyen, surface brute, impressions obliques sur la lèvre. Diam. 24 cm.
- 156 1416-3. Jatte carénée. Pâte beige, dégraissant moyen, surface polie, diam. 22 cm.
- 157 255-1. Jatte à encolure haute et léger rebord déversé. Extérieur brun, cœur gris, dégraissant grossier, surface brute. Lèvre étirée vers l'extérieur, diam. 14 cm.
- 158 969-2. Jatte à encolure haute et rebord déversé. Pâte grise, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre étirée vers l'extérieur, diam. 21 cm. Importation sud-alpine ?
- 159 517-2. Jatte à rebord déversé ou gobelet. Pâte brune, dégraissant fin, surface polie. Lèvre amincie, diam. 10 cm.
- 160 447-1. Pot sans rebord. Pâte beige, dégraissant grossier, surface brute, impressions digitées verticales sur le bord. Lèvre écrasée.
- 161 326-1. Pot sans rebord, « tonnelet ». Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, segments incisés verticaux sur le bord. Lèvre arrondie, diam. 22 cm.
- 162 513-1. Pot sans rebord, « tonnelet », profil légèrement sinueux. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, incisions obliques sur la lèvre. Lèvre écrasée, diam. 21 cm.
- 163 493-1. Pot sans rebord. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, impressions digitées sous le bord. Lèvre écrasée, diam. 24 cm.
- 164 1444-2. Pot à épaulement. Pâte brune, dégraissant grossier,

- surface lissée. Lèvre amincie, diam. 18 cm, fond plat, diam. 10 cm.
- 165674-5. Pot à épaulement. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, épaulement modelé avec impressions obliques. Lèvre aplatie, diam. 22 cm.
- 166556-1. Pot à épaulement. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, légères impressions obliques sur la lèvre et segments imprimés verticaux sous le bord. Lèvre arrondie, diam. 24 cm.
- 167326-2. Pot à épaulement. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, incisions verticales pratiquées avec un outil creux. Lèvre arrondie, diam. 26 cm.
- 168459-1. Bouteille ou gobelet ? Rebord vertical. Pâte brun-gris, dégraissant moyen, surface lissée. Lèvre amincie, diam. 8 cm.
- 169993-1. Gobelet. Rebord rentrant. Pâte beige, dégraissant moyen, surface érodée. Lèvre arrondie, diam. 8 cm.
- 170969-3. Panse. Pâte grise, dégraissant grossier, surface brute, segments incisés verticaux et trou de réparation.
- 171126-1. Panse. Pâte beige, dégraissant moyen, surface érodée, au moins deux cordons lisses ornés d'impressions en zigzag.
- 172500-4. Fond plat à talon épaissi. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, impressions de cupules autour du talon.
- 173496-2. Fond à ombilic. Pâte brune, dégraissant moyen, extérieur lissé et intérieur brut, diam. 2.5 cm.
- 1741416-1. Écuille à rebord horizontal. Pâte grise, dégraissant moyen, surface brute, diam. 24 cm.
- 1751444-1. Jatte ? Orientation incertaine. Pâte noire, dégraissant moyen, surface polie, trois fines incisions continues sous la lèvre puis une série de quatre incisions continues plus bas sur le rebord. Lèvre facetée.
- 1761443-1. Pot à rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, segments imprimés obliques sous l'inflexion, arête interne. Lèvre aplatie, orientation incertaine.
- 177366-1. Jatte à rebord déversé. Pâte grise, dégraissant fin, surface brute, décor de baguette à l'inflexion. Lèvre arrondie, diam. 25 cm.
- 178473-1. Fond annulaire. Pâte grise, dégraissant fin, surface lissée, céramique tournée, diam. 9 cm.
179423. Bronze. Fibule à timbale, type F4A2. Arc de section rectangulaire, 10 spires, corde externe haute. Long. 3 cm, larg. 2.3 cm, 2.6 g.
180254. Bronze. Fibule à double timbale, variante type dP4. Fines incisions sur les timbales, au moins 24 spires. Long. 3.5 cm, larg. 4 cm, 4.6 g.
181561. Bronze. Fibule arciforme à disque d'arrêt et manchon, type S1. Section de l'arc en « D », long. 2.53 cm, 1.15 g.
182983. Bronze. « Doppelzierfibel », type dZ3. Section aplatie, long. 2.5 cm, larg. 0.5 cm, ép. 0.1 cm, 0.6 g.
183196. Bronze. Pied de fibule vasiforme, type sud-alpin. Long. 0.8 cm, 0.95 g.
1841333. Bronze. Tige à section aplatie enroulée, tête d'épingle enroulée ? Section aplatie, long. 0.7 cm, larg. 0.26 cm, ép. 0.08 cm, 0.1 g.
185355. Bronze. Fragment d'attache de vaisselle métallique ? Tôle aplatie épaisse avec décoration incisée au compas d'un petit cercle (diam. 0.3 cm). Section aplatie, long. 1.8 cm, larg. 0.63 cm, ép. 0.63 cm, 0.2 g.
186270. Bronze. Anneau. Section circulaire, diam. 0.2-0.4 cm, long. 9.5 cm, 5.04 g.
1871336. Bronze. Ardillon de fibule ou épingle. Section circulaire, diam. 0.2 cm., long. 5.2 cm, 1.11 g.
1881353. Bronze. Épingle à tête globulaire, tête ornée de trois fines incisions périmétriques surmontées de très petits segments incisés verticaux. Section circulaire, diam. 0.24 cm, long. 3.9 cm, 1.55 g.
189267. Bronze. Poinçon. Section quadrangulaire, long. 4.6 cm, larg. 0.4 cm, ép. 0.3 cm, 3 g.
190467. Fer. Poinçon ou ciselet, les deux extrémités sont amincies. Section quadrangulaire, long. 2.3 cm, larg. 0.3 cm, 0.75 g.
191419. Bronze. Hameçon. Section circulaire, diam. 0.2 cm, long. 4.2 cm, 1.2 g.
192421. Bronze. Annelet, certaines parties très corrodées. Section circulaire, diam. 0.21 cm, long. 1.9 cm, 1.15 g.
1931051. Bronze. Annelet, deux fragments. Section aplatie, long. 2 cm, larg. 0.2 cm, ép. 0.1 cm, 0.32 g.
194521. Bronze. Annelets. Section circulaire, diam. 0.13 cm, long. 0.5 cm, 0.2 g.
195425. Bronze. Tige fine repliée, deux légères rainures longitudinales sur la face supérieure, anneau ? Section aplatie, long. 2.5 cm, larg. 0.5 cm, ép. 0.02 cm, 0.7 g.
196426. Fer. Objet indéterminé. Long. 2.6 cm, larg. 1.6 cm, 1.55 g.
197375. Fer. Clou ? Tête aplatie ovoïde, diam. 1.75 cm. Section quadrangulaire, long. 2.99 cm, 2.66 g.
198967. Bronze. Rivet ? Section circulaire, diam. 0.18 cm, long. 0.4 cm, 0.01 g.
1991345. Bronze. Annelet ou tige enroulée. Section rectangulaire aplatie, deux extrémités brisées. Long. 8 cm, larg. 0.25 cm, ép. 0.1 cm, 0.4 g.
2001344. Bronze. Tige repliée. Section ovale aplatie, extrémités avec traces de découpe ? Aucune trace de martelage. Diam. 0.2 cm, long. 8 cm, 0.5 g.
201266. Bronze. Fragment de tige, chute de travail ? Section circulaire, diam. 0.15 cm, long. 0.9 cm, 0.15 g.
202269. Bronze. Annelet ou chute de travail ? Section circulaire, diam. 0.3 cm, long. 2.5 cm, 1.05 g.
2031354. Bronze. Fragment de tige légèrement courbe. Section ovale, diam. 0.2 cm, long. 0.77 cm, 0.07 g.
204353. Bronze. Tige en bronze, traces de martelage. Section circulaire, diam. 0.16 cm, long. 4.5 cm, 0.3 g.
205354. Bronze. Fil fragmenté, une pièce avec trace de découpe en biseau. Section circulaire, diam. 0.12 cm, long. 10.3 cm, 0.5 g.
206265. Bronze. Fil fin replié, une extrémité sectionnée, traces de martelage le long de la tige. Section circulaire, diam. 0.1 cm, long. 3 cm, 0.1 g.
2071335. Bronze. Fragment de tôle avec perforation. Long. 1.2 cm, larg. 0.8 cm, ép. 0.7 cm, 0.2 g.
2081422. Bronze. Tôle hexagone avec perforation centrale et traces de découpe, chute de travail ? Long. 1.85 cm, larg. 1 cm, ép. 0.05 cm, 0.2 g.
209216. Bronze. Fragment de tôle courbé avec traces de découpe, potentielle perforation, chute de travail ou douille d'un objet fini ? Long. 3.5 cm, larg. 1.6 cm, ép. 0.04 cm, 1.45 g.
2101337. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 1.2 cm, larg. 0.9 cm, ép. 0.55 cm, 1.55 g.
211420. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 0.62 cm, larg. 0.5 cm, ép. 0.5 cm, 0.4 g.
212968. Fer. Barrette. Section quadrangulaire plus ou moins aplatie, traces de martelage. Long. 3.36 cm, larg. 1.1 cm, ép. 0.75 cm, 6.4 g.
213478. Fer. Indéterminé. Long. 1.1 cm, larg. 0.98 cm, 0.9 g.
214454. Lignite. Anneau, long. 3 cm, larg. 1.2 cm, ép. 1.1 cm, 4.4 g.
215335. Lignite. Anneau, long. 7,2 cm, larg. 1 cm, ép. 1.2 cm, 6 g.
2161334. Lignite. Anneau, long. 5.8 cm, larg. 1.1 cm, ép. 1.4 cm, 5.35 g.
21760. Terre cuite. Fusaïole tronconique carénée à paroi concave, type IIe2. Diam. 3 cm.
2181133. Terre cuite. Fusaïole conique, type IIId3. Diam. 2.6 cm.
219271. Terre cuite. Fusaïole conique, type IIId3. Diam. 2.1 cm.
- OC-11 (pl. 13-14)**
- 220192-1. Écuille à rebord droit. Pâte grise, dégraissant grossier, extérieur brut et intérieur lissé. Lèvre aplatie, diam. 24 cm.
- 221236-5. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte orange, dégraissant moyen, surface érodée, deux larges et légères cannelures sous la lèvre. Lèvre aplatie, diam. 22 cm.
- 222 1846-3. Jatte ovoïde à rebord rentrant. Pâte noire, dégraissant grossier, surface polie, trois larges cannelures sur l'épaulement.

- 223994-1. Jatte à rebord rentrant. Pâte gris-orange, dégraissant moyen, surface polie, deux cannelures sous la lèvre. Lèvre amincie, diam. 26 cm.
- 224192-4. Bouteille ou pot à encolure étroite ? Pâte grise, dégraissant moyen, surface polie. Lèvre amincie, diam. 18 cm.
- 225518-2. Pot sans rebord. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, segments imprimés verticaux sous la lèvre. Lèvre arrondie, diam. 16 cm.
- 226558-1. Pot à léger rebord déversé. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, incisions obliques sur la lèvre. Lèvre en biseau interne, diam. 20 cm.
- 227442-3. Pot ovoïde sans rebord. Extérieur brun, cœur noir, dégraissant grossier, surface brute, impressions obliques sur le côté externe de la lèvre et segments incisés obliques sous le bord. Lèvre écrasée, diam. 30 cm, fond plat, diam. 12 cm.
- 228665-3. Pot sans rebord. Pâte brune, dégraissant grossier, surface brute, larges impressions obliques sur la lèvre et segments incisés obliques sous le bord. Diam. 23 cm.
- 22937-1. Fond annulaire. Pâte brune, dégraissant fin, surface polie. Diam. 7 cm. Importation sud-alpine.
- 2301122-1. Fond annulaire, pied arraché. Extérieur noir, cœur gris, dégraissant fin, surface lissée, diam. 10 cm.
- 231608-1. Écuelle à rebord horizontal. Pâte gris sombre, dégraissant moyen, extérieur brut et intérieur lissé, incisions en zigzag sous la lèvre sur la face interne avec pâte blanche en incrustation. Lèvre aplatie, diam. 22 cm.
232195. Bronze. Pied de fibule vasiforme avec porte-ardillon, type S. Long. 1.1 cm, 1.05 g.
2331134. Bronze. Arc de fibule, type F. Tête de l'arc perforée, ressort séparé, long. 3 cm, 0.85 g.
234828. Bronze. Gouge ou poinçon ? Section quadrangulaire, long. 4.7 cm, larg. 0.3 cm, ép. 0.4 cm, 2.3 g.
23544. Fer. Poinçon ou gouge ? Section quadrangulaire, long. 2.56 cm, larg. 0.5 cm, ép. 0.5 cm, 1 g.
2361112. Bronze. Crochet ? Tige repliée, une extrémité intacte en pointe. Section en « D », long. 1.5 cm, larg. 0.3 cm, ép. 0.175 cm, 0.1 g.
237827. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 3.9 cm, 0.1 g.
2381121. Bronze. Goutte, déchet de coulée. Long. 1.03 cm, larg. 0.52 cm, ép. 0.45 cm, 0.6 g.
239232. Terre cuite. Fusaïole bitronconique, type Ic3. Diam. 3.1 cm, deux incisions périmétriques autour de la carène séparées par une série de segments incisés verticaux.
2401829. Lithique. Broyon. Calcaire, 424 g. FL-12 et hors contexte (pl. 14)
2411000. Fer. Crémaillère. Long. anneau 5.5 cm, larg. 2.9 cm, section quadrangulaire. Long. crochet 5 cm, larg. 4 cm, ép. 0.5 cm, section aplatie, 38.5 g.
2421273. Lithique. Pierre lenticulaire à cupules symétriques et boucharde périmétrique. Grès, diam. 8 cm, 535 g. Trouvé dans le tas de déblais lors du décapage des horizons OC-8/OC-9.

Pl. 1. Ardon VS, Châble. Phase I, OC-3. 1-10 céramique. Éch. 1:3. Datation Ha B1-B2. Dessins J. Montandon-Clerc.

Pl. 2. Ardon VS, Châble. Phase I, OC-3. 11-15 céramique. Éch. 1:3. 16-17 lithique. Éch. 1:6. Datation Ha B1-B2. Phase II, OC-4. 18-19 céramique. Éc. 1:3. Datation Ha B/Ha C. Dessins 11-15 et 18-19 J. Montandon-Clerc, 16-17 A. Henzen.

Pl. 3. Ardon VS, Châble. Phase II, OC-4. 20-30 céramique. Éch. 1:3. 31-35 bronze. Éch. 1:1. 36 terre cuite. Éch. 1:2. Datation Ha B/Ha C, sauf 30 remanié? Datation proposée Ha B1-B2. Dessins 20-30 J. Montandon-Clerc, 31-36 A. Henzen.

Pl. 4. Ardon VS, Châble. Phase II, OC-5. 37-42 céramique. Éch. 1:3. 43-44 bronze. Éch. 1:1.
 OC-6. 45-54 céramique. Éch. 1:3. Datation: Ha B/Ha C. Dessins 37-42 et 45-54 J. Montandon-Clerc, 43-44 A. Henzen.

Pl. 5. Ardon VS, Châble. Phase II, OC-6. 55-64 céramique. Éch. 1:3. 65-70 bronze. Éch. 1:1. 71 lithique. Éch. 1:2. Datation Ha B/Ha C. 59-64 remanié ? Datation proposée Ha B1-B3. Dessins 55-64 J. Montandon-Clerc, 65-71 A. Henzen.

Pl. 6. Ardon VS, Châble. Phase III, OC-7. 72-79 céramique. Éch. 1:3. 80-83 bronze ; 84 fer. Éch. 1:1. Datation Ha C2-D1. 78-79 : remanié, datation proposée Ha B. OC-8. 85-92 céramique. Éch. 1:3. Datation Ha D1. Dessins 72-79 et 85-92 J. Montandon-Clerc, 80-84 A. Henzen.

Pl. 7. Ardon VS, Châble. Phase III, OC-8. 93-114 céramique. Éch. 1:3. Datation Ha D1. 112-114 remanié, datation proposée Ha B. Dessins 93-114 J. Montandon-Clerc.

Pl. 8. Ardon VS, Châble. Phase III, OC-8. 115-117 céramique. Éch. 1:3. Remanié, datation proposée Ha B. 118-133 bronze ; 134 : verre. Éch. 1:1. 135 terre cuite ; 136 lithique. Éch. 1:2. Datation Ha D1. Dessins 115-117 J. Montandon-Clerc, 118-136 A. Henzen.

Pl. 9. Ardon VS, Châble. Phase IV, OC-9. 137-142 céramique. Éch. 1:3. 143-145 bronze. Éch. 1:1. Datation Ha D2-D3. OC-10. 146-155 céramique. Éch. 1:3. Datation Ha D3-LT A1. Dessins 137-142 et 146-155 J. Montandon-Clerc, 143-145 A. Henzen.

Pl. 10. Ardon VS, Châble. Phase IV, OC-10. 156-169 céramique. Éch. 1:3. Datation Ha D3-LT A1. Dessins J. Montandon-Clerc

Pl. 11. Ardon VS, Châble. Phase IV, OC-10. 170-178 céramique. Éch. 1:3. 179-189 bronze. Éch. 1:1. Datation Ha D3-LT A1. 174-176 remanié, datation proposée Ha B ; 177-178 LT A-B. Dessins 170-178 J. Montandon-Clerc, 179-189 A. Henzen.

Pl. 12. Ardon VS, Châble. Phase IV, OC-10. 190-213 bronze sauf 190, 196, 197, 212-213 fer. Éch. 1:1. 214-216 roche noire ; 217-219 terre cuite. Éch. 1:2. Datation Ha D3-LT A1. Dessins A. Henzen.

Pl. 13. Ardon VS, Châble. Phase IV, OC-11. 220-231 céramique. Éch. 1:3 sauf 227, éch. 1:6. Datation Ha D3-LT A1 ; 230 remanié, datation proposée Ha B. Dessins J. Montandon-Clerc.

Pl. 14. Ardon VS, Châble. Phase IV, OC-11. 232-238 bronze, sauf 235 fer. Éch. 1:1. 239 terre cuite ; 240 lithique. Éch. 1:2. Datation Ha D3-LT A1. FL-12. 241 fer. Éch. 1:1. Datation LT A-B ? Hors contexte. 242 lithique. Éch. 1:2. Datation Ha D ? Dessins A. Henzen.

Notes

- 1 Les fouilles, l'étude et la présente publication ont été mandatées et financées par l'Office cantonal d'archéologie du Valais, que nous remercions chaleureusement pour son soutien. Nos remerciements vont également à Samuel van Willigen, Sylvain Ozainne, Valérie Taillandier et Philippe Curdy pour les échanges enrichissants ; à Lionel de Kalbermaten, Mireille Ruffieux, Marianne Ramstein, Veronica Cicolani, Régis Labeaune et Vincent Serneels pour leurs diverses contributions, ainsi qu'à toute l'équipe de fouille et aux collègues intervenus dans la réalisation de ce projet.
- 2 L'abréviation des cantons n'est spécifiée que pour les sites non-valaisans.
- 3 Étude en cours réalisée dans le cadre d'une thèse de doctorat, Lionel de Kalbermaten à l'Université de Lausanne.
- 4 Nous retenons pour la chronologie interne du Bronze final le modèle élaboré par P. Moinat/M. David-Elbiali (2003, fig. 5). Pour le premier âge du Fer, elle est basée sur le travail de P.-Y. Milcent (2004).
- 5 Certains des ajustements adoptés avaient déjà été proposés pour l'étude de Salgesch-Maregraben, David-Elbiali/Giozza, à paraître, chap. 9.3.
- 6 Prez-vers-Siviriez FR (Baudais/Piuz 2003, 159-160) ; Onnens-Beau Site VD (Poncet Schmid et al. 2013, 431-436) ; Alle-Noir Bois JU (Masseray 2008, 121).
- 7 Étude en cours, information communiquée par Lionel de Kalbermaten.
- 8 Id.
- 9 Au moins quatre pièces. Étude en cours, information communiquée par Lionel de Kalbermaten.
- 10 En revanche, ces indices remettent en question l'homogénéité du corpus faunique issu de ce dernier horizon OC-11, ce qui nous a conduit à l'exclure de l'étude archéozoologique (voir chap. 3.4.2).
- 11 L'OC-11, qui mêle du mobilier céramique attribué au Hallstatt final avec quelques rares éléments laténiens, a été exclu par prudence.

Bibliographie

- Andrey, S. (2006) Les ossements humains épars des stations littorales de la région des Trois-Lacs. CAF 8, 146-160.
- Bardel, D. (2014) Société, économie et territoires à l'âge du Fer dans le Centre-Est de la France. Analyse des corpus céramiques des habitats du Hallstatt D - La Tène A (VII^e - V^e siècle av. J.-C.). Thèse de doctorat, Université de Bourgogne.
- Baudais, D./Piuz, V. (2003) Prez-vers-Siviriez « La Montaneire ». Un habitat de l'âge du Bronze dans la Glâne. Archéologie fribourgeoise 18. Fribourg.
- Benkert, A./Curdy, Ph./Thuriot, O. (2021) Sembrancher/Crettaz-Polet, Immeubles « La Gravenne », fouilles 2014-2015. Bilan chronostratigraphique et étude du mobilier des horizons protohistoriques récents. Rapport non publié, ARIA SA/Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Borrello, M.-A. (1986) Cortailod-Est, un village du Bronze final, 2. La céramique. Archéologie neuchâteloise 2. Saint-Blaise.
- Borrello, M.-A. (1992) Hauterive Champréveyres 6. La céramique du Bronze final : zones D et E. Archéologie neuchâteloise 14. Saint-Blaise.
- Borrello, M.-A. (1993) Hauterive-Champréveyres 7. La céramique du Bronze final : zones A et B. Archéologie neuchâteloise 15. Saint-Blaise.
- Borgeat-Theler, M./Scheurer, A./Dubuis, P. (2011) Le Rhône et ses rives entre Ridderes et Martigny (1400-1860). Quatre longs siècles de conflits et de solutions. Vallesia LXVI, 1-106.
- Boulestin, B./Baray, L. (2010) Synthèses et perspectives. In : B. Boulestin/L. Baray (éd.), Morts anormaux et sépultures bizarres. Les dépôts humains en fosse circulaire du Néolithique à l'âge du Fer. Actes de la 2^e table-ronde interdisciplinaire de Sens (19 mars-1^{er} avril 2006), 227-232. Dijon.
- Broccard, S./Broccard, B./Delaloye, R. et al. (éd., 2006) Regards croisés sur Ardon. Monthey.
- Bronk Ramsey, C. (2009) Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates. Radiocarbon, 51, 1 Celebrating 50 years of Radiocarbon, 337-360.
- Cararra, S./Dubreucq, É./Pescher, B. (2013) La fabrication des fibules à timbale comme marqueur des contacts et des transferts technologiques au cours du Ha D-LT A1. Nouvelles données d'après les sites de Bourges, Lyon et Plombières-les-Dijon. In : A. Bouet (éd.), L'âge du fer en Aquitaine et sur ses marges : mobilité des hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l'espace européen à l'âge du fer, Actes du 35^e colloque international de l'AFEAF, Bordeaux, 2-5 juin 2011, 595-608. Santander.
- Cardarelli, A./Pacciarelli, M./Pallante, P. (1997) Pesi da bilancia dell'Età del Bronzo? In : M. Bernabò Brea/A. Cardarelli/M. Cremonesi (éd.), Le Terramare. La più antica civiltà padana, 629-642. Milan.
- Casini, S./Chaume, B. (2014) Indices de mobilité au Premier âge du Fer entre le sud et le nord des Alpes. In : P. Barral/J.-P. Guillaumet/M.-J. Roulière-Lambert et al. (éd.), Les Celtes et le Nord de l'Italie. Premier et Second Âges du fer. Actes du 36^e colloque international de l'AFEAF, Vérone, 17-20 mai 2012. 36^e supplément à la Revue archéologique de l'Est, 231-250. Dijon.
- Chaux, L./Guinand, B./Arbogast, R.-M. et al. (1991) La faune de l'habitat de Châtillon-sur-Glâne FR (Hallstatt final), ASSPA 74, 115-127.
- Chaume, B. (2001) Vix et son territoire à l'Âge du Fer. Fouilles du mont Lassois et environnement du site princier. Protohistoire européenne 6, Montagnac.
- Cicolani, V. (2017) Passeurs des Alpes. La culture de Golasecca : entre Méditerranée et Europe continentale à l'âge du Fer. Paris.
- Corboud, P./Castella, A.-C./Pugin, Ch. et al. (2019) Les sites préhistoriques littoraux de Corcelettes et de Concise (Vaud). Prospection archéologique et analyse spatiale. CAR 173. Lausanne.
- Curdy, Ph./Mottet, M./Nicoud, C. (1993) Brig-Glis/Waldmatte, un habitat alpin de l'âge du Fer, fouilles archéologiques N9 en Valais. as. 16, 4, 138-151.
- Curdy, Ph./Paccolat, O. (2023) Oberstalden (Visperterminen, Valais, Suisse). Un habitat alpin en moyenne montagne, de la Protohistoire au Moyen Âge. CAR 191/Archaeologia Vallesiana 21. Lausanne.
- Dartevelle, H. (1992). Genlis-Izier (21) « Le Joannot » : structures domestiques et funéraires protohistoriques en Bourgogne orientale. Revue archéologique de l'Est 43, 2, 225-268.
- David-Elbiali, M./Giozza, G. (à paraître) Salgesch-Maregraben, un site du Premier âge du Fer dans la haute plaine du Rhône (Salgesch, Valais, Suisse). CAR/Archaeologia Vallesiana. Lausanne.
- Dedet, B. (2008) Les enfants dans la société protohistorique : l'exemple du sud de la France. Collection de l'École française de Rome 396. Rome.
- Defuns, A./Gaudenz, G. (1988) Chur, Sennhof 1984/Karlhof 1986-87: spätbronzezeitliche, eisenzeitliche und römische Befunde. ASSPA 1988, 187-188.
- Deschler-Erb, S. (2021) Die Tierknochen. In : J. Nyffeler/J. Wimmer (éd.), Osterfingen-Haafpünte, Siedlungen und Werkareal der Bronze- und Eisenzeit, Bd. 1 : Die späthallstatt- und frühlatènezeitliche Siedlung. Schaffhauser Archäologie 12, 66-72. Schaffhausen.
- Dietrich-Weibel, B./Lüscher, G./Kilka, Th. (1998) Posieux/Châtillon-sur-Glâne. Keramik/Céramiques (6.-5. Jh. v. Chr./VI^e-V^e siècles av. J.-C.). Archéologie fribourgeoise 12. Fribourg.
- Dubreucq, É. (2013) Métal des premiers celtes. Productions métalliques sur les habitats dans les provinces du Hallstatt centre-occidental. Dijon.
- Dubreucq, É./Cicolani, V./Filippini, A. (2020) Productions métalliques au premier et au début du second âge du fer dans le domaine nord-alpin centre-occidental (7^e-5^e siècles av. J.-C.) : quand créativité et spécialisation caractérisent les artisans. In : R., Peake/S. Bauvais/C. Hamon et al. (éd.), La spécialisation des productions et les spécialistes. Session XXXIV-2 du XVIII^e congrès de l'UISPP. Actes de la séance de la Société préhistorique française de Paris (5 juin 2018). Séances de la Société préhistorique française 16, 63-84. Paris.
- Ducreux, F./Christain, L. (éd., 2017). Habitats et nécropoles protohistoriques dans la plaine des Tilles. Rapport d'opération, fouilles archéologiques : Genlis-Izier Le Nicolot La Moussonnière Les Argillières, 3 vol. Rapport de fouilles non publié, Inrap Grand-Est-Sud.
- Fabre, V. (1995) Inhumations d'enfants morts en bas-âge dans l'habitat protohistorique de Brig-Glis VS-Waldmatte (Valais, Suisse). Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, numéro spécial consacré aux Actes du VII^e colloque sur les Alpes dans l'Antiquité (Châtillon, Vallée d'Aoste, 11-12-13 mars 1994), 159-168. Aoste.

- Fernandez, H. (2001), Ostéologie comparée des petits ruminants eurasiatiques sauvages et domestiques (genres *Rupicapra*, *Ovis*, *Capra* et *Capreolus*) : diagnose différentielle du squelette appendiculaire. Thèse de doctorat, Université de Genève.
- Gauthier, E./Marcigny, C./Barral, P. (2018) Le paysage anthropisé et son évolution de la fin du III^e millénaire au début de notre ère en France métropolitaine. In : J. Guilaine/D. Garcia (dir.) La Protohistoire de la France, 355-369. Paris.
- Genechesi, J./Nitu, C./Pignat, G. et al. (éd., 2023) Sacré Mormont ! Enquête chez les Celtes. Gollion.
- Gnepf Horisberger, U. (2003) Die bronze- und hallstattzeitliche Fundstelle Baar ZG-Martinspark. ASSP 86, 55-113.
- Guadelli, J.-L. (1998) Détermination de l'âge des chevaux fossiles et établissement des classes d'âge. PALEO 10, 87-93.
- Héritier, L. (2002) Varen VS-Sportplatz : un habitat et un complexe céramique du 8^e siècle av. J.-C. en Valais. ASSPA 85, 67-102.
- Honegger, M. (éd., 2011) Sion, Sous-le-Scex (VS) II. Habitats et nécropoles du Néolithique et de l'âge du Bronze. CAR 125/Archaeologia Vallesiana 7. Lausanne.
- Horard-Herbin, M.-P. (2000) Dog management and uses in the Late Iron Age: the evidence from the Gallic site of Levroux, France. In : S.J. Crockford (éd.), Dog Through Time: An Archaeological Perspective. Proceedings of the 1st ICAZ Symposium on the History of the Domestic Dog and Eighth Congress of the International Council for Archaeozoology (ICAZ98). BAR International Series 889, 115-121. Oxford.
- Ialongo, N. (2019) The Earliest Balance Weights in the West: Towards an Independent Metrology for Bronze Age Europe. Cambridge Archaeological Journal 29, 1, 103-124.
- Ialongo, N./Rahmstorf, L. (2019) The identification of balance weights in pre-literate Bronze Age Europe: Typology, chronology, distribution and metrology. In : L. Rahmstorf/E. Stratford (éd.), Weights and Market-places from the Bronze Age to the Early Modern Period. Proceedings of Two Workshops Funded by the European Research Council (ERC), 105-126. Kiel.
- Jennings, B. (2014) Travelling objects: changing values. The role of northern Alpine lake-dwelling communities in exchange and communication networks during the Late Bronze Age. Oxford.
- Kaenel, G. (1999) Les fondements de la chronologie de l'âge du Fer en Suisse. In : F. Müller/G. Kaenel/G. Lüscher (éd.) Âge du Fer. SPM IV, 43-49. Bâle.
- Kramis, S. (2018) Oberriet SG-Montlingen, Kapf. Neue Ausgrabungen am Südhang der Höhensiedlung. AAS 91, 116-126.
- Labeaune, R./Alix, S. (éd., 2014) Talant, Plombières-les-Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne, Peute Combe, Les Vaux Bruns. Découvertes d'un établissement rural gallo-romain et d'un hameau à vocation artisanale du V^e siècle avant J. C., vol. 4 : un village à vocation artisanale du V^e siècle avant notre ère. Rapport d'opération de fouille archéologique non publié, Inrap Grand Est Sud.
- Labeaune, R./Ahu-Delor, A./Beranger, M. et al. (2018) Les fouilles de l'Écoparc. Une occupation diachronique de la Préhistoire à nos jours. Rapport d'opération de fouille archéologique non publié, Inrap.
- Lewrey, J.-M. (1999) Hauterive-Champbréveyres 12. L'industrie lithique du Bronze final, étude typo-technologique. Archéologie neuchâteloise 24. Saint-Blaise.
- Levine, M. (1982) The use of crown height measurements and eruption-wear sequences to age horse teeth. In : B. Wilson (éd.), Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. BAR British Series 109, 223-250. Oxford.
- Mansfeld, G. (1973) Die Fibeln der Heuneburg 1950-1970. Ein Beitrag zur Geschichte der Späthallstattfibeln. Heuneburgstudien II/Römisch-Germanische Forschungen 33. Berlin.
- Mariéthoz, F. (2013) Sion, Les Tonneliers, Tu09, « Tunnel 24 ». Campagne février-septembre 2009. Rapport de fouille non publié, ARIA SA/Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Mariéthoz, F. (2016) Sion-Place Maurice Zermatten et parking de l'ancien pénitencier (PZ10 et PP11-12), avril 2010-septembre 2012. Rapport de fouille non publié, ARIA SA/Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Masserey, C. (éd., 2008) Un habitat de La Tène ancienne à Alle, Noir Bois (Jura, Suisse). CAJ 11. Porrentruy.
- Mauvilly, M./Antenen, I./Brombacher, Ch. et al. (1997) Frasses « Praz au Doux » (FR), un site du Hallstatt ancien en bordure de rivière. as. 20, 3, 112-125.
- Mauvilly, M./Antenen, I./Garcia Cristobal, E. et al. (1998) Sévaz « Tundings » : chronique d'un atelier de métallurgistes du début de La Tène dans la Broye. as. 21, 4, 144-154.
- May, E. (1985) Widerristhöhe und Langknochenmasse bei Pferden - immer noch aktuelles Problem. Zeitschrift für Säugetierkunde 50.6, 368-382.
- Médard, F./Landolt, M./Adam, A.-M. et al. (2017) Évolution des fusaiöles du Bronze final à l'âge du Fer dans la vallée du Rhin supérieur et sur le Plateau suisse : premiers résultats. In : S. Marion/S. Deffresigne/J. Kaurin et al. (éd.), Production et proto-industrialisation aux âges du Fer. Perspectives sociales et environnementales. Actes du 39^e colloque international de l'AFEAF (Nancy, 14-17 mai 2015), 555-580. Bordeaux.
- Michel, R. (2006) Cornaux NE-Le Roc : un dépôt de céramique du Hallstatt ancien. AAS 89, 165-188.
- Milcent, P.-Y. (2004) Le Premier âge du Fer en France centrale, vol. 1. Mémoire XXXIV de la SPF. Joué-les-Tours.
- Moinat, P./David-Elbiali, M. (2005). Défunts, bûchers et céramiques : la nécropole de Lausanne-Vidy (VD) et les pratiques funéraires sur le Plateau suisse du X^e au VIII^e s. av. J.-C. CAR 93. Lausanne.
- Montandon-Clerc, J. (2019) Un habitat rural de la fin du Hallstatt au pied du Jura : étude interdisciplinaire du site d'Attiswil, Wiesenweg 11. ArchBE 2019, 124-165.
- Nagy, P. (1996) Eisenzeitliche Funde von Mels SG-Castels. Zeugen einer wichtigen Handelsroute zwischen den nord- und südalpinen Kulturgebieten. ASSPA 79, 27-42.
- Nyffeler, J./Wimmer, J. (éd., 2021) Osterfingen-Haafpünste, Siedlungen und Werkareal der Bronze- und Eisenzeit. Bd. 1 : Die späthallstatt- und frühlatènezeitliche Siedlung. Schaffhauser Archäologie 12. Schaffhausen.
- Paccolat, O./Curdy, Ph./Deschler-Erb, E. et al. (2019a) L'habitat de Gamsen (Valais, Suisse). 3A. Le mobilier archéologique. Étude typologique (X^e s. av.-X^e s. apr. J.-C.). CAR 180/Archaeologia Vallesiana 17. Lausanne.
- Paccolat, O./Curdy, Ph./Deschler-Erb, E. et al. (2019b) L'habitat de Gamsen (Valais, Suisse). 3C. Le mobilier archéologique. Présentation et datation des horizons archéologiques (X^e s. av.-X^e s. apr. J.-C.). CAR 182/Archaeologia Vallesiana 19. Lausanne.
- Piningre, J.-F./Ganard, V. (éd., 2004) Les nécropoles protohistoriques des Moidons et le site princier du Camp du Château à Salins (Jura). Les fouilles récentes et la collection du Musée des Antiquités Nationales. Documents préhistoriques 17. Paris.
- Plouin, S./Lambach, F. (éd., 2022) La nécropole tumulaire de Nordhouse (Bas-Rhin). Cinq siècles d'histoire entre le bronze final IIIb et la Tène B1. Supplément à la Revue archéologique de l'Est 54. Dijon.
- Poigt, Th. (2019) De poids et de mesure. Les instruments de pesée en Europe occidentale aux âges des Métaux (XIV^e-III^e s. av. n.è.) : conception, usages et utilisateurs. Thèse de doctorat, Université Toulouse Jean Jaurès.
- Poncet-Schmid, M./Schopfer, A./Nitu, C. (2013) La Colline d'Onnens 2. Les occupations de l'âge du Bronze final. Onnens-Le Motti, La Golette, Beau Site. CAR 142. Lausanne.
- Pugin, Ch. (1986). Chamoson, Les Lumères. Le Valais avant l'histoire, 14 000 av. J.-C.-47 apr. J.-C., 229-233. Sion.
- Pugin, Ch. (1992) Des fosses-foyers rectangulaires de l'âge du Bronze à Sion VS. ASSPA 75, 148-154.
- Rageth, J. (1998) Chur - Welschdörfli, Schutzbau Areal Ackermann. Urgeschichtliche und römische Funde und Befunde. Archäologische Führer der Schweiz 29. Chur.
- Ramseyer, D. (1983) Châtillon-sur-Glâne (FR), un habitat de hauteur du Hallstatt final. Synthèse de huit années de fouilles (1974-1981). ASSPA 66, 161-188.
- Ramstein, M. (2010) Attiswil, Wybrunne. Fundmaterial einer hallstattzeitlichen Siedlung. ArchBE 2010, 199-220.
- Ramstein, R. (2024) Orpund Löörezälgi. Eine frühhallstattzeitliche Schutthalde im Seeland. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 14. Berne.
- Reimer, P./Austin, W./Bard, E. et al. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). Radiocarbon 62, 4, 725-755.
- Reynaud Savioz, N. (2011) La faune du site de Bussy/Pré de Fond (FR) (Ha D2-D3). Rapport non publié, Sion.
- Reynaud Savioz, N. (2014) Le mouton, la chèvre, le bœuf et le porc valaisans : évolution de leur stature du Néolithique au Moyen Âge. Bull. Murithienne 131, 2013, 47-63.
- Reynaud Savioz, N. (2018) L'habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse) 4. Étude de la faune, CAR 170/Archaeologia Vallesiana 13. Lausanne.
- Reynaud Savioz, N. (2023) Étude de la faune. In : P. Curdy/O. Paccolat (dir.) Oberstalden (Visperterminen, Valais, Suisse). Un habitat alpin en moyenne montagne, de la protohistoire au Moyen Âge. CAR 191/Archaeologia Vallesiana 21, 133-145.

- Ribaux, P. (1986) Cortailod-Est, un village du Bronze final. 3, L'homme et la pierre. Archéologie neuchâteloise 3. Saint-Blaise.
- Rubat Borel, F. (2009) Entre Italie et Gaule : le Bronze final et le Premier âge du Fer dans le Piémont nord-occidental et la vallée d'Aoste. In : M.-J. Roulière-Lambert/A. Daubigny/P.-Y. Milcent et al. (éd.) De l'Âge du Bronze à l'Âge du Fer en France et en Europe occidentale (X^e-VII^e siècle av. J.-C.) ; la moyenne vallée du Rhône aux âges du Fer. Actes du XXX^e colloque international de l'AFEAF (Saint-Romain-en-Gal, 26-28 mai 2006). Revue archéologique de l'Est, supplément 27. Dijon.
- Ruffieux, M./Wolf, S. (2005) La production céramique entre le IX^e et le V^e siècle avant J.-C. dans la Broye. CAF 7. 126-147.
- Ruffieux, M./Mauvilly, M. (2009) Céramique hallstattienne : données récentes et premier essai de synthèse concernant le canton de Fribourg (Suisse). In : B. Chaume (éd.), La céramique hallstattienne. Approches typologique et chrono-culturelle. Actes du colloque international de Dijon (21-22 novembre 2006), 477-511. Dijon.
- Ruffieux, M./Serneels, V./Mauvilly, M. (à paraître) Sévaz/Tudinges 1 (canton de Fribourg). De la terre au métal, chronique d'un atelier métallurgique du milieu du V^e siècle avant J.-C. sur le Plateau suisse. Archéologie fribourgeoise. Fribourg.
- Rychner, V. (1979) L'âge du Bronze final à Auvernier. Typologie et chronologie des anciennes collections conservées en Suisse, 2 vol. Thèse de doctorat, Université de Neuchâtel.
- Rychner-Faraggi, A.-M. (1993) Hauterive-Champréveyres 9. Métal et parure au Bronze final. Archéologie neuchâteloise 17. Saint-Blaise.
- Rychner-Faraggi, A.-M. (1999) Faoug VD-Derrière-le-Chaney, Structures et mobilier d'un site hallstattien. ASSPA 82, 65-78.
- Rychner-Faraggi, A.-M. (2016) Hauterive-Champréveyres 16. L'industrie osseuse du Bronze final. Archéologie neuchâteloise 54. Saint-Blaise.
- Schmid-Sikimić, B. (1996) Der Arm- und Beinschmuck der Hallstattzeit in der Schweiz. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung X, 5. Band. Stuttgart.
- Schopfer, A./Nitu, C./Dunning Thierstein, D. et al. (2018) La colline d'Onnens 3. Les occupations de l'âge du Fer. Onnens-Le Motti. CAR 169, Lausanne.
- Schwab, H. (2002) Archéologie de la 2^e correction des eaux du Jura, vol. 3 : Les artisans de l'âge du Bronze sur la Broye et la Thielle. Archéologie fribourgeoise 16. Fribourg.
- Sievers, S. (1984) Die Kleinfunde der Heuneburg. Die Funde aus den Grabungen von 1950-1979. Heuneburgstudien 5. Mainz am Rhein.
- Sliwinski, A. (2024) Guttet-Feschel GFB22-GFG22, Schlussilachra, Brauerei Sonnenberge. Rapport de fouille non publié, In Situ Archéologie SA/Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Steinhauser-Zimmermann, R. A. (1987) Der Montlingerberg im Kanton St. Gallen (Schweiz). Funde und Grabungen von 1898 bis 1960. Thèse de doctorat, Université de Zürich/Amt für Kulturpflege des Kantons St. Gallen.
- Studer, J. (1991) La faune de l'âge du Bronze final du site d'Hauterive-Champréveyres (Neuchâtel, Suisse). Synthèse de la faune des sites littoraux contemporains. Thèse de doctorat, Université de Genève.
- Tori, L. (2019) Costumi femminili nell'arco sud-alpino nel I millennio A. C. Collectio Archaeologica 10. Zurich.
- Towle, A./Henderson, J./Bellintani, P. et al. (2001) Frattesina and Adria: Report of scientific analyses of early glass from the Veneto. Padusa 37, 7-68.

TRISTAN ALLEGRO, LUCIE MARTIN, CRISTIANO NICOSIA, SARA PESCIO, NICOLE REYNAUD SAVIOZ, ROMAIN ANDENMATTEN

LE TOÛNO (ANNIVIERS, VALAIS) : FOUILLES ET PROSPECTIONS D'UN CAMPEMENT DE HAUTE MONTAGNE DE LA FIN DU I^{ER} SIÈCLE AV. J.-C.

Keywords: Archéologie alpine ; prospections ; Valais ; La Tène ; époque tardo-républicaine ; époque augustéenne ; militaria ; archéozoologie ; carpologie ; micromorphologie. - Alpine Archäologie; Prospektionen; Wallis; La Tène; spätrepublikanische Epoche; augusteische Epoche; militaria; Archäozoologie; Karpologie; Mikromorphologie. - Archeologia alpina; prospezioni; Vallese; La Tène; epoca tardo repubblicana; militaria; archeozoologia; carpologia; micromorfologia. - Alpine archaeology; surveying; Valais; La Tène; Late Republican era; Augustan era; militaria; archaeozoology; carpology; micromorphology.

Zusammenfassung

Im Jahr 2018 berichtet ein Geschichtsinteressierter von der Existenz eines Ensembles von Hüttenfundamenten aus Trockenmauerwerk auf dem Berg Toûno (Wallis) in einer Höhe von 2765 Metern. Der Kontext der Entdeckung war faszinierend genug, um die Bildung eines Forschungsprojekts zu motivieren, das Gegenstand einer Masterarbeit an der Universität Lausanne wurde. Zwischen den Sommern 2021 und 2023 wurden mehrere Ausgrabungs- und Prospektionskampagnen geplant, um diese Besiedlung zu charakterisieren. Insgesamt wurden 50 Strukturen, die

Zelt- oder Bivakplätzen entsprechen, dokumentiert. Die Radiokarbondatierung mehrerer Feuerstellen innerhalb dieser Strukturen sowie das typochronologisch diagnostische Material erlauben es, die Hauptbesiedlung in die letzten zwei Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren, also in eine Zeit, in der das Walliser Territorium allmählich ins Römische Reich integriert wurde. Schliesslich wurden verschiedene Spezialstudien durchgeführt, um die Beschaffenheit und die Funktion dieser Fundstelle besser zu verstehen.

Résumé

En 2018, un passionné d'histoire rapporte l'existence d'un ensemble de fonds de cabanes en pierre sèche sur la montagne du Toûno (Valais), à une altitude de 2765 m. Le contexte de la découverte est alors suffisamment intrigant pour motiver la formation d'un projet de recherche, qui a fait l'objet d'un mémoire de master à l'Université de Lausanne. Plusieurs campagnes de fouilles et de prospections ont été programmées entre les étés 2021 et 2023 afin de caractériser cette occupation. Au total, 50 structures, qui correspondent à

des emplacements de tentes ou de bivouacs, ont été documentées. Les datations par le radiocarbone issues de plusieurs foyers au sein de ces structures ainsi que le mobilier chronotypologique permettent de dater son occupation principale dans les deux derniers tiers du 1^{er} siècle av. J.-C., soit une période au cours de laquelle le territoire valaisan est progressivement intégré à l'Empire romain. Enfin, différentes études spécialisées ont été réalisées afin de mieux cerner la nature et la fonction de ce site.

Riassunto

Nel 2018, un appassionato di storia ha segnalato la presenza di un gruppo di fondi di capanne in muro a secco situati sul monte Toûno, nel Canton Vallese, a un'altitudine di 2.765 metri. L'insolita collocazione di queste strutture ha suscitato grande interesse e portato all'avvio di un progetto di ricerca, che è stato successivamente approfondito in una tesi di master presso l'Università di Losanna. Tra le estati del 2021 e del 2023 sono state organizzate diverse campagne di scavo e di prospezione, con l'obiettivo di comprendere meglio questa occupazione. In totale, sono state do-

documentate 50 strutture, interpretate come luoghi dove si trovavano tende e bivacchi. La datazione al radiocarbone di alcuni focolari all'interno di queste strutture, supportata dalle datazioni cronologiche del materiale ha permesso di collocare l'occupazione principale del sito negli ultimi due terzi del I secolo a.C., un periodo segnato dall'integrazione graduale del territorio vallesano nell'Impero romano. Infine, sono stati condotti numerosi studi specialistici volti a chiarire ulteriormente la natura e la funzione del sito.

Summary

In 2018, a history enthusiast reported the discovery of foundations of drystone huts on Toûno mountain (Valais) at an altitude of 2765 metres above sea-level. The topographic context was of sufficient interest to prompt the setting up of a research project which became the subject of a master's thesis at the University of Lausanne. From 2021 to 2023, several excavations and surveys were carried out during the summer months with the aim of characterising the settlement features. A total of 50 features that

had belonged to tent or bivouac campsites were studied and recorded. Radiocarbon dating of several hearths within these structures as well as the diagnostic typochronological material allowed us to date the main period of occupation to the final two thirds of the 1st century BC, a period during which the Valais region was gradually being integrated into the Roman empire. Moreover, several specialist studies were carried out to gain a better understanding of the nature and function of the site.

1 Introduction

En 2018, Lambert Zufferey, ingénieur et passionné de l'histoire d'Anniviers, rapporte l'existence d'un ensemble de fonds de cabanes situé sur la montagne du Toûno à l'Office cantonal d'archéologie (OCA) du Valais¹. Ces aménagements, qui correspondent vraisemblablement au négatif d'emplacements de tentes ou de bivouacs, s'installent sur un replat à mi-hauteur de la face sud à 2765 m d'altitude (fig. 1). La localisation de ces vestiges, dans un environnement inhospitalier et guère aisé d'accès, interpelle. En effet, la source d'approvisionnement en eau la plus proche se trouve 100 m en contrebas du site, soit à une vingtaine de minutes de marche. La nourriture, absente, doit également être apportée. Enfin, le bois, comme combustible ou matériel de construction, n'est pas non plus disponible, puisque la limite des arbres se trouve 300 à 400 m plus bas².

En l'absence totale d'informations archéologiques, un projet de recherche a été mis sur pied en juin 2021 afin de mener une campagne de prospections et de fouilles, destinée à dater et à caractériser ce site de haute montagne. Les données récoltées ont ainsi permis de mettre en évidence une occupation, vraisemblablement de nature événementielle, qui prend place dans les deux derniers tiers du 1^{er} siècle av. J.-C., soit lors de la période de transition qui voit la haute vallée du Rhône être progressivement intégrée à l'Empire romain.

1.1 Cadre et déroulement des interventions

Le projet de recherche, qui a pour but l'étude du site du Toûno, est soutenu par l'association Recherches archéologiques du mur (dit) d'Hannibal (RAMHA)³, l'Association pour la recherche archéologique dans le Val d'Anniviers (ARAVA), ainsi que l'Université de Lausanne (UNIL). Le financement a été obtenu auprès de fondations privées, d'associations régionales et d'institutions publiques. Ce projet de recherche s'inscrit dans un cadre plus large, celui des travaux menés conjointement par l'association RAMHA et la Surintendance des activités et biens culturels de la Vallée d'Aoste. Leurs travaux portent depuis plusieurs années sur une série de sites de haute montagne localisés entre le Valais et la Vallée d'Aoste⁴.

Les travaux de terrain ont été réalisés sous mandat scientifique de l'OCA. Ils se sont déroulés durant trois étés (2021 à 2023), avec une équipe moyenne de quatre personnes, pour un total de 24 journées cumulées. Ces opérations ont été conditionnées par la situation du site, accessible uniquement à pied en marchant une heure et demie, ainsi que par les conditions climatiques et météorologiques souvent difficiles à une telle altitude.

L'essentiel des travaux a été réalisé sur 18 journées (dont deux fois cinq jours d'affilée) lors de l'été 2021 : relevé général du site, documentation des structures apparentes, prospections aux détecteurs de métaux, ainsi que la fouille

Fig. 1. Anniviers VS, Le Toûno. Vue générale avec le site au premier plan, le lac du Toûno et le col du Vijivi au second plan. Vue prise en direction du sud-est. Photo T. Allegro.

Fig. 2. Localisation des sites investigués entre 2021 et 2023. © Carte Swisstopo, dessin T. Allegro.

de deux moitiés de fonds de cabanes. Les deux étés suivants, seuls des sondages positionnés avec l'aide du détecteur de métaux et un complément du relevé général des structures ont été effectués. En marge des travaux de terrain, des études spécialisées ont été programmées afin

d'obtenir des informations plus détaillées relatives aux conditions de vie sur le site (voir chap. 8). Par suite des résultats de la campagne de 2021, six sites de haute montagne, dont quatre inédits, ont été intégrés au projet de recherche et investigués dans le but d'obtenir des éléments permettant de mieux contextualiser l'occupation de haute altitude qui prend place sur les pentes du Toûno (fig. 2). Enfin, en juin 2023, un travail de master portant sur l'étude du site du Toûno a été défendu à l'Université de Lausanne⁵.

1.2 Contexte géographique

La montagne du Toûno, dont le sommet culmine à 3018 m d'altitude, se trouve dans les Alpes pennines (Valais, Suisse). Elle surplombe le village de St-Luc dans le Val d'Anniviers et se situe à 870 m à l'ouest de la ligne de crête ponctuée de cols (Pas de Bœuf, Meidpass, cols de Vijivi et de la Forcletta) qui sépare le Val d'Anniviers et le Turtmantal (fig. 3). Le Toûno, orthographié Tono au 13^e siècle, puis Tounot, est un sobriquet du prénom Antoine. Dans l'onymie alpine, ce prénom évoque un « Steinmann », autrement dit un cairn, ce qui correspond

Fig. 3. Anniviers VS, Le Toûno. Localisation du site (étoile rouge). Vue en direction du nord-est. Coordonnées nationales : CH1903+/LV95+. © Carte Swisstopo, dessin C. Bondi et T. Allegro.

bien à l'aspect très minéral de ses faces septentrionale et occidentale⁶.

Le site archéologique se développe sur un replat situé à 2765 m d'altitude, à mi-hauteur de la face méridionale de la montagne éponyme. Ce replat est ceint sur son pourtour ouest et sud par des barres rocheuses et des pentes

herbeuses supérieures à 35°. À l'amont, le site est délimité par un secteur d'éboulis dont la pente s'accroît progressivement. De nos jours, l'accès au site se fait par un sentier pédestre escarpé qui contourne le relief à l'est. Au vu de la topographie, il n'y a pas de raisons de penser que le cheminement était différent dans le passé. Depuis le site,

le sommet se trouve à une vingtaine de minutes de marche et s'ouvre sur un vaste panorama.

1.3 Contexte archéologique

Comme pour de nombreuses vallées latérales valaisannes, nos connaissances du peuplement du Val d'Anniviers au cours des derniers millénaires sont très partielles et souvent issues de découvertes anciennes. Les quelques indices résultant de ces trouvailles mal contextualisées, ainsi que de fouilles préventives menées au cours des huit dernières années, permettent d'en restituer les grandes lignes (fig. 4). À Niouc, une datation sur charbon datée du Mésolithique ancien provient d'un contexte stratigraphique imprécis, sans que l'on puisse définir s'il résulte d'une activité anthropique ou d'un événement naturel⁷. À Zinal, une pointe de flèche à pédoncule et ailerons en silex, attribuée au Néolithique final, constitue pour l'heure l'unique occurrence de cette période. Il s'agit également du plus ancien témoin assuré d'une fréquentation de la vallée⁸. Des terrasses à vocation agropastorale, mises au jour sur le plateau des Gères à Grimentz⁹, ainsi que des découvertes anciennes à Chandolin¹⁰ attestent d'une première occupation permanente dans la vallée dès l'âge du Bronze. Un tumulus et un ensemble de tombes datés entre le Hallstatt D et La Tène D ont été mis au jour sur ce même site¹¹. Des ossements humains ainsi que six fragments de bracelets de l'âge du Fer auraient été détruits en 1943 à proximité de la chapelle St-Théodule, toujours sur le même replat, et pourraient avoir un lien avec l'espace funéraire mentionné ci-dessus¹². Enfin, au nord de la chapelle St-Théodule, aux Gères, un bâtiment aménagé sur une terrasse a été daté de la fin de La Tène¹³. À St-Luc, les premiers signes d'un habitat permanent apparaissent à l'âge du Fer¹⁴. Des tombes, contenant du mobilier de cette période et de l'époque romaine, ont été détruites lors de la construction de l'Hôtel Bella Tolla en 1859¹⁵. Dans le même village, sous l'Hôtel du Cervin, des terrasses agricoles datées de l'âge du Fer renforcent ce constat¹⁶. À l'époque romaine, les sites du plateau des Gères et de l'Hôtel du Cervin ont révélé des bâtiments en pierre et bois, aménagés sur des terrasses, qui se succèdent tout au long de la période, et qui perdurent jusqu'au haut Moyen Âge aux Gères¹⁷. Au Moyen Âge, la vallée constitue le fief des seigneurs d'Anniviers, qui jouent un rôle important durant cette période complexe marquée par de nombreuses intrigues et guerres au gré des changements d'alliances¹⁸. Le bourg de Vissoie et le château de Beaugard illustrent cette ère mouvementée¹⁹. À Fang, vers la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, les ruines d'un habitat groupé de moyenne montagne offrent un aperçu fugace du monde rural²⁰. À l'ère industrielle, les filons de minerais du Val d'Anniviers sont exploités de manière irrégulière²¹. Enfin, une cinquantaine de pierres à cupules sont disséminées dans toute la vallée, mais leurs datations et leurs fonctions restent pour lors énigmatiques. Elles complètent cependant le paysage archéologique annivierd²².

Dans les environs de la montagne du Toûno, de nombreuses ruines en pierre sèche, sous la forme d'enclos associés ou non aux vestiges de petites cabanes, témoignent d'activités pastorales, notamment aux lieux-dits « Les Faches » (2335 m) ou « Le Vijivi » (2445 m)²³. Une cabane, ayant servi d'abri pour des bergers et/ou des chasseurs, a également été repérée à la hauteur du lac du Toûno et au pied du sentier qui conduit au site²⁴. Une mine est mentionnée dans les environs du Toûno par H. Gerlach, alors directeur des mines du Val d'Anniviers, en 1859. À ce jour, celle-ci n'a pu être localisée, mais il semblerait qu'elle se trouve plutôt dans les environs de l'Hôtel du Weisshorn²⁵.

De l'autre côté de la ligne de crête se trouve le Turtmamtal, une véritable terra incognita en termes d'archéologie. Dans cette vallée, aujourd'hui dénuée d'habitats permanents, les trouvailles se résument à la découverte d'un éperon en fer attribué au Moyen Âge à Gruben²⁶ ainsi que d'une fibule de type « Golfe du Lion » découverte sur le col de l'Augstbord et datée de la fin du premier âge du Fer²⁷. Au début du 18^e siècle, une chapelle baroque est édiflée à Gruben et à la fin du 19^e siècle, la mine de Kaltenberg est exploitée pour son cobalt et nickel (non illustrés sur la carte)²⁸.

Le gisement archéologique du Toûno se trouve donc dans une vallée dont les premiers peuplements permanents remonteraient à l'âge du Bronze puis perdureraient jusqu'à nos jours. À St-Luc, le village le plus proche du site, l'occupation permanente remonte au plus tard à l'âge du Fer. Sans surprise, les vastes pâturages d'altitude dans le voisinage du Toûno semblent avoir été exploités anciennement²⁹. En revanche, il est intéressant de relever qu'aucun filon de minerai n'est recensé dans un rayon de deux kilomètres autour du Toûno, ce qui contraste avec la forte densité de gisements répertoriés entre St-Luc et Chandolin ainsi qu'entre Ayer et Zinal³⁰.

1.4 Séquence stratigraphique

Le site du Toûno est soumis à une forte érosion, inhérente au contexte alpin. C'est pourquoi la puissance sédimentaire y est faible. Sur le replat où se concentre le plus grand nombre de fonds de cabanes, le substrat rocheux affleure à de nombreux endroits et n'est parfois recouvert que de quelques centimètres d'humus.

À l'échelle du site, la séquence stratigraphique est relativement homogène. Le substrat rocheux se caractérise par un quartzite poli, dont certaines veines se délittent. Une couche de colluvions, issue de l'érosion du socle rocheux par gélifraction et frottement glaciaire, recouvre ce substrat. Elle est caractérisée par de nombreux éclats de pierres et des gravillons. Ponctuellement, le rocher est aussi recouvert d'un sédiment très fin, compact et homogène, qui correspond probablement à des alluvions périglaciaires. Ensuite, un ranker³¹ qui comprend parfois des zones d'oxydation localisées se forme. À certains endroits, seuls des niveaux successifs de colluvions se déposent. Cette séquence est scellée par l'humus actuel.

Fig. 5. Anniviers VS, Le Toûno. Sondage 1, local 13, vue en direction du sud (a) et sondage 7, local 7, vue en direction du nord (b). Photos T. Allegro.

S'il y a une homogénéité dans la succession des couches, l'épaisseur sédimentaire est en revanche inégale et atteint un maximum observé de 0.3 m dans les sondages. Sur la terrasse à l'ouest du replat, le substrat rocheux repose sous environ 0.25 à 0.3 m de sédiments, alors que sur le replat même, il est atteint à un maximum de 0.1 à 0.15 m de profondeur (fig. 5).

L'occupation anthropique s'installe sur ces rankers ou directement sur le substrat rocheux. Selon la puissance sédimentaire, un aménagement du sol végétalisé peut être envisagé avec un décapage ou la mise en place de remblais lors de l'installation des locaux (voir chap. 8.1). En stratigraphie, les indices d'une présence humaine, hormis les vestiges des murets, leur démolition, ainsi que les structures de combustion, restent ténus. Ils se résument à des niveaux de piétinement contenant quelques paillettes de charbon éparées piégées à leur surface ou dans le niveau de colluvionnement postérieur. La rareté de ces indices s'explique par l'érosion active qui engendre de faibles dépôts sédimentaires et une destruction importante des couches archéologiques.

Ces faibles dépôts sédimentaires conduisent à une absence de lien stratigraphique à l'échelle du site. Ainsi, il n'est pas possible d'établir une chronologie relative des structures, qui pourrait mettre en évidence une ou plusieurs phases d'occupation sur la base de la stratigraphie. Enfin, les os non calcinés ne semblent pas conservés en raison de l'acidité des sols, induite par l'érosion du socle cristallin.

2 Aspects méthodologiques et terminologiques

L'emplacement du site, à l'écart des zones habitées ou à bâtir, et son environnement constituent des contraintes qui ont impacté directement le déroulement des travaux de terrain, raison pour laquelle ils sont brièvement explicités ci-dessous.

Le site n'étant actuellement pas menacé par des aménagements anthropiques ou par l'érosion, les investigations souterraines ont été réduites au strict nécessaire dans l'optique de préserver les vestiges. La superficie des sondages a été définie en accord et avec l'autorisation de l'OCA. Elle était limitée à 1 m², à l'exception de deux sondages de 6 m² et d'un sondage de 4 m², correspondant pour chacun à une moitié de « fond de cabane ». Les emplacements des autres sondages ont été positionnés autour d'objets ou de structures localisés grâce au détecteur de métaux³². L'insertion stratigraphique de chaque objet a été documentée de manière systématique. Toutes les couches d'occupation (niveaux d'utilisation et de défournement de foyers, niveaux de circulation piétinés, niveaux d'abandon) ont été prélevées et tamisées ultérieurement. Les artefacts des époques moderne et contemporaine (essentiellement des clous de chaussures) ont été récoltés exclusivement dans l'humus et ont été conservés dans un vrac de prospection à l'échelle du site.

Les structures apparentes, communément appelées « fonds de cabanes », ont été enregistrées sous la désignation de « local (L) » ou d'« anomalie (A) ». Le local désigne un espace de forme circulaire ou quadrangulaire, qui est bien délimité par une structure en pierre sèche avec un à plusieurs lits de pierres en élévation. L'anomalie caractérise un espace dont les limites structurelles sont moins visibles. L'usage du terme « muret » est privilégié pour définir cette structure en pierre sèche plus ou moins bien agencée qui délimite les locaux. Le local se réfère uniquement à l'architecture de la structure, sans implication d'une éventuelle interprétation fonctionnelle (emplacement de tente, bivouac, cabane, stockage, etc.).

3 Le site

La superficie totale du site est estimée à environ 3500 m². Au sein de cet espace, 50 structures en pierre sèche ont été recensées. Il s'agit principalement de fondations périphériques pour des tentes ou des bivouacs (48), ainsi que de deux structures linéaires de plusieurs dizaines de mètres de longueur. La majorité s'installe sur un replat central par rapport à l'ensemble des structures repérées, tandis qu'un autre plus petit en accueille également à l'ouest de la concentration principale. Enfin, des structures ont également été repérées dans la zone d'éboulis au nord de cette dernière (fig. 6).

3.1 Les structures apparentes

La faible sédimentation générale ainsi que la végétation rase du lieu facilitent la lecture des structures construites en élévation, reconnaissables par les amas de pierres issus de l'effondrement des murets. Ces structures prennent diverses formes. Elles peuvent être isolées ou contiguës avec un ou plusieurs espaces internes, et aussi séparées par un ou des murets mitoyens. Leurs formes sont circulaires

Fig. 6. Anniviers VS, Le Toïno. Plan du site avec les emplacements des sondages 1 à 20 (SD) et des locaux mentionnés dans le texte. En orange, les sondages ayant livré des foyers/niveaux de défournement. Dessin T. Allegro.

ou quadrangulaires (fig. 7). La surface intérieure est relativement variable : 32 des 48 structures mesurent entre 5 et 12 m², tandis que dix structures mesurent entre 1 et 3 m². Trois structures font 16 m² et les trois dernières 23 m². Les pierres employées pour ériger les murets proviennent directement du site, comme l'attestent les surfaces épierées observées dans la zone d'éboulis. Elles n'ont pas été

travaillées. Ces pierres anguleuses mesurent en moyenne 0.4 à 0.5 m, à l'exception de quelques blocs d'une longueur de 0.8 à 1 m. L'élévation n'est guère conservée, avec un nombre de lits de pierres qui n'excède généralement pas deux ou trois pour une hauteur moyenne de 0.5 m. La démolition visible au sol est hétérogène, avec des amas de pierres plus ou moins volumineux. Cependant, il ne semble

Fig. 7. Anniviers VS, Le Toûno. Exemples de « fonds de cabanes » : local L3 de forme rectangulaire et contre l'affleurement rocheux (a), local L26 de forme circulaire (b), locaux L30 et L21 de forme circulaire avec un muret mitoyen (c-d), local L37 de forme quadrangulaire (e), anomalie A39 de forme circulaire et superficie inférieure à 1.5 m² (f). Photos T. Allegro.

pas que ces effondrements issus des murets permettent d'envisager une élévation supérieure à 0.6-0.8 m pour les murets les plus imposants. À ce propos, l'hétérogénéité de ces démolitions, ainsi que l'aménagement de murets mitoyens suggèreraient une diversité de types de structures sur le site (voir chap. 9).

Un des locaux (L3) mérite une attention particulière (fig. 7a). De forme rectangulaire, il mesure 7.5 m de long pour 2.5 m de large. Au nord, une interruption du mur latéral marque l'entrée. À l'amont, ce local s'appuie contre un bloc du substrat. À l'aval, le mur possède une élévation conservée de 1.3 m. Il fonctionne vraisemblablement

comme mur de terrasse pour offrir un espace intérieur plat. En raison d'un état de conservation nettement supérieur aux autres structures du site et de son architecture particulière, on peut se demander s'il s'agit d'une (ré)utilisation plus récente³³ ou si cet aménagement est dû à une situation ou à une fonction privilégiée.

Pour compléter cet aperçu, mentionnons encore deux structures linéaires en pierre sèche (A47 et A49), localisées dans la zone d'éboulis au nord du site en bordure est d'un petit cône torrentiel. Le premier (A47), parallèle à l'axe de la pente, mesure une trentaine de mètres de long. À l'amont, il bifurque à l'est et s'interrompt contre la pente

Fig. 8. Anniviers VS, Le Toûno. Localisation du sondage 1 dans L13. La ligne rouge dans le sondage 1 indique la localisation du profil est. Les numéros des couches sont inscrits dans un cercle et les numéros des structures dans un carré. Photo et dessins T. Allegro.

à l'endroit où la déclivité s'accroît. Le second (A49) a été aménagé perpendiculairement à la pente et à A47 dans son tiers amont. Des lits de pierres plus ou moins bien conservés sur une hauteur de 0.5 m sont visibles sur des tronçons de ces deux structures. Elles bordent une zone où s'installent plusieurs locaux. Ces différents indices permettent d'interpréter ces deux structures comme des aménagements destinés à protéger les locaux mitoyens contre d'éventuels épisodes torrentiels accompagnés de chutes de pierres qui auraient dévalé les pentes situées à l'amont. Actuellement, toute la zone est recouverte de colluvions, ce qui pourrait renforcer cette hypothèse.

3.2 Données de fouilles et de prospection

Vingt sondages (SD) de dimensions restreintes ont été réalisés sur le site. Deux sondages de 4 m² ont été placés dans des locaux afin d'en fouiller les moitiés³⁴. Les 18 autres ont une superficie inférieure ou égale à un 1 m². Ils ont tous livré du matériel et/ou des vestiges archéologiques, à l'exception du numéro 12 qui s'est avéré négatif (tab. 1). Seuls ceux qui ont livré des structures archéologiques sont décrits. Le matériel archéologique issu des sondages et de la prospection fait l'objet d'un développement propre (voir chap. 4).

Le sondage 1 (4 m²) a été placé dans la moitié nord du local L13, qui se situe sur la terrasse naturelle à l'ouest du replat principal. Cette structure, de forme rectangulaire

(4 x 2 m), s'installe dans une légère dépression, délimitée par un affleurement rocheux qui remonte à l'ouest et forme une petite butte (fig. 8). La fouille a permis de dégager un muret (M48), conservé sur trois lits de pierres. Ce dernier se poursuit dans la continuité du décrochement vers l'ouest du muret oriental de L13 (M45). Il rejoint, perpendiculairement, un alignement de pierre en bordure ouest de L13 (ST38). Cet alignement, mal conservé, constitue vraisemblablement le muret ouest de L13.

Des deux espaces délimités par M48 (E1 et E2), seul E1 a été partiellement fouillé. Il a livré deux niveaux d'utilisation d'un foyer localisé dans le coin intérieur sud-est du local formé par M45 et M48. Ce foyer en cuvette (FY08), de 0.55 m de diamètre pour 0.2 m de profondeur, a été creusé directement dans le terrain naturel jusqu'au rocher. Ses deux niveaux d'utilisation successifs (UT54 et UT67) sont séparés par une dalle de 0.22 m de longueur, posée à plat (FY06). Un lambeau de niveau de circulation (UT72) a été dégagé sous un bloc tombé de M45 au nord du foyer.

Le sondage 7 (4 m²) a été placé dans la moitié septentrionale de L7, qui se trouve en bordure nord du replat principal, à un endroit où le rocher affleure et l'épaisseur sédimentaire est très faible (<0.15 m). Ce local de forme rectangulaire (6 x 2 m), possède un muret (M41) contigu au sud-ouest avec L12 et à l'ouest avec A19, formant ainsi une grappe de trois structures (fig. 9). Les murets occidental (M41) et oriental (M42) présentent une élévation conservée de 0.3 à 0.4 m pour une épaisseur de 1.1 à 1.2 m

Fig. 9. Anniviers VS, Le Toûno. Localisation du sondage 7 dans L7. Les numéros des couches sont inscrits dans un cercle et les numéros des structures dans un carré : (a) second état du foyer FY59, (b) premier état du foyer FY66. Photos et dessins T. Allegro.

(en incluant leur effondrement). Deux niveaux d'utilisation successifs d'un foyer ont également été mis au jour contre M42, et sous un bloc issu de sa démolition. Ce foyer en cuvette (FY66), d'environ 0.5 m de diamètre pour 0.2 m de profondeur, est délimité par quelques pierres anguleuses (dimension 0.1 m). Son fond atteint aussi le substrat rocheux (UT71). Pour le second état, deux dalles, de respectivement 0.35 et 0.15 m de longueur, ont été disposées à plat (FY59) sur le premier comblement carbonneux mêlé d'esquilles osseuses (UT64/65). Elles sont recouvertes par un sédiment carbonneux nettement plus cendré qui constitue le deuxième niveau d'utilisation du foyer (UT58). Enfin, une couche mal conservée (UT70), observée dans

le quart nord-ouest du sondage, pourrait correspondre au niveau de circulation contemporain de ce foyer.

Quatre autres foyers ont été mis au jour dont deux contre des murs à l'intérieur de locaux (sondages 14-L32 et 16-L35). Les deux autres se trouvent contre des blocs du substrat rocheux, soit directement en contrebas et au nord-ouest de L35 (sondage 13), soit à la périphérie de L32 (sondage 8)³⁵. En raison de l'exiguïté des sondages, les caractéristiques de ces foyers ne sont que partiellement identifiées. Cependant, aucun aménagement particulier n'a été reconnu, à l'exception d'un fond constitué de petites dalles posées sur le substrat rocheux dans le sondage 14. Un seul niveau d'utilisation a pu être mis en évidence pour

Sondage	Zone	Structures/couches archéologiques/mobilier	Dimensions sondages (L x l x prof max.)
1	L13	Foyers/UT (FY06/UT54 ; FY08/UT67) Murets (ST38 ; M45 ; M48) Démolition	40 x 40 x 10 cm 200 x 200 x 30 cm
2	L12	Anneau en fer (cat. 13, pl. 1)	40 x 40 x 20 cm
3	L26/L27	Aiguille à chas en fer (cat. 9, pl. 1)	50 x 50 x 20 cm
4	L38	Fibule en fer (cat. 1, pl. 1) Muret (M95) Démolition	40 x 40 x 30 cm
5	L32	Objet composite riveté (fer et bronze) (cat. 17, pl. 2)	50 x 50 x 35 cm
6	L3	Virole en fer (cat. 12, pl. 1)	50 x 50 x 20 cm
7	L7	Foyers/UT (FY59/UT58 ; FY66/UT64/65) Murets (M41 ; M42) Démolition	40 x 40 x 10 cm 200 x 200 x 15 cm
8	L32 (?)	Outil en fer (cat. 10, pl. 1) Foyer/UT (FY91/UT35) Démolition	100 x 100 x 35 cm
9	L26	Monnaie en alliage cuivreux (cat. 19, pl. 2)	50 x 50 x 20 cm
10	L33	Monnaie en alliage cuivreux (cat. 20, pl. 2)	40 x 40 x 20 cm
11	Hors enstruc	Monnaie en alliage cuivreux (cat. 21, pl. 2)	100 x 100 x 10 cm
12	Hors enstruc	Sondage négatif	30 x 30 x 10 cm
13	Hors enstruc	Foyer/UT (FY106/UT107) Démolition de L35	30 x 30 x 25 cm
14	L32	Foyer/UT (FY108/UT109/111)	35 x 30 x 20 cm
15	L23	Plat à engobe interne rouge (céramique) (cat. 18, pl. 2)	30 x 30 x 20 cm
16	L35	Foyer/UT (FY113/UT114) Démolition	45 x 50 x 20 cm
17	L23	Plaquette en fer (cat. 16, pl. 1)	20 x 20 x 20 cm
18	L18	Pointe à douille en fer (cat. 2, pl. 1)	40 x 40 x 25 cm
19	L10	Indéterminé en fer (AST23-057, non illustré)	30 x 20 x 20 cm
20	L27	Clou désaxé (cat. 14, pl. 1)	20 x 20 x 20 cm

Tab. 1. Anniviers VS, Le Toûno. Tableau synthétique des sondages effectués entre 2021 et 2023. L'abréviation « Hors enstruc » dans la colonne zone signifie hors ensemble structurel (à l'extérieur d'une structure).

ces aménagements, contrairement aux foyers des locaux 7 et 13. Ces structures ont livré d'importantes concentrations de charbon mêlées à des esquilles osseuses en quantité variable.

À l'intérieur des locaux, les foyers sont toujours positionnés contre un muret, qui fait office de limite et de protection. L'absence d'une interface sédimentaire naturelle entre les deux niveaux d'utilisation des foyers identifiés dans L7 et L13 ne permet pas de proposer de hiatus d'occupation entre les deux phases d'utilisation distinctes. Il n'est ainsi pas possible de déterminer la temporalité dans laquelle ces réutilisations ont pu survenir : après une journée, une semaine, ou un mois. Ces foyers et ces locaux constituent les seuls aménagements identifiés de ce vaste campement accroché à flanc de montagne.

4 Le mobilier archéologique

Le matériel archéologique se caractérise essentiellement par des artefacts métalliques (fer et alliage cuivreux), à l'exception d'un récipient fragmentaire en céramique. Les trouvailles se concentrent sur le replat principal et la terrasse naturelle à l'ouest. Aucun objet n'a été découvert dans la zone d'éboulis au nord du site, malgré le recensement de nombreuses structures. Les artefacts ont été principalement retrouvés à l'intérieur de locaux ou sur les voies de cheminement. Au total, 21 objets peuvent servir à la définition de la fourchette chronologique de l'occupation principale du site, en raison d'une insertion stratigraphique, corrélée ou non à des caractéristiques chrono-typologiques.

4.1 Parure

La parure est uniquement représentée par une fibule en fer, de schéma La Tène finale dépourvue de son ardillon, qui a été retrouvée sous un niveau de démolition à l'intérieur du local L38 (pl. 1,1). Elle correspond au type 3AD-6 variante b selon Demierre/Wimmer³⁶, au type Spf-10 selon Leifeld³⁷ ou au type 2a2 selon Feugère³⁸ qui est daté de La Tène D2, voire D2b. Le parallèle le plus proche se trouve sur l'oppidum d'Altenburg (Jestetten, D), à la frontière avec le canton de Zürich³⁹.

4.2 Militaria

Les *militaria* sont représentées par un seul individu. Il s'agit d'une pointe de section carrée à douille circulaire d'une longueur de 15,5 cm, qui a été retrouvée à plat sous la démolition du local L18 (fig. 10a ; pl. 1,2). Cet objet trouve des parallèles parmi les armes de jet connues à l'époque républicaine. Horvath définit ce type d'objet comme une « javelin head » sur la base d'un dépôt d'armes romaines mis au jour à Grad near Smihel en Slovénie⁴⁰. La datation de ce type de *militaria*, qui par ailleurs n'est guère fréquent sur les sites militaires, couvre une période allant de la fin du 3^e/début 2^e siècle à la fin du 1^{er} siècle av. J.-C., soit de l'époque républicaine à l'époque augustéenne⁴¹.

4.3 Clous de chaussures romains

Cinq clous de chaussures d'époque romaine ont été retrouvés dans l'humus, à l'intérieur des espaces de circulation. Parmi ces cinq clous, trois portaient une marque de cloutière. Les deux premiers clous couvrent un large spectre chronologique du 1^{er} siècle av. J.-C. au Haut-Empire, voire au Bas-Empire (pl. 1,3,4). Une datation antérieure à l'an 10 av. J.-C. est donc plausible puisqu'on retrouve bon nombre de ces exemplaires, même pour certains de petites dimensions (<15 mm), dans des contextes militaires tardo-républicains/augustéens précoces⁴². Le troisième est pourvu d'une croix associée à des globules. Ce décor se rattache formellement au type D44 de la typologie d'Alésia (pl. 1,5). Ce type ne se retrouve plus dans des contextes postérieurs à l'avant-dernière décennie du 1^{er} siècle av. J.-C., ce qui permet de formuler une *terminus ante quem* à au moins un passage sur le site⁴³. Enfin, concernant les deux derniers, qui sont dénués de décor (pl. 1,6,7), une attribution à l'époque romaine n'est pas formellement assurée.

4.4 Outils et ustensiles

Les outils et ustensiles sont avant tout représentés par deux aiguilles à chas en fer, l'une retrouvée dans l'humus (pl. 1,8) et l'autre dans la démolition de L26-L27 (pl. 1,9). La faible évolution morphologique de ce type de mobilier ne permet

Fig. 10. Anniviers VS, Le Toûno. Sélection d'objets lors de leur découverte : l'outil en fer sous un bloc (a, cat. 11), la pointe à douille (b, cat. 2) et les cinq tesson appartenant au même récipient (c, cat. 18). Photos T. Allegro.

pas d'en préciser l'attribution chronologique. Propres à la sphère domestique, ces objets apparaissent souvent en contexte d'habitat, comme dans les agglomérations du second âge du Fer au haut Moyen Âge de Gamsen⁴⁴ ou encore à Avenches/*Aventicum*⁴⁵.

Deux artefacts de forme similaire ressemblent morphologiquement à des clous. Cependant, leur robustesse, leur tête aplatie et fragmentaire, ainsi que leur section quadrangulaire (partie proximale) et arrondie (extrémité distale), ont conduit à les interpréter comme des burins sur la base de parallèles connus dans les camps militaires de Haltern (D) sur le limes rhéan⁴⁶ ou du Septimerpass dans les Grisons⁴⁷. Le premier a été retrouvé sur un niveau associé à un foyer et à un épandage de charbon (pl. 1,10), tandis que le second a été retrouvé sous un gros bloc (1.2 x 0.35 x 0.3 m) à l'amont du précédent (pl. 1,11). Le dépôt de ce dernier questionne. En effet, il paraît difficilement concevable qu'il se soit déplacé naturellement, puisqu'il se trouve en hauteur et sous un gros bloc qui n'a pu se déplacer sans une intervention humaine (fig. 10b).

Une virole, retrouvée dans l'humus et dont la datation reste incertaine, s'ajoute à la catégorie de l'outillage (pl. 1,12).

4.5 Autres catégories de mobilier

Divers objets complètent ce tableau : un anneau en fer retrouvé sur un niveau de marche dans L12 (pl. 1,13), un clou à la tige désaxée (pl. 1,14), une probable agrafe (pl. 1,15), une plaquette (pl. 1,16), ainsi qu'un objet indéterminé en fer découvert dans L10 (sondage 19, non-illustré). À l'exception de l'« agrafe » retrouvée sur une voie de cheminement, les quatre autres objets peuvent être intégrés à la phase d'occupation principale du site sur la base de leur insertion stratigraphique à l'intérieur d'un local.

Un dernier objet indéterminé en fer et en alliage cuivreux complète le corpus du petit mobilier (pl. 2,17). Cet objet retrouvé en quatre fragments a été découvert en périphérie d'un local (L32) sur un paléosol piétiné. Il prend la forme d'une fine feuille de bronze fixée au moyen de rivets en bronze entre deux bandes de fer, et dont une extrémité est recourbée. La nature fragmentaire de l'objet et l'absence de parallèles ne permettent pas pour l'heure de proposer une interprétation.

4.6 Céramique

Cinq tessons d'un récipient en céramique reposaient à plat sur un niveau d'occupation dans le local L23 (fig. 10c ; pl. 2,18). Typologiquement, cet objet s'apparente à un plat à engobe interne. La lèvre « en amande » de cet objet de tradition italique correspond au type Goudineau 3⁴⁸. En Valais, on retrouve ce type de récipient dès la seconde moitié du 1^{er} siècle av. J.-C. dans des contextes d'habitat comme à Massongex⁴⁹ ou funéraires comme dans les nécropoles de Sion⁵⁰ et de Ridde⁵¹.

4.7 Monnaies

Trois monnaies celtiques en alliage cuivreux ont été récoltées sur le site⁵². Deux de ces monnaies sont apparues sur

des niveaux de marche intérieurs, respectivement dans L26 (pl. 2,19) et L33 (pl. 2,20). La troisième monnaie se trouvait dans un espace de circulation extérieur (pl. 2,21). Les deux premières monnaies citées présentent un mauvais état de conservation, mais il est possible d'y distinguer un personnage figuré à l'avant ainsi qu'un animal quadrupède au revers. La troisième pièce est rendue illisible par la corrosion. En tenant compte de leur poids et de leurs dimensions, ces trois monnaies peuvent être rattachées à la troisième série du monnayage dit « valaisan », qui circule à La Tène D2b et vraisemblablement encore à l'époque augustéenne⁵³.

4.8 Mobilier tardif

Les autres artefacts chrono-typologiques appartiennent très majoritairement, voire exclusivement, à l'époque contemporaine (18/19^e-21^e siècles). Il s'agit de cartouches ou de balles de fusil, de rares fragments d'obus de l'armée suisse, d'un écusson du Club Alpin Suisse (CAS) des années 1930, d'un clou à ferrer, ainsi que d'un grand nombre de clous de chaussures⁵⁴ tels que des « tricounis », des « rigati » ou encore des « têtes à quatre pans »⁵⁵.

5 Datation du site

Il ressort du mobilier recueilli pour l'occupation ancienne une mixité culturelle des artefacts, issue de deux traditions différentes : romaine et laténienne. Le corpus offre par ailleurs un cadre chronologique relativement cohérent et serré. En effet, le mobilier chrono-typologique est caractérisé par la présence d'artefacts indigènes de La Tène D2b qui peuvent encore circuler au début de l'époque augustéenne, à l'instar de la fibule de schéma La Tène finale et des trois monnaies appartenant à la troisième série du monnayage dit « valaisan ». Le plat à engobe interne, de tradition italique, apparaît en Valais dans les années 50/40, soit à la toute fin de l'époque tardo-républicaine. Au moins un des clous de chaussures possède des caractéristiques permettant de le rattacher à cette époque. Enfin, la pointe à douille connaît une diffusion plus longue, puisqu'elle se retrouve dans des contextes républicains dès la fin du 3^e siècle av. J.-C. et jusqu'à la fin du 1^{er} siècle av. J.-C. Ces données sont complétées par une série de datations radiocarbones issues des foyers, réalisées dans le but de préciser l'attribution chronologique de ce site (tab. 2).

Des six foyers/épandages de charbon fouillés, cinq ont été datés par le radiocarbonate sur la base des restes organiques issus des prélèvements. Les résultats obtenus s'inscrivent dans une fourchette chronologique large comprise entre 340 av. J.-C. et 118 apr. J.-C. Cependant, la lecture plus détaillée des datations montre qu'elles se superposent entre le 1^{er} siècle av. J.-C. et la première moitié du 1^{er} siècle apr. J.-C. Le fragment de charbon de bois de *Juniperus sp.* daté entre 195 et 50 av. J.-C. est un peu plus précoce, mais compte tenu du nombre de cernes (18) et de l'incertitude

Sondage – structure/ couche	Matière	Détermination	N° labo	BP ±	calBC-calAD
SD008 – UT35	Graine de fève	Vicia faba	BE-20508.1.1	2037 ± 21	101 (10.6 %) 67 calBC 60 calBC (83.5 %) 28 calAD 47 (1.3 %) 57 calAD
SD007 – UT64	Charbon de bois	Juniperus sp. (18 cernes)	BE-20509.1.1	2112 ± 21	195 (2.3 %) 185 calBC 179 (93.2 %) 50 calBC
SD001 – UT67	Charbon de bois	Juniperus sp. (6 cernes)	BE-20510.1.1	2090 ± 38	340 (1.9 %) 325 calBC 200 (88.4 %) 29 calBC 19 calBC (5.1 %) 8 calAD
SD014 – UT109	Caryopse d'orge	Hordeum	BE-23305.1.1	1978 ± 24	40 (13.9 %) 11 calBC 1 (70.6 %) 86 calAD 93 (11 %) 118 calAD
SD016 – UT114	Caryopse de blé ou d'orge	Triticum/ Hordeum sp.	BE-23306.1.1	2031 ± 24	98 (7.6 %) 71 calBC 58 calBC (83.6 %) 31calAD 40 (4.3 %) 60 calAD

Tab. 2. Anniviers VS, Le Toûno. Liste des datations par le radiocarbone de foyers ou couches associées.

quant à sa position dans le tronc de l'arbre (cœur de petit tronc ou branche ?), un « effet vieux bois » est envisageable. Enfin, la graine d'orge retrouvée dans le foyer du sondage 14 a livré le *terminus post quem* le plus récent de l'ensemble, soit en 40 av. J.-C.

Cette relative homogénéité des datations données par le mobilier archéologique et les datations ¹⁴C place ainsi l'occupation principale du site entre 40 et 10 av. J.-C., soit entre La Tène D2b et l'époque augustéenne⁵⁶. Toutefois, les données en notre possession ne permettent pas de préciser la durée d'une occupation, qui pourrait s'être résumée à un ou quelques jours, puis s'être répétée ou non sur plusieurs saisons. Sans pouvoir exclure des fréquentations antérieures ou postérieures à l'occupation principale du site, il est intéressant de relever que les seuls autres éléments datant appartiennent aux 18^e-21^e siècles.

6 Fonction du site

Le pastoralisme, l'extraction de matières premières, la chasse, le passage de biens et de personnes, le contrôle de voies de passage, voire un lieu de refuge ou de culte sont des motifs fréquemment invoqués pour expliquer la fréquentation saisonnière des zones de montagne et de haute montagne. En l'espèce, force est de reconnaître que ces diverses hypothèses ne sont pas concluantes pour caractériser la nature de l'occupation du Toûno. En effet, l'emplacement du site, son altitude, le nombre de structures recensées, les connaissances géologiques locales, les données extraites du terrain, la chronologie ainsi que l'absence de parallèles de ces catégories parmi des sites contemporains ou non, forment une série d'éléments qui permettent d'exclure les hypothèses évoquées ci-dessus. De plus, les 50 structures en pierre sèche, corrélées à leur emplacement dans un milieu inhospitalier et dénué de

ressources, suggèrent fortement que ces dernières soient liées à un événement de courte durée et obligatoirement saisonnier. La notion d'économie de moyen renforce ce postulat⁵⁷. Effectivement, on imagine mal la construction de nouvelles structures plutôt que le réemploi/réaménagement de structures préexistantes à cette altitude ; si ce n'est pour un important besoin simultané de places de couchage. Les dizaines de locaux et anomalies du Toûno souligneraient ainsi une occupation de courte durée par un grand groupe humain, ce qui consolide cet aspect présumé événementiel⁵⁸.

En reprenant la série d'éléments mentionnés ci-dessus, la réflexion s'oriente vers une vingtaine de sites, dont

Fig. 11. Carte des sites de haute altitude localisés en Valais et en Vallée d'Aoste. Données tirées de Armirotti et al. 2023, 10 et Andenmatten et al. 2024. © Carte Swisstopo (Carte du relief des Alpes 2006), dessin T. Allegro.

Fig. 12. La Magdeleine (Aoste, I), Mont Tantané. Vue du Mont Tantané (2733 m). Les deux concentrations de cabanes se trouvent au premier plan, respectivement dans la partie herbeuse et dans la moraine. Photo T. Allegro.

16 investigués, localisés dans la Vallée d'Aoste (I) et la haute vallée du Rhône VS⁵⁹ (fig. 11). Ces sites présentent des caractéristiques générales similaires. Ils se trouvent à des altitudes comprises entre 2385 et 3059 m, à proximité ou sur des voies de passage. Des barres rocheuses ou des pentes herbeuses, de fortes déclivités, défendent le plus souvent naturellement l'accès à ces positions. Certains de ces sites sont dotés d'enceintes ou de murs en pierre sèche, qui complètent les défenses naturelles et sont associés ou non à des locaux, tandis que sur d'autres, plusieurs dizaines de structures d'habitats apparaissent sans aménagement défensif associé. Ces emplacements disposent généralement d'un large champ d'observation, soit directement depuis le lieu de campement, soit depuis un point surélevé à une distance de moins d'une demi-heure de marche. Enfin, le cadre chronologique, relativement homogène, de la majorité de ces occupations est compatible avec les deux derniers tiers du 1^{er} siècle av. J.-C. Sur la base des vestiges matériels et structurels, la fonction retenue converge vers des occupations à caractère militaire, plus précisément par des soldats et/ou des auxiliaires de l'armée romaine⁶⁰. À cet égard, le Mont Tantané (La Magdeleine, Aoste, I), un des sites mentionnés ci-dessus, montre de nombreux points communs avec le Toûno. Ce site, fouillé sur une

surface de plusieurs centaines de mètres carrés entre 2003 et 2010 par F. Mezzena, est localisé sur le flanc sud de la montagne éponyme, à environ 2430 m d'altitude (fig. 12). Deux noyaux de « fonds de cabanes » (locaux), pour un total de 38 structures investiguées et une évaluation de plus d'une dizaine de structures conservées mais non fouillées, ont livré de nombreux éléments métalliques et céramiques, parmi lesquels certains se retrouvent également au Toûno⁶¹. Sur cette base, la chronologie du site s'inscrit dans une période restreinte, avec un *terminus post quem* issu d'un demi as de Vienne (monnaie) daté dès 36 av. J.-C. et un *terminus ante quem* basé sur deux clous de chaussures de plus de 15 mm (type B et C) qui laisse envisager une date d'occupation antérieure à l'an 10 av. J.-C. Les *militaria* et d'autres éléments (fibule [dite] d'Alésia, deux clous de chaussures romains, trois pointes de flèches à trois ailettes de type gracile, une agrafe de ceinture à bouton déporté, deux probables clous de bouclier) suggèrent la présence de soldats de l'armée romaine (peut-être des auxiliaires), ce qui a amené à interpréter le site comme un campement militaire temporaire, une sorte de campement de marche⁶². En définitive, les caractéristiques topographiques et structurelles, ainsi que la chronologie du site du Toûno sont comparables à la série de sites mentionnée ci-dessus, et

en particulier à celui du Mont Tantané. Le mobilier métallique et céramique renforce également cette hypothèse. Au Toûno, quelques indices peuvent être rattachés au contexte militaire. La « javelin head » à douille et pointe de section carrée est considérée comme une arme de jet de tradition romaine. Son utilisation n'est cependant pas clairement établie et plusieurs propositions existent : usage pour la cavalerie, par des auxiliaires ou l'artillerie⁶³. Au moins un des cinq clous de chaussures romains équipait un type de chaussures cloutées presque exclusivement porté par des soldats de l'armée romaine au cours de cette période. Enfin, le plat à engobe interne constitue potentiellement un argument supplémentaire en ce sens puisque la diffusion de ce type d'objets dans les Gaules coïnciderait avec l'arrivée des troupes de Rome⁶⁴. En résumé, tout ce faisceau d'indices nous permet de formuler l'hypothèse que le site du Toûno pourrait avoir servi de campement temporaire, et qu'il aurait été occupé par des soldats réguliers et/ou des auxiliaires de l'armée romaine entre environ 40 et 10 av. J.-C.

7 Un campement temporaire à quel(s) dessein(s) : considérations historiques et régionales

Si l'hypothèse fonctionnelle a été posée, quelques pistes de réflexion peuvent être suggérées afin de tenter de comprendre pourquoi l'armée romaine aurait établi un campement sur ce replat inhospitalier, perché à presque 2800 m d'altitude. Entre la bataille d'Octodure en 57 av. J.-C., qui opposa l'armée romaine aux tribus indigènes et dont l'issue favorable aux Romains est plutôt à considérer comme une victoire à la Pyrrhus, et la dédicace des *Seduni*, tribu celtique du Valais central, à l'empereur Auguste en 8/7 av. J.-C., le Valais est progressivement intégré à la zone d'hégémonie romaine. L'occupation du Toûno s'intègre donc dans ces quelques décennies au cours desquelles la haute vallée du Rhône voit son indépendance décliner. L'historiographie a parfois considéré la bataille d'Octodure comme une « victoire » des indigènes. De cette interprétation de l'histoire a découlé la croyance en une intégration tardive à l'Empire romain à l'issue de la conquête des Alpes, soit en 16/15 av. J.-C.⁶⁵. Or, ces dernières années, de nouvelles données, à l'instar des travaux menés sur le site du « Mur (dit) d'Hannibal », ont contribué à reconsidérer ces événements et à reculer la date d'au moins une vingtaine d'années, soit vers 35/30 av. J.-C., en tout cas pour le Chablais et le Valais central⁶⁶. Si les mécanismes précis qui débouchent sur l'intégration du territoire valaisan à la zone d'hégémonie romaine demeurent difficiles à saisir, ces nouvelles interprétations illustrent un processus plus long et complexe qu'initialement envisagé.

Lors de cette même période, les sources antiques mentionnent des événements qui concordent avec le cadre chronologique et géographique exposé ci-dessus et pourraient expliquer la présence de l'armée romaine sur les hautes

cimes entre 50 et 20 av. J.-C.⁶⁷. Il s'agit des opérations militaires menées par Rome et visant à soumettre la Vallée d'Aoste, territoire des Salasses, entre 35 et 25 av. J.-C.⁶⁸. La série de sites de haute montagne mentionnés au chapitre précédent, localisés entre la Vallée d'Aoste et le val d'Entremont, a probablement joué un rôle lors de ces épisodes. C'est dans ce cadre historique que prend place l'occupation du Toûno. Compte tenu des données disponibles et des différentes pistes explorées, il est tentant de proposer un lien direct entre ce site et ces événements à caractère militaire⁶⁹.

Si on se concentre sur la situation topographique du Toûno, quelques observations peuvent être relevées. En effet, il apparaît que l'emplacement de ce replat, difficilement accessible et dénué de ressources, ne relève pas du hasard. Le long de la ligne de crêtes, située à l'est du Toûno, il existe de nombreux autres replats, directement sur les axes menant aux différents passages latéraux permettant de rejoindre le Turtmanntal et plus proches de sources d'approvisionnement en eau. À titre d'exemple, à 200 m en contrebas du site⁷⁰, un vaste replat ainsi qu'un lac présentent des critères bien plus favorables pour établir un bivouac. Par conséquent, l'emplacement à flanc de montagne répond vraisemblablement à un impératif de sécurité, grâce aux défenses naturelles, associé ou non à un bon champ de vision permettant l'observation et la communication.

D'autres campements de haute montagne, qui se trouvent sur les lignes de crête qui séparent les vallées latérales au sud du Rhône, rassemblent des caractéristiques générales similaires au Toûno, en termes de localisation, d'altitude, du nombre de locaux ainsi que de la chronologie d'occupation. Ces sites, inédits et en cours d'étude, pourraient appartenir au même phénomène d'occupation de haute montagne que le Toûno⁷¹. La mise en perspective avec ces sites permettrait d'imaginer que ces campements ont servi de secteurs de bivouacs dans le cadre des déplacements d'un groupe de plusieurs dizaines d'individus passant d'une vallée latérale à l'autre par les cols secondaires et en y assurant une forme de contrôle ou de relais.

8 Modes de (sur)vie : les études spécialisées

Plusieurs études spécialisées ont été réalisées dans le but d'apporter un éclairage sur la vie des occupants sur le site ainsi que pour essayer d'évaluer la complexité de l'appareil logistique nécessaire à une occupation dans un tel environnement. En effet, le site prend place dans un environnement contraignant, dénué de ressources et soumis à des conditions climatiques et météorologiques qui peuvent être très rudes, même en été, nécessitant ainsi d'avoir des abris pour se protéger du vent et du froid.

Les données à disposition pour reconstituer le paysage dans la région du Toûno il y a deux mille ans sont maigres. En l'absence d'études réalisées à l'échelle locale, il est nécessaire de partir des informations disponibles à l'échelle

Fig. 13. Anniviers VS, Le Toüno. Séquence stratigraphique observée au niveau microscopique dans le profil est du SD001 : a) microstructure des chenaux et abondance des systèmes racinaires (R) dans l'US1 (lame mince AST21_1, LN) ; b) porosité biogénique fortement exprimée (microstructure à chenaux) dans l'US2 (lame mince AST21_1, LN) ; c) fragments désagrégés et arrondis de micaschistes dispersés dans la masse de fond de l'US3 (lame mince AST21_2, LN) ; d) fragment de charbon de bois à la limite entre l'US5 et l'US4 sus-jacente (lame mince AST21_3, LN) ; micro-agrégats de matière organique formant la masse de fond de l'US5 (lame mince AST21_3, LN). Photos S. Pescio et C. Nicosia.

régionale du Valais. Chronologiquement, l'occupation du Toûno se place dans l'optimum climatique romain qui prend place entre 200 av. J.-C. et 200 apr. J.-C. Cette période, aux températures légèrement supérieures à celles mesurées de nos jours, est encadrée par deux phases plus froides, Göschenen I et Göschenen II. Lors de cette phase plus chaude, la limite supérieure des arbres était vraisemblablement proche de la limite actuelle⁷². Par ailleurs, les analyses palynologiques démontrent une intensification des activités de défrichement lors de l'âge du Fer en Valais⁷³. Ces activités doivent être mises en lien avec l'exploitation des pâturages, l'agriculture et la métallurgie⁷⁴. En résumé, le site archéologique s'insère donc dans un environnement qui ne devait pas être fort différent de celui que l'on contemple aujourd'hui, avec une limite supérieure de la forêt vers 2300 m et probablement plus d'arbres isolés et de petites tailles. Par conséquent, l'eau, la nourriture et le combustible ont forcément dû être apporté à dos d'hommes ou d'animaux. Cet approvisionnement a dû nécessiter une importante logistique, que les études suivantes permettent d'approcher.

Le matériel à la base des études spécialisées provient exclusivement de deux sources distinctes. Les macrorestes végétaux et les esquilles osseuses calcinées ont été récoltées soit individuellement sur le terrain, soit après le tamisage des 260 kg de sédiments prélevés lors de la fouille des niveaux d'utilisation et de défournements des foyers, ainsi que des niveaux de circulation piétinés à leurs périphéries. Deux colonnes stratigraphiques ont été plâtrées dans les profils de deux sondages jugés favorables (sondage 1, vue sud, 0.3 x 0.2 x 0.2 m ; sondage 8, vue est, 0.4 x 0.2 x 0.2 m).

8.1 Micromorphologie

Trois lames minces ont été réalisées à partir de chacune des deux colonnes d'échantillon en appliquant la procédure développée par Murphy⁷⁵. Les lames minces ont été étudiées à l'aide d'un microscope polarisant avec des grossissements de 15x à 400x. Plusieurs unités stratigraphiques (US) superposées ont été reconnues dans chaque lame mince ; chacune a été décrite en utilisant les concepts et la terminologie proposés par Stoops⁷⁶. Les principales caractéristiques micromorphologiques de chaque unité stratigraphique sont résumées dans le tableau 3.

8.1.1 Sondage 1, local 13

Les trois lames minces liées à cette étude et nommées de haut en bas « AST21_1 », « AST21_2 » et « AST21_3 » sont représentatives de la partie supérieure de la séquence stratigraphique. Cinq unités stratigraphiques y ont été reconnues au niveau microscopique. De bas en haut, il s'agit de l'US5 (lame mince AST21_3, fig. 13), laquelle correspond à un horizon A enfoui qui a probablement marqué la surface au-dessus de laquelle les activités anthropiques documentées sur le site ont été mises en place. Cet horizon est composé de sables grossiers et de graviers fins, entourés

de micro-agrégats organiques (fig. 13e). La masse de fond, fortement organique, et le type de porosité (présence de chenaux, parmi les vides les plus importants liés à l'activité biologique dans le sol)⁷⁷ indiquent une forte activité biologique (bioturbation) typique des horizons de surface. La présence d'abondants restes d'algues unicellulaires (kystes de chrysophycées)⁷⁸ que l'on trouve normalement dans un environnement humide/palustre suggère que cette US s'est formée dans une zone humide. Une limite nette, clairement visible, même à l'œil nu, sépare l'US précédente de l'US4 ci-dessus. Au niveau microscopique, cette limite est également marquée par une dispersion de fragments de charbon de bois qui se sont avérés être les seules inclusions anthropiques observées dans cette séquence stratigraphique (fig. 13d). La microstructure beaucoup plus compacte que celle de l'US sous-jacente, ainsi que la composition caractérisée par des matériaux sélectionnés à la fois sur le plan granulométrique (sédiments silteux minéroènes) et lithologique (les sables grossiers et les graviers fins inclus dans les sédiments silteux semblent provenir d'une seule formation) permettent d'interpréter l'US4 comme un remblai ou une couche mise en place pour assainir la zone humide en vue d'une occupation. L'absence de restes d'algues suggère que les sédiments composant l'US4 proviennent d'une zone sèche. Au-dessus, l'US3 (lames minces AST21_3 et AST21_2, fig. 13) est constituée de sédiments moins bien triés, comme cela a été observé dans l'US5. Cependant, contrairement à cette dernière, la matrice est de nature plus minérale et, dans l'ensemble, l'US3 est moins bioturbée (malgré la présence de quelques zones affectées par une bioturbation récente). Compte tenu de sa composition minéroène et de son aspect massif, cette US semble donc être d'origine colluviale, comme le démontrent également la présence de punctuations organiques (micro-charbon ?) finement distribuées dans la matrice et celle de micaschistes altérés qui se sont désagrégés en de nombreux fragments arrondis dispersés dans la masse de fond (fig. 13c) ; ces caractéristiques sont toutes deux indicatives d'un transport et d'un émiettement de composants minéraux et organiques corrélés à des événements de type colluvionnaire. L'US2 (lames minces AST21_2 et AST21_1, fig. 13) pourrait également être le résultat d'événements colluviaux, car elle est très similaire à l'US3 en termes de composition minéralogique et texturale ; dans ce cas, cependant, la porosité biogénique est fortement exprimée en raison de sa proximité avec les horizons de surface (fig. 13b) et le fort degré de bioturbation ne permet pas d'identifier avec précision le processus de formation de cette US. Enfin, l'US1 (lame mince AST21_1, fig. 13), superficielle, correspond au sol actuel constitué d'un horizon O/A d'un sol de plateau faiblement différencié et fortement bioturbé dans lequel des systèmes racinaires abondants peuvent être reconnus (fig. 13a).

8.1.2 Sondage 8, local 32 (?)

À nouveau, les trois lames minces ont été nommées de haut en bas « AST21_4 », « AST21_5 » et « AST21_6 » et

Fig. 14. Anniviers VS, Le Toûno. Séquence stratigraphique observée au microscope dans le profil sud de SD008 : a) aspect de l'US1 avec micro-agrégats de matière organique, porosité biogène fortement exprimée et présence de racines (R) (lame mince AST21_4, LN) ; b) microstructure lamellaire et recouvrement (caractéristiques du gel) dans l'US3 (lame mince AST21_6, LN) ; c) « Revêtements en coiffe » de sédiments fins sur les agrégats (flèches rouges dans le zoom d) dans l'US4 (lame mince AST21_6, LN) ; d) microstructure lamellaire dans l'US4 (lame mince AST21_6, LN). Photos S. Pescio et C. Nicosia.

Description micromorphologique					
Sondage/ lame mince	US	Microstructure	Texture	Incl. organiques	Traits pédologiques
SD001/ AST21_1	1	à chenaux	limon-sableux avec graviers (tr)	fragments de racines (f) ; ponctions organiques (r)	/
SD001/ AST21_1 et AST21_2	2	à chenaux	sable-limoneux avec graviers (tr)	fragments de racines (c/f)	/
SD001/ AST21_2	3	à chenaux	sable-limoneux avec graviers (tr)	fragments de racines (r) ; ponctions organiques/micro-charbons (r)	nodules typiques de Fe-Mn (r)
SD001/ AST21_3	4	à chenaux	limon avec sable graviers (tr)	fragments charbon (tr)	/
SD001/ AST21_3	5	à chenaux, loc. à entassement de grains et de micro-agrégats	sable-limoneux avec graviers (tr)	fragments de racines (tr) ; ponctions organiques (c)	
SD008/ AST21_4	1	à chenaux et à entassement de grains et de micro-agrégats	limon-sableux avec graviers (tr)	fragments de racines (c) ; ponctions organiques (c)	/
SD008/ AST21_4	2	à chenaux, loc. massive	limon-sableux avec graviers (tr)	fragments de racines (r) ; ponctions organiques (r/tr)	/
SD008/ AST21_5	3	lamellaire (faiblement séparé)	limon-sableux avec graviers (tr)	fragments de racines (tr) ; ponctions organiques/micro-charbons (c) ; 1 fragment charbon	revêtements en coiffe d'argile grossière sur les agrégats
SD008/ AST21_5	4	lamellaire (faiblement séparé)	limon-sableux avec graviers (tr)	fragments de racines (tr)	revêtements en coiffe d'argile grossière sur les agrégats

Tab. 3. Anniviers VS, Le Tôino. Principales caractéristiques micromorphologiques des US dans les deux sondages : tr=très rares ; r=rare ; f=fréquent ; c=communs. S. Pescio et C. Nicosia.

sont représentatives de la partie supérieure de la séquence stratigraphique. Au niveau microscopique, quatre unités stratigraphiques ont été reconnues. En partant du bas, l'US4 (lame mince AST21_6, fig. 14) est constituée d'une matrice silteuse comprenant de nombreux fragments de roches métamorphiques de la taille d'un sable grossier et de graviers fins. La bioturbation est également fortement exprimée (présence d'abondants chenaux). Pour cette US, l'observation la plus pertinente sur le plan micromorphologique est la présence de traces de gel illustrées par une microstructure lamellaire faiblement exprimée (fig. 14c) et par la présence d'un revêtement en coiffe (fig. 14d), c'est-à-dire de recouvrements de sédiments fins au-dessus des agrégats⁷⁹. Ces figures sont liées à des processus de formation de lentilles de glace. Ce niveau recouvrant un foyer, il pourrait témoigner de l'existence d'une congélation saisonnière profonde et postérieure à l'occupation principale du site. L'US3 consiste en un matériau minérogène silteux riche en fragments de roches métamorphiques de la taille d'un sable grossier et de graviers fins ; l'origine de cette nouvelle unité pourrait aussi être liée à des phénomènes colluviaux ou à des remblais de matériaux anthropiques. Dans ce dernier cas, cependant, les sédiments utilisés n'ont pas été

sélectionnés de la même manière que ceux qui composent l'US4 du sondage SD001. Ici aussi (lames minces AST21_6 et AST21_5, fig. 14), des traces de gel sont observées comme dans l'US4 précédente (microstructure lamellaire et revêtements en coiffe), mais dans ce cas elles sont moins développées (fig. 14b). L'US2 sus-jacente (lames minces AST21_5 et AST21_4, fig. 14) est constituée de sédiments minérogènes silteux avec inclusion de fragments de roches métamorphiques de la taille d'un sable grossier et de graviers fins. Cette dernière US est fortement bioturbée (présence d'abondants chenaux). La microstructure de type massif observée dans certaines sections pourrait être compatible avec un colluvionnement, mais la bioturbation récente perturbe fortement ses caractéristiques originales, ce qui rend difficile l'interprétation du processus de formation de cette unité stratigraphique. Un enrichissement en matière organique finement divisée et en fragments de racines provenant de l'horizon O/A de surface sus-jacent est évident. L'US1 (lame mince AST21_4, fig. 14), est aussi dans cette étude un horizon O/A de sol de montagne ; il est particulièrement bioturbé et riche en matière organique sous forme de micro-agrégats et de fragments de racines (fig. 14a).

8.1.3 Discussion

Dans le cadre de cette présente étude, la mise en place de remblais dans au moins un des deux sondages (local 13) constitue sans aucun doute l'élément le plus intéressant. En effet, si le lieu d'extraction des sédiments destinés à assainir la zone humide à l'emplacement du local 13 n'est pas précisément connu, il paraît assez logique que ce lieu se trouve dans la périphérie immédiate du site archéologique. Ce type de travail indique ainsi que les occupants du site étaient en possession d'outils permettant de prélever du sédiment, et de contenants afin de le déplacer. Cette observation est tout à fait compatible avec la présence d'un groupe d'individus organisés, en l'espèce des militaires. Par ailleurs, la nécessité d'installer un local dans une zone défavorable suggère un manque d'espace disponible, ce qui renforce l'hypothèse d'un campement temporaire ayant accueilli un grand nombre d'individus (voir chap. 9).

Fig. 15. Anniviers VS, Le Toïno. Exemples de résidus osseux, calcinés et très fragmentés. Photo N. Reynaud Savioz.

8.2 Archéozoologie

Les restes de faune analysés proviennent de prélèvements réalisés pour l'essentiel à l'intérieur des locaux L7, L13 et L32 et hors ensemble structurel (au nord de L35). Tous sont calcinés ou brûlés. Ils étaient contenus dans les sédiments de comblement de foyers et dans des couches limoneuses plus ou moins riches en charbons de bois associées à une structure de combustion (tab. 4).

8.2.1 Description et détermination des restes fauniques

Le tamisage des sédiments à l'aide de maillages de 4 à 0.5 mm a permis la collecte d'un peu plus de 700 restes de faune dont la masse totale s'élève à 41.2 g (tab. 4-6). Tous calcinés ou brûlés, les vestiges osseux se caractérisent aussi par une taille très réduite, confirmée par un poids moyen

qui atteint 0.06 g. La majorité des fragments possède une taille comprise entre 0.4 et 0.9 cm tandis que les plus grands restes, mesurant de 1 à 2.4 cm, sont très nettement minoritaires. Les os à cavité médullaire sont uniquement présents sous forme d'esquilles représentant moins de la moitié de la section des diaphyses. La fragmentation subie par les restes fauniques peut donc être qualifiée de forte (fig. 15). En termes de masse, les esquilles de diaphyses sont prédominantes (22.6 g) ; les os plats indéterminés et les fragments de côtes et/ou de vertèbres viennent ensuite, avec une masse de 9.6 g, tandis que les résidus d'os spongieux et d'os compact pèsent 6.5 g. Cet ordre de fréquence obéit aux règles de la préservation (avant enfouissement) et de la conservation (après enfouissement) différentielles selon lesquelles les ossements les moins résistants (soit ceux

UT	Interprétation	Local (sondage)	NR	PR	Poids moyen
54 (=4=49)	utilisation foyer FY6	L13 (SD001)	209	5.9	0.09
5 (=7)	utilisation foyers FY6 et FY8	L13 (SD001)	63	1.8	0.06
13	en lien avec foyer FY66	L7 (SD007)	34	1.3	0.04
58	utilisation foyer FY59	L7 (SD007)	3	0	0
64 (=60)	utilisation foyer FY66	L7 (SD007)	29	0.7	0.03
67	utilisation foyer FY8	L13 (SD001)	33	1.3	0.04
72	niveau de marche du local (?)	L13 (SD001)	5	0.5	0.1
90	utilisation foyer FY91	L32? (SD008)	19	0.9	0.05
107 (=102)	utilisation foyer FY106 (?)	au nord de L35 (SD013)	22	0.6	0.06
109 (=100)	utilisation du foyer FY108	L32 (SD014)	268	25.8	0.15
111	en lien avec foyer FY108	L32 (SD014)	50	2.4	0.05
total			735	41.2	0.06

Tab. 4. Anniviers VS, Le Toïno. Nombre (NR), masse (PR) et poids moyen des restes fauniques recueillis dans les différentes UT. Le poids est exprimé en g.

qui possèdent une couche d'os compact moins épaisse) subissent plus durement les effets des processus taphonomiques.

La couleur blanche de la grande majorité des esquilles (97.1 %) indique que les os et les dents ont été soumis à une chaleur intense ; dans quelques très rares cas (2.6 %), les os sont à la fois brûlés (noircis) et calcinés (blanchis), tandis que deux restes sont uniquement brûlés, soit complètement (UT13 ; foyer FY66), soit partiellement (UT67 ; foyer FY8). L'absence de vestiges osseux et dentaires non brûlés s'explique sans aucun doute par l'acidité des sédiments cristallins et ne reflète donc pas un manque initial. L'exposition à la flamme n'est pas la seule action anthropique recensée : trois restes présentent des stries de découpe laissées par un couteau. Les traces devaient, à n'en pas douter, être initialement plus nombreuses. Signalons encore qu'aucune morsure de chien, de porc ou de rongeurs n'a été observée (mais, encore une fois, le matériel faunique récolté ne se prête guère à ces observations).

En raison de la taille extrêmement réduite des restes et des déformations provoquées par la calcination, la détermination, spécifique et anatomique, s'est révélée particulièrement ardue. Pour les quelques très rares éléments squelettiques identifiés, l'attribution taxinomique demeure le plus souvent incertaine, plusieurs espèces proches morphologiquement ou de taille comparable pouvant être envisagées (tab. 4-5). En suivant l'ordre anatomique, les refus de tamis contenaient :

- un très petit fragment de cheville osseuse (0.3 g) qui provient probablement d'une chèvre ou d'un bouquetin (foyer FY108 ; L32) ;
- un seul fragment crânien (un os maxillaire reconnu par la présence d'une portion du foramen infra-orbitaire), probablement issu d'un cochon (foyers FY6 et 8 ; L13) ;
- le bord supérieur du diastème d'une mandibule vraisemblablement de capriné (FY108 ; L32) ;
- quatre minuscules fragments dentaires (couronnes ou racines) et une incisive inférieure très incomplète qui

Fig. 16. Anniviers VS, Le Toûno. Quelques restes de côtes et de vertèbres (processus épineux et transverses) reconnaissables à la trame régulière de l'os spongieux. Photo N. Reynaud Savioz.

peuvent être attribués à un mouton/chèvre, à un porc ou encore à un chien ;

- quelques rares fragments de côtes et de vertèbres qui signalent la présence de mammifères de taille moyenne (c'est-à-dire de la corpulence du mouton, du porc ou du chien). La trame régulière de l'os spongieux qui tapisse l'intérieur des côtes et les processus (ou apophyses) épineux et transverses des vertèbres thoraciques et lombaires ont permis d'isoler de très petits fragments dans le groupe « côte ou vertèbre » (fig. 16) ; si ces minuscules fragments proviennent majoritairement de mammifères de taille moyenne (NR : 65), 13 d'entre eux paraissent issus d'animaux adultes plus petits (de la taille du renard ou du lièvre) ;
- sept fragments, formant vraisemblablement une seule épiphyse distale d'un humérus, se trouvaient dans le foyer FY108 (L32). L'os provient soit d'un mouton/chèvre, soit d'un cochon. Des stries, nettes et très rapprochées, sont visibles sur la trochlée ; leur emplacement trahit la désarticulation du coude ;
- très vraisemblablement issu d'un capriné, un petit fragment d'un calcaneus (processus antérieur) a été découvert au sommet du foyer FY6 (L13) ;
- l'attribution d'un os court découpé demeure incertaine : la meilleure correspondance indique qu'il s'agirait d'un os cunéiforme (os du tarse, bas de patte postérieure) de chien (L32) ;
- un os sésamoïde proximal, quasi complet, appartient à un mammifère de taille moyenne non identifié (L13) ;
- enfin, une petite portion de l'articulation proximale d'une phalange intermédiaire de porc ou de capriné a été repérée (FY108 ; L32).

Quant aux très nombreuses esquilles d'os longs et d'os plats, toutes proviendraient des mammifères signalés par les éléments squelettiques identifiés, à savoir le mouton/chèvre, le porc et/ou le chien. Un rattachement à une/des espèce(s) plus petite(s), de la taille du renard ou du lièvre, est envisageable pour 17 fragments (on ne peut cependant totalement exclure qu'ils proviennent d'éléments anatomiques de mammifères de taille moyenne qui possèdent une épaisseur d'os compact moindre). En revanche, aucun grand taxon (de la taille du bœuf) n'est attesté ; cette absence serait bien réelle puisque les restes des grands animaux, plus résistants que ceux issus de petites espèces, ont de meilleures chances de parvenir jusqu'à nous.

8.2.2 Des animaux sur pied ou sous forme de morceaux ?

Si l'examen des résidus calcinés du Toûno n'a conduit qu'à de très rares déterminations spécifiques, qui demeurent pour la plupart sujettes à caution, il paraît fort probable que le spectre faunique contienne du mouton ou de la chèvre et du porc, ainsi que peut-être du chien. La consommation de ces mammifères domestiques est attestée dans la haute vallée du Rhône à la fin du second âge du Fer ; dans les ensembles issus de deux sites d'habitats localisés dans la partie haute du canton du Valais (Gamsen et Oberstal-

NR	Bovidé	Capriné (?)	Porc ?	Porc ou capriné	Chien ?	Mammifère de taille petite ou moyenne	Mammifère de taille moyenne	Indéterminé	Total
Cheville osseuse	1								1
Crâne							1		1
Mandibule		1							1
Incisive inf.							1		1
Dent (racine)		1	1						2
Dent (couronne)								2	2
Côte							20		20
Vertèbre							6		6
Côte/vertèbre						13	65		78
Humérus				7					7
Calcanéus		1							1
Phalange							1		1
Os sésamoïde							1		1
Os long						1	239		240
Os plat							202		202
Os long/os plat							4		4
Os court					1		1		2
Os compact								4	4
Os spongieux + os compact						3	107	51	161
Total	1	3	1	7	1	17	648	57	735

Tab. 5. Anniviers VS, Le Toûno. Nombre de restes selon les espèces, les familles ou les classes de taille et les parties squelettiques. Notons ici que la famille des bovidés regroupe tous les mammifères porteurs de cornes permanentes.

NR	Bovidé	Capriné (?)	Porc ?	Porc ou capriné	Chien ?	Mammifère de taille petite ou moyenne	Mammifère de taille moyenne	Indéterminé	Total
Cheville osseuse	0.3								0.3
Crâne							0.2		0.2
Mandibule (?)									<0.1
Incisive inf.		<0.1					<0.1		<0.1
Dent (racine)						<0.1			<0.1
Dent (couronne)		<0.1	<0.1					0.5	0.5
Côte							1		1
Vertèbre							0.1		0.1
Côte/vertèbre						0.4	1.8		2.2
Humérus				1.5					1.5
Calcanéus		0.3							0.3
Phalange							0.2		0.2
Os sésamoïde proximal							<0.1		<0.1
Os long						<0.1	22.6		22.6
Os plat							6.4		6.4
Os long/os plat							0.4		0.4
Os court					0.1		0.4		0.5
Os compact								<0.1	<0.1
Os spongieux + os compact						<0.1	3.9	1.1	5
Total	0.3	0.3	<0.1	1.5	0.1	0.4	37	1.6	41.2

Tab. 6. Anniviers VS, Le Toûno. Masse des restes selon les espèces, les familles ou les classes de taille et les parties squelettiques. La famille des bovidés regroupe tous les mammifères porteurs de cornes permanentes.

den), les données archéozoologiques disponibles indiquent que les caprinés étaient les animaux les plus fréquemment abattus, que le porc jouait un rôle très secondaire dans l'alimentation carnée et que la cynophagie était pratiquée⁸⁰. Or, selon François Porte⁸¹, le ravitaillement en viande des troupes se faisait à l'aide de produits locaux.

Une des questions soulevées par le matériel faunique du Toûno est de savoir si les rejets osseux ont pour origine des morceaux de viande (salés, fumés ou séchés) acheminés au campement ou s'ils proviennent d'animaux sur pied, abattus et préparés sur place. La présence de toutes les grandes régions anatomiques – tête, tronc, membres et bas de patte – ne permet pas de trancher entre l'une ou l'autre des deux hypothèses. En effet, si la distribution squelettique évoque des animaux complets, les restes correspondent également à des quartiers de viande qui se prêtent tous à la salaison et/ou à la fumaison (tête, plaques de lard, jambons, jarrets, pieds). Contenant uniquement des espèces de taille moyenne, le spectre faunique est aussi compatible avec l'idée d'animaux acheminés vivants. En effet, la découpe des moutons, des chèvres et des cochons (soit des animaux qui nécessitent peu de place) s'avère relativement rapide et simple (par rapport à celle du bœuf). Si la viande, qui se dégrade vite, n'est ensuite pas consommée rapidement, elle doit être traitée par le sel ou la fumée pour que sa durée de conservation soit prolongée. Or, relativement complexes, ces traitements nécessitent du temps, des infrastructures, sans oublier le sel et le combustible.

Les rares traces de découpe observées trahissent uniquement la désarticulation des carcasses ; le morcellement est également évoqué par la présence du calcanéus sur lequel s'accrochent de puissants tendons, appelés corde du jarret, et qui servent communément à la suspension des membres postérieurs (le crochet du boucher traversant l'espace situé entre la pointe du jarret et le tibia). La mise en quartier ayant pu être réalisée sur place ou ailleurs, la découpe ne permet donc pas de retenir l'une ou l'autre des hypothèses. Des expérimentations visant à cerner le comportement des os frais et des os secs lors de la combustion peuvent aussi contribuer à la réflexion sur le type de denrées carnées acheminées sur le site. En effet, selon les travaux de Sandrine Costamagno et collègues, les os frais subissent une fragmentation plus forte que les os issus de salaisons, en raison de la forte pression engendrée par l'évaporation de l'eau⁸². Après combustion des os secs, les extrémités articulaires et les épiphyses entières sont en revanche plus nombreuses⁸³. Or, les résidus des foyers du local L32 se distinguent de ceux des autres fonds de cabane par une taille plus grande et par conséquent par une fracturation moins intense. De plus, ces mêmes structures de combustion ont livré les seules articulations recensées (humérus et phalange intermédiaire). Avec toute la prudence qui s'impose avec si peu de données, les restes des foyers du local L32 pourraient provenir de salaisons contrairement à ceux des autres locaux. L'emplacement du site à plus de 2700 m d'altitude et surtout le type d'occupation supposé (garnison), plaident pour l'acheminement de salaisons ou de fumaisons, que ce soit pour des questions de logistique,

de temps et de savoir-faire. C'est aussi la supposition retenue par Jacqueline Studer pour le Mur (dit) d'Hannibal, un site de haute montagne ayant abrité, à la même période, des troupes alliées de Rome dans un contexte alpin régional très similaire⁸⁴.

8.2.3 Des os comme combustible

La coloration blanche et l'importante fragmentation des restes osseux témoignent de leur exposition prolongée à la flamme. Le fait que la faune provienne de foyers ou de couches associées à une structure de combustion suggère que les déchets d'origine animale ont servi de combustible et que les vestiges osseux et dentaires s'apparentent à des résidus de combustion. Seules les parties spongieuses, riches en graisse, s'avèrent être un combustible de qualité, contrairement à l'os compact⁸⁵. Au Toûno, aucune sélection des parties spongieuses n'a été observée ; tous les foyers ont livré des fragments de diaphyses d'os long, de restes d'os plat et d'os spongieux, dans des quantités comparables. En termes de nombre et de masse, l'os compact s'avère même le plus abondant dans les trois locaux investigués (L7, L13 et L32). La composition et la fréquence des catégories d'os indiqueraient, en plus du fait que les foyers devaient posséder une fonction similaire, que les déchets carnés n'ont pas été pensés comme combustibles, mais qu'ils ont offert un complément, sans doute bienvenu, au bois (de toute façon nécessaire lors de l'allumage). La combustion des os permettait, par la même occasion, d'éliminer des déchets qui attirent petits et grands animaux et dont la décomposition est à l'origine de problèmes sanitaires.

8.3 Carpologie

Le site du Toûno a fait l'objet de 28 prélèvements destinés à recueillir des charbons de bois et autres macrorestes végétaux (graines, fruits, diverses parties de végétaux). Le volume de chaque prélèvement était d'environ six litres. Le sédiment échantillonné a été tamisé à l'eau sur une colonne de tamis de mailles 4, 2 et 0.5 mm. Le poids total du sédiment tamisé atteint 260 kg. Les tris et les déterminations ont été réalisés avec une loupe binoculaire à grossissement de 6x à 40x à l'Université de Genève ; les identifications ont été faites avec l'aide de la collection de référence du Laboratoire d'archéologie préhistorique et d'anthropologie de l'Université de Genève, et avec le support d'atlas de référence⁸⁶.

8.3.1 Résultats

Tous les échantillons ont livré des charbons de bois, quelle que soit la maille. Neuf prélèvements n'ont livré aucun reste carpologique. Dans les prélèvements positifs, les vestiges carpologiques sont conservés sous forme carbonisée, et comprennent des caryopses de céréales, des graines cultivées et sauvages, des aiguilles, des tiges, des bourgeons et des restes indéterminés. Certains types de restes n'ont pas

Fig. 17. Anniviers VS, Le Toûno. Caryopse d'orge (*Hordeum vulgare* ; SD14). Photos L. Martin.

Fig. 18. Anniviers VS, Le Toûno. Aiguilles de genévrier commun. L'exemple de gauche est une aiguille entière, probablement de la sous-espèce naine (*Juniperus communis* subsp. *nana*). Photos L. Martin.

été comptés, comme les fragments de tiges ou d'aiguilles, et sont figurés en termes de présence et d'abondance comme suit : x signifie moins de 10 restes ; xx entre 11 et 100 ; xxx au-dessus de 100 restes (tab. 7).

Onze taxons ont été identifiés, répartis en deux groupes :

- les plantes cultivées comprennent six restes au total, dont deux n'ont pas pu être identifiés de façon certaine, soit un caryopse de céréale (cf. *Cerealialia*) et une graine de pois (cf. *Pisum sativum*) ; les autres taxons cultivés sont un caryopse de blé ou d'orge (*Triticum/Hordeum* sp.), deux caryopses d'orge vêtue (*Hordeum vulgare*, fig. 17) et une graine de fève (*Vicia faba*).
- les taxons sauvages sont dominés par des fragments d'aiguille de genévrier commun (*Juniperus communis*, fig. 18) présents dans 14 prélèvements (sur 18 échantillons ayant délivré des restes carpologiques) ; les autres taxons sauvages identifiés sont des graines de laîche (*Carex* sp.), de polygonacées (*Polygonaceae*), de légumineuses (*Fabaceae*) et de petites rosacées (*Rosaceae* type *Potentilla*), ainsi que des fragments de tiges de bryophyte (*Bryophyta*), probablement de la mousse/sphaigne.

Enfin, cet assemblage compte également des restes de tiges, de bourgeons, un petit fruit ou une baie indéterminée et quelques dizaines de restes trop mal conservés pour être déterminés.

8.3.2 Discussion

Au regard des vestiges botaniques nombreux et diversifiés présents sur le site similaire du Mur « dit » d'Hannibal⁸⁷, le Toûno n'a malheureusement pas délivré beaucoup de restes carpologiques. La faiblesse du corpus peut être due à un

biais taphonomique, à un échantillonnage insuffisant ou à une occupation trop sporadique. Certains échantillons ont livré de nombreux os calcinés très fragmentés, témoignant de la consommation de viande sur place, et les rares restes de plantes cultivées (n=6) sont aussi une preuve, certes ténue, d'un apport de végétaux cultivés sur le site.

Toutefois, avec le peu de restes retrouvés, il est possible de relever que la fève (ou sa forme plus petite, la fève de la région à cette période. Les légumineuses sont de précieuses sources de protéines et se conservent bien, d'où l'intérêt de les consommer et de les stocker sur ces sites d'altitude. Il est possible que le pois ait aussi été consommé par les occupants du site, mais sans certitude. Les céréales sont représentées par l'orge vêtue (fig. 17), seule espèce identifiée précisément, aussi présente sur le Mur « dit » d'Hannibal. La forme vêtue des céréales était probablement privilégiée en milieu montagnard ; en effet, les céréales vêtues comme l'engrain, l'amidonnier ou l'épeautre sont rustiques et résistent mieux à un climat rigoureux que le froment par exemple, une variété de blé à grains nus. Si les céréales n'étaient clairement pas cultivées aux abords du site, situé à l'étage subalpin, elles pouvaient l'être localement, mais à plus basse altitude, jusqu'à environ 2000 m⁸⁸. S'il est toutefois connu que le ravitaillement des troupes romaines pouvait provenir de régions lointaines, celui des contingents alliés nous reste méconnu⁸⁹.

Par ailleurs, la présence d'aiguilles de genévrier est tout à fait logique puisque la forme naine de ce conifère (*Juniperus communis* subsp. *nana*) est présente à l'étage montagnard supérieur, subalpin et alpin, jusqu'à 3600 m⁹⁰. Le genévrier commun a des baies comestibles qui pouvaient faire office de condiment, un bois très odorant et de nom-

N° d'UT	Fouilles 2021										Fouilles 2023		
	4 =54	5	46	58	60-64 =65	67	72	80	86	90	109 =100	111	114
Sondage (SD)	001	001	001	007	007	001	001	010	008	008	014	014	016
Contexte	F	F	F	F	F	F	O	O	F/O	F	F	F	F
Nom latin, nom français, type de reste													
Plantes cultivées													
cf. Cerealia, céréale, caryopse	1												
Triticum/Hordeum sp., blé/orge, caryopse													1
Hordeum vulgare, orge vêtue, caryopse											2		
Vicia faba, fève, graine							1						
cf. Pisum sativum, pois cultivé, graine											1		
Taxons sauvages													
Bryophyta, bryophyte, tige						x							
Carex sp., Laiche, graine	1	1											
Fabaceae, légumineuses, graine	x	1								x	2		
Juniperus communis, genévrier commun, aiguilles	x	x	xx	x	xxx	xx	xx	x	xxx	x	xx		xxx
Polygonaceae, polygonacées, graine			1									3	
Rosaceae type Potentilla, rosacées t. potentille, graine											2		
Tiges/ bourgeons	x	x		x									
Petit fruit/baie											1		
Indéterminés	x	x								x	x	x	

Tab. 7. Anniviers VS, Le Toûno. Restes carpologiques identifiés dans les prélèvements des fouilles de 2021 et de 2023. Pour le contexte (stratigraphique), F correspond à foyer et O à niveau d'occupation.

breuses propriétés médicinales (digestives, diurétiques, antiseptiques)⁹¹. C'est aussi une essence proche du site, donc facile à se procurer.

Finalement, malgré un assemblage carpologique ténu, la présence de restes végétaux cultivés au Toûno confirme que les occupants bénéficiaient d'un apport externe de nourriture (céréales et légumineuses) dont la culture est impossible sur place. La présence d'orge et de fève (de même que les apports animaux) laisse supposer une certaine organisation, sans que l'on puisse vraiment aborder la question d'un ravitaillement organisé vue la faiblesse du corpus. Les aiguilles de genévrier, prédominantes, supposent aussi un emploi récurrent de cette espèce, bien locale quant à elle.

9 Aménagement et élévation des locaux

Les locaux visibles en surface revêtent un aspect pour le moins hétérogène. La forme, circulaire ou quadrangulaire, tout comme les dispositions, par noyaux avec des murets communs ou isolés, suggèrent des aménagements structurels distincts, tels que des « yourtes » ou des tentes. La densité différenciée des amas de pierres formant ces structures renforce cette impression de disparité. De plus, celle-ci ne peut s'expliquer uniquement par la sédimentation inégale qui a recouvert une partie des murets ou par la démolition de certaines structures. Cette apparente hétérogénéité empêche la restitution des élévations à partir des dimensions conservées d'un seul local.

Les aménagements possèdent également une grande part d'inconnue puisque seules deux moitiés de locaux (L7 et L13) ont été excavées. Dans l'immédiat, on peut uniquement rappeler que la zone humide où s'installe L13 a été préalablement assainie par la mise en place d'un remblai (voir chap. 8.1).

Au regard de l'hétérogénéité des vestiges documentés au Toûno, une diversité structurelle semble la plus plausible. L'avantage des tentes voire des bivouacs ou « yourtes »⁹² se trouve dans la légèreté et la mobilité octroyées par le matériau employé. En revanche, cet atout se répercute sur les capacités de résistance, qui peuvent être mises à rude épreuve par les conditions climatiques à une telle altitude. Ces structures nécessitent ainsi un arrimage solide, qui serait renforcé par un muret bordant la structure ou édifié directement sur celle-ci dans le cas d'une tente. La hauteur du plafond devait probablement être juste suffisante pour se faufiler sur sa couche, avec l'avantage d'une prise au vent réduite. D'après les amas de pierres qui matérialisent les anciens emplacements de bivouac, la hauteur originelle des murets ne devait pas excéder 0.6 à 0.8 m. Toute la question réside dans la fonction de ces murets. Supportaient-ils des élévations en bois ou en matière légère ou étaient-ils simplement destinés à border une autre construction afin d'offrir protection et isolation, voire à charger les bords de la couverture en matériaux périssables ? En effet, ces locaux circulaires et rectangulaires⁹³ se prêteraient assez bien au montage d'une tente, d'un bivouac ou d'une « yourte », plutôt qu'à des petits bâtiments en bois⁹⁴.

Les dimensions, ainsi que la disposition des vestiges, apportent également un lot d'interrogations. Faut-il y voir l'indice d'une fonctionnalité, avec des espaces de stockage destinés au bois pour les foyers ou à la nourriture par exemple ? En effet, ces denrées précieuses devaient être entreposées à l'abri, afin de favoriser leur conservation et d'éviter des dégradations liées à des conditions météorologiques potentiellement défavorables.

Le mobilier archéologique oriente plutôt la réflexion vers des élévations légères malgré le maigre corpus. Les deux aiguilles à chas (pl. 1,8.9) auraient ainsi pu être employées pour réparer ou renforcer du matériel en cuir ou textile. Leurs dimensions, plutôt robustes, abondent également dans ce sens. Ainsi, ces deux éléments appuient l'hypothèse de tentes ou de bivouacs, renforcée par la forme des locaux.

En parallèle de la question du type d'abri, le nombre d'occupants sur ce campement interroge également. Une estimation peut être proposée sur la base de deux facteurs : l'aire intérieure de chaque local et la surface de couchage actuelle des tentes, qui varie globalement entre 1.5 et 2 m². La surface intérieure cumulée, sur la base des 48 locaux identifiés, s'élève à environ 380 m². Ce chiffre, divisé par la surface de couchage actuelle, permet de restituer entre 190 et 253 individus présents simultanément sur la position. Cependant, il est nécessaire de relever que ce nombre doit être relativisé. En effet, les calculs d'aire intérieure incluent des locaux circulaires, où la surface de couchage effective est logiquement réduite par rapport à la surface totale. Par

ailleurs, les fonctionnalités de chaque structure n'étant pas assurément établies, il se pourrait que certaines n'aient pas été destinées au logement. En prenant en considération ces différentes limites, un nombre approximatif compris entre 150 et 200 personnes reste tout à fait plausible. Les dimensions de ce groupe humain renforcent les interprétations d'une occupation militaire et le caractère événementiel de ce campement temporaire de haute altitude (voir chap. 6).

10 Conclusion

Les recherches menées sur les hauts de St-Luc, entre les étés 2021 et 2023, ont permis de mettre en évidence la présence d'un campement temporaire de haute altitude, vraisemblablement occupé par l'armée romaine entre 40 et 10 av. J.-C., soit entre la fin de La Tène D2b et l'époque augustéenne précoce.

Si les résultats de ces recherches ont permis de mieux saisir l'occupation de ce site, force est d'admettre que plusieurs interrogations subsistent. Par exemple, la chronologie relative de l'occupation demeure difficile à saisir. Seuls les deux niveaux d'utilisation dans les deux foyers fouillés intégralement pourraient indiquer une éventuelle succession d'occupations. Néanmoins, en l'état actuel, il n'est pas possible de savoir si celle-ci se chiffre en jours ou en semaines. De la même manière, la question de la durée de stationnement sur cette position reste inconnue. Seules des études dendro-anthracologiques seraient à même d'apporter des compléments de datations susceptibles de répondre à cette question.

Plusieurs hypothèses sont envisageables quant à l'identité des occupants de ce site. En raison du caractère de l'occupation, dans un milieu alpin et contraignant, il semblerait assez improbable qu'un groupe composé exclusivement de légionnaires ait stationné sur le Toûno. En revanche, un contingent d'alliés de Rome ayant la connaissance et l'habitude de ce type de terrain (des Italiens du Nord, des hommes originaires de la haute vallée du Rhône ou y ayant été stationnés, voire issus d'autres régions montagneuses déjà soumises à Rome) et conduits par quelques alliés de longue date, pourrait être plausible. Cette hypothèse, déjà évoquée dans le cadre des travaux menés dans le val d'Entremont et la Vallée d'Aoste, se base principalement sur le faciès culturel mixte du mobilier archéologique qui se retrouve sur tous les sites investigués.

Enfin, la question de la raison de cette présence militaire sur les hauts du Toûno reste ouverte. Une hypothèse envisageable serait de considérer ce site comme un campement d'étape ou un relais entre les vallées latérales. Elle sous-entend la nécessité tactique d'utiliser ou de contrôler des passages latéraux dans les Alpes valaisannes. Elle enrichit également la réflexion quant à l'utilisation des voies de passages principales⁹⁵ et secondaires dans cette région alpine. Cette hypothèse serait-elle à mettre en lien avec les opérations militaires de l'armée romaine en Vallée d'Aoste de 35-25 av. J.-C., qui auraient nécessité des déplacements afin de pénétrer dans le territoire valdôtain par différents axes

(Entremont, Mattertal, etc.), ou s'agit-il de mouvements vers le Haut-Valais dans le cadre de l'intégration de la haute vallée du Rhône à la zone d'hégémonie romaine ?

Seule la poursuite des travaux sur d'autres sites similaires sera en mesure d'alimenter ces réflexions et peut-être de permettre de mieux expliquer la présence du campement temporaire sur les hauts de St-Luc au début de l'époque romaine. On ne peut qu'espérer que les années à venir apporteront de nouvelles données qui étayeront ou viendront contredire l'une ou l'autre des réflexions développées dans cette étude !

*Tristan Allegro
InSitu Archéologie
Rue Oscar-Bider 54
1950 Sion*

*Association RAMHA
Maison de commune
1945 Liddes*

*Romain Andenmatten
Office cantonal d'archéologie
Route de la piscine 10C
1950 Sion*

*Association RAMHA
Maison de commune
1945 Liddes*

*Lucie Martin
Université de Genève
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie
66 bd Carl-Vogt
1211 Genève 4*

*Cristiano Nicosia
Dipartimento di Geoscienze - Università di Padova
Via Gradenigo 6
35131 Padova, Italia*

*Sara Pescio
Quaternaria di Pescio Sara
Via Verdi, 36
28884 Pallanzeno (VB), Italia*

*Nicole Reynaud Savioz
Laboratoire d'archéozoologie
Rue de Loèche 1 et 3
1950 Sion*

Catalogue

Abréviations

L	longueur
l	largeur
E	épaisseur
D	diamètre
min	minimum
max	maximum
N° inv.	numéro d'inventaire

Mobilier métallique

Parure

- 1 Fibule, fer, ressort à 4 spires, corde externe et arc outrepassant de section quadrangulaire, porte-ardillon plein de forme probablement trapézoïdale, ardillon manquant. L : 71 mm. N° inv. AST21-002.

Militaria

- 2 Pointe à douille circulaire, fer, de section quadrangulaire. L : 156 mm, l max : 10 mm. N° inv. AST23-055.

Clous de chaussures romains

- 3 Clou de chaussure, fer, tête conique, tige carrée repliée et cassée, min 5 globules. D extérieur tête du clou : 13 mm, L tige : 8 mm. N° inv. AST21-009.
- 4 Clou de chaussure, fer, tête conique, tige carrée repliée et cassée, min 3 globules. D extérieur tête du clou : 9 mm, L tige : 8 mm. N° inv. AST21-017.
- 5 Clou de chaussure, fer, tête conique, tige carrée repliée à l'extrémité, croix et min 3 globules. D extérieur tête du clou : 14 mm, L tige : 12 mm. N° inv. AST21-028.
- 6 Clou de chaussure, fer, tête conique, tige carrée cassée, pas de décor. D extérieur tête du clou : >5 mm, L tige : 10 mm. N° inv. AST21-049.
- 7 Clou de chaussure, fer, tête conique, tige cassée, pas de décor. D extérieur tête du clou : 9 mm, L tige : 10 mm. N° inv. AST21-053.

Outils et instruments

- 8 Aiguille, fer, de section circulaire, cassure à l'amorce du chas (?). L : 105 mm, D max de la section : 3 mm. N° inv. AST21-005.
- 9 Aiguille, fer, chas de forme lenticulaire (13 x 2 mm), partie proximale de section quadrangulaire, extrémité proximale cassée, partie distale de section circulaire. L : 168 mm, D max de la section : 4 mm. N° inv. AST21-001.
- 10 Burin (?), fer, tête aplatie, section quadrangulaire (circulaire ?), extrémité tige arrondie. l max. de la section : 69 mm, D max : 6 mm. N° inv. AST21-019.
- 11 Burin (?), fer, tête aplatie, section quadrangulaire (circulaire ?). L : 114 mm, l max de la section : 10 mm. N° inv. AST23-048.
- 12 Virole, fer, tôle de forme quadrangulaire, section rectangulaire, deux extrémités superposées et percées au centre (D 1 mm), L : 13 mm, l : 13 mm. N° inv. AST21-006.

Autres catégories de mobilier

- 13 Anneau, fer, section du jonc semi-circulaire/circulaire, extrémités non fermées. D intérieur : 15 mm, D section : 4 mm. N° inv. AST21-003.

- 14 Clou, fer, tête conique, tige de section rectangulaire, désaxée et cassée. D tête : 31 mm, E : 3 mm, L tige : 7-9 mm, l tige : 7-9 mm. N° inv. AST22-045.

- 15 Agrafe (?), fer, tôle, de section rectangulaire aux angles arrondis, cassée à une extrémité. L : 28 mm, l : 5 mm, E : 3 mm. N° inv. AST23-047.

- 16 Plaquette (?), fer, de forme quadrangulaire. L : 20 mm, l : 17 mm, E : 1 mm. N° inv. AST23-054.

- 17 Indéterminé, fer et bronze, 4 fragments. N° inv. AST21-004.

- A bande longiligne en fer, L 90 mm pour l max 14 mm et E 1 mm, recourbée à une extrémité et se prolonge sur environ 12 mm. Deux fines feuilles de bronze (<1 mm), inégalement conservées, jointes à la bande en fer au moyen de rivets en bronze fixés à travers trois orifices circulaires jalonnant à intervalles plus ou moins réguliers (entre 17 et 20 mm) la bande en fer.

- B bande longiligne en fer, L 64 mm pour l max 13 mm et E 1 mm, recourbée à une extrémité et se prolonge sur environ 10 mm. Une feuille en bronze (<1 mm), L 64 mm pour l 10 mm y est fixée. L'extrémité de la feuille en bronze ne suit pas la courbure de la bande en fer (problème de conservation ?). L'autre extrémité est cassée, mais la moitié d'une perforation laisse envisager qu'un rivet (en bronze ?) permettait de fixer la feuille de bronze (à la plaquette en fer ?). Cette feuille de bronze est jointe à la bande en fer au moyen d'un rivet en bronze. Au centre, deux fragments de bande en fer sont plaqués de part et d'autre de la feuille de bronze et de la bande en fer au moyen, semble-t-il, d'un rivet en fer.

- C bande en fer de forme semi-circulaire, L 25 mm pour l 17 mm et E 1 mm, et fine feuille de bronze mal conservée, L 19 mm pour l 10 mm et E <1 mm. (env. 19 x 10mm, <1 mm. Le tout est joint par un rivet en bronze. Une sorte de cône arrondi permet la fixation optimale du rivet.

- D deux pièces de fer très mal conservées, forme indéterminée.

Céramique

- 18 Plat à engobe interne, lèvres en amande (5 tessons). Pâte orange-beige, fine, rares inclusions (<0.5 mm), revêtement mal conservé, assez fin, de couleur orange, assez brillant. Traces de rubéfaction à l'intérieur. D : 19 cm. N° inv. AST23-050.

Monnaies

- 19 Monnaie dite « valaisanne », alliage cuivreux, 0.63 g, 10.4-15.7 mm, 220°. N° inv. AST21-020. Av. : chevelure figurée par mèches superposées, sans séparation visible. Milieu marqué par un globule (?); Rv. : Légende M (?), tête de « lion », ligne dorsale qui suit les formes du corps (?).

- 20 Monnaie dite « valaisanne », alliage cuivreux, 1.28 g, 13.2-13.5 mm, 180°. N° inv. AST21-026. Av. : illisible ; Rv. : tête de « lion », représentée par deux droites superposées, entre lesquelles se trouve un demi-cercle ouvert à droite. Ligne dorsale s'éloigne à partir du haut des pattes arrière. Cercle avec trois globules.

- 21 Monnaie dite « valaisanne », alliage cuivreux, 0.59 g, 9.2-12.9 mm. N° inv. AST21-027. Av. : illisible ; Rv. : tête de « lion », pattes arrière (?).

Pl. 1. Anniviers VS, Le Tôûno. Mobilier en fer. 1 fibule ; 2 pointe à douille ; 3-7 clous de chaussure ; 8-9 aiguilles à chas ; 10-11 burins (?) ; 12 virole ; 13 anneau ; 14 clou ; 15 agrafe ; 16 plaquette (?). Éch. 1:2. Dessins T. Allegro.

Pl. 2. Anniviers VS, Le Tôûno. Mobilier composite en fer et bronze. 17 indéterminé. Céramique. 18 plat à engobe interne. Éch. 1:2. 19-21 monnaies en alliage cuivreux. Éch. 1:1. Dessins T. Allegro.

Notes

- 1 Nous remercions vivement l'Office cantonal d'archéologie (OCA) pour son soutien dans les recherches et pour la rédaction de cet article. Nous exprimons également de sincères remerciements aux généreux donateurs sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour : la Fondation pour l'encouragement du latin, la recherche et l'archéologie (FELRA), la Fondation Dr Ignace Mariétan, la Fondation Léonard Gianadda, l'association AnniviersR2, l'association ARAVA, l'Association Valaisanne d'Archéologie (AVA-WAG), la bourgeoisie de St-Luc, la commune d'Anniviers et le Musée d'Histoire du Valais. Un grand merci au comité de l'association RAMHA pour avoir accepté d'héberger administrativement et financièrement ce projet. De vifs remerciements sont également adressés à Jean Montandon-Clerc et Lionel de Kalbermatten pour leur relecture et leurs conseils des plus avisés, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce projet.
- 2 Gobet et al. à paraître.
- 3 L'hébergement administratif et financier du projet a été assumé par l'association RAMHA.
- 4 Andenmatten 2020 ; Armirotti et al. 2023 ; Andenmatten et al. 2024.
- 5 Allegro 2023a.
- 6 Guex 1976, 230.
- 7 Intervention d'urgence en 2018 sur un site déjà partiellement détruit. Carte archéologique du Valais, OCA, fiche n° 2275.
- 8 Crotti et al. 1983, 68.
- 9 Andenmatten/Rosselet 2018 ; Maroelli 2019.
- 10 Musée Historique de Berne : épingles, n°s 10256 à 10260 et bracelets, n°s 18958 et 18959.
- 11 Maroelli 2019.
- 12 Sauter 1950, 99.
- 13 Guex 2022.
- 14 Une hache à ailerons et de la céramique de l'âge du Bronze auraient été découvertes avec les tombes de l'âge du Fer et de l'époque romaine lors de la construction de l'Hôtel Bella Tolla (Sauter 1950, 125-126). Comme à Grimenz et Chandolin, St-Luc était donc peut-être occupé dès l'âge du Bronze.
- 15 Sauter 1950, 125-126 ; id. 1955, 21 ; id. 1960, 271.
- 16 Andereggen 2024.
- 17 Ibid. ; Guex 2022.
- 18 Sauthier 1954, 153-168.
- 19 Blondel 1954, 169-182 ; Moret 2019, 233-267.
- 20 Cramatte et al. 2015, 43-52.
- 21 Ansermet 2012.
- 22 Schwegler 1992, 249-276.
- 23 Les hauts de St-Luc, jusqu'à 2400 m, sont jalonnés d'enclos et/ou de cabanes en pierre sèche (p. ex. à Combavert, à la Roja, au Plan Torgnon, à l'Armina, au Poyou).
- 24 Coord. GPS : 2 616 355.4/1 116 698.6/2650 m d'altitude.
- 25 Ansermet 2012, 40-41 ; Cuchet 2003, 19.
- 26 Découverte non publiée : Carte archéologique du Valais, OCA, fiche n° 2129.
- 27 Tori 2015, 32.
- 28 Grichting 2017.
- 29 Au Vijivi, à une dizaine de mètres de l'enclos avec une cabane attenante au pied du Toûno, un abri aménagé contre un bloc a livré un charbon daté du 15^e siècle. De l'autre côté de Bella Vouarda, sur l'alpage de Tsahèlett, également à une dizaine de mètres d'un enclos avec une cabane attenante, un abri aménagé contre bloc a cette fois livré un charbon daté entre les 2^e et 4^e siècles ap. J.-C. (communication orale de Valentin Chevassu, que nous remercions chaleureusement, sur la base de prospections effectuées en 2023 sous mandat de l'OCA).
- 30 Ansermet 2012.
- 31 Le ranker, aussi nommé « rankosol », est un type de sol peu évolué qui est caractéristique du milieu alpin, mais qui se retrouve également dans d'autres milieux. On ne peut exclure l'existence d'autres types de sols, notamment des podzosols, sur le site du Toûno en l'absence d'analyse pédologique. Pour plus d'informations, voir Gobat/Guenat 2019, 38-41 ; 358-366.
- 32 On peut relever à ce sujet que les six foyers/épandages charbonneux découverts ont été localisés grâce au détecteur de métaux, vraisemblablement en raison de la minéralisation des sédiments du fait de la chaleur provoquée par les structures de combustion.
- 33 Les moutons paissaient sur le site archéologique durant l'estive au milieu du 20^e siècle. M. Josy Salamin, un ancien de St-Luc, a indiqué y être monté enfant pour garder les moutons. Il n'a en revanche pas su dire où s'abritai(en)t le(s) berger(s) (communication personnelle à l'auteur).
- 34 Sondage 1 dans L13 et sondage 7 dans L7.
- 35 L'observation en plan de l'effondrement des murets de L32 ainsi que la fouille du sondage 8 n'ont pas permis d'établir avec certitude si ce dernier se trouve bien à l'intérieur du local ou directement à sa périphérie.
- 36 Demierre/Wiemer 2022, 115-116 ; 119.
- 37 Leifeld 2007, 87-89.
- 38 Feugère 1985, 188-189.
- 39 Maute 2018, 256 pl. 8,7 ; M. Maute mentionne encore deux parallèles avec la fibule d'Altenburg : à Augsburg/Oberhausen et à Dangstetten (Maute 2018, 256).
- 40 Horvath 1997 ; id. 2002.
- 41 Horvath 1997, 113-117 ; Pernet 2010, 68 ; 107-108.
- 42 Martin-Kilcher 2021, 179 fig. 3B.
- 43 Reddé/von Schurbein 2001, 311 ; Volken 2011, 338-340. Ce *taq* de 16/15 av. J.-C. ne doit pas être considéré stricto sensu. Les clous avec des décors et/ou un diamètre supérieur à 15 mm ne disparaissent pas subitement sitôt l'année 15 écoulée. Des exemplaires circulent encore dans des contextes légèrement postérieurs mais en infime quantité.
- 44 Paccolat et al. 2019, 496-497.
- 45 Duvauchelle 2005, 143-144 pl. 37,204-211.
- 46 Harnecker 1997, pl. 18,169.
- 47 Rageth 2005, 308.
- 48 Goudineau 1970 ; comme chaque région possède sa propre terminologie, nous retenons la plus ancienne par souci de clarté pour le lecteur.
- 49 Haldimann et al. 1991, 145.
- 50 Curdy et al. 2009, 154-155.
- 51 Philippoz 2010, 26.
- 52 Nous tenons à remercier chaleureusement Julia Genechesi pour son aide précieuse lors de la détermination de ces trois monnaies.
- 53 Geiser 1984, 69 ; 71 ; id. 2009, 218-219.
- 54 Au total, 118 clous de chaussures d'époque moderne/contemporaine (18^e/19^e-20^e siècles) ont été récoltés sur le site.
- 55 Volken/Volken 2008, 391-396.
- 56 Des datations par dendro-anthracologie sont en cours d'évaluation et pourraient permettre de synchroniser les événements du Toûno avec les autres occupations similaires mises en évidence entre le Valais et la Vallée d'Aoste (Andenmatten 2020 ; Armirotti et al. 2023 ; Andenmatten et al. 2024).
- 57 Andenmatten 2020, 138.
- 58 Précisons que ce postulat n'exclut aucunement des passages antérieurs ou postérieurs à l'occupation principale du site.
- 59 Armirotti et al. 2023, 10 ; Andenmatten et al. 2024.
- 60 Andenmatten 2020 ; Armirotti et al. 2023 ; Andenmatten et al. 2024.
- 61 Fibule de schéma La Tène finale, monnaies celtiques dites « valaisannes », plat à engobe interne, clou de chaussure, aiguilles à chas.
- 62 Mezzena 2005, 157 ; Armirotti et al. 2023, 11-14 fig. 2-3 ; Andenmatten et al. 2024.
- 63 Horvath 1997 ; Pernet 2010, 68 ; 107-108.
- 64 Goudineau 1970, 162 ; Avellan/Barrier 2015, 62.
- 65 Pour une bibliographie détaillée des diverses interprétations, voir en dernier lieu la note de bas de page 2 dans Aberson/Andenmatten 2021, 68.
- 66 Aberson/Andenmatten 2021.
- 67 Appien, *Illyria*=Histoire romaine IX ; Dion Cassius, Histoire romaine, XXXIX ; Strabon, Géographie, IV,6,7.
- 68 Aberson/Andenmatten 2019, 223-226 ; Aberson et al. 2021, 319-321 ; Aberson/Andenmatten 2021, 74-77 ; 83-86.
- 69 On ne peut pas pour autant exclure l'hypothèse que le Toûno ait joué un rôle dans le cadre d'une opération militaire tout autre, par exemple lors des campagnes de 16/15 av. J.-C. en direction des Alpes de Suisse orientale.
- 70 L'expérimentation a démontré qu'il faut compter une vingtaine de minutes de marche à la montée lorsqu'on est chargé d'une outre de 20 l d'eau.
- 71 Mont Carré, voire le Ginalshorn (Allegro 2023b, fig. 3).
- 72 Curdy et al. 2010, 194.
- 73 En dernier lieu : Boltshauser-Kaltenrieder et al. 2020, 24.
- 74 Corboud et al. 2008, 44.
- 75 Murphy 1986.
- 76 Stoops 2003.
- 77 Voir Kooistra/Pulleman 2010.
- 78 Voir Verleyen et al. 2017.
- 79 Van Vliet-Lanoë 2010.
- 80 Reynaud Savioz 2018 ; id. 2023.
- 81 Porte 2016.

- 82 Costamagno et al. 2010, 178.
 83 Ibid.
 84 Studer/Rosselet-Christ à paraître.
 85 Théry-Parisot/Costamagno 2005, 246.
 86 P. ex. Cappers/Bekker 2021 ; Cappers et al. 2006.
 87 Dufraisse et al. 2022 ; Martin à paraître.
 88 P. ex. à St-Luc, le village le plus proche du site, qui a livré les traces ténues d'une occupation de la fin du second âge du Fer (Andereggen 2024 ; voir chap. 1.3).
 89 Martin à paraître.
 90 Rameau et al. 1993.
 91 Bertaudière-Montès/Montès 2004, 61 et suivantes ; Lieutaghi 2004, 658-665.
 92 Ce terme fait référence à une architecture mixte, faite de bois et de carrés de cuir/peau, pouvant être soit directement posés sur le sol, soit installés sur un soubassement en pierre sèche.
- 93 Sur le camp militaire de Numance (133 av. J.-C.), au côté de bâtiments en pierre sèche, des tentes rectangulaires bordées par un muret y sont restituées (Dobson 2014, 84 fig.32-33).
 94 Cette hypothèse portant sur la superstructure de tels locaux a été abordée dans le cadre d'un travail de master sur le site militaire de haute montagne du Mur (dit) d'Hannibal, occupé vers 29 av. J.-C. Trois types de structures ont été comparées à partir de l'exemple d'un local à solin périphérique bas. La conclusion se tourne vers la construction d'un petit bâtiment en bois plutôt que des structures de type « yourte » ou des tentes en textile ou en cuir, tout en signalant que plusieurs types de construction ont dû coexister (Andenmatten 2011, 136-140).
 95 On pense en premier lieu au col du Grand St-Bernard (Appolonia et al. 2008), mais aussi éventuellement à la Fenêtre de Durand (Paccolat/Maret 2015, n^{os} 049 et 056 ; Poguet 2006, n^o 180 ; prospections été 2023 par T. Allegro, inédit) ainsi qu'au col du Schnidejoch (Haffner 2008, 477-486 ; Volken 2015, 50).

Bibliographie

- Aberson, M./Andenmatten, R./Casini, S. et al. (2021)* Entre Celtes et Romains : la dédicace à Poeninos du Mur (dit) d'Hannibal. In : M. Aberson/E. Dupraz/M.J. Estàran Tolosa (éd.) Des mots pour les dieux. Dédicaces culturelles dans les langues indigènes de la Méditerranée occidentale. *Études genevoises sur l'Antiquité* 8, 309-332. Berne.
- Aberson, M./Andenmatten, R. (2019)* Passer, occuper ou contrôler les Alpes poenines à la transition entre l'âge du Fer et l'époque romaine. In : J. Serralongue (éd.) *I Romani nelle Alpi. Storia, epigrafia e archeologia di una presenza. Atti del Convegno internazionale, Lousanna*, 13-15 maggio 2019, 67-105. Rome.
- Aberson, M./Andenmatten, R. (2021)* L'entrée du Valais dans l'imperium Romanum : indices archéologiques et témoignages historiques. In : G.L. Gregori/R. Dell'Era (éd.) *I Romani nelle Alpi. Storia, epigrafia e archeologia di una presenza. Atti del Convegno internazionale, Lousanna*, 13-15 maggio 2019, 67-105. Rome.
- Allegro, T. (2023a)* Le Toûno (VS) : étude d'un site archéologique inédit de haute montagne. Mémoire de master, Université de Lausanne.
- Allegro, T. (2023b)* Campagne de prospections dans les Alpes pennines, été 2022. Rapport d'intervention non publié, Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Andenmatten, R. (2020)* Autour du Mur (dit) d'Hannibal : appréhender un « dispositif militaire » du premier siècle avant J.-C. dans les Alpes poenines (Valais, Suisse et Vallée d'Aoste, Italie). *Treballs d'Arqueologia* 24, 133-164.
- Andenmatten, R./Allegro, T./Armirotti, A. et al. (2024)* Roman troops in high mountains. The challenge of establishing Roman hegemony in the Poenine Alps. In : H. Van Enkevort/M. Driessen/E. Graafstal et al. (éd.) *Strategy and Structure along the Roman Frontiers, Proceedings of the 25th International Congress of Roman Frontier Studies* 2, 137-146. Leiden.
- Andenmatten, R./Rosselet D. (2018)* Anniviers, district de Sierre, Grintz, chantiers Genoud et Faiser-Soloz. In : C. Brunetti et al., *Chroniques des découvertes archéologiques dans le canton du Valais* 2018. *Vallesia* 73, 286-289.
- Andenmatten, R./Paccolat, O. (2012)* Le Mur (dit) d'Hannibal : un site de haute montagne de la fin de l'âge du Fer. *AAS* 95, 77-95.
- Andenmatten, R. (2011)* Le Mur (dit) d'Hannibal : un site de haute montagne hors norme. Travail de master, Université de Lausanne.
- Andereggen, M. (2024)* Anniviers, St-Luc. Construction du parking et hôtel du Cervin, fouilles de sauvetage. Rapport d'intervention non publié, Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Ansermet, S. (2012)* Mines et minéraux du Valais, tome 2 : Anniviers et Tourtemagne. Sion.
- Appolonia, L./Framarin, P./Wiblé, F. (éd., 2008)* *Alpis Poenina - Grand Saint-Bernard : une voie à travers l'Europe : séminaire de clôture*, 11/12 avril 2008, Fort de Bard (Vallée d'Aoste). *Projet Interreg IIIA*. Aoste.
- Armirotti, A./Andenmatten, R./Allegro, T. et al. (2023)* Caratterizzare una rete di siti di alta montagna di età tardo-republicana/augustea tra Valle d'Aosta (IT) e Vallese (CH). *Metodo, risultati, limiti, interpretazioni e prospettive*. In : D.E. Angelucci/E. Croce/M. Migliavacca et al. (éd.) *Montagne e Archeologia, Atti del Convegno (Trento-Verona, 26-28 maggio 2021)*, 9-30. Sesto.
- Avellan, C./Barrier, S. (2015)* Le récipient de cuisson comme vecteur culturel ? L'exemple de la diffusion et de l'utilisation des plats à cuire engobés méditerranéens dans la Gaule du 1^{er} s. avant J.-C. In : J.-P. Williot (éd.) *Du feu originel aux nouvelles cuissons : pratiques, techniques, rôles sociaux*, 55-72. Bruxelles.
- Bertaudière-Montès, V./Montès, N. (2004)* Le genévrier. Arles.
- Boltschhauser-Kaltenrieder, P./Curdy, P./Timmer, W. (2020)* Dynamique de la végétation holocène et impacts des activités humaines en altitude (marais de Patiéfray, 2341 m, Bagnes VS). *Bull. Murithienne* 38, 13-30.
- Blondel, L. (1954)* La tour de bois et le bourg de Vissoie. *Vallesia* 9, 169-182.
- Cappers, R.T.J./Bekker, R.M. (2021)* *A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits*. Groningen.
- Cappers, R.T.J./Bekker, R.M./Jans, J.E.A. (2006)* *Digital Seed Atlas of the Netherlands*. Groningen.
- Costamagno, S./Théry-Parisot, I./Kuntz, D. et al. (2010)* Impact taphonomique d'une combustion prolongée sur des ossements utilisés comme combustible. *Palethnologie* 2010, 2, 173-187.
- Corboud, P./Rachoud-Schneider, A.-M./Studer J. (2008)* L'environnement. In : A. Gallay (éd.) *Des Alpes au Léman : images de la préhistoire*, 15-47. Gollion.
- Cramatte, C./Gillioz, M./Rubeli, L. (2015)* Le hameau médiéval de Fang/Tiébagette (Val d'Anniviers, Valais). *Mittelalter* 20, 43-52.
- Crotti, P./Curdy, P./David, M. et al. (1983)* Le territoire des sites du Néolithique moyen valaisan (Suisse). *BPA* 15, 55-80.
- Cuchet, S. (2003)* Les gîtes métallifères de la région de St-Luc, Val d'Anniviers, Valais, Suisse. *Minaria Helvetica* 23B, 5-25.
- Curdy, P./Mariéthoz, F./Pernet, L. et al. (2009)* Rituels funéraires chez les Séduens. Les nécropoles du second âge du Fer en Valais central. *CAR* 112. Lausanne.
- Curdy, P./Bullinger, J./Crotti, P. et al. (2010)* Recherches archéologiques dans les régions du Simplon et de l'Albrun (Valais et Piémont), du Mésolithique à l'époque romaine. In : S. Tzortzis/X. Delestre (éd.) *Archéologie de la montagne européenne : Actes de la table ronde internationale de Gap, 29 septembre-1^{er} octobre 2008*, 185-195. Aix-en-Provence.
- Demierre, M./Wimmer, J. (2022)* Typologie des fibules des 2^e et 1^{er} siècles avant notre ère sur le Plateau suisse/Typologie der Fibeln des 2. und 1. Jh. v. Chr. aus dem Schweizer Mittelland. *AAS* 105, 93-146.
- Dobson, M. (2014)* Tents, huts or houses? Soldiers' accommodation at Numantia and Rerieblas. The work of Adolf Schulten and beyond. In : F. Cadiou/M. Navarro Caballero (éd.) *La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l'époque de la conquête romaine (III^e-I^{er} s. av. J.-C.)*, 57-87. Bordeaux.
- Dufraisse, A./Martin, L./Studer, J. et al. (2022)* Approvisionner un site de haute altitude dans les Alpes poenines à l'époque romaine : analyses bioarchéologiques sur le Mur (dit) d'Hannibal (2650 m a.s.l., Valais, Suisse). Communication au XXIII^e colloque du GMPCA archéométrie, mai 2022, Chambéry.
- Duvauchelle, A. (2005)* Les outils en fer du Musée romain d'Avenches. Avenches.
- Feugère, M. (1985)* Les fibules en Gaule méridionale de la conquête à la fin du V^e s.ap. J.-C. Paris.
- Geiser, A. (1984)* Un monnayage celtique en Valais : les monnaies de Véragres. *Revue suisse de numismatique* 63, 55-89.

- Geiser, A. (2009) Les monnaies des sépultures sédunes (fouilles récentes). In : P. Curdy (éd.) Rituels funéraires chez les Sédunes : les nécropoles du second âge du Fer en Valais central (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.). CAR 119, 213-224. Lausanne.
- Gobat, J.-M./Guenat, C. (2019) Sols et paysages : types de sols, fonctions et usages en Europe moyenne. Lausanne.
- Gobet E./Rey, F./Andenmatten, R. et al. (à paraître) L'histoire du lac de Champex, de la végétation et de l'utilisation des sols autour du lac et dans la région.
- Goudineau, C. (1970) Note sur la céramique à engobe interne rouge-pompeïenne (« Pompejanisch-Roten Platten »). Mélanges de l'école française de Rome 82, 1, 159-186.
- Grichting (2017) Vallée de Tourtemagne. In : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 05.01.2017, traduit de l'allemand. <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008389/2017-01-05/> (consulté le 10.09.2024)
- Guex, J. (1976) La montagne et ses noms : études de toponymie alpine. Martigny.
- Guex, M.-P. (2022) Grimentz, Les Gères. Fouilles de sauvetage sur une parcelle à construire (30 avril-8 juin 2021). Rapport d'intervention non publié, Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Haffner, A. (2008) Schnidejoch und Lötchenpass : trouvailles romaines sur deux cols des Alpes bernoises occidentales. In : L. Appolonia/P. Framarin/F. Wibl (éd.) *Alpis Poenina - Grand Saint-Bernard : une voie à travers l'Europe : séminaire de clôture*, 11/12 avril 2008, Fort de Bard (Vallée d'Aoste). *Projet Interreg IIIA*, 477-486. Aoste.
- Haldimann, M.-A./Curdy, P./Gillioz, P.-A. et al. (1991) Aux origines de Massongex VS : Tarnaïa, de La Tène finale à l'époque augustéenne. *ASSPA* 74, 129-182.
- Harnecker, J. (1997) Katalog der Eisenfunde von Haltern aus den Grabungen der Jahre. Mainz am Rhein.
- Horvath, J. (1997) Roman Republican weapons from Grad near Šmihel in Slovenia. In : M. Feugère (éd.) *L'équipement militaire et l'armement de la République (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.)*. *JRMES* 8, 105-120. Oxford.
- Horvath, J. (2002) The hoard of Roman Republican weapons from Grad near Šmihel. *Arheoloski vestnik* 53, 117-192.
- Kooistra, M.-J./Pulleman, M.-M. (2010) Features related to faunal activity. In : G. Stoops/V. Marcelino/F. Mees (éd.) *Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths*, 397-418. Amsterdam.
- Leifeld, H. (2007) Endlatène-und älterkaiserzeitliche Fibeln aus Grabern des Trierer Landes, Eine antiquarisch-chronologische Studie. Bonn.
- Lieutaghi, P. (2004) Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux. Arles.
- Maroelli, D. (2019) Anniviers, district de Sierre, Grimentz, chantiers Genoud. In : C. Brunetti et al., *Chroniques des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 2018*. *Vallesia* 72, 363-366.
- Martin, L. (à paraître) L'alimentation végétale d'un fortin militaire romain à très haute altitude : approche carpologique. In : R. Andenmatten (dir.) *Recherches archéologiques autour du Mur (dit) d'Hannibal*, tome 1 : Le Mur (dit) d'Hannibal, un castellum augustéen de haute montagne. Lausanne.
- Martin-Kilcher, S. (2021) La présence romaine dans les Alpes au I^{er} siècle avant J.-C. : l'apport des données archéologiques. In : G.L. Gregori/R. Dell'Era (éd.) *I Romani nelle Alpi. Storia, epigrafia e archeologia di una presenza*. *Atti del Convegno internazionale*, Losanna, 13-15 maggio 2019, 157-187. Roma.
- Maute, M. (2018) Die Kleinfunde aus dem Oppidum von Altenburg, Gem. Jestetten, Lkr. Waldshut. Esslingen.
- Mezzena, F. (2005) Habitat protohistorique au Mont Tantané. *Bollettino Spopritendenza per i beni e le attività culturali* 1, 2003-2004, 157.
- Moret, J.-C. (2019) Le château de Beauregard. In : Alessandra Antonini. *Hommages à une archéologue médiévisse*. *Cahiers de Vallesia* 31, 233-267. Sion.
- Murphy, C.-P. (1986) Thin section preparation of soils and sediments. Berkhamsted.
- Paccolat, O. et al. (2019) L'habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse). Le mobilier archéologique, catalogue et planches, vol. X3B. Lausanne.
- Paccolat, O./Maret, F. (2015) *Projet INTERREG 2013-2015 : prospections Valais-Vallée d'Aoste (2013-2014)*. Rapport déposé à l'Office cantonal d'archéologie du Valais.
- Pernet, L. (2010) Armement et auxiliaires gaulois (II^e et I^{er} siècles avant notre ère). Montagnac.
- Philippoz, J. (2010) Le mobilier de la nécropole gallo-romaine de Riddes. Travail de master, Université de Lausanne.
- Poguet, L. (2006) Archéologie des vallées des Dranses : peuplement et passages transalpins secondaires du Paléolithique à l'époque romaine. Travail de master, Université de Lausanne.
- Porte, F. (2016) Le ravitaillement des armées romaines pendant les guerres civiles (49-30 avant J.-C.). Thèse de doctorat, Archéologie et Préhistoire, Université Paris-Est.
- Rageth, J. (2005) Weitere frühromische Militaria und andere Funde aus dem Oberhalbstein GR : Belege für den Alpenfeldzug. *AAS* 88, 302-312.
- Rameau, J.-C./Mansion, D./Dumé, G. (1993) *Flore forestière française*, tome 2 : Montagnes. Paris.
- Reddé, M./Von Schurbein, S. (éd., 2001) *Alésia : fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997)*. Paris.
- Reynaud Savioz, N. (2018) *L'habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse)*, vol. 4 : Étude de la faune. Lausanne.
- Reynaud Savioz, N. (2023) Étude de la faune. In : P. Curdy/O. Paccolat (éd.) *Oberstalden (Visperterminen, Valais, Suisse)*. Un habitat alpin en moyenne montagne, de la Protohistoire au Moyen Âge, 133-145. Lausanne.
- Sauter, M.-R. (1950) Préhistoire du Valais : des origines aux temps mérovingiens. *Vallesia* 5, 1-165.
- Sauter, M.-R. (1955) Préhistoire du Valais : des origines aux temps mérovingiens : premier supplément à l'inventaire archéologique (1950-1954). *Vallesia* 10, 1-38.
- Sauter, M.-R. (1960) Préhistoire du Valais : des origines aux temps mérovingiens : deuxième supplément à l'inventaire archéologique (1955-1959). *Vallesia* 15, 241-296.
- Sauthier, G. (1954) Etude sur le vidomnat d'Anniviers du XII^e au XV^e siècle. *Vallesia* 9, 153-168.
- Schwegler, U. (1992) *Schalen- und Zeichensteine der Schweiz*. Basel.
- Stoops, G. (2003) *Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections*. Madison.
- Studer, J./Rosselet-Christ, D. (à paraître) L'alimentation carnée d'un fortin romain à très haute altitude : approches archéozoologique et isotopique. In : R. Andenmatten (dir.) *Recherches archéologiques autour du Mur (dit) d'Hannibal*, tome 1 : Le Mur (dit) d'Hannibal, un castellum augustéen de haute montagne. Lausanne.
- Théry-Parisot, I./Costamagno, S. (2005) Propriétés combustibles des ossements. Données expérimentales et réflexions archéologiques sur leur emploi dans les sites paléolithiques. *Gallia-Préhistoire* 47, 235-254.
- Tori, L. (2015) Die Ueberer in den antiken Schriftquellen. In : P. Curdy/P. Meyer (éd.) *Archäologie im Oberwallis: vom Mesolithikum bis zur Römerzeit*, 32. Sitten.
- Van Vliet-Lanoë, B. (2010) Frost action. In : G. Stoops/V. Marcelino/F. Mees. (éd.) *Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths*, 81-108. Amsterdam.
- Verleyen E./Sabbe K./Vyverman W. et al. (2017) Siliceous microfossils from single-celled organisms: diatoms and chrysophycean stomatocysts. In : C. Nicosia/G. Stoops (éd.) *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*, 165-170. Chichester.
- Volken, M. (2011) Les clous de chaussures du site de Pfingut : les bases d'une typo-chronologie. In : O. Paccolat (éd.) *Pfyn/Finges, évolution d'un terroir de la Plaine du Rhône. Le site archéologique de « Pfingut » (Valais/Suisse)*, 315-387. Lausanne.
- Volken, M./Volken, S. (2008) Les clous de chaussures, témoins du cheminement des voyageurs. In : L. Appolonia/P. Framarin/F. Wibl (éd.) *Alpis Poenina - Grand Saint-Bernard : une voie à travers l'Europe : séminaire de clôture*, 11/12 avril 2008, Fort de Bard (Vallée d'Aoste). *Projet Interreg IIIA*, 391-399. Aoste.
- Volken, S. (2015), Schnidejoch : Römische Schuhnägel. In : A. Haffner (éd.) *Schnidejoch und Lötchenpass: Archäologische Forschungen in den berner Alpen*, Bd. 2, 50. Bern.

NADINE MOOSMANN UND URS LEUZINGER

SCHLATT-METTSCHLATT-IM BÄCHLI TG – EINE SIEDLUNGS- UND LANDSCHAFTSARCHÄOLOGISCHE RAUMANALYSE ZWISCHEN THUR UND RHEIN

Keywords: Schlatt-Mettschlatt TG; Spätmesolithikum; Bronzezeit; prähistorische Kulturlandschaft; ¹⁴C-Analysen; botanische Makroreste; Keramik; Bronzeobjekte; Bernstein; Glas; Mikrolithen. – Schlatt-Mettschlatt TG; Mésolithique récent; âge du Bronze; paysage culturel préhistorique; radiocarbone; macrorestes végétaux; céramique; mobilier en bronze; ambre; verre; microlithes. – Schlatt-Mettschlatt TG; Mesolitico finale; Età del Bronzo; paesaggio culturale preistorico; analisi C-14; macro-resti botanici; ceramica; oggetti in bronzo; ambra; vetro; microliti. – Schlatt-Mettschlatt TG; Late Mesolithic period; Bronze Age; prehistoric cultural landscape; radiocarbon analyses; botanical macro-remains; pottery; bronze objects; amber; glass; microliths.

Zusammenfassung

Bei der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli TG handelt es sich um verlagerte Fundschichten eines spätmesolithischen Rastplatzes sowie einer Landsiedlung der frühen Spätbronzezeit, die am südlichen Rand des Schlattertals im Nordwesten des Kantons Thurgau liegt. Die in den Jahren 2020 und 2022 ausgegrabenen Schichten lieferten vorwiegend bronzezeitliche Funde, aber auch Silices des Spätmesolithikums und Radiokarbonaten aus dem

Neolithikum. Die Keramik lässt sich typochronologisch an das Ende der Mittel- und den Beginn der Spätbronzezeit einordnen, wobei der zeitliche Schwerpunkt in der Stufe Bz D liegt. Neben Keramik liegen auch Objekte aus Bronze, Glas und Bernstein vor. Die Fundstelle befindet sich in einer fruchtbaren Siedlungskammer, wie die landschaftsarchäologische Raumanalyse erbrachte.

Résumé

Le site de Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli TG correspond à des niveaux archéologiques colluvionnés provenant d'un campement datant du Mésolithique récent ainsi que d'un site terrestre du début de l'âge du Bronze final. Il se trouve en bordure de la vallée de Schlatt, dans la partie nord-ouest du canton de Thurgovie. Les niveaux dégagés entre 2020 et 2022 ont livré essentiellement du mobilier datant de l'âge du Bronze ainsi que des

silex du Mésolithique récent; le radiocarbone a par ailleurs fourni des dates néolithiques. Sur le plan typo-chronologique, la céramique s'insère à la fin du Bronze moyen et au début du Bronze final, avec une majorité d'objets issus de la phase Bz D. Outre de la céramique, on a retrouvé des objets en bronze, en verre et en ambre. L'étude spatiale du paysage préhistorique culturel a révélé que le site se trouvait dans une zone fertile.

Riassunto

A Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli, lungo il margine meridionale della valle di Schlatt nel nord-ovest del Canton Turgovia, sono stati individuati strati archeologici colluviali riconducibili a un accampamento del Mesolitico finale ed a un insediamento rurale dell'inizio del Bronzo finale. Gli scavi condotti nel 2020 e nel 2022 hanno restituito soprattutto reperti dell'età del Bronzo, selci del Mesolitico finale, e datazioni al radiocarbo-

nio attribuibili al Neolitico. L'analisi tipologica e cronologica della ceramica ha permesso di collocarla tra la fine del Bronzo medio e l'inizio del Bronzo finale, con una particolare concentrazione nella fase Bz D. Oltre alla ceramica, il sito ha restituito manufatti in bronzo, vetro e ambra. Il sito si trovava in un terreno fertile, come confermato dall'analisi spaziale archeologica del paesaggio.

Summary

The site Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli TG consists of a series of redeposited layers from a Late Mesolithic hunting camp and a dryland settlement from the beginning of the Late Bronze Age on the southern edge of the Schlattertal valley in the north-west of Canton Thurgau. Excavated in 2020 and 2022, the layers mainly yielded Bronze Age finds as well as a number of Late Mesolithic flints and Neolithic radiocarbon dates. From a

typo-chronological perspective the pottery can be dated to the end of the Middle Bronze Age and the beginning of the Late Bronze Age, with a chronological emphasis on the period Bz D. Besides pottery, the finds included objects made of bronze, glass and amber. According to the spatial analysis of the archaeological landscape, the site was located within a fertile settlement area.

1 Einleitung

1.1 Lage

Die Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli TG wurde 2020 beim Bau einer Einstellhalle für landwirtschaftliche Geräte von Beat Möckli – Mitarbeiter des Amts für Archäologie Thurgau – entdeckt. Sie liegt in einem ebenen

Gebiet, das südlich, östlich und westlich von sanften Hängen umgeben ist, nahe einem heute mehrheitlich verlandeten Weiher, auf 437 m ü. M. bei den Landeskoordinaten 2 694 905/1 278 880 (Abb. 1–2). Nach Norden hin senkt sich das Gelände leicht ab, sodass sich die Fundstelle in einer Art Sattellage befindet. Der Schlatterbach floss noch 1885 westlich an der Fundstelle vorbei – daher auch der Flurname –, heute befindet sich seine Quelle unterhalb der Fundstelle (Abb. 3). Im Norden fliesst in 5 km Entfernung der Rhein. Im Westen befindet sich der Kohlfirst, eine markante Erhebung, die das Schlattertal nach Westen begrenzt.

Insgesamt wurde während der Grabungskampagnen 2020 und 2022 eine Fläche von etwa 200 m² archäologisch untersucht (Ereignis-Nrn. 2020.107 und 2022.049). Das Fundmaterial ist mehrphasig und datiert ins Spätmesolithikum (Silices), ins Neolithikum (Radiokarbon daten an Getreidekörnern) sowie in die späte Mittel- und frühe Spätbronzezeit (Keramikfunde).¹

Abb. 1. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Fundstelle mit Grabungszelt im Sommer 2022. Blick nach Osten. Foto: AATG, U. Leuzinger.

Abb. 2. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Lage der Fundstelle (Kreis). Karte: AATG, J. Näf, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, map.geo.tg.ch.

Abb. 3. Ausschnitt aus der Siegfriedkarte von 1885 mit der Fundstelle (Kreis), dem nördlich gelegenen Sumpfgebiet, dem Rebberg auf der Kuppe Schletterenberg und dem ehemaligen Verlauf des Schlatterbachs. Karte: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, map.geo.tg.ch. Quadratlänge der Koordinaten 1 km.

1.2 Auswertung

Die Auswertung der bronzezeitlichen Funde und Befunde sowie die siedlungs- und landschaftsarchäologische Raumanalyse wurden von Nadine Moosmann im Rahmen ihrer Masterarbeit am Institut für Archäologie, Fachbereich Prähistorische Archäologie, der Universität Zürich durchgeführt. Die Bearbeitung der 125 mittelsteinzeitlichen Silices erfolgte durch Urs Leuzinger.

2 Befunde der Grabungen

2.1 Grabung

Während der Grabungen in den Jahren 2020 und 2022 wurden insgesamt fünf Felder angelegt. Die Felder 1 und 2 sowie Schnitt 3 stammen aus der ersten, die Felder 4 und 5 aus der zweiten Grabungskampagne (Abb. 4–5). Feld 1 macht mit 110 m² die grösste Fläche aus und befindet sich östlich der gebauten Einstellhalle. Die in Feld 1 angetroffenen Fundschichten waren im südlichen Teil in ihrer vollen Mächtigkeit erhalten, dünnten nach Norden hin aber aus, bis im nördlichsten Drittel des Felds nur noch das anstehende Sediment vorlag. Ob die Schichten natürlich auskeilen oder ob die Bauarbeiten oder frühere Bodeneingriffe zu diesem Umstand führten, lässt sich nicht mehr feststellen. Feld 2 liegt auf dem Areal der

Einstellhalle, das noch vor dem Einbringen des Kiesfundaments untersucht werden konnte. Die Fläche wurde mit einem Kleinbagger bearbeitet, erbrachte keine Strukturen und nur wenig Funde. Am östlichen Rand von Feld 1 wurde Schnitt 3 angelegt. Seine Profile dienten als Referenz für den Schichtabbau in den Flächen. Die westliche Kante von Feld 4 überschneidet sich mit Schnitt 3 und erstreckte sich noch etwas weiter nach Süden. Feld 5 setzte am südlichen Ende von Feld 4 an und zog in östliche Richtung (Abb. 5).

Das Freilegen der Sedimente erfolgte in Abstichen. In den Feldern 4 und 5 wurde nach Quadratmetern gegraben, wodurch eine differenziertere Positionierung der Fundobjekte ermöglicht wurde. Es wurden systematisch Sedimentproben schachbrettartig nach Quadratmetern entnommen und noch an Ort geschlämmt. So konnten der Schichtabtrag und das Probenraster entsprechend den Schlämmergebnissen zeitnah angepasst werden.

2.2 Stratigrafie

In den Profilen der Fundstelle ist eine klare Schichtabfolge zu erkennen (Abb. 6). Schicht 1 fasst den humosen Pflughorizont und neuere Planien, unter anderem flächig verteiltes Aushubmaterial vom Bau der Einstellhalle im Jahr 2020. Von Schicht 1 ist die darunterliegende obere fundführende Schicht 2 klar zu trennen. Unter dieser folgt eine dunkelbraune untere Fundschicht 3, die sich weder nach oben noch nach unten klar abgrenzen lässt. Darunter liegt das anstehende Sediment (Schicht 4). Die Fundschichten sind im Süden des Grabungsareals mächtiger erhalten und laufen nach Norden hin aus. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Funddichte wider. Es besteht die Vermutung, dass die Schichten auch nach Osten hin langsam auslaufen, wobei die Belege dafür in Feld 5 nicht eindeutig sind.

Abb. 4. Schlatt-Mett schlatt TG, Im Bächli. Grabung 2022, Dokumentation des Ostprofils in Feld 4. Foto: AATG, U. Leuzinger.

Abb. 5. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Felderplan der Grabungen 2020 und 2022 mit den fünf Steinkonzentrationen. Rot: hitzeversehrte Steine; braun: normale Steine. Plan: AATG, N. Moosmann.

Abb. 6. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Ostprofil in Feld 4 mit den vier Schichtkomplexen. Zeichnung: AATG, U. Leuzinger / N. Moosmann.

2.3 Plana

Die Mehrzahl der in der Fläche beobachteten Strukturen war sehr diffus. Eindeutig als Strukturen fassbar sind einzig fünf Steinanhäufungen, die sich mit Ausnahme von Feld 2 über alle Grabungsflächen verteilen (Abb. 5). Die Steinkonzentrationen 1 und 2 in Feld 1 bestehen aus Hitzesteinen.² Die nächstgelegene Ansammlung (Steinkonzentration 3)³ im Profil zwischen Schnitt 3 und Feld 4 besteht aus einer Mischung aus hitzeversehrten und normalen Geröllen. Die Steinkonzentration in Feld 4 befindet sich an der Unterkante von Schicht 3 und die Steinkonzentration aus Feld 5 ist zwischen den beiden prähistorischen Schichten 2 und 3 situiert. Die Hitzesteinansammlungen 1 und 2 in Feld 1 können in ihrer vertikalen Lage nicht mehr genau lokalisiert werden, sind aber eher der Fundschicht 3 zuzuordnen.

Die Hitze Steine müssen nach ihrer primären Verwendung bewegt worden sein, da keine Hitzeeinwirkung am sie umgebenden Sediment festgestellt werden konnte und lediglich in der Steinkonzentration 3 ein wenig Holzkohle vorhanden war. Experimentalarchäologische Versuche belegen, dass Hitze Steine in der Regel bereits nach einem Brandvorgang zerspringen oder Risse aufweisen.⁴ Solche Brandgruben dienen unterschiedlichen Funktionen, unter anderem handwerklichen Aktivitäten zur Herstellung und Bearbeitung von Keramik und Metall, rituellen Praktiken im Kontext einer Brandbestattung oder dem Garen, Kochen oder Backen von Nahrung.⁵ Werden die Steine für die primäre Nutzung in den Brandgruben unbrauchbar, so können sie anderweitig weiterverwendet werden. Der Zweck solcher sekundären Steinansammlungen wird sowohl im Zusammenhang mit baulichen Strukturen wie auch bei der Stabilisierung von feuchtem Untergrund im

Umfeld von Wegen, Plätzen oder Hauseingängen vermutet.⁶ Beide Optionen sind für die Steinansammlungen in der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli denkbar. Die beiden Steinkonzentrationen 4 und 5⁷ in den Feldern 4 und 5 haben keine Hitzeeinwirkung erfahren.

Der Hauptanteil der Funde von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli stammt aus den beiden fundführenden Schichten 2 und 3. Ein kleiner Anteil kam im Pflughorizont zum Vorschein, stammt aus dem Baggeraushub oder wurde als Lesefunde aus dem verteilten Material der vorangegangenen Bauarbeiten geborgen und ist somit nicht mehr einer Höhe oder Schicht zuzuweisen. In Feld 1 konnten 71% des gesamten Fundmaterials Schicht 3 zugeordnet werden und lediglich 6% Schicht 2. Weiter östlich in Feld 4 stammen noch 54% des Materials aus Schicht 3 und bereits 14% aus Schicht 2, während in Feld 5 der grösste Fundanteil mit 67% in Schicht 2 und 33% in Schicht 3 liegt. Generell lässt sich festhalten, dass in der unteren Fundschicht 3, be-

sonders in den südlichen Quadratmetern der Grabungsfläche, die meisten Funde zutage kamen und die Funddichte zusammen mit dem Schichtvolumen nach Norden hin ausdünnte (Abb. 7). Schicht 2 enthielt im westlichen Teil der Grabungsfläche kaum Material, nach Osten hin nahm dieses aber stetig zu und übertraf schliesslich mengenmässig die Fundanzahl in Schicht 3. Besonders auffällig ist, dass in Schicht 2 – im Gegensatz zu Schicht 3 – im östlichen Teil ein konstantes Fundvorkommen bis nach Norden hin vorliegt (Abb. 8).

2.4 Taphonomie

Die Verteilung der prähistorischen Funde unterschiedlicher Zeitstellung in beiden fundführenden Schichten ohne erkennbare chronologische Konzentrationen belegt eine starke Vermischung der Sedimente. In den Profilen ist ersichtlich, dass das anstehende Sediment nach Süden hin leicht absinkt und sich das Gelände erst nach der Ablagerung von Schicht 3 einebnet. Gleichzeitig keilen die Ablagerungen nach Norden hin aus. Dies lässt darauf schliessen, dass es sich um Kolluvien handelt, die von einem der südlich gelegenen Hänge herabtransportiert wurden und sich in einer muldenartigen Geländevertiefung akkumuliert haben. Auch der Erhaltungszustand und die Verteilung der bronzezeitlichen Keramik sowie die Vermischung mit spätmesolithischen Silices lassen auf eine Verlagerung des Schichtmaterials schliessen. Die Sedimentbewegungen dürften allerdings nicht sehr massiv gewesen sein, da die bronzezeitlichen Keramikscherben scharfkantig und die Silices nicht kantengestossen sind. Die über die gesamte Fläche zu beobachtende Trennung des Kolluviums in zwei Schichtkomplexe belegt mindestens zwei Erosionsereignisse. Die Verteilung der Fundmengen spricht dafür, dass das Sediment von Schicht 3 südwestlich der heutigen Fundstelle aberodierte, während das Material von Schicht 2 aus einem südöstlichen Bereich zu stammen scheint. Beide Erosionsereignisse können aufgrund der chronologischen Zusammensetzung des Fundmaterials in den Schichten nicht vor der beginnenden Spätbronzezeit stattgefunden haben. Das hallstattzeitliche ¹⁴C-Datum (Abb. 9) sowie ein römischer Schuhnagel aus dem obersten Bereich von Schicht 2 ermöglichen es, den Zeitpunkt der Erosion weiter einzugrenzen.

2.5 Datierung

Zwei verkohlte Getreidekörner aus Feld 1 und eine Holzkohleprobe aus Schnitt 3, zwei aus Feld 4 und eine aus Feld 5 wurden mit der Radiokarbonmethode im Labor zur Analyse von Radiokohlenstoff mit AMS (LARA) der Universität Bern datiert (Abb. 9). Die älteste Probe 1 weist ins frühe Jungneolithikum und stammt aus Schicht 4, die restlichen Proben wurden den Fundschichten 2 und 3 entnommen. Von diesen datieren zwei ins Neolithikum (Proben 2-3), zwei in die Bronzezeit (Proben 4-5) und eine

Abb. 7. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Verteilung der bronzezeitlichen Keramik nach Gewicht (g) in der unteren Fundschicht 3 in den Feldern 4 und 5. Plan: AATG, N. Moosmann.

Abb. 8. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Verteilung der bronzezeitlichen Keramik nach Gewicht (g) in der oberen Fundschicht 2 in den Feldern 4 und 5. Plan: AATG, N. Moosmann.

Probe	Grabung	Entnahmeort	Labor-Nr.	Alter BP	kal. 2 sigma BC	Material
1	2020.107	S3, Pos. 12, FK 17	BE-14648.1.1	5366 ± 29	4329–4056	Holzkohle
2	2020.107	F1, Pos. 4, FK 19	BE-14649.1.1	4877 ± 29	3711–3537	verkohltes Getreidekorn
3	2020.107	F1, Pos. 23, FK 20	BE-14650.1.1	4442 ± 29	3331–2933	verkohltes Getreidekorn
4	2022.049	F4, Pos. 10, FK 189	BE-22235.1.1	3444 ± 22	1878–1644	Holzkohle
5	2022.049	F4, Pos. 3, FK 110	BE-22236.1.1	3200 ± 22	1505–1426	Holzkohle
6	2022.049	F5, Pos. 22, FK 214	BE-22237.1.1	2454 ± 22	756–416	Holzkohle

Abb. 9. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Radiokarbondatierungen.

ins Hallstattplateau (Probe 6). Die Silices der Fundstelle datieren typologisch in die Zeit von 6300 bis 5700 v. Chr., während die bronzezeitlichen Funde eine Spanne ab dem 14. bis möglicherweise in die Mitte des 12. Jahrhunderts v. Chr. abdecken.

3 Funde der Grabungen 2020 und 2022

3.1 Ein spätmesolithischer Lagerplatz

Insgesamt kamen in der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli 125 Silices zum Vorschein, die typologisch und anhand von Schlagmerkmalen vorwiegend ins Spätmesolithikum datieren. Die teilweise sehr kleinen Grundformen zeugen von einer sorgfältigen Grabungstechnik sowie von den Schlämmarbeiten der Grabung 2022. So kamen auch die kleinsten Produkte der «chaîne opératoire», die Abspalpe mit Längen <1 cm, zum Vorschein. Das Inventar umfasst 27 Silices, die an der Oberfläche als Lesefunde oder auf dem Aushub als Streufunde zum Vorschein kamen, 98 Artefakte wurden nach Quadratmeter und Abstich erfasst. Davon stammen 56 Objekte aus Schicht 2 und 42 Stück aus Schicht 3. In der Fläche lassen sich erwartungsgemäss keine Konzentrationen fassen. Die Funddichte nimmt nach Norden hin ab, was mit dem Ausdünnen der archäologischen Schichten im Ostprofil korreliert (Abb. 6).

Auch wenn nur 125 Silexartefakte von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli vorliegen, so handelt es sich doch um das bisher grösste bekannte spätmesolithische Inventar des Kantons Thurgau.

3.1.1 Rohmaterial

Makroskopisch bestimmt liegen 113 Objekte aus jurazeitlichem Hornstein, zehn aus grünem oder rotem Radiolarit sowie je ein Stück aus Quarzit und «Ölquarzit» vor. Insgesamt 38 Artefakte tragen Reste von unverrollter Knollenrinde. Im Vergleich zu den Silexinventaren aus den neolithischen Feuchtbodensiedlungen mit den grauen, wasserpatinierten Artefakten fällt die Farbigkeit der Objekte von Schlatt-Im Bächli auf (Abb. 10). Insgesamt 118 Silices wurden von der Geologin und Archäologin Jehanne

Affolter, Ar-Géo-lab, Neuchâtel, begutachtet (sieben Lesefunde standen für die Analyse nicht zur Verfügung). Dabei untersuchte sie zerstörungsfrei unter dem Stereomikroskop die Ablagerungsfazies der jeweiligen Gesteinsprobe.⁸ Der Begriff Fazies umfasst sämtliche sedimentären und paläontologischen Merkmale eines Sedimentgesteins wie Textur, Ablagerungsstruktur sowie Fossil- und Detritusbestandteile und bildet somit die Ablagerungsumwelt der Lagerstätte. Damit wird es möglich, den geologischen Ursprung eines archäologischen Silexartefakts relativ genau zu lokalisieren (Abb. 11). Von den 118 analysierten Silices konnten lediglich sechs Objekte nicht bestimmt werden.

Abb. 10. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Auswahl an Silices; die Buntheit des Ensembles ist typisch für Trockenboden-Fundstellen. Foto: AATG, J. Rütthi.

Abb. 11. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli (Stern). Rohmateriallagerstätten der Silices (Typen nach Jehanne Affolter). Karte: AATG, J. Näf, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, map.geo.tg.ch.

94 Artefakte (80%) bestehen aus regionalem Rohmaterial, dessen Aufschlüsse aus dem heutigen Kanton Schaffhausen stammen. Die Lagerstätten dieser Silices waren innert ein bis zwei Tagesmärschen erreichbar. An Lokalitäten sind Büttenhardt (Typ JA 271), Guntmadingen-Liebersstobel (Typ JA 3404), Lohn-Blattenacker (Typ JA 179), Neunkirch-Neuweghalden (Typen JA 448, 1201, 3403), Nord-Jura, im Eozän umgelagert (Typ JA 2), Thayngen gegenüber Kesslerloch (Typ JA 366) und Randen (Typ JA 812) nachgewiesen.

Die Wildbeutergruppen von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli hatten aber auch Zugang zu Rohmaterial aus weiter entfernten Lagerstätten. So liegen im Inventar fünf Artefakte (4%) aus dem Westen beziehungsweise dem Hochrhein-/Oberrheingebiet vor. Jehanne Affolter konnte Rohmaterial von Magden-Am Steinweg AG (Typen JA 515, 652), Kleinkems-Isteiner Klotz (D) (Typ JA 159) und Sondersdorf-Lindenfeld (F) (Typ JA 286) nachweisen.

Ein retusierter Abschlag aus «Ölquarzit» (1%) stammt aus der Gegend von Oberiberg SZ (Typ JA 359). Weitere Kontakte nach Süden sind zudem mit fünf Artefakten (4%) aus Oberitalien (Typ JA 4) und Arzo TI (Typ JA 169) nachgewiesen. Weitere Fernimporte sind nach Osten belegt. So bestehen sieben Radiolarite (7%) aus Rohmaterial

aus dem Kleinwalsertal in Vorarlberg (A) (Typ JA 654), aus dem Gaisbachtal (A) (Typ JA 623) sowie dem Ammergebirge bei der Kenzenhütte (Typ JA 657) im Allgäu (D). Für diese Objekte, die aus weit entfernten Lagerstätten stammen, kommen verschiedene Versorgungsmodelle infrage. Entweder erstreckten sich die Streifzüge der spätmesolithischen Menschen tatsächlich über Hunderte von Kilometern, oder aber es kam zu Kontakten und Austausch von Gegenständen mit benachbarten Gruppen. Absplisse und kleine Abschläge aus exotischem Feuerstein lassen vermuten, dass Fertigprodukte wie Pfeilprojektile oder Messer und Kratzer in der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli bearbeitet oder nachgeschärft wurden und anschliessend lediglich die Abfallprodukte am spätmesolithischen Lagerplatz liegen blieben.

3.1.2 Grundformen

Das Gesamtgewicht des Silexinventars beträgt 415 g, was einem durchschnittlichen Gewicht pro Artefakt von lediglich 3.3 g entspricht. Die Objekte sind dementsprechend klein. Die Maximallänge der Stücke beträgt 5.3 cm, der Durchschnitt liegt bei 1.9 cm. Die Grundformen gliedern sich in eine getestete Knolle, Kernstücke, Kortexabschlä-

Grundformen	Anzahl
Knolle	1
Kern	4
Kortexabschlag	11
Kernkorrekturabschlag	3
Abschlag	50
Lamelle	19
Klinge	7
Abspliss	21
Trümmer	9
Total	125

Abb. 12. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Grundformen der Silexartefakte.

Typen	Anzahl	Anzahl total
Mikrolithen		7
Trapez	3	
Lamelle mit Endretusche	1	
Kerbst	3	
Makrolithen		13
Daumennagelkratzer	2	
Kratzer	2	
Mehrfachstichel	1	
gekerbte Klinge	1	
retuschierter Abschlag	7	

Abb. 13. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Mikrolithen und Makrolithen.

ge, Kernkorrekturabschläge, Abschläge, Lamellen, Klänge, Absplisse und Trümmer (Abb. 12). Somit sind die wichtigsten Schritte der «chaîne opératoire» vertreten. Von den 49 vorhandenen Schlagflächenresten liegen 40 glatte, drei punktförmige, ein «dièdre» und fünf kortexbedeckte vor. Spuren einer dorsalen Reduktion konnten 18 Mal nachgewiesen werden. Anhand dieser Schlagmerkmale wurde die Mehrzahl der Artefakte wohl mit direktem, hartem Schlag gefertigt. Bemerkenswert ist der pyramidale Restkern, der Negative regelmäßiger Lamellen trägt (Kat. 21). Auffallend sind die vielen regelmäßigen, lang-schmalen Grundformen ($n = 26$, 20.8%). Man war offensichtlich bestrebt, solche kantenparallelen Klänge und Lamellen herzustellen. Diese dienten als geeignete Grundformen bei der Mikrolithenproduktion. Der Längen-/Breitenindex aller vollständigen Artefakte (75 Stück) beträgt 1.38. Im Inventar befinden sich lediglich elf hitzeversehrte Objekte (8.8%). Dies spricht dafür, dass die so indirekt nachgewiesenen Feuerstellen eng begrenzt waren

und die Schlagaktivitäten nicht direkt neben den Herdstellen stattgefunden haben.

3.1.3 Geräte

Unter den 125 Silexartefakten befinden sich 20 retuschierete Objekte (16%). Diese gliedern sich in sieben Mikrolithen beziehungsweise deren Produktionsabfall (Kerbstre) und 13 Makrolithen (Abb. 13). Der Anteil an Geräten in der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli ist somit hoch.

3.1.4 Mikrolithen und Produktionsabfall

Es liegen vier Geschosseinsätze und drei Kerbstre vor (Kat. 1–7). Typologisch handelt es sich bei den Mikrolithen um drei regelmässige Trapeze und eine endretuschierte Lamelle. Alle Objekte sind an Lamellen gefertigt. Ein Trapez weist eine Impaktspur auf. Das Stück dürfte bei einem Aufprall auf der Jagd beschädigt und anschliessend im Lager der mittelsteinzeitlichen Wildbeutergruppe ausgewechselt worden sein. Diese lokale Produktion von Geschosspitzen ist anhand der drei Kerbstre belegt. Alle Kerben befinden sich an der rechten Lamellenkante. Zwei Kerbstre liegen am proximalen Ende der Grundform.

3.1.5 Makrolithen

Die Makrolithen gliedern sich in zwei Daumennagelkratzer, zwei Kratzer an Abschlag, einen Mehrfachstichel, eine gekerbte Klinge (Montbani-Lamelle?) und sieben retuschierte Abschläge (Kat. 8–20). Die Daumennagelkratzer und der Mehrfachstichel datieren typologisch ins Mesolithikum, die übrigen Geräte könnten teilweise auch neolithischer oder gar bronzezeitlicher Zeitstellung sein. Bemerkenswert ist die dicke Klinge Kat. 12, die zwei Stichelbahnen sowie deutliche bipolare Aussplitterungen trägt. Dieses Gerät diente vermutlich als Meissel (ausgesplittertes Stück) und Schnitzwerkzeug bei der Geweih- oder Knochenbearbeitung. Die Kratzer und retuschierten Abschläge lassen sich ohne Gebrauchsspurenanalyse keiner eindeutigen Tätigkeit zuweisen; denkbar wäre der Einsatz bei der Fell- und Holzbearbeitung. Der dorsoventral flach retuschierte Abschlag Kat. 20 ist einzigartig im Inventar. Vielleicht handelt es sich bei diesem Objekt um ein missglücktes Halbfabrikat für eine neolithische Pfeilspitze.

3.1.6 Datierung

Sämtliche ^{14}C -Datierungen an verbrannten Getreidekörnern und Holzkohlen von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli weisen ins Jung- bis Spätneolithikum sowie in die Bronze- und Hallstattzeit.⁹ Die sekundär in jüngere Schichten verlagerten Silexfunde können somit nur typologisch datiert werden. Die vier Geschosseinsätze, die drei Kerbstre, der Mehrfachstichel, der kleine pyramidale Restkern sowie die regelmäßigen Lamellen und kleinen Klänge datieren of-

fensichtlich ins Spätmesolithikum. Bei den übrigen Funden wäre teilweise auch eine jüngere, mehrheitlich neolithische Zeitstellung möglich.

Die drei Trapeze lassen sich als typische «Leitfossil» ins späte 7. bis ins frühe 6. Jahrtausend v. Chr. datieren.¹⁰ Ein gutes stratifiziertes Vergleichsinventar liegt in Oberriet-Abri Unterkobel SG aus der Fundeinheit H vor.¹¹ Dieses wird anhand von Radiokarbondatierungen in die Zeit von 6500 bis 5500 v. Chr. gestellt. Auch das zeitgleiche Inventar von Rottenburg-Siebenlinden 3 (D), Horizont II, in Süddeutschland oder das stratifizierte Fundensemble C aus Schicht 4 von Arconciel-La Souche FR ist sehr ähnlich zu demjenigen aus Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli.¹² Das Inventar aus dem Kanton Freiburg datiert in die Zeit zwischen 6300/6200 und 5700 v. Chr.¹³

3.1.7 Interpretation der mesolithischen Funde

Das kleine Fundensemble von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli stammt wahrscheinlich von einem kurzfristig genutzten Rastplatz spätmesolithischer Wildbeutergruppen im näheren Umfeld der archäologisch untersuchten Grabungsfläche. Auf der Siegfriedkarte von 1885 sind 80 m nördlich der Fundstelle Reste eines Sumpfbereichs eingetragen (Abb. 3). Die Nähe zu diesem heute mehrheitlich verlandeten Tümpel oder Moor ist eine typische mesolithische Platzwahl. Vergleichbare Fundsituationen im Kanton Thurgau sind beispielsweise im Seebachtal belegt.¹⁴ Aber auch im Wauwilermoos oder am Sempachersee im Kanton Luzern sind solche Konzentrationen von Fundplätzen entlang von älteren Uferlinien bekannt.¹⁵

Im Nordwesten des kleinen Sumpfbereichs befindet sich die Kuppe des Schletterbergs (Abb. 3). Dies wäre ebenfalls ein potenzieller Lagerplatz mittelsteinzeitlicher Jägergruppen. Allerdings dürfte dort der Rebbau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts allfällige archäologische Fundschichten zerstört haben. Bei einer Prospektion kam bei den Koordinaten 2 694 793/1 279 131 immerhin ein unbearbeiteter Abschlag aus orangerotem, jurazeitlichem Hornstein zum Vorschein.¹⁶ Das Stück trägt einen facettierten Schlagflächenrest und Spuren dorsaler Reduktion. Eine genaue Datierung des prähistorischen Einzelfunds ist nicht möglich.

Am östlichen Abhang des Kohlfirns liegt die kleine Nagelfluhhöhle Wildensburger Hochwacht (Alemannenhöhle). Dort führte Emil Stauber von 1934 bis 1935 Ausgrabungen durch.¹⁷ Neben Artefakten des Neolithikums und der Römerzeit kam auch ein mesolithischer Mikrolith zum Vorschein. Bei diesem handelt es sich um ein gleichschenkliges Dreieck aus rotgelbem Jurahornstein. Das gleichschenklige Dreieck datiert mit einiger Wahrscheinlichkeit ins Frühmesolithikum.

Mit der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli liegt erstmals ein aussagekräftiger, spätmesolithischer Fundkomplex aus dem Kanton Thurgau vor.¹⁸ Solche Inventare mit mehreren charakteristischen Mikrolithen sind im Vergleich zur Zentral- und Westschweiz im östlichen Landesteil sehr selten.¹⁹ Eine gute Parallele bildet das stratifizierte

Silexensemble aus Fundeinheit H von Oberriet-Abri Unterkobel SG.²⁰ Die Rohmaterialanalyse hat gezeigt, dass die Mehrzahl der Artefakte aus regionalen Silexvarietäten gefertigt wurde. Artefakte aus weit entfernten Lagerstätten im Allgäu, am Hoch-/Oberrhein sowie südlich des Alpenhauptkamms belegen aber ein ausgedehntes Kontaktnetz dieser spätmesolithischen Menschen.

3.2 Bronzezeitliche Keramik

Der grösste Anteil im Fundinventar von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli besteht mit 93.5% aus bronzezeitlicher Keramik. 30.9 kg verteilen sich auf insgesamt 4497 Keramikbruchstücke, wovon 28.8 kg beziehungsweise 3125 Scherben untersucht wurden. Randscherben machen 7.1% des Keramikmaterials aus, Bodenscherben 3.2%, verzierte Wandscherben 4.4% und Henkelfragmente 0.5%. Die verbleibenden 84.8% entsprechen den unverzierten Wandscherben. Die Keramik ist generell kleinteilig fragmentiert. Das durchschnittliche Gewicht von 6.9 g pro Scherbe entspricht dem in bronzezeitlichen Landsiedlungen zu erwartenden hohen Fragmentierungsgrad.²¹

3.2.1 Herstellung und Erhaltung

Die Gefässkeramik wurde von Hand aufgebaut und so gut verstrichen, dass kaum Hinweise auf die Konstruktions-technik ersichtlich sind. Es wurde zwischen Grob- und Feinkeramik unterschieden. Zur Grobkeramik wurden Stücke gezählt, die eine Wandstärke von mindestens 1 cm aufweisen und verhältnismässig grob gemagert sind. Die Grobkeramik macht einen Gewichtsanteil von 88% des Inventars aus. Die Scherben besitzen in der Regel einen grauen oder dunkelbraunen Kern und eine rötliche bis braune Oberfläche. Die Gefässinnenseite weist oft eine dunklere Färbung auf. Die Oberflächen sind nicht geglättet und teilweise mit einem Schlickauftrag versehen. Gelegentlich sind senkrechte Fingerfurchen zu beobachten, die manchmal bis an den Boden der Gefässe reichen. Zum Gefässspektrum gehören hauptsächlich Töpfe sowie einige Schalen (Kat. 54, 57–58, 60–61). Die Verzierungen beschränken sich mehrheitlich auf Fingertupfenleisten und glatte Leisten.

22% der Fragmente sind der Feinkeramik zuzuschreiben. Die Scherben sind in ihrem Kern tendenziell dunkelgrau gefärbt, wobei auch hellere Stücke vorliegen. Die Oberflächen sind meistens gut geglättet und von einheitlich dunkler Farbe. Einige Stücke besitzen auf der Gefässaussenseite eine dünne rötliche Schicht unter der Oberfläche, was ein bekanntes Phänomen der mittel- und spätbronzezeitlichen Keramik darstellt.²² Die zur Feinkeramik gezählten Objekte besitzen alle eine feinkörnige, oft glimmerhaltige Magerung und weisen Wandstärken unter 1 cm auf. Im Inventar sind Schalen (Kat. 49–53, 55–56, 59, 62–63), Becher, Zylinderhals- und Henkelgefässe vertreten. Zum Verzierungsspektrum gehören besonders Negativtechniken, aber auch Buckel und Gefässabsätze sind zu beobachten.

Der Erhaltungszustand der Keramik ist, abgesehen von ihrem hohen Fragmentierungsgrad, generell gut. Die Oberflächen sind grösstenteils intakt und dort, wo sie erodiert sind, fehlt in der Regel nur die oberste Lage. Die Bruchkanten der Scherben sind eher scharfkantig und weisen lediglich vereinzelt Verrundungen auf. Es konnten nur drei Keramikfragmente zusammengesetzt werden (Kat. 105 und 113). Einige wenige Stücke lassen sich anhand ihrer Form und Machart derselben Gefässeinheit zuordnen. Alle zusammenpassenden Objekte lagen in der Grabungsfläche mindestens einen Meter auseinander, was kombiniert mit der geringen Anzahl an Passscherben darauf schliessen lässt, dass die Keramik sekundär verlagert wurde und sich nur ein kleiner Teil des ursprünglichen Keramikgeschirrs erhalten hat. Etwa 14% der Scherben weist Spuren einer sekundären Hitzeeinwirkung auf. Der hohe Fragmentierungsgrad der Keramik erschwert die genaue Erfassung einer Mindestindividuenanzahl. Anhand der Randfragmente – besonders aufgrund von deren Materialzusammensetzung, Aufbau und Mündungsdurchmesser – wird eine konservative Schätzung von mindestens 75 Gefässeinheiten postuliert.

3.2.2 Gefässformen anhand der Ränder

Das Formenspektrum musste grösstenteils anhand der Randstücke sowie einiger spezifischer Wandscherben eruiert werden. Dabei konnte die Mehrzahl der Scherben topfähnlichen Gefässen zugewiesen werden. Die ausschwingenden Ränder (Kat. 22–26) sind gelegentlich auf der Randlippe mit Fingertupfen verziert, horizontal abgestrichen oder besitzen einen runden Randabschluss. Vergleichsfunde finden sich in der Zeit ab der mittleren bis in die beginnende Spätbronzezeit (Bz B-D) und verschwinden danach fast vollständig.²³ Gerade geformte Ränder (Kat. 27–32) sind im Schweizer Mittelland am Übergang der Mittel- in die Spätbronzezeit (Bz C-D) zu beobachten.²⁴ Auch hier sind Fingertupfenverzierungen und horizontale Randabschlüsse gängig, wobei das Abstreichen des Rands oft zu einer Verdickung der Randlippe geführt hat. Ränder, die zur Mündung hin einziehen (Kat. 33–38), sind in die Mittel- und beginnende Spätbronzezeit zu datieren (Bz B-D).²⁵ Eine weitere Randform bei den topfähnlichen Gefässen bilden die ausgeknickten Ränder (Kat. 40–44). Vergleichsfunde zu diesen Formen finden sich ab der späten Mittelbronzezeit (ab Bz C).²⁶ Die doppelt facettierten Randfragmente Kat. 41 und 42 hingegen erinnern an die für die Stufe Ha A1 typischen Zylinder- und Kegelhalsgefässe.²⁷

Fünf feinkeramische Randscherben (Kat. 45–47) sind ihrer Form und Machart nach den kurzen Zylinder- oder Trichterhalsgefässen zuzuordnen. Auch die Wandscherbe Kat. 48, an der der Ansatz des Halsstücks an die Schulterpartie zu erkennen ist, gehört wohl zu dieser Gefässform. Diese Stücke datieren in die beginnende Spätbronzezeit.²⁸ Als Ränder von Bechern wurden solche aufgenommen, die einen kurzen ausbiegenden oder ausgeknickten Rand besitzen, gleichzeitig aber einen kleinen Gefässdurchmes-

ser und eine geringe Wandstärke aufweisen (Kat. 64–67). Entsprechende Vergleichsfunde lassen eine zeitliche Einordnung ab der späten Mittelbronzezeit (Bz C) zu.²⁹ 18 Objekte können zu den Schalen und Schüsseln gezählt werden (Kat. 49–63), wobei sechs Fragmente einen ausbiegenden, ausgezogenen Randabschluss besitzen (Kat. 49–50, evtl. auch 51), während die anderen Stücke konisch oder leicht gerundet geformt sind. Ein ausgezogener Rand (Kat. 49) findet ab der Mittelbronzezeit (Bz B) Parallelen.³⁰ Ein Randstück (Kat. 50) ist ebenfalls ausgezogen und mehrfach abgestrichen, sodass sich eine mehrfache Facettierung des Gefässabschlusses ergibt. Die besten Referenzen zu diesem Objekt finden sich in der weit entfernten Fundstelle Königshausen (D), die in die Zeitstufe Ha A1 datiert.³¹ Ein Schalenfragment (Kat. 52) besitzt einen markanten Knick und einen ausschwingenden Rand. Das Stück lässt sich gut mit Näpfen aus den Gräbern von Neftenbach I ZH und einer Knickwandschüssel aus Dietikon-Vorstadtstrasse 32 ZH vergleichen und stammt wohl aus der frühen Spätbronzezeit (Bz D).³² Die konischen und kalottenförmigen Schalen sind chronologisch grösstenteils unspezifisch.³³

3.2.3 Henkel

Insgesamt sind 20 Henkel und Henkelansätze (Kat. 68–76) vorhanden. Ein Objekt lässt noch die Reste einer Zapfung erkennen, während mindestens ein anderes Stück klar aufgesetzt wurde (Kat. 73). Die meisten Exemplare gehören zu den einfachen Bandhenkeln, die besonders während der Mittelbronzezeit typisch waren. Ein Fragment ist eindeutig (Kat. 73), zwei weitere sind vermutlich (Kat. 74–75) x-förmig geschweift und bilden somit eine Form, die charakteristisch für die frühe Spätbronzezeit (Bz D) ist.³⁴ Die Ausrichtung der beiden feinkeramischen Gefässfragmente mit randständigem Henkelansatz (Kat. 68–69) ist unklar, denkbar wäre aber eine Tassenform, wie sie in der Bz C-D-zeitlichen Fundstelle Frick-Seckeberg AG vorkommt.³⁵

3.2.4 Verzierungen

Sechs Randscherben und 127 Wandscherben tragen eine oder mehrere Verzierungen, was insgesamt 142 Dekors entspricht, wobei jedes Verzierungselement pro Keramikfragment jeweils nur einmal gezählt wurde. Fünf der verzierten Randscherben gehören zur Grobkeramik. Diese sind mit Fingertupfen auf der Randlippe dekoriert (Kat. 23–24, 27–28, 41). Eine feinkeramische Randscherbe trägt mindestens eine Rille oder zwei dünne glatte Leisten knapp unterhalb des Gefässabschlusses (Kat. 56).

Die Verzierungen an den grobkeramischen Wandscherben zeigen Fingertupfenleisten, glatte Leisten, Knubben- oder Griffklappenfragmente, Fingertupfen oder Fingerzwickendekor und somit grösstenteils positivtechnische Zierelemente. Die Fingertupfenleisten sind chronologisch sehr unspezifisch. Dasselbe gilt für die glatten Leisten, die während der gesamten Bronzezeit bis hin zur beginnenden Spätbronzezeit (bis Ha A1) weitläufig vertreten sind.³⁶ Knubben oder Griffklappen kommen mit drei Vertretern

Abb. 14. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Auswahl verzierter Wandscherben aus der Grabung 2022. Foto: AATG, J. Rüthi.

nur sehr vereinzelt und fragmentiert vor (Kat. 70). Fingertupfen und Fingernageleindrücke, in Reihen angeordnet, finden sich auf 22 unterschiedlichen Gefässfragmenten (Kat. 102, 108). Deutlich weniger häufig ist mit neun Objekten eine flächige Fingerzwickenverzierung, welche die Oberfläche wie mit Warzen besetzt aussehen lässt (Kat. 99–104) und in unterschiedlichen mittelbronzezeitlichen Fundstellen Vergleichsstücke findet.³⁷ Gekerbte Leisten sind sowohl bei der Grob- (Kat. 109–111) als auch bei der Feinkeramik (Kat. 112) vertreten. Zeitlich sind sie typisch für die frühe Spätbronzezeit (Bz D), sie treten aber gelegentlich auch schon etwas früher auf.³⁸

Die Wandscherben der Feinkeramik sind überwiegend mit negativtechnischem Dekor versehen (Abb. 14). Die häufigste Verzierungsart machen dabei die Ritzverzierungen auf insgesamt 45 Scherben aus. Besonders zahlreich und oft mit anderen Ritzdekors kombiniert sind ein- oder mehrfach umlaufende Ritzlinien (Kat. 78–79, 82–86, 89, 91, 93–95). Mehrere Fragmente besitzen weitere senkrecht oder schräg zu diesen angebrachte, parallele Ritzlinien (Kat. 83–86). Auf einer Scherbe sind kurze schräge Ritzlinien zwischen zwei umlaufenden zu finden, sodass eine Art Leitmuster entsteht (Kat. 89). Weitere Kombinationen stellen Dreiecksdekorationen dar. Auch mehrfache Winkelbänder sind nachgewiesen (Kat. 91, 92 und evtl. 93). Zwei Wandscherben sind möglicherweise mit strichgefüllten Dreiecken verziert (Kat. 93 und 94). Die mehrfachen Winkelbänder passen zeitlich gut an den Übergang von der Mittel- in die Spätbronzezeit (Bz C–D).³⁹ Eine Wandscherbe (Kat. 95) ist im Bauchbereich des Gefässes mit einer einfachen Dreiecksstempelreihe unterhalb einer umlaufenden Rille verziert. Dieses Dekorelement weist in die beginnende Spätbronzezeit (Bz D).⁴⁰ Das Fragment eines einfach umrillten Buckels (Kat. 117) datiert ebenfalls in diesen Zeitabschnitt.⁴¹ Chronologisch nicht genauer eingrenzbar ist der Absatz im Schulterbereich eines Gefässes (Kat. 116).⁴² Bemerkenswert ist eine Wandscherbe

(Kat. 87), die mit einem durchgängig gezogenen Schachbrettmuster verziert ist. In den Ritzlinien haben sich stellenweise Reste einer weissen Inkrustation erhalten. Das schräge Schachbrettmuster auf einer Wandscherbe (Kat. 88) hingegen besteht in einer Richtung aus durchgehenden Strängen, welche diejenigen der entgegengerichteten durchbrechen. Kornstich ist auf zwei Fragmenten belegt (Kat. 97–98), wobei das Dekor bei Kat. 97 noch mit senkrechten Einstichen ergänzt wird. Diese zumindest teilweise flächige Verzierungsform wird mit mittelbronzezeitlichen Inventaren in Verbindung gebracht (Bz B–C).⁴³

3.2.5 Böden

44 Keramikfragmente konnten als Boden- oder mindestens als Scherben mit einem Bodenansatz identifiziert werden. Hauptsächlich sind Stand- und Flachböden vertreten. Es liegen aber auch schwach ausgeprägte omphalosförmige Böden und Standringe vor. Rundböden fehlen. Verziert ist die Bodenscherbe Kat. 118, die in Art und Platzierung des Dekors an ein Gefäss aus Grab 8 von Neftenbach II ZH der frühen Spätbronzezeit (Bz D) erinnert.⁴⁴ Eine Bodenscherbe (Kat. 127) weist auf der Standfläche mehrere sich kreuzende Ritzlinien auf.

3.2.6 Typochronologische Einordnung

In Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli lassen sich die Randformen der Töpfe alle in die Phasen Bz C–D einordnen. Die ausschwingenden und die einziehenden Ränder sind bereits vorher verbreitet und die ausgeknickten Ränder sind auch in den nachfolgenden Zeitabschnitten noch geläufig. Die hier vorliegenden Becherformen sind ebenfalls ab der Stufe Bz C vertreten. Die fünf Fragmente der Zylinderhalsgefässe hingegen weisen in die Stufen Bz D–Ha A1. Auch die Fragmente einer Schale (Kat. 31), die drei x-förmigen Henkel (Kat. 52–54) sowie der grosse Anteil an schweren Rändern sind typisch für die Stufe Bz D. Von den übrigen Verzierungselementen lassen sich die Dreiecksstempel und der umrillte Buckel ebenfalls gut in diesen Zeitabschnitt einordnen. Die fünf gekerbten Leisten, die Winkelbänder und der echte Kerbschnitt sind bereits ab der Stufe Bz C anzutreffen und laufen in der Spätbronzezeit weiter. Anhand des sehr ähnlichen Vergleichsbeispiels aus Neftenbach II ZH ist das hier vorliegende Fragment mit Kerbschnitt aber in die Stufe Bz D zu setzen. Ab dem Übergang zur Stufe Bz D sind nach innen abgestrichene Ränder geläufig, wobei die doppelt abgekantete Variante, die auch in Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli an acht Rändern zu beobachten ist (Kat. 20–21), bereits in die Stufe Ha A1 weist. Die Schale Kat. 29 ist ebenfalls dieser Zeitstellung zuzuweisen. Es handelt sich hierbei typologisch um die jüngsten Keramikfragmente der Fundstelle. Flächige Verzierungselemente sind an 20 Fragmenten vertreten und bilden mit ihrer tendenziell frühmittelbronzezeitlichen Einordnung die ältesten Elemente der Fundstelle. Das vermutliche Dreiecksdekor von Kat. 73 ist wohl in die späte Mittelbronzezeit zu stellen.

Zusammengefasst liegt der zeitliche Schwerpunkt des Keramikinventars von Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli am Beginn der Spätbronzezeit oder noch im letzten Abschnitt der Mittelbronzezeit. Eine klare Unterscheidung der Stufen Bz C und Bz D ist am keramischen Material nur bedingt und lediglich an einzelnen Elementen vorzunehmen.⁴⁵ Die frühmittelbronzezeitlichen Elemente lassen sich durch ihre grundsätzliche Langläufigkeit noch in der Stufe Bz C oder vielleicht sogar an den Übergang zu Bz D verorten. Die jüngsten Elemente gehören der Stufe Ha A1 an. Der zeitliche Schwerpunkt des Inventars liegt wohl in der Stufe Bz D.

3.3 Metallobjekte

Aus der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli sind fünf prähistorische Metallfunde überliefert. Die chronologisch nicht genau datierbare Rollenkopfnadel (Kat. 129) besitzt einen einfach eingerollten Kopf, einen runden Schaft und eine Länge von 11 cm. Die abgeplatzte Patina und ihre verbogene Form sind auf eine Beschädigung während der Grabung zurückzuführen. Der Schaft der Nadel mit mittlerem Ohr (Kat. 128) ist um das Loch herum leicht verbreitert und besitzt anstelle des üblicherweise runden einen rhombischen Querschnitt. Das Ohr befindet sich nicht ganz mittig auf der Nadel. Dieser Typ datiert in die gesamte Spätbronzezeit und findet sich unter anderem in der Fundstelle Andelfingen-Auf Bollen ZH.⁴⁶ Ein Buntmetallstift ist an einem Ende spitz zulaufend, während das andere Ende bewusst gekappt und dabei leicht zulaufend erscheint (Kat. 130). Das Objekt ist knapp 3 cm lang. Denkbar wäre eine Funktion als Ahle oder Pfriem, wie sie aus neolithischem Kontext aus Kupfer bekannt sind.⁴⁷ Das hier vorliegende Stück besteht aus Zinn-Bronze mit einem Zinnanteil von 14%⁴⁸ und findet im früh- und mittelbronzezeitlichen Fundmaterial von Arbon-Bleiche 2 TG eine Entsprechung.⁴⁹ Die zwei Bronzeringe (Kat. 131-132) besitzen beide stellenweise noch ihre originale Oberfläche, auf der bei Kat. 132 noch Rillenverzierungen sichtbar sind. Bei den Objekten handelt es sich wahrscheinlich um Fingerringe. Die nächsten Vergleichsfunde solcher Ringe stammen aus der Bz D-Ha A-zeitlichen Deponierung von Wagenhausen/Etzwilen-Tättebüel TG.⁵⁰

3.4 Bernstein und Glas

Durch das systematische Schlämmen der Sedimentproben während der Grabung 2022 konnten über 125 Kleinfragmente von Bernstein in den Feldern 4 und 5 geborgen werden. Diese stammen ursprünglich entweder aus dem unteren Bereich von Schicht 2 oder aus Schicht 3. Es liegen insgesamt Teile von vier Bernsteinperlen (Kat. 134-137) vor (Abb. 15). Zwei der Perlenfragmente sind schlecht erhalten und grossflächig gelblich braun verwittert, was für prähistorische Bernsteinfunde in Trockenbodenerhaltung üblich ist.⁵¹ Alle flachen, runden Bernsteinperlen besitzen

Abb. 15. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Bernstein- und Glasperlen. Foto: AATG, J. Rütli.

einen Durchmesser von 5–6.5 mm, einen rechteckigen Querschnitt und eine maximale Höhe von 3 mm.

Eine blaue Glasperle (Kat. 133) mit einem Durchmesser von 3 mm wurde ebenfalls beim Schlämmen entdeckt (Abb. 15). Solche Stücke sind nördlich der Alpen ab der Mittelbronzezeit belegt und finden sich im Verlauf der Spätbronzezeit vermehrt in Siedlungs- und Hortkontexten.⁵²

3.5 Tierknochen und botanische Reste

Das zoologische Material befindet sich, wie bei bronzezeitlichen Landsiedlungen üblich, in einem schlechten Zustand.⁵³ Die erhaltenen Fragmente sind sehr kleinteilig und ihre Oberflächen stark angewittert. Insgesamt sind 555 Fragmente erhalten, die ein Gesamtgewicht von lediglich 369 g haben. Konzentrationen liessen sich keine ausmachen. Auf eine osteologische Analyse wurde erhaltungsbedingt verzichtet.

Aus den Schlämmproben der Grabung 2022 stammen 127 Fragmente von botanischen Makroresten, darunter einige verkohlte Getreidekörner. Die pflanzlichen Grossreste sind über die gesamte Grabungsfläche und über beide prähistorischen Schichten verteilt, ohne dass eindeutige Fundkonzentrationen ersichtbar sind. Aufgrund des durchmischten Charakters der Fundschichten ist die Aussagekraft stark eingeschränkt, weshalb keine archäobotanische Analyse durchgeführt wurde.

3.6 Interpretation der bronzezeitlichen Fundstelle

Für eine klare Interpretation der bronzezeitlichen Fundstelle als Siedlung fehlen eindeutige Befunde wie Hausstrukturen, Gruben oder Feuerstellen. Einzig die Steinkonzentrationen können als eigentliche Befunde gefasst werden, wobei diese in keinem Fall gesichert in ihrer primären Lage aufgefunden wurden. Möglicherweise handelt es sich um wiederverwendete Hitzesteine, die zur Stabilisierung eines Gehhorizonts ausgestreut wurden. Solche Steinlagen sind typisch in bronzezeitlichen Siedlungsarealen.

Die hohe Anzahl an Funden, besonders an Grob- und Feinkeramik, kann als sekundär verlagertes Siedlungsmaterial interpretiert werden. Die Zusammensetzung der Keramik, namentlich der hohe Anteil an Grobkeramik, entspricht derjenigen, der normalerweise in bronzezeitlichen Sied-

lungsschichten zu erwarten ist.⁵⁴ Die wenigen Metallobjekte gliedern sich in eine Gewandnadel und zwei Fingerringe. Diese Objekte zählen zu den Trachtbestandteilen. Die Nähnaedel und ein möglicher Pfriem dienten als alltägliche Gerätschaften.

Auch ohne klare Befunde liegt es nahe, dass in Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli die verlagerten Schichten einer Siedlung der frühen Spätbronzezeit, die ursprünglich oberhalb des südlichen Hangs gelegenen hatte, gefasst wurden. Diese befand sich wohl an dem auf der Siegfriedkarte von 1885 noch erkennbaren Bachverlauf, der die Wasserversorgung der Siedlung sicherstellte. Eine landwirtschaftliche Ausrichtung der Siedlung kann vermutet werden.

Die Bernstein- und die Bronzefunde belegen, dass die ehemalige Siedlung an weitläufige Austauschnetzwerke angeschlossen war. Es gibt unterschiedliche Theorien zum Verbreitungshergang des Bernsteins, wobei sowohl Fernhandelssysteme als auch die kleinräumigere Weitergabe des Materials erwogen wird. Christa Stahl sieht den Rhein als Hauptimportweg des Bernsteins in das Gebiet der heutigen Schweiz. Zudem betont sie die Bedeutung des technologischen Fortschritts in der Spätbronzezeit bezüglich Schiff- und Wagenbau sowie die allgemeine Wichtigkeit der Flusssysteme als Verbreitungswege von sowohl materieller als auch immaterieller Kultur.⁵⁵ Kristin Kruse betont ebenfalls die Bedeutung ökonomischer Standortkriterien bei der Wahl bronzezeitlicher Siedlungsorte, wobei besonders eine starke Orientierung an Flusssystemen zu beobachten sei.⁵⁶ Die Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli befindet sich in Luftlinie weniger als 5 km vom Rheinufer im Norden entfernt. Der Fluss ist ohne grosse Hindernisse durch das Schlattertal erreichbar. Somit wäre die Fundstelle gut an dieses Austauschnetzwerk angeschlossen gewesen.

4 Regionale Einbettung der Fundstelle während der Bronzezeit

4.1 Fundstellen in Schlatt TG

4.1.1 Unklare Fundorte

Neben der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli sind weitere bronzezeitliche Spuren im Schlattertal bekannt. Einige davon sind entweder nicht oder nur ungenau zu lokalisieren oder nicht klar der Bronzezeit zuzuordnen. Zu ersteren gehört eine Horkheimer Nadel aus der Stufe Bz A1 (Kat. 138), das älteste Artefakt des bronzezeitlichen Schlattertals. Für dieses Stück sind keinerlei Fundumstände überliefert, das Objekt belegt aber dennoch eine menschliche Begehung während der älteren Frühbronzezeit. Im Rofäcker wiederum legte Ferdinand Keller 1844 und 1845 ein Gräberfeld frei,⁵⁷ für das sowohl eine bronze- als auch eine eisenzeitliche Datierung infrage kommt. Eine genaue Lokalisierung ist auch hier nicht mehr möglich. Zeitlich nicht genauer einzuordnen ist ein Hügel beim Dickihof im Südosten des Schlattertals, der in den 1850er-

Jahren zerstört wurde und nach mündlichen Angaben «Brandstätten» und viele Scherben enthalten haben soll. Das gesamte Fundmaterial ist heute verschollen.⁵⁸ Im Gebiet des Schaarenwalds in der Flur Zopfhu befinden sich mehrere Grabhügel. Keiner der Hügel wurde archäologisch geöffnet, sodass eine gesicherte Datierung fehlt und bei einigen der Hügel auch ein natürlicher Ursprung nicht ausgeschlossen werden kann.

4.1.2 Altfunde auf dem Gemeindegebiet (1890–1974)

Am Westhang des Buechbergs auf der Flur Ober-Rütene im Gebiet Walch wurde 1890 beim Fällen einer Tanne unter deren Wurzeln ein Grab und dazugehörige Bronzefunde entdeckt: zwei gerippte Armspangen, zwei Mohnkopfnadeln und ein Doppelspiralhaken. Die Funde sollen nach Karl Keller-Tarnuzzer in einem Bronzegefäss deponiert gewesen sein, das allerdings weder erhalten noch dokumentiert wurde.⁵⁹ Alle Stücke datieren in die Stufe Bz D und sind somit zeitgleich mit der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli. Die erhöhte Position des Brandgrabs ermöglichte bei fehlender Vegetation einen direkten Blick über die nördliche Rheinebene.

In der Flur Nachtweid wurde 1924 beim Pflügen ein als Meissel gedeutetes Bronzeobjekt gefunden (Kat. 145). Der Meisselkopf weist nur sehr schwache Schlagspuren auf, was darauf hindeutet, dass er nicht oder kaum benutzt wurde. Ein sehr ähnliches Stück stammt aus Meikirch im Kanton Bern.⁶⁰ 1926 kamen ebenfalls in der Nachtweid 78 Keramikfragmente zum Vorschein, die teilweise scharfe Randnicke (Kat. 140–141) und Fingertupfen an der Randlippe (Kat. 139) aufweisen. Kat. 142 gehört zu einer konischen Schale, Kat. 144 macht den Grossteil der Mündung eines Zylinderhalsgefässes aus. Das Material passt gut zu demjenigen von Andelfingen-Auf Bollen ZH und datiert in die Zeit um Ha A1.⁶¹ Eine Interpretation dieser Fundsituation ist nicht offensichtlich. Die Lage der Funde innerhalb eines sehr feuchten und vermutlich überschwemmungsgefährdeten Gebiets spricht eher gegen eine feste Siedlungsstelle. Denkbar wären aber temporäre, eventuell saisonal genutzte Unterkünfte, möglicherweise an einer lokal trockeneren Stelle auf einem Durchgangsweg durch das Sumpfgebiet. Zusätzlich zur Keramik wurde ausserdem ein ober- bis endständiges Lappenbeil mit seitlicher Öse geborgen (Kat. 146), das in die Stufe Ha B datiert. Dieses belegt, dass das ehemals sumpfige Gebiet durchaus als Mobilitätsraum genutzt wurde.⁶²

Der erste Fund aus der Schaarenwis am Rheinknie, eine spätbronzezeitliche Randscherbe der Stufe Ha B (Kat. 147), wurde 1948 entdeckt. Weitere Stücke, unter anderem drei prähistorische Wandscherben, wurden 1969 von Carl Hoppner gefunden. Durch ihn wurde das Interesse der Gymnasiasten Markus Höneisen und Hanspeter Widmer geweckt, die dort in den Jahren 1970–1974 systematische Feldbegehungen sowie archäologische Bohrungen und Sondierungen durchführten. In diesen Schnitten konnten sie eine Lehmschicht mit Funden über anstehenden Sand- und Schotterablagerungen dokumentieren. Im

östlichen Teil der Schaarenwis legten sie einen künstlich aufgeschütteten Wall aus Rheingeröllen frei. Dieser hatte noch eine Höhe von 0.7 m und soll eine ursprüngliche Breite von etwa 4 m besessen haben. Sein Aufbau war mehr oder weniger regelmässig, mit vorwiegend Lockermaterial im Kern und grösseren Geröllen in den oberen Lagen. Der Wallverlauf wurde mithilfe von Bohrungen untersucht, wodurch seine Länge auf rund 150 m nachvollzogen werden konnte. Unter- und innerhalb des Walls trat erneut die Lehmschicht mit kleinen Keramikscherben und Holzkohle auf. Es liegen mindestens 70 Gefässindividuen vor, die typochronologisch in die spätbronzezeitliche Stufe Ha B einzuordnen sind. Grösstenteils handelt es sich um Grobkeramik, nur sechs Scherben weisen eine Verzierung auf.⁶³ Es ist mit einem grossen Verlust der Lehmschicht und des darin liegenden Fundmaterials zu rechnen, wo diese nicht von der Wallkonstruktion bedeckt waren. Somit ist von einer hohen Anzahl an ursprünglich vorhandener Keramik auszugehen. Dies würde dafürsprechen, dass direkt am Rhein eine Siedlungsstelle bestand, die an das Wasserverkehrsnetz angebunden war und als eine Art Umschlag- oder Anlegeplatz fungierte.

Die Flur Held liegt in einem inzwischen trockengelegten Sumpfbereich, das in Verbindung mit einem verlandeten See, dem Niegelsee, steht. 1935 wurden in der Flur Eichenpfähle gemeldet, die beim Pflügen zum Vorschein kamen und zusammen mit den Funden der nahe gelegenen Nachtweid zur These einer möglichen Pfahlbausiedlung am Niegelsee führten.⁶⁴ 1960 fand Erwin Roost im Bauausgrab der Liegenschaft Held 14 eine Trompetenkopfnadel mit gelochtem Hals (Kat. 155), die er 2009 dem Amt für Archäologie Thurgau meldete und übergab. Das Stück datiert in die Stufen Bz B-Bz C1 und kann als Einzelmetalldeponierung, wie sie aus Mooren, Sümpfen und Seen bekannt ist, oder als zufälliger Verlust, beispielsweise bei der Durchquerung des Feuchtgebiets, interpretiert werden. Einige Keramikfragmente (Kat. 154) sowie ein Knochen wurden 2008 in einem Leitungsgraben in dieser Flur entdeckt.

4.1.3 Neufunde (2012–2017)

An der Trüllenackerstrasse im nördlichen Bereich von Unterschlatt fanden sich 2012 im Bauausgrab für Einfamilienhäuser prähistorische Scherben (Kat. 129). In der Baugrube wurde ausserdem eine grauschwarze Kulturschicht beobachtet. Die 28 Keramikfragmente weisen keine klar erkennbaren Merkmale auf, passen aber in ihrem Erscheinungsbild zu den sonstigen bronzezeitlich datierten Funden des Schlattertals. Eine ähnliche Kulturschicht wurde 40 m entfernt beim Bau von Werkleitungen dokumentiert, aus der eine Randscherbe (Kat. 149) stammt.

Im Jahr 2016 wurde nur knapp 170 m südlich der beiden oben erwähnten Fundstellen im Trüllenacker eine möglicherweise ebenfalls zugehörige Schicht in der Flur Brüel entdeckt. Es konnten fünf Profilausschnitte dokumentiert und daraus prähistorische Keramik (Kat. 150–153) und drei Hölzer geborgen werden. Strukturen wie Pfostengru-

ben oder Pfahlschatten waren keine fassbar. Zu den näher bestimmten Stücken gehören Fragmente von Schalen, die sich typologisch in die Stufe Ha B einordnen lassen. Die dendrochronologische Untersuchung der geborgenen Hölzer ergab keine klare Datierung, da die ¹⁴C-Datierungen der Hölzer im sogenannten Hallstattplateau liegen (Abb. 9). Die Nähe der beiden Fundstellen suggeriert, dass sie ursprünglich Teil derselben prähistorischen Einheit waren. Auch das Fundmaterial passt chronologisch zueinander. Die drei Hölzer aus dem Brüel könnten von bronzezeitlichen Bauten stammen. Zusammen mit der Fundsituation kann hier also eine Siedlungsstelle in Tallage vermutet werden.

In Unterschlatt am Kirchweg wurden 2017 in den Baugruben einiger Wohngebäude vier römische Brandgräber entdeckt, wovon zwei in einen ehemaligen prähistorischen Siedlungshorizont eingetieft worden waren. Es konnten keine weiteren Befunde festgestellt werden. Unter dem Keramikmaterial sind besonders Fragmente von Knickwandgefässen (Kat. 157–161) auffällig, die gute Vergleichsstücke in Wädenswil-Vorder Au ZH und Meilen-Schellen ZH haben.⁶⁵ Weitere Stücke tragen Fingertupfenleisten (Kat. 162) und Knubben (Kat. 163). Insgesamt wurden 187 prähistorische Scherben mit einem Gesamtgewicht von 873 g geborgen. Das kleine Keramikensemble stammt aus der Zeit um 1600 v. Chr. Es dürfte von einer stark überprägten bronzezeitlichen Siedlungsstelle stammen. Die Lage auf relativ trockenem Untergrund und in der Nähe eines ehemaligen Bachlaufs, wie er auf der Siegfriedkarte von 1885 noch erkennbar ist, boten gute naturräumliche Voraussetzungen für eine Siedlungsstelle in Tallage.

Im Süden des Schlattertals wurde in der Flur Luutwis/Chrummacker im Jahr 2014 in einer Tiefe von 80 cm eine bronzene Stachelscheibe (Kat. 156) und ein eisernes Schaftlappenbeil aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. entdeckt (Abb. 16).⁶⁶ Die Funde stammen aus einer unter Torf gelegenen Lehmschicht. Die Stachelscheibe lässt sich dem Typ Räksi Variante II zuordnen und datiert somit in die Stufe Bz B.⁶⁷ Das eiserne Lappenbeil datiert typologisch in die Stufe Ha C. Weiter südlich führt ein Weg über die letzten Ausläufer des Kohlfirns in Richtung Trüllikon ZH, nahe der mittel- und spätbronzezeitlichen Höhensiedlung Rudolfingen-Schlossberg ZH, vorbei. Falls in der Bronzezeit ein Weg von dieser Höhensiedlung ins Schlattertal

Abb. 16. Schlatt TG, Luutwis/Chrummacker. Frühhallstattzeitliche Schaftlappenbeil aus Eisen. Foto: AATG, L. Leuenberger.

bestanden hat, ist davon auszugehen, dass der Verlauf an dieser Fundstelle vorbeiführte. Somit gelangten die beiden Objekte wohl an einer sogenannten Durchgangspassage in den Boden. Die Stelle bietet einen weiten Blick über das Tal und einen direkten Zugang in die nördlich gelegene Rheinebene. Vor den entsprechenden Bodeneingriffen handelte es sich bei dem Terrain in der Flur Luutwies/Chrummacker um ein mooriges Feuchtgebiet. Weitere Fundstücke aus dem direkten Umfeld sind keltische und römische Münzen, eine römische Scheibenfibel sowie neuzeitliche Münzen und Musketenkugeln. Auch diese Funde unterstützen die These, dass dieser Stelle ein Durchgangscharakter zukommt. Stachelscheiben werden in der Regel im Zusammenhang mit Deponierungen oder Grablegungen aufgefunden.⁶⁸ Die topografische Situation der Fundstelle spräche also für eine intentionelle Niederlegung. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass das Objekt ursprünglich Teil einer Grablegung war, die durch landwirtschaftliche Aktivitäten zerstört und auseinandergerissen wurde.

4.2 Siedlungs- und landschaftsarchäologische Raumanalyse zwischen Thur und Rhein

4.2.1 Allgemein

Für die regionale Raumanalyse wurde das Untersuchungsgebiet auf den nördlich der Thur liegenden Teil des Zürcher Weinlands sowie die Thurgauer Gemeinden Schlatt, Basadingen-Schlattingen, Diessenhofen, Neunforn sowie die westlichen Teile der Gemeinden Wagenhausen, Hütt-

wilen und Uesslingen-Buch begrenzt. Seine Grenzen entsprechen somit im Norden und im Westen dem Rhein und im Süden dem unteren Thurlauf. Im Osten wurde hingegen eine künstliche Grenze gezogen. Die Fundorte ausserhalb des Schlattertals sind zu grossen Teilen weder ausgewertet noch publiziert, die entsprechenden Informationen entstammen den Datenbanken der Kantonsarchäologie Zürich und des Amts für Archäologie Thurgau. Die Kartierung aller Fundorte innerhalb des Untersuchungsgebiets lassen eine Unterteilung in unterschiedliche geografische Einheiten zu: eine südlich des Kohlfirns bis zur Rheinterrasse bei Marthalen ZH, eine im Schlattertal, eine im Stammertal bis nach Diessenhofen und Wagenhausen, wobei sich die Aktivitäten besonders um den Stammerberg herum zu konzentrieren scheinen, und eine im nördlichen Teil des Seebachtals, das noch ins Untersuchungsgebiet zu liegen kommt (Abb. 17–21). In allen Gebieten lassen sich Siedlungsstellen – potenzielle und gesicherte –, Grablegungen und Einzelfunde fassen, wobei nicht alle Fundstellenarten in jeder Zeitstellung belegt sind. Grösstenteils fundstellenleer sind das sumpfige Gebiet um den Husemersee, die hügeligen Gebiete von Neunforn TG, Waltalingen ZH, Guntalingen ZH und Truttikon ZH sowie die Bereiche auf den Höhenzügen, abgesehen von deren Randzonen.

Die meisten Siedlungen sind in Tallagen situiert, wobei die beiden in Höhenlage durch ihre Positionierung am Rande der Erhöhungen ebenfalls stark auf die Täler ausgerichtet sind. Pfahlbaudörfer lassen sich nur an den Seen im Seebachtal fassen. Allen Siedlungsstellen sind mögliche Wasserquellen und Wirtschaftsflächen zuweisbar, wobei die effektiven Nutzungsflächen archäologisch nicht beleg-

Abb. 17. Alle bronzezeitlichen Fundstellen innerhalb des Untersuchungsgebiets. Rot: Rheinterrasse südlich des Kohlfirns; blau: Schlattertal; grün: Stammertal bis Diessenhofen und Wagenhausen; gelb: nördliches Seebachtal. Fundstellenverzeichnis im Anhang. Plan: AATG, N. Moosmann.

bar sind.⁶⁹ Hinweise auf handwerkliche Aktivitäten sind in verschiedenen Siedlungen in Form von beispielsweise Brandgruben gegeben, spezifische Handwerkszweige sind aber nicht fassbar. Die Siedlungsstellen sind bewusst nach ökonomischen Kriterien und entlang der Hauptverkehrsachsen – den grossen Durchgangstälern und Flüssen – orientiert. Der Nachweis von klar definierten Wegstrecken gestaltet sich schwierig. Für deren Rekonstruktion orientierte man sich an der Topografie. Der Rhein oberhalb des Rheinfalls bietet einen Anschluss an den Bodensee und dessen Wasser- und Landverkehrsnetze, während die Thur das rückwärtige Bodenseegebiet abdeckt und einen Zugang zum Rhein unterhalb des Rheinfalls ermöglicht. Unter den Fundstücken belegen mindestens die Bronzegegenstände sowie die Bernsteinfunde den Anschluss an europäische Austauschnetzwerke.

Viele der Bestattungen liegen an Geländeabsätzen. Diese erlauben eine weite Sicht über die umliegende Landschaft. Sie liegen an topografischen Grenzen, besitzen gute Sichtachsen und, je nach Markierung der Grabstellen, potenziell auch Fixpunktcharakter in der Landschaft. Die Ausrichtung der Gräber scheint zudem stark an den beiden Flüssen des Gebiets orientiert zu sein. Die Verbindung zum Element Wasser ist auch durch Sumpf- und Moorgebiete gegeben, an denen weitere Bestattungen wie beispielsweise die Grabhügel von Ossingen ZH positioniert sind. Im Kontext mit Gewässern sind vermutlich auch

viele der Einzelmetallfunde innerhalb des Untersuchungsgebiets zu sehen. Die einzelnen Tracht- und Waffenfunde sind entweder an einer Durchgangspassage, wie die Stachelscheibe aus Schlatt, oder in sumpfigem Gelände, in Bach- oder Flussläufen, deponiert worden.⁷⁰ Bei einigen der Einzelfunde kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie den letzten Überrest einer schlecht erhaltenen Grablegung darstellen.

4.2.2 Klima und Vegetation

Die kürzlich vorgelegten Pollenprofile des Seebachtals sind die einzigen verfügbaren Daten zu Klima, Umwelt und «human impact» für den Untersuchungsraum.⁷¹ Sie lassen Siedlungsspuren in der Frühbronzezeit um 1900 v. Chr. erkennen. Nach einer kurzen Wiederbewaldungsphase folgte eine zweite, bedeutend länger anhaltende und intensivere Landnutzungsphase von 1600 bis 800 v. Chr., also vom Ende der Früh- bis in die Spätbronzezeit. Die archäologisch fassbare Entwicklung der Siedlungsdynamik innerhalb des Untersuchungsgebiets kongruiert gut mit derjenigen der Pollenanalysen. So findet sich ab dem Ende der Frühbronzezeit bis ans Ende der Stufe Ha B eine Öffnung der Landschaft, wobei die freien Areale sowohl für Siedlungen als auch für Landwirtschaftsflächen oder Werkplätze genutzt wurden. Die Vegetationslücke in der frühen Phase der Frühbronzezeit lässt sich archäologisch

Abb. 18. Alle frühbronzezeitlichen Fundstellen (Bz A) innerhalb des Untersuchungsgebiets. Fundstellenverzeichnis im Anhang, Legende siehe Abb. 17. Plan: AATG, N. Moosmann.

hingegen kaum belegen. Die Auflockerung der Vegetation führte zu einer zunehmenden Erosionsrate und somit einer grösseren Anzahl an Kolluvien.

Während der Frühbronzezeit und der entwickelten Spätbronzezeit ist von einem Klimaoptimum mit trockenem und warmem Wetter auszugehen. Zu Beginn der Mittelbronzezeit um etwa 1500 v. Chr. häufen sich schliesslich Hinweise auf tiefere Temperaturen und eine entsprechende Klimadepression, die bis um etwa 1100 v. Chr. anhielt.⁷²

4.2.3 Frühbronzezeit

Während der Frühbronzezeit weist das gesamte Untersuchungsgebiet nur sehr wenige Fundstellen mit lediglich zwei möglichen Siedlungsplätzen auf (Abb. 18). Im Gebiet um Marthalen ZH sind während dieser Zeit zwei Ösenhalsringe sowie ein Körpergrab als Beleg einer menschlichen Begehung bekannt, die zugehörigen Siedlungsstandorte fehlen bisher. Auch für den im Nordosten des Gebiets gefundenen Bronzedolch sind keine entsprechenden zusätzlichen Besiedlungsbelege vorhanden. Gleichzeitig sind weitere nicht erhaltene oder noch nicht erfasste Strukturen im Umfeld der bekannten Siedlungsstellen im Schlatter- und Seebachtal zu vermuten. Kein Fundort kann in die Zeit vor dem 17. Jahrhundert v. Chr., also die letzten 200 Jahre der Frühbronzezeit, datiert werden. Der einzige typologisch gesicherte Nachweis aus der früheren Frühbronzezeit ist

eine Horkheimer Nadel aus dem Schlattertal (Kat. 138), deren genauer Fundort allerdings nicht überliefert ist.

4.2.4 Mittelbronzezeit

Ab der Mittelbronzezeit nimmt die Anzahl der Fundorte sowie auch die der möglichen Siedlungsstellen stark zu (Abb. 19). Südlich des Kohlfirns positionieren sich die Siedlungsplätze in den Gemeinden Laufen-Uhwiesen ZH, Dachsen ZH und Benken ZH forschungsbedingt mehr oder weniger entlang einer Linie im Bereich der fruchtbaren Talflächen in der Nähe von Bächen, was auch der heutigen Verkehrsachse entspricht. Es ist zu beobachten, dass die Siedlungsorte jeweils von rechtwinklig zum Rhein fließenden Bächen voneinander getrennt werden. Diese Gewässer bildeten eine mögliche Begrenzung der landwirtschaftlichen Nutzflächen während der Mittelbronzezeit. Die Höhensiedlung auf dem Schlossberg von Rudolfingen ZH liegt ebenfalls auf dieser Achse von Siedlungen und überblickt diese. Deren potenzielle Nutzflächen befanden sich wohl im Bereich der südlichen Tallage jenseits der sumpfigen Gebiete oder im Norden der Höhensiedlung Richtung des fruchtbaren und zu dieser Zeit wenig besiedelten Schlattertals. In diesem sind lediglich Einzelfunde als Beleg einer menschlichen Präsenz aufzuführen.

Die zweite nachgewiesene Höhensiedlung des Untersuchungsgebiets – Stammheim-Stammerberg/Burghalde ZH –

Abb. 19. Alle mittelbronzezeitlichen Fundstellen (Bz B-C) innerhalb des Untersuchungsgebiets. Rot: Rheinterrasse südlich des Kohlfirns; blau: Schlattertal; grün: Stammertal bis Diessenhofen und Wagenhausen; gelb: nördliches Seebachtal. Fundstellenverzeichnis im Anhang, Legende siehe Abb. 17. Plan: AATG, N. Moosmann.

ist ebenfalls in die Mittelbronzezeit zu setzen. Deren Standort ermöglichte die Kontrolle der Verbindungsachse vom Seebachtal ins Stammertal und an dessen nördliche Rheinanschlüsse. Die Wirtschaftsflächen sind in der Tal-lage zu vermuten, jedoch ist auch eine Waldwirtschaft auf dem Stammerberg nicht auszuschliessen. Die zeitgleiche Bestattung aus Basadingen-Schlattingen TG könnte mit der Höhensiedlung Burghalde in Verbindung stehen. Im Seebachtal sind vier Fundstellen fassbar. Dabei handelt es sich um drei mehr oder weniger gesicherte Siedlungsplätze sowie eine Grablegung. Die Datierungen der Siedlungen erlauben eine zeitliche Abfolge vom Übergang der Stufe Bz A2-Bz B1, zur Stufe Bz B2 und schliesslich in die Stufe Bz C. Zwar ist unklar, ob hier die gesamte Mittelbronzezeit lückenlos abgedeckt ist, aber es lässt sich eine erstaunliche Siedlungsdynamik in einem zeitlich und geografisch eng begrenzten Raum erkennen. Die Grablegung in Uesslingen-Buch TG könnte mit der letzten mittelbronzezeitlichen Besiedlungsphase zusammenfallen oder aber erst in die nachfolgende frühe Spätbronzezeit datieren.

4.2.5 Frühe Spätbronzezeit

Während der frühen Spätbronzezeit nimmt die Anzahl der Siedlungen direkt südlich des Kohlfirsts wieder stark ab (Abb. 20). Lediglich diejenige in Laufen-Uhwiesen ZH könnte noch während der Stufe Bz D bestanden haben, an-

sonsten scheinen sich die Siedlungen ins Gebiet von Marthalen ZH verlagert zu haben. Im ehemaligen Siedlungsgebiet der Mittelbronzezeit finden sich drei Bestattungen in Dachsen ZH, eine Beilklinge in Benken ZH sowie zwei Nadeln in Marthalen ZH. Eine weitere Nadel kam südlich der oben genannten Fundstellen zum Vorschein und zwei in der Rheinschlaufe von Rheinau ZH. Es ist eine klare Trennung zwischen den Wohn- und Deponierungszonen auszumachen. Die Deponierungen und Einzelhorte liegen ausserhalb oder zwischen den Siedlungsplätzen. Eine genaue zeitliche Aufschlüsselung der Fundstellen untereinander ist nicht möglich. Im Schlattertal ist mit der Fundstelle Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli ein verlagerter Siedlungsplatz auszumachen, der zeitgleich mit der Brandbestattung am Buechberg bestanden hat. Im Stammertal liegt ein keramikhaltiges Kolluvium vor, das vermutlich von der Südwestflanke des Stammerbergs stammt. Weiter nördlich sind ein Nadelfund auf dem Stammerberg sowie eine Körperbestattung an dessen Talsohle nachgewiesen, die zeitlich und geografisch mit allfälligen Siedlungsstellen zu verknüpfen sind. Ebenfalls aus derselben Zeit stammt die Deponierung auf dem Tättübüel in Wagenhausen-Etzwil TG, die am Rande einer vermuteten Verkehrsachse oberhalb des sumpfigen Gebiets lag.⁷³ Am Rheinufer bei Wagenhausen TG fanden sich zwei Nadeln und beim Burghof von Ossingen ZH ein Bronzebeil in Wassernähe. Allgemein ist festzuhalten, dass während der frühen Spät-

Abb. 20. Alle Fundstellen der frühen Spätbronzezeit (Bz D-Ha A1) innerhalb des Untersuchungsgebiets. Rot: Rheinterrasse südlich des Kohlfirsts; blau: Schlattertal; grün: Stammertal bis Diessenhofen und Wagenhausen; gelb: nördliches Seebachtal. Fundstellenverzeichnis im Anhang, Legende siehe Abb. 17. Plan: AATG, N. Moosmann.

bronzezeit das höchste Fundstellenaufkommen innerhalb des Untersuchungsgebiets zu verzeichnen ist. Die Anzahl der Siedlungen hat im Vergleich zur Mittelbronzezeit allerdings zugunsten der Einzelmetallfunde und Grablegungen leicht abgenommen.

4.2.6 Entwickelte Spätbronzezeit

Das grösste Siedlungsaufkommen ist während der entwickelten Spätbronzezeit festzustellen (Abb. 21). Der Bereich südlich des Kohlfirns weist wieder Siedlungen auf. Die Schwemmschicht in Laufen-Uhwiesen ZH, die mögliche Siedlungsstelle in Kleinandelfingen ZH sowie der Nadel Fund in Benken ZH sind in die Stufe Ha B1 und somit vermutlich gleichzeitig einzustufen. Die Höhensiedlung in Rudolfingen ZH, die Brandgräber sowie der Scherbenteppich in Niedermarthalen ZH, das Brandgrab in Kleinandelfingen ZH und die bronzezeitlichen Grabhügel in Ossingen ZH sind der Endphase der Spätbronzezeit zuzuweisen und wohl ebenfalls miteinander in Zusammenhang zu bringen. Die restlichen Fundorte des Gebiets, namentlich die Brandgruben von Benken ZH, die Nadeln in Rheinau ZH und die Siedlung in Marthalen ZH, können keiner einzelnen Phase der entwickelten Spätbronzezeit zugeordnet werden. Im Schlattertal sind zwei mögliche Siedlungsstellen sowie ein Beilfund in dem sie trennenden Sumpfgebiet festzuhalten. Die Fundstelle bei der Schaaren-

wis lag direkt am Rhein und somit an einer überregionalen Verkehrsachse. Der bereits erwähnte mögliche Bezug der Höhensiedlung Rudolfingen ZH zum Schlattertal kann hier nochmals in dem Sinne aufgegriffen werden, als dass die Fundstelle in der Schaarenwis wohl als Rheinanschluss dieser Ansiedlung zu interpretieren ist. Im Seebachtal ist mit der Seeufersiedlung Ürschhausen-Horn TG eine weitere Siedlung der letzten Phase der Spätbronzezeit fassbar (Ha B3). Im Stammertal liegt schliesslich eine wohl als Quellfassung zu interpretierende Struktur mit entsprechenden Funden vor, zu der allerdings jegliche archäologischen Nachweise in der Umgebung fehlen.

5 Synthese

In Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli liegt eine Fundstelle vor, die sowohl die Reste eines kurzfristig genutzten Rastplatzes spätmesolithischer Wildbeuterguppen als auch die verlagerten Schichten einer Siedlung vom Ende der Mittel- bis zum Beginn der Spätbronzezeit umfasst. Es ist mit starken Sedimentbewegungen zu rechnen, die keine oder kaum *in situ* Befunde zurückliessen.

Beim kleinen Silexinventar handelt es sich um das bislang wichtigste Ensemble aus dem Spätmesolithikum für den gesamten Kanton Thurgau. Im Untersuchungsgebiet waren bisher vorwiegend Lesefunde aus dem Frühmesolithi-

Abb. 21. Alle Fundstellen der entwickelten Spätbronzezeit (Ha A2-Ha B) innerhalb des Untersuchungsgebiets. Rot: Rheinterrasse südlich des Kohlfirns; blau: Schlattertal; grün: Stammertal bis Diessenhofen und Wagenhausen; gelb: nördliches Seebachtal. Fundstellenverzeichnis im Anhang, Legende siehe Abb. 17. Plan: AATG, N. Moosmann.

kum bekannt. Im Gegensatz zur Zentral- und Westschweiz sind im östlichen Mittelland spätmesolithische Lagerplätze allgemein selten. Die Rohmaterialanalyse der Silices bestätigt, dass um 6000 Jahren v. Chr. ein gut funktionierendes Austauschnetz zwischen weit entfernten Lagerstätten bestand. Dies gilt auch für die Bronzezeit, wo Bronze-, Glas- und Bernsteinfunde Fernkontakte in ganz Europa nahelegen.

Die Ergebnisse der regionalen Raumanalyse für die Bronzezeit bestätigen die Erkenntnisse von Kristin Kruse im Jahr 2014, wonach sich die Fundstellen mehrheitlich an verkehrsstrategisch günstigen Lagen nahe von Gewässern befinden, und ergänzen diese innerhalb des Untersuchungsgebiets durch Einzelfunde und Grablegungen. Die Bestattungen und Einzelmetallfunde sind grundsätzlich in symbolischen wie auch topografischen Übergangszonen situiert und als kultische sowie soziokulturelle «Marker» in der Landschaft zu verstehen. Die archäologisch bekannten Siedlungen nehmen von der späten Früh- bis in die entwickelte Spätbronzezeit stetig zu, wobei die maximale Anzahl

an Fundstellen in der beginnenden Spätbronzezeit erreicht wird. In einigen Fällen ist aufgrund der feinchronologischen Einordnung und ihrer topografischen Nähe ein Bezug einzelner Fundstellen untereinander herzustellen. Abschliessende Aussagen darüber, ob wirklich dieselben Personen an den zeitgleichen Fundorten agiert haben, können natürlich nicht mehr getroffen werden. Alle Siedlungsstandorte befinden sich an verkehrsgeografisch gut gewählten Land- und Wasserwegen und besitzen somit Verbindungen in den Bodenseeraum und ins Hochrheingebiet.

Nadine Moosmann
Bänkliholzweg 17
8335 Hittnau
n.moosmann@bluewin.ch

Urs Leuzinger
Amt für Archäologie Thurgau
Schlossmühle 15
8510 Frauenfeld
urs.leuzinger@tg.ch

Katalog (Taf. 1–7)

Abkürzungen

abgestr.	abgestrichen
AFS	ausserhalb der Fundschichten
BS	Bodenscherbe
F1-F5	Felder 1–5
FKE	Feinkeramik
FSN	Fundschrift nicht zuweisbar
Gew.	Gewicht
gebr.	gebrannt
GKE	Grobkeramik
horiz.	horizontal
JA	Jehanne Affolter
MKE	mittelgrobe Keramik
OF	Oberfläche
OFS	obere Fundschicht (Schicht 2)
RS	Randscherbe
S3	Schnitt 3
SFR	Schlagflächenrest
UFS	untere Fundschicht (Schicht 3)
WS	Wandscherbe

Schlatt-Im Bächli

Spätmesolithische Silices

- 1 Trapez aus orangerotem, jurazeitlichem Hornstein (Typ JA 0). Die beiden Enden tragen feine, steile Retuschen. Das Distalende ist schwach fragmentiert. L. 19.5 mm, B. 10 mm, D. 0.15 mm, Gew. 0.48 g. S3, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.13.1.
- 2 Trapez aus orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 448). Das proximale Ende ist steil retuschiert. Proximal schräge Impaktspur. L. 15 mm, B. 8 mm, D. 3 mm, Gew. 0.36 g. FSN. Inv.-Nr. 2022.049.339.8.
- 3 Leicht asymmetrisches Trapez aus orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Lohn-Blattenacker SH (Typ JA 179). An regelmässiger Lamelle gefertigt. Die beiden Enden sind steil retuschiert. L. 18 mm, B. 10 mm, D. 2 mm, Gew. 0.42 g. F5, AFS. Inv.-Nr. 2022.049.16.1
- 4 Lamelle mit gerader Endretusche aus weissem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Sondersdorf-Lindenfeld (F) im Elsass (Typ JA 286). Proximal fragmentiert. Das Distalende

- trägt feine Aussplitterungen, die eine gerade Endretusche bilden. L. 22 mm, B. 9 mm, D. 2 mm, Gew. 1 g. F1, AFS. Inv.-Nr. 2020.107.12.1.
- 5 Kerbrest an einer Lamelle aus grau gebändertem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 3403). Glatter SFR, Spuren dorsaler Reduktion, Kerbe rechts. L. 13 mm, B. 12 mm, D. 3 mm, Gew. 0.5 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.29.1.
 - 6 Kerbrest an Lamelle aus beigem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 448). Das Objekt ist längs fragmentiert, Kerbe rechts. L. 10 mm, B. 5 mm, D. 1 mm, Gew. 0.1 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.6.1.
 - 7 Kerbrest an einer Lamelle aus beigem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Guntmadingen-Lieberstobel SH (Typ JA 3404). Kortexreste, glatter SFR, Kerbe rechts. L. 11 mm, B. 8 mm, D. 3 mm, Gew. 0.25 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.271.1.
 - 8 Daumennagelkratzer an Kortexabschlag aus orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 1201). Kortexreste, proximal fragmentiert, distal steil retuschierte Kratzerstirn. L. 20 mm, B. 13 mm, D. 5 mm, Gew. 1.45 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.31.1.
 - 9 Daumennagelkratzer an Abschlag aus orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 448). Kortexreste, glatter SFR, distal steil retuschierte Kratzerstirn. L. 16 mm, B. 16 mm, D. 5 mm, Gew. 1.37 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.245.1.
 - 10 Kratzer an Abschlag aus jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 448). Stark hitzeversehrt, Kortexreste, glatter SFR, distal sehr steil retuschierte Kratzerstirn. L. 25 mm, B. 15 mm, D. 5 mm, Gew. 2.24 g. FSN. Inv.-Nr. 2022.049.339.9.
 - 11 Kratzer an Kortexabschlag aus weissem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Kleinkems-Isteiner Klotz (D) (Typ JA 159). Kortexreste, glatter SFR, distal steil retuschierte Kratzerstirn. L. 33 mm, B. 25 mm, D. 14 mm, Gew. 15.65 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.99.1.
 - 12 Stichel / ausgesplittertes Stück an Abschlag aus beigem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Guntmadingen-Lieberstobel SH (Typ JA 3404). Kortexreste, bipolare Aussplitterungen, Stichelbahnen. L. 53 mm, B. 24 mm, D. 11 mm, Gew. 19.83 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.34.1.

- 13 Gekerbte Klinge (Montbani-Lamelle?) aus orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Lohn-Blattenacker SH (Typ JA 179). Distal fragmentiert, glatter SFR, Kerben dorsal an der rechten Kante. L. 29 mm, B. 16 mm, D. 3 mm, Gew. 1.6 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.39.1.
- 14 Retuschierter Abschlag aus grauem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Lohn-Blattenacker SH (Typ JA 179). Distal fragmentiert, stark hitzeversehrt, Kortexreste, glatter SFR, rechte Kante dorsal retuschiert. L. 39 mm, B. 32 mm, D. 14 mm, Gew. 15.33 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.3.
- 15 Retuschierter Abschlag aus grauem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 3403). Kortexreste, glatter SFR, dorsale Reduktion, distal retuschiert. L. 34 mm, B. 23 mm, D. 8 mm, Gew. 5.78 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.49.1.
- 16 Retuschierter Abschlag aus schwarzem «Ölquarzit» aus der Gegend von Oberiberg SZ (Typ JA 359). Distal fragmentiert, glatter SFR, Kanten dorsal fein retuschiert. L. 31 mm, B. 19 mm, D. 8 mm, Gew. 3.51 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.294.1.
- 17 Retuschierter Abschlag aus beige, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 1201). Kortexreste, glatter SFR, distal Kantenretuschen. L. 44 mm, B. 37 mm, D. 10 mm, Gew. 17.49 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.4.
- 18 Retuschierter Abschlag an Kortexabschlag aus beige, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 1201). Kortexreste, glatter SFR, distal Kantenretuschen. L. 30 mm, B. 22 mm, D. 8 mm, Gew. 4.52 g. F2, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.14.1.
- 19 Retuschierter Abschlag / ausgesplittertes Stück an rotbeigem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Neunkirch-Neuweghalden SH (Typ JA 1201). Kortexreste, glatter SFR, Kanten dorso-ventral retuschiert, ausgesplittert. L. 42 mm, B. 32 mm, D. 10 mm, Gew. 14.25 g. FSN. Inv.-Nr. 2020.107.21.1.
- 20 Retuschierter Abschlag / Halbfabrikat einer Pfeilspitze (neolithisch?) an orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend des nördlichen Jura, nicht näher lokalisierbar (Typ JA 2). Kortexreste, glatter SFR, Kanten dorso-ventral retuschiert, ausgesplittert. L. 19 mm, B. 30 mm, D. 5 mm, Gew. 4.42 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2020.049.258.2.
- 21 Pyramidaler Kern aus orangem, jurazeitlichem Hornstein aus der Gegend von Lohn-Blattenacker SH (Typ JA 179). Langschmale Negative. Spuren dorsaler Reduktion. L. 2.9 cm, B. 2.6 cm, D. 1.8 cm, Gew. 13 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.2.
- Bronzezeitliche Keramik*
- 22 Topf. RS, leicht ausschwingend, horiz. abgestr., Ansatz einer Leiste unterhalb des Rands. GKE, hart gebr., innen grau, darüber rotbraune OF, leicht erodiert, hitzeversehrt, Glimmer. Dm. 24 cm, Gew. 46.5 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.18.
- 23 Topf. RS, ausschwingend, Fingertupfen auf Randlippe. GKE, hart gebr., innen grau, OF rot, leicht erodiert, hitzeversehrt. Gew. 14.3 g. F1, OFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.16.
- 24 Topf. RS, ausschwingend, Fingertupfen auf Randlippe. GKE, hart gebr., innen dunkelgrau, OF beige, leicht erodiert, Schlickbewurf. Ausrichtung unklar. Gew. 64.1 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.4.7.
- 25 Topf. RS, ausschwingend. GKE, hart gebr., OF aussen aufgeraut, Innenseite rot, hitzeversehrt. Ausrichtung unsicher. Gew. 34.1 g. Feld 5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.224.2.
- 26 Topf. RS, leicht ausschwingend, horiz. abgestr., OF aufgeraut. GKE, hart gebr., hitzeversehrt. Gew. 32.7 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.15.
- 27 Topf. RS, Randlippe aussen verdickt, Fingertupfen an Randlippe. GKE, hart gebr., innen dunkelgrau, OF beige, gut erhalten. Ausrichtung unklar. Gew. 9.6 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.17.
- 28 Topf. RS, horiz. abgestr., nach aussen verdickt, Fingertupfen an Randlippe. GKE, hart gebr., innen grau, OF braun, leicht erodiert. Gew. 20 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.218.1.
- 29 Topf. RS, verdickte Randlippe, senkrechte Wandung. GKE, hart gebr., innen grau, OF braun, gut erhalten. Ausrichtung unklar. Gew. 11.2 g. F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.1.21.
- 30 Topf. RS, horiz. abgestr., nach aussen verdickt, leicht geschwungen. GKE, hart gebr., innen grau, OF rot, Glimmer, Schlickbewurf, Randverdickung ausgussförmig. Gew. 37.6 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.352.1.
- 31 Topf. RS, gerade Wand, leicht verdickt. GKE, hart gebr., innen beige, OF orange, leicht erodiert, Magerung sichtbar, hitzeversehrt. Gew. 21.3 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.19.
- 32 Topf. RS, gerundete Randlippe, leicht verdickt. GKE, hart gebr., innen grau, OF beige und leicht aufgeraut, hitzeversehrt. Ausrichtung unklar. Gew. 43.6 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.14.
- 33 Topf. RS, horiz. abgestr., nach oben verengend. GKE, innen beige, OF leicht erodiert, leicht hitzeversehrt. Gew. 36.2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.22.2.
- 34 Topf. RS, horiz. abgestr., nach aussen verdickt, nach oben verengend. GKE, hart gebr., vergraut, OF leicht orange, hitzeversehrt, ursprünglich gut verstrichen. Gew. 34.9 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.12.
- 35 Topf. RS, horiz. abgestr., nach oben verengend, Randabschluss gerade. MKE, hart gebr., innen grau, OF grau-rot-schwarz, erodiert, hitzeversehrt. Ausrichtung unklar. Gew. 5 g + 7.4 g + 4.8 g. F4, UFS + F5, OFS + F4, OFS. Inv.-Nrn. 2022.049.74.1 + 2022.049.233.2 + 2022.049.102.2.
- 36 Topf. RS, verdickter Rand, horiz. abgestr., Schlickbewurf mit Fingerfurchen. GKE, hart gebr., innen beige, OF rötlich, leicht erodiert, hitzeversehrt. Dm. 36 cm, Gew. 42.8 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.20.
- 37 Topf. RS, schräg nach innen abgestr., nach oben verengend. GKE, hart gebr., innen grau, OF braun, leicht erodiert, Glimmer, leicht hitzeversehrt. Gew. 23.5 g + 7.5 g. F5, OFS. Inv.-Nrn. 2022.049.238.3 + 2022.049.256.1.
- 38 Topf. RS, schräg nach innen abgestr., nach oben verengend. GKE, hart gebr., innen grau, OF braun, kaum erodiert, Glimmer, evtl. Schlickauftrag. Ausrichtung unsicher. Gew. 17.7 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.313.1.
- 39 Topf. RS, Randlippe nach aussen verdickt, kurzer gerader Halsbereich auf ausschwingender Schulter. MKE, hart gebr., innen grau, OF rötlich, flächig erodiert, hitzeversehrt. Gew. 12.9 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.9.
- 40 Topf. RS mit Doppelfacettierung, ausgeknickt. GKE, hart gebr., innen grau, OF rötlich, leicht erodiert, hitzeversehrt. Gew. 52.6 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.15.
- 41 Topf. RS, ausgeknickter Rand, Fingertupfen an horizontaler Randlippe. MKE, hart gebr., innen grau, OF beige, leicht erodiert, hitzeversehrt. Ausrichtung unklar. Dm. ca. 40 cm, Gew. 25.1 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.14.
- 42 Topf. RS mit Doppelfacettierung, ausgeknickter Rand, horiz. abgestr. Randlippe. MKE, hart gebr., innen grau, darüber aussen dünne rötliche Schicht, OF schwarz, Glimmer. Ausrichtung unklar. Gew. 17.1 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.338.1.
- 43 Topf. RS mit evtl. Doppelfacettierung, ausgeknickter Rand, ausgebrochen. GKE, hart gebr., innen grau, OF aussen rot, innen braun. Ausrichtung unklar. Gew. 21.4 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.61.2.
- 44 Topf. RS, ausgeknickter Rand, Randlippe gerade abgestr. GKE, hart gebr., innen grau, darüber aussen dünne rötliche Schicht, OF dunkel, flächig leicht erodiert, hitzeversehrt. Gew. 25.6 g. F1, UFS. 2020.107.2.13.
- 45 Zylinderhalsgefäss. RS, Rand schräg nach innen abgestr., Wandung leicht geschwungen. FKE, hart gebr., innen beige, darüber aussen dünne rötliche Schicht, OF schwarz, erodiert, Glimmer. Gew. 17.1 g. F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.21.7.
- 46 Zylinderhalsgefäss. RS, schräg nach innen abgestr., nach aussen verlängerte und leicht verdickte Randlippe. FKE, hart gebr., innen grau, darüber aussen dünne rötliche Schicht, OF schwarz, gut verstrichen, Glimmer. Ausrichtung unklar. Gew. 18.3 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.12.

- 47 Zylinderhalsgefäss. RS, ausgeknickter Rand. FKE, hart gebr., innen grau, aussen dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 15.6 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.13.
- 48 Zylinderhalsgefäss. WS, Schulterpartie, konisch zulaufend, neu angesetzter aufsteigender Zylinderhals, unterhalb des Halsumbruchs eine umlaufende Rille. FKE, hart gebr., innen beige, aussen darüber rötliche Schicht, OF dunkel, Innenfläche erodiert, Glimmer. Ausrichtung unklar. Gew. 8.7 g. F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.11.4.
- 49 Schale. RS, ausgeknickt und ausgezogen. FKE, hart gebr., innen beige, aussen darüber dünne rötliche Schicht, dunkle OF, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 14 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.306.1.
- 50 Schale. RS, horiz. abgestr., Mehrfachfacetierung im Randbereich. FKE, hart gebr., einheitlich schwarze Farbe, Glimmer, OF gut erhalten. Gew. 5.6 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.22.1.
- 51 Schale oder Schultergefäss. RS, breite, aneinander anschliessende Rillen. FKE, hart gebr., innen grau, aussen dünne rötliche Schicht, OF dunkel, gut erhalten, sehr fein gemagert und verstrichen. Gew. 3.6 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.27.1.
- 52 Schale mit Knickwand. RS + WS, ausschwingender Rand, markanter Gefässknick. FKE, hart gebr., innen grau, OF orangebeige, stark hitzeversehrt, OF krakeliert und erodiert, Magerung sichtbar, glimmerhaltig. Nicht anpassend. Gew. 14.5 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.139.2.
- 53 Schale. RS, horiz. abgestr., leicht konisch. FKE, hart gebr., innen grau, OF aussen rot, OF innen braun, hitzeversehrt, Glimmer. Ausrichtung unklar. Gew. 15.2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.18.
- 54 Schale. RS, leicht konisch, nach oben verjüngend. MKE, hart gebr., vergraut, stark hitzeversehrt, Magerung sichtbar und hitzeversehrt, OF erodiert. Gew. 23.9 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.243.2.
- 55 Schale. RS, horiz. abgestr., konisch. FKE, hart gebr., innen grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 3 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.10.
- 56 Schale. RS, schräg nach innen abgestr., mind. zwei breite Rillen / glatte Leisten unterhalb des Rands. FKE, hart gebr., innen beige, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF dunkel, leicht erodiert. Ausrichtung unklar. Dm. ca. 10 cm, Gew. 4.4 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.10.
- 57 Schale. RS, horiz. abgestr., nach aussen verdickt. Zwei Fragmente. FKE, hart gebr., einheitlich braune Farbe, OF leicht abgeplatzt, sonst gut erhalten, Glimmer. Gew. 22.1 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.248.2.
- 58 Schale. RS, horiz. abgestr., leicht überstehend, verdickt, Wandung konisch. MKE, hart gebr., rötlich braune Farbe, hitzeversehrt. Ausrichtung unklar. Gew. 14.3 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.16.
- 59 Schale. RS, horiz. abgestr., ausgezogener Rand. FKE, hart gebr., innen beige, darüber dünne rötliche Schicht, dunkle OF kaum erhalten. Gew. 8.1 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.53.1.
- 60 Schale. RS, horiz. abgestr., nach aussen und innen stark überstehend. GKE, einheitlich braune Farbe, OF gut erhalten. Gew. 11.1 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.17.
- 61 Schale. RS, horiz. abgestr., Rand nach aussen gezogen, nach innen leicht verdickt. MKE, hart gebr., einheitlich dunkelbraune Farbe, Glimmer, OF gut erhalten. Innen-Dm. 12 cm, Gew. 14 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.71.1.
- 62 Schale. RS, horiz. abgestr., nach innen verdickt. FKE, hart gebr., innen beige, darüber dünne rötliche Schicht, OF braun, leicht erodiert. Gew. 3 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.244.1.
- 63 Schale? RS. FKE, hart gebr., innen beige, aussen eine dünne rötliche Schicht, dunklere OF kaum erhalten. Gew. 3.3 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.178.1.
- 64 Becher oder Schüssel. RS, ausschwingend. FKE, hart gebr., einheitliche beige Farbe, Reste von dunkler OF, flächig erodiert, Glimmer. Gew. 2.9 g. F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.2.11.
- 65 Becher oder Schüssel. RS, ausgeknickter, nach oben sich verjüngender Rand. FKE, hart gebr., innen beige, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert, Glimmer, gut verstrichen. Gew. 1.7 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.8.
- 66 Becher oder Schüssel. RS, ausgeknickter Rand. FKE, hart gebr., einheitlich rötliche Farbe, hitzeversehrt, OF erodiert. Gew. 2.8 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.11.
- 67 Becher oder Schüssel. RS, ausgeknickter, nach oben sich verjüngender Rand. FKE, hart gebr., innen grau, Reste einer dunklen OF, Glimmer, hitzeversehrt. Dm. ca. 14 cm, Gew. 3.9 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.7.
- 68 RS mit randständigem Henkel, Rand gerade und leicht ausladend. FKE, hart gebr., innen grau, aussen darüber eine dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert. Ausrichtung unklar. Dm. 15 cm, Gew. 11.8 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.309.1.
- 69 RS mit randständigem Henkel. FKE, hart gebr., innen beige, darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert, Glimmer. Ausrichtung unklar. Gew. 17.2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.8.
- 70 WS mit Knubbe/Griffklappen. FKE, braun, OF beige, erodiert, leicht hitzeversehrt. Gew. 6.2 g. F2, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.14.2
- 71 WS mit unterem Henkelansatz. FKE, hart gebr., innen grau, OF orange, erodiert, hitzeversehrt, Magerung flächig sichtbar. Gew. 12.2 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.309.2.
- 72 WS mit unterem Henkelansatz oder Griffklappen. FKE, hart gebr., OF erodiert. Gew. 14.2 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.20.1.
- 73 X-Henkel. FKE, hart gebr., einheitlich schwarze Farbe, stark gemagert, OF erhalten. Gew. 10.1 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.54.1.
- 74 Henkel. Leicht x-förmig. FKE, hart gebr., grau, OF braun, leicht erodiert, Glimmer, rechteckiger Querschnitt. Gew. 4.4 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.9.
- 75 Henkel. Leicht x-förmig. FKE, hart gebr., grau, OF braun, gut erhalten, Glimmer, ovaler Querschnitt. Gew. 7.4 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.22.
- 76 Henkel. FKE, hart gebr., innen grau, darüber rötliche Schicht, Reste einer dunkleren OF, leicht erodiert. Gew. 2.2 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.15.1.
- 77 WS mit breiten Rillen auf Aussenfläche. MKE, hart gebr., dunkel, OF aussen rötlich, leicht hitzeversehrt. Gew. 14.5 g. F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.11.3.
- 78 WS mit mind. drei parallelen, umlaufenden Ritzlinien. FKE, hart gebr., rötlich, OF dunkel, Glimmer. Gew. 6.8 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.7.
- 79 Knickwandgefäss. WS mit mind. vier umlaufenden Ritzlinien. FKE, hart gebr., innen grau, OF braun, Innenseite schwarz überzogen, Glimmer. Gew. 7.8 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.338.2.
- 80 Knickwandgefäss. WS. FKE, hart gebr., innen grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 5.9 g. F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.1.25.
- 81 WS mit Gefässknick. GKE, geklebt, hart gebr., innen grau, darüber rötliche Schicht, darüber Reste dunkler OF, OF leicht erodiert, Glimmer. Gew. 22.5 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.39.2.
- 82 WS mit Schulterknick, ritzverziert: vier waagrechte, umlaufende Ritzlinien, an die unterste senkrecht angrenzende Ritzlinien. FKE, hart gebr., innen grau, OF braun, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 12.7 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.226.2.
- 83 WS, ritzverziert: senkrechte, parallel verlaufende doppelte Ritzlinien unterhalb des Schulterumbruchs. FKE, hart gebr., gleichmässig dunkelgrau gefärbt, Glimmer, OF gut erhalten und verstrichen. Gew. 4.1 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.176.2.
- 84 WS, ritzverziert: eine waagrechte, umlaufende Ritzlinie, darunter senkrechte Linien. FKE, hart gebr., innen grau, OF aussen braun und erodiert, Glimmer. Gew. 10.1 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.239.2.
- 85 WS, ritzverziert: eine waagrechte, umlaufende Rille, darunter Ansätze senkrechter Ritzlinien. FKE, hart gebr., innen grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz, lederhart verstrichen, Glimmer. Gew. 13.8 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.4.

- 86 WS, ritzverziert: mind. drei waagrechte umlaufende Ritzlinien, unter der untersten Linie parallele schräge Ritzlinien nach rechts unten. FKE, hart gebr., OF beige, leicht erodiert, sandig, Glimmer. Gew. 5.6 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.57.1.
- 87 WS, ritzverziert: schachbrettartige Ritzlinien mit weisser Inkrustation. FKE, hart gebr., innen hellgrau, OF rötlich, leicht erodiert, hitzeversehr. Gew. 12.2 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.216.1.
- 88 WS, ritzverziert: schräge parallele Ritzlinien, zwischendrin rechtwinklig dazu kleinere Ritzlinien in unterbrochenen Linien, bildet eine Art Schachbrettmuster. FKE, hart gebr., einheitlich schwarze Farbe, Glimmer, OF gut erhalten. Gew. 2.5 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.249.1.
- 89 WS, ritzverziert: zwei parallele Ritzlinien, dazwischen kurze schräge Linien. FKE, hart gebr., einheitlich dunkle Farbe. Gew. 1.2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.22.
- 90 WS mit Wandknick, ritzverziert: zwei parallele schräge Ritzlinien. FKE, hart gebr., einheitlich braune Farbe, aussen dünne rötliche Schicht unter OF, Glimmer, OF gut erhalten. Gew. 0.7 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.81.1.
- 91 WS, ritzverziert: drei parallele umlaufende Ritzlinien, darüber gestaffelte Dreiecke oder mehrfaches Zickzack-/Winkelband. MKE, hart gebr., innen grau und etwas verziegelt, OF dunkel, Magerung hitzeversehr. und tw. sichtbar, Glimmer. Ausrichtung unsicher. Gew. 9.2 g. F1, OFS. Inv.-Nr. 2020.107.4.1.
- 92 WS, ritzverziert: doppeltes, an einer Stelle dreifach gezogenes Zickzack-/Winkelband. FKE, hart gebr., innen beige, darüber rötliche Schicht, OF braun, flächig leicht erodiert, Glimmer. 3.4 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.326.2.
- 93 WS, ritzverziert: eine umlaufende waagrechte Rille, darunter mind. zwei schräg nach unten führende Ritzlinien, die eine Art Dreieck bilden. FKE, hart gebr., innen grau, aussen dünne rötliche Schicht, OF schwarz, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 3.5 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.238.2.
- 94 WS, ritzverziert: waagrechte Ritzlinie, darunter Ansätze senkrechter weiterer Linien, darüber leere Fläche, die von weiteren Linien dreiecksartig begrenzt wird und möglicherweise an schraffierte Dreiecke angrenzt. FKE, hart gebr., einheitlich braune Farbe, Glimmer, OF gut erhalten. Gew. 2.2 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.10.1.
- 95 WS mit Rille und Dreieckstempelreihe darunter. FKE, grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht mit Resten einer dunklen OF, erodiert, Glimmer. Gew. 3.2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.5.
- 96 WS, ritzverziert: Strichbündel oder gestaffeltes Dreieck. FKE, hart gebr., innen grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF dunkel, flächig erodiert, Glimmer. Ausrichtung unsicher. Gew. 5.2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.6.
- 97 WS, verziert mit Kammstichreihen, begrenzt durch eingestochene schräge Punktreihe. FKE, hart gebr., aussen grau, darüber dünne rötliche Schicht, OF dunkel, erodiert. Gew. 10.4 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.5.
- 98 WS, verziert mit Kammstich. FKE, hart gebr., innen beige, OF grau, viel Magerung, Glimmer, fast nur verzierte Seite erhalten. Gew. 2.3 g. F5, OFS. 22. Inv.-Nr. 2022.049.243.1.
- 99 WS mit Warzen. MKE, hart gebr., innen grau, OF rötlich grau, erodiert, hitzeversehr, Magerung sichtbar und hitzeversehr. Gew. 16.7 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.23.
- 100 WS mit Warzen. MKE, hart gebr., vergraut, Magerung sichtbar, OF erodiert, hitzeversehr. Gew. 9.2 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.30.1.
- 101 WS mit Warzen. MKE, hart gebr., innen grau, Oberfläche rötlich grau, erodiert, hitzeversehr, Magerung sichtbar und hitzeversehr. Gew. 7.7 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.19.1.
- 102 WS mit Fingernageleindrücken. MKE, hart gebr., OF leicht erodiert, hitzeversehr. Formal nahe bei den Wandscherben mit Warzen. Gew. 9.2 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.217.1.
- 103 WS mit Warzen. MKE, hart gebr., innen grau, OF rötlich grau, erodiert, hitzeversehr, Magerung sichtbar und hitzeversehr. Gew. 7.4 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.25.1.
- 104 WS mit Warzen. MKE, hart gebr., innen grau, OF rötlich grau, erodiert, hitzeversehr, Magerung sichtbar und hitzeversehr. Gew. 5.7 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.5.2.
- 105 Topf mit Fingertupfenleiste, GKE, hart gebr., hellgrau und orange, stark hitzeversehr, OF komplett erodiert, Magerung sichtbar. BS, Standboden. Streufund. Inv.-Nr. 2022.049.339.13. WS mit Fingertupfenleiste, geklebt. F5, UFS + F5, UFS. Inv.-Nrn. 2022.049.303.2 + 2022.049.307.1. WS mit Fingertupfenleiste. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.310.1. WS unverziert. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.307.2. WS unverziert. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.318.1. 171.6 g.
- 106 WS mit Fingertupfenleiste. GKE, hart gebr., dunkelgrau, OF braun, erodiert, Glimmer, leicht hitzeversehr. Gew. 44.4 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.247.1.
- 107 WS mit Fingertupfenleiste. GKE, hart gebr., hitzeversehr, OF leicht erodiert. Gew. 26.7 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.176.1.
- 108 WS, verziert mit Fingertupfenleiste. GKE, hart gebr., innen grau, OF rot, nur aussen erhalten, leicht erodiert. Gew. 27.6 g. FSN. Inv.-Nr. 2020.107.22.1.
- 109 WS, mit Fingertupfen-/Fingerzwickenleiste, darüber und darunter leichte Rillen. MKE, hart gebr., innen hellgrau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF dunkel, leicht erodiert, Glimmer. Gew. 22.6 g. S3, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.13.3.
- 110 WS, flache gekerbte Leiste. MKE, hart gebr., innen grau, OF braun, leicht erodiert. Gew. 16.6 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.184.1.
- 111 WS, gekerbte Leiste. GKE, hart gebr., innen grau, OF rot, leicht erodiert. Gew. 6.1 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.21.
- 112 WS, flache gekerbte Leiste. FKE, hart gebr., grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht mit Resten einer dunklen OF. Gew. 2 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.20.
- 113 WS mit glatter Leiste, anpassend. GKE, hart gebr., innen beige, OF aussen rot, innen braun. Gew. 23.6 g + 22.9 g. F5, UFS. Inv.-Nrn. 2022.049.337.1 + 2022.049.326.3.
- 114 WS mit Gefässknick. FKE, hart gebr., innen beige, darüber rötliche Schicht, Reste von schwarzer OF, innen komplett erodiert, Glimmer. Gew. 4.3 g. F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.25.2.
- 115 WS mit Absatz auf Gefässaussenseite. FKE, hart gebr., einheitlich beige Farbe, darüber dunkle OF, diese aussen fast komplett erodiert, Glimmer. OF sehr fein verstrichen, sandige Tonqualität, kaum sichtbare Magerung. Gew. 4.7 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.24.
- 116 WS, Absatz. FKE, hart gebr., innen hellgrau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz, flächig erodiert, Glimmer. Nicht anpassend, wahrscheinlich dasselbe Individuum. Gew. 9.4 g + 18.7 g. F4, FSN + F4, FSN. Inv.-Nrn. 2022.049.78.2 + 2022.049.53.2.
- 117 WS, umrillter, sehr flacher Buckel. FKE, hart gebr., grau, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF dunkel mit rötlichen Flecken, etwas erodiert, Glimmer, hitzeversehr. Gew. 15 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.19.
- 118 BS mit sehr schwach angedeutetem Standring mit direkt anschliessend an den Wandübergang umlaufendem dreieckigem echtem Kerbschnitt. FKE, hart gebr., einheitlich schwarz, Glimmer, OF innen nicht erhalten. Boden-Dm. 6 cm, Gew. 7.9 g. F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.248.3.
- 119 BS, Standring. FKE, hart gebr., beige, aussen darüber dünne rötliche Schicht, darüber dunkle OF, erodiert, Glimmer. Gew. 8.3 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.26.
- 120 BS, Flachboden. FKE, hart gebr., Glimmer, hitzeversehr, OF flächig erodiert. Gew. 33.2 g. F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.32.2.
- 121 BS, Flachboden. GKE, hart gebr., einheitlich beige, OF aussen leicht rötlich, Glimmer. Gew. 49.4 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.2.23.
- 122 BS, Standboden. GKE, hart gebr., OF aussen rötlich braun, innen dunkel, Glimmer, Schlickbewurf. Gew. 40.3 g. F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.27.
- 123 BS, Standboden. GKE, hart gebr., innen braun, OF rötlich, Glimmer. Gew. 31.8 g. F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.247.3.

- 124BS, Bodenfläche gewölbt, Omphalos. FKE, gut verstrichen, OF gut erhalten, Glimmer. Gew. 12.5 g, F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.324.1.
- 125BS, Bodenfläche leicht gewölbt, Omphalos. FKE, Innenseite braun, hitzeversehrt. Gew. 10.8 g, F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.92.2.
- 126BS, Standfläche gerade, Innenseite gewölbt. FKE, hart gebr., grau, darüber braune Schicht, dunkle OF nur auf Aussenseite erhalten, Glimmer. Boden-Dm. ca. 7 cm, Gew. 19.2 g, F1, UFS. Inv.-Nr. 2020.107.1.28.
- 127BS, Ritzverzierung auf Bodenfläche: zwei parallele Linien, die im rechten Winkel zweimal von zwei Linien gekreuzt werden. GKE, Bodeninnenseite nicht erhalten, verziegelt. Gew. 25.9 g, F1, FSN. Inv.-Nr. 2020.107.1.6.

Metallfunde

- 128Nadel mit mittlerem Ohr, Bronze. Nadelschaft in der unteren Hälfte breiter, mit rhombischem Querschnitt, darin ein längliches Ohr. Der restliche Nadelschaft besitzt einen ovalen Querschnitt. L. 6.2 cm, Gew. 2 g, F4, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.67.1.
- 129Rollenkopfnadel, Bronze. L. 9.9 cm, Gew. 6.7 g, F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.241.1.
- 130Langrundes Bronzestück mit Spitze, beide Enden abgeschlossen. L. 2.9 cm, Gew. 1 g, F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.233.1.
- 131Bandförmiger, offener Fingerring, unverziert, Bronze. Gew. 0.9 g, F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.222.1.
- 132Bandförmiger, offener Fingerring, mit drei Rillen verziert, Bronze. Gew. 0.6 g, F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.166.1.

Funde aus Glas und Bernstein

- 133Glasperle, blau, Herstellungsansätze erhalten. Aussen-Dm. 3 mm, Innen-Dm. 1.5 mm, Gew. 0.02 g, F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.12.1.
- 134Bernsteinperlenfragment, gut erhalten, dunkle Farbe. Aussen-Dm. 6.5 mm, Innen-Dm. 2.5 mm, Gew. 0.02 g, F4, FSN. Inv.-Nr. 2022.049.11.1.
- 135Bernsteinperlenfragment. Aussen-Dm. 5 mm, Innen-Dm. 2 mm, Gew. 0.05 g, F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.305.1.
- 136Bernsteinperlenfragment, schlecht erhalten. Aussen-Dm. 5.5 mm, Innen-Dm. 2.5 mm, Gew. 0.01 g, F5, OFS. Inv.-Nr. 2022.049.262.3.
- 137Bernsteinperlenfragment, geklebt, schlecht erhalten. Aussen-Dm. 6 mm, Innen-Dm. 2 mm, Gew. 0.04 g, F5, UFS. Inv.-Nr. 2022.049.264.1.

Schlatt, Unterschlatt

- 138Nadel, Bronze. Horkheimer Nadel, Fundort unbekannt, «Unter-Schlatt bei Diessenhofen». Nadeldraht direkt am Scheibenkopf abgebrochen, fehlt vollständig, Ende des Nadelschaftes abgebrochen. Gew. 4.4 g. Inv.-Nr. 2023.066.1; Landesmuseum: A-5087.6.

Schlatt-Neuparadies-Nachtweid

- 139Topf, RS, ausgebogen, Fingertupfen auf Randlippe. GKE, hart gebr., innen braun, OF dunkel, auf der Aussenseite eine dünne rötliche Schicht unter der OF, hitzeversehrt, lederhart verstrichen. Ausrichtung unsicher. Gew. 46.7 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.5.
- 140Topf, RS, scharf ausgeknickt, evtl. Fingertupfen aussen auf Randlippe. GKE, innen orange, OF braun, lederhart verstrichen, brüchig, leicht hitzeversehrt. Gew. 38.2 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.6.
- 141RS, ausgeknickt. FKE, hart gebr., schwarze Schicht auf OF, darunter beige, Glimmer. Gew. 16.2 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.4.
- 142Schale, RS. FKE, hart gebr., OF dunkel, lederhart verstrichen, grossflächig erodiert, Glimmer. Gew. 27.4 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.3.
- 143Topf, WS mit Fingertupfenleiste. GKE, hart gebr., innen beige, darüber rötliche Schicht, OF dunkel, ca. zur Hälfte erodiert, Glimmer. Gew. 46.3 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.7.
- 144Trichterhalsgefäss. Randfragment, fünf Scherben, geklebt, in zwei nicht anpassenden Teilfragmenten desselben Gefässes, beinahe halber Dm. erhalten. MKE, hart gebr., innen beige, darüber rötliche Schicht, OF schwarz, erodiert, Glimmer. Dm. ca. 28 cm, Gew. 606 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.2.

- 145Meissel, Bronze. Kaum Gebrauchsspuren. L. 15.6 cm, Gew. 109.8 g. Inv.-Nr. 1924.004.1.1.

- 146Ober-/endständiges Schaftlappenbeil mit seitlicher Ringöse. L. 16 cm, Gew. 497 g. Inv.-Nr. 1926.007.1.1.

Schlatt-Schaarenwis

- 147RS, ausgeknickter Rand, unterhalb des Randknicks eine doppelte Reihe herzförmiger Stempel. MKE, hart gebr., innen grau, darüber rötlich, OF grossflächig erodiert. Gew. 63.5 g. Inv.-Nr. 1948.009.1.1.

Schlatt-Trüllenerackerstrasse

- 148WS mit mind. drei Rillen auf der Gefässaussenseite. FKE, hart gebr., innen grau, darüber rötliche Schicht, OF erodiert, Glimmer. Gew. 9 g. Inv.-Nr. 2012.154.3.1.
- 149RS, Schale. FKE, innen grau, darüber rote Schicht, OF komplett erodiert. Ausrichtung unsicher. Gew. 7.6 g. Inv.-Nr. 2014.064.1.2.

Schlatt-Brüel

- 150Schale, RS. Innenseite leicht gekehlt, Rand nach aussen abgestr. FKE, hart gebr., einheitlich orangebraun, OF gut geglättet, gut erhalten. Gew. 7.2 g. Inv.-Nr. 2016.098.1.2.
- 151Schale, RS. MKE, hart gebr., innen rot, OF schwarz/grau, gut erhalten, viel kleine Magerungsbestandteile. Gew. 10 g. Inv.-Nr. 2016.098.1.4.
- 152Schale, RS mit Rille auf der Aussenseite direkt unter der Randlippe. FKE, hart gebr., beige, hitzeversehrt, aussen dünne rötliche Schicht, darüber Reste einer dunklen OF, erodiert. Gew. 26.7 g. Inv.-Nr. 2016.098.1.3.
- 153Getreppte Schale. WS mit doppelter Dreiecksstempelreihe. FKE, hart gebr., innen grau, darüber rot, hitzeversehrt, OF grösstenteils erodiert. Gew. 10.3 g. Inv.-Nr. 2016.098.1.1.

Schlatt-Held

- 154RS, ausgeknickter Rand. FKE, hart gebr., einheitlich dunkle Farbe, Glimmer, hitzeversehrt, OF lederhart verstrichen, gut erhalten. Ausrichtung unsicher. Gew. 13 g. Inv.-Nr. 2008.018.1.3.
- 155Trompetenkopfnadel, Bronze. Nadel mit umgekehrt konischem Kopf und verdicktem und gelochtem Hals, die oberen 3.5 cm sind strichverziert. L. 15 cm, Gew. 15.6 g. Inv.-Nr. 2009.054.1.1.

Schlatt-Luutwis/Chrummacker

- 156Stachelscheibe, Bronze. Drei konzentrische, weitständige Rippen mit einem 1.1 cm grossen Stachel in der Mitte. 21.7 g, max. Dm. 5.5 cm. Inv.-Nr. 2014.106.2.1.

Schlatt-Kirchweg

- 157Becher oder Schüssel. RS mit randständigem Henkel, Henkelansatz auf Bauchknick. FKE, hart gebr., innen braun, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF schwarz und innen grösstenteils erodiert. Dm. 12 cm DM, Gew. 23.4 g. Inv.-Nr. 2017.012.15.1.
- 158RS, nach oben sich verengendes Gefäss. FKE, hart gebr., innen rot, OF komplett erodiert. Gew. 4.9 g. Inv.-Nr. 2017.012.15.2.
- 159Knickwandgefäss. WS, mit Kornstichreihe auf Wandknick verziert. FKE, hart gebr., innen beige, aussen rötliche Schicht unter der dunklen OF, Innenseite erodiert. Gew. 2.7 g. Inv.-Nr. 2017.012.15.3.
- 160Knickwandgefäss. Zwei WS vermutlich desselben Individuums, nicht anpassend. FKE, hart gebr., innen rötlich, aussen beige, darüber dunkle OF, erodiert. Gew. 7.1 g + 12.4 g. Inv.-Nr. 2017.012.15.5 + 2017.012.15.6.
- 161Knickwandgefäss. WS, geklebt. FKE, hart gebr., innen beige, aussen darüber dünne rötliche Schicht, OF dunkel. Gew. 13.3 g. Inv.-Nr. 2017.012.15.4.
- 162WS mit Fingertupfen. GKE, hart gebr., innen grau, aussen darüber eine dünne rötliche Schicht, OF braun, leicht hitzeversehrt, Glimmer. Gew. 25.1 g. Inv.-Nr. 2017.012.71.1.
- 163WS mit Knubbe an Gefässknick. FKE, hart gebr., Magerung sichtbar, gut erhalten, innen leicht erodiert. Gew. 14.3 g. Inv.-Nr. 2017.012.59.1.

Taf. 1. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. Spätesolothische Silices. 1-4 Geschosseinsätze, 5-7 Kerbreste, 8-9 Daumennagelkratzer, 10-11 Kratzer an Abschlag, 12 Mehrfachstichel / ausgesplittertes Stück, 13-20 retuschierte Abschläge, 21 pyramidaler Lamellenkern. M. 2:3. Zeichnung: AATG, U. Leuzinger.

Taf. 2. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. 22-44 RS Töpfe, 45 RS Zylinderhalsgefäß. M. 1:2. Zeichnung: AATG, N. Moosmann.

Taf. 3. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. 46-48 RS Zylinderhalsgefäße, 49-63 RS Schalen, 64-67 RS Becher, 68-72 RS/WS Henkelgefäße, 73 Henkel.
M. 1:2. Zeichnung: AATG, N. Moosmann.

Taf. 4. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. 74-76 Henkel, 77-79, 82-104 verzierte WS, 80-81 WS Knickwandgefäße. M. 1:2. Zeichnung: AATG, N. Moosmann.

Taf. 5. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. 105-117 verzierte WS, 118 verzierte BS, 119-123 BS. M. 1:2. Zeichnung: AATG, N. Moosmann.

Taf. 6. Schlatt-Mettschlatt TG, Im Bächli. 124-127 BS, M. 1:2. 128-129 Bronzenadeln, M. 1:2. 130 Ahlenspitze aus Bronze, M. 1:1. 131-132 Fingerringe aus Bronze, M. 1:1. 133 Glasperle, M. 1:1. 134-137 Bernsteinperlen, M. 1:1. - Schlatt-Unterschlatt TG. 138 Horkheimer Nadel aus Bronze, M. 1:2. - Schlatt-Neuparadies-Nachtweid TG. 139-143 RS, M. 1:2. 144 RS, M. 1:3. 145 Bronzemeissel, M. 1:2. Zeichnung: AATG, N. Moosmann.

Taf. 7. Schlatt-Neuparadies TG, Nachtweid. 146 Bronzebeil. - Schlatt-Neuparadies TG, Schaarenwis. 147 RS. - Schlatt-Unterschlatt TG, Trüllenerstrasse. 148-149 RS. - Schlatt-Unterschlatt TG, Brüel. 150-153 RS. - Schlatt TG, Held. 154 RS, 155 Bronzenadel. - Schlatt TG, Luitwis/Chrummacker. 156 Stahlscheibe aus Bronze. - Schlatt-Unterschlatt TG, Kirchweg. 157-163 RS/WS. M. 1:2. Zeichnung: AATG, N. Moosmann.

Fundstellenliste (vgl. Abb. 17–21)

- | | |
|---|---|
| 1 Schlatt-Mettschlatt-Im Bächli TG | 24 Benken-Dürenwirt/Winkelacker ZH |
| 2 Schlatt-Schaarenwis TG | 25 Benken-Hämmerli ZH |
| 3 Schlatt-Schaarenwald TG | 26 Benken-Untere Hüeneren ZH |
| 4 Schlatt-Neuparadies-Nachtweid TG | 27 Dachsen-zwischen Marthalen und Dachsen ZH |
| 5 Schlatt-Held TG | 28 Dachsen-Trügli ZH |
| 6 Schlatt-Trüllenackerstrasse/Brüel TG | 29 Dachsen-Langroggenacher & Weitenfeld-Nöl ZH |
| 7 Schlatt-Kirchweg TG | 30 Kleinandelfingen-Schiterberg ZH |
| 8 Schlatt-Walch-Ober-Rüteneu TG | 31 Kleinandelfingen-Schafbuck-Weiher ZH |
| 9 Schlatt-Röfäcker TG | 32 Laufen-Uhwiesen-Unterdorf-Wissi ZH |
| 10 Schlatt-Luutwies/Chrummacker TG | 33 Laufen-Uhwiesen-Schloss Laufen ZH |
| 11 Basadingen-Schlattigen-Bodetal-Tele TG | 34 Marthalen-Bützi ZH |
| 12 Stammheim-Unterstammheim-Styghalde-Blutbuck ZH | 35 Marthalen-Obere Schillingstrasse ZH |
| 13 Basadingen-Schlattigen-Goloch TG | 36 Marthalen-Niedermarthalen-Binderwies ZH |
| 14 Basadingen-Schlattigen-Ifang-Parz. 364 TG | 37 Marthalen-Chleiment ZH |
| 15 Diessenhofen-Altstadt-Unterhof TG | 38 Marthalen-Ellikon-Chachberg ZH |
| 16 Hüttwilen-Ürschhausen-Horn TG | 39 Stammheim-Oberstammheim-Rietweg 9 ZH |
| 17 Hüttwilen-Mattenhof-Nussbaumersee (Inseli & Moos) TG | 40 Ossingen-Beim Burghof ZH |
| 18 Uesslingen-Buch-Bürgerriet TG | 41 Ossingen-Im Speck ZH |
| 19 Wagenhausen-Wiesental TG | 42 Rheinau-Im oberen Boden ZH |
| 20 Wagenhausen-Kaltenbach TG | 43 Trüllikon-Rudolfingen-Schlossberg ZH |
| 21 Wagenhausen-Tschungel TG | 44 Truttikon-Aepfelwis ZH |
| 22 Wagenhausen-Mos TG | 45 Stammheim-Unterstammheim-Hohrain ZH |
| 23 Wagenhausen-Etzwilen, Tättbüel TG | 46 Stammheim-Unterstammheim-Stammerberg, Burghalde ZH |

Anmerkungen

- | | |
|---|--|
| 1 JbAS 104, 2021, 137; JbAS 106, 2023, 180. | 36 Höpfer 2022, 72; Fort-Linksfeiler 2000, 109. |
| 2 Pos. 15 und 16. | 37 Fischer 1997, 43, Abb. 15; Fort-Linksfeiler 2000, 99, Taf. 2,50–53. |
| 3 Pos. 6/3. | 38 Höpfer 2022, 73. |
| 4 Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, 67. | 39 Hochuli 1990, Taf. 1,3; 5,101–102; 10,233; 28,479–480; Gnepf Horisberger/Hämmerle 2000, Taf. 25,1123; Fort-Linksfeiler 2000, Taf. 6,158; Fischer 1997, Taf. 49,196. |
| 5 Bucher 2012, 15. | 40 Hauser 2019, 65; Fort-Linksfeiler 2000, Taf. 6,190. |
| 6 Fischer 1997, 109; Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, 65–66. | 41 Höpfer 2022, 74; Hauser 2019, 60. |
| 7 Pos. 17 in Feld 4 und Pos. 24 in Feld 5. | 42 Hauser 2019, 62. |
| 8 Affolter 2002, 22–23; dies. 2022, 107–127. | 43 Bauer 1992, Taf. 4,146–157; Höpfer 2022, Taf. 7,88; Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, Taf. 6,294.296; Fischer 1997, Taf. 70,756–760; 68,716–718. |
| 9 JbAS 104, 2021, 137. | 44 Mäder et al. 2009, Abb. 5,3. |
| 10 Nielsen 2009, 684. | 45 Höpfer 2022, 84. |
| 11 Wegmüller 2022, 97–100. | 46 Bauer 1992, Taf. 51,1095. |
| 12 Kind 2003, 108; Kind et al. 2012, 94. | 47 De Capitani 2023, Taf. 149,2. |
| 13 Mauvilly 2008, 47–52; Cornelissen/Bassin 2016, 13. | 48 Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau, Konstanzerstrasse 19, CH-8274 Tägerwilen. |
| 14 Leuzinger 2010, 73–74. | 49 Hochuli 1994, Taf. 84,803. |
| 15 Nielsen 2009; ders. 2022. | 50 Leuzinger et al. 2023, Abb. 16,9–14. |
| 16 Ereignis-Nr. 2007.086.1.1. | 51 Fischer/Kaufmann 1994, 31. |
| 17 JbSGU 27, 1935, 23; Leuzinger 2010, 80–83. | 52 Primas 2008, 155–156. |
| 18 Leuzinger 2010, 67. | 53 Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, 148; Fischer 1997, 163. |
| 19 Nielsen 2009, 686. | 54 Mischka 2009, 49. |
| 20 Wegmüller 2022, 99. | 55 Stahl 2004, 34–36. |
| 21 Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, 88; Lanzrein 2009, 60; Höpfer 2022, 66; Jecker et al. 2013, 8. | 56 Kruse 2014, 156. |
| 22 Bauer 1992, 42. | 57 Keller 1846–1847, 19–20. |
| 23 Hochuli 1990, Taf. 3,66; 24,423.426; 43, 798; Nobel 2014, Taf. 4,27; Fort-Linksfeiler 2000, Taf. 1,11–12. | 58 Keller-Tarnuzzer/Reinerth 1925, 201. |
| 24 Fort-Linksfeiler 2000, Taf. 9,257; Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, Taf. 19,892; Hochuli 1990, Taf. 16,343. | 59 Beck 1980, 126. |
| 25 Mäder 2002, Taf. 34,223; Fischer 1997, Taf. 67,699; Jecker et al. 2013, 16; Höpfer 2022, 70. | 60 Keller-Tarnuzzer 1926, 68. |
| 26 Hochuli 1990, Taf. 26,462; Gnepf Horisberger/Hämmerle 2001, Taf. 21,967. | 61 Bauer 1992, Taf. 54; 61,1195–1198. |
| 27 Höpfer 2022, 71. | 62 Kruse 2014, 144. |
| 28 Fort-Linksfeiler 2000, 100; 109; Taf. 2,26–27; Hochuli 1990, Taf. 26,462; Fischer 1997, Taf. 48,183; Bauer 1992, Taf. 16,406. | 63 Höneisen/Widmer 1976, 19–24. |
| 29 Bauer 1992, Taf. 43,960.966; Fort-Linksfeiler 2000, Taf. 6,151–153; Fischer 1997, Taf. 61,408; Hauser 2019, Taf. 1,6; Hochuli 1990, Taf. 46,850. | 64 Keller-Tarnuzzer 1935, 93–94. |
| 30 Bauer 1992, Taf. 43,965; Fort-Linksfeiler 2000, Taf. 5,114; Bauer 1992, Taf. 4,134; Eberschweiler et al. 2007, Taf. 17,114. | 65 Conscience 2005, Taf. 2,42.51; 13,254.262; 24,522; 32,658. |
| 31 Grimmer-Dehn 1991, Taf. 59,15–21. | 66 Stöckli 2016, 290–293. |
| 32 Fischer 1997, Taf. 39,98; Taf. 47,180; Taf. 62,457. | 67 Wels-Weyrauch 1978, 36–39. |
| 33 Höpfer 2022, 71. | 68 Benguerel et al. 2024. |
| 34 Fischer 1997, 17. | 69 Mischka 2009, 124. |
| 35 Hauser 2019, Taf. 4,33. | 70 Ballmer 2017, 81–82. |
| | 71 Wick et al. 2024, 96 Abb. 5–9. |
| | 72 Burga/Perret 1998, 722. |
| | 73 Leuzinger et al. 2023. |

Bibliografie

- Affolter, J. (2002) Provenance des silex préhistoriques du Jura et des régions limitrophes 1–2. *Archéologie neuchâteloise* 28. Neuchâtel.
- Affolter, J. (2022) Rohstoffe der Silices. In: F. Wegmüller (Hrsg.) *Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal*. *Archäologie im Kanton St. Gallen* 3, 107–127. St. Gallen.
- Ballmer, A. (2017) Ritual practice and topographic context. Considerations on the spatial forms of memory in the Central Alps during the Late Bronze Age. In: K. P. Hofmann/R. Bernbeck/U. Sommer (Hrsg.) *Memory Sites and Memory Networks. New Archaeological and Historical Perspectives*. *Berlin Studies of the Ancient World* 45, 71–96.
- Bauer, I. (1992) Landsiedlungen und Gräber der mittleren und späten Bronzezeit. In: I. Bauer/D. Fort-Linksfeiler/B. Ruckstuhl et al., *Bronzezeitliche Landsiedlungen und Gräber. Berichte der Zürcher Denkmalpflege. Archäologische Monographien* 11, 7–156. Zürich/Egg.
- Beck, A. (1980) Beiträge zur frühen und älteren Urnenfelderkultur im nord-westlichen Alpenvorland. *Prähistorische Bronzefunde* XX, 2. München.
- Benguereel, S./Leuzinger, U./Binggeli, M. et al. (2024) Die bronzezeitliche Deponierung aus Güttingen TG Im Rain. *AKB* 2024, 2, 149–172.
- Bucher, J. (2012) Marthalen-Obere Schilling. Eine Landsiedlung der frühen Spätbronzezeit. Unpubl. Seminararbeit, Universität Zürich.
- Burga, C. A./Perret, R. (1998) Vegetation und Klima der Schweiz seit dem jüngeren Eiszeitalter. Bern.
- Conscience, A.-C. (2005) Seeufersiedlungen. Wädenswil-Vorder Au. Eine Seeufersiedlung am Übergang vom 17. zum 16. Jh. v. Chr. im Rahmen der Frühbronzezeit am Zürichsee. Unter besonderer Berücksichtigung der frühbronzezeitlichen Funde und Befunde von Meilen-Schellen. *Zürcher Archäologie* 19. Zürich/Egg.
- Cornelissen, M./Bassin, L. (2016) Alpine raw materials and the production and use of scrapers at the Swiss Late Mesolithic site of Arconciel/La Souche. *Preistoria Alpina* 48, 11–19.
- De Capitani, A. (2023) Die Seeufersiedlungen von Cham-Bachgraben (Kanton Zug) 3. Katalog, Tafeln und Verzeichnisse. *Antiqua* 57/3. Basel.
- Eberschweiler, B./Rietmann, P./Ruoff, U. (2007) Das spätbronzezeitliche Dorf von Greifensee-Böschen. Dorfgeschichte, Hausstrukturen und Fundmaterial. *Monographien der Kantonsarchäologie Zürich* 38, 2. Katalog, Tafeln, Holzliste. Zürich/Egg.
- Fischer, C. (1997) Innovation und Tradition in der Mittel- und Spätbronzezeit. Gräber und Siedlungen in Neftenbach, Fällanden, Dietikon, Pfäffikon und Erlenbach. *Monographien der Kantonsarchäologie Zürich* 28. Zürich/Egg.
- Fischer, C./Kaufmann, B. (1994) Bronze, Bernstein und Keramik. Urnengräber der Spätbronzezeit in Reinach BL. *Archäologie und Museum* 30. Liestal.
- Fort-Linksfeiler, D. (2000) Reste der bronzezeitlichen Landsiedlung Otelfingen-Bonenberg. *Archäologie im Kanton Zürich 1997–1998*. *Berichte der Kantonsarchäologie Zürich* 15, 85–139. Zürich/Egg.
- Gnepf Horisberger, U./Hämmerle, S. (2001) Cham-Oberwil, Hof (Kanton Zug). Befunde und Funde aus der Glockenbecherkultur und der Bronzezeit. *Antiqua* 33. Basel.
- Grimmer-Dehn, B. (1991) Die Urnenfelderkultur im südöstlichen Oberrheingraben. *Materialhefte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 15. Stuttgart.
- Hauser, M. (2019) Der Rest vom Fest. Eine spätbronzezeitliche Grube voller Scherben vom Seekeberg in Frick. Aarau.
- Hochuli, St. (1990) Wäldi-Hohenrain TG. Eine mittelbronze- und hallstattzeitliche Fundstelle. *Antiqua* 21. Basel.
- Hochuli, St. (1994) Die frühe und mittlere Bronzezeit im Kanton Zug. *Tugium* 11, 74–96.
- Höneisen, M./Widmer, H. (1976) Schaarenwis. Eine neuentdeckte spätbronzezeitliche Fundstelle am Rhein bei Schaffhausen. *Schweizer Jugend forscht* 9/1, 19–25.
- Höpfer, B. (2022) Brandgrube, Siedlungsbrand, sakraler Abfall: eine Siedlung der jüngeren Mittel- und beginnenden Spätbronzezeit in Gottmadingen-Bietingen. *Fundberichte aus Baden-Württemberg* 40, 49–166.
- Jecker, D./Lanzrein-Dohme, I./Huber, R. (2013) Mehr als Müll! Zwei mittelbronzezeitliche Siedlungsgruben von Zug-Rothuswiese. *JbAS* 96, 7–58.
- Keller, F. (1846–1847) Beschreibung der helvetischen Heidengräber und Todtenhübel, welche seit dem Jahre 1836 eröffnet wurden. *MAGZ* 3, 9–52.
- Keller-Tarnuzzer, K. (1926) Quellen zur Urgeschichte des Thurgaus. 2. Fortsetzung. *Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte* 63, 67–73.
- Keller-Tarnuzzer, K. (1935) Quellen zur Urgeschichte des Thurgaus. 7. Fortsetzung. *Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte* 72, 93–110.
- Keller-Tarnuzzer, K./Reimeth, H. (1925) Urgeschichte des Thurgaus. Ein Beitrag zur Schweizerischen Heimatkunde. Frauenfeld.
- Kind, C.-J. (2003) Das Mesolithikum in der Talau des Neckars. Die Fundstellen von Rottenburg Siebenlinden 1 und 3. *Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 88. Stuttgart.
- Kind, C.-J./Beutelspacher, T./David E. et al. (2012) Das Mesolithikum in der Talau des Neckars 2. Die Fundstreuungen von Siebenlinden 3, 4 und 5. *Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 125. Stuttgart.
- Kruse, K. (2014) Lebensräume der Bronzezeit im Kanton Zürich. Eine Szenarioevaluation zur bronzezeitlichen Siedlungsstandortwahl mit Hilfe Geografischer Informationssysteme (GIS). Unpubl. Lizentiatsarbeit, Universität Zürich.
- Lanzrein, A. (2009) Die befestigte Höhensiedlung Toos Waldi von der Frühbronzezeit bis in die Spätantike. *Archäologie im Thurgau* 15. Frauenfeld.
- Leuzinger, U. (2010) Alt- und Mittelsteinzeit. In: S. Benguereel/H. Brem/A. Hasenfratz et al., *Archäologie im Thurgau* 16, 67–83. Frauenfeld/Stuttgart/Wien.
- Leuzinger, U./Benguereel, S./Bogatzky, T. et al. (2023) Die bronzezeitliche Deponierung von Wagenhausen/Etzwilen-Tättebüel TG. *JbAS* 106, 65–80.
- Mäder, A. (2002) Die spätbronzezeitlichen und spätlatènezeitlichen Brandstellen und Brandbestattungen in Elgg (Kanton Zürich). *Untersuchungen zur Kremation und Bestattungsbrauchtum*. *Zürcher Archäologie* 9. Zürich/Egg.
- Mäder, A./Langenegger, E./Steiner, S. (2009) Zwei spätbronzezeitliche Bestattungen in Neftenbach. *Archäologie im Kanton Zürich_01*, 41–51. Zürich/Egg.
- Mauwilly, M. (2008) L'abri mésolithique d'Arconciel/La Souche: bilan des recherches 2003–2007. *CAF* 10, 44–75.
- Mischka, D. (2009) Methodische Aspekte zur Rekonstruktion prähistorischer Siedlungsmuster. *Freiburger Archäologische Studien* 5. Rahden/Westf.
- Moosmann, N. S. (2024) Die Bronzezeit im Schlattertal TG. Unpubl. Masterarbeit, Universität Zürich.
- Nielsen, E. H. (2009) Paläolithikum und Mesolithikum in der Zentralschweiz. *Mensch und Umwelt zwischen 17000 und 5500 v. Chr.* *Archäologische Schriften Luzern* 13. Luzern.
- Nielsen, E. H. (2022) Sursee-Vierherrenplatz. Ein frühes mesolithischer Lagerplatz. *Archäologische Schriften Luzern* 17. Luzern.
- Nobel, R. (2014) Die mittelbronzezeitliche Fundstelle von Regensdorf-Watt, Unterdorfstrasse. Unpubl. Bachelorarbeit, Universität Zürich.
- Primas, M. (2009) Bronzezeit zwischen Elbe und Po. Strukturwandel in Zentraleuropa 2200–800 v. Chr. *Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie* 150. Bonn.
- Stahl, Ch. (2004) Mitteleuropäische Bernsteinfunde von der Frühbronze bis zur Frühlatènezeit. Ihre Verbreitung, Formgebung, Zeitstellung und Herkunft. *Würzburger Studien zur Sprache und Kultur* 9. Dettelbach.
- Stöckli, W. E. (2016) Urgeschichte der Schweiz im Überblick (15000 v. Chr.–Christi Geburt). *Die Konstruktion einer Urgeschichte*. *Antiqua* 54. Basel.
- Wegmüller, F. (2022) (Hrsg.) *Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal*. *Archäologie im Kanton St. Gallen* 3. St. Gallen.
- Wels-Weyrauch, U. (1978) Die Anhänger und Halsringe in Südwestdeutschland und Nordbayern. *Prähistorische Bronzefunde* XI, 1. München.
- Wick, L./Rey, F./Heiri, O. (2024) Pollenanalyse und Pflanzenmakroreste. In: H. Geisser/U. Leuzinger (Hrsg.) *Klima, Umwelt, Mensch im Thurgau (KUMIT) – hochaufgelöste Umweltrekonstruktionen der letzten 17'000 Jahre anhand von Sedimentkernen aus dem Bichelsee und dem Hüttwilersee, Kanton Thurgau (Schweiz)*. *Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft* 72, 73–115. Frauenfeld.

MITTEILUNGEN – COMMUNICATIONS – COMUNICAZIONI

DANIEL WACKER

DER RÖMISCHE GUTSHOF VON CHARMOILLE-MISEREZ (LA BAROCHE JU)

Keywords: Jura; römische Epoche; villa rustica; Gutshof; Prospektion. – Jura; époque romaine; villa rustica; domaine; prospection. – Jura; epoca romana; villa rustica; azienda agricola; prospezione. – Jura; Roman era; villa rustica; estate; prospection.

1 Einleitung

Im Februar/März 2023 führte die Section d'archéologie et paléontologie des Kanton Jura (SAP) in Zusammenarbeit mit der Vindonissa-Professur der Universität Basel (VP) eine einwöchige Prospektionskampagne im Bereich der römischen *villa rustica* von Charmoille-Miserez durch (Abb. 1,1).¹ Das Ziel war es, Anhaltspunkte zur Datierung und Erhaltung der archäologischen Substanz im Bereich der Fundstelle zu gewinnen. Hierzu wurden zwei Sondierschnitte angelegt sowie der Bereich in und um das vermutete Hauptgebäude mit dem Metalldetektor begangen.² Die Auswertung erfolgte durch den Verfasser im Rahmen einer von Robert Fellner (SAP) und Peter-A. Schwarz (VP) betreuten Masterprojektarbeit im Fachbereich Ur- und

Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie an der Universität Basel.³

2 Lage und antikes Umfeld

Die Fundstelle befindet sich in der Flur Sous le Mont, zwischen den Ortschaften Miécourt und Charmoille, heute Teil der Gemeinde la Baroche im jurassischen Bezirk Porrentruy JU (Abb. 1,1). Das Hauptgebäude der *villa rustica* liegt im Bereich eines Nordost-Südwest-abfallenden Hanges auf einer absoluten Höhe von 500 m ü. M. Südlich des Hauptgebäudes fällt das Gelände weiter zum Fluss Allaine hin ab. Noch einmal ungefähr 500 m weiter südlich befindet sich zudem das im 12. Jahrhundert ge-

Abb. 1. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Lage der Fundstelle zwischen den Ortschaften Charmoille und Miécourt. 1 Fundstelle; 2 Priorat Miserez. Kartengrundlage: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, modifiziert Daniel Wacker.

Abb. 2. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Lage der Fundstelle im römischen Strassennetz. Rotes Dreieck: Fundstelle Charmoille-Miserez; rote Strichlinie: postulierte Strasse Alle-Laufen. Karte: Demarez 2001, Fig. 13, modifiziert Daniel Wacker.

gründete ehemalige Priorat Miserez der Augustiner Chorherren (Abb. 1,2).⁴

Westlich der Fundstelle, hinter dem Hügelzug La Montoigne, erstreckt sich die Ebene von Alle. Diese wird weiter südlich durch die Jurakette des Lomont begrenzt und bildet somit den südlichen Abschluss der Burgunder Pforte. Durch diese Ebene verlief in der Antike eine zentrale Nord-Süd-Verbindung, welche Ostgallien mit dem Schweizer Mittelland verband. Eine weitere Strasse von regionaler Bedeutung könnte etwas südlich der Fundstelle verlaufen sein und dürfte, analog zur heutigen Strasse Alle-Miécourt-Charmoille-Lucelle, die Ajoie via die modernen Ortschaften Lucelle und Laufen mit Basel beziehungsweise *Augusta Raurica* verbunden haben (Abb. 2).⁵ Der römische Gutshof von Charmoille-Miserez lag also in unmittelbarer Nähe von zwei wichtigen Überlandverbindungen.

3 Forschungsgeschichte und Vorgehen

Bislang fehlte eine archäologische Evaluation der Fundstelle. So finden sich lediglich einige historische Kommentare in der Literatur.⁶ Eine erste kursorische Erwähnung er-

folgte 1841 bei Nicolas Sérasset.⁷ 1864 beschreibt Auguste Quiquerez, dass zwischen Charmoille und Miécourt römische Dachziegel und vermutlich *tubuli* (calorifères) zum Vorschein kamen. Daher müsse sich an dieser Stelle eine römische *villa* mit Bädern befunden haben. Zudem nennt er den Fund eines Steins mit Relief und Inschriften auf allen Seiten. Dieser sei im 18. Jahrhundert bei Umbauten im Kloster entdeckt und auf Anweisung des Bischofs anschliessend zerstört worden.⁸ Quiquerez vermutet, dass es sich bei diesem Stein um einen Altar des Priapus⁹ gehandelt habe, der Teil eines römischen Heiligtums war, an dessen Stelle später das Kloster entstand. Für diese Vermutung existieren aber keine weiteren Indizien.⁹

Die jüngeren Unterlagen zur Fundstelle umfassen eine Reihe von Luftbildern aus den Jahren 1992 und 1995. Gestützt auf diese Aufnahmen gab die SAP im Herbst 2022 eine geophysikalische Prospektion in Auftrag.¹⁰ Dabei konnte ein Gebäudegrundriss mit 82 × 15 m Grundfläche festgestellt werden. Dieser ist umgeben von einem Mauergeviert mit den Massen 147 × 82 m sowie mehreren kleineren Gebäudegrundrissen (Abb. 3). Es handelt sich dabei um die *pars urbana* des Gutshofs mit vereinzelt Elementen der *pars rustica*. Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde im Frühjahr 2023 eine einwöchige Prospektionskampagne im Bereich der Fundstelle durchgeführt. Bei den Feldarbeiten wurde im Bereich des Hauptgebäudes ein Sondierschnitt (S1) angelegt und ein Teil der *pars urbana* und der *pars rustica* mit dem Metalldetektor begangen. Zur Untersuchung eines aussergewöhnlich starken, im Bereich des Hauptgebäudes georteten Eisensignals wurde zudem ein weiterer Sondierschnitt (S2) angelegt (Abb. 4).

4 Sondierschnitte

4.1 Schnitt 1 (S1)

Der 1.5 × 4 m grosse Schnitt S1 wurde im zentralen Bereich des Hauptgebäudes angelegt (Abb. 5; 6), um die auf dem Magnetogramm sichtbare weisse Anomalie im Zentrum des Hauptgebäudes zu untersuchen. Zudem sollte mithilfe der Stratigrafie und des Fundmaterials eine ungefähre zeitliche Einordnung der Befunde vorgenommen werden. Rund 30–40 cm unter der heutigen Grasnarbe kam ein zwischen 15 und 30 cm mächtiges Schuttpaket zum Vorschein. Dieses enthielt grössere Fragmente von Leisten- und Halbrundziegeln (*tegulae* und *imbrices*) sowie Kalkbruchsteine und Brocken von zwei verschiedenen Mörtelarten. In den unteren Bereichen fanden sich zudem Holzkohlekonzentrationen, was auf einen Brand hindeuten könnte. Diese als Zerstörungshorizont angesprochene Schicht stiess westlich und östlich an eine Nord-Süd-verlaufende Mauer an. Das in maximal vier Lagen im Aufgehenden erhaltene Mauerwerk hat eine Breite von 60 cm und besteht aus einer zweihäufigen Schalenmauer mit Gussmörtelkern (*opus incertum*).¹¹ Die Ostseite der Mauer war mit weissem Kalkmörtel verputzt. Ein Teil dieses Verputzes ist «en bloc» auf bezie-

Abb. 3. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Geomagnetik- und Georadarprospektion der Fundstelle. Tiefenscheibe 50–70 cm. Kartengrundlage: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, modifiziert Christian Hübner, GGH Solutions in Geosciences GmbH.

hungsweise in die Schuttschicht gestürzt und zeigt, dass die Aufgabe und die Zerstörung des Gebäudes innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums erfolgt sein muss (Abb. 7). Die zum Gebäude gehörigen Gehhorizonte liegen direkt unter dem Zerstörungshorizont. Im östlich der Mauer gelegenen Teil des Schnittes handelt es sich um einem mit Ziegelschrot durchsetzten Mörtelgussboden (*opus signinum*).¹² Dieser wies keine Pflugschäden auf und wur-

de *in situ* belassen. Bei der westlich der Mauer liegenden, leicht von Ost nach West abfallenden Schicht dürfte es sich um die Überreste eines Stampflehm-bodens handeln. Das datierende Fundmaterial stammt ausschliesslich aus dem Zerstörungshorizont (Taf. 1, Kat. 1–3). Die beiden handgemachten Scherben mit Besenstrich (Taf. 1, Kat. 1 und 2) gehören höchstwahrscheinlich zum gleichen Gefäss. Hinzu kommt ein reduzierend gebrann-

Abb. 4. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Verortung der untersuchten Flächen. In Rot die Perimeter der Metalldetektorprospektion, in Gelb die Schnitte S1 und S2. Christian Hübner, GGH Solutions in Geosciences GmbH; Daniel Wacker.

ter, grobkeramischer Teller (Taf. 1, Kat. 3). Die besten Vergleiche finden sich im Gutshof Laufen-Müschhag. Dort werden handgefertigte Töpfe mit Besenstrich in die Zeit zwischen dem frühen 3. und der Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. datiert, mit einem Schwerpunkt in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.¹³

Gestützt wird dieser Datierungsansatz durch das Fragment einer Ölamphore der Form Dressel 20 (ohne Kat.-Nr.). Ein makroskopischer Vergleich mit den Referenztongruppen in *Augusta Raurica* ergab nämlich, dass es sich dabei um Tongruppe 6 nach Martin-Kilcher handelt, die im ausgehenden 2. Jahrhundert n. Chr. erstmals auftritt und im 3. Jahrhundert n. Chr. vorherrschend ist.¹⁴

4.2 Schnitt 2 (S2)

Der rund 60 × 60 cm grosse Schnitt 2 (S2) (Abb. 4) wurde zur Untersuchung eines tief liegenden, aussergewöhnlich starken und – wie sich dann herausstellte – von einem römischen Eisenamboss stammenden Signals angelegt.

Wie das Nordprofil (Abb. 8) zeigt, konnte unter der heutigen Grasnarbe beziehungsweise unter der Humuskante eine Schicht gefasst werden, die grosse Mengen Ziegelbruch, Mörtelbrocken, Kalkbruchsteine und Fachwerkshutt enthielt und ihrerseits eine Lehmschicht überdeckt, bei der es sich um einen Gehhorizont beziehungsweise um ein Bodenniveau handeln dürfte. Die kleine Grube, in welcher der Amboss gefunden wurde, liegt westlich einer etwa Nord-Süd-verlaufenden, weitgehend ausgeplünderten Mauer und war mit sorgfältig verlegten Ziegelfragmenten abgedeckt. Bei Aushub der Grube wurde der Zerstörungshorizont sowie die obersten 10 cm des erwähnten Boden-

Abb. 5. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Nordprofil von S1, Orthomosaik und Umzeichnung. 1 Deckschicht; 2 Zerstörungshorizont; 3 Mauer; 4 erhaltener Wandverputz; 5 Mörtelgussboden; 6 Stampflehboden; 7 Fundamentgraben; 8 natürlicher Boden. Orthomosaik: SAP; Umzeichnung: Daniel Wacker.

Abb. 6. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Genordete Aufsicht auf S1. Ganz links: Stampflehm Boden und Fundamentgraben; links: zweihäufige Schalenmauer mit Wandverputz an der östlichen Wange; rechts: Mörtelgussboden mit Ziegelschrot. Orthomosaik: SAP; Daniel Wacker.

Abb. 7. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Nordprofil von S1, Detailansicht. En bloc verstärzter Wandverputz auf der Schuttschicht oberhalb des Mörtelgussbodens. Foto: SAP.

niveaus durchschlagen.¹⁵ Dies bezeugt, dass der Amboss offensichtlich erst nach der Zerstörung des Hauptgebäudes verborgen wurde.

4.3 Der Amboss

Bei dem in S2 gefundenen Eisenamboss (Taf. 1, Kat. 4) handelt es sich um einen rund 21 cm hohen und rund 25 kg schweren Blockamboss mit einer rund 17 × 17 cm grossen quadratischen Arbeitsfläche (Bahn) (Abb. 9). Auffällig ist der Absatz zwischen dem oberen Teil des Ambosses und dem 13 × 13 cm grossen quadratischen Standfuss.

Letzterer dürfte wohl dazu gedient haben, den Amboss in einem Holzstock zu fixieren.¹⁶

Bemerkenswert ist zudem, dass alle vier Kanten der Bahn überhängende Lippen (Tränen) aufweisen, die vermutlich beim Gebrauch des Ambosses entstanden sind,¹⁷ sowie eine durchgehende runde Vertiefung in der einen Ecke der Bahn. Die rund 1 cm grosse Vertiefung mündet in einen 9 cm langen Schlitz. Trotz des hervorragenden Erhaltungszustands fanden sich auf den Aussenseiten des Ambosses keine Hinweise, die Auskunft über die Art seiner Herstellung geben würden.¹⁸

Der vorliegende Blockamboss unterscheidet sich wegen der markanten Verjüngung stark von den meisten römischen Ambossfunden.¹⁹ Es sind zwar diverse Exemplare mit einer Verjüngung oder einer schwachen Abtreppung bekannt, ein so markanter Absatz zwischen dem oberen und dem unteren Teil findet sich aber äusserst selten (vgl. Abb. 9).²⁰ Zudem bilden diese eine metrologisch sehr heterogene Gruppe (vgl. Abb. 10). Auffällig ist jedoch, dass mindestens zwei weitere Exemplare ebenfalls mit einer durchgehenden Vertiefung in der Bahn und einem seitlichen Schlitz versehen sind.²¹ Es handelt sich dabei sehr wahrscheinlich um sogenannte Nagellöcher,²² die für die Herstellung von kleineren (mithilfe eines Nageleisens) oder grösseren Nägeln (ohne Nageleisen) verwendet worden sind.²³ Denkbar ist aber auch, dass die sogenannten Nagellöcher für das Durchlöchen von flachen Objekten verwendet worden sind.²⁴

Eine einheitliche Typologie für Ambosse existiert unseres Wissens nicht, in der einschlägigen Forschungsliteratur wird lediglich zwischen Steck- und Blockamboss unterschieden.²⁵ Insgesamt macht die Gruppe der mit einem Absatz versehenen Ambosse einen sehr heterogenen Ein-

Abb. 8. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Nordprofil und geordnete Aufsicht von S2 mit Amboss *in situ*. 1 Grasnarbe; 2 Humus; 3 Zerstörungshorizont; 4 antikes Gelniveau; 5 Zerstörungshorizont; 6 Reste einer teilweise ausgeplünderten Mauer; 7 Umriss einer kleinen Grube, in welcher der Amboss (8) niedergelegt wurde. Foto: SAP; Umzeichnung: Daniel Wacker.

druck. Da solch massive Eisenobjekte zudem jahrzehntelang in Gebrauch waren und sich ihre Grundform im Laufe der römischen Epoche nur wenig veränderte, ist eine genauere zeitliche Einordnung entsprechend schwierig. Hin-

zu kommt, dass keiner der drei Vergleichsfunde aus einem gesicherten Kontext stammt. Für die beiden in England gefundenen Exemplare wird jedoch eine früh- respektive spätrömische Zeitstellung postuliert.²⁶ Im Falle von Charmoille darf aufgrund des Befundes davon ausgegangen werden, dass der Amboss im 3. Jahrhundert n. Chr. noch in Gebrauch war.

5 Metalldetektorprospektion

Im Rahmen der Detektorprospektion wurden 547 Metallobjekte geborgen und eingemessen, davon 12 Münzen. Bei der Sichtung und Analyse des Fundmaterials zeigte sich, dass bei 14 Objekten potenziell von einer römischen oder frühmittelalterlichen Zeitstellung ausgegangen werden kann.

Das älteste Objekt – eine Fibel mit Kopfplatte und Einlage (Taf. 2, Kat. 5) – datiert in die Zeit zwischen dem späten 1. und dem späten 2. Jahrhundert n. Chr. Der runde Beschlag (Taf. 2, Kat. 6) könnte von einem römischen Riemenbeschlag stammen.²⁷

Das auffälligste Fundobjekt ist sicher der mit sich gegenüberstehenden Delfinen verzierte Beschlag (Taf. 2, Kat. 7). Funde aus einem *Tumulus*-Grab in Celles (B) zeigen, dass es sich dabei offensichtlich um einen Teil eines römischen Pferdegeschirrs handelt.²⁸ Als Hauptverbreitungsgebiet galt bislang die Region nordwestlich von Limburg bis ins heutige Belgien/Holland.²⁹ Funde aus Nida-Hedderheim (D), *Brigetio* (Komárom, HU), Aquileia (I), *Vitudurum*/Winterthur (ZH) sowie das neu gefundene Exemplar aus Charmoille zeigen aber, dass derartige Riemenbeschläge weiter verbreitet sind als bislang vermutet.³⁰ Die oben erwähnten Parallelen sprechen für eine Datierung in die Zeit zwischen dem Ende des 2. und der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr.³¹

Zwei der insgesamt 12 Fundmünzen stammen aus der Antike. Die eine, ein Aes des Constantius I. (Taf. 2, Kat. 8), wurde in den Jahren 319/20 n. Chr. geprägt, die andere, ein Aes des Constantius II. (Taf. 2, Kat. 9), zwischen 348 und 350 n. Chr. Bemerkenswert ist bei Letzterer die Durchlochung. Dieses Phänomen tritt ab dem 5. Jahrhun-

Abb. 9. Römische Ambosse mit ausgeprägter Abtreppung. 1 Charmoille; 2 Kreimbach (DE); 3 Sandy (GB); 4 Sutton Walls (GB). Massstab approximativ. Bei 4 ist das Nagelloch vorhanden, aber nicht sichtbar. 1 Foto: L. Lenz; 2 Lindenschmit 1911, Taf. 46,786; 3 Manning 1964, Fig. 3,11; 4 Tylecote 1961, Fig. 1. Zusammenstellung: Daniel Wacker.

Herkunft	Höhe	Bahn	Standfuss	Gewicht	Literatur
Charmoille	21 cm	17 × 17 cm	13 × 13 cm	26 kg	-
Sutton Walls (GB)	26.5 cm	23 × 23 cm	18.5 × 16.5 cm	50.5 kg	Tylecote 1961
Sandy (GB)	18 cm	18 × 18 cm	10 × 10 cm	?	Manning 1964, Abb. 3 Nr. 11
Kreimbach (DE)	21 cm	18 × 18 cm	8 × 8 cm	?	Lindenschmit 1906, Taf. 46 Nr. 786

Abb. 10. Synopse der metrischen Daten der Ambosse mit ausgeprägter Abtreppung. Zusammenstellung: Daniel Wacker.

dert n. Chr. auf; häufiger sind durchlochte Münzen dann im 6. und 7. Jahrhundert n. Chr.³² Die Münze könnte folglich erst im Frühmittelalter verloren gegangen sein.

Sicher frühmittelalterlicher Provenienz ist die gleicharmige Bügelfibel (Taf. 2, Kat. 10); sie datiert in das 7. Jahrhundert n. Chr.

Für die mit einem Eisendorn versehene Buntmetallscheibe (Taf. 2, Kat. 11) fanden sich in der konsultierten Literatur keine Parallelen. Eine moderne Zeitstellung ist nicht auszuschliessen.

Die 13 Bleivergussreste, die im untersuchten Areal zum Vorschein kamen, wurden als römisch angesprochen, weil

sie im Bereich des Hauptgebäudes gefunden wurden und in (spät-) römischen Kontexten recht geläufig sind (s. u.).³³

5.1 Fundverteilung

Die Kartierung der antiken Metallfunde und der Bleivergussreste (Abb. 11) zeigt, dass diese höchstwahrscheinlich durch den Pflug aus dem Hauptgebäude nach Süden verlagert worden sind. Diese Feststellung ist insofern relevant, weil davon auszugehen ist, dass Teile des Hauptgebäudes durch die landwirtschaftliche Nutzung gefährdet sind.

Abb. 11. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Verteilung der Funde aus der Metalldetektorprospektion. In Gelb die als antik angesprochenen Funde, in Rot die Bleivergussreste. C. Hübner, GGH Solutions in Geosciences GmbH; Daniel Wacker.

Synthese

Über die Anfangszeit der *villa rustica* von Charmoille-Miserez lassen sich anhand der Funde und Befunde keine gesicherten Aussagen machen. Fest steht lediglich, dass im untersuchten Areal kein vorrömisches Fundmaterial zum Vorschein gekommen ist. Der älteste römische Fund – eine Fibel mit Kopfplatte und Einlage (Taf. 2, Kat. 5) – könnte darauf hindeuten, dass der Gutshof allerspätestens im 2. Jahrhundert n. Chr. errichtet wurde. Da der römische Landesausbau aber bereits kurz nach der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. einsetzt, ist davon auszugehen, dass die erwähnte Fibel mit Kopfplatte lediglich einen (weit zu fassenden) *terminus ante quem* liefert. In diesem Zusammenhang ist aber festzuhalten, dass im Gebiet der heutigen Schweiz auch Neugründungen von Gutshöfen im 2. Jahrhundert n. Chr. belegt sind.³⁴

Die wenigen Keramikfragmente, die in S1 zum Vorschein kamen, stammen allesamt aus dem Zerstörungshorizont. Befund und Datierung legen nahe, dass der Gutshof im Verlaufe des späteren 3. Jahrhunderts n. Chr. einem Brand zum Opfer gefallen ist. Dies korrespondiert mit der Tatsache, dass in der weiteren Umgebung der *villa rustica* von Charmoille-Miserez im Laufe des 3. Jahrhunderts n. Chr. mit einem Ausdünnen der Siedlungsaktivitäten zu rechnen ist.³⁵

Die Funde, namentlich die beiden erwähnten Nominalen aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., zeigen aber auch, dass das Areal auch nach der Zerstörung des Gutshofs frequentiert beziehungsweise nach Wiederverwertbarem durchforstet worden ist. Letzteres bezeugen vorab die im Bereich des Hauptgebäudes gefundenen Bleivergussreste sowie der oben beschriebene Amboss. Hinweise auf solche Aktivitä-

Abb. 12. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Mithilfe von Luft- und Satellitenbildern sowie der Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion und der archäologischen Untersuchungen rekonstruierter Grundriss der *pars urbana*. Das blaue Rechteck markiert die ungefähre Ausdehnung des Mörtelgussbodens. Kartengrundlage: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Ergänzungen Daniel Wacker.

ten finden sich vereinzelt in ländlichen Siedlungskontexten in der Spätantike³⁶ – ganz abgesehen davon, dass auch im Gebiet der heutigen Schweiz immer wieder spätantike Fundensembles entdeckt werden, die Aktivitäten nach der Aufgabe und/oder Zerstörung der Gutshöfe bezeugen.³⁷ Die gleicharmige Bügelfibel (Taf. 2, Kat. 10) sowie die gelochte Münze (Taf. 2, Kat. 9) belegen, dass das Areal sicher auch noch im Frühmittelalter sporadisch begangen worden ist. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im Bereich des ehemaligen Priorats der Augustiner Chorherren ein frühmittelalterlicher Sarkophag zum Vorschein gekommen ist,³⁸ der ebenfalls in das 7. Jahrhundert n. Chr. datiert. Die historischen Quellen bezeugen schliesslich, dass im 19. Jahrhundert obertägig nur noch wenige Mauerreste sichtbar waren³⁹.

Überlegungen zur Rekonstruktion des Grundrisses der *villa rustica*

Die vorliegenden Luft- und Satellitenbilder sowie die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion liefern einige Informationen, die – wenn auch mit gebotener Vorsicht – für die Rekonstruktion des Grundrisses der jüngsten (letzten) Bauphase der *pars urbana* herangezogen werden können (Abb. 12).

Aus bautypologischer Sicht handelt es sich beim Hauptgebäude um eine sogenannte Portikusvilla nach der Typologie von Degen (wahrscheinlich mit kleinteiligem Kernbau)⁴⁰ beziehungsweise um eine Villa mit linear aufgereihten Wohnräumen und hufeisenförmiger Portikus nach der Typologie von Drack.⁴¹

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die *pars urbana* möglicherweise von einer Mauer umgeben war. Im Westen und Südosten schliessen weitere Gebäude an diese Mauer beziehungsweise die Portikus an und deuten darauf hin, dass die Anlage wohl nach Südwesten orientiert gewesen war. Für diese Annahme spricht, dass der Mont de Miserez unmittelbar nördlich liegt und hier Hinweise auf die Existenz eines Zugangs / einer Toranlage fehlen.

Eine architektonische Parallele findet das Hauptgebäude von Charmoille-Miserez in der 18 km entfernten Anlage von Viques JU.⁴² Auch hier handelt es sich um eine oblonge Villa mit linear aufgereihten Wohnräumen und hufeisenförmiger Portikus, diesmal allerdings mit Eckrisaliten.⁴³ Ein etwas weiter entferntes Vergleichsbeispiel liegt in Dietikon ZH (Abb. 13). Interessant ist in diesem Zusammenhang eine weitere Beobachtung im Gutshof von Dietikon: Hier floss nämlich die Reppisch durch die *pars rustica*.⁴⁴ Eine vergleichbare Situation wäre in Charmoille mit der Allaine denkbar.

Demzufolge dürfte es sich beim Gutshof von Charmoille-Miserez um eine Anlage vom Axialtypus handeln, deren Wirtschaftsteil (*pars rustica*) wahrscheinlich südwestlich der *pars urbana* liegt. Für diese Annahme sprechen unter anderem die weiter südwestlich festgestellten Gebäudegrundrisse sowie die dort zum Vorschein gekommenen römischen Funde.

Zur inneren Ausgestaltung der *pars urbana* liegen kaum Hinweise vor. Der gemäss den geophysikalischen Untersuchungen 3.5×7 m beziehungsweise rund 25 m^2 grosse und mit einem Terrazzoboden ausgestattete Raum dürfte sicher zu den repräsentativsten Räumen des Hauptgebäudes gehört haben. Für diese Annahme sprechen auch die dort gefundenen Wandverputzreste. Nach Aussage der Befunde im Bereich von S1 und S2 sind die meisten Räume wahrscheinlich nur mit Stampflehböden und/oder Bretterböden ausgestattet gewesen. Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass der in der *pars urbana* gefundene Amboss höchstwahrscheinlich nicht zu einer im Hauptgebäude betriebenen Schmiede gehörte, sondern erst nach der Zerstörung des Hauptgebäudes dort verborgen wurde.⁴⁵

Abb. 13. Gutshöfe mit hufeisenförmiger Portikus: 1 Charmoille-Miserez (Daniel Wacker); 2 Viques (Demarez 2001, Fig. 30); 3 Dietikon (Ebnöther/Rychener 1996, Abb. 1). Zusammenstellung: Daniel Wacker.

Zusammenfassung

Bereits seit dem 19. Jahrhundert liegen Berichte vor, dass in der Nähe des ehemaligen, zwischen den Ortschaften Miécourt und Charmoille JU gelegenen Augustiner-Priorats von Miserez Überreste einer römischen *villa rustica* zum Vorschein gekommen seien. In den 1990er-Jahren gelang es schliesslich, den genauen Standort des Hauptgebäudes des Gutshofs mithilfe von Luftbildaufnahmen zu lokalisieren (Abb. 1,1). Im Jahr 2022 beauftragte dann die SAP Christian Hübner (GGH Solutions in Geosciences GmbH) mit der Durchführung von geophysikalischen Prospektionen (Magnetik, Radar). Deren Ergebnisse (Abb. 3) bildeten die Grundlage für die Durchführung von Sondiergrabungen und Metalldetektorprospektionen im Bereich der *villa rustica* (Abb. 4). Hauptziel war es, Anhaltspunkte

zur Datierung des Gutshofs sowie zur Gefährdung der Fundstelle zu gewinnen.

Bei den Metalldetektorprospektionen kamen insgesamt 547 vornehmlich neuzeitliche Funde, darunter 14 römische und frühmittelalterliche Metallobjekte, unter ihnen ein Blockamboss, zum Vorschein.

Basierend auf den Funden sowie den geophysikalischen und archäologischen Befunden lassen sich auch verschiedene konkrete Aussagen zur Fundstelle machen, auch wenn sich der genaue Zeitpunkt der Errichtung des Gutshofs (naturgemäss) nicht eruieren liess. Denkbar ist, dass diese im 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. stattfand. Die Zerstörung erfolgte wohl im Verlaufe des 3. Jahrhunderts n. Chr. Fest steht zudem, dass der Gutshof einer Brandkatastrophe zum Opfer fiel und dass der Amboss erst nach der Zerstörung an den späteren Fundort gelangte. Ob der

Amboss schon kurze Zeit nach der Zerstörung des Gutshofs, erst in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. oder im Frühmittelalter verborgen wurde, konnte nicht geklärt werden. Für das Hoch- und Spätmittelalter fehlen jegliche Spuren, obschon von einer Beraubung der Mauern zur Beschaffung von Baumaterial für das etwa 500 m entfernte Priorat der Augustiner Chorherren auszugehen ist. Ein Vergleich der geophysikalischen Messungen mit anderen bekannten Gutshofgrundrissen sowie topografische Überlegungen haben zudem gezeigt, dass die Ausdehnung der *villa rustica* von Charmoille-Miserez wesentlich grö-

ser gewesen sein dürfte als bisher angenommen und dass sich die *pars rustica* noch weiter in Richtung Südwesten erstreckte, aber auch dass die Allaine wahrscheinlich in das architektonische Konzept der Anlage eingebunden wurde (Abb. 12–13). Daniel Wacker

Universität Basel
Ur- und Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie
Vindonissa-Professur
Petersgraben 51
4051 Basel
daniel.wacker@unibas.ch

Katalog

Abkürzungen

WS: Wandscherbe
RS: Randscherbe
D.: Dicke
Gew.: Gewicht
Av: Avers
Rv: Revers

Tafel 1

- 1 Keramik, WS, handgemachte Grobkeramik mit Besenstrich. H. 5.4 cm, B. 4 cm, Wandstärke 0.4 cm, Gew. 21.9 g. Frühes 3. bis Mitte 4. Jh. n. Chr. Vergleichsfunde: Schucany/Mattmann 2019, 430, Taf. 46; Martin-Kilcher 1980, Taf. 39,1. Passscherbe zu Kat.-Nr. 2. Inv.-Nr. CHA 023/29 MI.
- 2 Keramik, WS, handgemachte Grobkeramik mit Besenstrich. H. 5.1 cm, B. 3.9 cm, Wandstärke 0.4 cm, Gew. 16.5 g. Frühes 3. bis Mitte 4. Jh. n. Chr. Vergleichsfunde: Schucany/Mattmann 2019, 430, T46; Martin-Kilcher 1980, Taf. 39,1. Passscherbe zu Kat.-Nr. 1. Inv.-Nr. CHA 023/22 MI.
- 3 Keramik, RS, handgeformter Teller, grob gemagert. H. 4.9 cm, B. 4.1 cm, Wandstärke 0.6 cm, Gew. 29.6 g. 3. Jh. n. Chr. Vergleichsfunde: Schucany/Mattmann 2019, 274, P25 Nr. 136; 137; 25; Martin-Kilcher 1980, Taf. 41,6. Inv.-Nr. CHA 023/26 MI.
- Keramik, WS, Amphore, Dressel 20, Tongruppe 6. H. 23 cm, B. 15 cm, Wandstärke 1.5 cm, Gew. 667.1 g. 3. Jh. n. Chr. Literatur: Martin-Kilcher 1987, 66–68. Inv.-Nr. CHA 023/27 MI.
- 4 Eisen, Blockamboss mit eingezogenem Standfuss und Nageloch auf der Bahn. H. 21 cm, L. 17 cm, B. 17 cm, Gew. 25 320 g. Römisch. Vergleichsfunde: Tylecote 1961; Manning 1964, Fig. 3,11; Lindenschmit 1906, Taf. 46,786. Inv.-Nr. CHA 023/68 MI.

Tafel 2

- 5 Kupferlegierung, Fibel mit Kopfplatte und Einlage, Typ Riha 7.18 (Scheibenfibel mit einer Symmetrieachse). L. 2.9 cm, B. 1 cm, D. 0.8 cm, Gew. 1.5 g. Spätes 1. bis spätes 2. Jh. n. Chr. Vergleichsfunde: Riha 1979, Taf. 65, 1682–1684; Tache 2015, Pl. MTF 48,404. Inv.-Nr. CHA 023/95 MI.
- 6 Kupferlegierung, einfacher, runder, gewölbter Beschlag mit zwei Nieten auf der Rückseite. L. 3.5 cm, B. 3.1 cm, D. 0.9 cm, Gew. 9.1 g. Römisch. Vergleichsfunde: Fetz/Meyer-Freuler 1997, 348–349, Kat.-Nr. 980; Martin-Kilcher 1980, Taf. 55,15. Inv.-Nr. CHA 023/72 MI.
- 7 Kupferlegierung, Riemenbeschlag mit sich gegenüberstehenden Delfinen, Typ Massart 1a. H. 3.4 cm, B. 3.1 cm, D. 0.9 cm, Gew. 9.6 g. Spätes 2. bis Mitte 3. Jh. n. Chr. Vergleichsfunde: Könemann 2018, Taf. 11,270; Reis 2010, Taf. 88,155; Massart 2000, Fig. 7,1a; Deschler-Erb 1996, 98, Kat.-Nr. ME 384. Inv.-Nr. CHA 023/94 MI.
- 8 Kupferlegierung (Aes), Aes des Constantius I. Av: Büste nach links, gepanzert, mit Helmbusch und Lanze über rechter Schulter (H11). Legende: [IMP CO]STANT - INVS AVG. Rv: Zwei Victorien, dazwischen Altar, darauf Schild mit zwei Henkeln, darauf: [VOT/PR]. Schrötlingsriss. max. Dm. 1.94 cm, Gew. 1.85 g. 319–320 n. Chr. Vergleichsfunde: Kent 2003, 211 Nr. 118.120. Inv.-Nr. CHA 023/50 MI.
- 9 Kupferlegierung (Aes), Aes des Constantius II. Av: Legende: DM CONSTAN[-]US [PF AUG]. Rv: Reitersturz. Legende: [FEL TEMP REPARATIO]. Gelocht. Max. Dm. 2.28 cm, Gew. 3.63 g. 348–350 n. Chr. Vergleichsfunde: Brunn 1966, 108.168. Inv.-Nr. CHO 023/51 MI.
- 10 Kupferlegierung, gleicharmige Bügelfibel mit rhombischer Endplatte und Fortsatz. Fragment. Nur die Hälfte mit Scharnier erhalten. L. 3.1 cm, B. 1 cm, D. 1.3 cm, Gew. 4.6 g. 7. Jh. n. Chr. Vergleichsfunde: Thörle 2007, Taf. 37,1.2. Inv.-Nr. CHA 023/69 MI.
- 11 Kupferlegierung/Eisen, runde Buntmetallscheibe mit Eisendorn. Besatzscheibe/Beschlag eines Wagenkastens? L. 5.8 cm, max. Dm. (Scheibe) 4.8 cm, Gew. 67.9 g. Römisch? Inv.-Nr. CHA 023/238 MI.

Taf. 1. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Keramikfunde aus S1. 1-3 Gebrauchskeramik. M. 1:2. Fotos/Zeichnung: Daniel Wacker. Amboss aus S2. Eisen. M. 1:4. Fotos: Lara A. Lenz.

Taf. 2. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Auswahl der aussagekräftigsten Funde aus der Metalldetektorprospektion. 5-10 Kupferlegierung; 11 Kupferlegierung/Eisen. M. 1:1. Fotos: Daniel Wacker.

Anmerkungen

- 1 Vgl. Schwarz 2023, 89–100, bes. 97–98 mit Abb. 12 und 13.
- 2 An den Feldarbeiten beteiligt waren seitens der VP Christoph Buser, Rachel d'Angelone, Anouk Duttweiler, Anna Khoury, Lara Lenz, Peter-A. Schwarz, Natalie Vogt, Sophie von Prónay, Daniel Wacker (örtliche Leitung); seitens der SAP Robert Fellner, Geoffroy Luisoni (SAP) sowie Simon Jeanloz, Bea Koens und Florens Moor (als ehrenamtliche Sondengänger/-innen). Bei ihnen allen möchte ich mich für ihren Einsatz bedanken.
- 3 Für wertvolle Hinweise und Diskussionen danke ich Raphael Berger, Robert Fellner, Hannes Flück, Sophie von Prónay und Peter-A. Schwarz. Rahel C. Ackermann (IFS) sei für die Bestimmung der Münzfunde gedankt. Für Unterstützung verschiedenster Art möchte ich mich zudem bei Sandra Ammann, Ursule Babeye, Laura Caspers, Lara Lenz, Audrey Liardot, Reto Marti, Markus Peter, Martine Rochat und Céline Robert-Charrue Linder bedanken.
- 4 Vautre 1863, 95–108; von Bonstetten/Uhlmann/Quiquerez 1876, 10; Chèvre 2016.
- 5 Diese Vermutung stützt sich neben topografischen Überlegungen auch auf die Tatsache, dass an der «voie de fosse», östlich der Fundstelle, Gräber und weiteres römisches Material gefunden wurde. Quiquerez 1864, 281.
- 6 Zusammenfassend siehe Demarez 2001, 77.
- 7 Sérasset 1841, passim.
- 8 Quiquerez 1864, 280–281.
- 9 Demarez 2001, 77.
- 10 Die Arbeiten wurden vom 26. bis 29.09.2022 durch Christian Hübner von der Firma GGH Solutions in Geosciences GmbH in Zusammenarbeit mit der SAP durchgeführt.
- 11 Adam 2023, 139–141.
- 12 Ebd. 253.
- 13 Martin-Kilcher 1980, 40–45.
- 14 Martin-Kilcher 1987, 68.
- 15 Die Grube war sehr klein und zeichnete sich deswegen im Nordprofil nicht ab.
- 16 Vgl. auch Zanier 1992, 191; Pietsch 1983, 54.
- 17 Mutz 1976, 24.
- 18 Zu möglichen Herstellungsmethoden siehe Mutz 1976, 26.
- 19 Zu römischen Ambossen allgemein Zanier 1992, 191.
- 20 Beispiele für Ambosse mit schwach ausgeprägter Abtreppung: Lausanne-Vidy: Duvauchelle 2012, Fig. 2.26. – Velay-Beneuve (F): Rebière et al. 1995, Fig. 2c.d.
- 21 Das Exemplar aus Sandy (GB) ist verschollen und nur in einer Profilzeichnung publiziert. Ob ein entsprechendes Loch mit Schlitz vorhanden war, lässt sich deshalb nicht sagen.
- 22 Gaitzsch 1985, 179.
- 23 Pietsch 1983, 54.
- 24 Mutz 1976, 26.
- 25 Duvauchelle 1990, 8.
- 26 Woodfield/Johnson 1989, Tab. 4.
- 27 Z. B. im Fall von Triengen-Murhubel (Fetz/Meyer-Freuler 1997, 348–349) oder Laufen-Müschhag (Martin-Kilcher 1980, Taf. 55,15).
- 28 Massart 2000, 513–515.
- 29 Könemann 2018, 76.
- 30 Nida-Heddernheim: Reis 2010, 125, Kat.-Nr. 155. – *Brigetio*, Aquileia: Massart 2000, 515. – *Vitudurum*: Deschler-Erb 1996, 98, Kat.-Nr. ME 384. Für diesen Hinweis möchte ich mich bei Sophie von Prónay bedanken.
- 31 Könemann 2018, 76.
- 32 Martin 1991, 169.
- 33 Ammann/Schwarz 2011, 120.
- 34 Roth-Rubi 1994, 313.
- 35 Ebd. 314.
- 36 Z. B. Frick: Baerlocher 2015, 82–85.
- 37 Roth-Rubi 1994, 314.
- 38 Demarez 2001, 77.
- 39 Quiquerez 1864, 281.
- 40 Degen 1957, 21–31.
- 41 Drack 1975, 56–58.
- 42 Gerster 1983.
- 43 Drack 1975, 59 Abb. 16.
- 44 Horisberger 2016, 107; Ebnöther/Rychener 1996, 205.
- 45 Vgl. Reymond/Eschbach/Perret 2009, 131–135.

Bibliografie

- Adam, J.-P. (2023) La construction romaine. Arles.
- Ammann, S./Schwarz, P.-A. (2011) Zeugnisse zur Spätzeit in Insula 9 und Insula 10 in Augusta Raurica. In: R. Schatzmann/S. Martin-Kilcher (Hrsg.) L'Empire romain en mutation. Répercussions sur les villes romaines dans la deuxième moitié du III^e siècle. Colloque International Bern/Augst (Suisse), 3-5 décembre 2009. Archéologie et histoire romaine 20, 95–124. Montagnac.
- Baerlocher, J. (2015) Das römische Frick wiederentdeckt. Die Ausgrabungen der Kantonsarchäologie Aargau 2013–2015. Jahresbericht 2015, Gesellschaft Pro Vindonissa, 59–87.
- von Bonstetten, G. K./Uhlmann, J./Quiquerez, A. (1876) Carte archéologique du Canton de Berne. Époque romaine et anté-romaine. Genf/Basel/Lyon.
- Brunn, M. (1966) The roman imperial coinage 7. Constantine and Licinius A.D. 313–337. London.
- Chèvre A. (2016) Miserez. Version vom: 21.10.2016. Übersetzung: A. Holenstein Beereuter. In: Historisches Lexikon der Schweiz (E-HLS). <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/012234/2016-10-21/>.
- Degen, R. (1957) Römische Villen und Einzelsiedlungen der Schweiz. Unpubl. Dissertation, Universität Basel.
- Demarez, J.-D. (2001) Répertoire archéologique du canton du Jura du I^{er} siècle avant J.-C. au VII^e siècle après J.-C. Cahiers d'archéologie jurassienne 12. Porrentruy.
- Deschler-Erb, E. (1996) Die Kleinfunde aus Edelmetall, Bronze und Blei. Mit Beiträgen von Annemarie Kaufmann-Heinimann. In: E. Deschler-Erb (Hrsg.), *Vitudurum* 7. Ausgrabungen im unteren Bühl. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 27, 13–139. Zürich und Egg.
- Drack, W. (1975) Die Gutshöfe. In: W. Drack (Hrsg.), *UFAS 5: Die römische Epoche*, 49–72. Basel.
- Duvauchelle, A. (1990) Les outils en fer du musée romain d'Avenches. BPA 32, 5–13.
- Duvauchelle, A. (2012) 2.3.1. Le travail du fer/Eisenverarbeitung. In: H. Amrein/E. Carlevaro/E. Deschler-Erb et al. (Hrsg.), *Das römische Handwerk in der Schweiz*. Monographies instrumentum 40, 56–63. Montagnac.
- Ebnöther, C./Rychener, J. (1996) Dietikon und Neftenbach ZH: zwei vergleichbare Gutshöfe? *JbSGUF* 79, 204–208.
- Fetz, H./Meyer-Freuler, C. (1997) Triengen, Murhubel. Ein römischer Gutshof im Suretal. Archäologische Schriften Luzern 7. Luzern.
- Gaitzsch, W. (1985) Werkzeuge und Geräte in der römischen Kaiserzeit: eine Übersicht. In: H. Temporini (Hrsg.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* 2, 12.3, 170–204. Berlin/New York.
- Gerster, A. (1983) Die gallo-römische Villenanlage von Vicques/Delsberg/Jura. Rekonstruktion einer archäologischen Arbeit. Porrentruy.
- Horisberger, B. (2016) Die Wirtschaftsbereiche römischer Villen im Kanton Zürich (Schweiz). In: R. Echt/B. Birkenhagen/F. Saratenau-Müller (Hrsg.), *Monumente der Macht*. Die gallo-römischen Grossvillen vom längsaxialen Typ. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 90, 91–114. Bonn.
- Kent, J. P. C. (2003) The roman imperial coinage 8. The family of Constantine I. A.D. 337–364. London.
- Könemann, P. (2018) Die kaiserzeitlichen Bunt- und Edelmetallfunde von Kamen-Westick. Verarbeitung römischer Metallimporte in einer germanischen Siedlung. *Raw Materials, Innovation, Technology* 5. Bochum.
- Lindenschmit, L. (1911) Ein Massenfund römischer Eisengeräte. In: Die Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalen. Zusammengestellt und herausgegeben von der Direktion des römisch-germanischen Centralmuseums in Mainz 5, 255–264. Mainz.
- Manning, W. H. (1964) A roman Hoard of Ironwork from Sandy, Bedfordshire. *Bedfordshire Archaeological Journal* 2, 50–57.
- Martin, M. (1991) Das spät-römisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kt. Aargau. *Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte* 5. Basel.

- Martin-Kilcher, S. (1980)* Die Funde aus dem römischen Gutshof von Laufen-Müschag. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des nordwestschweizerischen Jura. Bern.
- Martin-Kilcher, S. (1987)* Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst 1: Die südspanischen Ölamphoren (Gruppe 1). Forschungen in Augst 7. Augst.
- Massart, C. (2000)* Éléments de char et de harnachement dans les tumulus Tongeres du III^e s. Les deux harnachements du tumulus de Celles (Wareme), Belgique. In: R. Thomas (Hrsg.), Antike Bronzen. Werkstattkreise: Figuren und Geräte. Akten des 14. Internationalen Kongresses für Antike Bronzen in Köln. 21. bis 24. September 1999. Kölner Jahrbuch 33. Köln.
- Mutz, A. (1976)* Römisches Schmiedehandwerk. Augster Museumshefte 1. Augst.
- Pietsch, M. (1983)* Die römischen Eisenwerkzeuge von Saalburg, Feldberg und Zugmantel. Saalburg-Jahrbuch 39, 5-132.
- Quiquerez, A. (1864)* Topographie d'une partie du Jura Oriental et en particulier du Jura Bernois. Monuments de L'ancien évêché de Bâle. Porrentruy.
- Rebière, J./Rémy, P./Guillot, I. et al. (1995)* Les enclumes tas gallo-romaines. Le cas de Jouars Pontchartrain. In: P. Benoit/P. Fluzin (Hrsg.), Paléoméallurgie du fer & cultures. Actes du Symposium international du Comité pour la sidérurgie ancienne de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, 501-508. Sévenans.
- Reis, A. (2010)* Nida-Hedderheim im 3. Jahrhundert n. Chr. Studien zum Ende der Siedlung. Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt a. M. 24. Frankfurt.
- Reymond, S./Eschbach, F./Perret, S. (2009)* La villa romaine du Buy et sa forge. Dernières découvertes à Cheseaux, Morrens et Étagnières (canton du Vaud, Suisse). CAR 115. Lausanne
- Riba, E. (1979)* Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 3. Augst.
- Rotb-Rubi, K. (1994)* Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft im Gebiet der Helvetier (Schweizer Mittelland) während der Kaiserzeit. In: H. Bender/H. Wolff (Hrsg.) Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des römischen Reiches. Vorträge eines Internationalen Kolloquiums vom 16.-21. April 1991 in Passau. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 2, 309-329. Passau.
- Schucany, C./Mattmann, T. (2019)* Die Keramik von Augusta Raurica. Chronologie und Typologie. Forschungen in Augst 52. Augst.
- Schwarz P.-A. (2023)* Jahresbericht 2022, Gesellschaft Pro Vindonissa (2023), 89-100.
- Sérasset, N. (1841)* L'abeille de Jura, ou Recherches historiques, archéologiques et topographiques sur l'ancien Évêché de Bâle 2. Neuchâtel 1841.
- Tache, M. (2015)* Fibules Antiques. Celtiques, Romaines, Mérovingiennes. Saint-Germain-En-Laye.
- Thörle, S. (2001)* Gleicharmige Bügelfibeln des frühen Mittelalters. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 81. Bonn 2001.
- Tylecote, R. F. (1961)* The roman anvil from Sutton walls, Herefordshire. Transactions of the Woolhope naturalists' field club Herefordshire 37, 56-61.
- Vautrey, L. (1863)* Le Jura Bernois. Notices historiques sur les villes et les villages du Jura Bernois (District du Porrentruy). Porrentruy/Delémont.
- Woodfield, C./Johnson, C. (1989)* A roman site at Stanton Low, on the Great Ouse, Buckinghamshire. Excavated by Margaret Jones, 1957-58. Archaeological Journal 146, 135-278.
- Zanier, W. (1992)* Das römische Kastell Ellingen. Limesforschungen 23. Mainz.

CHRISTIAN HARB

VON URMÜTTERN UND AHNENREIHEN. GEDANKEN ZU SYMBOLEN AUF HORGENER KERAMIK

Keywords: Horgener Keramik; Spätneolithikum; Bogenmotiv; Sonne; Kammmotiv. – Céramique de Horgen; Néolithique tardif; motif en arc; soleil; motif de peigne. – Ceramica di Horgen; tardo Neolitico; motivo ad arco; sole; motivo a pettine. – Horgen ceramic; late Neolithic; arc motif; sun; comb motif.

Vor einigen Jahren wurden in diesem Jahrbuch zwei rätselhafte Holzobjekte aus der Grabung in Zürich-Enge/Neugestaltung Zürich-Versicherung ZH vorgestellt, die vermutlich im Zusammenhang mit rituellen Handlungen stehen.¹ Sie zeigen Symbole, die eine Schlange beziehungsweise das schematisierte Gesicht eines anthropomorphen Wesens darstellen. Beide Symbole sind in eine Vorstellungswelt eingebunden, die vermutlich überregional verstanden wird: So sind sie beispielsweise in der Megalithik in so weit entfernten Gebieten wie Westdeutschland und der Iberischen Halbinsel belegt wie auch auf Felsmalereien in den französischen Alpen und in Felskammergräbern des Pariser Beckens nachgewiesen. Diese Beobachtung führt zur interessanten Frage, ob diese überregionale Einbindung auch für andere Symbole gilt, die während des Spätneolithikums im Grossraum Zürich und am Bodensee selten, aber regelmässig auf Keramikgefässen abgebildet sind.

Die Horgener Keramik in diesem Gebiet weist ein recht uniformes Repertoire an Randverzierungen wie Kanneluren, Rillen, Lochreihen oder Einstichen auf. Daneben gibt es auf dem Gefässkörper aber auch immer wieder Dekore wie Zickzacklinien, Punktwolken, Fingernagelreihen, Sonnen-, Bogen- und Kammmotive (Abb. 1-2). Trotz ihres regelmässigen Auftretens fanden die erwähnten Symbole bislang nur in einem einzigen Aufsatz grössere Beachtung.² Nachfolgend werden Gedanken zu vier der erwähnten Symbole erörtert, nämlich zum Bogen- und Sonnenmotiv sowie zum doppelten und einfachen Kammmotiv mit ihren

Varianten (Abb. 3). Es geht in den Ausführungen darum, mithilfe von Vergleichsbeispielen die Diskussion über die Bedeutung dieser Symbole anzuregen. Eine kontroverse Auseinandersetzung mit den Interpretationen dieser Symbole, die über weite Teile Europas streuen, würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Als Grundlage der Betrachtung dient die Sichtung der publizierten Horgener Keramik. Zwar ist in der Regel nur ein Bruchteil der Gefässinventare publiziert, es darf aber davon ausgegangen werden, dass die im Folgenden diskutierten Symbole bei der Publikation berücksichtigt wurden. Insgesamt repräsentiert so allein die vom Zürichsee publizierte Keramik eine Menge in der Grössenordnung von gegen vier Tonnen.³ Berücksichtigt man nur die Inventare der Schichten 13 und 14 aus Zürich-Parkhaus Opéra ZH, so weisen 0,4 oder 1,5 % der Gefässindividuen eines der im Folgenden behandelten Symbole auf.⁴

Abb. 1. Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13). Keramikscherbe mit Punktwolken (1) und Fingernagelreihen (2). M. 1:2. Zeichnung Kantonsarchäologie Zürich, U. Bärtschi.

Abb. 2. Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14). Fragment eines Horgener Topfes. Bogenmotiv mit (1) und ohne (2) Strahlen, Doppelkammmotiv (3), auf Innenseite des Gefässes), einfaches Kammmotiv (4) und Zickzacklinie (5). M. 1:2. Zeichnung Kantonsarchäologie Zürich, U. Bärtschi.

Fundstelle	Bogenmotiv	Bogenmotiv mit Strahlen	Sonnenmotiv	Doppelkammotiv	Bäumchenmotiv	Ährenmotiv	Einfaches Kammotiv	Quelle
Zürichsee/Pfäffikersee/Zugersee								
Cham ZG, Bachgraben	•							Itten 1970, 16 Abb. 4,4
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)	o							Winiger 1981, Taf. 96,3
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)	o							Winiger 1981, Taf. 96,4
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)	•							Winiger 1981, Taf. 96,5
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht III)		• / •		•		•		Winiger 1981, Taf. 98
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht ?)		•						Winiger 1981, Taf. 97,4
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht ?)		•						Winiger 1981, Taf. 97,5
Meilen ZH, Feldmeilen/Vorderfeld (Schicht ?)	o				•			Bill 1981, 200 Abb. 3; Itten 1970, Taf. 21,2
Zürich ZH, Wollishofen Haumesser	o	o						Bill 1981, 201 Abb. 4
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	o							Bleuer et al. 1993, Taf. 28,2
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 34,2
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	• / •							Bleuer et al. 1993, Taf. 37,1
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 4)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 37,3
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 3)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 47,3
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)		•						Weber 2016, Taf. 20,236
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)	•							Weber 2016, Taf. 14,106
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)			•					Weber 2016, Taf. 20,234
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)			?					Weber 2016, Taf. 20,235
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)				•				Weber 2016, Taf. 20,242
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)				•				Weber 2016, Taf. 20,243
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)							• / •	Weber 2016, Taf. 20,238
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)							• / ?	Weber 2016, Taf. 20,239
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)							• / •	Weber 2016, Taf. 20,240
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 13)							•	Weber 2016, Taf. 20,241
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 2)	•	•						Bleuer et al. 1993, Taf. 52,2
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 2)	•							Bleuer et al. 1993, Taf. 52,3
Zürich ZH, Kanalisationssanierung Seefeld (Schicht 2A)							• / •	Bleuer et al. 1993, Taf. 53,3
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)		•						Hügi 2000, Taf. 16,223
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)		•						Hügi 2000, Taf. 16,224
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)							•	Hügi 2000, Taf. 16,226
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)		?					•	Hügi 2000, Taf. 16,227
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2a)							•	Hügi 2000, Taf. 16,230
Meilen ZH, Rorenhaab (Schicht 2)							•	Hügi 2000, Taf. 18,254
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)							•	Weber 2016, Taf. 21,254
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)	• / •							Weber 2016, Taf. 24,288
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)	•							Weber 2016, Taf. 24,294
Zürich ZH, Parkhaus Opéra (Schicht 14)	•	•		•			• / •	Weber 2016, Taf. 24,296
Horgen ZH, Scheller (Schicht 1/2)	o							Eberli 2002, Taf. 48,498
Pfäffikon ZH, Burg				•				Eberli 2010, Taf. 7,56
Pfäffikon ZH, Burg	•							Eberli 2010, Taf. 8,59
Pfäffikon ZH, Burg	o							Eberli 2010, Taf. 11,85
Steinhausen ZG, Sennweid	?							Bauer/Gross 2007, Taf. 20,267

Fundstelle	Bogenmotiv	Bogenmotiv mit Strahlen	Sonnenmotiv	Doppelkammernmotiv	Bäumchenmotiv	Ährenmotiv	Einfaches Kammernmotiv	Quelle
Bodensee								
Wangen, Hinterhorn (Schicht 4; Baden-Württemberg, D)	•	○						Schlenker 1994, Taf. 74,360
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	○	•						Schlenker 1994, Taf. 82,692
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)						•		Schlenker 1994, Taf. 83,605
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)					•			Schlenker 1994, Taf. 83,701
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,702
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,703
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,696
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)		•					•	Schlenker 1994, Taf. 84,709
Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D)	•							Schlenker 1994, Taf. 83,703
Nussdorf, Strandbad (Baden-Württemberg, D)	• / •							Königer 1999, 21 Abb. 3,1
Nussdorf, Strandbad (Baden-Württemberg, D)	•							Königer 1999, 21 Abb. 3,2
Nussdorf, Strandbad (Baden-Württemberg, D)	•							Königer 1999, 21 Abb. 3,4
Wallhausen, Ziegelhütte (Schicht 20; Baden-Württemberg, D)	• / •							Königer 2009, Taf. 4,48
Wallhausen, Ziegelhütte (Schicht 20; Baden-Württemberg, D)	•							Lübke 2009, Taf. 7,71
Sipplingen, Osthafen (Baden-Württemberg, D)						•		Itten 1970, Taf. 54,2
Sipplingen, Osthafen (Baden-Württemberg, D)		•						Itten 1970, Taf. 54,5

Abb. 3. Übersicht über die auf spätneolithischer Keramik angebrachten, hier diskutierten Motive. Kreis: Ausführung in Punktlinien.

1 Definition und Verbreitung

1.1 Bogen- und Sonnenmotiv

Beim Bogenmotiv handelt es sich um einen oder mehrere konzentrische Halbkreise, die, soweit beurteilbar, immer mit der Öffnung nach oben, unmittelbar unter der Randverzierung vorkommen. Ein reich verziertes Gefässfragment aus Schicht 14 von Zürich-Parkhaus Opéra ZH weist neben diesem einfachen Bogenmotiv auf der Aussenseite eine Variante mit radial von den Halbkreisen abgehenden Linien auf, das Bogenmotiv mit Strahlen (Abb. 2). Beide Varianten treten auf Horgener Keramik sowohl am Zürichsee als auch am Bodensee regelmässig auf, wobei jeweils die Variante ohne Strahlen überwiegt (Abb. 3). Nicht nur die Strahlen führen zu einer unterschiedlichen Ausgestaltung des Motivs. Die Zahl der Halbkreise variiert zwischen einem und sieben.⁵ In einigen Fällen wurden die Symbole nicht in Ritztechnik, sondern mit Einstichreihen ausgeführt.⁶ Insgesamt ist bei den Darstellungen eine grosse Variantenvielfalt zu erkennen, wobei wie oben gezeigt verschiedene Varianten auf demselben Gefäss vorkommen können.⁷

Mit und ohne Strahlen taucht das Bogenmotiv bereits ab der Mitte des 33. Jahrhunderts v. Chr. auf (Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH, Schicht III) und ist bis vor 3000 v. Chr. belegt (Meilen-Rorenhaab ZH). Für das späte Horgen im 3. Jahrtausend v. Chr. gibt es weder am Zürichsee noch am Bodensee davon Nachweise. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass aus dem späten Horgen nur kleine, wenig repräsentative Fundkomplexe bekannt sind. Ob das Fehlen der Symbole in dieser Phase erhaltungs- oder chronologisch bedingt ist, muss offenbleiben.⁸

Für das Bogenmotiv mit Strahlen gibt es ausserhalb des Verbreitungsgebiets des Horgen nur relativ wenig Parallelen. Bekannt ist es von Keramikgefässen der mittleren Kugelamphorenkultur sowie der Řivnáč-Gruppe in Schlesien und Mähren.⁹ Ausserdem ist es auf Felsmalereien in den französischen Alpen belegt, beispielsweise im Abri A von Eissartènes in Le Val (Var, F; Abb. 4d). Für das Bogenmotiv ohne Strahlen gibt es dagegen in der Megalithik Süd-, West- und Mitteleuropas zahlreiche Vergleichsbeispiele, so auf Statuenstelen in Deutschland, Südfrankreich (Abb. 4b), auf der Iberischen Halbinsel, in Norditalien und in Irland.¹⁰ Im Eingangsbereich von Galerie- und Felskammergräbern im Pariser Becken sowie in der Bretagne ist es Teil von anthropomorphen Darstellungen (Abb. 4a).¹¹ Die Felsmalereien

Abb. 4. Beispiele für die Verwendung des Bogen- und Bäumchenmotivs in Europa: a Halbr relief aus dem Felskammergrab von Coizard, «Hypogée 24» (Marne, F). Foto aus: Charpy 2014, 417 fig. 8. - b Statuenmenhir von La Borie des Paulets ((wird im Text nicht erwähnt) (Aveyron, F). Abbildung aus: D'Anna 1977, 18 fig. 6. - c Statuenstele von Pfützthal. Foto: LDA Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták. - d Felsmalerei im Abri A von Eissartènes (Var, F). Zeichnung aus: Hameau 2005, 202 fig. 4.

und die Statuenstelen in Südfrankreich, die Galerie- und Felskammergräber im Pariser Becken und nicht zuletzt die Ganggräber in Irland datieren ans Ende des 4. und den Beginn des 3. Jahrtausend v. Chr. und damit gleichzeitig mit dem Horgen, wobei genauere Angaben für die Beispiele im übrigen Europa nicht möglich sind.¹²

Das Bogenmotiv mit Strahlen wird bisweilen als «Sonnenmotiv» oder «sonnenähnliches Symbol» bezeichnet und mit dem hier als eigentliches Sonnenmotiv bezeichneten Symbol – einem vollständigen Kreis mit radialen Linien – als «astrales» oder «heliozephales» Motiv zusammengefasst.¹³ Beschränkt man sich auf das eigentliche Sonnenmotiv, fällt auf, dass dieses auf einem Horgener Gefäss am Zürichsee nur ein einziges Mal vertreten ist, nämlich in Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Schicht 13; Abb. 3). Da es sich dabei um eine relativ kleine Wandscherbe handelt, kann die ursprüngliche Position am Gefäss nicht festgestellt werden.¹⁴ Im Gegensatz zum Bogenmotiv lag das Sonnenmotiv aber offenbar nicht unmittelbar unterhalb der Randlippe. Eine weitere Darstellung auf einem Keramikfragment aus derselben Schicht könnte ebenfalls als

Sonne angesprochen werden, allerdings gehen vom Kreis nur in einer Richtung Strahlen ab.¹⁵

Auch das Sonnenmotiv findet sich überregional in weiten Teilen Europas. Das dem Gefäss am Zürichsee nächstgelegene Vergleichsbeispiel ist eine Gravur auf einem Felsen in Carschenna GR.¹⁶ Auf Statuenstelen im Alpenraum ist das Sonnenmotiv ebenfalls vorhanden, so beispielsweise auf der Stele Nr. 1 von Sion-Petit Chasseur VS, auf Statuenstelen des Valcamonica und Valtellina oder auf der Stele des Rocher des Doms (Vaucluse, F).¹⁷ Auch bei den Felsmalereien in den französischen Alpen tritt das Sonnensymbol regelmässig auf. Beispiele finden sich im Abri Donner in Quinson (Alpes-de-Haute-Provence, F) oder in der Grotte du Levant de Leauvier in Malaucène (Vaucluse, F).¹⁸ In Spanien ist das Sonnensymbol ebenfalls belegt, beispielsweise im Abri de Peña Escrita (Alicante), in der Cueva del Cristo in Las Batuecas (Salamanca) oder auf der Ortostato 9 von La Cámara (Malaga).¹⁹ In einem ganz anderen Zusammenhang stehen schliesslich die Sonnendarstellungen auf Tontrommeln der Salzämder Kultur im Mittelbe-Saale-Gebiet (D).²⁰

Abb. 5. Reich verziertes Gefäss aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Schicht III). M. 1:2. Zeichnung aus: Winiger 1981, Taf. 98.

1.2 Doppelkamm-, Bäumchen-, Ähren- und einfaches Kammmotiv

Beim Doppelkammmotiv gehen beidseitig von einer Achse rechtwinklig Linien ab. Meist steht die Achse senkrecht, es gibt aber auch ein Beispiel auf einem Horgener Topf aus Pfäffikon-Burg ZH, auf dem die Achse waagrecht liegt.²¹ Besonders auffallend ist das Beispiel im Innern eines reich verzierten Gefässes aus Schicht 14 von Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Abb. 2,3), das ursprünglich durch angebrannte Speisekruste verdeckt war. Für die Nutzerin oder den Nutzer des Gefässes demnach unsichtbar, lag die Bedeutung dieses Motivs mehr in der Symbolkraft als im dekorativen Charakter. Das Doppelkammmotiv ist auch auf Scherben aus Schicht 13 von Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Abb. 3) sowie auf einem reich verzierten Gefäss aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Schicht III) belegt (Abb. 5).

In diesem Zusammenhang sind die in Holzkohle ausgeführten Zeichen in den bereits oben erwähnten Felskammergräbern im Pariser Becken zu erwähnen, beispielsweise in Villevenard-les Ronces, Hypogée 21 (Marne, F).²² Es handelt sich um senkrechte Strichbündel, die mit horizontalen Strichen oben und unten oder nur in der Mitte zusammengehalten werden. Das Doppelkammmotiv findet sich weiter – in gleicher Orientierung oder ebenfalls um 90 Grad gedreht – auf Stelen in Castelvetro 1-Teglio (Sondrio, I), Caven 1 (Sondrio, I), Ossimo 4 (Brescia, I) oder in verschiedenen Megalithanlagen in Spanien.²³ Aus Ganggräbern in Irland sind auch sogenannte «signes scalariformes» bekannt, die neben dem Doppelkammmotiv auch Varianten mit verschiedenen Ausformungen waagrecht Linien umfassen.²⁴

Dem Doppelkammmotiv ähnliche Darstellungen sind auch als «signes arboriformes» von den Ganggräbern Irlands wie von Felsmalereien in den französischen Alpen und im Wallis bekannt.²⁵ Hier zweigen die von der Achse

abgehenden Linien nicht im rechten Winkel ab, sondern zeigen schräg nach unten, was hier als «Bäumchenmotiv» bezeichnet wird. Dieses Bäumchenmotiv findet sich auch auf Horgener Keramik, so in Wangen-Hinterhorn (Baden-Württemberg, D; Abb. 3) oder auf dem bereits erwähnten Gefäss von Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Schicht III; Abb. 5).²⁶ Ein weiteres in dieser Reihe aufzulistendes Motiv ist das «Ährenmotiv». Hier weisen die von der senkrechten Achse abgehenden Linien nicht waagrecht oder schräg nach unten, sondern nach oben. Das Ährenmotiv findet sich beispielsweise auf jungneolithischen konischen Schüsseln am Bodensee und Zürichsee, kombiniert mit einem weiteren Motiv bestehend aus M-förmigen Winkeln.²⁷ Innerhalb des Horgen ist das Ährenmotiv vor allem am Bodensee belegt.²⁸ Zwar ist es auch aus Zürich-Kanalisationssanierung Seefeld ZH (Schicht 2A) bekannt, hier allerdings auf einem im Horgener Kontext als Fremdform zu bezeichnenden Kleingefäss mit geschweiftem Profil und durchlochtem Griffzungen.²⁹ Ährenmotive finden sich auch auf der kupferzeitlichen Statuenstele von Pfützthal (Sachsen-Anhalt, D; Abb. 4c), in diversen Galeriegräbern West- und Mitteldeutschlands mit ähnlicher Zeitstellung und auf einem wegen seiner Wagendarstellung bekannten Gefäss der Trichterbecherkultur aus Bronocice (PL).³⁰ Ausgehend von der heutigen Schweiz hat sich das Ährenmotiv also tendenziell mehr in nordöstlicher Richtung verbreitet. Beim einfachen Kammmotiv handelt es sich um eine Linie, von der rechtwinklig auf einer Seite weitere Linien abgehen. Das einfache Kammmotiv ist innerhalb des Horgen sowohl am Zürichsee wie auch am Bodensee und im Alpenrheintal bekannt.³¹ Auch dieses Motiv tritt im Spätneolithikum fast überall auf, wo Symbole verwendet wurden. So ist es bei Felsmalereien in Spanien belegt (beispielsweise Las Batuecas, del Cristo, Salamanca).³² In Deutschland kommt es unter anderem auf einer Steinplatte eines Galeriegrabs in Warburg (Nordrhein-Westfalen, D),

auf der Statuenstele von Schafstädt (Sachsen-Anhalt, D) oder auf Tontrommeln in Zorbau (Sachsen-Anhalt, D) – hier als «Kammtiermotiv» benannt – vor.³³ Ebenfalls über ein Kammmotiv verfügt eine bereits im Zusammenhang mit dem Ährenmotiv erwähnte jungneolithische Schüssel aus Zürich-Kleiner Hafner ZH (Schicht 4C+D).³⁴

2 Diskussion

2.1 Herleitung und Interpretation des Kammmotivs

Die Herleitung des Doppelkamm-, Bäumchen- und Ährenmotivs kann am besten ausgehend vom Wandbild aus Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D) aufgezeigt werden (Abb. 6). Auf diesem Wandbild wechseln sich aufgereichte Frauendarstellungen mit sogenannten «Lebens-» oder «Ahnenbäumen» ab,³⁵ bestehend aus aufeinandergestapelten M- oder W-förmigen Winkeln, von denen sich das Bäumchen- (M-Winkel) und das Ährenmotiv (W-Winkel) ableiten lassen. Diese Winkelstapel werden als eine Aufreihung stark vereinfachter weiblicher Gestalten in hockender Gebärhaltung interpretiert, die «Lebens-» oder «Ahnenbäume» darstellen und deren Ursprung aus der Linear- und Stichbandkeramik abgeleitet werden kann.³⁶ Stimmt diese plausible Interpretation, würde es sich bei diesem Motiv also um die schematische Darstellung einer Abstammungslinie oder Ahnenreihe handeln. Während auf dem Wandbild die ursprünglichen M-Winkel nur noch durch kurze Stummel angedeutet werden, fallen diese beim Ährenmotiv vollständig weg. Dass es sich dabei um Varianten desselben Symbols handelt, legt ein jungneolithisches Gefäß aus Zürich-Kleiner Hafner ZH (Schicht 4C+D) nahe, auf dem die beiden Varianten nebeneinander abgebildet sind.³⁷ Das Ährenmotiv wiederum ist auf dem bereits erwähnten Gefäß aus Feldmeilen neben einem Doppelkammmotiv abgebildet (Abb. 5). Bäumchen- und

Doppelkammmotiv finden sich zusammen im Abri de la falaise de Baume Brune (Vaucluse, F) oder auf einer Steinplatte des Galeriegrabs von Göhlitzsch (Sachsen-Anhalt, D).³⁸ Doppelkamm-, Bäumchen- und Ährenmotiv werden also auf die gleiche Art und Weise verwendet und stellen deshalb vermutlich Varianten desselben Symbols dar, wobei das Doppelkammmotiv die stärkste Abstraktion dieses aus dem Frühneolithikum herzuleitenden Symbols darstellt. Stimmt die oben erwähnte Interpretation, würde es sich bei dem auf der Horgener Keramik verwendeten Doppelkamm-, Bäumchen- und Ährenmotiv um die schematische Darstellung von «Abstammungslinien» oder «Ahnenreihen» handeln.

2.2 Herleitung und Interpretation des Bogenmotivs

Für die Interpretation der Motive wichtig sind weniger einzelne Darstellungen oder die Technik, sondern vielmehr die Anordnung.³⁹ Sowohl auf den Darstellungen in den Galeriegräbern im Pariser Becken als auch auf den Statuenstelen in Südfrankreich befindet sich das Bogenmotiv im Brustbereich der dargestellten Personen, die aufgrund der ausgeformten Brüste eindeutig weiblich sind. Schon Jakob Bill wies auf den Zusammenhang zwischen den Bogenmotiven auf Horgener Keramik am Zürichsee und den anthropomorphen Darstellungen im Pariser Becken hin und interpretierte das Bogenmotiv analog zur Interpretation in Westeuropa und in Norditalien als mehrteilige Kette oder Pektoral.⁴⁰ Die teilweise das Bogenmotiv ergänzenden Strahlen passen gut zu dieser Interpretation, da die Strahlen problemlos als Anhänger einer Kette gedeutet werden können. Tierzahnanhänger sind in den horgenezeitlichen Seeufersiedlungen häufig und wurden auch mit Perlen kombiniert, wie das Beispiel einer Konzentration von 360 Ringperlen und 20 Tierzahnanhängern in Muntelier-Platzbünden FR zeigt.⁴¹

Abb. 6. Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D). Rekonstruktion des jungneolithischen Wandbildes (Ausschnitt). © Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / H. Schlichterle, M. Erne, M. Fischer (keine CC-Lizenz).

Anthropomorphe Merkmale bei den Horgener Gefässen mit Bogenmotiv fehlen zwar. Dieselbe Orientierung – mit der Öffnung nach oben – sowie die Lage oben am Gefäss, also im «Kopfbereich», ist aber stark an die anthropomorphen Darstellungen angelehnt, weshalb es plausibel erscheint, dass die Kette die Reduktion eines weiblichen Wesens darstellt. Solche Reduktionen sind auch andernorts vorhanden. So ist im bereits oben erwähnten Abri A von Eissartènes nur das «collier de l'idole» dargestellt.⁴² Eine Seitenplatte im Eingangsbereich des Galeriegrabs von Dampmesnil-Allée couverte d'Aveny (Eure, F) weist neben drei konzentrischen Ovalen immerhin zwei als Brüste identifizierbare Buckel auf.⁴³ Die offensichtliche Reduktion auf das Wesentliche zeigt, dass neben den Brüsten die Kette das wichtigste Merkmal zur Identifikation dieser Figur als Frau ist. Es ist deshalb nachvollziehbar, wenn diese auf den Horgener Gefässen auf das Bogenmotiv reduziert ist.⁴⁴ Die Darstellung weiblicher Attribute auf Keramikgefässen im Horgen knüpft an eine jungneolithische Tradition an, genauer an die gynäkomorphen Gefässe des Cortaillod und Pfyn.⁴⁵ Stechen die weiblichen Attribute auf diesen jungneolithischen Gefässen anfangs noch klar hervor, verkümmern sie im Laufe von einigen Jahrhunderten zu kleinen, simplen Doppelknubben, die auch auf Horgener Töpfen nachgewiesen sind.⁴⁶ In dieser Hinsicht können Horgener Gefässe mit Doppelknubben auch als stark vereinfachte, gynäkomorphe Gefässe gesehen werden, die noch eine Reminiszenz an eine jungneolithische Tradition darstellen.⁴⁷ Dabei stellt sich die Frage, ob auch das Bogenmotiv aus dem Jungneolithikum übernommen wurde. Bereits ins frühe Jungneolithikum datiert ein Gefäss aus Bad Schussenried-Riedschachen (Baden-Württemberg, D), das an der Gefässschulter ein Bogenmotiv mit Strahlen aufweist.⁴⁸ Eine weibliche Gestalt auf dem jungneolithischen Wandbild von Ludwigshafen zeigt einen aus einer einfachen Punktreihe geformten Bogen unter dem Kopf.⁴⁹ Aus dem Cortaillod sind unterhalb des Gefässrandes mit Birkenrinde aufgeklebte, konzentrische Bögen bekannt.⁵⁰ In diesem Zusammenhang blieb das Bogenmotiv allerdings singulär, denn bei den zahlreich belegten Birkenrindenverzierungen im klassischen Cortaillod handelt es sich meistens um Dreiecks- oder Rautenbänder.⁵¹ Aus der Fundstelle Arbon-Bleiche 3 TG, die in den Übergang zwischen Pfyn und Horgen datiert, ist trotz eines umfangreichen Keramikinventars kein Bogenmotiv bekannt.⁵² Eine direkte Herleitung des im Jungneolithikum selten verwendeten Bogenmotivs über mehrere hundert Jahre bis ins Horgen ist deshalb nicht zwingend. Aufgrund des gehäuften Vorkommens des Bogenmotivs im Spätneolithikum in mehr oder weniger gleichzeitigen Fundstellen im Pariser Becken, in Südfrankreich oder in Norditalien ist auch eine Übernahme dieses Symbols aus einer dieser Regionen möglich. In diese Richtung weist der eingangs erwähnte Fund des hölzernen «Idols» aus Zürich-Enge/Neugestaltung Zürich-Versicherung ZH, das als Symbol ebenfalls bevorzugt im heutigen Frankreich auftritt.⁵³ Interessant in diesem Zusammenhang ist erneut das Gefäss aus Feldmeilen (Abb. 5). Dessen Profil entspricht überhaupt

nicht dem Horgener Typus, findet aber beste Parallelen bei den Töpfen «à col court», wie sie im Pariser Becken während des Spätneolithikums vor allem als Grabbeigaben bekannt sind.⁵⁴ Die Abbildung dieser Symbole auf Keramik war dort aber nicht üblich. Dagegen wurde im Horgen im Grossraum Zürich und am Bodensee weder die Tradition von megalithischen Kollektivbestattungen noch die Sitte, Statuenstelen aufzustellen, übernommen. Vielmehr wurde das Symbol an die traditionelle Gepflogenheit, einige Keramikgefässe mit weiblichen Attributen auszustatten, angepasst. Dass als Symbol eine Kette verwendet wurde, ist kein Zufall, denn Perlenketten haben über die Bedeutung als «Schmuck» hinaus eine soziale oder gar religiöse Funktion.⁵⁵ Die Kette als ultimative Reduktion einer weiblichen Figur unterstreicht die Bedeutung solcher Ketten und wirft ein neues Licht auf die bereits oben erwähnte Kette aus Muntelier-Platzbünden FR. Vermutlich wurden sie nicht einfach weggeworfen, sondern nach Gebrauch bewusst deponiert.⁵⁶

Ist die Interpretation des Bogenmotivs als Halskette oder Pektoral einer weiblichen Person schlüssig, stellt sich die Frage nach der Identität dieser Person. In den Grabanlagen im Pariser Becken wurden die anthropomorphen Darstellungen vor der eigentlichen Grabkammer angebracht. Sie markierten so den Übergang von der Welt der Lebenden zur Welt der Toten.⁵⁷ Die südfranzösischen Abris mit Felsmalereien werden als Orte von Initiations- oder Übergangsriten interpretiert.⁵⁸ In diesem Sinne ist das Bogenmotiv in Zusammenhang mit einem symbolischen Tod zu sehen, wenn also ein Individuum im Rahmen eines Übergangsritus eine soziale Transformation erfährt und eine neue Identität bekommt. Auf die Darstellungen auf der Horgener Keramik sind diese Interpretationsvorschläge aber nur schlecht übertragbar, da diese durchwegs aus einem Siedlungskontext stammt. Wurde die Interpretation des Doppelkammotivs vom Wandbild aus Ludwigshafen abgeleitet, so ist es naheliegend, auch die Bedeutung des Bogenmotivs auf dieser Darstellung zu suchen, zumal, wie oben ausgeführt, die Horgener Gefässe mit Bogenmotiv als Alternative zu Gefässen mit Doppelknubben gesehen werden können, die wiederum in der Tradition der jungneolithischen, gynäkomorphen Gefässe stehen. Die auf dem Wandbild dargestellten weiblichen Figuren werden als höhere Wesen, als «Urahnfrauen» interpretiert.⁵⁹ Entsprechend wäre das Bogenmotiv mit Varianten als eine «Urmutter» der daneben abgebildeten «Ahnenreihen» zu verstehen. Die mehrfache Darstellung von «Urmüttern» würde zeigen, dass die davon abgeleiteten «Ahnenreihen» jeweils eine eigene Stammutter aufweisen, möglicherweise mit «eigenem Mythologem».⁶⁰

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist eine eindeutig anthropomorphe Darstellung auf einem weiteren Horgener Keramikfragment aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Abb. 7). Figürlich dargestellt sind ein Kopf und zwei Beine, verbunden mit einem durch eine senkrechte Linie dargestellten Oberkörper, von dem auf beiden Seiten Linien schräg nach unten weisen. Zwar wurden diese Linien bereits als Umhang gedeutet.⁶¹ Aufgrund der obigen

Abb. 7. Als Bäumchenmotiv interpretierbare, anthropomorphe Darstellung mit Bogenmotiv auf einem Gefäss aus Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH. M. 1:4. Zeichnung aus: Bill 1981, 200 Abb. 3.

Überlegungen erscheint aber die Interpretation als Bäumchenmotiv wahrscheinlicher. Passend zu dieser Überlegung befindet sich neben dem Bäumchenmotiv, getrennt durch mehrere senkrechte Linien, ein aus Punkten geformtes Bogenmotiv. Diese Paarung ergibt analog zum Wandbild aus Ludwigshafen die Kombination von «Ahnenreihe» und «Urmutter». Eine solche Kombination, ebenfalls durch Linien getrennt, tritt auch auf dem reich verzierten Gefäss von Feldmeilen auf (Abb. 5), wobei hier die Symbole mehrfach und in Varianten abgebildet wurden. Nicht nebeneinander oder auf der gegenüberliegenden Seite, sondern im Innern des Gefässes findet sich schliesslich das eingangs erwähnte Doppelkammotiv auf dem Horgener Gefäss aus Zürich-Parkhaus Opéra (Schicht 14; Abb. 2).

Bogenmotiv und Doppelkammotiv mit ihren Varianten wurden also wiederholt miteinander verwendet. Vermutlich ist mit einer grossen Dunkelziffer an solchen Beispielen zu rechnen, da grössere Fragmente von Horgener Keramik nur selten intakt geborgen werden können und auch die Oberflächenerhaltung oft schlecht ist. Erklärungsbedürftig bleibt allerdings, warum das Bogenmotiv wesentlich häufiger auftritt als das Doppelkammotiv (Abb. 3), da bei einer parallelen Verwendung eine ähnliche Häufigkeit zu erwarten wäre.

2.3 Herleitung und Interpretation des Sonnenmotivs

Schwierig wird die Interpretation des Sonnensymbols. Zwar erscheint seine Bezeichnung als höchstes Wesen naheliegend,⁶² seine genauere Bedeutung, seine Fähigkeiten oder seine Funktion müssen aber offenbleiben. In den französischen Alpen wurden die Sonnendarstellungen als «*signe ajoutée*» interpretiert, eine zum Bogenmotiv analoge Determinante für einen in einem Übergangsritus erlangten, neuen Status.⁶³ Auf den Statuenstelen des Valcamonica und Valtellina wird regelmässig eine Figur innerhalb einer Reihe von anthropomorphen Darstellungen durch eine über dem Kopf angebrachte Sonne ausgezeichnet,⁶⁴ was ebenfalls als ein «*signe ajoutée*» gedeutet werden kann.

Wenn das Bogenmotiv ebenfalls als Sonne zu interpretieren ist, wie es oben schon angedeutet wurde, wäre die Sonne interpretativ mit dem Bogenmotiv einer «Urmutter» gleichzusetzen. Entsprechend wäre zu erwarten, dass die Sonne auch mit dem Doppelkammotiv oder einer Variante kombiniert wurde, was für das Spätneolithikum bislang nicht belegt ist. Allerdings wird bei zwei jungneolithischen Gefässen aus Hornstaad-Hörnle IA (Baden-Württemberg, D) die Aufreihung von Bäumchenmotiven bezie-

ungsweise von M-förmigen Winkeln durch Knubben, die von einem Strahlenkranz umgeben sind, unterbrochen⁶⁵ und die so Ähnlichkeit mit dem Sonnenmotiv aufweisen. Im Übrigen erinnert die alternierende Anordnung an das System auf dem Wandbild von Ludwigshafen, was die Frage aufwirft, ob die Knubben mit Strahlenkranz – als Sonne – auch als Synonym für die dortigen Darstellungen der «Urmutter» gelten. Bei einem weiteren Beispiel, einem jungneolithischen Krug aus Ludwigsburg-Schlösslesfeld (Baden-Württemberg, D), ist auf dem Henkel eine Sonne über einem Bäumchenmotiv abgebildet.⁶⁶ Es bleibt die Frage, ob die vertikale Anordnung wegen Platzmangel erfolgte oder der Lage der Sonne «als höchstes Wesen» eine Bedeutung zukommt.

Am schwierigsten einzuordnen ist das einfache Kammmotiv, das hier nur wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Doppelkammmotiv thematisiert wurde. Ein einfaches Kammmotiv ist neben einem Bogenmotiv mit Strahlen auf einem Horgener Topf in Wangen-Hinterhorn (Baden-Württemberg, D) abgebildet,⁶⁷ was dafür sprechen könnte, dass das einfache Kammmotiv ein Substitut für das Doppelkammmotiv darstellt, da wie oben erwähnt Bogenmotiv und Doppelkammmotiv nebeneinander verwendet wurden. Allerdings befinden sich die weiteren, einfachen Kammotive auf Horgener Keramik nicht unterhalb des Gefässrandes, sondern auf dem Gefässbauch. Das Beispiel auf Abb. 2 könnte aufgrund seiner Lage in der Mitte des Gefässes und der am Gefässrand angedeuteten Halskette als Gürtel mit hängenden Fransen interpretiert werden. Allerdings kann das einfache Kammmotiv auf ein und demselben Gefäss auch gegensätzliche Orientierungen aufweisen, wie ein weiteres Beispiel aus Zürich-Parkhaus Opéra zeigt.⁶⁸

Kammotive werden auch als Regensymbole gedeutet.⁶⁹ In dieselbe Richtung geht die Idee, dass die Fransen eine nicht näher interpretierbare Materie symbolisieren, die von einem (weiblichen) Wesen nach «unten» fällt, etwa Wärme, Muttermilch, Wasser auf die Erde oder in die Unterwelt.⁷⁰ Letztendlich muss aber offenbleiben, ob das einfache Kammmotiv eine Variante des Doppelkammmotivs darstellt oder ob es sich um ein eigenes Symbol mit unbekannter Bedeutung handelt.

2.4 Verwendung der symboltragenden Keramik

Die verfügbare Literatur zeigt, dass die Verwendung der hier besprochenen Symbole in der heutigen Schweiz auf die Region des Zürich-, Zuger sowie Bodensees beschränkt ist. Auch eine Durchsicht der zahlreich vorhandenen, aber weitgehend unpublizierten Horgener Keramik im Kanton Luzern ergab keine Hinweise auf die hier behandelten Symbole. Die grossen spätneolithischen Komplexe des Horgen occidental in der Drei-Seen-Region – beispielsweise Twann-Bahnhof BE, Muntelier-Platzbünden FR oder Saint-Blaise-Bains des Dames NE – liefern ebenfalls keine Nachweise dieser Verzierungen.⁷¹ Wie in der Einleitung erwähnt, treten diese Symbole auch in

den Regionen, in denen sie verbreitet sind, relativ selten, fallweise sogar gar nicht auf. So liegt beispielsweise aus Zürich-Mozartstrasse ZH ein umfangreiches Fundinventar mit über 300 Gefässindividuen vor. Darunter befindet sich aber kein einziges symboltragendes Gefäss.⁷² Dieses Manko kann nicht chronologisch verstanden werden, denn die Grabung Zürich-Parkhaus Opéra ZH lieferte eine ganze Palette an Beispielen, die vor und nach der Besiedlung der Mozartstrasse datieren.⁷³ Die Zahl der Gefässe mit W- und M-Motiven des Epi-Rössen ist ebenfalls eng begrenzt, was dahingehend interpretiert wird, dass diese im Rahmen von gemeinschaftlich begangenen Anlässen verwendet wurden.⁷⁴

Angesichts der relativen Seltenheit stellt sich bei diesen Siedlungsfunden die Frage, in welchen Bereichen innerhalb einer Siedlung diese Symbole verwendet wurden. Aus dem Jungneolithikum gibt es Hinweise auf «Kultgebäude», so in Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D) oder in Marin-Les Piécettes NE.⁷⁵ Entsprechende Indizien sind für das Spätneolithikum bislang aber nicht bekannt. Aufgrund der Fundverteilung oder der Lage als einzeln stehende Bauten scheinen zwar auch im Spätneolithikum einige Gebäude eine besondere Funktion gehabt zu haben,⁷⁶ deren Bedeutung bleibt vorderhand aber unklar. In der grossflächig dokumentierten Siedlung von Zürich-Parkhaus Opéra ZH (Schicht 13) sind keine auffallenden Konzentrationen von Keramikscherben mit den hier behandelten Verzierungen zu beobachten, vielmehr streuen sie über die ganze Siedlungsfläche und lassen sich nicht einem oder einigen wenigen Gebäuden zuordnen.⁷⁷

Die Multiplikation dieser Motivpaare auf dem Wandbild von Ludwigshafen legt nahe, dass das dortige «Kultgebäude» von mehreren verschiedenen, untereinander verbundenen Bevölkerungsgruppen genutzt wurde.⁷⁸ Auch auf Horgener Gefässen sind Bogenmotiv und Doppelkammmotiv mit ihren Varianten wiederholt mehrfach dargestellt (Abb. 3 und 5). Möglicherweise wurden auch diese Gefässe im Rahmen von Anlässen verschiedener miteinander verbundener Bevölkerungsgruppen verwendet.

Es bleibt die Frage, wofür die Gefässe gedient haben. Analysen der Inhalte verzierter Horgener Töpfe fehlen bislang. Dagegen wurden einige Inhalte jungneolithischer, gynäkomorpher Gefässe untersucht. Mit gekochtem Birkenpech, Getreideschrot und einem wegen Silexsplittern nicht konsumierbarem Leinsamenvorrat wurden sehr unterschiedliche pflanzliche Materialien nachgewiesen. Gemeinsam ist diesen, dass sie einer Art magischen Transformation unterworfen worden sein könnten (Birkenrinde zu Teer, Getreidesud zu Alkohol, Saatgut zu lebenden Sämlingen).⁷⁹ Immer scheint es sich um besondere Gaben zu handeln, die aus dem Bauch einer «grossen Mutter» herauskommen und denen gemäss der Interpretation von Helmut Schlichtherle gleichsam eine gebende und generative Rolle zukommt⁸⁰ – selbstverständlich müsste eine solche Funktion der Gefässe für das Spätneolithikum verifiziert werden.

3 Fazit

Bei den Ausführungen handelt es sich, wie im Titel genannt, um Gedanken, die den Diskurs um die Bedeutung einiger Symbole auf Horgener Keramik anregen sollen. Für zwei wiederholt verwendete Symbolgruppen auf Horgener Gefässen kommt dem jungneolithischen Wandbild von Ludwigshafen-Seehalde (Baden-Württemberg, D) eine Schlüsselstellung zu: dem Bogenmotiv mit und ohne Strahlen und dem Doppelkammotiv mit seinen Varianten (Bäumchen- und Ährenmotiv). Es wird vorgeschlagen, das Doppelkammotiv als Abstraktion der auf die Linearbandkeramik zurückgehenden M- und W-förmigen Winkelstapel zu sehen. Das Ähren- und Bäumchenmotiv kann wiederum als Übergangsform verstanden werden.

Das Bogenmotiv mit und ohne Strahlen stellt ein Pektoral oder die Halskette einer weiblichen Person dar, die hier analog zum Wandbild von Ludwigshafen als «Urmutter» bezeichnet wird. Während das Bogenmotiv im Horgen nur aus Siedlungskontexten bekannt ist, tritt es anderswo auch in Gräbern (Pariser Becken, Irland), auf Stelen (Iberische Halbinsel, Norditalien, Languedoc, Mitteldeutschland) oder in Abris (Provence) auf. Analog zum Wandbild von Ludwigshafen kommen diese beiden Symbole auf Horgener Keramik kombiniert vor, entweder nebeneinander und durch Linien getrennt oder auf gegenüberliegenden Seiten des Gefässes, oft mehrfach und in verschiedenen Stilvari-

anten. Sie gaben einen Hinweis auf die Identität der die Gefässe nutzenden Personengruppen. Das Sonnen- und einfache Kammotiv weisen mit dem Bogen- beziehungsweise Doppelkammotiv zwar Ähnlichkeiten auf, wie weit sie allerdings dieselbe Bedeutung gehabt haben, muss letztendlich offenbleiben.

Wie schon zwei Holzobjekte aus der Grabung Zürich-Enge/Neugestaltung Zürich-Versicherung ZH zeigen, war die Horgener Kultur im Grossraum Zürich und am Bodensee durch die Verwendung von Symbolen in eine weiträumig gültige Gedankenwelt eingebunden. Auch die hier diskutierten Symbole treten von der Iberischen Halbinsel bis nach Polen und von der Provence bis England auf und sind Teil eines «pan-european visual code». ⁸¹ Allerdings wurden im Horgen weder Statuenstelen noch megalithische Kollektivbestattungen übernommen, wie sie beispielsweise in West- und Mitteleuropa üblich waren. Vielmehr wurden die mit diesen Symbolen versehenen Gefässe im Siedlungskontext verwendet, möglicherweise in Anlehnung und als Ersatz der im Jungneolithikum verwendeten, gynäkomorphen Gefässe, die, auf Töpfe mit Doppelknubben reduziert, im Horgen in seltenen Fällen ebenfalls noch in Gebrauch waren.

Christian Harb
Voltastrasse 38
6005 Luzern
charb@bluewin.ch

Anmerkungen

- 1 Harb 2021.
- 2 Bill 1981.
- 3 Da die Datengrundlage sehr unterschiedlich publiziert wurde – wahlweise Angabe von Anzahl Scherben und/oder Mindestindividuenzahl und/oder Gewicht – wird hier auf eine detaillierte Übersicht verzichtet.
- 4 Bei 2294 bzw. 262 Gefässindividuen (Weber 2016, 26 Abb. 28) und Aufstellung gemäss Abb. 3.
- 5 Winiger 1981, Taf. 97,5 bzw. Bill 1981, 201 Abb. 4.
- 6 Z. B. in Meilen-Feldmeilen/Vorderfeld ZH (Winiger 1981, Taf. 96.3–4; 97.4–5) oder Pfäffikon-Burg ZH (Eberli 2010, Taf. 11,85).
- 7 Vgl. auch Schlenker 1994, Taf. 74,360; 82,692.
- 8 Für die Fundstelle Erlenbach-Winkel ZH sind 225 Gefässindividuen belegt (Tobler 2002, 38 Abb. 47). Mit den eingangs berechneten Anteilen von 0,4–1,5 % für Zürich-Parkhaus Opéra ZH wäre also mit 1–2 solcherart verzierten Gefässen zu rechnen, ein Nachweis ist also keinesfalls zwingend. Allerdings tritt das Bogenmotiv vereinzelt im Endneolithikum auf, so in Zürich-Kanalisationssanierung Seefeld ZH, Schicht B/C (Bleuer et al. 1993, Taf. 71,11) oder am Neuenburgersee in Saint-Blaise-Bains des Dames NE (Michel 2002, pl. 38,324–325).
- 9 Szymt 2004, 174.
- 10 Deutschland: Günther 1997, 206 Tab. 49; Muhl 2021a, 149; Muhl 2021b, 146. – Südfrankreich: D’Anna 1977, 18 fig. 6; 24 fig. 9; 32 fig. 11; 38 fig. 13; 40 fig. 14; 62 fig. 19; 72 fig. 20. – Iberische Halbinsel: insbesondere auf Statuenstelen der «groupe central-occidentale»: Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann/Barroso Bermejo 2005, 630 fig. 42. – Norditalien: Casini/De Marinis 2009, 67 fig. 3a-b. – Irland: Eogan 1997, 228 fig. 12. – Ausführlich zu den in Irland verwendeten Symbolen s. Robin 2009.
- 11 Bailloud 1974, 180 fig. 37; Villes 1997.
- 12 Datierung der «art schématique» in den französischen Alpen: Hameau 2016, 98. – Statuenstelen in Südfrankreich: Maillé 2011. – Felskammergräber im Pariser Becken: Chambon/Blin/Ramsey 2017. – Ganggräber in Irland: Bradley 2007, 101. – Norditalien: Die genannten Darstellungen gehören aufgrund der ebenfalls abgebildeten Remedello-Dolche in die Phase I der Felskunst Norditaliens und datieren gemäss De Marinis/Pedrotti (1997) in die Zeitspanne zwischen 2900/2800–2500/2400 v. Chr., eine Datierung auf Grundlage des Gräberfeldes von Remedello, die allerdings umstritten ist. Gross/Schaeren/Villa (2017, 82) halten eine Zeitstellung vor 3000 v. Chr. für wahrscheinlicher.
- 13 Hügi 2000, 42; Weber 2016, 36; Schlichtherle 2016a, 238 Abb. 13; ders. 2016b, 185 Abb. 255; 186 Abb. 256; 187 Abb. 258.
- 14 Weber 2016, Taf. 20,234.
- 15 Ebd. Taf. 20,235.
- 16 Schwegler 1992, 66.
- 17 Corboud 2009, 43 fig. 48–45 fig. 52; Toninelli 2009, 164; Casini/De Marinis 2009, 66–77; Gagnière/Granier 1963, 45 fig. 23; 46 fig. 25.
- 18 Hameau 2005, 204 fig. 5 bzw. ders. 1992, 145 fig. 18. Hier wird ein Punkt als Sonne in reduzierter Form interpretiert (Hameau 1995, 110).
- 19 Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann 2002, 622 fig. 18; Bradley/Fabregas Valcarce 1998, 302 fig. 8 bzw. Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann 1997, 108 fig. 15.
- 20 Schunke 2013, 264 Abb. 4.
- 21 Eberli 2010, Taf. 7,56.
- 22 Villes 1997, 155–157.
- 23 Italien: Fossati 2007, 87 fig. 6 (Castelvetro); Casini/De Marinis/Fossati 2021, 55 Abb. 2 (Caven 1); Ebd. 2021, 56 Abb. 3 (Ossimo 4). – Spanien: Bueno Ramírez/de Balbín Behrmann 2006, 93 fig. 3; 96 fig. 5.
- 24 Robin 2009, 76–77. So z. B. in Drowth North oder in Loughcrew (Meath, IRL; Robin 2009, 135 fig. 94).
- 25 Z. B. St. Léonard-la Crête des Barmes VS: Corboud 2003, 303 fig. 32; 310 fig. 57. – Eissartènes, Abri A (Var, F): Hameau 2005, 202 fig. 4. – Les Oullas, Vallée de l’Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence, F): Müller/

- Jorda/Gassend 2004, 97 fig. 3. – Abri de la falaise de Baume Brune (Vaucluse, F): Diaz-Andreu/Hameau/Mattioli 2019, 78 fig. 5.
- 26 Schlenker 1994, Taf. 83,701.
- 27 Bezeichnet als charakteristischer «Lutzengüetle-Zierstil» (Altorfer/Affolter 2011, 28 Abb. 36), wobei es sich bei den Funden aus Zürich-Kleiner Hafner ZH und Zürich-Bauschanze ZH um Fremdformen handelt.
- 28 Z. B. Sipplingen, Osthafen (Baden-Württemberg, D): Itten 1970, 17 Abb. 5,3. – Wangen, Hinterhorn (Baden-Württemberg, D): Schlenker 1994, Taf. 83,703.
- 29 Bleuer/Gerber/Haenicke et al. 1993, Taf. 53,3.
- 30 Günther 1997, 206 Tab. 49; 205 Abb. 147.
- 31 Z. B. Weber 2016, Taf. 20,238–242; Schlenker 1994, Taf. 84,709; Itten 1970, Taf. 43,1. Ob die da und dort auf Horgener Gefässen auftretenden Bündel aus waagrechten oder senkrechten, kurzen Linien ebenfalls als abstrahiertes Doppelkamm- oder einfaches Kammmotiv zu interpretieren sind, muss offenbleiben (z. B. Horgen-Scheller ZH: Eberli/Ebersbach/Favre 2002, Taf. 44,456; 47,480–481. – Pfäffikon–Burg ZH: Eberli 2010, Taf. 3,20; 7,56).
- 32 Bradley/Fábregas Valcarce 1998, 302 fig. 8.
- 33 Günther 1990, 46–47; Günther 1997, 206 Tab. 49; Schunke 2013, 263 Abb. 3.
- 34 Suter 1987, Taf. 25,7.
- 35 Schlichtherle 2016b, 178–179 Abb. 242.
- 36 Zusammenfassend: Schlichtherle 2006, 131–132; ders. 2014, 121–122; ders. 2016a 221 Abb. 5,220–225.226; Abb. 8,237–239. – Ausführlicher: Quitta 1957; Stöckl 2002.
- 37 Suter 1987, Taf. 25,7.
- 38 Diaz-Andreu/Hameau/Mattioli 2019, 78 fig. 5; Meller 2013, 242 Abb. 5.
- 39 Seidel 2021, 375.
- 40 Bill 1981, 201; Bailloud 1974, 181; Casini/de Marinis/Fossati 2021, 57; Mariéthoz 2021.
- 41 Ramseyer/Michel 1990, 41. In acht Metern Entfernung fand sich eine zweite Konzentration von 188 Ringperlen.
- 42 Hameau 2005, 202 fig. 4.
- 43 De Mortillet 1893, 663.
- 44 Auf den Felsmalereien in Südfrankreich tritt das Bogenmotiv auch kombiniert mit dem T-Zeichen, einem schematisierten Gesicht, auf. Ein Oval ist als eine andere Form des Bogenmotivs zu sehen. Die Symbole können dort einzeln oder kombiniert auftreten (Hameau 1995, 108–109).
- 45 Zur Übersicht vgl. Schlichtherle 2014, 127 Abb. 12. Die gynäkomorphen Gefässe gehören damit zu einer östlichen Tradition, in der während des frühen Jungneolithikums weibliche Darstellungen überwiegen, während in Westeuropa vermehrt männliche Attribute wie Steinbeilklingen aus Jade von Bedeutung sind (Pétrequin/Pétrequin 2021, 1573–1574).
- 46 Z. B. Weber 2016, Taf. 17,148; Taf. 18,162.
- 47 Schlichtherle 1997, 125 Abb. 4; 126; Pétrequin/Pétrequin 2021, 1556–1567.
- 48 Seidel 2021, 376 Abb. 1,12.
- 49 Schlichtherle 2016b, 180 Abb. 245. Betreffend Wandbild vgl. auch Schlichtherle 2006.
- 50 Kustermann 1984, 12 Abb. 22 (Saint-Aubin-Tivoli NE).
- 51 Vgl. Übersicht bei Harb 2017, 57–58.
- 52 De Capitani 2002, 233 Abb. 273–274 Abb. 368.
- 53 Harb 2021, 128.
- 54 Augereau/Brunet/Costa et al. 2007, 168. Das Gefäss aus Feldmeilen datiert ins 33. Jh. v. Chr. und ist damit eines der frühesten mit den hier behandelten Symbolen innerhalb des Horgens.
- 55 Vgl. dazu Pétrequin (1998) und den Überblick bei Heumüller (2009, 231–233).
- 56 Pétrequin 1998, 193.
- 57 Pétrequin/Pétrequin 2021, 1558.
- 58 Hameau 1995, 116; Garidel/Hameau 1997, 93; Hameau 2016, 103–104.
- 59 Schlichtherle 2016a, 215–217; 238 Abb. 13.
- 60 Ebd. 238–239.
- 61 Bill 1981, 200.
- 62 Schlichtherle 2016a, 238 Abb. 13.
- 63 Vgl. dazu Hameau 2016, 103. – In ähnlicher Weise könnte auch die Sonne auf der oben erwähnten Stele vom Rocher des Doms (Vaucluse, F) interpretiert werden.
- 64 Z. B. Toninelli 2009, 164; Casini/De Marinis 2009, 66–77.
- 65 Altorfer/Affolter 2011, 28 Abb. 36,2–3. – Analog dazu könnte die alternierende Aufreihung von Doppelknubben («Urmutter») und Bäumenmotiven («Ahnenreihen») auf einem Gefäss der Badener Kultur in Ungarn interpretiert werden (Schlichtherle 2016a, 242; 243 Abb. 14).
- 66 Seidel 2021, 381 Abb. 4,7.
- 67 Schlenker 1994, Taf. 84,709.
- 68 Weber 2016, Taf. 20,238.
- 69 Günther 1990, 61; ders. 1997, 204 Abb. 146.
- 70 Seidel 2021, 385.
- 71 Singulär ist ein Gefäss aus Muntelier-Platzbünden FR mit drei Linien, aus waagrechten, kurzen Ritzungen unterhalb der Randlippe (Ramseyer/Michel 1990, Taf. 17,5 und XIII,1).
- 72 Hardmeyer 1993, 264 Abb. 387–388. Zu verzeichnen ist einzig ein Topf mit einer Doppelknubbe (Gross/Bleuer/Hardmeyer et al. 1992, Taf. 82,9), wie sie als Reminiszenz an die jungneolithischen, gynäkomorphen Gefässe interpretiert wird.
- 73 Weber 2016, Kat. 165–244.
- 74 Seidel 2021, 376.
- 75 In La Tène stand ein zentrales Gebäude auf einer künstlichen Aufschüttung (Honegger/Michel 2002).
- 76 Bad Buchau-Torwiesen II (Baden-Württemberg, D): Schlichtherle 2011, 27. – Chalain 19 (Jura, F): Viellet 2002, 304 fig. 3.
- 77 Harb/Bleicher/Jochum Zimmermann et al. 2017, 251 Abb. 292.
- 78 Schlichtherle 2014, 120.
- 79 Ebd. 118–119; ders. 2016a, 228–230.
- 80 Ebd. 237–239.
- 81 Lillios 2004, 146.

Bibliografie

- Altorfer, K./Affolter, J. (2011) Schaffhauser Silex – Vorkommen und Nutzung. Wirtschaftsarchäologische Untersuchungen an den Silices der jungneolithischen Stationen Büntenhardt-Zelg, Schaffhausen (Herblingen)-Grüthalde und Lohn-Setzi. Beiträge zur Schaffhauser Archäologie 5. Schaffhausen.
- Augereau, A./Brunet, P./Costa, L. et al. (2007) Le Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France (3400/3300-2800/2700 av. J.-C.) : l'avenir du Seine-Oise-Marne en question. In : J. Évin (Hrsg.) Aux conceptions d'aujourd'hui. XXVI^e congrès préhistorique de France, Avignon, 21-25 septembre 2004, 165–184.
- Bailloud, G. (1974) Le Néolithique dans le bassin parisien. II^e supplément à Gallia Préhistoire. Paris, 2^e édition.
- Behrens, H. (1973) Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle 27. Halle.
- Bill, J. (1981) Verzierungen auf Gefässen der Horgener-Kultur. In: Zürcher Seeufersiedlungen. Von der Pfahlbau-Romantik zur modernen archäologischen Forschung. Helvetia Archaeologica 45/48, 199–209.
- Bleuer, E./Gerber, Y./Haenicke, Ch. et al. (1993) Jungsteinzeitliche Ufersiedlungen im Zürcher Seefeld. Ausgrabungen Kanalisationssanierung 1986–1988 (Zürich Kan. San.). Band 2: Tafeln. Monographien Kantonsarchäologie Zürich 23. Egg/Zürich.
- Bradley, R. (2007) The prehistory of Britain and Ireland. Cambridge.
- Bradley, R./Fábregas Valcarce, R. (1998) Crossing the border: contrasting styles of rock art in the prehistory of north-west Iberia. Oxford Journal of Archaeology 17, 3, 287–308.
<https://doi.org/10.1111/1468-0092.00064>.
- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R. (1997) Arte megalítico en sepulcros de falsa cúpula. A propósito del monumento de Granja de Toniñulo (Badajoz). Brigantium 10, 91–121.
- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R. (2002) L'Art mégalithique péninsulaire et l'Art mégalithique de la façade atlantique : un modèle de capillarité appliqué à l'Art post-paléolithique européen. L'anthropologie 106, 603–646.
[https://doi.org/10.1016/S0003-5521\(02\)01127-5](https://doi.org/10.1016/S0003-5521(02)01127-5).

- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R./Barroso Bermejo, R. (2005) Hiérarchisation et métallurgie : statues armées dans la Péninsule Ibérique. *L'anthropologie* 109, 577-640. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2005.09.009>.
- Bueno Ramírez, P./de Balbín Behrmann, R. (2006) Cervidés et serpents dans la mythologie funéraire du mégalithisme ibérique. *Anthropozoologica* 41 (2), 85-102.
- Casini, St./De Marinis, R. C. (2009) Des pierres et des dieux. L'art rupestre de la Valteline et du Valcamonica. *Le Globe* 149, 61-92.
- Casini, St./De Marinis, R. C./Fossati, A. E. (2021) Die Stelen der Gruppe Valcamonica/Valtellina. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) *Menschen in Stein gemischt*, 52-61. Basel.
- Chambon, Ph./Blin, A./Ramsey, Ch. B. et al. (2017) Collecting the dead: temporality and disposal in the Neolithic hypogée of Les Mournouards II (Marne, France). *Germania* 95, 43-94. <https://doi.org/10.11588/ger.2017.49475>.
- Charpy, J.-J. (2014) Nouvelle lecture des sculptures trouvées dans les hypogées des Marais-de-Saint-Gond (Marne). In : R. Cottiaux/L. Salanova (Hrsg.) *La fin du IV^e millénaire dans le Bassin Parisien. Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne (3500-2900 avant notre ère)*, 411-422. Paris.
- Corboud, P. (2003) Les gravures rupestres préhistoriques de la Crête des Barmes à Saint-Léonard (Valais, Suisse). *Bulletins d'études préhistoriques alpines* 14, 273-314.
- Corboud, P. (2009) Les signes anthropomorphes de la nécropole néolithique du Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse). *Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques des Alpes* XX, 9-97.
- D'Anna, A. (1977) Les statues-menhirs et stèles anthropomorphes du Midi méditerranéen. Aix-en-Provence.
- De Capitani, A. (2002) Gefässkeramik. In: A. de Capitani/S. Deschler-Erb/U. Leuzinger et al., *Die jungsteinzeitliche Siedlung Arbon/Bleiche 3. Funde. Archäologie im Thurgau* 11, 135-276. Frauenfeld.
- De Marinis, R. C./Pedrotti, A. (1997) L'età de Rame nel versante italiano delle Alpi centro-occidentali in La Valle d'Aosta nel quadro della preistoria e protostoria dell'arco alpino centro-occidentale: atti della 31. riunione scientifica, 247-300. Firenze.
- De Mortillet, A. (1893) Figures gravées et sculptées sur des monuments mégalithiques des environs de Paris. *Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris* IV, 4, 657-668. <https://doi.org/10.3406/bmsap.1893.5478>.
- Diaz-Andreu, M./Hameau, Ph./Mattioli, T. (2019) Des sites à voir et à entendre: les abris à motifs schématiques de la falaise de Baume Brune (Vaucluse). *L'anthropologie* 123, 66-99. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2019.02.004>.
- Eberli, U. (2010) Die horgenzeitliche Siedlung Pfäffikon-Burg. Tabellen, Herdstellenkomplexe, Katalog, Tafeln. Monographien Kantonsarchäologie Zürich 40/2. Zürich/Egg.
- Eberli, U./Ebersbach, R./Faure, P. et al. (2002) Horgen-Scheller. In: Ch. Achour-Uster/U. Eberli/R. Ebersbach et al., *Die Seeufersiedlungen in Horgen. Die neolithischen und bronzezeitlichen Fundstellen Dampfschiffsteg und Scheller*. Monographien Kantonsarchäologie Zürich 36, 81-122. Zürich/Egg.
- Eogan, G. (1997) Overlays and Underlays: Aspects of Megalithic Art succession at Brugh na Bóinne, Ireland. *Brigantium* 10, 217-234.
- Fossati, A. (2007) Morfologia, litotipi e funzioni delle statue stele del gruppo Valcamonica-Valtellina. Numéro spécial consacré aux actes du XI^e Colloque sur les Alpes dans l'Antiquité Champsec / Val de Bagnes / Valais-Suisse, 15-17 septembre 2006. *Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines* XVIII, 77-90.
- Gagnière, S./Granier, J. (1963) Les stèles anthropomorphes du musée Calvet d'Avignon. *Gallia préhistoire* 6, 31-62. <https://doi.org/10.3406/galap.1963.1221>.
- Garidel, Y./Hameau, Ph. (1997) Les peintures de Pierre Escrite (Chasteuil, Alpes-de-Haute-Provence) et la représentation du cerf dans l'art schématique postglaciaire. *Bulletin de la Société préhistorique française* 94, 1, 1997, 83-96. <https://doi.org/10.3406/bspf.1997.10634>.
- Gross, E./Bleuer, E./Hardmeyer, B. et al. (1992) Zürich «Mozartstrasse». Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen. Band 2: Tafeln. Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien 17. Egg.
- Gross, E./Schaeren, G./Villa, I. M. (2017) Die jungsteinzeitliche Kupferbeiklinge von Zug-Riedmatt. Ein Schlüsselfund zur Chronologie und Metallurgie in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. *Tuigium* 33, 79-89. <https://doi.org/10.5169/seals-731240>.
- Günther, K. (1990) Neolithische Bildzeichen an einem ehemaligen Megalithgrab bei Warburg, Kreis Höxter (Westfalen). *Germania* 68, 1, 39-65.
- Günther, K. (1997) Die Kollektivgräber-Nekropole Warburg I-V. *Bodenaltertümer Westfalens* 34. Mainz.
- Hameau, Ph. (1992) Trois nouveaux jalons de l'art post-glaciaire entre Provence et Dauphiné. *Bulletin de la Société préhistorique française* 89, 5, 137-175. <https://doi.org/10.3406/bspf.1992.9508>.
- Hameau, Ph. (1995) Art schématique. Les variantes de la figure de l'« idole ». *Archéologie en Languedoc* 19, 107-116.
- Hameau, Ph. (2005) Des goûts et des couleurs. Chronologie relative et identité culturelle à travers l'analyse des peintures schématiques du Néolithique dans le sud de la France. *Zephyrus* 58, 195-211.
- Hameau, Ph. (2016) Les signes « à valeur ajoutée » dans l'expression graphique schématique du Néolithique. In: O. Buchsenschutz/Ch. Jeunesse/C. Mordant et al. (Hrsg.) *Signes et communication dans les civilisations de la parole. Actes du 139^e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nîmes 2014*, 98-112. Paris. <https://doi.org/10.4000/books.cths.1851>.
- Harb, Ch. (2017) Moosseedorf, Moossee. Ein Überblick über 160 Jahre Pfahlbauforschung. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 2. Bern.
- Harb, Ch. (2021) «Idol» und «Schlange»: Zwei rätselhafte Holzobjekte aus der Grabung Zürich-Versicherung. *JbAS* 104, 123-132. <https://doi.org/10.5169/seals-1006118>.
- Harb, Ch./Bleicher, N./Jochum Zimmermann, E. et al. (2017) Mensch und Gesellschaft. In: N. Bleicher/Ch. Harb (Hrsg.) *Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Band 3: Naturwissenschaftliche Analyse und Synthese. Monographien Kantonsarchäologie Zürich* 50, 246-262. Zürich/Egg.
- Hardmeyer, B. (1993) In: E. Bleuer/B. Hardmeyer, Zürich «Mozartstrasse». Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen. Band 3: Die neolithische Keramik. *Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien* 18, 263-289. Egg/Zürich.
- Heumüller, M. (2009) Der Schmuck der jungneolithischen Siedlung Hornstaad-Hörnle IA im Rahmen des mitteleuropäischen Mittel- und Jungneolithikums. *Siedlungsarchäologie im Alpenvorland X. Stuttgart*.
- Honegger, M./Michel, R. (2002) Neue Aspekte der Cortailod-Kultur im Neuenburgerland. *as* 25, 2, 31-39. <https://doi.org/10.5169/seals-19539>.
- Hügi, U. (2000) Meilen-Rorenhaab. *Zürcher Archäologie Heft* 1, Seeufersiedlungen. Zürich/Egg.
- Iten, M. (1970) Die Horgener Kultur. Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 17. Basel.
- Königer, J. (1999) Nussdorf-Strandbad - Das Fundmaterial der Horgener Siedlung an der Liebesinsel, Überlingen-Nussdorf, Bodenseekreis. In: H. Schlichtherle/M. Strobel (Hrsg.) *Aktuelles zu Horgen - Cham - Goldberg III - Schnurkeramik in Süddeutschland. Rundgespräch Hemmenhofen* 26. Juni 1998. *Hemmenhofener Skripte* 1, 19-34. Freiburg i. Br.
- Königer, J. (2009) Funde und Befunde aus den Tauchsondagen und Rettungsgrabungen unter Wasser in den Flächen 1 und 3 an der Hafeneinfahrt und im Osten der Station. In: *Tauchsondagen und Rettungsgrabungen unter Wasser in der Jung- und endneolithischen Seeufersiedlung Wallhausen-Ziegelhütte, Kreis Konstanz. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Hemmenhofener Skripte* 8, 83-127. Freiburg i. Br.
- Kustermann, A.-Ch. (1984) Jungsteinzeitliche Gefässe mit Verzierung aus Birkenrinde. *Helvetica Archaeologica* 57, 7-14.
- Lillios, K. (2004) Lives of stone, lives of people: Re-viewing the engraved plaques of late neolithic and copper age Iberia. *European Journal of Archaeology* 7(2), 125-158. <https://doi.org/10.1177/1461957104053712>.
- Lübke, C. (2009) Funde und Befunde aus den Untersuchungen der Jahre 1982 und 1998-2000 unter Steg 2. In: *Tauchsondagen und Rettungsgrabungen unter Wasser in der Jung- und endneolithischen Seeufersiedlung Wallhausen-Ziegelhütte, Kreis Konstanz. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Hemmenhofener Skripte* 8, 9-82. Freiburg i. Br.
- Maillé, M. (2011) Les statues-menhirs rouergates : approches chronologiques. *Documents d'Archéologie Méridionale* 34. *Protohistoire du Sud de la France*, 13-19. <https://doi.org/10.4000/dam.2674>.
- Mariéthoz, F. (2021) Kat. 6. Don Bosco 2. Stele. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) *Menschen in Stein gemischt*, 84-85. Basel.
- Meller, H. (2013) Der Anfang vom Ende. Überlegungen zur Entstehung des Krieges im Neolithikum. In: H. Meller (Hrsg.) *3300 BC. Mysteriöse Steinzeitote und ihre Welt*, 239-245. Halle.
- Michel, R. (2002) Saint-Blaise/Bains des Dames 3. Typologie et chronologie de la céramique néolithique. *Annexe et plans. Archéologie neuchâteloise* 27. Neuchâtel.
- Muhl, A. (2021a) Kat. 38. Pfützthal DE 02. Statuenmenhir. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) *Menschen in Stein gemischt*, 148-149. Basel.

- Muhl, A. (2021b) Kat. 37. Schafstätt DE 01. Statuenmenhir. In: Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.) Menschen in Stein gemeisselt, 146-147. Basel.
- Müller, A./Jorda, M./Gassend, J.-M. et al. (2004) L'occupation humaine de la vallée de l'Ubaye et les modalités du peuplement de la zone intra-alpine. *Méditerranée* 102, 95-108. <https://doi.org/10.3406/medit.2004.3344>.
- Pétrequin, P. (1998) Perdus ou jetés? Les objets de parure du Néolithique de Chalain et de Clairvaux (Jura, France). In: B. Fritsch/M. Maute/I. Matuschik et al. (Hrsg.), Tradition und Innovation. Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm, 183-200. Rahden.
- Pétrequin, P./Pétrequin, A.-M. (2021) La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots clés. 5300-2100 av. J.-C. Tome 3. Besançon.
- Quitta, H. (1957) Zur Deutung der Herkunft der bandkeramischen «Kröten darstellungen». *Varia Praehistorica*. Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte 2, 51-85. Leipzig.
- Ramseyer, D./Michel, R. (1990) Muntelier/Platzbünden. Gisement Horgen/Horgensiedlung. Vol. 1: Rapports de fouille / Grabungsberichte - La céramique. AF 6. Fribourg.
- Robin, G. (2009) L'architecture des signes : l'art pariétal des tombeaux néolithiques autour de la mer d'Irlande. Rennes.
- Schlenker, B. (1994) Wangen-Hinterhorn: jung- und endneolithische Ufersiedlungen am westlichen Bodensee. Unpubl. Dissertation, Universität Freiburg im Breisgau.
- Schlichtherle, H. (1997) Ein gynäkomorphes Wandrelief vom Mönchberg bei Stuttgart-Untertürkheim. In: B. Fritsch/M. Maute/I. Matuschik et al. (Hrsg.) Tradition und Innovation. Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Festschrift für Christian Strahm, 119-127. Rahden.
- Schlichtherle, H. (2006) Kulthäuser in neolithischen Pfahlbausiedlungen am Bodensee. In: A. Hafner/U. Niffeler/U. Ruoff (Hrsg.) Die neue Sicht. Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Akten des 2. Internationalen Kongresses für Unterwasserarchäologie, Rüschlikon bei Zürich 21.-24. Oktober 2004. *Antiqua* 40, 122-145. Basel.
- Schlichtherle, H. (2011) Die Ausgrabungen in der endneolithischen Moorsiedlung Bad Buchau-Torwiesen II. Eine Einführung in Befunde und Fundverteilungen. In: Die endneolithische Moorsiedlung Bad-Buchau-Torwiesen II am Federsee. Band 1: Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Hemmenhofener Skripte 9, 11-28. Stuttgart.
- Schlichtherle, H. (2014) Weibliche Symbolik auf Hauswänden und Keramikgefäßen: Spuren frauenzentrierter Kulte in der Jungsteinzeit? In: B. Röder (Hrsg.), Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten? Begleitbuch zur Ausstellung des Archäologischen Museums Colombischlössle, 16.10.2014-15.3.2015, 114-135. Freiburg i. Br.
- Schlichtherle, H. (2016a) Wandbilder in neolithischen Pfahlbauten des Bodensees. Überlegungen zur Deutung von Bildern und Zeichen des südwestdeutschen Neolithikums. In: G. Bosinski/H. Strohm (Hrsg.) Höhlen, Kultplätze, sakrale Kunst, 207-243. Paderborn.
- Schlichtherle, H. (2016b) Mitten im Leben. Kulthäuser und Ahnenreihen. In: Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg und Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (Hrsg.) 4000 Jahre Pfahlbauten. Begleitband zur Grossen Landesausstellung Baden-Württemberg 2016, 178-187. Ostfildern.
- Schunke, T. (2013) Die Welt der Zeichen - Symbolik in der Salzmünder Kultur. In: H. Meller (Hrsg.) 3300 BC. Mysteriöse Steinzeitote und ihre Welt, 262-266. Halle.
- Schwegler, U. (1992) Schalen- und Zeichensteine der Schweiz. *Antiqua* 22. Basel.
- Seidel, U. (2021) Botschaften ohne Worte - zur Verzierung der Keramik des Jungneolithikums. In: A. Denaire/Š. Grando-Válečková/Ph. Lefranc et al. (Hrsg.), D'Oberlurg à Wesaluri, itinéraire d'un préhistorien. Mélanges offerts à Christian Jeunesse. *Mémoire d'Archéologie du Grand Est* 8, 375-388. Strasbourg.
- Stöckl H. (2002) Hatten bandkeramische Gefäßverzierungen eine symbolische Bedeutung im Bereich des Kultes? In: H.-J. Beier (Hrsg.), *Varia neolithica* VI, 81-83. Langenweissbach.
- Suter, P. J. (1987) Zürich «Kleiner Hafner». Tauchgrabungen 1981-1984. *Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Monographien* 3. Zürich
- Szmyt, M. (2004) Kugelamphoren, Rívnač, Cham, Horgen. Eine Möglichkeit zur Interpretation der Beziehungen in der ersten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrtausends. *Varia Neolithica* III. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 37, 165-179. Langenweissbach.
- Tobler, Ch. (2002) Erlenbach-Winkel. *Zürcher Archäologie* Heft 7, Seeufersiedlungen. Zürich/Egg.
- Toninelli, E. (2009) Le figure solari nelle statue-stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina. *Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines* XX, 161-174.
- Viellet, A. (2002) The isolated structure of the Neolithic site 19, Lake Chalain (Jura, France) dendrochronological study of oak pilings (*Quercus* sp.). *Dendrochronologia* 20, 3, 301-312. <https://doi.org/10.1078/1125-7865-00021>.
- Weber, M. (2016) Horgener Keramik. In: Ch. Harb/N. Bleicher (Hrsg.) Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Band 2: Funde. *Monographien Kantonsarchäologie Zürich* 49, 20-57. Zürich/Egg.
- Villes, A. (1997) Les figurations dans les sépultures collectives néolithiques dans la Marne, dans le contexte du Bassin parisien. *Brigantium* 10, 149-177.
- Winiger, J. (1981) Feldmeilen-Vorderfeld. Der Übergang von der Pfyn zur Horgener Kultur. *Antiqua* 8. Frauenfeld.

ANZEIGEN UND REZENSIONEN — AVIS ET RECENSIONS — AVVISI E RECENSIONI

Manfred K. H. Eggert, *Prähistorische Archäologie: Konzepte – Methoden – Theorien*³. Stuttgart 2024. 625 S., 80 Abb. ISBN: 978-3-8385-5986-5, DOI: 10.36198/9783838559865.

Manfred K. H. Eggerts Buch zu den Konzepten und Methoden der Prähistorischen Archäologie gilt im deutschsprachigen Raum als Standardwerk. Oft wird es Studienanfänger*innen zur Lektüre empfohlen, obwohl es sich bei diesem Lehrbuch nicht um eine Einführung in das Fach handelt. Die Erstveröffentlichung erfolgte 2001 und 2024 ist eine «grundlegend überarbeitete, aktualisierte und erweiterte [fünfte] Auflage» erschienen. Während die vorhergehenden Auflagen im Untertitel «Konzepte und Methoden» nannten, wurde der Schwerpunkt nun um «Theorien» erweitert. Ziel dieser Ergänzung war es, die «gegenwärtigen Bemühungen um Theorien vergleichend zu betrachten, gewisse Hauptlinien herauszuarbeiten und den Versuch einer kritischen Bewertung zu wagen» (13). Theorien seien bei Konzepten und Methoden implizit dabei, um aber einem Dogmatismus vorzubeugen, wurden die beiden Theoriekapitel an den Schluss gestellt (24).

Diese Rezension befasst sich neben einer allgemeinen Bewertung des umfangreichen Werkes insbesondere mit dieser Ergänzung. Um auf allfällige Bias hinzuweisen, scheint es sinnvoll, mich als Rezensenten kurz im Fach zu verorten. Nach meinem Studium in Archäologie und Naturwissenschaften an der Universität Basel habe ich in Forschungsprojekten mitgearbeitet, Einführungsveranstaltungen unterrichtet und doktoriere nun an der Universität Bern. Neben meinem Fokus auf Prähistorischer Archäologie im Gebiet der heutigen Schweiz sind Theorien einer meiner Schwerpunkte. Entsprechend blicke ich aus einer Schweizer Perspektive und mit einem Interesse für theoretische Entwicklungen seit den 2010er-Jahren auf das Buch.

In der Einleitung werden der Inhalt eingegrenzt und die im Buchtitel genannten Begriffe definiert. Unter Konzepten versteht Eggert «leitende Kategorien, die im Vollzug der archäologischen Auseinandersetzung mit den materiellen Hinterlassenschaften der Vergangenheit wesentlich sind» (23). Methoden beschränkt er auf «die »genuinen« Methoden der Prähistorischen Archäologie historischer bzw. kulturwissenschaftlicher Art», wobei er ein «kulturanthropologisches Archäologieverständnis» hat (18). Naturwissenschaftliche und Feldmethoden werden explizit ausgeklammert, statistische Verfahren nur am Rande thematisiert (28–29). Die beiden Kapitel externer Autor*innen wurden in der fünften Auflage nicht übernommen.

Im Kapitel 2 wird die Prähistorische Archäologie als «historische Kulturwissenschaft altertumskundlicher Ausrichtung» (51) abgesteckt. Das Forschungsfeld ist über die Abwesenheit schriftlicher Quellen charakterisiert, basiert auf materiellen Hinterlassenschaften und sei dadurch naturgemäss auf Vergleiche angewiesen. Die Archäologie solle eine kulturanthropologische Weite haben und sich als Teil der Geschichtswissenschaft verstehen (Kap. 2.2). Unter 2.3 behandelt der Autor die Entwicklung der Prähistorischen Archäologie als Universitätsfach und die Auswirkungen der NS-Zeit. Zusammen mit den Ausführungen zum Selbstverständnis des Faches (Kap. 2.4) bietet dieser Abschnitt einen guten Überblick über die Forschungsgeschichte in Deutschland. Mit «deutschsprachigem Raum» meint der Autor hier vorwiegend das heutige Deutschland. Österreich wird nur an einer Stelle und die Schweiz gar nicht berücksichtigt. Im dritten Kapitel wird die Entstehung des Dreiperiodensystems detailreich nachgezeichnet und seine Relevanz für die heutige Archäologie kritisch beleuchtet. In Kapitel 4 wird zunächst die Struktur historischer Quellen erläutert (Kap. 4.1) und die urgeschichtlichen Quellen anschliessend im Verhältnis dazu charakterisiert (Kap. 4.2). Das Unterkapitel zu den Hauptkategorien urge-

schichtlicher Quellen (4.4) bietet einen gut systematisierten Überblick über die Bandbreite archäologischer Fundstellengattungen. In den Unterkapiteln 4.4.9–4.4.14 wurden Kategorien aufgeschlüsselt und ergänzt, die in der vierten Auflage als «Weitere Quellengattungen» zusammengefasst wurden. Anhand des Beispiels Herxheim wird veranschaulicht, dass die Kategorien nicht in jedem Fall strikte voneinander zu trennen sind.

Vor dem Hintergrund des kulturhistorischen Archäologieverständnisses werden Aussagepotential, die Notwendigkeit und Systematisierung von Quellenkritik sowie deren Entwicklungsgeschichte im Kapitel 5 abgehandelt. Dabei werden archäologische Quellen als «materieller Niederschlag» historischen Geschehens verstanden (173). Das sechste Kapitel erläutert die Klassifikationspraktiken archäologischen Arbeitens und die folgenden Kapitel befassen sich mit den verschiedenen Zeitkonzepten der Archäologie. Es werden relative und absolute Chronologie (Kap. 7), stratigraphische (Kap. 8) und typologische Methoden (Kap. 9) sowie Aspekte der Verknüpfung von Raum und Zeit (Kap. 10–11, 13) erörtert. Das Kapitel 12 befasst sich mit Fragen der absoluten Datierung, erwähnt naturwissenschaftliche Methoden jedoch nur am Rande.

Kapitel 14 argumentiert, dass jegliche archäologische Interpretation auf Analogieschlüssen beruhe; offenbar ein Hauptanliegen des Autors. Dabei stelle die im darauffolgenden Kapitel (15) intensiver betrachtete Ethnoarchäologie die wichtigste Quelle für Analogien dar. Deren Fernziel solle «eine Theorie der materiellen Kultur» sein (460). Es werden einige, vorwiegend englischsprachige Fallbeispiele kritisch besprochen und nur einzelne Arbeiten positiv gewürdigt.

Die letzten beiden Kapitel widmen sich explizit Theorien in der Archäologie und werden hier detaillierter besprochen. Zu Beginn des Kapitels 16 merkt der Autor an, dass «der grösste Teil der an Universitäten und Forschungsinstitutionen tätigen Archäologen philosophischen Fragen im Sinne der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie fernsteht» (491–492) und eine allgemeine Theorie der Archäologien derart abstrakt sein müsste, dass sie nicht sachdienlich wäre (493). Stattdessen gäbe es nur «Bindestrich-Theorien» – der Begriff bleibt jedoch ungeklärt. Eggert verdeutlicht die Differenzen zwischen natur- und geisteswissenschaftlichem Theorieverständnis und betont die Notwendigkeit, «dass wir uns immer über den grundlegenden Unterschied zwischen der naturwissenschaftlich-philosophischen Lesart [des Theoriebegriffs] einerseits und der nicht-naturwissenschaftlichen andererseits klar sind» (495). Er zieht den Schluss, man solle aufgrund des weitgehenden Fehlens von Gesetzmässigkeiten in der Archäologie besser von Modellen oder Hypothesen statt Theorien sprechen. Meines Erachtens ist dem nicht so. Einerseits zumal die beiden vorgeschlagenen Alternativbegriffe in den Naturwissenschaften ebenfalls anderweitig belegt sind und andererseits, weil ich Archäologie nicht als reine Geisteswissenschaft, sondern als Brücken- oder Grenzwissenschaft am Übergang der beiden grossen Traditionen verstanden haben möchte. Entsprechend bedürfte es eines differenzierteren, interdisziplinär anschlussfähigen Theoriebegriffs. Der letzte Teil des Kapitels beschäftigt sich mit einer Diskussion über Theorien der Geschichtswissenschaften in den 1970er-Jahren. Eggert folgert: «Da in den Geschichtswissenschaften die Frage nach Gesetzen und Theorien im Sinne eines naturwissenschaftlichen Verständnisses offenbar negativ beantwortet werden muss, gilt dies allemal auch für die Archäologie» (500). Diese Schlussfolgerung ist aus der Sicht einer interdisziplinären Archäologie zu kurz gegriffen. Zudem scheint dieser Teil weder aktuell noch relevant für heutige archäologische Forschung zu sein.

Im Kapitel 17 zu «Praxistheorien und Praxeologie» wollte der Autor «nur die großen Linien der zur Diskussion stehenden Ausführungen

wiedergeben» (512). Dazu geht er auf einige grundlegende Arbeiten aus anderen Fächern ein und fokussiert auf einen konzeptuellen Text sowie ein konkretes Fallbeispiel aus der Archäologie. Eggert kritisiert, dass die Argumentation beim Fallbeispiel uneffektiv sei und dem konzeptuellen Text fehle es an Fallbeispielen. Er versäumt es aber selbst, andere Fallbeispiele zu rezipieren. Zudem scheinen einige zentrale Punkte nicht ausreichend differenziert beleuchtet zu sein. Er diskutiert beispielsweise «flache Ontologien» (510–511), ohne klarzumachen, dass der Begriff in verschiedenen Theorieströmungen unterschiedlich verwendet wird; mal als heuristisches Mittel und mal als Aussage über den ontologischen Status bestimmter(!) Phänomene, im konkreten Fall Praktiken. Seine Kritik vermischt die beiden Verwendungsweisen und trifft deswegen weder die eine noch die andere. Bei diesem Kapitel handelt es sich meines Erachtens eher um eine (zu) kritische Rezension, die besser an anderer Stelle publiziert worden wäre.

Auffällig ist auch, dass in beiden Theoriekapiteln ausschliesslich männliche Archäologen zitiert werden, obwohl es gerade zu den diskutierten Bereichen wichtige Forschungen von Archäologinnen gibt. In den Theoriekapiteln werden nur zwei Arbeiten von Frauen (keine Archäologinnen) am Rande erwähnt. Dieser Gender Bias lässt sich im gesamten Buch feststellen; es wird nur stellenweise geschlechtern neutrale Sprache verwendet und im Personenregister machen Frauen nur 10,3% aus. Dieses Ergebnis lässt sich nur mit einer selektiven Rezeption der Forschungsliteratur erklären. Während es in der älteren Forschungsgeschichte tatsächlich einen Autorenüberschuss gibt (jedoch keine absolute Absenz von Frauen!), präsentiert sich die Forschungslandschaft heute diverser. Das für die Archäologie sehr grundlegende Konzept «Geschlecht» wird zwar verwendet, jedoch nicht mit einer für das Buch eigentlich typischen, kritischen Diskussion gewürdigt.

Die Stärken des Buches liegen in der kritischen Nachzeichnung von Begriffsentwicklungen der deutschsprachigen Archäologie und den Fallbeispielen. Schwächen zeigt das Buch in der sprachlichen Gestaltung. Durch komplexe Formulierungen ist es nicht einfach und flüssig zu lesen, was gerade bei einem Lehrbuch wünschenswert wäre. Formal ist zu bemängeln, dass einige Kurzzitate im Literaturverzeichnis nicht aufgeschlüsselt sind und auch eine Open Access-Publikation wäre zeitgemäss. Inhaltlich scheinen nicht alle Abschnitte konsequent aktualisiert worden zu sein und bei der ansonsten sehr guten Erweiterung der Hauptkategorien archäologischer Quellen (Kap. 4.4) gingen die Offsite-Daten vergessen. Aus Schweizer Perspektive wäre eine Besprechung des spezifischen Charakters von Feuchtbodenfundstellen wünschenswert.

Eine der Stärken des Buches ist die Herausarbeitung der Relevanz analogischen Deutens (Kap. 14). Der Autor hält fest, dass die Herkunft von Analogien unterschiedlich sein könne (418), fokussiert aber ausschliesslich auf die Ethnoarchäologie. An dieser Stelle wären zwei Ergänzungen sinnvoll: Einerseits sollten weitere Analogiequellen, beispielsweise die experimentelle Archäologie, erwähnt werden und andererseits hätte sich die eng mit der Ethnoarchäologie verflochtene postkoloniale Theorie für ein Theoriekapitel geradezu aufgedrängt.

Insgesamt ist das Buch ein gutes Nachschlagewerk für die Entwicklung ausgewählter Konzepte in der Archäologie. Der Charakter des Buches ist durch die kritische Haltung des Autors geprägt, die an vielen Stellen eine gute Perspektive bietet, stellenweise jedoch verhindert, die zentralen Einsichten von Denkpositionen angemessen zu würdigen. Das Ausklammern naturwissenschaftlicher Methoden birgt die Gefahr, ein falsches Bild moderner interdisziplinärer Archäologie zu vermitteln und es wäre stattdessen umso wünschenswerter, kritisch auf die Verflechtung kultur- und naturwissenschaftlicher Methoden zu schauen.

Die Theoriekapitel werden dem Anspruch, „Hauptlinien herauszuarbeiten“, nicht gerecht und sind für ein Lehrbuch ungeeignet. Die Stärken des Buches liegen wie bereits in der vorhergehenden Auflage bei den hervorragenden Kapiteln 4–9 sowie 14.

Raphael Berger

Severin Thomi, Felix Staehelin und die römische Schweiz. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte. Antike nach der Antike 4 (Basel 2024). 527 Seiten, 1 farbige und drei S/W-Abbildungen.

«Ein ausgezeichnetes Buch!» – Mit diesen Worten begann die Rezension zu einem 1927 erschienenen Buch mit dem Titel «Die Schweiz in römischer Zeit». Autor dieses stattlichen, fast 550 Seiten umfassenden Werks war der Basler Althistoriker Felix Staehelin (1873–1952), Verfasser der Rezension in der Historischen Zeitschrift kein geringerer als Hans Dragendorff (1870–1941), seinerzeit Professor für Archäologie an der Universität Freiburg im Breisgau.

Das bereits 1931 in einer ergänzten zweiten und 1948 in einer massgeblich erweiterten und überarbeiteten dritten Auflage erschienene Werk Staehelins (im Folgenden mit SRZ abgekürzt) aus dem Schwabe Verlag Basel gilt als Klassiker der archäologisch-althistorischen Literatur und ist bis heute ein vielgenutztes Nachschlagewerk – zumindest im deutschsprachigen Teil der Schweiz. Nun ist zu diesem Klassiker im selben Verlag eine Monografie aus der Feder von Severin Thomi erschienen. Es handelt sich um die leicht überarbeitete Version seiner 2019 an der Universität Bern eingereichten Dissertation, dort betreut von Stefan Rebenich und Thomas Späth (Historisches Institut, Abteilung für Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike). Erste Ergebnisse dieser Arbeit stellte der Autor bereits an einem forschungsgeschichtlichen Kolloquium vor (vgl. Th. Gartmann / Th. Späth, *Altertumswissenschaften im 21. Jahrhundert / Études classiques face au XXI^e siècle*. *Museum Helveticum* 77/1, 2020, 3–12 bes. 4).

Nach einem Vorwort des Autors und einem Verzeichnis der im Fliesstext verwendeten Abkürzungen zu Quellen, Literatur und Institutionen gliedert sich das Buch in zwei ungleich umfangreiche Teile: «Die Schweiz in römischer Zeit im Kontext der Biographie Felix Staehelins» umfasst als Teil I auf über 300 Seiten insgesamt sieben Kapitel. Nach einer ausführlichen Einleitung zu Fragestellung, Forschungsstand und Methodik wird das Leben des Basler Gelehrten in chronologischer Abfolge in aller Breite und Tiefe dargestellt: Schulzeit, Studium, Promotion, Lehrstuhlinhaber und Emeritus (Seiten 15–336). Teil II mit dem Titel «Aspekte der Schweiz in römischer Zeit» beinhaltet drei Kapitel, in denen Staehelins SRZ anhand der Aspekte «Objekt und Inhalt», «Methode» und «zentrale Konzepte» epistemologisch untersucht wird (Seiten 337–454).

Eine ausführliche Zusammenfassung (Seiten 455–478), die mehrere vorhergehende «Fazite» am Schluss der Kapitel 2–7 ergänzt und erweitert, beschliesst die Textarbeit. Es folgt das Verzeichnis verwendeter Quellen und Literatur, wobei letzteres mehr als 470 zitierte Titel umfasst (Seiten 479–507). Im Anhang folgt die Wiedergabe der seinerzeit gedruckten Inhaltsverzeichnisse der drei Auflagen der SRZ (Seiten 511–521). Abgeschlossen wird das Werk von S. Thomi mit einem ausführlichen Personenregister, das über 280 Einträge umfasst (Seiten 523–527).

Diese kurze Inhaltsangabe kann nur andeuten, was der Autor mit sorgfältiger Quellenarbeit, weit ausgreifendem Literaturstudium, klarer Methodik und präziser Sprache geleistet hat: Eine umfassende, in ihrer Art für die Altertumswissenschaft der Schweiz bislang wohl singular dastehende Untersuchung zu einem einzigen Werk eines althistorischen Forschers. Im ersten Teil nähert sich S. Thomi dem Autor der SRZ von verschiedenen Seiten und auf unterschiedlichen Betrachtungsebenen in mehreren Schritten an. Allein schon beim Konsultieren der zahlreichen Belegstellen in den Fussnoten wird deutlich, wie sehr die fundierte Bewertung einer historischen Person und ihres *opus magnum* neben der Analyse der publizierten Literatur auf einer möglichst umfassenden Sichtung und Bearbeitung der zeitgenössischen, zumeist ungedruckten Quellen beruht. Dies gilt umso mehr, als S. Thomi wegen des mittlerweile grossen zeitlichen Abstands zu seinem Untersuchungsobjekt keine Möglichkeit hatte, mittels «oral history» zu weiterführenden Aussagen zu kommen. Trotz fehlender Befragung von Zeitzeugen gelingt es S. Thomi aber, den Menschen und Gelehrten Felix Staehelin in und mit seiner damaligen Umwelt lebendig darzustellen, ohne jeweils die Distanz eines neutralen Biografen zu verlieren.

Dieser erste Teil der zeit- und wissenschaftsgeschichtliche Analyse der SRZ wird so auch zu einer detaillierten Biografie mit ihrer spezifischen lokalen Ausprägung: Geboren in Basel, Schulzeit und Studium in Basel, mit 78 Jahren dort gestorben, in Basel studiert, promoviert, habilitiert und emeritiert, in Basel geheiratet und mit Familie dort wohnhaft – abgesehen von Reisen, Auslandssemestern in Bonn und Berlin und den ersten vier Berufsjahren als Gymnasiallehrer in Winterthur 1901–1905 verbrachte Felix Staehelin praktisch sein ganzes Leben in der Stadt am Rheinknie. Wie S. Thomi überzeugend darlegt, prägte der spezifische, von einem reformiert-konservativen Besitz- und Bildungsbürgertum getragene Geist der Stadt die Person und das Werk von Staehelin. In diesem Zusammenhang ist es zu bedauern, dass dem Buch nur gerade vier Abbildungen beigegeben sind. Mit Fotos der im Text genannten Forscherpersönlichkeiten, wie etwa Theophil Burckhardt-Biedermann (1840–1914), Karl Stehlin (1859–1934), Otto Schulthess (1862–1939) oder Rudolf Laur-Belart (1898–1972), oder mit Abbildungen von Schauplätzen der Stadt Basel aus jener Zeit (Universität, Museum u. a.) hätte man dem Leser das im Text ausgebreitete Panorama der damaligen Gelehrtenwelt auch visuell nähergebracht. Dass diese Welt damals fast ausschliesslich den Männern vorbehalten war, belegt das von S. Thomi vorgelegte Personenverzeichnis, das bei über 280 Einträgen lediglich 13 Frauen nennt – davon die Mehrzahl weibliche Verwandte von Felix Staehelin.

Der zweite Teil des Werks von S. Thomi ist eine sprachlich und intellektuell komplexe, vorwiegend erkenntnistheoretische Betrachtung der SRZ und ihres geistesgeschichtlichen Umfelds. Jeder, der sich mit der Alten Geschichte und der Provinzialrömischen Archäologie der Schweiz beschäftigt, wird in diesem Teil bemerkens- und bedenkenswerte Aussagen zu Konstitution und Selbstverständnis der beiden wissenschaftlichen Disziplinen finden. Als nur ein Beispiel sei eine Liste erwähnt, welche das «wording» der wichtigsten gedruckten Übersichtswerke zur römischen Schweiz zwischen 1811 und 2001 zusammenfasst (Seite 340). Im Folgenden arbeitet S. Thomi heraus, wie Staehelin bei der Wahl des Titels für sein Hauptwerk 1927 ganz bewusst an den gleichnamigen und kongenialen Aufsatz von Theodor Mommsen in den «Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich» von 1854 anknüpfte. Die Wirkmächtigkeit solcher scheinbar nebensächlicher Terminologien wird klar, wenn man bedenkt, dass die Benennung des Betrachtungsgegenstandes – also die von Mommsen und Staehelin gewissermassen erfundene «römische Schweiz» – als Forschungsbegriff bis heute besteht. Dies ist bemerkenswert, war es doch schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gemeinsames althistorisches Wissen, dass das heutige Staatsgebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der römischen Kaiserzeit an fünf verschiedenen Verwaltungseinheiten bzw. Provinzen Anteil hatte: *Regio XI Transpadana*, *Germania Superior*, *Gallia Narbonensis*, *Alpes Graiae et Poeninae*, *Raetia*. Anhand verschiedenster Quellenbelege und Selbstäusserungen kann S. Thomi mehrfach herausarbeiten, dass Staehelin sich ganz als Vertreter der Althistorie, also nicht als Archäologe verstand. Aus dieser Tradition heraus war es für ihn selbstverständlich, die wissenschaftliche «Deutungshoheit» der akademisch etablierten Alten Geschichte gegenüber der sich als Disziplin gerade erst entwickelnden Provinzialrömischen Archäologie – vertreten etwa durch den v. a. in *Augusta Raurica* tätigen «Ausgräber» Karl Stehlin – zu behaupten. Dies gelang ihm nicht nur in Basel als Mitglied und mit Unterstützung der «Historischen und Antiquarischen Gesellschaft» und der «Freiwilligen Akademischen Gesellschaft», sondern darüber hinaus auch in der deutschsprachigen Schweiz, etwa als Ehrenmitglied der «Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte» und der «Gesellschaft Pro Vindonissa». Seine damals unangefochtene Vorrangstellung im Forschungsfeld der «Schweiz in römischer Zeit» verdankte Staehelin aber auch der Unterstützung von Fachleuten im nördlichen Nachbarland, so v. a. Friedrich Drexel (1885–1930), seinerzeit Erster Direktor der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Trotz, oder wohl besser wegen dieser bewussten Abgrenzung zur «Bodenforschung» trug Staehelin aber auch dazu bei, dass sich die Provinzialrömische Ar-

chäologie ab den 1930er-Jahren in der deutschsprachigen Schweiz als eigenständiges Fach etablieren konnte, und zwar in Person von Rudolf Laur-Belart, den Staehelin selbst als Nachfolger von Karl Stehlin nach Basel geholt hatte.

Dass Staehelin und sein ausschliesslich auf Deutsch erschienenes Hauptwerk in der lateinischen Schweiz, also in der Romandie, der Svizzera Italiana und der Svizra Rumantscha, weniger Einfluss auf die Forschung hatte und hat, wird von S. Thomi ebenfalls thematisiert (Seiten 323–329): So scheiterte eine von Staehelin stets gewünschte französische Übersetzung der SRZ trotz mehrerer Anläufe des Schwabe Verlags und der Stiftung Pro Helvetia auch noch Jahre nach dem Tod des Autors. In diesem Zusammenhang ist zu bedauern, dass die Publikation von S. Thomi weder zu den verschiedenen «Faziten» am Schluss der Kapitel 2–7 noch zur ausführlichen Zusammenfassung eine Übersetzung in Französisch, Italienisch oder Englisch anbietet. Diesem Manko sollte man Abhilfe schaffen, falls es, wie bei der «Schweiz in römischer Zeit» von Felix Staehelin, auch beim Werk von Severin Thomi zu einer weiteren Auflage kommen sollte. Denn hier wie dort gilt: «Ein ausgezeichnetes Buch!».

Jürgen Trumm

Regine Stapfer et al., Die Ufersiedlungen von Sutz-Lattrigen 3830 bis 3560 v. Chr. und ihre Kontaktnetze. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 12 / Cahiers d'archéologie du canton de Berne 12. 2 Bände. Bern 2023. 812 S., 526 Abbildungen, 85 Tafeln. DOI: 10.48350/199744.

Im Zentrum der Publikation steht die Fundstelle Sutz-Lattrigen BE, Hauptstation innen mit insgesamt vier jungneolithischen Siedlungsphasen. Der erste Band enthält die Flächenbefunde und die Stratigraphie der Tauchgrabungen von 1991–2003 (Regine Stapfer, Albert Hafner), die durch die dendrochronologischen Untersuchungen (John Francuz, Matthias Bolliger) sowie die Baugeschichte (Regine Stapfer) ergänzt werden – alles zusammen ausführlicher als 2019 in der Reihe Archäologie Bern / Archéologie bernoise bereits publiziert. Den Hauptteil dieses ersten Bandes nimmt aber die Dissertation von Regine Stapfer ein. Er beinhaltet den Beschrieb der typologischen Entwicklung der Keramik, der Herstellungstechnik und den dafür verwendeten Rohmaterialien, vervollständigt durch mineralogisch-petrographische Analysen von Gisela Thierrin-Michael. Diese dienen als Grundlage für Untersuchungen zu Töpfereitraditionen und Kontaktnetzen im westlichen und zentralen Schweizer Mittelland sowie den benachbarten Regionen während des Jungneolithikums.

Band 2 beinhaltet Untersuchungen zu weiteren Fundkategorien, so die Felsgesteinartefakte (Delphine Schiess, Jonas Kissling), Silices (Jürgen Fischer, Jonas Kissling), Kupferartefakte, Holz-, Hirschgeweih- und Knochenartefakte (jeweils Jonas Kissling) sowie Textilien (Antoinette Rast-Eicher, Jonas Kissling), Pflanzenreste (Christoph Brombacher) und die Tierknochen (Masterarbeit von Manar Kerdy, weiter Marguerita Schäfer, Sabine Deschler-Erb und Jörg Schibler). Sowohl zu den Felsgestein- wie den Silexartefakten wurden durch Stéphane Dévaud, Regine Stapfer, Jehanne Affolter und Lea Emmenegger ergänzende Rohmaterialanalysen durchgeführt. Der Textteil wird durch eine Synthese mit Beteiligung sämtlicher Autorinnen und Autoren abgeschlossen. Ein Katalog mit Tafelteil sowie zahlreiche online verfügbare Grundlagentabellen runden diese Publikation ab.

Mithilfe der Pfahlanalyse liessen sich Häuserzeilen rekonstruieren, deren Giebel in Richtung See orientiert waren und die durch Zeilen kleinerer Bauten ergänzt wurden. Dieses Muster ist für das Jungneolithikum in der Dreiseenregion gut bekannt. Ob weitere Anhaltspunkte zur Konstruktionsweise vorhanden waren, wird aus dem Text nicht ersichtlich, da keine Details zu den offenbar vorhandenen Bauhölzern vorgestellt werden. Auch die Erwähnung von rechtwinklig zu den Gebäuden vorhandenen Pfahlstrukturen hätte etwas detaillierter ausgeführt werden können. So bleibt unklar, ob diese im Zusammenhang mit den für die Siedlung des 36. Jahrhun-

dert v. Chr. rekonstruierten, niedrigen Plattformen zu sehen sind. Im Zentrum des ersten Bandes stehen Töpfertraditionen und damit zusammenhängend die Untersuchung von Keramikstilen und Herstellungspraktiken. Das Phänomen nicht lokaler Stile ist zwar schon seit Jahrzehnten bekannt, erstmals wurde diese Thematik aber im Rahmen des Projektes «Mobilities, Entanglements and Transformations in Neolithic Societies of the Swiss Plateau (3900–3500 BC)» (MET) der Universität Bern interdisziplinär und systematisch angegangen. Dabei wurde parallel zur besprochenen Arbeit auch eine Dissertation für das östliche Schweizer Mittelland und den Bodenseeraum durch Caroline Heitz erarbeitet.

Gefässformen und Verzierungselemente belegen in einigen Fällen von Sutz-Lattrigen BE, Hauptstation innen wie in weiteren Fundkomplexen der Dreiseenregion und des Schweizer Mittellandes Parallelen zu den Keramikstilen des Néolithique Moyen Bourguignon, dem Munzingen sowie dem zentralschweizerischen Cortaillod. Zur Klärung der Frage einer lokalen Herstellung dieser Gefässe wurden verschiedene archäometrische Analysen zur Herstellungstechnik, den verwendeten Tonen und Magerungszusätzen durchgeführt (portable Röntgenfluoreszenz pXRF, wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Methode WD-XRF, Röntgendiffraktion XRD). Der Rezensent ist kein Fachmann für diese Methoden, aber die Umsetzung scheint methodisch sauber und transparent und dürfte eine wichtige Referenz für ähnlich gelagerte Arbeiten darstellen. Die Untersuchungen kommen zum Schluss, dass für die Keramik in erster Linie lokales Rohmaterial verwendet wurde und nur einige wenige, eher kleine Gefässe über weitere Strecken transportiert wurden.

Der Beschrieb der Keramikentwicklung im französischen Jura und Oberrheingebiet bietet für Forschende aus der Schweiz einen guten und raschen Einstieg in das dispers publizierte Fundmaterial. Vermisst wird allerdings der Einbezug der jungneolithischen Fundstelle von Dornach SO, Landskronstrasse, deren Keramikstil ins heutige Ostfrankreich weist und die auch Steinbeile aus «elsässischem Fleckenschiefer» lieferte, während das Silexrohmaterial vor allem aus Jurahornstein besteht (Gutzwiller, P. [2003], Dornach/Landskronstrasse. ADSO 7, 21–28). Diese Fundstelle bildet einen «missing link» zwischen den Vogesenausläufern und dem Schweizer Mittelland.

Kritisch geht die Autorin auf die Datierung der Siedlungsphasen am Lac de Clairvaux (F) durch Pierre Pétrequin ein, für die sie eine alternative Abfolge aufstellt. Eine solche vertiefte Auseinandersetzung fehlt allerdings andernorts – beispielsweise bei der Übernahme der Datierung von Egozwil 4 LU aus einer Tertiärquelle. Deren Angabe von «ca. um 3870 v. Chr.» bildet den Mittelwert von drei Datierungen stratigrafisch unterschiedlicher Bereiche. Gemäss der Befundanalyse von René Wyss 1988 ist mit insgesamt sechs Siedlungsphasen zu rechnen – die Verhältnisse sind also wesentlich komplexerer und längerfristiger Natur als der Mittelwert vortäuscht. Die von Othmar Wey bereits 2001 beschriebene typologische Entwicklung der Keramik dieser Fundstelle wird von der Autorin als «nicht wesentlich» betrachtet. Dies erstaunt, da Töpfertraditionen und Keramikstile im Zentrum stehen und hier auch Indizien für eine nur unwesentliche Entwicklung von Bedeutung sind.

Der zweite Band liefert Untersuchungen zu allen weiteren Materialkategorien, wobei der Beitrag zu den Tierknochen das Potenzial dieser Disziplin in ihrer ganzen Bandbreite aufzeigt. Das Kapitel kommt zum Schluss, dass Sekundärprodukte von Haustieren nur sehr marginal genutzt wurden und sich in Sutz-Lattrigen BE, Hauptstation innen der Anteil an Haus- und Wildtieren vom 39. bis zum 36. Jahrhundert v. Chr. kaum veränderte, weshalb hier im Gegensatz zu Twann BE, Bahnhof keine Notlage postuliert werden kann. Die typologische Ansprache der Felsgesteinartefakte richtet sich nach bisherigen Arbeiten in der Dreiseenregion, bei den Beilklingen vor allem auf Länge und Gewicht. Dies ermöglicht zwar den Vergleich verschiedener Inventare, berücksichtigt allerdings nicht den Umstand, dass Beilklingen häufig neu zugeschliffen und daher im Laufe ihres Gebrauchs immer kürzer wurden. Die Darstellung von

Länge und Gewicht hat also weniger eine typologische Relevanz, sondern widerspiegelt vielmehr die Nutzungsintensität der Werkzeuge. Von grösserem Interesse ist allerdings die Frage der Kontakt-netze. Die Rohmaterialien einer Auswahl von Felsgesteinartefakten wurden ebenfalls mittels pXRF analysiert. Im Zusammenhang mit dem Import von Schwarzgestein wird erstmals in der Schweiz nicht nur auf verschiedenen Varietäten (Pelitquarz, Knotenschiefer, Tuffit) der Südvogesen (F) hingewiesen, es wird auch das makroskopisch ähnliche Material in der Schweiz (Alpiner Flysch) hervorgehoben. Die verwendeten Silex-Rohstoffe stammen dagegen mehrheitlich aus der Region Olten und von der Lägern ZH. Importiert wurde aber auch Rohmaterial aus Südost- und Ostfrankreich, was insgesamt gut zu den weiteren jungneolithischen Fundstellen der Dreiseenregion passt. Auffallend ist, dass im Vergleich mit anderen Fundstellen der Anteil von Hinweisen auf Silexbearbeitung tiefer ist.

Die Schlussfolgerungen der verschiedenen Beiträge werden in einer Synthese zusammengeführt. Hier wäre eine engere Verflechtung der verschiedenen Erkenntnisse zu den Kontakt-netzen angezeigt und eine übergeordnete Darstellung erwünscht gewesen. Die Interpretation, wie weit sich die verschiedenen Kontakt-netze decken oder ergänzen, bleibt so dem Lesenden überlassen. Hilfreich wären auch einige «best practices» im Umgang mit den Rohmaterialanalysen gewesen und nicht zuletzt bleibt im Unklaren, ob und wie die MET-Datenbank weitergeführt werden soll und wer darauf Zugriff haben wird.

Einige Bemerkungen gelten noch den Fundverteilungskarten. Sie werden wiederholt dahingehend interpretiert, dass sich die Funde hauptsächlich in den Häusern und Gassen verteilen. Betrachtet man die Pläne, möchte man dem entgegen, dass Funde vor allem dort liegen, wo sich Kulturschicht erhalten hat. Weitergehende Interpretationen auf Grundlage der verwendeten Darstellungen sind kaum zulässig, zumal die Siedlungsausschnitte begrenzt sind und eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Taphonomie fehlt.

Die Publikation eines umfangreichen Werks in mehreren Bänden ist immer ein schwieriges Unterfangen. Da die Bibliographie und der Tafelteil erst am Schluss von Band 2 erscheinen, muss dieser bei der Lektüre von Band 1 ebenfalls greifbar sein, was die Handhabung erschwert. Gewöhnungsbedürftig ist auch die Behandlung der Silices und Felsgesteinartefakte in jeweils zwei Kapiteln, was die Lektüre wegen zahlreicher Wiederholungen recht schwerfällig macht. Dabei ist die typologische Ansprache bei den Felsgesteinen nicht immer kongruent, was Vergleiche schon innerhalb der Fundstelle erschwert. Zahlreiche Wiederholungen ergeben sich nicht zuletzt auch beim Beschrieb der Keramikentwicklung. Immerhin kann dem Werk so zu Gute gehalten werden, dass die einzelnen Abschnitte für sich stehen und eine Publikation in der Praxis kaum je von Seite 1 bis 812 durchgelesen wird.

Die Arbeit bietet reichlich Anknüpfungspunkte für weitere Überlegungen. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob neue stilistische Entwicklungen die Töpfertraditionen unterschiedlich schnell und stark beeinflussten. Die Gebrauchsdauer von Keramikgefässen stellt eine weitere Unbekannte dar, die Einfluss auf die typologische Homogenität eines Keramikinventars gehabt haben könnte. Insofern wäre die Vorstellung zu hinterfragen, dass ein Keramikinventar zum Zeitpunkt X homogen erscheinen muss und allzu feine chronologische Zuordnungen müssten revidiert werden.

Über die Thematik von Kontakt-netzen hinaus schneidet die Publikation auch weitere wichtige Aspekte an. Die Angabe der Pfahlquerschnitte in der beispielhaft transparenten Zusammenstellung der Bauhölzer erlaubt beispielsweise Überlegungen zu den statischen Eigenschaften der Bauten. Eine für die Untersuchung von Schichtbildungsprozessen einmalige Ausgangslage stellt die beobachtete Sedimentbildung über den im 19. Jahrhundert durchgeführten Raubgrabungen dar. Rahmenbedingungen wie Klima- oder Seepegelchwankungen sind für diesen Zeitraum von über 100 Jahren bekannt und erlauben empirische Untersuchungen zu bisher kaum beachteten Prozessen.

Man mag über einige Details stolpern, etwa wie viele anthropogene

Zeiger eine Seekreide haben muss, um als «Kulturschicht» bezeichnet zu werden oder ob Mahlsteine mit einem Gewicht von 9 kg wirklich als Läufer bezeichnet werden können. Stellenweise werden auch weiterführende Informationen vermisst, wie beispielsweise zur Aussage, dass die Funde von Thayngen SH, Weier vermischt seien. Andernorts ist die Publikation nicht auf dem neusten Stand, in dem etwa die aktuellsten Datierungen der Fundstellen am unteren Zürichsee nicht berücksichtigt wurden. Insgesamt stellt das Werk aber eine wichtige Quelle für das Jungneolithikum der Dreiseenregion und die benachbarten Regionen dar und die Frage von Töpfereitraditionen ist eine interessante Anwendung der ansonsten reichlich abstrakten Typologie. In diesem Sinn ist zu hoffen, dass diese Publikation ähnlich gelagerte Untersuchungen inspiriert und hilft, das Gesellschaftsbild des Neolithikums zu konkretisieren.

Christian Harb

PROF. DR. EM. MARGARITA PRIMAS

(18. Juni 1935–28. Februar 2025)

Margarita Primas, geboren 1935, war eine herausragende Schweizer Prähistorikerin, die mit ihrer Forschung und ihrem Engagement die Prähistorische Archäologie nachhaltig geprägt hat. Ihre Entschlossenheit, wissenschaftliche Neugierde und ihr unermüdlicher Einsatz für die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte Europas bleibt denen, die sie gekannt haben und mit ihr zusammenarbeiten durften, stets in Erinnerung. Ihr wissenschaftliches Erbe lebt in zahlreichen Publikationen weiter, die bis heute als Referenzwerke dienen.

Nach ihrer Promotion im Jahr 1967 an der Universität Zürich mit der Dissertation «Die süd-schweizerischen Grabfunde der älteren Eisenzeit und ihre Chronologie» widmete sie sich intensiv der Erforschung prähistorischer Bestattungssitten. Ihre Habilitationsschrift von 1974, «Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausgehenden Kupfer- und frühen Bronzezeit», beleuchtete die vielfältigen Bestattungsriten dieser Epochen und fand breite Anerkennung in der Fachwelt. Im Jahr 1976 wurde Margarita Primas zur außerordentlichen Professorin an der Universität Zürich ernannt – eine der ersten Professorinnen unserer Universität überhaupt – bevor sie 1987 eine ordentliche Professur erhielt. Bis zur Emeritierung im Jahr 2000 lehrte und forschte sie dort und inspirierte zahlreiche Studierende mit ihrer Leidenschaft für die Archäologie.

Neben ihrer Lehrtätigkeit engagierte sich Margarita Primas in verschiedenen archäologischen Material- und Feldprojekten. Ihre Forschungen zur Besiedlung der Insel Werd bei Eschenz eröffneten der Fachwelt einen wichtigen und vielschichtigen Fundbestand, den sie zusammen mit mehreren Co-Autor/innen 1983–89 in vier Bänden publizierte; die damals begründeten «Zürcher Studien zur Archäologie» sind bis heute die monographische Reihe des Fachbereiches der Prähistorischen Archäologie.

Margarita Primas legte ein besonderes Augenmerk auf die Untersuchung von Siedlungen und Funden in der Schweiz, und dort gerade im Alpenraum. Ihr Werk «Archäologie zwischen Vierwaldstättersee und Gotthard: Siedlungen und Funde der ur- und frühgeschichtlichen Epochen» (1992) bietet einen tiefen Einblick in die Landschafts- und Besiedlungsgeschichte dieser – lange archäologisch unbekannt – Region und gilt als frühes Standardwerk der alpinen Archäologie.

Im osteuropäischen Raum war sie, durch ihre Arbeiten an der Habilitationsschrift, gut vernetzt und bestens bekannt. 1988–90 engagierte sie sich als Grabungsleiterin in Tivat, Montenegro (damals noch Jugoslawien) für die Ausgrabung des kupfer- und bronzezeitlichen Grabhügels Velika Gruda, der ein sehr reiches Zentralgrab barg («Hügelgräber des frühen 3. Jahrtausends v. Chr. im Adriagebiet: Velika Gruda, Mala Gruda und ihr Kontext», 1996). Dieses Nationalfondsprojekt mit zahlreichen Publikationen machte die Zürcher Prähistorische Archäologie – falls das denn noch nötig war – weitherum bekannt. Es folgte ein langjähriges Grabungsprojekt im St. Galler Rheintal, an welchem über viele Jahre hindurch zahlreiche Studentinnen und Studenten archäologisches Handwerk erlernen und qualifizierende Arbeiten verfassen konnten («Wartau, Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen und Brandopferplatz im Alpenrheintal [Kanton St. Gallen, Schweiz]», 3 Bände, 2001–12). Bereits nach ihrer Emeritierung schliesslich publizierte Margarita Primas ein äusserlich unscheinbares, aber sehr inhaltstarkes Buch unter dem Titel «Bronzezeit zwischen Elbe und Po. Strukturwandel in Zentraleuropa 2200–800 v. Chr.» (2008), das als ihr wissenschaftliches Vermächtnis in Kurzform gelten kann: «... kein Handbuch der Bronzezeit, sondern eine an Themen und Fragen orientierte Auseinandersetzung mit den Quellen einer ungefähr 1400 Jahre umfassenden Epoche», wie sie damals selber im Vorwort schrieb. Für ihre herausragenden Leistungen wurde Margarita Primas 2001 mit dem Europapreis der Prehistoric Society ausgezeichnet, eine renommierte Ehrung, die ihre bedeutenden Beiträge zur prähistorischen Forschung würdigte.

Foto: Lucia Dagonda

Margarita Primas war nicht nur eine angesehene Wissenschaftlerin, sondern auch eine Mentorin und Wegbereiterin für viele Nachwuchsforscherinnen und -forscher. Ihr pragmatischer Ansatz und ihre Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln, machten sie zu einer sehr geschätzten Dozentin und Kollegin. Ihre Art, interdisziplinäre Ansätze zu integrieren und neue Perspektiven in der Archäologie zu eröffnen, hat das Fachgebiet bereichert und wird auch zukünftige Generationen von Archäologen inspirieren.

Margarita Primas verstarb am 28. Februar 2025 im Alter von fast 90 Jahren. In Dankbarkeit und Anerkennung verneigen wir uns vor ihrem Lebenswerk. Mit ihr verliert die Universität Zürich und die archäologische Gemeinschaft eine herausragende Forscherin, deren Arbeiten das Verständnis der europäischen Ur- und Frühgeschichte massgeblich beeinflusst haben und als Vorbilder für kommende Generationen dienen.

*Prof. Dr. Philippe Della Casa,
Lehrstuhlinhaber der Prähistorischen Archäologie und Institutsleiter, zusammen mit dem ganzen Team des Instituts für Archäologie der Universität Zürich sowie ehemaligen Studierende und Doktorierenden
www.archaeologie.uzh.ch*

Eine Würdigung von Margarita Primas als eine der ersten Professorinnen der Universität Zürich findet sich auf: www.gleichstellung.uzh.ch/de/ueber_uns/professorinnen/em-professorinnen/margaritaprimas.html (2016)

DANIEL PAUNIER

(5 avril 1936–21 janvier 2025)

Il y a la carrière académique. Le professeur brillant et rigoureux, nommé à la tête de la chaire d'archéologie gallo-romaine de l'Université de Lausanne en 1978.

Sous sa tutelle bienveillante, la section des Sciences de l'Antiquité prend son essor dans le campus des bords du lac. Les étudiantes et les étudiants affluent, l'archéologie a le vent en poupe. C'est à une véritable odyssée à travers toutes les provinces de l'Empire que le professeur les convie. Cours, séminaires, voyages d'études et travaux pratiques les emmènent avec structure et clarté à la découverte des vestiges des Germanies comme de Maurétanie. Pas moins de 93 mémoires et 19 thèses seront soutenus sous sa direction, sans parler de son investissement comme président d'institut, doyen de la faculté des Lettres, ni de son activité scientifique qui lui vaudra le titre de docteur honoris causa de l'université François-Rabelais de Tours et une médaille de l'archéologie de l'Académie d'architecture de Paris.

Prenant quelque distance avec l'archéologie « classique » distillée depuis des lustres dans les auditoriums, les cours et séminaires consacrés par le professeur Paunier à l'archéologie régionale ont mis en lumière la vie des gens d'ici, en Gaule, en Helvétie, à la fois si proches et si éloignés de Rome. Dans leur quotidien, dans leurs activités artisanales, dans leurs pratiques culturelles, ceux que l'on appelle les Gallo-Romains mêlent en effet leur héritage et leurs traditions propres aux apports culturels du monde méditerranéen.

La céramologie, dont le professeur Paunier a été le porte-étendard en Suisse romande, est devenue sous sa houlette une branche-phare de l'archéologie provinciale, qui a fait naître bien des vocations. Les cours pratiques donnés à Lausanne ont montré l'apport essentiel de ces modestes vestiges à la datation des sites et à la connaissance des circuits commerciaux antiques.

Organisées depuis 1983, les feuilles-école de l'Institut ont offert à des volées d'étudiants la possibilité de se former aux nombreuses facettes du métier d'archéologue de terrain. À cet égard, la complicité du professeur Paunier avec Denis Weidmann, archéologue cantonal, et Gilbert Kaenel, directeur du Musée cantonal, s'est avérée particulièrement fructueuse.

L'héritage de Daniel Paunier est partout dans le paysage archéologique actuel de Suisse romande : il y a ses anciens étudiants devenus assistants, avant de créer leur entreprise d'archéologie, ses docteurs devenus docteurs, maintenant à la tête de services archéologiques ou de fondations, les musées au développement desquels il a activement contribué, en particulier celui de Lausanne-Vidy.

Il y a toutes les traces écrites qu'il laisse, tous ces cahiers d'archéologie qu'il a relus et préfacés, ces monographies dont il a chapeauté la réalisation, ces articles dont il a permis la diffusion bien au-delà de l'Université de Lausanne. Il est l'auteur de l'article « Archéologie » du Dictionnaire historique de la Suisse où l'on trouve sa vision transversale de la discipline.

Parmi les cantons suisses qui ont eu la chance de bénéficier de ses conseils et de son expertise, le canton du Valais est reconnaissant à plus d'un titre. Daniel Paunier s'engagea notamment dans la Commission scientifique des fouilles de A9-Gamsen, participa au Conseil de fondation de Pro Octoduro, dédié à l'étude et à la mise en valeur de la capitale romaine du Valais, l'actuelle Martigny, et

Photo: Nicole Chuard © UNIL

accepta de relire et préfacier plusieurs Cahiers d'archéologie romande consacrés aux vestiges du Vieux Pays.

Au niveau national, Daniel Paunier a été président de la Division des sciences humaines et sociales du Fonds national suisse pour la recherche scientifique et membre de la Commission scientifique d'Archéologie Suisse de 1985 à 1993. Il est resté membre d'AS jusqu'à son décès. Membre du comité de l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) dès sa création en 1974 (elle s'appelait à l'origine Commission suisse d'archéologie gallo-romaine) et jusqu'en 1982, il l'a présidée de 1980 à 1982, contribuant activement par ce biais au renouvellement de la perception de l'archéologie des provinces romaines.

Et puis il y a tout le reste, qui ajoute aux qualités de l'homme : sa gentillesse, sa disponibilité, son élégance. L'intérêt qu'il portait aux trajectoires privées et professionnelles de ceux qui l'entouraient.

Sur sa vie privée, Daniel Paunier avait fait le choix de la discrétion. Mais de ses jeunes années de professeur de collège à sa retraite, sa famille a toujours été, on le comprenait sans qu'il y ait besoin de le dire, son ancrage, sa fierté et sa joie.

Au nom de l'archéologie romande, nous vous disons tous un immense merci, cher professeur Paunier.

*Caroline Brunetti, Daniel Castella, Matthieu Demierre,
Laurent Flutsch, Lionel Pernet et Catherine May Castella*

GESCHÄFTSBERICHT – RAPPORT D'ACTIVITÉ – RESOCONTO AMMINISTRATIVO 2024

1. Mitglieder der Gesellschaft

Ende 2024 zählte Archäologie Schweiz (AS) 1673 Mitglieder (Einzelmitglieder: 1219; Paarmitgliedschaften: 53; Kollektivmitglieder: 146; Studierendenmitglieder: 205; Mitglieder auf Lebenszeit: 50; Ehrenmitglieder: 2). Die Zahl der Mitglieder hat damit im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen. 394 Personen haben die Zeitschrift arCHaero Suisse abonniert.

Ehrenmitglieder:

Jürg Ewald, Basel (1982)
Urs Niffeler, Dornach (2019)

2. Charakterisierung des Berichtsjahres

Für Archäologie Schweiz war das vergangene Jahr geprägt von der Umsetzung und dem erfolgreichen Abschluss eines Grossprojektes: Das AS Portal wurde eröffnet und mit den darin enthaltenen CHRONIQUES online der digitale Zugang zu den archäologischen Fundberichten der Schweiz der (vorerst) letzten 35 Jahre. Damit schafft AS neue Nutzungsmöglichkeiten für Daten zu einem wertvollen öffentlichen Kulturgut – dem archäologischen Erbe der Schweiz. Am 6. Dezember lud AS zu einer Release Party im PROGR in Bern ein.

Bereits im Vorjahr angelaufen, standen während des gesamten Jahres die finalen Arbeiten für die neuen CHRONIQUES online im Zentrum. In Hinblick auf die Breite der Kooperation, den finanziellen Umfang und den Einsatz aller Beteiligten war es das anspruchsvollste Vorhaben der letzten Jahre. AS dankt an dieser Stelle besonders dem technischen Partner AnalyticBase, den Mitgliedern der Arbeitsgruppe aus kantonalen Expert*innen sowie den zahlreichen unterstützenden Institutionen.

Der Bestand der CHRONIQUES online wird noch wachsen, und so wurde bereits 2024 ein wichtiges Folgeprojekt zu den frühen Fundberichten 1908–1987 für die kommenden Jahre entworfen.

Für unsere Zeitschrift arCHaero Suisse war 2024 das zweite und letzte Jahr einer Pilotphase. Die im Laufe des Jahres erfolgte Auswertung der ersten Ausgaben führte schliesslich zur Planung, wie die Zeitschrift ab 2025 in ihrer Qualität und ihrer Präsenz noch weiter verbessert und eine Finanzierung dafür gesichert werden kann.

3. Generalversammlung

Die 117. Generalversammlung von Archäologie Schweiz fand am Freitag, 16. Juni, im Musée d'Art et d'Histoire (MAH) in Genf statt. Sie schloss sich, wie in den letzten Jahren auch, direkt an die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz an.

Nach dem Ende seiner dreijährigen Amtszeit wurde Timo Geitlinger aus dem Vorstand verabschiedet. Als erster Studierendenvertreter im Vorstand hat er für neue Perspektiven gesorgt und sich proaktiv für die Interessen der Studierenden eingesetzt. Vielen Dank! Neu gewählt wurde Nathalie Hertig von der Universität Basel. An der GV wurde der aktuelle Stand des Projektes CHRONIQUES online vorgestellt. Der Abend endete mit einem Apéritif im stilvollen Espace GamMAH.

Die Tagesexkursion vom Samstag begann für die AS-Mitglieder am Vormittag mit einer Führung durch die Genfer Altstadt zum Thema

Archäologie der Befestigungen von der Antike bis heute. Unter der Leitung von Nathan Badoud und Gionata Consagra von der Kantonsarchäologie Genf entdeckten die Teilnehmenden repräsentative wie auch versteckte Verteidigungsbauten aus den verschiedensten Epochen der Genfer Geschichte. Am Nachmittag erhielt die Gruppe einen exklusiven Einblick in die laufenden Bauarbeiten der Esplanade St. Antoine, welche demnächst eine der wichtigsten archäologischen Fundstellen der Stadt präsentieren wird.

4. Der Vorstand

Präsident: Lionel Pernet; Vizepräsident: Reto Blumer; Kassier: Stefan Bichsel; Delegierte des Kantons Basel-Stadt: Andrea Hagedorn, Matthieu Demierre, Christian Mathis, Anna Kienholz, Katharina Schächli; Studierendenvertretung: Timo Geitlinger (bis GV 2024), Nathalie Hertig (ab GV 2024).

Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu vier Sitzungen. Daneben erfüllte er die ihm durch die Statuten übertragenen Aufgaben.

5. Kommissionen

a) Wissenschaftliche Kommission (WK)

Matthieu Demierre (Präsident), Jacques Bujard, Elena Burri-Wyser, Mireille David-Elbiali, Kristin Ismail-Meyer, Nicole Reynaud-Savioz, Lara Tremblay, Fabio Wegmüller, Stephan Wyss.

Die WK traf sich im Berichtsjahr zu zwei regulären Sitzungen. Sie erstellte selbst Gutachten und beauftragte externe Gutachten für die eingereichten Beiträge für das Jahrbuch sowie für zwei Manuskripte in der monografischen Reihe Antiqua.

b) Kommission für Archäologie und Raumplanung (KAR)

Die KAR ruht zurzeit.

c) Redaktionskommission arCHaero Suisse

Im Zuge des Relaunches von as. zu arCHaero Suisse 2023 wurde eine Kommission mit der Aufgabe, die Herausgabe des Heftes zu begleiten, gegründet. Während der Pilotphase der Zeitschrift in den Jahren 2023 und 2024 funktionierte die Kommission *ad hoc* und kann gegebenenfalls verstetigt werden. Die Kommission traf sich zu zwei Sitzungen.

Mitglieder: Katharina Schächli (Vorstandsdelegierte), Barbara Bär, Eva Carlevaro, Lucie Steiner (Redaktorinnen arCHaero Suisse), Erwan Le Bec (Journalist), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen Thiermann (Zentralsekretärin).

6. Politische Arbeit

Archäologie Schweiz arbeitete auch 2024 zusammen mit ihren Partnern in der Interessenvertretung für das Kulturerbe auf Bundesebene, Alliance Patrimoine (AP), zusammen. AP erarbeitete Stellungnahmen im Rahmen offizieller Vernehmlassungsverfahren und setzte sich für die Kulturbotschaft 2025–2028 ein. Nach den Stellungnahmen im Jahr 2023 wurde die Botschaft im Laufe des vergangenen Jahres parlamentarisch beraten und schliesslich verabschiedet.

In der Stellungnahme zur «Änderung des Elektrizitätsgesetzes (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze)» sprach sich

AS gegen die Pläne zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen Bundesinventare (darunter das ISOS) und deren Unterordnung unter andere nationale Interessen beim Bau neuer Elektrizitätsanlagen aus.

Bei der Änderung der Raumplanungsverordnung (Teilrevision RPG 2) setzte sich AS für geschützte und schützenswürdige Bauten, konkret gegen bewilligungsfreie Solaranlagen an deren Fassaden sowie die Ausrichtung von Abbruchprämien, ein.

7. Veranstaltungen

Das Jahresprogramm bot 2024 insgesamt neun teils mehrtägige Veranstaltungen für AS-Mitglieder und Interessierte an.

Am 28. Februar startete unsere Veranstaltungsserie mit dem Besuch der grossen Sonderausstellung zur Bronzezeit im Bernischen Historischen Museum unter der Leitung der Kuratorin. Der Pop-up-Grabungsbesuch im Frühjahr führte nach Schötz im Kanton Luzern, wo die frühmittelalterlichen Siedlungsreste auf grosses Publikumsinteresse stiessen. AS nahm vom 10. bis 12. April an der CULTURA SUISE, der Fachmesse für Museen, Denkmäler und Kulturgüter, in Bern teil. Unter dem Dach der NIKE war AS dort mit einem eigenen Stand präsent. «Auf zur Farnsburg!» hiess es am 27. April, wo wir von der Archäologie Baselland einen Einblick in die umfassenden Sanierungsarbeiten der bekannten Burgruine erhielten.

Die unter der Leitung von AS organisierte Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz fand am 13. und 14. Juni im Musée d'Art et d'Histoire in Genf statt. Zum Thema «Archéologie et territoire | Archäologie und Raum» tauschten sich rund 70 Fachpersonen in Vorträgen und Diskussionsrunden aus.

Wiederum bot AS eine Sommerexkursion an, die in diesem Jahr in das Drei-Seen-Land führte. Beginnend am Freitag im mittelalterlichen Biel, schiffte sich die Gruppe am nächsten Tag Richtung St. Petersinsel ein und erwanderte die eisenzeitlichen Grabhügel rund um Ins. Am Sonntag besuchte die Gruppe von Murten aus die Ziegelei von Courgevaux und das keltische Oppidum vom Mont Vully, um schliesslich im Laténium in Hauterive drei intensive Tage zu beenden.

Der Pop-up-Grabungsbesuch im Herbst erfolgte auf Einladung der Kantonsarchäologie Aargau nach Gebenstorf, wo weiträumige römische Strukturen ausgegraben wurden. Am 5. Oktober lud AS unter dem Titel «Archäologie des Leders» zu einem geführten Besuch ins Musée de la Chaussure in der Lausanner Altstadt ein. Die Gründer Serge und Marquita Volken zeigten uns anhand ihrer Nachbildungen die Welt des historischen Schuhwerks auf. Der Keynote-Vortrag wurde in diesem Jahr zusammen mit der Universität Basel organisiert. Prof. Philipp Stockhammer (Universität München) sprach zu «Gene und Praktiken: Interdisziplinäre Forschungen zu frühbronzezeitlichen Gesellschaften». Im Anschluss fand ein Apéro statt.

Rund 300 Personen nahmen im vergangenen Jahr an den Veranstaltungen unseres Jahresprogramms teil. AS bedankt sich an dieser Stelle für die Kooperation mit den zahlreichen Partnern in den Kantonen, Museen und Vereinigungen, die dieses Angebot mit ermöglicht haben.

8. Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

2024 sind folgende Publikationen von Archäologie Schweiz erschienen:

- Jahrbuch AS 107, 2024
330 Seiten, sechs Aufsätze, eine Mitteilung, Fundberichte 2023, Geschäftsbericht AS 2023
- arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz – Revue d'Archéologie Suisse – Rivista d'Archeologia Svizzera 2/1-4, 2024
1: Die Bronzezeit abseits der Seen – L'âge du Bronze au-delà des lacs – L'età del Bronzo oltre ai laghi

2: Archäologie in der Stadt – L'archéologie en ville – Archeologia in città

3: Pflanzen – Les plantes – Le piante

4: Archäologie 3.0 – Archéologie 3.0 – Archeologia 3.0

Beide Periodika erschienen in gedruckter Form und ausserdem im Diamond Open Access auf der Plattform Zenodo.org. Die Langzeitarchivierung erfolgt auf e-periodica.ch.

- elektronischer Newsletter
Fünf reguläre Ausgaben, drei Sondernewsletter zum Jahresprogramm.

Die Aktivitäten von AS sowie Aktualitäten zur Schweizer Archäologie werden auf Facebook und Instagram veröffentlicht.

9. Bibliothek

Die Bibliothek von Archäologie Schweiz wird durch das Zentralsekretariat geführt und ist in der Bibliothek des Departements Altertumswissenschaften der Universität Basel und über deren Online-Katalog öffentlich zugänglich. Die seit den Anfängen der Vereinigung systematisch gesammelten Publikationen machen die AS-Bestände zu einer schweizweit bedeutenden Fachbibliothek und Forschungsressource. Im Jahr 2024 vermehrte sie sich unter anderem um 251 Zeitschriftenbände und 123 Monografien. Viele dieser Publikationen erhält AS durch den Austausch ihrer eigenen Zeitschriften und Reihen mit weit mehr als 100 nationalen und internationalen Institutionen.

10. Vernetzung

Archäologie Schweiz steht mit zahlreichen Institutionen im In- und Ausland in Verbindung und fördert damit die Vernetzung der Schweizer Archäologie.

AS hat sich wiederum an den Aktivitäten der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und des Fachportals ch-antiquitas.ch beteiligt. Auf die Ankündigung der SAGW, die Fachportale per 2026 zu sistieren, entwickelte die Koordinationsgruppe des Fachportals mögliche Folgeformate für eine effektivere Vernetzung der Schweizer Altertumswissenschaften.

Das aus Mitgliedern des Netzwerks Archäologie Schweiz gebildete Organisationskomitee für dessen jährliche Tagung bereitete für 2025 ein Programm zum Thema «Feuer und Flamme» in Lenzburg vor. Am 18. November trafen sich die Mitgliedsorganisationen des Netzwerks zu einer Sitzung in Bern.

Die Europäischen Archäologietage unter der Schirmherrschaft des Europarates fanden vom 14. bis 16. Juni statt. AS nahm für die Schweiz eine freiwillige koordinierende Funktion wahr. AS ist institutionelles Mitglied der European Association of Archaeologists (EAA).

11. Finanzielles

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 11 385.33 ab, abzüglich nicht realisierter Gewinne aus Wertschriftenanlagen mit einem Verlust von CHF 22 984.81.

Die Kosten für das Projekt CHRONIQUES online wurden durch eine zweite Tranche eingeworbener Drittmittel, aus eigenen Rückstellungen der Jahre 2022 und 2023 sowie aus dem Vereinsvermögen finanziert. Dies erklärt die diesjährige Höhe des Defizits im Jahresabschluss.

In der Bilanz wurden nicht zweckgebundene Spenden, Legate und Vergabungen, die AS im Laufe der vergangenen Jahrzehnte erhielt, stets als Fremdkapital ausgewiesen. AS hat dies in diesem Jahr korrigiert und diese Zuwendungen dem Eigenkapital zugeschlagen, da diese im eigentlichen Sinne der Vereinigung gehören und frei genutzt werden dürfen.

Die Mitgliederbeiträge bleiben die wichtigste finanzielle Stütze der Vereinigung; diese konstant zu halten oder zu erhöhen, gehört zu den grössten aktuellen Herausforderungen. Zugleich ist in den letzten Jahren ein konstanter Rückgang bei den Einnahmen aus Publikationsverkäufen zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen namhafte Mittel, die AS für ihre laufenden Projekte erfolgreich eingeworben hat und weiter einwirbt. Das zum Ende des Jahres abgeschlossene Projekt CHRONIQUES online wurde in den Jahren 2023 und 2024 vom Bundesamt für Kultur, der SAGW, der Loterie Romande, den Lotteriefonds der Kantone Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt, Graubünden, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau und Zug, der Archäologie und Denkmalpflege für den Kanton Zürich, der Kantonsarchäologie St. Gallen, der Ernst Göhner Stiftung sowie der UBS Kulturstiftung finanziell unterstützt. AS dankt allen Institutionen nochmals für ihre grosszügigen Beiträge.

Für das zweite Jahr der Pilotphase der Zeitschrift arCHaeo Suisse durfte AS auf eine Förderung des Bundesamtes für Kultur zählen. Erneut waren für AS die namhaften Beiträge öffentlicher Institutionen und von Privaten sowie Spenden von grosser Bedeutung. Wesentlich dank ihnen gelingt es AS jedes Jahr aufs Neue, Interessierte im In- und Ausland über die Ergebnisse der Schweizer Forschung und über aktuelle Grabungen und Untersuchungsergebnisse zu informieren. Folgenden Stellen danken wir im Namen der Vereinigung aufrichtig für die fundamentale Unterstützung: dem Bundesamt für Kultur, der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Kantonen Basel-

Stadt und Basel-Landschaft. Für die Förderung unserer Publikationen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung danken wir der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen (KSKA).

12. Zentralsekretariat

Mitarbeitende Zentralsekretariat (190 %): Andrea Jenne (Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Versand); Hanna Lucia Marti (Sekretariat, Bibliothek, Web & Digital); Ellen Thiermann (Zentralsekretärin). Die Mitarbeitenden des Zentralsekretariats arbeiteten teils im Büro und teils im Homeoffice.

Mitarbeitende Zeitschrift arCHaeo Suisse (50 %): Lucie Steiner (Chefredaktorin), Eva Carlevaro, Barbara Bär.

Externe Mandate: Simone Voegtle (Redaktion Jahrbuch), Simone Hiltcher (Druckvorstufe Jahrbuch).

Basel, den 6.3.2025

Der Präsident:
Lionel Pernet

Die Zentralsekretärin:
Ellen Thiermann

Vom Vorstand genehmigt am 24.3.2025.

Jahresrechnung

Erfolgsrechnung

Aufwand	2023	2024
Publikationen		
Jahrbuch	65'117	68'905
arCHaero	103'177	82'602
Antiqua		7'673
Veranstaltungen		
Generalversammlung	3'800	2'563
Tagung/Jahresprogramm	24'856	24'484
Weitere Tätigkeiten		
Diverse Tätigkeiten/Projekte	71'994	120'599
SCG Palafittes	53'457	56'715
Alliance Patrimoine	30'000	30'000
Fachportal Altertumswissenschaften	22'421	22'405
Kantonsarchäologenverband KSKA	8'887	14'842
Personal		
Zentralsekretariat	225'620	220'311
Redaktion arCHaero	72'073	68'963
Beiträge an Gesellschaften	3'786	3'885
Bibliothek	3'603	3'606
Administration		
Büro/Verwaltung/EDV	26'912	27'366
Weitere Tätigkeiten	775	
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Internet	5'593	2'343
Total Aufwand	722'071	757'261
Ertrag	2023	2024
Beiträge		
Mitgliederbeiträge	195'651	184'282
Kantonsbeiträge	126'503	127'713
Betriebszuschüsse	55'000	53'900
Beiträge SAGW Zeitschriften	77'000	77'000
Weitere Beiträge Zeitschriften	31'000	450
arCHaero Abonnemente	21'694	20'465
Weitere Projektbeiträge	68'000	87'000
Publikationsertrag	33'266	34'322
Veranstaltungen		
Generalversammlung	1'470	765
Tagung/Jahresprogramm	20'245	23'753
Abteilungen		
SCG Palafittes	53'457	56'715
Fachportal Altertumswissenschaften	22'421	22'405
Kantonsarchäologenverband KSKA	8'887	14'841
Kapitalertrag	44'311	13'454
Weitere Erträge		
Spenden	1'719	4'609
Kursdifferenz Fremdwährung	-3'398	-1'307
Auflösung Rückstellungen		17'000
Total Ertrag	764'683	745'876
Saldo	42'612	-11'385
davon nicht realisierte Gewinne	42816	11'599
Gewinn/Verlust realisiert	-204	-22'984

Bilanz

per 31.12.2024

AKTIVEN	
Kasse	2'367
Kasse €	475
Postkonto CHF	3'027
Bank CHF	7'709
Bank €	25'163
Wertschriften	320'757
Debitoren	117'260
Transitorische Aktiven	58'700
Bibliothek	1
Total AKTIVEN	535'459
PASSIVEN	
Kreditoren	34'296
Transitorische Passiven	1'000
Rückstellungen	209'661
Rückstellungen Projekte	31'447
Fonds/Legate/Vergabungen	0
Gesellschaftsvermögen	270'440
Gewinn/Verlust	-11'385
Total PASSIVEN	535'459

Bericht der Kontrollstelle

an die Mitglieder der Archäologie Schweiz

Als Kontrollstelle Ihrer Gesellschaft haben wir die uns vorgelegte Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Diese Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen.

Wir stellen fest, dass

- die ausgewiesenen Aktiven vorhanden sind;
- die Buchführung allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen entspricht;
- die uns vorgelegte Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;
- die Buchhaltung sauber und übersichtlich geführt ist;
- das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von CHF 11'385.33 abschliesst.

Wir beantragen deshalb, die vorgelegte Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Basel, 06. März 2025

Die Revisoren:

Markus Asal
Barbara Fath

FUNDBERICHT — CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE — CRONACA ARCHEOLOGICA

Die Fundberichte werden ab 2025 nicht mehr im Jahrbuch Archäologie Schweiz veröffentlicht. Diese erscheinen neu als CHRONIQUES online auf dem frei zugänglichen AS Portal: www.as-portal.ch
www.archaeologie-schweiz.ch/as-portal

À partir de 2025, les chroniques ne sont plus publiées dans l'Annuaire d'Archéologie Suisse. Sous forme de CHRONIQUES online, elles sont désormais disponibles sur le AS Portal, librement accessible : www.as-portal.ch
www.archeologie-suisse.ch/as-portal

A partire dal 2025, le cronache non sono più pubblicate nell'Annuario d'Archeologia Svizzera. Nella rubrica CHRONIQUES online sono ora disponibili sul portale AS, accessibile gratuitamente: www.as-portal.ch
www.archeologia-svizzera.ch/as-portal

REGIONALE ARCHÄOLOGISCHE VEREINIGUNGEN ASSOCIATIONS ARCHÉOLOGIQUES RÉGIONALES ASSOCIAZIONI ARCHEOLOGICHE REGIONALI

PUBLIKATIONEN — PUBLICATIONS — PUBBLICAZIONI

Diese Rubriken werden nicht mehr im Jahrbuch Archäologie Schweiz abgedruckt.
Aktuelle Informationen zu regionalen archäologischen Vereinigungen und zu den Publikationen von Archäologie Schweiz (ehem. SGUF, ehem. SGU) sowie zu weiteren archäologischen Publikationen in der Schweiz erhalten Sie auf unserer Website: www.archaeologie-schweiz.ch.

Ces sections ne sont désormais plus imprimées dans l'Annuaire d'Archéologie Suisse.
Des informations actualisées sur les associations archéologiques régionales et sur les publications d'Archéologie Suisse (anc. SSPA, anc. SSP) ainsi que sur d'autres publications archéologiques en Suisse sont disponibles sur notre site web : www.archaeologie-schweiz.ch.

Queste rubriche non sono più stampate nell'Annuario d'Archeologia Svizzera.
Informazioni aggiornate sugli associazioni archeologiche regionali e sulle pubblicazioni di Archeologia Svizzera (già SSPA, già SSP) nonché su altre pubblicazioni archeologiche in Svizzera sono disponibili sul nostro sito web: www.archaeologie-schweiz.ch.